

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD "HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA EN SALUD COLECTIVA

**DECOLONIZANDO NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES
PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD
EN LA COMUNA "HÉROES DE LA LAGUNA DE LOS MÁRTIRES". MUNICIPIO MARCANO.
NUEVA ESPARTA, VENEZUELA 2023-2024**

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al Título de
Magister en Salud Colectiva.

MEDIA/DO/RA: Leidys Eloisa Pedraja Valdés
CO/MEDIA/DOR: Álvaro José Gutiérrez González

Nueva Esparta, diciembre de 2024

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD "HUGO CHÁVEZ FRÍAS"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA EN SALUD COLECTIVA

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TUTOR PARA LA PRESENTACIÓN DEL
TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA**

Yo, Álvaro José Gutiérrez González, en mi carácter de tutor del Trabajo de Grado de Maestría, presentado por la ciudadana: Leidys Eloisa Pedraja Valdés, titular de la Cédula de Identidad N.º 30919894, para optar al grado de Magister en Salud Colectiva, titulado: DECOLONIZANDO NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD EN LA COMUNA "HÉROES DE LA LAGUNA DE LOS MÁRTIRES". MUNICIPIO MARCANO. NUEVA ESPARTA, VENEZUELA 2023-2024, una vez leído y analizado certifico que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometidos a la presentación, defensa y evaluación por parte del jurado evaluador que se designe.

En la ciudad de Juan griego a los 08 días del mes de diciembre del año 2024

Álvaro José Gutiérrez González
C.I. 8393851

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
 UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD "HUGO CHÁVEZ FRÍAS"
 PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA EN SALUD COLECTIVA

Acta N.º _____

ACTA DE VALORACIÓN DE TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA

Nosotros: _____ titular de la Cédula de identidad N.º _____ (coordinador/a), _____, titular de la Cédula de identidad N.º _____ (principal) y _____ titular de la Cédula de identidad N.º _____ (tutor/a), integrantes del jurado evaluador designado por la Coordinación del PNFA _____, del centro de formación _____, según documento No _____ de fecha _____, para valorar el Trabajo de Grado de Maestría titulado: **DECOLONIZANDO NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD EN LA COMUNA "HÉROES DE LA LAGUNA DE LOS MÁRTIRES". MUNICIPIO MARCANO. NUEVA ESPARTA, VENEZUELA 2023-2024**, presentado por la ciudadana: **LEIDYS ELOISA PEDRAJA VALDÉS**, titular de la Cédula de identidad N.º 30.919.894, a los fines de cumplir con el requisito previo para la elaboración y desarrollo del mismo; siguiendo los criterios establecidos para su evaluación; por medio de la presente hacemos constar que, una vez presentado y evaluado del TG, celebrado el día de hoy, _____ de _____ de _____, a las _____, por medio de presencialidad virtual, llegamos a las siguientes apreciaciones

N.º	CRITERIOS A EVALUAR	OBSERVACIONES
01	Dominio de la propuesta	
02	Precisión de los objetivos o propósitos	
03	Pertinencia del tema con las áreas líneas de investigación	
04	Aportes al desarrollo humano, social, científico e institucional del área de estudio	
05	Manejo de las teorías o referentes teóricos	
06	Coherencia entre las fundamentaciones epistémica y la metodológica	
07	Dominio teórico y metodológico de los diseños de investigación propios del área de conocimiento	
08	Factibilidad de desarrollo del proyecto.	
09	Se visualiza el impacto social y científico para resolución de la problemática planteada en el proyecto.	

10	Resultados dan respuesta a las interrogantes planteadas	
11	La propuesta cumple con los requisitos metodológicos y está en concordancia con los resultados.	
12	Manejo de referencias actualizadas y pertinentes	
13	Otros	

En atención a las apreciaciones realizadas, el jurado evaluador da el proyecto como:

Aprobado ().

Aprobado con observaciones ().

Observaciones:

En fe a lo anterior, se levanta la presente Acta, que firmamos en la ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ de _____.

Firma y C.I.
Coordinadora.

Firma y C.I.
Principal.

Firma y C.I.:
Tutor.

Sello

EXERGO

“Si has venido aquí para ayudarme, estás perdiendo tu tiempo.
Pero, si has venido porque tu liberación está ligada a la mía,
entonces trabajemos juntos”.

Lilla Watson

*(Artista, académica y activista
del Pueblo indígena Murri, Australia)*

DEDICATORIA

- JUGAR CON FUEGO DE LA MANO MAESTRA -

(Poema que dedico con mucho cariño a nuestra Maestría en Salud Colectiva)

Ante el omnipotente mundo
de carácter indolente,
que amenaza la vida
y que perturba la mente.
No puedo lavar mis manos
cual Pilatos a mi suerte,
tengo que luchar muy duro
para evadir la muerte.

No por gusto llora un pueblo
no en balde escucho su voz
"El torbellino frenético"
causa el dolor atroz.
Son raíces despreciadas
¡Tantas alas sin volar!
Son vidas desplazadas
¡Tantos sueños sin lograr!

¿Qué mundo dejaré a mis hijos?
oh, ¡qué triste realidad!
al impensar este orden
se me termina la paz.
Surge una fuerza interior
que me obliga a comprender:
¡La singularidad de mi Ser,
pone en peligro al Poder!

Un poder que se han robado
de su legítima sede,
un poder desarticulado
de sus vivísimas redes.
¿Cómo podría, en verdad,
desde mi lugar áltero,
transformar la realidad,
intentar "jugar" con fuego?

¿Cómo eliminar la bota
colonial que han impuesto
primero los conquistadores
y ahora los propios nuestros?
Un camino sin salida,
una utopía supone,
La esperanza no está perdida,
avanza en las insurrecciones.

La Salud Colectiva lanza
sus flechas directo al Estado,
cristalizando la añoranza
del pueblo segregado.
Y su fusil tiene en la mira
al blanco de la política,
determinación social que aspira
transformar desde su crítica

Es la humanidad en agencia,
en resistencia adolorida,
reclamando con urgencia
la emergencia de alternativas.
Alternativas que no llegan
de las divinidades,
sino que se generan
de nuestras singularidades

Singularidad de Abya Yala,
su esencia decolonial,
inmortalizó con sangre
nuestra historia cultural.
Su bandera la tomamos
con esperanza y fervor,
rescatando la memoria
contra el colonialismo opresor

La interculturalidad cultora
de nuestra vida espiritual,
crítica y formadora,
para -Ser- decolonial.
¿Quién tendrá la culpa
de que quiera ir más allá?
superar el conformismo,
trascender la modernidad.

¿Será culpa de Martí?
que mi sentimiento tocó,
o ¿sería Simón Rodríguez?,
que la me igualdad inculcó.
Y, ¿qué decir de Dussel?,
que con amor incentiva
mi razón ética crítica
y mi voluntad de vida.

González Rey trascendió
con sapiencia magistral,
con su lógica subjetiva,
histórica cultural.
Centrando la mirada
hacia Aquiles en el talón,
facilitó nuestro camino
a la real transformación

El pensamiento alterativo
en clave decolonial,
nos mostró Ortiz Ocaña
que es siempre comunal.
Comuna significa cuna
de convivencia y participación,
para aquellos que soñamos
con la real transformación.

Jaime Breilh, con su mística,
nos anima a mirar
hacia la epidemiología crítica
para poder superar
la lógica del "pico del iceberg",
que es moderna y colonial.
Revitalizar la nuestra,
es cuestión existencial

En incertidumbre mortal,
urgente resulta entender:
La colonialidad es el mal,
que aniquila nuestro -Ser-

Hoy dedico mis versos
a ese club de talentos,
y a los grandes maestros
de esta hermosa maestría.
Por transmitir como ancestros
su valiosa sabiduría
y por avivar diariamente
la decolonizadora idea
que se configura en mi mente
como principal tarea

...Muchas gracias a todas y todos.

Autora:
Leidys Eloisa Pedraja Valdés
Versos escritos en Nueva Esparta,
el 16 de agosto de 2023.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres: Por orientarnos hacia ocupaciones intelectuales, por su esmerada y exclusiva dedicación, por su inmenso amor y sacrificio, por su incondicional apoyo, por su invaluable paciencia y comprensión y por todo su cariño.

A mis hijos: Por darle valor a todas las cosas, por pintar mi vida de colores y hacer que merezca la pena.

A mi esposo: Por ser incondicional, por cuidar mis sueños y por ayudarme a construirlos.

A mi tutor: Por su amor, respeto y cariño a lo que hacemos, a lo que somos y a lo que nos identifica. Le agradezco por su ayuda desinteresada, cariñosa y paciente en el desarrollo de nuestro trabajo, por su acompañamiento, por cada asesoría y por cada tutoría. Sus aportes sociocríticos, desde su experiencia, cosmovisión, historicidad y singularidad han sido muy útiles, provechosos y constructivos en esta iniciativa comunal decolonial.

A mis profesores de la Maestría en Salud Colectiva, por su magnífico trabajo docente, de educación popular decolonial, de educación en salud, por su misión, por su visión, por revitalizar la idea de que un mundo mejor es posible, por su acompañamiento, por sus orientaciones y rectificaciones, por dar valor primordial a lo nuestro venezolano, a lo nuestro americano, por brindar un apoyo invaluable para el desarrollo exitoso y oportuno de la presente obra.

A mi Comuna, a mis vecinos, a mi gente del barrio, por acogerme y hacerme sentir bienvenida, en casa y parte de la comunidad.

A mis amigos queridos, compañeros respetados y profesores abnegados de toda la vida, que sembraron su legado de excelencia, para ser transmitido y enriquecer las vidas de futuras generaciones.

A todas y todos. Muchas gracias.

MAPA DE HORIZONTES DECOLONIALES

PP.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL TUTOR	ii
ACTA DE VALORACIÓN DE TRABAJO DE GRADO DE MAESTRÍA	iii
EXERGO	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTOS	vii
MAPA DE HORIZONTES DECOLONIALES	viii
LISTA DE GRÁFICOS	xi
LISTA DE IMÁGENES	xii
LISTA DE DIAGRAMAS	xiii
RESUMEN	xiv
SUMMARY	xv
ACCESANDO A NUESTRO PROCESO DECOLONIAL	1
LA CUESTIÓN COLONIAL	3
IMPRONTA COLONIAL: EL PICO DEL ICEBERG	3
PREGUNTAS COMUNALES REFLEXIVAS	36
MOTIVACIONES COMUNALES	37
RETOS COMUNALES ALTERSÓFICOS	39
COSMOVISIONES VISIBILIZADAS	40
CONCEPCIONES SOBRE LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD	40
CONFIGURACIONES CONCEPTUALES ALTERSÓFICAS SOBRE LA COLONIALIDAD-DECOLONIALIDAD	48
NOCIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES	58
ELEMENTOS PRIMARIOS CONSTITUTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL	74
OTROS ELEMENTOS QUE SE ENTRELAZAN	85
INCERTIDUMBRE INSURGENTE EN CLAVE DECOLONIAL	98
NUESTRO LUGAR DE ENUNCIACIÓN	98
NUESTRA FORMA DE CONOCER Y RELACIONARNOS	98
PARTICIPANTES EN NUESTRO PROCESO DECOLONIAL	99
NUESTROS PILARES	101
NUESTRA LÓGICA	104

TRAYECTOS TRANSITADOS.....	105
Acciones que transversalizan todo nuestro proceso decolonial	105
Acciones para descubrir la determinación social que niega nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud	106
Acciones para negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales	117
Acciones para afirmar la negación de la negación de nuestras prácticas participativas.....	117
RAZÓN COMUNAL ÉTICA CRÍTICA DECOLONIAL	121
LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD	121
Negación del Otro en su alteridad	121
Territorio Histórico social.....	121
Aniquilación de la Exterioridad del Otro.....	138
Subjetivación de la objetividad colonial.....	138
Proceso de Subsunción del Otro: Otofagia o Comunofagia.	160
Objetivación de la Subjetividad Moderna Colonial.....	161
Transustanciación comunal.....	162
Entropía comunal colonial	163
Alienación del Otro: La mediación del -Ser-.....	195
Afirmación Idolátrica del –Ser-	196
Comunabalismo	196
Taxidermia comunal.....	196
Taxidermia descomunal	197
Producción y reproducción social de la colonialidad	198
Metabolismo sociedad naturaleza	203
Determinación social de nuestras prácticas participativas comunales	211
LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD	215
El giro decolonial.....	215
Posicionamiento.....	217
Creación de la comunidad intersubjetiva decolonial.....	218
Construcción y propuesta de alternativas comunales decoloniales.....	222
Nuestra utopía	222
Mapa de sueños comunales.....	223

VOLUNTAD COMUNAL DE VIDA: HACIA LA RECONFIGURACIÓN CULTURAL.....	225
LA AFIRMACIÓN DE LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD	225
Acciones de resistencia.....	226
Procesos de rescate de la memoria histórica y colectiva	228
Procesos de construcción de la identidad comunal.....	239
Procesos de creación de nuestro imaginario comunal	244
FACILITADORES DECOLONIALES: UN DOSSIER DE SABERES	246
EVIDENCIAS SUSTANTIVAS DE NUESTRO PROCESO DECOLONIAL.....	256
Anexo 1. Área de Salud Integral Comunitaria N°.6 de Nueva Esparta.....	256
Anexo 2. Croquis de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”	257
Anexo 3. Consulta popular nacional para la aprobación de proyectos comunitarios.....	258
Anexo 4. Asamblea de los servicios del Municipio Marcano.....	274
Anexo 5. La educación popular.....	294
Anexo 6. Acto de instalación del órgano comunal del buen vivir.	308
Anexo 7. Dinámica participativa comunal en las redes digitales socio comunitarias.	317
Anexo 8. Las “Jornadas médicas”	340
Anexo 9. Bases jurídicas del Manual de trabajo del Equipo Básico de Salud.....	359
del consultorio Popular.....	359
Anexo 10. Implicaciones del modo de atención en salud sobre nuestras prácticas participativas comunales	371
Anexo 11. Acerca de la normativa jurídica suprema de Venezuela.	393
Anexo 12. Sobre la determinación socio-política del derecho a la salud en Venezuela.	411
Anexo 13. Fundamentos teóricos, legales y políticos de la participación popular en salud en Venezuela.....	425
Anexo 14. Mapa de nudos críticos y potencialidades.	443
Anexo 15. Mapa de sueños comunales.	467

LISTA DE GRÁFICOS

pp.

GRÁFICO 1. REPRESENTACIÓN DE LA TOTALIDAD, LA ALTERIDAD Y LA EXTERIORIDAD.....	122
GRÁFICO 2. CICLO DE DOMINACIÓN, SOMETIMIENTO Y SUMISIÓN COMUNAL.....	135
GRÁFICO 3. SOCIABILIDAD EN REDES SOCIO COMUNITARIAS.	137
GRÁFICO 4. MATRIZ COLONIAL SUBJETIVA.....	139
GRÁFICO 5. SUBSUNCIÓN COMUNAL EN LA TOTALIDAD.	161
GRÁFICO 6. LA LUCHA IDEOLÓGICA COMUNAL.	167
GRÁFICO 7. COMPLEJIDAD DEL DERECHO A LA SALUD.....	186
GRÁFICO 8. RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE LA SUBJETIVIDAD Y LA CULTURA.....	201
GRÁFICO 9. DINÁMICAS ENTRE PROCESOS SOCIALES COLONIALES.	203
GRÁFICO 10. RELACIONES DIALÉCTICAS ENTRE NATURALEZA Y SOCIEDAD.....	203
GRÁFICO 11. CATABOLISMO COLONIAL.	204
GRÁFICO 12. PROCESOS CATABÓLICOS COLONIALES.	206
GRÁFICO 13. PRAXIS CÍCLICA DE LA DOMINACIÓN Y RUPTURA DIALÉCTICA.	214
GRÁFICO 14. REPRESENTACIÓN DEL GIRO DECOLONIAL.....	215
GRÁFICO 15. UTOPIÍA RELACIONAL ENTRE PROCESOS SOCIALES DECOLONIALES.....	223
GRÁFICO 16. RELACIÓN DIALÉCTICA ENTRE LA MEMORIA HISTÓRICA (PASADO), IDENTIDAD (PRESENTE) E IMAGINARIO (FUTURO).....	227

LISTA DE IMÁGENES

pp.

IMAGEN 1. ESCULTURA TIPOGRÁFICA DEL NOMBRE DE LA CIUDAD.....	230
IMAGEN 2. MONUMENTO A JUAN BAUTISTA ARISMENDI.	231
IMAGEN 3. COLLAGE: MONUMENTOS A JUAN BAUTISTA ARISMENDI Y A LUISA CÁCERES DE ARISMENDI.	233
IMAGEN 4. COLLAGE: MONUMENTOS A GASPAR MARCANO Y A SIMÓN BOLÍVAR.....	234
IMAGEN 5. COLLAGE DE LA VISITA AL FORTÍN DE LA GALERA.	235
IMAGEN 6. COLLAGE DEL ENCUENTRO ENTRE JÓVENES ADOLESCENTES.	235
IMAGEN 7. COLLAGE DE MURALES EXÓGENOS.	236
IMAGEN 8. COLLAGE DE GENERACIONES EN SINERGIA.	238
IMAGEN 9. COLLAGE: FERIA DEL DÁTIL Y EN ENCUENTRO DE BURROS Y BURRIQUITAS.....	239
IMAGEN 10. COLLAGE: VISITA AL MUSEO "PUEBLOS DE MARGARITA".	240
IMAGEN 11. COLLAGE CON VECINAS DE LA COMUNA DURANTE SUS JUEGOS LÚDICOS.....	240
IMAGEN 12. COLLAGE: ENCUENTROS VECINALES DE TRABAJO COMUNITARIO.....	241
IMAGEN 13. COLLAGE: PRÁCTICAS DE RESPUESTA AUTÓNOMA.	241
IMAGEN 14. COLLAGE: FESTIVIDADES TRADICIONALES Y RITUALES AUTÓCTONOS.....	241
IMAGEN 15. COLLAGE DEL ASTILLERO "EL CLEMÓN".	242
IMAGEN 16. COLLAGE: EMBARCACIONES ARTESANALES, PESCADORES Y MERCADO.....	242
IMAGEN 17. COLLAGE: ENCUENTROS PARA EL QUEHACER COMUNAL DECOLONIAL.	244

LISTA DE DIAGRAMAS

pp.

DIAGRAMA 1. PROCESO ANADIALÉCTICO DESARROLLADO DURANTE NUESTRA PRAXIS DE LA LIBERACIÓN EN NUESTRA COMUNA.	120
--	-----

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Universidad Bolivariana de Venezuela
Universidad de las Ciencias de la Salud "Hugo Chávez Frías"

DECOLONIZANDO NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD EN LA COMUNA "HÉROES DE LA LAGUNA DE LOS MÁRTIRES". MUNICIPIO MARCANO. NUEVA ESPARTA, VENEZUELA 2023-2024

Media/do/ra: Leidys Eloisa Pedraja Valdés
Co/media/dor: Álvaro José Gutiérrez
González

Fecha: diciembre 2024

RESUMEN

Iniciamos un proceso, aún inacabado, orientado a la decolonización de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud en la Comuna "Héroes de la laguna de los mártires" del municipio Marcano en el estado Nueva Esparta de Venezuela, durante los años 2023-2024. Desde lo endógeno, lo polímata y las relaciones sujeto-sujeto-sujeto, desarrollamos nuestra Praxis de la Liberación mediante el proceso anadialéctico como forma Otra de ser, conocer y hacer, basado en el pensamiento alterativo, crítico y decolonial, la interculturalidad decolonial y los convivires decoloniales comunales. Partimos de nuestra impronta colonial y de nuestras cosmovisiones, contemplaciones, conversares y dialogares, mapeos colectivos, reconstrucciones de vivencias, análisis y reflexiones. Descubrimos la colonialidad oculta en los procesos sociales que desarrollamos. En la dimensión singular, la configuración subjetiva colonial limitaba nuestra capacidad de agencia y responsabilidad ciudadana. En la dimensión particular visualizamos la afectación colonial de procesos relacionados con el territorio histórico social y la participación comunal. En la dimensión general descubrimos cómo el modo de producción social establecido constitucionalmente, el tipo de Estado y las normativas legales estaban permeados de colonialidad. Además, un panorama internacional marcado por contradicciones colonialistas que enajenan nuestro derecho a la salud. Entendimos las dinámicas del metabolismo sociedad-naturaleza y vislumbramos su determinación social. Negamos la negación descubierta adoptando un posicionamiento antihegemónico, creando una comunidad intersubjetiva decolonial y construyendo nuestra utopía y mapa de sueños. Iniciamos la afirmación de nuestra voluntad comunal de vida mediante acciones de resistencia, recuperación y transformación del Sistema de eticidad.

Área de conocimientos dentro de la Salud Colectiva: "Estado, Políticas Públicas Integrales y Gestión Participativa en Salud (EPPIGPS)"

Descriptor: Decolonización; Derecho a la salud; Prácticas participativas comunales; Configuración subjetiva; Prácticas de resistencia contrahegemónica.

Bolivarian Republic of Venezuela
Ministry of People's Power for University Education
Ministry of People's Power for Health
Bolivarian University of Venezuela
University of Health Sciences "Hugo Chávez Frías"

DECOLONIZING OUR COMMUNAL PARTICIPATORY PRACTICES FOR THE GUARANTEE OF OUR RIGHT TO HEALTH IN THE " HEROES OF THE MARTYRS' LAGOON" COMMUNE. MARCANO MUNICIPALITY. NUEVA ESPARTA, VENEZUELA 2023-2024

Media/do/ra: Leidys Eloisa Pedraja Valdés
Co/media/dor: Álvaro José Gutiérrez González

Date: december 2024

SUMMARY

We began a process, still unfinished, aimed at the decolonization of our communal participatory practices for the guarantee of our right to health in the "Heroes of the Martyrs' Lagoon" Commune of the Marcano municipality in the state of Nueva Esparta of Venezuela, during the years 2023-2024. From the endogenous, the polymath and the subject-subject-subject relationships, we develop our Praxis of Liberation through the anadialectical process as another way of being, knowing and doing, based on alterative, critical and decolonial thinking, decolonial interculturality and communal decolonial coexistence. We start from our colonial imprint and our worldviews, contemplations, conversations and dialogues, collective mappings, reconstructions of experiences, analysis and reflections. We discover the coloniality hidden in the social processes we develop. In the singular dimension, the colonial subjective configuration limited our capacity for agency and citizen responsibility. In the particular dimension, we visualize the colonial affectation of processes related to the social historical territory and communal participation. In the general dimension, we discover how the constitutionally established mode of social production, the type of State, and the legal regulations were permeated by coloniality. In addition, an international panorama marked by colonialist contradictions that alienate our right to health. We understood the dynamics of metabolism society-nature, and glimpsed its social determination. We deny the discovered negation by adopting an anti-hegemonic position, creating a decolonial intersubjective community and building our utopia and map of dreams. We begin the affirmation of our communal will to life through actions of resistance, recovery and transformation of the System of ethics.

Area of knowledge within Collective Health: "State, Comprehensive Public Policies and Participatory Management in Health (EPPIGPS)"

Descriptors: Decolonization; Right to health; Communal participatory practices; Subjective configuration; Practices of counter-hegemonic resistance.

ACCESANDO A NUESTRO PROCESO DECOLONIAL

Durante la época histórica posmoderna, comprendida desde los últimos años del siglo XX hasta la actualidad, hemos coexistido con un cambio radical de las realidades que han influido en el modo de pensar, de actuar, de valorar, pero, sobre todo, en el modo de razonar (Perdomo, W., Salazar, S., Pérez, R., Rodríguez, J., Ruiz, B. y Villegas, C., 2017). Este cambio ha conducido al desarrollo de la lógica neoliberal y a la crisis civilizatoria actual, debido al enorme daño ecológico que ha puesto en peligro la vida en el planeta y que ha adormecido la conciencia política y ciudadana, debilitando las luchas colectivas contrahegemónicas para transformar esa realidad. En este contexto, el Sistema Mundo¹ neoliberal, a través de sus diversos tipos de colonialidad, ha limitado nuestra cultura participativa y convivencia comunal solidaria, impidiendo el cuidado y la protección integral de la vida, la salud y la naturaleza en la comunidad (Alcalá, 2022). Esto nos obliga a despertar y actuar desde una nueva lógica, nuestra lógica originaria, diferente a aquella, desde una lógica Otra.

Nuestro proceso decolonial lo orientamos hacia la decolonización de nuestras propias prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del estado Nueva Esparta en Venezuela. Fue un proceso de autodecolonización que realizamos desde la Salud Colectiva. Nuestra principal motivación fue desarrollar un proceso que, mediante el pensamiento socio-crítico y decolonial, contribuyera a la acción transformadora del comportamiento participativo comunal en salud. Nos motivó contribuir a materializar procesos de pensamiento alterativo, de auto reconocimiento, a rescatar la cultura participativa nuestra-latinoamericana, nuestra-venezolana, la interculturalidad decolonial, la comunalidad, enaltecer a la salud colectiva como la alternativa para la transformación; a promover la sabia convivencia y a favorecer la salud y la vida en comunidad, como el primer principio ético normativo de la política.

Por ello, configuramos nuestro informe escrito en gramática decolonial, reflejando nuestro -Mapa de horizontes decoloniales- a través de las siguientes nociones: Primero, -La cuestión colonial-, que incluyó a nuestra -Impronta colonial: El pico del iceberg- donde contemplamos la

¹ Sistema mundo: Es un concepto formulado por el estadounidense Immanuel Wallerstein (2005) que muestra cómo Europa comienza a ser centro gracias, primero, a la extracción de riqueza de América Latina y de conocimientos ancestrales, segundo, a la trata de esclavos que vendía y, tercero, al comercio con el Oriente. Todo lo cual le permitió pasar de ser periferia del mundo musulmán a transformarse en centro del Sistema mundo.

parte visible de una trama de conocimientos y experiencia mucho más profunda y compleja. Luego, enunciamos nuestras -Preguntas comunales reflexivas- que expresaron nuestra necesidad de comprender y transformar la realidad, sirviendo de puente entre la introspección singular y la comprensión colectiva. Seguimos con nuestras -Motivaciones comunales - y, posteriormente, enunciamos nuestros -Retos comunales altersóficos-, donde consideramos la heterogeneidad y pluriversalidad comunal, así como la multidimensionalidad y complejidad de los procesos sociales.

A continuación, introdujimos la noción – Cosmovisiones visibilizadas- con la intención de rescatar y reconocer las distintas voces que aportaban conocimientos y sabidurías, especialmente las ancestrales, e integrarlas a un todo armonioso y rico de visiones unidas en una obra cohesiva y multifacética. Tanto los aportes de investigaciones precedentes (antecedentes de investigación) como el contexto jurídico (constitucional y legal) se diluyen en toda la narrativa que desarrollamos. Esos acápites no los explicitamos en un bloque de forma separada (como lo hace el positivismo), sino que emergen dentro de nuestro discurso. Todas las voces las configuramos mediante el entrelazamiento de las estampas decoloniales que se fueron transitando y entrelazando. Consecutivamente, presentamos la noción –Incertidumbre insurgente en clave decolonial- para dar cuenta de nuestra lucha llena de desafíos, miedos, conflictos e inseguridades que formaban parte de nuestro proceso de resistencia y redefinición. Esto reflejaba no solo nuestro levantamiento contra lo establecido, sino también el reconocimiento de las dificultades existente para la comprensión y transformación de nuestra realidad.

Consecutivamente, presentamos la noción -Razón comunal ética crítica decolonial- para dar cuenta de la comprensión comunal de la determinación social de nuestra realidad y de nuestras alternativas para transformarla. Posteriormente, con la noción –Voluntad comunal de vida: Hacia la reconfiguración cultural- detallamos las acciones realizadas para incidir en la transformación de nuestra realidad. Finalizando, presentamos la noción -Facilitadores decoloniales: Un dossier de saberes- para referirnos a todos aquellos referentes cuyos aportes resultaron valiosos, útiles y relevantes para nuestro proceso decolonial, los cuales se referenciaron siguiendo las Normas APA en su 7ma edición. Y, por último, mostramos las -Evidencias sustantivas de nuestro proceso decolonial-.

LA CUESTIÓN COLONIAL

IMPRONTA COLONIAL: EL PICO DEL ICEBERG

La salud es un derecho humano y un derecho social asociado a la vida, cuya garantía requiere la participación activa y protagónica, consciente y organizada de la ciudadanía que habita en un territorio determinado. Esto establece relaciones dialécticas y vinculantes entre el derecho a la salud, la participación comunal, el territorio histórico-social y las configuraciones subjetivas de los sujetos sociales. En este sentido, el profesor Alcalá (2024) definió a la salud como “el encuentro entre tres grandes subjetividades: la subjetividad del Ser Humano, las intersubjetividades entre seres humanos, es decir, el Amor y la intersubjetividad territorial del Tener-Estar, las condiciones territoriales y sociales, que permiten una vida digna, cómoda y productiva material y espiritualmente”.

La producción de salud, entonces, requiere seres humanos dotados de una configuración subjetiva decolonizada que los capacite para el Cuidado Integral de Salud (Feo, 2023), Resultando esencial que esa subjetividad decolonizada se exprese mediante prácticas participativas comunales donde se establezcan relaciones, interacciones y vínculos de pertenencia, emocionales y afectivos, capaces de incidir y transformar la naturaleza de los procesos relacionados con el territorio histórico social y con el derecho a la salud. En este sentido, la decolonización de las prácticas participativas comunales alcanzan un rol central para la garantía del derecho a la salud y para lograr la soberanía sanitaria y la Salud colectiva en nuestros territorios.

La participación comunal para la garantía del derecho a la salud es un proceso que, para su comprensión, necesita ser analizado subsumido en la complejidad multidimensional de la Modernidad como etapa histórica-social que se originó a partir de 1492 y ha perdurado hasta la actualidad. Etapa caracterizada por el centrismo europeo y estadounidense que estableció una división geopolítica del mundo denominada centro-periferia; por el liberalismo y neoliberalismo como política que favoreció la propiedad privada y la desregularización del Estado; por el racismo que avaló la supremacía blanca; por el machismo que favoreció la discriminación de género; y por el capitalismo que fundamentó su sistema económico (Dussel, 2013, 2017).

La Modernidad posee una ley fundamental que consiste en la acumulación de miseria proporcional a la acumulación de capital, lo que expresa su contradicción esencial, donde a medida que aumenta la tasa de producción de capital, plusvalor o ganancia, aumenta la industrialización tecnológica en función de incrementar la productividad lo que implica la sustitución del trabajo humano y una humanidad sobrante, desechable, desocupada, desempleada, excluida, sin un salario para cubrir sus necesidades, generando pobreza, miseria (Dussel. 2017) y grandes desigualdades e injusticias sociales, de las cuales el ámbito de la salud no escapa.

Por lo general, la participación internacional de los pueblos en la esfera sanitaria se realiza a través de funcionarios designados por los gobiernos electos, quienes representan sus intereses soberanos de salud y vida (en sentido amplio) ante los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que son, entre otras, entidades internacionales establecidas para gestionar las políticas sanitarias a nivel mundial y a nivel interamericano respectivamente. Sin embargo, en muchas ocasiones, las acciones llevadas a cabo por estos funcionarios no obtienen los frutos que desean los pueblos a los que representan, porque sus funciones soberanas chocan con las agendas neoliberales que impone la Modernidad, en flagrante violación de la soberanía sanitaria y de las garantías al derecho a la salud y a la vida de las naciones del mundo.

Ni la OMS ni la OPS poseen como cimiento ético y epistemológico la satisfacción de las necesidades de salud de las colectividades humanas, sino que sus cimientos están fundados por el colonialismo sanitario basado en la relación entre colonialidad, enfermedades, fronteras y comercio (Basile, 2022) Éstos cimientos se han ido readecuando en función de los intereses de capital del Complejo Médico Industrial Farmacéutico Financiero (CMIFF) y de las corporaciones transnacionales, lo cual se ha evidenciado explícitamente, como nunca antes, en la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, donde, entre otras cosas, se observó cómo las empresas farmacéuticas productoras de vacunas contra la COVID-19 colocaron, por encima de la seguridad mundial, su beneficio y sus intereses de producción y acumulación de capital y a través de patentes impidieron la expansión de la fabricación de las vacunas en otros países dejando claro su oposición a compartir la propiedad intelectual de sus fórmulas vacunales con otros países, con lo que le dieron la espalda al reclamo mundial ante la emergencia sanitaria de proteger la salud de las poblaciones y contribuir al bien común (González y Castañeda, 2021).

Ambas entidades han fijado una agenda injerencista que determina internacionalmente la salud, al constituirse en bloques de poder hegemónico que responden a los intereses mercantiles de la Modernidad. Han impuesto políticas y sistemas de salud arraigados al neoliberalismo que han dado paso a los procesos de privatización de la salud y la vida, y esto lo han logrado instalar, mediante el establecimiento de diplomacias en salud latinoamericanas y caribeñas, perfiles profesionales de formación sanitaria y gestores de gobierno en salud pública que constituyen permanentes reproductores de teorías, políticas, lógicas y agendas y que expresan los intereses geopolíticos sanitarios neoliberales. (Basile, 2022).

En reiteradas ocasiones la OMS y la OPS han resaltado la importancia de la participación de las comunidades en la promoción de salud, lo cual ha sido expresado desde la Conferencia de Atención primaria de Alma Ata (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1978) y, luego, en la primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud celebrada en Ottawa (OMS, 1986). Asimismo, en varias conferencias mundiales que sucedieron, dentro de las que destacan la Declaración de Yakarta realizada en 1997 en Indonesia (OMS, 1997), la Carta de Bangkok realizada en Tailandia en el 2005 (OMS, 2005) y más adelante, en 2016, la novena Conferencia Mundial para la promoción de salud celebrada en Shanghái, China (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2016). Por lo que, la participación comunitaria ha sido incorporada en las reformas de las políticas de salud en numerosos países del mundo (Delgado y Vázquez, 2006).

Sin embargo, los loables enunciados para la promoción de prácticas comunitarias participativas, no reflejan la verdadera agenda de las políticas y acciones que éstas organizaciones operacionalizan, debido a que en realidad llevan a cabo procesos que han originado y desarrollado la salud global neoliberal tales como, las reformas, la mercantilización de la salud, su consolidación como actores del CMIFF y de las corporaciones transnacionales, las nuevas diplomacias y tecnocracias globales que actúan internacionalmente en nombre de supuestos “consensos”, y la imposición de políticas y programas en nombre de la seguridad sanitaria internacional (Basile, 2022), con lo que han logrado la homogenización de agendas, políticas, metodologías y sistemas de salud a escala global y una limitada comprensión de la especificidad y determinaciones internacionales de la salud situada (Basile, 2018),

Otro elemento de la Modernidad como estadio civilizatorio global, que afecta la participación de las comunidades, lo constituye la gran contradicción que se establece entre el

avance científico tecnológico e industrial alcanzado por la Modernidad y la crisis civilizatoria multidimensional que ha ocasionado (Feo, 2020). Crisis que ha afectado la esfera económica, financiera, ambiental (ecológica), alimentaria, energética, laboral, social, ética, etc., obstaculizando el desarrollo humano sustentable y perturbando la existencia de la mayoría de las personas y de las comunidades humanas, las que han perdido sus garantías de vida y sufre desigualdad, pobreza, miseria, inseguridad, exclusión, desempleo, etc. (Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo, 2022).

Al respecto, el Papa Francisco (2022) comparó al mundo actual con un “torbellino frenético” caracterizado por una constante “rapidación”, que dificulta un desarrollo verdaderamente humano, sostenible e integral, que genera una sociedad de cansancio y de desilusión. Y enfatizó que “sólo trabajando juntos, mano a mano, es cómo podemos hacer frente a los apremiantes retos de hoy”, refiriéndose a las guerras, las migraciones humanas internacionales, al cambio climático, las pandemias, las discriminaciones, entre muchas otras. En este planteamiento, el papa olvidó señalar que es muy difícil trabajar juntos mano a mano bajo las relaciones de dominación, de sumisión, de explotación y de exclusión que ha impuesto la Modernidad.

De manera que, nuestra capacidad de trabajar en consenso colectivo, para responder a las necesidades compartidos, ha sido vulnerada en la Modernidad. A la mayoría de los seres humanos nos ha despojado de nuestros derechos políticos, civiles, económicos, sociales, ambientales y culturales. Hemos sufrido un proceso de desciudadanización, que nos ha convertido en seres individualizados (poco comunitarios), a veces egoístas, antropocéntricos. Nos ha despojado del conocimiento complejo y socio-crítico, quedando a merced de los embates mediáticos y de la ciencia comparada que confunden nuestro razonamiento. Hemos sido despojados de los espacios de encuentro social, del tiempo propio y del tiempo para compartir e interactuar con nuestros seres queridos, subsumiéndonos en un mundo donde no tenemos tiempo. Por eso, consideramos que la modernidad nos ha despojado de las condiciones para cuidar la salud (Ríos, 2022).

Un mundo, donde el 1 % de la población tiene secuestrado el poder, desarrollando prácticas constantes de dominación sobre el 99% restante. En este sentido, el filósofo inglés del siglo XVIII Hobbes (2005), en su obra El Leviatán publicada en 1651, se refirió a que el estado natural del hombre lo lleva a una la lucha continua contra su prójimo, utilizando la frase ¡Homo

Homini Lupus! que traducida significa “el ser humano es el lobo para otro ser humano”. Esta frase está acuñada en la modernidad colonialista, capitalista, armamentista que culmina con el neoliberalismo hoy vigente en el Sistema mundo globalizado bajo la hegemonía del capital financiero, donde el ser humano se convierte en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro, siendo capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones han sido, por ejemplo, dirigir guerras, practicar exterminio contra un grupo social, realizar atentados, asesinatos y secuestros, someter a otros individuos a la esclavitud, tráfico ilegal de personas, etc. La frase opuesta a "el hombre es un lobo para el hombre" es aquella que sentencia que "el hombre es bueno por naturaleza", de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) citado por Dussel (2011), quien, contrariamente a Hobbes, sostenía que los seres humanos nacen buenos y libres, pero el mundo los corrompe.

Aunado a los elementos planteados, la Modernidad impone una división geopolítica del mundo donde el proceso de salud es determinado por la inequitativa distribución de recursos y por relaciones de poder desiguales (Birn, 2011). Esto establece una asimetría persistente entre el Norte y el Sur, donde existe una supuesta superioridad y centralidad del “mundo colonizador” o del “mundo desarrollado” o “1er mundo” (Basile, 2022), ubicado en el hemisferio norte del planeta, el llamado “Centro Global”. Así, la determinación de la geopolítica internacional produce perfiles epidemiológicos que evidencian enormes e injustas desigualdades en los modos de vivir, de enfermar y de morir (Basile y Feo, 2022). Estas brutales y crueles desigualdades cercenan la salud colectiva (Ríos, 2022) y la soberanía sanitaria de la mayoría de las naciones del mundo, en especial las del hemisferio “Sur”, el mundo “subdesarrollado”, mundo “colonizado” o “tercer mundo” (Basile, 2022).

La división geopolítica del mundo moderno ha reducido y desvalorizado a nuestros pueblos del “Sur global” o de la “periferia global, considerándonos bárbaros, premodernos, salvajes, que debemos ser modernizados. En consecuencia, el norte global ha negado la corporalidad de nuestra América, África y Asia, ha legitimado los genocidios y epistemicidios de los pueblos y culturas de nuestras naciones del sur, doblegándonos a la fuerza y sumiéndonos en una condición oprobiosa y subalternizada que nos ha mutilado nuestros derechos soberanos de decidir como pueblo su destino según sus aspiraciones, intereses y necesidades. Entonces, el colonialismo como etapa histórica no fue superado mediante las luchas independentistas, porque como ideología está vivo en nuestros territorios. La colonización adoptó otras formas más solapadas para perpetuarse como proceso de dominación. Al respecto, el Papa Francisco (2022)

expresó que la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula.

Tomando en consideración lo antes expuesto, resulta fácil entender la génesis de las enormes desigualdades e injusticias sociales tales como, los procesos xenófobos por etnia, raza, origen natal, los procesos discriminatorios por género, clase social, ideologías, etc., que se manifiestan actualmente en la abominable Modernidad y que frenan o diferencian la posibilidad real de las prácticas participativas de los pueblos en pro de su soberanía, perpetuando su dependencia en todas las esferas.

Asimismo, resulta evidente cómo la división geopolítica centro-periferia produce otra gran contradicción del Sistema Mundo Moderno Colonial, debido a que, por un lado, produce enormes desigualdades e injusticias sociales y, por otro lado, propugna la Declaración universal de los derechos humanos² (DDHH) como hipócrita bandera en defensa de los seres humanos que el propio Sistema mundo convirtió en víctimas, excluidos, dominados, oprimidos, discriminados, segregados, orillados, etc., por razones étnicas, raciales, de género, clase social, geopolíticas, geoeconómicas, entre otras. Los DDHH es muy limitante, equivale a penas a derechos contra la muerte o a la supervivencia contra la miseria ignominiosa, considerando al ser humano simplemente como individuo y no como un ser social y político, individuo a quién Badiou (2008) llama “animal humano” que se contenta con sobrevivir tal como es.

Además, es una declaración que no tiene en cuenta las particularidades territoriales o heterogeneidad, ni el derecho de la colectividad ya que privilegia el derecho individual por encima de la sociedad a la que despoja de todo derecho. Omite que ese individuo no es tal, olvida decir, que no es un individuo sino un singular, que al ser un ser social sus derechos tienen sus límites en los derechos sociales, porque el individuo solo, no puede existir en sociedad. Entonces, la DDHH al propugnar los derechos individuales con carácter ilimitado atropella los derechos de los demás. Y, en consecuencia, ha impulsado el neoliberalismo con el desarrollo de la subjetividad moderna, la cual puede evidenciarse en la expresión de Margaret Thatcher³ “la sociedad no

² La DDHH fue adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie cometidos en la II Guerra Mundial ONU (2004).

³ Margaret Thatcher fue una política británica que ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990

existe, lo que hay son individuos”. Pero, “en contraposición, Benito Juárez⁴ expresó “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

La DDHH constituye una premisa para justificar el enfoque neoliberal sobre la participación centrado en las personas, en el individuo (Taylor, Wilkinson y Cheers, 2006), donde la población es considerada portadora de necesidades, que los servicios de salud deben tratar de satisfacer y donde el ciudadano es considerado individualmente como un consumidor o cliente (Méndez y Vanegas, 2010). Consideramos, desde la visión de la Salud colectiva, que los derechos del hombre, propiamente dichos, deben ser los derechos a la inmortalidad de la especie humana, los derechos afirmativos a la vida en comunidad contra la contingencia del sufrimiento y la muerte que definen nuestro estado animal.

Frente al escenario internacional, es importante puntualizar las siguientes reflexiones. La crisis civilizatoria de la Modernidad nos obliga a despertar, reflexionar e impensar el modelo de desarrollo y consumo imperante, porque el existente no tiene salida. Al plantear la pérdida de la vida en el planeta, nos obliga a la transformación social, a la urgencia de Otra forma de vivir (Melo, 2022). Al mismo tiempo, obliga a entender que los procesos participativos de deliberación pública y de decisión social proporcionan el espacio imprescindible para lograr el cambio transformador que la humanidad necesita y que es mediante la crítica epistémica y el posicionamiento en la lógica Otra, que podremos encontrar una alternativa para la sobrevivencia y ponerle fin a la crisis civilizatoria. Esto exige dar un giro decolonial, que permita deconstruir los cimientos hegemónicos orquestados internacionalmente por la OMS y la OPS y la construcción de una nueva epistemología de la salud desde el Sur que rompa con la geopolítica de poder impuesta en el marco teórico práctico que propugna la OMS y la OPS (Basile, 2023).

En el contexto latinoamericano y caribeño, la determinación social de la participación comunal en salud se encuentra ubicada dentro del entramado de la producción y reproducción de dependencia, subordinación y colonialidad (Basile y Feo, 2022), En este sentido, la región ha estado importando, imitando o adaptando teorías, políticas y metodologías al estilo “corte y pega”, donde cada episteme se enraizó geo culturalmente en la sociedad, en las instituciones, en la academia, en los Estados y en las propias sociedades a largo de todo el siglo XX (Basile, 2022) y (Quijano,1999). Para poder lograr el sometimiento y la sumisión de las naciones del sur,

⁴ Benito Juárez. Destacado político mexicano de origen indígena. Fue presidente entre 1858-1872.

el Norte Global utilizó la más poderosa de las armas “la hegemonía cultural”, mediante la cual logró la siembra de sus epistemologías de la salud en nuestros territorios.

La hegemonía cultural fue una categoría desarrollada por el filósofo italiano Gramsci (2023), expresó que el poder de las clases dominantes no está dado simplemente por el control de los aparatos represivos del Estado, sino fundamentalmente por la hegemonía cultural que las clases dominantes logran ejercer sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las instituciones religiosas y de los medios de comunicación mediante los cuales "educan" a los dominados para que estos vivan su sometimiento y consideren a la supremacía de la clase dominante como natural y conveniente, inhibiéndose la potencialidad revolucionaria de la clase dominada. De esta manera, en nombre de la "nación" o de la "patria", las clases dominantes generan en el pueblo el sentimiento de identidad nacional que lo vinculan a los explotadores, en contra de un enemigo exterior o a favor de un supuesto destino nacional, conformándose así un bloque hegemónico.

El logro de la hegemonía cultural facilitó la importación de modelos de salud (modelo de asistencia social y modelo de seguro sociales) modelos cuya estructura y función obedecían a la lógica de pensamiento neoliberal, así fuimos normalizando el enfoque biomédico, la mercantilización de la salud y el lucro de empresas clínicas y farmacéuticas, sin darnos cuenta que esto es una condición que enajenaba nuestro derecho a la salud y la vida (Basile, 2019). De manera que, la cultura neoliberal se fue implantando en todos los ámbitos de nuestra sociedad desde la academia, los medios de comunicación, la religión, etc. Los tentáculos de la Modernidad han atravesado y marcado nuestras formaciones profesionales. Estamos tan colonizados que nuestras agendas políticas de acción reproducen y adaptan sin cesar modelos foráneos decontextualizados de nuestras realidades situadas. Lo que, nos convierte en naciones dependientes cada día más del poder transnacional y, en el caso de la salud, del CMIFF. Al respecto, Dussel (2017a) expresó que la Modernidad nos ha convertido en colonias mentales que repetimos, como sucursales, el pensamiento europeo y norteamericano.

Son ejemplos de esta siembra, la epidemiología de la clasificación de enfermedades; la transnacionalización de modelos de atención médica y hospitalaria; el diseño de políticas y sistemas de salud; la importación de modelos de protección social eurocéntricos, de dependencia de tecnologías sanitarias; la compra y consumo de medicamentos; la economía del sector salud;

la respuesta a epidemias y emergencias de salud pública, entre otras muchas acciones que implementamos en nuestro accionar diario (Basile, 2020).

Es precisamente esa hegemonía cultural la que modificó la subjetividad individual y social de las personas. La subjetividad moderna es producto de un proceso de colonización que tiene más de 500 años y nos está conduciendo por un camino oscuro con desenlace fatal si no hacemos algo urgente para modificarla, porque la Modernidad logró modificar el sentido y el significado que las personas le dan a la participación comunal, modificando su actitud y práctica participativa protagónica autogestiva o cogestiva para convertirnos en seres humanos dependientes totalmente del Estado y sus instituciones.

Con la colonización, el genocidio y el epistemicidio cultural, nuestros pueblos del sur prácticamente perdimos nuestras formas originarias de participar en la construcción consensuada de nuestras realidades, perdimos nuestra capacidad creadora basada en experiencias ancestrales para garantizar nuestra salud y vida de manera autónoma y pasamos a ser pueblos esclavizados, excluidos y dependientes de las decisiones que tomaban sus dueños o patrones. La cultura participativa protagónica de nuestra población originaria fue desarraigada. La capacidad de decisión y control de nuestra vida en comunidad fue subalternizada a otras instancias de poder, primero, de la corona española y, luego, a las estructuras del Estado-Nación que a lo largo de la historia venezolana han existido en todas las repúblicas constituidas. La Modernidad enraizó cimientos hegemónicos que se convirtieron en determinación social que ha anulado nuestro proceso participativo comunal autónomo y, por ende, nuestra capacidad comunal organizada para construir el modelo de sociedad que deseamos.

En la actualidad nuestros pueblos mantienen con el Estado una relación de dependencia-paternalismo, que se ha enraizado en nuestra mentalidad cooptando nuestra conciencia colectiva de entendernos como sujetos responsables de autogestionar los procesos de salud y vida. Con la cual, hacemos recaer la responsabilidad de nuestra salud en el Estado o en su Sistema de salud, desentendiéndonos, así, de que en realidad la salud como proceso complejo se encuentra en nuestras manos poder garantizarla, porque es, sobre todo, un proceso social.

En este sentido, Kenny, Hyett, Sawtell, Dickson, Farmer y O'Meara (2013) señalaron que en América Latina tenemos una pobre comprensión del propósito, proceso y resultados de la participación comunitaria en salud y de su importancia para el logro de la soberanía sanitaria. En

la región se ha reforzado el modelo morbicéntrico de atención individual, eminentemente asistencialista, donde la participación comunitaria, como herramienta fundamental para alcanzar la soberanía sanitaria adquirió un enfoque eminentemente utilitarista, la praxis de la participación comunal en salud ha sido reducida a la colaboración-asistencia, a lo curativo (de predominio hospitalario), a entender la salud como enfermedad y como una responsabilidad individual. La participación de la comunidad en los organismos sanitarios de decisión se ha limitado a opiniones o recomendaciones y la representación comunitaria es minoritaria y/o simbólica y dependiente del Estado (Romero, 2011; Carmona y Parra, 2015; García y Mendoza, 2017).

En la actualidad los pueblos latinoamericanos nos encontramos en un momento muy importante de la lucha social y política. En un contexto donde el colonialismo cambió de táctica, cual “metamorfosis” al mejor estilo de Kafka (1915), donde nos enfrentamos diariamente ante un mundo moderno que nos oprime y nos borra. El colonialismo ha logrado con éxito transformar nuestro activismo popular, conllevándonos a estar divididos, alienados y pasivos, al servicio de sociedades mercantilizadas, subsistiendo en ciudades anónimas, donde a veces ni conocemos a nuestros vecinos, donde no establecemos relaciones comunitarias saludables. De manera que, nos encontramos en pasividad participativa en asuntos de interés colectivo, evidenciándose nuestra, cada vez mayor, pérdida del sentido de la vida en comunidad, del sentido de pertenencia y de la comunalidad, ganando cada vez, mayor vulnerabilidad a la dominación neoliberal, alejándonos del desarrollo social.

Con base a lo expuesto, surge la impostergable necesidad de desarrollar acciones que faciliten un giro decolonial y epistémico en América Latina y el Caribe, que se fundamente en el pensamiento crítico latinoamericano y decolonial (Maldonado, 2008) basado en un pensamiento alterativo o altersofía en el “Sur” que permita avanzar hacia niveles participativos que acrediten la soberanía sanitaria en cada una de las naciones latinoamericanas y caribeñas, así como la construcción permanente de espacios de autonomía político-sanitaria regional donde se establezcan los principios de la “Salud internacional Sur-Sur” para la garantía de nuestro derecho a la salud (Basile, 2022).

Debemos reafirmar la alteridad⁵ de América Latina, Asia y África, reconocernos como excluidos y afirmar nuestra indomable voluntad de sobrevivencia. En esta dirección se ha

⁵ Condición de SER “otro” con identidad propia, que ha sido segregado, marginado, excluido, rechazado, negado, dominado, sometido, subalternizado, violentado.

orientado el esfuerzo que viene construyendo, desde América Latina y el Caribe, un nuevo proceso regional desde el Grupo regional de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para desarrollar una nueva plataforma de formación, estudio, pensamiento crítico latinoamericano y acción geopolítica en el campo de construcción de una epistemología de la Salud desde el Sur. Con el objetivo de producir nuevas tramas entre decolonización, emancipación, autonomía y soberanía en el campo de la salud hacia una nueva concepción de la Salud Internacional Sur-Sur y Soberanía Sanitaria.

Es imprescindible que construyamos juntos las relaciones sociales que necesitamos para erradicar las hegemonías internacionales de la OMS y la OPS, así como las hegemonías nacionales y las hegemonías locales existentes a lo interno de nuestras naciones latinoamericanas en materia de salud y que responden a intereses de capital (Basile, 2019). Por ello, necesitamos analizar el tema de la participación de los pueblos no solo a escala global (internacional) o regional (panamericana), sino también, visibilizar y comprender las evidentes adversidades coloniales que condicionan su consecución en los territorios nacionales, estatales y locales y que, por ende, enajenan nuestro derecho a la salud.

En el contexto venezolano, la consecución de niveles de participación comunitaria y comunal que acredite la emancipación de las comunidades aún nos parece una utopía. No ha llegado a materializarse una verdadera autonomía popular, aunque a partir de 1999 se han dado pasos constitucionales y legales muy importantes para su concreción, en favor de la decolonización de nuestras prácticas participativas. En nuestra nación, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, a partir de la década de los años 70 y 80, se inició la reproducción del neoliberalismo por influencia directa del Norte Global, que se fundamentó en la producción y reproducción de políticas de Estado y de salud, según las tendencias prevalentes a nivel internacional, que no respondían a la realidad nacional (Villasana, 2007). La base epistemológica de este proceso arraigó al Modelo Médico Hegemónico que prevalece hasta nuestros días (Villasana y Caraballo, 2019).

En consecuencia, se profundizó la privatización como fórmula para desarrollar la economía y la inversión extranjera (El Universal, 1997), el descrédito de lo público a favor de lo privado, la minimización del Estado, la competencia, el aumento del instrumentalismo que buscaba más eficiencia sin importar la eficacia, la transmutación de la salud en mercancía negociable en el mercado, el culto al individualismo, la marcada segmentación financiera del

Sistema de salud que profundiza la fragmentación organizativa de sus servicios (Villasana y Caraballo, 2019). Todo lo cual, exacerbó la crisis social que como población venezolana hemos vivido.

En ese contexto, fue aprobada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) publicada en Gaceta Oficial N.º 36.860 del año 1999, donde se crearon las bases para iniciar un conjunto de transformaciones sociales dialécticas, que tributarán a la garantía de los derechos sociales, dentro de ellos la garantía del derecho a la salud. En consecuencia, se comenzó a trabajar en la construcción del Modelo de la Medicina Social. Sin embargo, las normas constitucionales aún quedaron ancladas a un modelo de salud asistencialista o tutelado, bajo la figura de un Estado-Nación que “debía garantizar ese derecho”, y no colocó al Estado comunal como principal garante de nuestro derecho a la salud.

Por lo que, a pesar de ser un paso de avance importante, aún la C RBV (1999) creó las bases para el desarrollo de la Salud colectiva, los convivios comunales decoloniales y la soberanía sanitaria como alternativas contra el Modelo Médico Hegemónico. El Estado, aunque reconoce el rol de participación comunitaria y comunal en las políticas públicas que se desarrollan en nuestros territorios, aún se reusa a perder su poder central hegemónico adjudicándose la sede del poder como garante de los derechos, relegando a un segundo plano al poder popular organizado que debería ser el legítimo garante y responsable. A partir de la aprobación de la C RBV (1999), se sucedieron una serie de eventos tales como, por un lado, se inicia la creación de un nuevo Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y se aprueba el Plan Nacional de Salud 2014-2019, Y, por otro lado, se inicia la creación de un nuevo Modelo de División Político-territorial con la creación de una nueva geometría del poder representada por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC).

Los SAC que fueron legitimados mediante leyes, tales como la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337 del año 2010, la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011 y la Ley Orgánica de las Comunas (2010) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011 del año 2010. Además, se aprobaron otras leyes que legalizan la incorporación de las comunidades a los asuntos de interés público, tales como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º

39.163, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2010)) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011 y la Ley Plan de la patria (2013), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.308.

Mientras que el nuevo SPNS fue respaldado por amparos legales, tales como el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud (2015) publicado en Gaceta Oficial N.º 6.189 mediante el cual se regula la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el establecimiento y distribución de las funciones de cada una de las unidades administrativas que lo integran; la Resolución N.º 134 del Ministerio del Poder Popular para la Salud (2015) publicado en Gaceta Oficial N.º 40.708, mediante la cual se establece que los Comités de Salud quedan facultados para ejercer la Contraloría Social sobre todas las instancias y niveles Político-Territoriales de la red de establecimientos, servicios y programas de salud, promoviendo un modelo de gestión humanizada, transparente y participativa; la Resolución N.º 400 del ministerio del poder popular para la salud (2015), publicada en la Gaceta Oficial N.º 40.723, mediante la cual se establece la clasificación de los establecimientos de salud que conforman el SPNS, los cuales constituirán el primer nivel de Atención Médica e instaurarán la RACS; y la Resolución N.º 427 del Ministerio del Poder Popular para la Salud, publicada en la Gaceta oficial N.º 40.708 sobre la Red de Atención Comunal de Salud.

El nuevo SPNS estableció el Modelo de atención integral, donde se definió a la Red Integrada de Salud (RIS) como forma organizativa. La RIS incluye a la Red de Atención Comunal (RAC) conformada por las Áreas de Atención Integral Comunitaria (ASIC). En cada ASIC la RAC está representada por el Consultorio popular (CP), el Consultorio odontológico (CO), el Centro Diagnóstico Integral (CDI), el Centro de Rehabilitación Integral (SRI) y la óptica popular (OP). Todos estos establecimientos o instancias de la RAC en el ASIC pertenecen a la Misión Barrio Adentro I o II, encontrándose ubicados en las comunidades, y están vinculados con los SAC y sus instancias, con lo cual que buscan la articulación con el poder popular para la garantía del derecho a la salud y la legítima gestión obediencial del SPNS (Plan Nacional de Salud 2014-2019).

Con la Misión Barrio adentro, Venezuela logró mejorar sus indicadores de salud (Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable [FPAN] de Naciones Unidas, 2016). Esta evaluación se fundamentó en evidencias empíricas de indicadores bio-médicos propios de la epidemiología clásica y se limitaban a datos de morbilidad, factores de riesgo y

determinantes sociales de la salud. Sin embargo, se silencia el hecho de que, a pesar de las transformaciones en el orden estructural impulsadas en un inicio por la Revolución Bolivariana, el SPNS continuaba estando fragmentado, segmentado y desarticulado. Continúa centrado en la epidemiología clásica y en la Salud pública convencional. Por ende, la Salud en nuestro territorio aún está lejos de ser un derecho humano y social. Venezuela no ha podido lograr implementar un Sistema de salud que garantice que la salud sea un derecho humano debido a que no ha podido garantizar el derecho a la protección de la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. No ha podido responder a las reivindicaciones de salud del pueblo, persistiendo un SPNS que no logra la universalidad, ni la integralidad, ni la equidad. Por otra parte, tampoco ha podido implementar un modo de producción social que garantice que la salud sea un derecho social.

Las fuentes principales de financiamiento a nuestro SPNS son básicamente la renta petrolera y el sistema tributario. La primera, ha reducido drásticamente la asignación de recursos financieros al gasto público en los últimos años debido a la caída internacional del precio del crudo nacional. Y, la segunda, es un sistema tributario regresivo, es decir, que proporcionalmente impone una carga de pago porcentualmente mayor a las personas de menores ingresos en comparación a aquellas de mayores ingresos, creando una desproporción o desigualdad económica donde las personas de menores ingresos tienen que aportar (gastar) una mayor proporción de su salario al pago de impuestos por bienes y servicios básicos.

Esto nos afecta como ciudadanos de la Comuna porque afecta la garantía de nuestro derecho a la salud, debido a que somos los de menores ingresos y terminamos pagando más impuestos, limitándose nuestra disponibilidad de recursos para atender nuestras necesidades de salud (inequidad). Por otra parte, hace que el gobierno no disponga de suficientes recursos para la inversión social en salud, lo que llega a afectar, incluso, la calidad de los servicios sanitarios y la capacidad de los servicios públicos por tener una disponibilidad reducida o ausente. Todo lo cual perpetúa el empobrecimiento, donde nuestra capacidad de salud deficiente limita nuestra capacidad para mejorar nuestra situación económica. Cerrándose un ciclo de producción y reproducción malsano (de desigualdad y deficiencia sanitaria) que erosiona nuestro derecho a la salud

Es por ello necesario una reforma tributaria donde los tributos sean progresivos y no regresivos. El desfinanciamiento inadecuado, incompleto o insuficiente del SPNS, lo que dificulta su respuesta a las necesidades de salud de la población, porque éstas están mediatizadas por

el presupuesto que es elaborado “desde arriba”, “desde un escritorio”, “recortando”, porque se piensa en la lógica de gastar lo que tengo y no de dimensionar las necesidades para lo cual se necesita la franca participación del pueblo en su territorio social (Melo, 2023).

Este hecho evidencia cómo la construcción del presupuesto en el SPNS es injusta, carece de territorialidad, excluyendo la autonomía comunitaria, relegando a la participación comunitaria. Por lo que, no responde a las necesidades reales de salud que tiene la población, quedando las categorías “pueblo” y “territorio” excluidas a la hora de presupuestar en salud. Además, evidencia que, en nuestra sociedad, no se da el proceso participativo real en salud, donde los mecanismos participativos no se encuentran operativos, los espacios de encuentro entre el sector salud y la población de las comunidades organizadas no reflejan la autonomía comunal, los procesos del plan comunal y presupuesto comunal del Ciclo del Poder Comunal no se concretan Pedraja (2022). Y, lo peor, es que estamos adaptados a que así sea el modo en que se distribuye la riqueza. No vemos al Estado comunal como fuente de financiamiento y de distribución de riqueza equitativo, que desafiaría y transformaría de raíz al sistema financiero vigente para la satisfacción de nuestras necesidades de salud.

También pone en evidencia, cómo estamos afectados financieramente por no disponer de un Estado comunal consolidado y cómo en el espacio ministerial e institucional el poder comunal no controla la gestión en salud (Castillo, 2023). Por consiguiente, nosotros no podemos llevar a cabo una función propositiva y una función fiscalizadora en esos entes. No podemos garantizar la autonomía comunal nutriendo al MPPS y a los demás ministerios, de las verdaderas necesidades, demandas o reivindicaciones de la población. Tampoco podemos cerciorarnos que estos entes y sus institucionalidades cumplan fielmente y honestamente nuestra exigencia. Por lo que, en nuestra realidad concreta, no estamos en la capacidad de evitar la corrupción o las desviaciones de capital para otros propósitos ajenos. No podemos garantizar la optimización de los recursos para la satisfacción de las necesidades de salud de las comunidades venezolanas, es decir, para el bien común y el desarrollo social. Tampoco, estamos en la capacidad de incidir decisivamente en que el MPPS destine más recursos financieros al sector privado que al sector público. Esto constituye una verdadera violación de nuestra soberanía comunal, donde se ha desplazado al poder comunal por el poder de la representación y es un signo irrefutable de fetichización colonial.

Tanto la inexistencia de una real participación comunal en el desarrollo de proyectos autónomos como la carencia de una institucionalidad del Poder Popular auditora (inexistencia del Estado comunal), favorecen que la inversión social en salud no sea efectiva para responder a las necesidades de salud prioritarias o más álgidas de la población. Muchas veces, se destinan recursos en acciones que no son coherentes con la realidad territorial. Todo lo cual, expresa problemas de funcionamiento y operatividad de nuestro Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), Afectándose la cobertura y la calidad de los servicios con el consiguiente efecto de inequidad social de origen financiero y un sobregasto en la operatividad de los servicios de salud a un costo insostenible (Villasana y Caraballo, 2019). La crisis económica, social, política y cultural actual, ha dejado entrever nuevamente la “dependencia sanitaria” generada por los problemas estructurales del SPNS (Elizalde, 2012).

Las políticas públicas del SPNS de Venezuela no se han orientado a construir un imaginario comunal de la salud como sinónimo de felicidad, por el contrario, se ha acentuado exageradamente la prestación de servicios para curar o prevenir afecciones, que se traduce en una representación construida sobre un Sistema de salud centrado en atender la enfermedad como un proceso social. El sistema de salud venezolano no ha sido capaz de solventar los problemas o necesidades de salud de la población, ni de actuar sobre la determinación social, política, económica y cultural de la salud (Casallas, 2017). Al respecto Villasana y Caraballo (2019) señalaron que “el problema radica en que las políticas de salud han sido planteadas para resolver problemas específicos o partes de problemas complejos de solución intersectorial”.

Nuestras condiciones actuales de la vida material en Venezuela están muy afectadas por las desigualdades sociales derivadas del propio modo de producción de bienes materiales para la vida. Si tenemos en cuenta que “la condición fundamental para la determinación social de la salud es la producción de bienes materiales para la vida y que, la producción social de la salud es el resultado de dos procesos: el biológico y el social, que expresa la forma en cómo se vive y trabaja” (Montero, 2022), podemos comprender, entonces, que la razón por la cual se ha incrementado nuestra “mala salud”, y nuestro “mal vivir” es el modo de vida que poseemos en una sociedad que produce enormes desigualdades (Feo, 2023a).

La coexistencia paralela de dos modelos de división política territorial, es otra realidad importante que debemos considerar. Uno, el viejo, aún vigente desde la Constitución de 1961, que denominamos Modelo Estado-Nación, que es jerárquico con sus diferentes escalas de

gobierno, posee estructura heterónoma y divide la nación en Distrito Federal, Estados con sus Distritos y Municipios y las Dependencias Federales (islas). El otro, denominado Estado Comunal o nueva geometría del poder está representado por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC) como instancias de participación y organización bajo un sistema agregativo y su estructura es autónoma (Bellino, 2018).

Los SAC están representados por el Consejo comunal como instancia comunitaria articuladora de los movimientos sociales, la Comuna que articula varios consejos comunales, la Ciudad comunal compuesta y articulando varias comunas, la Federación comunal articulando dos o más ciudades de un Distrito Motor de Desarrollo y Confederación comunal que articula a las federaciones de un Eje Territorial de Desarrollo (Ley Orgánica de las Comunas, 2010). Hasta la fecha, existen constituidas y registradas en Venezuela 3 mil 640 Comunas, así como 49 mil 178 Consejos comunales y 309 Ciudades comunales. 13 millones 561 mil habitantes se encuentran vinculados a las Ciudades comunales, lo que equivale a un tercio de la población nacional (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información [MINCI], 2022).

La diferencia fundamental entre estos modelos es que los SAC viene siendo construido desde la base, a través de los Consejos comunales y Comunas, y la estructura de poder es de “abajo hacia arriba” (López de Sousa, 2006) o es horizontal, o es multidireccional, pero siempre el origen de las decisiones es comunal. Es decir, la política se genera en el territorio según sus realidades situadas, históricas y sociales Al contrario del Estado-Nación que es verticalizado de “arriba hacia abajo”. La existencia de los SAC genera una estructura paralela de gestión, cogobierno y autogobierno con las estructuras municipales denominadas Alcaldía o Concejo Municipal (Freites y Martínez, 2015).

Uno de los problema de la dualidad radica en que los SAC a nivel de las bases comunitarias, representadas por los Consejos comunales y las Comunas, generalmente no poseen una instancia directa de organización popular para materializar su gestión pública, sino que éstas deben ser sometidas a la aprobación del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) que está determinado por la estructura municipal que representa al Viejo Modelo Estado-Nación, al estar presidido por el alcalde e integrado por los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales, representantes de las organizaciones vecinales, representantes de las comunidades indígenas y de otras sociedades organizadas (Freites y Martínez, 2015).

Los recursos financieros para la ejecución de diversos proyectos comunitarios provienen de las transferencias hechas por el Estado nacional, regional o municipal, también provienen del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales derivadas de Minas e Hidrocarburos (LAEE). Pero existen autores que han expresado la preocupación en el retraso o no asignación de recursos económicos para las iniciativas comunales, atentando contra el proceso de participación social, así como contra el proceso de planificación que podrá sufrir modificaciones en el cronograma e incluso puede llegar a no ser terminado. Además de percibir que existe una alta tasa de corrupción con los fondos que son destinados a los Consejos comunales (Bellino, 2018).

En consecuencia, nuestra gestión comunal organizada se encuentra condicionada por las políticas del partido político que se encuentra ejerciendo su período de mandato en el territorio. En la cual, se producen y reproducen relaciones de bloques de poder y de perennización de epistemologías ancladas en el Modelo Médico Hegemónico y el Modelo de desarrollo neoliberal, donde la salud es reducida a los determinantes sociales. Aunque la participación comunitaria en las políticas públicas posee rango constitucional, éstas han seguido siendo dictadas, aprobadas, o rechazadas “desde arriba” en sentido vertical y no siempre por mandato y gestión de las bases populares (Bellino, 2018).

Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS) no ha favorecido la comprensión social de la verdadera esencia de la participación comunal y del Estado comunal. Con políticas como el mal llamado “gobierno comunal” y el “Sistema de Integración y Comunicación (SINCO)” del Consejo Federal de Gobierno, ha dejado explícitamente claro la subordinación de nuestro poder comunal (Estado comunal) al poder político partidista que representa al Estado Nación. Asimismo, ha transgredido la estructura y funcionamiento de nuestros SAC planteada en las Leyes Orgánicas del Poder Popular para las Comunas (2010) y los Consejos comunales (2009). Todo lo cual, expresa su visión reducida de la salud y de nuestro trabajo comunitario y comunal como única forma de garantizar nuestro derecho a la salud. Continúa operando bajo la mentalidad paternalista del Estado, obviando una de sus principales funciones que es el trabajo para facilitar la modificación subjetiva que se necesita para la transformación decolonial de nuestra sociedad.

Con base a lo expuesto, podemos decir que Venezuela posee un SPNS aún anclado en la epidemiología clásica que centra su atención en los factores de riesgo, según el modelo

canadiense de Lalonde del año 1974 y en la epidemiología social anglosajona que centra su atención en las determinantes sociales de la salud (Villasana y Caraballo, 2019). Favorece así la reproducción de una visión de salud centrada en la enfermedad a través de las políticas (Villasana y Caraballo, 2019). Un Modelo de Estado que favorece el paternalismo institucional y la dependencia comunal, comunitaria y ciudadana, la participación débil, pasiva, utilitarista y/o colaborativa de la población, la perennización de una cultura receptora de servicios y la formación de profesionales sanitarios biomedicalizados. Sin embargo, es importante aclarar que Venezuela es un territorio donde existe una lucha social constante, para desarrollar un SPNS caracterizado por la gratuidad, universalidad, accesibilidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.

En el territorio venezolano existen conflictos paradigmáticos, epistemológicos, metodológicos y prácticos, que se enfrentan y polarizan (Villasana, 2007). Existe una clara lucha de clases que expresa las contradicciones existentes entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Existe la confrontación constante entre dos formas de entender y asumir la salud. Una, promovida por el gran capital y sus organismos financieros, neoliberales y privatizadores, que plantea la salud como un espacio de producción, acumulación y reproducción de capital, entendiéndola como bien individual que se soluciona en el mercado. Otra, del mundo del pensamiento crítico y la Salud colectiva, que ve a la salud como un proceso vital y un espacio fundamental para la construcción de bienestar y ciudadanía, que pugna por construir soberanía sanitaria y la entiende como derecho humano y como derecho social, que debe ser garantizado por el Estado, con la participación activa de los ciudadanos y organizaciones sociales. Es decir, que entiende que la participación popular es el elemento fundamental de la Salud colectiva (Feo, Rodríguez, Saavedra, Quintana y Alcalá, 2020).

Desde nuestra cosmovisión comunal, nosotros subscribimos la segunda forma de entender la salud, pero no en toda su totalidad. Nosotros entendemos a la salud como sinónimo de felicidad, de bienestar. Entendemos que la salud es un derecho humano y un derecho social, por ende, su disfrute requiere garantizar el derecho a la protección de la salud (sentido reducido) y el derecho a la salud (sentido amplio). Entendemos a la salud como proceso social, dinámico, dialéctico, complejo y multidimensional, que se construye por el pueblo desde su territorio histórico social. No es un proceso que se pueda construir o garantizar desde el Estado Nación y sus ministerios. Entendemos que, la salud solo puede garantizar en un contexto o territorio decolonial, caracterizado por la existencia procesos sociales decoloniales, donde exista una

inmanente relación entre la subjetividad decolonizada de los sujetos sociales, con las normas, principios, actitudes y prácticas decoloniales expresadas en los procesos de participación comunal (de los SAC que conforman el Estado comunal) y en los procesos relacionados con el territorio histórico-social.

Desde nuestra visión, la garantía del derecho a la salud existirá solamente cuando ocurra el acoplamiento decolonial de la subjetividad decolonizada de los sujetos sociales con un Modo de producción y reproducción social decolonial, que produzca y reproduzca una cultura decolonial. Entonces, nosotros no entendemos que es el Estado Nación el que debe de garantizar la salud con ayuda de la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales. Por el contrario, nosotros entendemos que es el Estado comunal funcionando decolonialmente como forma de organización del poder popular quien es el garante de ese derecho.

Respecto al estado Nueva Esparta, el comportamiento histórico de la participación de las comunidades en salud ha sido de dependencia de las estructuras de poder de “jerarquía superior”. En este territorio, existen definidas siete Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), todas pertenecientes a la Red de Atención Comunal y coexisten los dos modelos de división político territorial, por un lado, existen 11 municipios con sus respectivos alcaldes o alcaldesas y una gobernación estatal. Por otro lado, existen conformadas 42 Comunas, 645 Consejos comunales, y aún la conformación de Ciudades comunales está en propuesta (MinComunasNE, 2022).

A pesar que ha ido en aumento el número de SAC conformados en los últimos años, éstos aún dependen de la estructura política territorial del Modelo Estado-Nación. Y, aunque la RAC se encuentra funcionando en el territorio neoespartano, se sigue orientando la gestión de la salud desde la mirada de la Salud Pública tradicional y de la Epidemiológica Clásica multicausal y anglosajona y no desde la mirada de la Salud Colectiva y de la Epidemiología Crítica que buscan comprender e incidir la Determinación social de la salud en el territorio.

Son muy pocos los estudios que demuestran el nivel de participación que tienen las comunidades organizadas en Nueva Esparta, como elemento central de la soberanía sanitaria. En este sentido, se puede mencionar el estudio de Lista (2015) que expresó que, en Nueva Esparta a través de los Consejos comunales y los comités de salud, se ha querido propiciar la participación ciudadana en las diferentes Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), pero a

pesar de existir estas organizaciones, en algunos casos persisten las viejas prácticas partidistas que limitan la participación y, por ende, no se logra la efectividad esperada.

El Área de Salud Integral Comunitaria Número 6 (ASIC 6) de la Isla de Margarita del estado Nueva Esparta (Anexo 1) es el espacio territorial que expresa las condiciones y modos de vida de los conjuntos sociales que coexistimos en los Municipios Gómez y Marcano. Tiene una extensión territorial de 71.69 km² y tiene una población estimada de 97750 habitantes según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística. En ella coexisten 97 comunidades organizadas en Consejos comunales en las que se producen y reproducen procesos sociales que determinan sus perfiles epidemiológicos, sus formas de vivir, de enfermar y de morir.

Su municipio Tcnel. Gaspar Marcano geográficamente se encuentra al noreste de la Isla Margarita y se caracteriza por un clima tropical y un relieve semi montañoso costero, siendo su Capital Juan Griego. Tiene una Superficie de 43 Km² y sus límites territoriales son: Al norte limita con el Mar Caribe, al sur con el Municipio Díaz, al este con el Municipio Gómez y al oeste con el Mar Caribe. Según el último censo poblacional realizado tiene una población conformada por 56413 habitantes, una Densidad poblacional de 363.1 habitantes/km². Esta población ha organizado su espacio político territorial en 58 Consejos comunales y 3 Comunas. Una de ellas es nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires (Anexo 2).

Nuestra Comuna fue fundada el 13 de julio de 2015 y constituye nuestro territorio histórico social (Sol de margarita, 2015). Es decir, es el espacio o ámbito geográfico construido por las siete (07) comunidades que lo integramos. Es el espacio donde transcurre nuestra vida, donde construimos y desarrollamos las relaciones sociales y los modos de vida colectivos, donde se producen y reproducen los procesos que protegen o afectan nuestra salud. Procesos que, en sus relaciones dinámicas, complejas y multidimensionales, en conjunto conforman el metabolismo sociedad naturaleza, cuya sustancia, esencia o naturaleza fundamental constituye la determinación social de nuestra salud. Por lo tanto, en nuestro Territorio comunal organizamos nuestra vida y convivencia y donde expresamos nuestros modos de vida. En total concordancia con lo que expresaron acerca del territorio los profesores Alcalá (2022), Córdova (2021), Feo

(2023) y Reinoso (2023), entendemos que nuestro territorio comunal es nuestra base ontológica desde la cual construimos nuestro sentipensar⁶ y nuestra cosmovisión⁷.

Desde el punto de vista ambiental, nuestra Comuna ubicada en La Isla de Margarita en el mar Caribe tiene un clima muy cálido con días largos y soleados, es tropical, seco, semiárido. La temperatura media es de 27 grados con mínimas que oscilan entre 22 y 23 grados y máximas que pueden superar fácilmente los 34 grados. Las precipitaciones son comunes en la estación lluviosa que comienza a mediados de noviembre hasta febrero. Por estar ubicada cerca del ecuador terrestre los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la isla y, por ello, es un factor de riesgo a quemaduras solares sobre todo a los bañistas de sus playas. El suelo es delgado, poco desarrollado, árido y con escasa vegetación.

Geo-históricamente, nuestra Comuna pertenece a la pequeña ciudad de Juan Griego, parroquia capital del Municipio Marcano. Su ámbito geográfico limita al Norte con la línea de fondo que delimita a la Laguna Los Mártires, al sur con el fondo de parcelas Calle el Sol y fondo parcelas Calle Guevara, al Este con la Prolongación Calle Los Mártires y Avenida Bicentenario y al Oeste con la Playa La Galera (Mar Caribe). Estos límites geográficos los establecimos en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, de acuerdo con nuestras particularidades y considerando la base poblacional de la comunidad.

Nuestra Comuna fue constituida en tiempos históricos de edificación del Estado Comunal en nuestro territorio nacional. Fue en el contexto de la revolución bolivariana que impulsó la construcción de una nueva geometría del poder concretada en los Sistemas de Agregación Comunal (SAC) teniendo como amparo a la Carta Magna publicada en Gaceta Oficial N.º 36.860 del año 1999, específicamente, su Artículo 5 que expresa “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y a la Ley Orgánica de las Comunas (2010) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011 del año 2010.

⁶ Con el neologismo “sentipensar”, Moraes y Torre (2002) expresan el proceso mediante el cual se configuran pensamiento y sentimiento desde una visión autopoietica, dos formas de interpretar la realidad, mediante la reflexión y la emocionalidad, hasta converger en un mismo acto de conocimiento y acción. Con el término “sentipensar”, se ilustra el cambio de la visión en la ciencia.

⁷ La cosmovisión comunal se refiere a la manera en que nuestra Comuna visualiza, comprende o interpreta el mundo. Es una expresión natural de la vida que toma forma a través del ver, el sentir, el percibir, el pensar, el expresar, proyectar. Es el conjunto de creencias y perspectivas que nos permite interpretar la realidad desde nuestra propia existencia comunal. Es la lente a través de la cual la Comuna analiza y entiende el mundo que nos rodea

Su nombre “Héroes de la laguna de los mártires” ofrece homenaje a los miles de combatientes margariteños devenidos en héroes que fueron asesinados y que tiñeron, con su sangre, de rojo las aguas de la laguna de los Mártires el 8 de agosto de 1817 durante las luchas emprendidas contra las tropas realistas del general Pablo Morillo. Esta laguna se encuentra ubicada en nuestro territorio comunal, constituyendo un espacio natural de gran valor histórico, ecológico y turístico, situada justo detrás de la playa y del Fortín de La Galera, en Juan Griego. En un lado de la laguna se erige un monumento que reconoce a las almas de estos nobles luchadores que perdieron su vida para favorecer a la causa de la Independencia de Venezuela. Significando para nuestra Comuna un eterno ejemplo de lucha contra el colonialismo⁸, contra el yugo colonial, que nos subsumía como colonias, que nos dominaba, nos sometía y no dejaba que en libertad y autonomía nuestro pueblo margariteño fuera el protagonista activo de la construcción de nuestros propios modos y condiciones de vida.

Inicialmente nuestra Comuna fue constituida por 9 Consejos comunales (Urbanización Francisco Adrián, Guiri Guire Central, Culo e Mono, Francisco Adrián Norte, La Galera Central, La galera Sector B, Bahía Bolivariana, 8 de agosto, y Guaimure. Pero en los primeros 5 años de su constitución, la Comuna tuvo modificaciones en cuanto a su estructura organizacional territorial. Dos (02) Consejos comunales se unieron, el de la Galera Central y el de la Galera Sector B, conformándose un solo Consejo comunal llamado La Galera, y, por otra parte, el Consejo Comunal Guaimure pasó a formar parte de la Comuna Los Millanes, por estar más cerca de aquel espacio territorial. Por lo tanto, en la actualidad, la Comuna está constituida por siete (07) Consejos Comunales y según su Carta Constitutiva, agrupa un total de 1823 familias y 5191 personas.

Desde el punto de vista económico, nuestra Comuna constituye un espacio territorial de gran acervo turístico, gran desarrollo del pequeño y mediano comercio, y de la pesca. Por lo que, las actividades económicas fundamentales son el comercio, el turismo y la pesca. Siendo la orientación productiva más importante la pesca y el turismo, por cuanto su población se concentra en la franja costera norte de la Isla de Margarita (Sol de margarita, 2015). A pesar de ello, estas potencialidades han sido mermadas por el impacto de la guerra económica y la constante dinámica política que ha afectado profundamente la economía. La mayoría de los

⁸ Colonialismo: Ideología concomitante que justificaba y hasta legitimaba el orden asimétrico y hegemónico establecido por el poder colonial (Estermann, 2014). Quijano (1992) lo define como la “relación de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes”.

pequeños y medianos comerciantes han cerrado sus negocios, el turismo internacional es nulo prácticamente y el nacional es muy poco, y la pesca también ha sido afectada por los problemas con el combustible de los botes y lanchas pesqueras, entre otros males.

En relación a las Organizaciones socio productivas Comunales, la Pescadería Socialista Santo del Caracol aún no está registrada y ahorita no está funcionando, y la pescadería de la Galera se encuentra inactiva también. Por lo que, la comercialización del pescado es casual dándose por los propios pescadores en el momento de llegada en sus botes a la costa de la pesca dándose de manera orgánica sin intermediarios. Aunque en el caso de las lanchas (que son mejores embarcaciones pesqueras) estas al llegar a la costa venden su mercancía a los caveros que la trasladan a hoteles o negocios mayores estableciéndose una cadena de comercio interno. Pero muchas de ellas regresan vacías, por haber vendido por dólares su producto a otras lanchas en altamar que luego lo distribuyen fuera de nuestro país, a países cercanos como Trinidad y Tobago, San Vicente y Granadinas y Granadas, acción con la que disminuyen la entrada de alimentos y desfavorecen el comercio interior en nuestra isla.

En este aspecto de la economía comunal, es muy importante preguntarse ¿A quién rinde tributo los pequeños y medianos comerciantes e incluso grandes comerciantes como la cadena de supermercados Rio con establecimientos en toda la Isla? ¿Quién recauda los ingresos económicos generados de estas actividades socio productivas? ¿A qué sujetos benefician las leyes, normas y procedimientos que regulan la recaudación de impuestos relacionados con estas actividades socio productivas? Nuestra Comuna ni nuestros Consejos comunales poseen un sistema de financiamiento operativo que garantice que nuestros comerciantes rindan tributo a las instancias del poder comunal. Nuestro Sistema de financiamiento endógeno es nulo. Es dependiente de las estructuras dominantes del Estado Nación.

Los que recaudan los impuestos es directamente la Alcaldía municipal y esta es una instancia del Estado Nación no del estado comunal. Ellos hacen uso de nuestro ingreso endógeno (¿Extractivismo?) junto al ingreso exógeno designado verticalmente por el Estado Nación “descentralizado”, para planificar y asignar recursos financieros a la satisfacción de necesidades sociales. Sin embargo, ahí el poder comunal no tiene el control de estos procesos, que muchas veces están permeados de colonialidad y que contribuyen a perpetuar nuestras cadenas de sumisión. Existiendo también un vacío legal para que la Comuna y sus Consejos comunales puedan desarrollar su Sistema de financiamiento sin injerencias exógenas. Esta

situación favorece nuestra dependencia y nuestros procesos comunales heterónomos. Por lo tanto, es una situación que afecta nuestra participación comunal activa y protagónica y que enajena nuestro derecho a la salud.

Nuestra Comuna conserva raíces culturales originarias que han sido transmitidas por las generaciones precedentes, que a pesar del “Torbellino frenético” aún subyacen en nuestro territorio. Este arraigo se manifiesta en los conocimientos, en las tradiciones, en el arte, etc. Los conocimientos están muy vinculados a las actividades económicas que se desarrollan y son transmitidos de generación en generación. Por ejemplo, el arte para tejer hamacas, trabajar el barro para construir tinajas, jarrones, tazas, tazones, etc. También, el arte de la pesca y su comercialización en pequeños mercaditos ubicados en la costa que funcionan como mini pescaderías; así como la carpintería de Ribera y fabricación artesanal de instrumentos de pesca.

Asimismo, en nuestra Comuna se evidencia la interculturalidad como proceso que supera el concepto de sincretismo cultural, en tanto no es en sí misma la expresión de una sola cultura que represente una fusión de varias culturas tales como la cultura europea, la africana y la indígena, sino la expresión libre y espontánea de éstas conservando su esencia. La interculturalidad se manifiesta cuando se organizan parrandas cada año en los carnavales en febrero donde el desfile de “los mamarrachos” constituye una expresión cultural de nuestro pueblo. También, se organizan los días de celebraciones, entre el 8 al 15 de septiembre, por la virgen del Valle a la cual la mayoría de la población es devota, la regata del 3 de enero en la bahía de Juan griego por el día de San Juan Evangelista también constituye una expresión de nuestras tradiciones. Asimismo, se celebran las navidades, el fin de año, dentro de otras fechas. Nuestra comida típica, está relacionada con los productos del mar, las arepas y empanadas de cazón o de mariscos margariteñas son famosas, los asopados de pescado, entre otras.

Sin embargo, aunque en este proceso intercultural se expresan las diferentes culturas, la cultura europea es la que se impone sobre las demás. De manera que el lenguaje, nuestro idioma, nuestras formas de nombrar, la religión católica, la devoción a las vírgenes, encontraron en nuestro territorio un suelo fecundo para reproducirse ilimitadamente en el tiempo. Las creencias y expresiones culturales de esclavos y aborígenes, aunque han perdurado se encuentra relegadas a un segundo plano. Tal es el caso por ejemplo de la santería. Desde el punto de vista filosófico y espiritual se impuso culturalmente la influencia occidental que resumía

el legado de civilizaciones griego y romana y que se expresan en nuestro territorio en la manera de concebir la política, la filosofía, la historia.

Entre la música popular destaca los polos, jotas, malagueñas, galerones y fulias. Y existen grupos sociales que cultivan y transmiten parte de ese acervo cultural que posee la Comuna, entre ellos: Los cuenta historia del Fortín de la Galera, la Orquesta Sinfónica núcleo Juan Griego, La Banda Show Almirante Luís Brión, Banda Francisco Antonio Risquez, La Banda Municipal Ascensión Gutiérrez, Las Danzas Adriana Molinar, El Consejo de Pescadores (Compa) de La Galera, La Parranda del Callejón, La Parranda de la Calle el Sol.

Socialmente en nuestro territorio comunal existen de manera general diversos servicios públicos, tales como electricidad, alumbrado público, asfaltado de calles, acueductos, alcantarillados, aseo urbano, servicios de telecomunicaciones, así como servicios educativos y médicos, entre otros. Sin embargo, la disponibilidad de éstos es insuficiente, variable y desigual en los distintos Consejos comunales que conforman la Comuna. La Red de Atención Comunal en Salud (RACS) del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en nuestro territorio comunal tiene 2 Consultorios populares (CP): el Consultorio Popular Tipo 3 (CPT3) Guiri-Guire y el Consultorio Popular Tipo 2 (CPT 2) La Galera y un Consultorio Odontológico en Guiri-Guire.

Respecto a la dimensión política podemos decir que nuestra Comuna, es una de las 3.640 Comunas que están constituidas y registradas en Venezuela como instancia de poder político de la población que en ella convive. Teniendo en cuenta lo expresado en la Ley Orgánica de las Comunas (2010) y en la Ley Orgánica de los Consejos comunales (2009), nuestra Comuna y nuestros Consejos comunales deben ser las instancias o espacios territoriales donde los ciudadanos y ciudadanas que convivimos en nuestro territorio comunal ejerciéramos el Poder Popular mediante nuestra participación activa y protagónica. La Ley Orgánica de los Consejos comunales (2009) explícitamente define a los Consejos comunales como las instancias de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular, para la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como los planes y proyectos vinculados al bienestar Comunal

Esto significa que, las políticas públicas deben ser decididas y desarrolladas en, por y desde los Consejos comunales y la Comuna como instancias sustanciales del Estado comunal. Además, le confiere especial significado a la autonomía, a la democracia simétrica, a la

legitimidad, a la territorialidad⁹, a la comunalidad y a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, el Estado comunal a través de la participación popular activa y protagónica, consciente y organizada, multidimensional y compleja, debería ser el responsable de garantizar los derechos humanos y sociales de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro territorio. Y, ¿Quién es el Estado comunal? El Estado comunal somos nosotros, organizados agregativamente como pueblo, unidos en el ejercicio del poder popular. Entonces, la garantía de nuestros derechos humanos y sociales se encuentra en nuestras manos, en nuestra capacidad de agencia. Es el pueblo organizado el que debe garantizar sus derechos, nadie exógeno vendrá a garantizar nuestros derechos. Y, eso se ha convertido en una lucha, es la lucha decolonial, es la lucha del pueblo contra la bota colonial, es la lucha por el derecho a tener derechos.

Sin embargo, en la realidad concreta en nuestro territorio comunal somos víctimas de enormes desigualdades e injusticias sociales que niegan la garantía de nuestro derecho de salud. El modo de vida que hemos establecido en nuestra Comuna está plagado de servicios públicos no integrales, ineficientes, con poca solidaridad, muchas veces sin la capacidad y calidad necesaria, e insuficientes en volumen y en perfiles profesionales para responder a nuestras necesidades humanas y sociales en los diferentes ámbitos de la vida comunal. Asimismo, no existe articulación entre estos servicios en función de garantizar la eficiencia y las respuestas oportunas a nuestras necesidades.

Al respecto, gran parte de la población no cuenta con viviendas dignas. Aún han perdurado viviendas con techos de asbesto, muy viejas, techo que desprende un polvillo potentemente dañino a la salud humana, cuya exposición ha sido ampliamente relacionada mediante evidencias clínicas al mesotelioma o cáncer de pleura pulmonar y, también, al cáncer pulmonar, así como otros tipos de cáncer. La mayoría de las viviendas de las comunidades de Guiri-Guire, Francisco Adrián, La Galera y Culo e mono, son viviendas que poseen techo de asbesto.

⁹ La "Territorialidad" la entendemos como el proceso mediante el cual las instancias del poder comunal como los Consejos comunales y la Comuna funcionan dentro de la dimensión local y logran desarrollar sus propios proyectos, programas, planes o acciones formulados por nosotros mismos, no por otros, con pertinencia social y absoluta coherencia con los problemas, necesidades y aspiraciones del pueblo. Este proceso se fundamenta en relaciones sociales horizontales y de validez que se establecen en el trabajo comunal de la ciudadanía y vocerías, así como en las relaciones interorganizacionales dentro del territorio. La territorialidad refleja la fortaleza, potencialidad, creatividad y organización alcanzada por la Comuna.

Muchas familias no han podido terminar la construcción estructural de sus viviendas o no han podido mejorarla, Existiendo viviendas en peligro de derrumbes con malos techos que se filtran en tiempos de lluvia, afectando negativamente la salud. Asimismo, la urbanización de la Comuna no ha podido ser completada, manteniendo muchas de sus calles de tierra sin asfaltado y sin alumbrado público, lo que incrementa la posibilidad de accidentes en el horario nocturno, además de favorecer a la delincuencia callejera.

Además, en nuestra Comuna, la necesidad de agua potable es constante. A través de la tubería (acueducto) sólo recibimos agua durante 5 días corridos, con una periodicidad de suministro aproximada de mes y medio. Existiendo comunidades como 8 de agosto y Bahía bolivariana que no poseen un sistema de acueducto completo. Condiciones que favorecen la contaminación del agua de consumo, que disminuyen su calidad, al existir familias que no poseen un sistema de almacenaje de agua con adecuadas condiciones higiénico sanitarias y que favorecen la proliferación de enfermedades parasitarias, diarreicas, infecciosas, dermatológicas, metaxénicas, etc.

Por otra parte, existe necesidad de servicio de cloacas (alcantarillado) en nuestras comunidades. Así es el caso de 8 de agosto y Bahía bolivariana, que son nuevos asentamientos poblacionales que carecieron desde su fundación de proyectos de urbanismo. En ellas, cada vivienda tiene su pozo séptico, existiendo viviendas sin pozo séptico donde sus habitantes practican el fecalismo al aire libre. Esto aunado al deficiente o nulo servicio del achique de pozos sépticos, por problemas en los camiones, da lugar al desborde de estas fosas magras, que ocasionan salideros de aguas albañales en la vía pública y en el interior de la vivienda, patios y alrededores, generando gran contaminación del suelo. Este panorama se exagera en la época de lluvias, sobre todo, en las comunidades más cercanas a la costa cuyo territorio es más bajo y más susceptible a inundaciones, donde la contaminación del suelo se hace extensiva a casi toda la comunidad, como, por ejemplo: la comunidad Bahía bolivariana, 8 de agosto y Guiri Guire.

En nuestra Comuna, tampoco poseemos contenedores de basura que permitan la recolección de desechos sólidos de manera adecuada. Sin embargo, aunque la recogida por los camiones del Aseo Urbano, en el último año, se ha mantenido trabajando de manera regular, la no existencia de contenedores en muchas comunidades provoca la acumulación de basura, conformándose micro vertederos. Estos, a su vez, dan lugar a desobediencias ciudadanas de las

normas comunales y a focos de contaminación y proliferación de vectores que se traduce en enfermedad.

Asimismo, hemos normalizado la existencia de animales domésticos que pertenecen a las familias del territorio comunal, pero que se encuentran generalmente en la calle. Es importante señalar que muchos de estos animales, sobre todo, los perros callejeros están sin la debida vacunación y control por un equipo de veterinaria. Con frecuencia estos animales tienen una actitud agresiva, sobre todo, con personas extrañas que pueden resultar mordidas o asustadas.

Respecto a las escuelas que se encuentran dentro de la Comuna para el desarrollo educativo esencial de sus niños, niñas y adolescentes, estas son insuficientes en capacidad lo que ha generado que los estudiantes tengan que viajar a escuelas más lejanas, lo cual agrega otra necesidad, la necesidad de transporte público. Asimismo, la alimentación es otra necesidad muy importante. La escasez de alimentos y sus altísimos costos generados por la inflación se traduce en un déficit de la alimentación sana y balanceada de la población que convivimos en nuestra Comuna. La mayoría hemos sufrido el impacto de esta crisis de alimentación. En este sentido, en un intento de proteger la salud de la población, el gobierno bolivariano a través de la Comuna organizada en los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), ha distribuido alimentos subsidiados de primera necesidad. Sin embargo, no es suficiente, pues sus ciclos de entrega a veces tardan más de 3 meses y la cantidad de alimentos proporcionados, por esta vía a una familia, no alcanza para más de 1 semana, sin contar que la mayoría de las veces, no contiene los rubros necesarios, ni la cantidad necesaria, es decir, son incompletos e insuficientes los alimentos.

El aumento sistemático de los pasajes del transporte público, basados en el fenómeno de la inflación, así como las dificultades en cuanto a nuestra alimentación, debido a la escases de alimentos y sus altísimos precios que no se corresponden con nuestros salarios o ingresos y que, en la mayoría de las ocasiones, no son suficientes para garantizar la cesta básica, podrían ser factores que se relacionan con el aumento de la deserción escolar, la cual es mucho más visible en la educación media y en la educación universitaria. Todo esto, ha enajenado nuestro derecho a la alimentación y a la educación. Ante todo, este drama humano, el Instituto Nacional de Nutrición siguiendo los lineamientos emanados del Gobierno nacional, también ha llegado a nuestra Comuna desarrollando jornadas de evaluación nutricional de la población y a aquellos

ciudadanos con déficit nutricional los “apoya” en cuanto a la entrega de productos alimenticios para “proteger” a la población de la guerra económica.

Nos sentimos atrapados en un modo de vida que no garantiza nuestro derecho a la salud y que nos convierte en víctimas de injusticias humanas y sociales. Nuestra situación se complejiza aún más, si consideramos que aunado a todo eso, los servicios sanitarios que nos brinda la institucionalidad de salud están a años luz de cumplir con los principios de universalidad, integralidad, equidad, integración social, gratuidad y solidaridad. Son servicios sanitarios en los que persisten los privilegios, meritocracias, corporativismos, clientelismos, paternalismos y apadrinamientos, que generan enormes desigualdades sociales, al existir grupos familiares que son atendidos de manera diferencial, en un ambiente de escases de recursos para atender y responder a las necesidades de salud de todas y todos.

Aquellos miembros de la Comuna que pueden demostrar una relación laboral contractual, que les permite tener seguro médico, podrán disfrutar de servicios sanitarios privados de calidad. Entre estos seguros se encuentran el HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad), el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) que atiende a los trabajadores formales de la economía y sus dependientes, el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME) que atiende a los educadores y sus dependientes, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA) que atiende a los militares y sus dependientes, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) que atiende a sus trabajadores y sus dependientes y otros organismos públicos que no cuentan con una red de prestación de servicios de salud pero que garantizan este servicio a sus trabajadores a través de la compra de pólizas de seguro.

Y, por supuesto, también pueden disfrutar de servicios sanitarios de calidad aquellos que posean una condición económica y social holgada. Mientras que, aquellos que no poseen seguros médicos o capacidad económica personal para financiar los servicios sanitarios, deben probar su “fracaso social”, demostrando su condición de ingresos precarios para poder acceder a algún tipo de “ayuda” social de su necesidad puntual de salud. Los servicios sanitarios públicos que disponemos y que constituyen, para la mayoría, la única posibilidad de atención médica en caso de necesitarla, son servicios sanitarios que no logran dar respuestas a nuestras necesidades, que no logran garantizar nuestro derecho a la protección de la salud. Por ello, cada día los miembros de nuestra Comuna somos víctimas del Modelo Médico Hegemónico y del Modelo de desarrollo Neoliberal.

Esta situación se agrava con el cierre de muchos servicios sanitarios, que habían representado logros de la revolución bolivariana en nuestro territorio, pero que hoy se encuentran inoperativos la gran mayoría, y otros operan con insuficiencia. Tal es el caso de los servicios de salud de Barrio Adentro. Han sido suspendidas al público las consultas de oftalmología, los servicios de ecografía, de Rayos X, de Laboratorio clínico, óptica, odontología, mamografías, ecocardiografías, endoscopías, etc. de los cuales solo han logrado subsistir los de fisioterapia. Todo esto ha generado que la población no cuente con esos servicios en el momento de necesidad, lo que nos genera insatisfacción y sentimiento de desamparo e incertidumbre.

Por otra parte, se añade la falta de insumos y equipamiento que sufren los establecimientos de la Red de Atención Comunal de Salud como, por ejemplo, falta de pesas, tallímetros, tensiómetros, etc. En los consultorios populares, así como falta de materiales para la práctica de la odontología integral y la óptica. Muchas veces no hay ni agua potable ni insumos de aseo en estos establecimientos.

Así mismo ocurre con los paraclínicos para diagnóstico, muchos de los cuales el SPNS no responde por ellos y el paciente debe pagarlo en un intento para poder mejorar su salud. Sin embargo, la gran mayoría no pueden pagar estos precios, por lo que se acentúa la inaccesibilidad económica a éstos. Tampoco se responde ante la necesidad de servicios especializados en salud, ya que al requerirlos se dificulta su disponibilidad, la mayoría de ellos se encuentran en el Sistema de salud privado, que para la gran mayoría de nuestra población resulta inaccesible por sus altos costos. Nuestro SPNS ha sido incapaz de garantizar servicios médicos asistenciales especializados en nuestra región neoespartana en todas las especialidades médicas. El alto costo de los medicamentos, a precios exorbitantes, que sobrepasan nuestras capacidades reales adquisitivas, hacen que no podamos cumplir nuestros tratamientos médicos ambulatorios, que no podamos pagar consultas especializadas, que no podamos realizarnos los exámenes indicados oportunamente, etc. Esta situación, además de ser degradante por la repercusión que tiene en nuestra salud, eleva nuestro estrés social y nos enferma aún más.

Asimismo, la inoperatividad desde hace 10 años del quirófano del hospital de Juan Griego, donde se realizaban cirugías de varias especialidades como traumatología, ginecoobstetricia, cirugía general, entre otras, nos ha generado también insatisfacción, debido a que no contamos con este servicio tan importante en nuestro territorio, situación que se ha traducido en que la población que amerite estos servicios quirúrgicos tenga que tratar de

resolverlos en otros centros de salud lejanos (en otros estados) o en el sector privado, aumentando el costo económico para las familias y saturando a esos centros con una población añadida que aumenta la demanda en salud.

El alto y creciente costo de la vida humana y la lucha infinita y desgastante que emprendemos cada día por la subsistencia nos ha conducido a la muerte en vida, a la “no-vida”. La incertidumbre en nuestras familias cada día es mayor, familias que sufrimos el brutal impacto de la situación económica actual y que como la célula fundamental de la sociedad estamos gravemente afectadas. En consecuencia, se nos ha afectado el cumplimiento de las funciones básicas de nuestros grupos familiares, funciones como lograr que todos los miembros de nuestras familias tengan una alimentación adecuada, garantizar ropa y calzado, productos de aseo, mejorar el estado de sus viviendas, garantizar la cohesión familiar, el tiempo de acompañamiento mutuo, etc.

Ante toda esa tragedia que vivimos a diario y que pareciera nunca acabar ¿Qué hacemos?, ¿Qué hace nuestra Comuna? Desde nuestra experiencia, como ciudadanos que convivimos y trabajamos en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, resulta realmente contradictorio observar la inacción cívica y comunal, ¿Cómo es posible, entonces, que estemos inmóviles, adormecidos ante lo que estamos viviendo? Aquí de lo que se trata es de la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras condiciones para nuestra subsistencia y para nuestra existencia. Pero, lamentablemente, nuestras prácticas participativas comunales son pasivas, débiles, sólo participamos colaborativamente cuando alguna institución nos convoca (Pedraja, 2022). Por lo tanto, no expresamos la fuerza del poder popular para influir en la determinación social de la salud que acredite nuestra autodeterminación y autonomía. Con una participación pasiva no podemos transformar nuestras condiciones de vida ni nuestros modos de vida y, por ende, no podemos garantizar nuestro derecho a la salud.

En lo expuesto a lo largo de esta sección, hemos narrado nuestro acercamiento crítico y reflexivo a nuestra impronta colonial, con expresiones claves que describen y fundamentan la enajenación de nuestro derecho a la salud en nuestro territorio comunal y su relación con la participación comunal pasiva. Con base en ello, consideramos que la situación descrita sólo es la parte visible de un enorme iceberg llamado colonialidad, es el -pico del iceberg- que nos muestra las inequidades sociales profundas y grandes injusticias sociales. Para poder averiguar qué se esconde en la parte sumergida, debemos superar la lógica del pico del iceberg. Debemos

buscar las claves más allá de los modelos empíricos, positivistas, cartesianos y reduccionistas que la ciencia moderna colonial nos ha impuesto, para poder explicar las relaciones entre los procesos sociales y llegar a comprender la Determinación social de nuestra salud en la Comuna. En este sentido, Breilh (2020) expresó “se debe mirar superando la lógica del “pico del iceberg”

Aquí emerge la necesidad de precisar, desde la razón ética crítica comunal, las cadenas coloniales que nos amarran, que han convertido al poder comunal en incapaz de garantizar su salud y su vida digna, para aproximarnos a la comprensión de la Determinación social que niega nuestras prácticas participativas comunales autónomas y que enajena la garantía de nuestro Derecho a la salud. Es necesario, entonces, iniciar un camino que permita analizar y reflexionar sobre la lógica de producción y reproducción de los procesos sociales e impensar¹⁰ la Determinación social para garantizar de nuestro derecho a la salud.

¹⁰ Impensar no solo es repensar, entender o reinterpretar nuestra realidad, sino que además implica el análisis crítico y la reflexión profunda y reconfigurativa para desnaturalizar y deconstruir nociones coloniales que tenemos arraigadas, para transformar lo que estamos pretendiendo. Impensar es pensar con el propósito de transformar. Es un término que se alinea a la idea de Karl Marx cuando expresó que no se trata solo de interpretar el mundo sino de transformarlo.

PREGUNTAS COMUNALES REFLEXIVAS

- ¿Cuál es la determinación social que niega, de manera compleja y multidimensional, nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud?
- ¿Cómo negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud?
- ¿Cómo afirmar la negación de la negación de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud?

MOTIVACIONES COMUNALES

Nuestras principales motivaciones obedecían a la idea de poder convertirnos, desde nuestras singularidades, en agentes activos que, en colectivo, fuéramos capaces de labrar nuestro propio destino en libertad plena, Para ello, nos motivaba desarrollar un proceso decolonial donde consideráramos el cumplimiento de los principios éticos planteados por Dussel (1998) en su libro "Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión", valorando su pensamiento cuando planteó que "El punto clave está en cómo entender la vida humana y su funcionamiento".

Motivación material

En este sentido, nos motivaba poder realizar acciones decoloniales sustentadas en el principio material donde "el fin primero de todo acto ético es la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad" (Dussel, 1998). Planteamos la necesidad imperiosa de transformaciones sociales para encontrar una forma más humana, equitativa y solidaria de relacionarnos, vivir y coexistir, que nos identificara socioculturalmente como pueblos del sur. Considerando que la garantía de nuestro derecho a la salud es fundamental para poder desarrollar un proyecto de vida valioso y sostenible que permita la mayor suma de felicidad posible, desde la crítica que subsume el momento material de nuestro proceso decolonial.

Nuestro proceso decolonial se inició por la necesidad de incidir en el proceso de salud, en la dimensión singular, en la dimensión particular y en la dimensión general de la matriz social. Surgió de la urgencia de transitar del Modelo Médico Hegemónico al Cuidado Integral de Salud como alternativa contra el Modelo de desarrollo neoliberal impuesto por la modernidad colonial. Por lo tanto, iniciamos un proceso de emergencia en resistencia, basada en la indoblegable afirmación de nuestra voluntad de vida, de ser en comunidad, emergencia a partir de la desobediencia epistémica, epistemológica, ideo-política, praxiológica, metodológica, etc. Emergencia para la subsistencia de la vida en comunidad, dentro de un sistema mundo omnipotente y de ahí su gran valor ético.

Motivación moral

Asimismo, nos motivaba que nuestras acciones se cimentaran en el principio de consenso o formal de la moralidad, basado en el criterio de la validez intersubjetiva. Los procesos de intersubjetividad desarrollados en nuestro proceso decolonial que llevaron a los análisis y reflexiones en conjunto y al consenso, subsume el momento formal, donde la praxis de la liberación se orienta al aumento del poder político de la Comuna de cara a la transformación de esa lógica colonial que no permiten la producción y reproducción de procesos saludables para la vida humana en comunidad.

Motivación Factible

También, nos motivaba que fueran acciones fundamentadas en el principio de la eficacia de la factibilidad o principio instrumental, que plantea la posibilidad real de avanzar hacia la superación de la colonialidad holística imperante que nos domina, con los recursos disponibles, con el entusiasmo y la convicción, con ética y principios. La organización lograda de las acciones decolonizantes comunales desarrollada en nuestro proceso decolonial subsume el momento de la factibilidad.

En este sentido, en nuestra Comuna existía disponibilidad de sujetos inmersos en nuestro proceso decolonial, existía disponibilidad de tiempo que permitió cumplir con el cronograma previsto, existió la posibilidad de colaboración de otros profesionales para realizarla, existió el equipamiento y los recursos necesarios para realizar el estudio. Asimismo, como media/do/res decoloniales nos sentimos motivados al ser un proceso importante y aceptado por la Comuna.

RETOS COMUNALES ALTERSÓFICOS

1. Descubrir la determinación social que niega de manera compleja y multidimensional nuestras prácticas participativas comunitarias para la garantía de nuestro derecho a la salud, en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del municipio Marcano del Estado Nueva Esparta durante los años 2023-2024, desde la lógica sociocrítica.
2. Negar la negación de nuestras prácticas participativas comunitarias para la garantía de nuestro derecho a la salud, desde la mirada de la salud colectiva.
3. Afirmar la negación de la negación de nuestras prácticas participativas comunitarias para la garantía de nuestro derecho a la salud, desde la lógica decolonial.

COSMOVISIONES VISIBILIZADAS

CONCEPCIONES SOBRE LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD

A nivel global, no podemos cuestionar que la salud es un derecho humano y social fundamental. Tenemos derecho a la salud por el solo hecho de ser humanos y el ejercicio de este derecho es inalienable. La salud, por su condición de ser un derecho, no se puede enajenar, no se puede vender, ceder, traspasar (es intransferible), no puede ser objeto del comercio, no podemos ser privada de ella bajo ningún concepto, no puede suprimirse y no podemos renunciar a ella, nos pertenece y nadie puede arrebatárnosla, ni el Estado, ni ninguna persona natural o jurídica. Tampoco podemos cuestionar que el Derecho a la salud es, en su sentido amplio, el derecho a la vida. Para garantizar la salud, necesitamos garantizar todos los derechos sociales concurrentes porque todos los derechos sociales, interdependientes e interconectados conforman el derecho a la salud.

La OMS (2006) en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial, planteó que “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Pero, para garantizar el derecho a la salud, las ciencias médicas y las ciencias sociales, deben asumir el desafío epistémico de superar ese concepto de salud, por ser éste un concepto apolítico, ahistórico, estático, reduccionista y antropocéntrico. Según Navarro (1997), es apolítico porque obvia decir que salud/población/bienestar son conceptos definidos desde el poder político que existe en una etapa histórico social determinada, evitando así el problema epistemológico del poder. Es ahistórico, porque no considera que es la etapa histórica determinada socioculturalmente quien define la salud. Es estático, porque se concibe a la salud como un “estado” y no como un proceso dinámico, dialéctico. Es reduccionista, porque reduce a la colectividad a la simple suma de personas o de individuos, sin plantear las relaciones existentes entre éstos, omitiendo las relaciones de poder, afectividad, competencia y vínculo.

Además, es un concepto que considera a la salud bajo la teoría cartesiana, el causalismo, factores fenoménicos, que solo permite poder describir las características o el comportamiento de los fenómenos objetos de estudio, que no profundiza, no descubre los procesos de fondo, que fragmenta y desconecta esos procesos de su profunda génesis social (Navarro, 1997).

En este sentido, garantizar el derecho a la salud implica comprender a la salud como un proceso complejo, multidimensional, dinámico, dialéctico, social, que tiene relación estrecha con el modo social, económico, político y cultural que impera en una etapa histórica determinada en una sociedad dada, entendiendo que el modo de producción social condiciona la salud de las personas y de la colectividad. Entonces, la salud esta determinada socialmente por el modo de producción social imperante en un territorio determinado. Por lo tanto, comprendemos que, la garantía del derecho a la salud también tiene la misma determinación social. Y las bases filosóficas e históricas, así como la organización y gestión política y la normativa jurídica que conforman ese Modo de producción social son los cimientos que determinan la garantía de nuestro derecho a la salud.

La nueva concepción de la salud planteada por la Salud colectiva como campo académico, movimiento socio político y praxis social liberadora decolonial, constituye una alternativa a la visión reducida de la salud, permitiendo comprender la salud-enfermedad de los sujetos a partir de una perspectiva histórica y social. Y desde ella, visualizamos la posibilidad de incidir en la determinación social para la garantía de nuestro derecho a la salud, que es un derecho humano y social fundamental establecido en el conjunto de normas y principios a partir de los cuales las sociedades humanas eligen regirse. En este sentido, Ramos (2019) plantea que la salud y la enfermedad deben ser entendidas como una unidad dialéctica y como un Proceso Histórico y Social, y no como un estado o la simple ausencia de la enfermedad.

Esta visión histórico social de la salud privilegia a la categoría -determinación social de la salud- como categoría científica referida a los procesos generales estructurales de una sociedad, al modo de organización de una sociedad, al modo de vida económico, político, social y cultural (Casallas, 2017). Al respecto, Granda (2003), nos plantea que la “salud es una forma de vivir autónoma y solidaria, consustancial con la cultura humana, dependiente y condicionante de las relaciones que se establecen con la naturaleza, la sociedad y el Estado” y afirma que las poblaciones poseemos el poder fundamental para alcanzar la salud, es decir, para garantizarla, dejando en un segundo plano el poder del Estado y de la ciencia positiva.

Este nuevo concepto nos permite entender a la salud bajo la teoría de la complejidad, que está determinada por procesos (mediadores y condicionantes) concatenados en movimiento y contradicciones, para poder llegar a comprender cómo y por qué se dan los fenómenos de estudio, permitiéndonos no sólo el análisis sino, también, la reflexión (Feo, 2023a). Esta

definición trasciende el concepto de colectividad sin reducirlo, pues, nos permite concebir a los miembros de la sociedad en constante vínculo y relación, incluyendo las relaciones de poder, afectividad, competencia, etc. Se concibe al proceso de salud en el concreto de la vida. Sólo desde esta nueva concepción de la salud planteada por la salud colectiva podremos llegar a influir en la determinación social de la salud para la garantía de nuestro derecho a la salud.

En este sentido, la CRBV (1999) consagró de manera expresa la salud como un derecho social fundamental, parte integrante del derecho a la vida, le adjudicó al Estado el rol de garante y promotor de políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios, y, también, estableció la corresponsabilidad ciudadana como deber de los ciudadanos basada en la activa participación en la promoción y defensa del derecho. Todo lo cual quedó expresado en el Artículo 83 de la siguiente manera:

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

Este Artículo representó un gran logro social, un paso de avance importante en la historia, sobre todo, porque cristalizó a la salud como un derecho humano y social y enalteció a la participación ciudadana. Sin embargo, es notorio cómo la visión de Estado que prevalece en éste artículo constitucional es la del Estado Nación, donde se le otorga explícitamente el carácter hegemónico y universal de elaborar las políticas de salud. Esto desterritorializa la construcción del proceso de salud y relega a un segundo plano a la participación ciudadana. Asimismo, el Artículo evidencia la visión reducida de la salud.

La Salud pública tradicional también posee una visión reducida de la salud, la comprende desde una visión hospitalocéntrica, asistencialista, que la vincula a la asistencia sanitaria. Contrariamente, desde la Salud colectiva, entendemos que la garantía del derecho a la salud rebasa los límites estructurales y funcionales, rebasa el modo de atención y de gestión de nuestro SPNS y de su ente rector el MPPS. Ambos entes fueron conformados bajo los parámetros de la modernidad colonial, del Modelo Médico Hegemónico centrados en la enfermedad, en la medicalización de la vida humana y en el Hospital. Para ambos, su propósito ha sido cumplir con

el encargo social de garantizar el derecho a la protección de la salud, cuya garantía se relaciona con el desarrollo de acciones concretas que inciden en las determinantes sociales de la salud o en los factores de riesgo con el objetivo de proteger o recuperar las capacidades de las personas para autocuidarse.

En la actualidad, el rol social que cumple nuestro SPNS se enfoca en ofrecer servicios médicos asistenciales a las necesidades de salud de la población, enfocados en la promoción de salud, prevención de enfermedades, atención al daño y a la rehabilitación y seguimiento de casos, orientados a jugar un rol asistencialista, invirtiendo su presupuesto en la organización y funcionamiento de la red de servicios de salud. Pero, la salud entendida como proceso social requiere para su preservación mucho más que de esas acciones (Muros, 2024). Además, de los cuidados profesionales y servicios médicos asistenciales requeridos por la población para la garantía del derecho a la protección de la salud, se necesita ampliar el diapasón de nuestros sistemas de salud para que éstos no esten reducidos a la atención al daño o a la enfermedad (lo cual es necesario), sino que además se centren en la vida, en la salud y en el territorio, lo cual es esencial para garantizar nuestro derecho a la salud y a la vida.

Desde estos supuestos, necesitamos la integración social del Sistema de salud y de su ente rector (MPPS) con todos los sujetos sociales, singulares y colectivos, necesitamos la articulación entre todos los sectores de la sociedad. Pero, a nuestro juicio, no basta solo con esto, porque debemos asumir un cambio de lógica. Pasar de la lógica colonial a la lógica decolonial, donde el SPNS transforme su estructura basada en niveles y su operatividad verticalizada, a una estructura en redes con una operatividad basada en la territorialidad, en la comunalidad¹¹, en la decolonialidad. Asimismo, implica nuestra comprensión de la relación vinculante que tiene el proceso de salud con los procesos generales/estructurales de la sociedad y con los procesos particulares y singulares. Implica la articulación y complementariedad integral de diversas disciplinas del conocimiento y de saberes populares. Por lo que, implica que comprendamos la complejidad y de la multidimensionalidad del proceso de salud

¹¹ La comunalidad como modo de vida basado en la valoración de la organización comunitaria, la participación activa y protagónica, la conexión con nuestro territorio comunal y con nuestra cultura originaria, con la toma de decisiones consensuadas en asambleas comunales democráticas y simétricas, donde los líderes están para servir a su comuna y no como autoridad jerárquica de poder, donde se refuerzan lazos de solidaridad y trabajo colectivo, espacio donde se resiste al colonialismo.

Pero, sobre todo, implica la materialización en la realidad concreta de la autogestión comunal, derivada de la participación activa y protagónica del pueblo organizado. Dende sea la comunidad, quién gese la gestión en salud, quién decida las políticas a llevarse a cabo en su territorio, quién identifique sus necesidades, sus nudos críticos, sus aspiraciones y quién actúe en consecuencia, las presupueste, gestione los recursos, las ejecute, las monitoree, las evalúe, las fiscalice, las re-plantee en caso necesario. Y que la institucionalidad se encargue de asistir a la Comuna, a los SAC, de servirlos con carácter obediencial, ofreciéndole todos sus conocimientos técnicos y profesionales para que la comunidad pueda desarrollar sus proyectos de desarrollo y alcanzar el bienestar anelado.

La garantía de tan loable derecho, se materializa en el logro práctico de un proyecto de vida valioso y sostenible que nos permita el disfrute pleno de nuestra vida en armonía con la sociedad y la naturaleza, que permita ser útiles a los demás, la realización de un proyecto de vida singular y social que genere bienestar personal y colectivo y que sea el fundamento del desarrollo social, de la construcción de la sociedad saludable que deseamos.

Resulta comprensible, entonces, que estamos hablando de 2 procesos vinculados entre sí, uno de carácter reducido, que se basa en la concepción reducida de la salud planteada por la OMS centrada en los determinantes sociales y en la enfermedad, orientado a garantizar el derecho a la protección de la salud entendido como aquel cuya garantía se relaciona con el desarrollo de acciones concretas que inciden en los determinantes sociales de la salud o en los factores de riesgo con el objetivo de proteger o recuperar las capacidades de las personas para autocuidarse. Es decir, se centra en los -cuidados de la salud- que están orientados al éxito técnico, que requiere conocimientos disciplinares, especializados, tecnificados, requiere recursos, infraestructura, poder, voluntad política, cultura y valores (Ríos, 2022). Y que posee una exigibilidad centrada en la asistencia médica, es decir, en la prestación de servicios de salud para que éstos sean accesibles, efectivos, seguros, de calidad, aceptables.

Por lo tanto, se centra en el desarrollo de acciones de promoción de salud, de prevención de enfermedades, de atención al daño con tratamientos paliativos, curativos, intensivos, y de rehabilitación. Para el logro de este derecho juega un rol fundamental la institucionalidad, que tiene como función, promover salud, prevenir enfermedades, asistir y atender a los enfermos. Y aquí juega un rol fundamental del Sistema de salud que debe garantizar la protección a la salud mediante la provisión de los recursos necesarios (estructura), el buen funcionamiento de los

servicios de salud (proceso) y el impacto en términos de recuperación de las capacidades de los enfermos (resultado). Un MPPS y un SPNS responsable de dar respuestas a las necesidades sociales de la salud a través de un modo de atención y de gestión centrado en la atención, en lo asistencial, en lo curativo, en los cuidados para la salud para garantizar el derecho a la protección de la salud, y que se encuentra representado por la salud pública tradicional y la epidemiología clásica.

Y, el otro proceso, de carácter amplio, que se basa en la concepción amplia de la salud impulsada por la Salud colectiva (la salud como proceso complejo, multidimensional, dinámico, dialéctico, social), centrado en el metabolismo sociedad naturaleza, orientado a incidir en la determinación social de la salud con el objetivo fundamental del logro práctico de un proyecto de vida valioso y sostenible. Incluye en su seno al proceso de atención asistencial y cuidados para la salud que desarrolla el sector salud y el MPPS para garantizar el derecho a la protección de la salud, pero rebasa esta acción pues su organización y gestión va dirigida a garantizar el derecho a la salud en su conceptualización amplia

En este sentido, se centra en el cumplimiento de todos los derechos concurrentes, tales como el derecho a la protección a la salud, el derecho a la alimentación, al deporte, a la recreación, el derecho a la educación, a la vivienda digna, a trabajos dignos, a salarios dignos, a seguridad social, etc., porque trasciende el énfasis en la atención a la salud y entran en juego otros aspectos como la educación, la economía, la historia, la política, la cultura, el trabajo, la alimentación, el territorio, las relaciones sociales y las relaciones de los seres humanos con los seres vivos no humanos y con su entorno vital (Ríos, 2022). Por ello, comprendemos que, desde la Salud colectiva se precisa hablar de proceso de salud y no de proceso salud-enfermedad, o de proceso salud-enfermedad-atención-cuidado, como si se tratara de cada aspecto por separado y no de forma integrada e integral.

Para poder garantizar el derecho a la salud es fundamental el rol protagónico que juegan los SAC, como instancias de poder constituyente, cuyo rol es esencial en la constitución y/o transformación de las normativas jurídicas que rigen la nación y que determinan el Modo de producción social. Es en las comunidades donde se garantiza el -cuidado a la salud- (como categoría de la salud colectiva), donde se protege a la salud y la convivencia comunal (Ríos, 2022). El rol de los SAC no es una cuestión trivial, es la esencia, el núcleo, la sustancia misma. No podremos garantizar nuestro derecho a la salud sin la participación activa y protagónica de la

población organizada en nuestro Estado Comunal (estructura), sin el funcionamiento operativo de sus instancias y espacios de encuentro intercultural y altersófico en cada dimensión de la matriz social que acredite nuestra autonomía comunitaria (proceso), y sin el desarrollo factible, viable, eficiente y eficaz de proyectos de inversión social y comunal que surjan por iniciativa endógena, desde nuestro sentipensar, desde nuestra legítima autonomía, que incidan en nuestro desarrollo singular de proyectos de vida valiosos y sostenibles y en el desarrollo colectivo de nuestros proyectos de construcción social (resultado).

Todas las acciones participativas que de manera decolonial seamos capaces de desarrollar encaminadas a la consecución del Estado Comunal y a su funcionamiento autónomo, nos posibilitará aproximarnos crecientemente a la garantía de nuestro derecho a la salud. Por el contrario, todas aquellas acciones o actitudes pasivas orientadas a dejar en manos del Estado y sus instituciones nuestros procesos de salud y de vida, tributará a afectar nuestra autonomía sanitaria y nos alejará de la garantía de nuestro derecho a la salud.

Además de superar la concepción de la salud propuesta por la OMS, necesitamos trascender la noción Atención primaria de salud (APS) para garantizar el derecho a la salud. La polisemia de nuestra lengua permite entender “primario” con varias acepciones, como “esencial y fundamental” o como “primitivo y elemental”, y lamentablemente, muchas organizaciones han optado por la segunda definición. Por lo tanto, generalmente es entendida como “atención sanitaria básica” “Baja”, “bajo nivel de atención” donde existen programas especiales para los más pobres, con lo que se redujo a la APS integral, perdiendo la carga política transformadora, y convirtiéndose en un espacio donde sólo se plantean intervenciones frente a aquellos factores o determinantes que puedan generar enfermedad (Feo, 2015).

Entonces, Feo (2015) nos dice que pasar de la categoría APS a la categoría -cuidado integral de la salud con la participación de todos y todas-, nos permite pasar de la visión centrada en la atención a la enfermedad, a la visión del cuidado de la salud, desarrollando nuevas iniciativas de atención y gestión, con participación de las comunidades y organizaciones o movimientos sociales, unido a un modelo de formación más integral, solidario y humano, que incorpore el concepto de determinación social de la salud y facilite la acción intersectorial, convirtiéndose en uno de los puntos de entrada a una red de políticas sociales integradas e integrales. Al respecto, éste autor expresó “el cuidado Integral de la Salud con todos y todas, como política de promoción del buen vivir y que tiene como eje transversal al poder del pueblo

organizado, participativo y protagónico que, a través de los movimientos sociales, sus comunas y diversas formas de expresión, es el actor fundamental de la construcción de una nueva forma de vivir y, por ende, de un nuevo modelo de salud”.

La visualización de la -determinación Social de la Salud- resulta extremadamente importante, porque es una categoría fundamental de la Salud Colectiva¹² que hace tácita referencia a la repercusión que tiene, en la salud de la colectividad y de los singulares, el orden social establecido en un territorio en un momento histórico social determinado (Breilh, 1994). Orden social que está determinado dialécticamente de forma muy compleja y que se refiere a los procesos generales/estructurales de la sociedad, al modo de organización de la sociedad, al modo de vida económico, político y social, al modo de producción, al accionar ético-político de los Estados y de las sociedades para el logro de la justicia social, de la inserción de los sujetos en la sociedad, de la accesibilidad a la salud y al disfrute de una vida digna.

Por lo tanto, la salud no podemos reducirla a determinantes sociales aislados, sin relación entre sí, como la plantea la retórica sanitaria de la ciencia moderna/colonial con sus políticas centradas en la enfermedad. La salud debemos entenderla como un proceso complejo que tiene una determinación social que incide en los modos de vivir, de enfermar, de recuperarse, de morir. Feo (2023) expresa que “la determinación social rescata la idea de que la base de la buena o mala salud están en el orden histórico social establecido que determina las condiciones de vida y trabajo existentes, establece que los sujetos están subsumidos en los modos y condiciones de vida impuestas por un todo social”. Asimismo, señaló que “es la categoría que permite comprender que la salud y la enfermedad no son hechos solamente biológicos sino, sobre todo, sociales”, que “las causas de la mala salud están en una sociedad que produce enormes desigualdades”.

Entonces, entendemos el carácter amplio de la garantía de nuestro derecho a la salud y que la complejidad de la salud exige la integración e interdependencia de sujetos, prácticas y

¹² La Salud colectiva es un nuevo campo académico en construcción y desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, es un movimiento sociopolítico y es una práctica social emancipadora (Nunes, 1994; Breilh, 1995). El objeto de la Salud colectiva es el estudio de “las necesidades sociales de salud” de los grupos sociales para el disfrute de una vida humana digna saludable, sustentable y solidaria y no solo el estudio de las necesidades biológicas y clínicas. También se ocupa del estudio de la organización de los servicios de salud, la planificación y la gestión de la salud. Tiene una lógica transformadora social, una visión dialéctica integral multidimensional compleja, y una acción dirigida a las fuerzas del Estado, a los procesos sociales críticos en sus múltiples dimensiones (Breilh, 2023).

saberes, porque la salud se produce y reproduce en los espacios sociales que trascienden los aspectos biológicos y clínicos, incorporando a la cultura, la interrelación entre las personas y la naturaleza, que son los espacios donde operan las contradicciones sociales (Bertolozzi y De la Torre, 2012; Feo, 2023).

CONFIGURACIONES CONCEPTUALES ALTERSÓFICAS SOBRE LA COLONIALIDAD-DECOLONIALIDAD

La colonización es el proceso imperialista de ocupación y determinación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de un poder conquistador mediante el uso de acciones militares, políticas, económicas, culturales, religiosas y étnicas. En América la colonización fue un proceso que advino con la conquista europea de nuestros territorios a partir de 1492. La potencia colonizadora no solo ocupó nuestro territorio y lo “cultivó”, sino que nos trajo e impuso su propia cultura y civilización, incluyendo su lengua, su religión y sus leyes (Añón, 2021; Estermann, 2014). Por lo tanto, la colonización representó una sistemática represión de aquellas creencias, ideas, imágenes, símbolos o conocimientos que no servían para la dominación colonial global. Asimismo, reprimió los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir opciones, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación (Quijano, 1992).

La colonización se sustenta en el colonialismo como ideología concomitante que justifica y legitima el orden asimétrico y hegemónico establecido por el poder colonial (Estermann, 2014). El colonialismo es el sistema de dominación política y militar mediante el cual una potencia o país denominada “metrópolis” ejerce el control formal y directo sobre otro territorio o país denominado “colonia” a la cual hace dependiente con imposibilidad de tomar decisiones de forma autónoma y víctima de la explotación de su propio trabajo y sus riquezas, en beneficio del colonizador. Quijano (1992) lo define como la “relación de dominación directa, política, social y cultural de los europeos sobre los conquistados de todos los continentes”. Es un término que se encuentra directamente relacionado con los procesos bélicos, legales, políticos de la conquista y, como tal, está históricamente marcado y es coyuntural, responde a contextos específicos de organización y distribución del poder a nivel global.

El término descolonización se refiere al proceso de superación del colonialismo, es decir, a la “independencia formal” de las colonias que cuando se descolonizaron pasaron a constituirse

en Repúblicas (Estermann, 2014). Sin embargo, luego de la descolonización prevaleció la colonialidad, la cual sobrevivió a los embates independentistas y no solo ha perdurado hasta nuestros días sino que se ha fortalecido enormemente. Definida por Quijano (1992) como una matriz diacrónica de organización del poder colonial/imperial sostenida en la racialización del trabajo y en el concepto de raza misma, una falsa dicotomía modernidad/colonialidad y una perspectiva eurocéntrica del mundo.

La colonialidad encontró su base en el colonialismo y, después, en el neocolonialismo como sistema ideológico que ha perpetuado el esquema de pensamiento hegemónico o patrón impregnado en una profunda matriz colonial de poder que estructura al mundo moderno, en el que el trabajo, las subjetividades, los conocimientos, los lugares y los seres humanos del planeta son jerarquizados y gobernados a partir de su identidad racial o étnica en aras de su explotación capitalista. El neocolonialismo evidencia cómo la “independencia formal” de las colonias no logró eliminar la condición de éstas de existir colonizadas y su colonialidad fundamental, sino que sólo se metamorfosearon los medios de dominación, ahondando aún más, pasando de una ocupación militar y política a un imperialismo económico, una ocupación simbólica y mediática, un anatopismo filosófico y una alienación cultural cada vez más sutiles (Estermann, 2014).

La colonialidad según Mignolo (2009) es “la cara oculta de la modernidad”. Es la matriz basada en lógica de dominación del Otro¹³ considerado primitivo, atrasado, inferior, es un patrón que naturaliza las jerarquías sociales, que posibilita la reproducción de relaciones de dominación territoriales y epistémicas que no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala mundial sino que, también, subalternizan los conocimientos, experiencias y formas de vida de quienes son así dominados y explotados (Quijano, 2007). Es decir, es un patrón, configuración o matriz de subalternización de subjetividades (Ortiz, 2023). En sentido económico y político, la colonialidad se manifiesta en la dominación del sector extractivo, productivo, comercial y financiero de los Estados y sectores “neo-colonizados” (“Sur”) por parte de los países industrializados (“Norte”) que nos conduce a la dependencia y al “desarrollo del sub-desarrollo”, a la sub-alternidad y a marginalidad como “neo-colonias” frente al dominio de los imperios dominadores.

¹³ El “otro” sinónimo de “alter”, es utilizado para referirnos a los que hemos sido marginados, excluidos, subalternizados, dominados, sometidos, victimizados, negados por el sistema hegemónico moderno colonial, es decir, para referirnos a los que vivimos en la exterioridad.

En este mismo orden de ideas, Maldonado (2004) refiere que la colonialidad es un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo moderno, pero que en vez de estar limitado a una relación formal de poder entre dos pueblos o naciones, más bien se refiere a la forma como el trabajo, el conocimiento, la autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí, a través del mercado capitalista mundial y de la idea de raza. Así, pues, la colonialidad sobrevive al colonialismo. En lo económico y político, la colonialidad se manifiesta en la dominación del sector extractivo, productivo, comercial y financiero de los Estados y sectores “neo-colonizados” (“Sur”) por parte de los países industrializados (“Norte”) que nos conduce a la dependencia y al empobrecimiento, a la sub-alternidad y a marginalidad como “neo-colonias” frente al dominio de los imperios dominadores.

A partir de la adjetivación del término colonialidad, varios autores han ido conformando una serie de nociones que nos permiten establecer la tipología de la colonialidad, las cuales están interrelacionadas, interconectadas y son interdependientes entre sí. Dentro de éstos tipos se encuentran la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del estar, la colonialidad del ser, la colonialidad lingüística, la colonialidad de la mente y la autocolonialidad.

El término colonialidad idiopolítica se refiere a la colonialidad del poder. Alude a un patrón de poder global basada en el eurocentrismo que plantea la idea de la superioridad cultural europea. El eurocentrismo es un modo de producción, reproducción y control de relaciones intersubjetivas (el imaginario social, la memoria histórica y colectiva, y la generación de conocimiento) dependientes tanto de las exigencias del capitalismo como de la necesidad de los colonizadores de perpetuar y naturalizar su dominación. Por lo que, históricamente Europa ha logrado apropiarse no sólo de los materiales preciosos y valiosos de sus colonias, sino de sus sabidurías, de sus logros intelectuales e incluso tecnológicos. Asimismo, ha impuesto un enfoque distorsionado sobre los dominados que les obliga a verse con los ojos del dominador, lo cual bloquea y encubre la perspectiva histórica y cultural autónoma de los dominados bajo el patrón de poder vigente (Quijano, 2007).

Este patrón de poder denominado colonialidad del poder, ha construido criterios de normalidad racial, sexual y religiosa (estereotipos). Se caracteriza por el establecimiento de un sistema de dominación colonial basado en la idea de la raza y por el establecimiento de un mercado mundial capitalista basado en el control del trabajo y en la hegemonía del capital. El eurocentrismo se funda en la creencia de superioridad racial de los blancos sobre todos los

demás grupos (“indios”, “negros”, “mestizos”, etc.), que clasifica socialmente a las personas de acuerdo a su raza con el objetivo de concentrar la mayor suma de riqueza posible y de beneficios en manos de la clase dominadora conforme al fenotipo racial y que son la minoría de la población. De manera que, las grandes mayorías de las personas son dominadas, oprimidas, sometidas, excluidas, empobrecidas, miserables, racializadas como pertenencia de una clase dominante, es decir, cómo subordinados a carecer de identidad propia (Quijano, 2007)

El eurocentrismo se ha usado para silenciar, relegar y ocultar la agencia política de los cuerpos colonizados. Trata de impedir que los países de “la periferia” ejerzan su soberanía y utilicen sus recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que se planteen como horizonte el desarrollo social y humano y subordine la propiedad privada al bien colectivo (Pérez, 2020). En el caso de la América Latina, a pesar de las luchas por la independencia, la creación de los Estados-Nación y de las identidades nacionales fue de carácter colonial, ya que permaneció el modelo de clasificación racial y la previa supeditación de las relaciones sociales al colonialismo, subordinó la producción de subjetividades de las poblaciones dominadas a la imitación de los modelos culturales europeos. El patrón de la colonialidad del poder ha impregnado todos los ámbitos de existencia social y constituyen la más profunda y eficaz forma de dominación social, material e intersubjetiva.

Por su parte, Lander (2000) introdujo la noción “colonialidad del saber”, la que se refiere a la colonialidad epistémica y epistemológica. Es la imposición de la racionalidad tecno-científica como único modelo de producción de conocimientos (Mignolo, 2008). Desde la perspectiva de Castro (2000) “La colonialidad del poder y la colonialidad del saber se encuentran emplazadas en una misma matriz genética”; es decir, funcionan a través de un mismo “aparato ideológico” que legitima la exclusión de las subjetividades. Para De Sousa y Meneses (2010) “el pensamiento moderno occidental, es un pensamiento abisal”, que crea una separación radical y excluyente, entre el conocimiento científico hegemónico moderno, y los conocimientos y las sabidurías locales, que han sido puestos en un lugar de inferioridad, al ser considerados no científicos por provenir del sentido común y no como resultado de la aplicación de los “métodos científicos”.

Asimismo, De Sousa (2011) califica este tipo de razón como indolente frente al desperdicio de la experiencia, siendo una razón indolente, floja, que se considera única, exclusiva, y que no se ejercita lo suficiente para poder ver la riqueza inagotable del mundo. La ciencia moderna en el siglo XVI ha provocado un epistemicidio del conocimiento popular

mediante la supresión de todas aquellas prácticas sociales generadoras de conocimiento, que fueran antagónicas al pensamiento científico moderno. De Sousa (2010), explica la colonialidad del saber a través de las “sociología de las ausencias”, que plantea cinco mecanismos monoculturales de negación epistémica.

El primero, la monocultura del saber y del rigor, donde la única representación válida de la realidad es aquella que surge del conocimiento científico. Todas las otras formas de producción de conocimientos, saberes y prácticas sociales son negadas, ignoradas. El segundo, la monocultura del tiempo lineal, plantea que la historia tiene tan solo un sentido lineal, orientado hacia el futuro de desarrollo (el desarrollismo¹⁴) cuyo curso es orientado de manera hegemónica a los territorios del sur global. El tercero, la monocultura de naturalización de las diferencias, a través de la cual se ocultan jerarquías y clasificaciones sociales de raza, etnia, sexo, entre otras, que sirven para generar relaciones de poder y subordinación sobre grupos que son puestos en una situación de inferioridad natural.

El cuarto, la monocultura de la escala dominante, donde la comprensión de la realidad social se basa en una perspectiva explicativa universalista, en la que tal como señala críticamente De Sousa (2010) se nos hace creer que “toda idea o entidad es válida independientemente del contexto en el que ocurre”, ejemplo de ello es la globalización que suponen la eliminación de lo local. La forma de producir ausencia es a través de su oposición a lo particular y lo local, como señala De Sousa (2010) “la realidad particular local no tiene dignidad como alternativa creíble a una realidad global, universal”. En este sentido, lo local es entendido como un dato descartable.

Así la ciencia moderna genera su episteme, es decir, un conocimiento que se pretende universalista y que constantemente niega las evidencias de nuestra experiencias”. Y, el quinto, la monocultura del productivismo capitalista, donde la única forma de producción y valor es aquella determinada por el capitalismo, aplicadas sobre el trabajo y la naturaleza, con la idea de que estas solo son productivas cuando aplican en el marco del crecimiento económico y de productividad.

¹⁴ El desarrollismo es una posición por la que se piensa que el proceso de desarrollo que siguió Europa será seguido unilinealmente por todas las “otras” culturas, imponiéndose como el movimiento necesario del “ser”, su desarrollo inevitable. La falacia desarrollista es inmanente al eurocentrismo.

De esta manera, la modernidad nos ha impuesto su racionalidad para pensar desde el punto de vista “desde afuera”, desde las realidades foráneas y no “desde adentro”, no desde nuestras realidades, desde nuestras capacidades, y eso ha limitado que podamos ver nuestra potencialidad y ha permitido desterrar nuestros conocimientos y saberes¹⁵ comunitarios, ancestrales, transmitidos por nuestros “viejos”, por nuestros padres, abuelos, maestros, las cuales son invaluable y podríamos utilizar como fuerza propia y no la aprovechamos, y lo que es peor, la estamos dejando de transmitir a nuestros descendientes, haciéndolos blanco fácil de la abominable modernidad.

La colonialidad del saber se encuentra íntimamente vinculada a la colonialidad del estar, pues el colonialismo intelectual está presente en la geografía de América Latina y el sur global. La dimensión territorial de la colonialidad (colonialidad del “estar”) esta basada en la geopolítica establecida por el orden capitalista moderno colonial como centro-periferia, desarrollo-subdesarrollo, norte-sur y ha sido señalada por Mansilla, Quintero y Moreira (2019) en “la geografía de las ausencias” para expresar cómo la ciencia moderna ha dejado de lado o despreciado al territorio como fundamento de la cosmovisión y el sentipensar. Al mismo tiempo, ha desvalorizado y rechazado los conocimientos locales como válidos, constituyendo ésta negación ontológica y epistémica del territorio la base de la colonialidad del estar, donde se desconoce la dimensión material y simbólica del territorio en que habitan los grupos subalternizados con el objetivo de provocar desterritorializaciones¹⁶ en sus relaciones, es decir, donde las relaciones que se establezcan y las acciones que se desarrollen estén basadas en la aplicación de criterios foráneos y no de las sabidurías y conocimientos propios del territorio según su realidad histórica social concreta.

Lo anteriormente planteado demuestra cómo la hegemonía del conocimiento ha sido lograda por la Modernidad, primero, por el eurocentrismo, es decir, por el carácter marginal que Europa y occidente le han asignado a nuestros conocimientos originarios comunitarios, latino-

¹⁵ Los saberes y los conocimientos se han considerado en este estudio como dos términos diferentes en el sentido que el conocimiento ya pasó por un proceso de percepción en un contexto histórico cultural, mientras que el saber tiene más que ver con los sentidos, con nuestro sentipensar.

¹⁶ Desterritorialización según Reinoso (2023) significa la pérdida de los linderos territoriales que se han creado a partir de códigos culturales históricamente localizados, por ejemplo, cuando se impone recursos o decisiones desde organismos o instituciones externas al territorio sin su aceptación; o cuando organizaciones o instituciones imponen decisiones sobre el uso de recursos propios del territorio sin tener el consentimiento de éste; cuando la propia población del territorio emprende acciones o proyectos basándose en conocimientos foráneos (modelos, programas, etc., importados, adaptados, reformados) y no en sus propias sabidurías o conocimientos.

americanos, caribeños y del sur global, y segundo, por nuestra propia adscripción a esas corrientes epistemológicas, teóricas, conceptuales, metodológicas y praxiológicas, que son inatópicas, que no son nuestras, que no son propias de nuestro territorio, que no están situadas en nuestras realidades. Por lo tanto, sin darnos cuenta, con esa acción estamos reafirmando nuestra negación, estamos representando nuestras realidades a través de las lógicas foráneas hegemónicas y dejando de lado nuestra propia forma de producir conocimientos colectivos situados, dejando de un lado nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros modos de vivir, de sentir, de pensar, de ser felices.

Por otra parte, Walsh (2006) nos introduce el concepto de la colonialidad de la naturaleza, que se corresponde con la “colonialidad del vivir” cotidiano, de nuestra biopraxis, como otro tipo de colonialidad que señala la negación de las diversas concepciones del mundo y de las relaciones del hombre con su hábitat, coartando la posibilidad de reconocerse como parte del cosmos y como responsable de la vida dentro del planeta. Este nivel de colonialidad puede apreciarse como la posesión de la vida misma, donde se desecha la relación milenaria existente en los seres humanos con su entorno natural y espiritual.

Mientras que, Maldonado (2007) nos habla de la colonialidad axiológica que se corresponde con la “colonialidad del ser” que se produce como consecuencia de la colonialidad del poder, del saber y del estar, y que describe como la violación del sentido de la alteridad humana, hasta el punto donde el alter-ego¹⁷ queda transformado en un sub-alter¹⁸. Es la imposibilidad de existir auténticamente por el alienante sometimiento de que somos objeto los habitantes del sur global, es la infravaloración o interiorización cultural de la vida humana colonizada. Es la invisibilidad y la deshumanización del ser humano. Según Restrepo y Rojas (2010) la colonialidad del ser se refiere a la dimensión ontológica de la colonialidad del poder, quiere decir, la experiencia moderna/colonial que inferioriza, deshumaniza y niega a determinadas poblaciones, ejerciendo sobre ellas presión social.

Por otra parte, Ortiz (2022, 2023a) nos habla de la colonialidad lingüística y nos dice que la colonialidad del poder, del saber y del ser, están transversalizadas por la colonialidad del

¹⁷ Alter-ego, se refiere a la subjetividad del “otro” vinculada a la del colonizador.

¹⁸ Sub-alter, se refiere a la subalternización o inferioridad o sometimiento de ese “otro”, que ahora modificó su subjetividad, identificándose con el colonizador o dominador, con sus opiniones, su modo de actuar y proyectando un comportamiento que evidencia la naturalización o normalización de su sometimiento.

lenguaje. No fueran posibles aquellas sin ésta. La colonialidad lingüística es una configuración trídica que entrelaza la colonialidad del poder, del saber y del ser, mediante la violencia académica y epistémica. Los colonizadores nos cambiaron la forma de nombrar las cosas, nos nombraban a nosotros mismos con otro nombre, le cambiaron el nombre a nuestro territorio Abya Yala y le colocaron el de América, le cambiaron el nombre a nuestra religión a nuestros dioses, destruyeron nuestras creencias, nuestras concepciones espirituales y las sustituyeron por las de ellos, nos cambiaron nuestra identidad y nuestras prácticas de vida, nos cambiaron nuestras formas auténticas de realizar nuestras prácticas participativas y, por lo tanto, nos arrebataron nuestra posibilidad para poder garantizar nuestros derechos sociales, nuestro derecho a la salud, para poder tener control de los procesos de salud y de vida de nuestra comunidad.

Este autor profundiza en que las actividades humanas, la práctica del ser humano depende del lenguaje “el lenguaje es la casa del ser, es la forma en que vivimos, no es solo un sistema de signos, es consustancial al ser humano, no podemos vivir sin lenguaje, se configura en partir de la relación cuerpo mente”. Entonces nos habla también de la colonialidad de la mente, porque con la colonización europea hubo un proceso de colonialidad del lenguaje, nos nombraron, nos pensaron, y de esa manera sometieron nuestro ser, emergiendo también la autocolonialidad.

Al proceso que busca trascender históricamente la colonialidad se conoce como decolonialidad que supone subvertir el patrón colonial. Y en este proceso decolonial Ortiz (2023a) nos habla de decolonialidades: la decolonialidad del poder que implica un desenganche ideopolítico, la decolonialidad del saber que nos permite el desprendimiento epistémico y epistemológico, la decolonialidad del ser que nos invita a desprendernos axiológicamente, la decolonialidad lingüística, la decolonialidad del vivir, para poder transitar hacia la autodecolonialidad. La autocolonialidad es un término que lo define como la persistencia de valores coloniales en los sujetos colonizados, es una forma de opresión internalizada, donde los sujetos adoptan prácticas, valores o modos de pensar que perpetúan la dominación colonial. Y, surge como resultado de la influencia histórica cultural de la matriz colonial de poder.

Dentro de sus dimensiones están la epistémica (cuando afecta nuestra forma de conocer de entender), política (cuando participamos en sistemas políticos que perpetúan la colonización), ideológica (cuando nuestras ideas están permeadas y refuerzan el colonialismo), praxiológica (cuando nuestras acciones y prácticas cotidianas están colonizadas y/o resultan ser coloniales),

lingüística (cuando se refleja colonialidad en nuestro discurso), axiológica (cuando nuestras creencias, principios, valores son coloniales), ontológica (cuando nuestro ser, nuestra existencia, nuestra identidad esta colonizada). Una persona auto colonizada puede adoptar normas impuestas por la colonización, así como adoptar actitudes y prácticas, incluso cuando van en contra de sus propias tradiciones o cosmovisiones.

Ortiz (2023a) insiste con fuerza en la necesidad de la decolonialidad del lenguaje, expresa que “el concepto crea al mundo, las nociones configuran realidades”, alude a Derrida (1971) “no existe nada fuera del texto”. Por lo que, plantea que existen conceptos que son modernos/coloniales y conceptos que son nociones decoloniales. Si no abandonamos o nos desprendemos de las nociones modernas/coloniales seguiremos encapsulados en la modernidad y en la colonialidad USA-Eurocéntrica y vamos a seguir autocolonizándonos siguiendo la lógica de la retórica de la modernidad, solapando nuestra subalternización en ese lenguaje, en esos conceptos, pues nuestra interpretación del mundo, el sentido y los significados de los procesos que ocurren en nuestra cotidianidad va a depender de esos conceptos, de la manera de nombrar. Según Grosfoguel citado por Montes y Busso (2007) "el primer paso para decolonizar es nombrar". Asimismo, Feo (2023a) señaló la necesidad de configurar nuestras propias categorías.

Dentro de sus dimensiones están la epistémica (cuando afecta la forma en que percibimos el conocimiento), política (cuando participamos en sistemas políticos que perpetúan la colonización), ideológica (cuando nuestras ideas están permeadas y refuerzan el colonialismo), praxiológica (cuando nuestras acciones y prácticas cotidianas están colonizadas y/o resultan ser coloniales), lingüística (cuando se refleja colonialidad en nuestro discurso), axiológica (cuando nuestras creencias, principios, valores son coloniales), ontológica (cuando nuestro ser, nuestra existencia, nuestra identidad esta colonizada). Una persona auto colonizada puede adoptar normas impuestas por la colonización, así como adoptar actitudes y prácticas, incluso cuando van en contra de sus propias tradiciones o cosmovisiones.

De aquí que, para incidir en la determinación social, la Salud colectiva tenga como una tarea fundamental la “decolonialidad” como visión que permita iniciar un camino de resistencia, de acción, de lucha por la vida, para la transformación de ese orden social injusto y desigual, que acumula desmesuradamente riqueza en una ínfima parte de la población con detrimento de las condiciones para la producción, reproducción y desarrollo de la vida y de la salud de las grandes

mayorías, segregándolas, excluyéndolas socialmente y condenándolas a la enfermedad y la muerte (Breilh, 2023).

El camino de la decolonización exige una ruptura epistemológica, dejar de tener expectativas modernas, blancas¹⁹, se necesita un diagnóstico radical, por lo que realizarlo implica trascender del concepto clase social al concepto de Pueblo, al concepto de Comunidad o de Territorio, porque es en la comunidad donde debemos situarnos de modo existencial para poder advertir la exterioridad, velar por nuestros intereses colectivos comunitarios en relaciones de solidaridad, respeto, dignidad, complementación, reciprocidad, y así, como pueblo, trascender a la Modernidad (Bautista, 2021). Inmersos en nuestra cotidianidad comunal como sujetos políticos activos con capacidad para la acción desde la razón ética crítica y para la lucha hacia la transformación social, lo que pudiera ser interpretado como desestabilización (por el antipueblo), pero es necesario, implica asumir los riesgos, asumir que se trata de una lucha peligrosa y que puede tener consecuencias o castigos con carácter disciplinario, ejemplarizantes y, por ende, injustos y desmedidos.

Acerca de esto, nuestro apóstol latinoamericano Martí (2011) nos legó su vida y su obra como gran ejemplo de lucha anticolonial y en sus versos sencillos expresó:

Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombres:
¡La esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!

Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma

No me pongan en lo oscuro
a morir como un traidor;
Yo soy bueno, y como bueno
moriré de cara al Sol

De ésta manera, Martí significó que la lucha contra las formas coloniales de dominación es dura, difícil, fuerte, desgastante, que nos quema. Pero entendió que es preferible morir en sus llamas intensas cual las llamas del sol, de frente con la causa descolonizadora y emprender la batalla. La que inicia con la toma de conciencia, con nuestro sentipensar y con nuestra solidaridad con el dolor de los seres humanos esclavizados, dominados, sometidos (“yo sé de un pesar profundo”), que continúa con nuestro ejercicio de la crítica frontal (“echar mis versos del alma”) y que prosigue con nuestra organización y acción que pudiera costar la vida (“moriré de cara al sol”). Entonces, sabemos que el propósito del neocolonialismo es dejarnos sin alternativas, sin

¹⁹ Lo blanco, no referido literalmente al color de la piel, a la raza, sino a lo referido por Bautista (2021) como una categoría ontológica, refiriéndose al color de la razón, del pensamiento, de la lógica que la modernidad ha impuesto en el ser humano independientemente de su raza, procedencia, o género.

historia, es hacernos dudar hasta de nuestras propias experiencias y aprendizajes de vida, de nuestro sentido común y legítimo, es liquidar la alteridad para mantenernos en la dominación, sometimiento, sumisión. Sabemos que es una lucha fuerte ante poderes inmensos, ante intereses de capital, que no temen, que no tienen miedo a nada, porque se sienten glorificados e impunes en un mundo moderno que les posibilita enseñorearse y hasta tener títeres que los representan para nunca dar la cara y enfrentar directamente a las víctimas.

Y ante este panorama globalizado de crisis civilizatoria inaceptable pero real, a que nos ha conducido la Modernidad por la fuerza y por la mente, los pueblos latinoamericanos y caribeños debemos buscar con urgencia la emergencia de alternativas contrahegemónicas que permitan la construcción de una sociedad diferente a la que tenemos, que permitan un cambio de civilización que posea un modo de producción diferente al actual, con relaciones sociales justas que permitan el desarrollo social y el beneficio colectivo, que permitan garantizar nuestro derecho a la salud. La principal alternativa contrahegemónica se encuentra en la recuperación de nuestra conciencia comunal, en el rescate de nuestros saberes originarios (no-europeos, no-foráneos).

NOCIONES SOBRE LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES

La participación comunal: Proceso social, dialéctico, complejo, multidimensional

La participación del pueblo es un proceso social. Esta definición trasciende el concepto de colectividad sin reducirlo, pues no concibe la participación colectiva (comunitaria o comunal) como la mera sumatoria de participantes que pueden existir. Como ocurre, por ejemplo, en algunas asambleas o reuniones, donde sujetos exógenos citan, la gente acude, escucha cada quién, y luego se van, porque eso no es participación real del pueblo debido a que esta tutelada y en ella los sujetos son individuos aislados, no son singulares que, desde sus experiencias, su sentipensar, su cosmovisión realiza aportes valiosos, útiles y relevantes comprometidos con el bienestar comunitario, y, tampoco, interaccionan con los demás, no se llega a producir una relación intersubjetiva de validez y prevaleciendo las relaciones de poder que borran toda posibilidad de intercambio y de decisiones consensuadas.

Esta definición concibe a la participación del pueblo como una participación viva, esencialmente autónoma, donde los participantes poseen un carácter singular²⁰, dotados de una historicidad propia, de una emocionalidad propia, de una subjetividad propia configurada por las experiencias que integran su historia de vida, que los distinguen a unos de otros., y donde los participantes, con su singularidad característica, interaccionan, se relacionan, se vinculan constantemente entre sí y con su entorno natural, en el espacio territorial donde conviven. Estableciendo lazos de solidaridad, de amor, de respeto mutuo, de reciprocidad, etc., que producen la prevalencia de relaciones de validez, desde donde surgen aportes y acuerdos en consenso colectivo que tributan al bienestar colectivo y que representa y favorecen a todos. Por lo tanto, es una participación que anula cualquier posibilidad de alienación singular o colectiva, que recupera nuestra autonomía singular y colectiva y que tributa a garantizar el derecho a la salud.

Entonces, como proceso social, la participación del pueblo para la garantía de nuestro derecho a la salud es un proceso complejo y multidimensional. Existiendo distinciones de la participación en cada dimensión de la matriz social:

Dimensión singular. Aquí se encuentran los grupos familiares y las personas, cuya participación en el plano singular se expresa como -participación ciudadana-, que es un término que se refiere al ejercicio de los deberes y derechos de una persona (ciudadano o ciudadana²¹), para propender por la preservación de la salud y la vida personal, familiar y comunitaria y aportar, desde su singularidad²², a la planeación, gestión, ejecución, evaluación y veeduría de los asuntos de su interés que le permitan disfrutar de procesos saludables o protectores de su salud y de su vida y evitar aquellos que sean malsanos o destructores. La participación ciudadana es un derecho humano y social y un deber que permite a las personas de un territorio incidir en la toma

²⁰ El carácter Singular se refiere a las características propias que sólo ese sujeto tiene y que no las tiene otro sujeto, porque depende de su historia de vida, de sus propias experiencias, vivencias en diferentes contextos donde ha ido construyéndose su vida, que han configurado una serie de sentidos subjetivos que son auténticos, identitarios.

²¹ Ciudadano(a): Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad, asimismo supone obligaciones que es lo que hace posible el ejercicio de los derechos.

²² Una singularidad se refiere a alguien (o algo) que no puede ser representado por la cuenta de las partes porque es una multiplicidad que contiene algunos componentes que no pueden ser representados de forma independiente por el estado o sistema que ha sido normalizado, por lo que representa una interrupción de la normalidad, que puede ser simple cuando el estado logra hacerla legible, o puede poner en peligro e incluso desestructurar radicalmente el estado normado que implique la recomposición o la reestructuración radical de un nuevo estado (Badiou, 1988). De ahí el carácter potencialmente transformador que tiene lo singular o la singularidad.

de las decisiones políticas y en la formulación de políticas públicas desde el territorio donde conviven y desarrollarlas.

En relación a lo anterior, es importante señalar que Breilh (2023) nos plantea un proceso muy interesante que él denomina, proceso de autonomía relativa, al cual define como la capacidad de generación transformativa de los procesos menos complejos respecto a los de mayor complejidad, con lo cual nos explica existe un movimiento muy dinámico o dialéctico entre ésta y el proceso de subsunción social. La “autonomía relativa” presentada por Breilh no es cosa diferente a la “singularidad” presentada por Badiou (1988) en su teoría de la multiplicidad y la singularidad, ambos autores permiten comprender cómo desde la dimensión singular mediante la participación, se puede llegar a intervenir y transformar el orden social establecido, pues es un movimiento no lineal, sino multidimensional. Por lo que, se comprende que la persona que hace parte del colectivo y esta subsumida en el colectivo puede responder con autonomía desde su singularidad a los patrones establecidos por ese colectivo, por lo que Breilh (2023) afirma que tiene una autonomía relativa.

Dimensión particular: Aquí se encuentra el territorio social que se corresponde con la Comunidad, con el Consejo comunal, con la Comuna y con la Ciudad comunal, instancias donde coexisten los grupos y movimientos sociales comunitarios (religiosos, políticos, sociales, culturales, recreativos, deportivos, etc.), los comités de trabajo vecinales, las Juntas de vecinos, los Consejos comunales. Estos son espacios donde la participación del pueblo se expresa como “participación comunitaria o como participación comunal”.

La participación comunitaria fue definida en la Conferencia Internacional de Alma Ata en 1978 como:

“...el proceso en virtud del cual los individuos y la familia asumen responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propios y los de la colectividad y mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo y el comunitario. Llegan a conocer mejor su propia situación, a encontrar incentivo para resolver sus problemas comunes. Esto les permite ser agentes de su propio desarrollo, en vez de ser beneficiarios pasivos de la ayuda al desarrollo” (OMS, 1978).

A partir de entonces, otros referentes también la han definido. En este sentido, el Ministerio de Salud de la República de Colombia (1994) y Tobón y García (2004) coinciden y la definen como el ejercicio del derecho que tenemos las organizaciones comunitarias para participar en los diagnósticos y en las decisiones de planeación, gestión, ejecución, evaluación y

veeduría de los asuntos de interés común. También, Mahoney, Potter y Marsh (2010); Preston, Waugh, Larkins y Taylor (2010) la definieron como la participación colectiva organizada de la población que reside en una comunidad en actividades colectivas, así como la participación en la evaluación de sus necesidades y estrategias para satisfacerlas.

En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social [MPPCPS] (2008) la definió como el ejercicio del derecho que tienen las comunidades organizadas de participar e implicarse en los procesos, actividades y tareas para lograr objetivos comunes que las benefician. Asimismo, respaldó legalmente al Ciclo del Poder Comunal conformado por procesos dinámicos y entrelazados, lo cual constituye una acción muy importante que favorece el desarrollo de procesos de decolonización, de autonomía e identidad comunitaria. En nuestro proceso decolonial consideramos que sólo hay una participación comunitaria real cuando la comunidad organizada es capaz de cumplir con los procesos del Ciclo del Poder Comunal²³ planteado, para dar respuestas a sus problemas, necesidades y aspiraciones mediante acciones autónomas y/o cogestivas encaminadas a mejorar sus modos de vida comunitarios y sus condiciones de vida.

El Consejo comunal como instancia de agregación comunal puede estar conformado por una o varias comunidades vecinas y en él debe expresarse la participación comunitaria en cada uno de los procesos del Ciclo del poder comunal (diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución, contraloría) como condición para acreditar la autonomía comunitaria (Ley Orgánica de los Consejos comunales, 2009). Por otra parte, la Comuna fue definida, en la Ley Orgánica de las Comunas (2010), como una entidad local integrada agregativamente por comunidades vecinas (Consejos comunales) con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular. En ella, la participación del pueblo exige mayor grado de organización.

²³ El Ciclo del Poder Comunal fue descrito por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPPCPS, 2008) en Venezuela y considera 5 procesos fundamentales: Diagnóstico comunal, Planeación comunal, Presupuesto comunal, Ejecución comunal y Contraloría comunal. Constituye el mecanismo más legítimo y puro de ejercer la política con territorialidad que garantiza la verdadera soberanía comunitaria y social.

En este sentido, podemos decir que en la Comuna se expresa la participación ciudadana y la participación comunitaria, pero con mayor amplitud, organización y concientización. Por lo tanto, la participación comunal integra a la participación comunitaria y la participación ciudadana, lo que potencia la fuerza del poder popular. Por lo tanto, la participación comunitaria es esencial para la participación comunal. No pudiera existir esta sin aquella. Y no pudiera existir aquella sin la participación ciudadana.

La participación comunal no excluye a la participación comunitaria ni a la participación ciudadana de su concepto, no es una cosa distinta a ellas, sino que éstas son su esencia. Representa un grado mayor de organización popular en aras de afianzar un autogobierno con mayor fuerza para el control de la gestión pública en el territorio de la Comuna, para luego articularse con otras Comunas mediante un proceso de integración comunal para el control de la gestión territorial más amplia. Por lo que, la participación comunal no deja de ser participación comunitaria ni participación ciudadana. Tampoco, la participación comunitaria deja de ser participación ciudadana. Lo que hace la diferencia es su organización, que le da más potencia a su acción y a su lucha decolonizadora para la transformación del orden social. Esta definición trasciende el concepto de colectividad sin reducirlo a la mera suma de participantes debido a que concibe la participación ciudadana y comunitaria en franca relación, vínculo, interconexión.

Consideramos que la participación comunal real se expresa cuando la Comuna es capaz de lograr cumplir con autonomía, territorialidad y legitimidad absoluta su Plan de desarrollo comunal y de realizar la rendición de cuentas con periodicidad a las comunidades que constituyen a la Comuna. Por lo tanto, la participación comunal no puede existir si la participación activa y protagónica de los ciudadanos y ciudadanas o sin la organización de éstos en Consejos comunales que desarrollen su Ciclo del poder comunal, porque eso es la base del trabajo comunal. Es su esencia. Eso es lo que determina que se pueda llegar a un grado de organización mayor en la gestión de recursos, en el autogobierno comunal expresado en la concreción de proyectos comunales que han debido ser aprobados y desarrollados en la Comuna con plena participación de su ciudadanía.

Cuando en nuestro proceso decolonial nos referimos a la participación comunal, la entendemos como una categoría dialéctica mediante la cual se expresa el accionar participativo y organizado de la población que convive en cada una de las comunidades que conforman nuestra Comuna.

Donde la palabra “participación” no es un mero sustantivo para dar nombre o designar un acontecimiento o acto, sino que es mucho más que eso. Si apelamos y nos apegamos a su raíz o lexema que aporta el significado esencial de la palabra, comprendemos que participación indica involucrarse, formar parte, por lo que, además de un sustantivo, su significado lleva implícito una acción, una práctica, una operación.

Asimismo, en cuanto a la palabra “comunal” del término, consideramos que no es un mero adjetivo para describir o atribuir una cualidad al sustantivo, no podemos considerar lo comunal, en este caso, como un adyacente o complemento del sustantivo refiriéndose a una Comuna en una condición estática, utilizado en la expresión simplemente para indicar quién es la que participa. No podemos considerar lo comunal en alusión a una Comuna pasiva, dócil, copiando o aplicando ideas o conocimientos foráneos, solo dedicada a actividades productivas como un eslabón alienado de una cadena productiva, disciplinada por la modernidad, conformada con el sumiso desempeño que realiza en el lugar que le tocó en la sociedad, que no pone en cuestión el lugar subalterno que ocupa y que paradójicamente se encarga de perpetuar los cimientos hegemónicos de su propia dominación, que se niega a sí misma, que se autocoloniza.

Sino que, por el contrario, en la categoría “participación comunal”, debemos considerar lo comunal con un significado dinámico, donde la población que convive en la Comuna se encuentra en movimiento, en interacción, en dinámicas relacionales dialécticas, en acción y lucha para la transformación de sus procesos, condiciones y modos de vida, a una Comuna que se construye permanentemente a sí misma autopoieticamente, construyendo activa y protagónicamente conocimientos, habilidades, actitudes, sentimientos, convicciones, ética, cultura, etc., donde su población no está ajena o subalternizada en esa construcción, sino que es ella la autora de esa construcción, una Comuna que garantiza y defiende con su participación activa y protagónica su derecho a la salud.

Entonces, cuando hablamos de participación comunal estamos diciendo que la población que convive en la Comuna como -Comunidad política²⁴-, se involucra en hacer política, en construir sus procesos de salud y vida, porque la vida es el fundamento de la Comuna, es el

²⁴ La Comunidad política es el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad individual de cada ciudadano. Es el sujeto de la política, es el actor colectivo. (Dussel, 2006). Posee una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos sus miembros que le permite desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza.

fundamento de la política (Dussel, 2020b), el pueblo es el que hace política en positivo, política de la buena, la política auténtica, legítima, no la política sucia, negativa, fetichizada (Dussel, 2013). Es decir, es el pueblo comunal en ejercicio de su poder, que toma decisiones y ejerce el poder en todos los ámbitos y dimensiones de la matriz social con autonomía.

Asimismo, significa que la participación rompe con el individualismo, rompe con el egoísmo que “educa” la modernidad. La comunidad política se autodecoloniza como alternativa contrahegemónica para garantizar sus derechos a la salud y a la vida. Significa que comprende que la unidad en la diversidad para el trabajo colectivo en consenso es la única forma en que puede lograrse la transformación política radical, porque su participación organizada, activa y protagónica constituye una irrupción política real en el orden social). En este sentido, el carácter social y político del ser humano, en la dimensión singular y de la comunidad política (Comuna), en la dimensión particular, se expresa en el proceso participativo.

Por su parte, la Ciudad comunal es la agrupación de varias Comunas que se organizan entre sí, se articula, se integran, en un territorio específico, con el propósito de coordinar y articular esfuerzos, establecer lazos de intercambio solidario, respetuoso y recíproco, que le permite a cada Comuna consolidar su autogobierno donde puedan realizar la autogestión directa de los asuntos locales y ser quienes controlen la gestión pública. Por lo tanto, la participación del pueblo en las ciudades comunales es elemental para ejercer su función propositiva y fiscalizadora con mayor fuerza a las instancias institucionales presentes en el territorio.

En Venezuela no se ha completado la constitución de las ciudades comunales. Muchas Comunas no pueden llegar a integrarse y fortalecer de esa manera el poder popular, Esto limita su capacidad de autogobierno, en el sentido, de poder articularse con otras y coordinarse eficazmente en el territorio. Esto limita la posibilidad de colaboración para desarrollar con autonomía proyectos de desarrollo endógeno que demanden la integración social. Es decir, los proyectos de mayor envergadura que trasciendan las posibilidades reales de recursos de la Comuna no podrán ser desarrollados debido a que se necesita de la integración Comunal para ello, limitándose así la autonomía del poder popular. La participación comunal en las ciudades comunales es vital para eso.

Tampoco existe una Ley Orgánica de las Ciudades comunales que busque legitimar la participación del pueblo en esta instancia. Esta Ley facilitaría la coordinación entre varias

Comunas y la integración comunal, lo que permitiría el ejercicio de una función propositiva más efectiva en cuanto a la gestión conjunta de proyectos que beneficien a un territorio local más amplio, así como la fiscalización de la gestión tanto interna como de la función institucional en la localidad.

Por otra parte, en la realidad social en que nos desarrollamos, es alarmante la pasividad participativa existente ante la emergencia que supone la superación de la crisis civilizatoria. A pesar de eso, en este proceso decolonial, partimos de la consideración de que los miembros que integramos la Comuna somos participativos por naturaleza, en tanto somos seres humanos sociales y políticos. Recordando a Aristóteles (384-322 a.de.C) filósofo de la antigüedad citado por Arrieta (2023), expresó:

El ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar o es mal humano o más que humano (...). La sociedad es por naturaleza anterior al individuo (...) el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un Dios.

Mediante este enunciado, el filósofo resalta que nacemos con la característica “social” y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de los otros para sobrevivir. Según Aristóteles “se es, en tanto, se co-es”. Esto significa que cada hombre posee una dimensión singular donde se desarrolla su personalidad o su “ser”, la que se integra a su dimensión social para la convivencia en comunidad desde que nace, resultando en la coexistencia. La dimensión singular debe aprender a concordar con la dimensión social para convivir en sociedad. Este aprendizaje se llama proceso de sociabilización que permite relacionarnos con autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad, ejemplo socialización del lenguaje, de conductas, de cultura, etc. (Arrieta, 2023).

En este orden de ideas, Ortiz (2023) señala que “definitivamente, somos en el Otro, pensamos en/desde/por/para el Otro, vivimos por/para/en/desde el Otro. No somos sin el Otro. No existe en el planeta Tierra el ser humano, existimos en el planeta Tierra los seres humanos, el vivir humano no es singular, sino plural”. Como solía decir Arendt (2012) “la pluralidad es la ley de la Tierra”. Entonces debemos superar nociones como vivir bien o buen vivir que se refieren al singular, porque nosotros somos seres sociales que no vivimos solos. Por ello Ortiz (2023) nos invita a decir mejor convivires comunales decoloniales.

Aristóteles también nos dice que el hombre es un ser político. Según este filósofo, la familia es la primera comunidad o sociedad formada, que es necesaria para el ser social. Sin embargo, la familia no es suficiente para satisfacer todas las necesidades del ser humano, por lo que éste genera naturalmente una sociedad. Para ello, se organizaron aldeas y luego, estas constituyeron la polis o ciudad griega de aquel entonces. La organización de la sociedad requiere de la naturaleza política del hombre y esta organización deriva en el derecho, gracias a la virtud de los ciudadanos y a la práctica de la justicia. El derecho o lo justo como tal sólo tiene sentido para el hombre en sociedad, y dicho derecho asegura la felicidad del mismo (Arrieta, 2023).

En este sentido, Dussel²⁵ (2006) coincide con el pensamiento de Aristóteles planteando que en efecto el hombre nace en comunidad y que, por lo tanto, es un ser social y político. Asimismo, nos incorpora el concepto de “comunidad política” que define como el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad singular de cada ciudadano. Además, plantea que el neoliberalismo impuesto por la Modernidad nos ha acostumbrado a considerar como sujeto de la política al individuo libre como actor individual. Sin embargo, Dussel rechaza tal aseveración y sitúa como sujeto de la política a la comunidad política como actor colectivo.

Nuestros ancestros también reconocían como sujeto de la política a la comunidad política. Las costumbres ancestrales africanas, asiáticas, latinoamericanas y caribeñas y las culturas originarias nuestras-venezolanas, sobre todo, las culturas neindias agrícolas avanzadas existente para el momento de contacto con los conquistadores españoles: Arawakos, Caribes y Timoto-cuidas, poseían la cultura del sentido de la vida en comunidad, es decir, controlaban sus territorios y autogestionaban los recursos necesarios para la vida en colectivo mediante instituciones políticas consuetudinarias (Dussel, 2011).

Asimismo, establecían alianzas y entre tribus llegaron a establecer confederaciones políticas que les permitía la cogestión de rubros y la defensa de sus espacios, lo que llevó al surgimiento de liderazgos políticos en el seno de la comunidad a los que llamaron “Caciques” cuyas funciones iban de la mano de la sabiduría de los más viejos a los que respetaban y tenían en cuenta para resolver los asuntos y disputas comunes de la vida colectiva (Buttó, 2008). Los

²⁵ Enrique Dussel prestigioso y connotado filósofo de nuestra época histórica y fundador del movimiento de la filosofía de la liberación. Es considerado uno de los sabios de nuestra época contemporánea.

ancestros poseían una subjetividad tanto individual como colectiva lo suficientemente fuerte para tener control de la salud y de la vida en comunidad.

Su comunidad política poseía una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos los miembros, que le permitía desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza. Nuestros pueblos originarios produjeron cultura de vida, sabían muy bien qué significa “vivir bien”, (Bautista, 2021) o como dice nuestro profesor de maestría Jhíbaro Rodríguez “vivir con sabiduría”. Hoy en día, los pueblos originarios que lograron subsistir a los embates de la modernidad colonial mantienen su hábito del ejercicio comunitario. Los indígenas poseen una cultura participativa comunitaria, saben hacer un camino en común, van a las reuniones, se organizan, ellos conservan el sentido comunitario (Dussel, 2020a). Los seres humanos, desde la constitución de nuestras primeras agrupaciones, hemos sido seres sociales y políticos de modo natural, en función de garantizar la subsistencia de la especie, la vida cotidiana, cultural, social y política (Buttó, 2008). En este sentido, el carácter social y político del ser humano, en lo singular, y de la comunidad política, en lo particular, se expresa en el proceso participativo.

Partiendo de los supuestos anteriores, consideramos que somos seres creativos, reflexivos, y que podemos tomar el control para verdaderamente ser dueños de nuestro destino, así como garantizar y ejercer plenamente nuestros derechos y nuestras obligaciones, en tanto somos ciudadanos y ciudadanas de la República. Por lo tanto, tenemos la posibilidad natural de revertir la dinámica o dialéctica de los procesos sociales nocivos actuales que nos conducen a la enfermedad, la muerte, la infelicidad, la no-vida, en una dinámica o dialéctica de materialización de procesos saludables, tenemos la posibilidad natural para intervenir en los procesos de producción y reproducción social que determinan nuestras condiciones y procesos de salud y vida.

Pero esto no lo podemos lograr como individuos colonializados, aislados, separados, con voluntades aisladas. Tampoco lo podemos lograr en condiciones de desigualdad o de discriminación racial, de género, de clase etc., donde se privilegien a unos y se aparten a otros. Solo se puede lograr intervenir en la determinación social si se actúa colectivamente en comunidad con condiciones de igualdad, por lo que la participación ciudadana con su carácter singular cuando se organiza conformando una masa comunitaria y comunal puede tomar el control de los procesos de salud y vida en su territorio, convirtiéndose ahora en participación comunitaria y en participación comunal con mucha más fuerza o potencia en su acción y lucha

transformadora del orden social. En la dimensión particular la participación va dirigida, mediante sus dos funciones o encargos (el propositivo y el fiscalizador), a incidir en la modificación de los modos de vivir comunitarios o comunales, en los convivires comunales y, por ende, en los dos elementos que definen, según Breilh (2023) estos modos: los patrones de exposición y los patrones de susceptibilidad de la comunidad y de la Comuna.

Dimensión general: Aquí se encontraría la participación del pueblo organizado en las Federaciones comunales y en la Confederación comunal. Sin embargo, la participación popular no se puede producir debido a que estas instancias nunca llegaron a constituirse. Por lo que, el pueblo organizado no puede integrar a varias ciudades comunales, que le permita poder tener el control de la gestión pública en toda una región. El poder popular realmente no es quien decide los proyectos a desarrollarse en la región debido a que carece de participación organizada en federaciones comunales.

Por lo que, en la región, que es un territorio mucho más amplio conformado por varias ciudades comunales, no se puede materializar la integración social. El poder comunal, entonces, no es la entidad rectora y no puede gestionar los recursos entre las ciudades comunales mediante un intercambio solidario, equitativo, respetuoso y recíproco. Tampoco puede articular coordinadamente los proyectos. No puede integrar de manera armoniosa y cónsona los recursos para que seamos capaces de responder con autonomía a nuestras necesidades regionales. En consecuencia, el poder popular no puede participar activa y protagónicamente, en tanto no puede realizar su función propositiva y fiscalizadora de manera autónoma en el territorio que conforma una región de nuestro país. Siendo esta situación limitante del autogobierno comunal, debido a que, al no lograrse la integración social, no se pueden coordinar intercambios ni colaboraciones entre las distintas instancias del poder comunal de la región. Intercambios que son necesarios para el desarrollo de proyectos comunales que trasciendan su capacidad de recursos endógenos. Esto limita la disponibilidad de recursos por prevalecer una distribución ineficiente, carente de una economía y una planificación conjunta. Todo lo cual se traduce en pérdida de la autonomía comunal.

Por otra parte, al no existir la Federación comunal, tampoco el poder popular puede llegar a organizarse mediante la Confederación comunal. Por lo que, basándonos en la misma lógica antes expuesta, tampoco está en la capacidad de tener el control de la gestión pública de la Nación Venezolana. No puede lograr la integración social, ni la coordinación nacional, ni asegurar

que las políticas y proyectos se alineen con las necesidades y sueños de nuestra Comuna, debido a que no puede ejercer su función propositiva y fiscalizadora que nos permita tomar el control de la nación, el control político, económico, social y ratificar al pueblo organizado en el Estado comunal como la Sede del poder. Tampoco existe Ley Orgánica de las Federaciones comunales y de la Confederación comunal, que respalde legalmente la participación popular organizada en el ejercicio de su derecho de controlar la gestión pública. Y la participación popular es un derecho porque el pueblo es el soberano, es la Sede del poder.

La participación del pueblo organizado comunalmente, en estas instancias de la dimensión general de la matriz social, es en extremo importante para el desarrollo social²⁶, porque mediante ella las comunidades organizadas logran realizar una planificación participativa donde prevalece el “interés colectivo” lo que permite que todos los sujetos sociales estemos alineados en la lucha hacia una misma meta a alcanzar, que no es otra que el bienestar colectivo que solo es posible lograrlo con la garantía de nuestro derecho a la salud.

Además, nos permite poder aprobar los recursos para la inversión social y desarrollar proyectos sociales, comunales y comunitarios que han sido gestados en nuestras comunidades por iniciativa de los ciudadanos y ciudadanas que hacemos vida ahí, para responder a nuestras propias necesidades. Es decir, nos permite fomentar el proceso de territorialidad como alternativa contrahegemónica para alcanzar la autonomía comunitaria. Entendiendo que la territorialidad que es la razón de ser de lo político, que permite el pleno reconocimiento del Otro, de todos y cada uno de nosotros. Y, por otra parte, permite optimizar la eficiencia en la distribución de los recursos del Estado para la inversión social, garantizando que los recursos que se inviertan en los proyectos de beneficio de las comunidades y de las comunas vayan a satisfacer las necesidades de la población porque, mediante la participación del pueblo en estas instancias, se garantizará que estos proyectos tengan plena pertinencia social y absoluta coherencia con las reivindicaciones comunitarias.

²⁶ El desarrollo social por un lado se refiere al desarrollo del capital humano (Desarrollo humano) y, por otro lado, al desarrollo del capital social (Desarrollo económico de la sociedad). Se materializa en el uso que se hace de la riqueza anual producida (Del crecimiento económico logrado en un año) en el logro del bienestar social. Hugo (1862) en su obra “Los Miserables” expresó que “el Desarrollo social implica saber producir y saber distribuir la riqueza”. Un indicador del Desarrollo social es el Índice de desarrollo humano que cuantifica el uso de la riqueza hacia objetivos sanitarios y educativos de la población.

Por otra parte, dentro de las premisas fundamentales para lograr garantizar nuestro derecho a la salud se encuentra el crecimiento económico²⁷, la participación activa y protagónica del pueblo organizado en las instancias del Estado comunal, es muy importante para el desarrollo de proyectos productivos que puedan generar un crecimiento económico y, concomitantemente, generar empleos, estimular la actividad productiva, aumentar la recaudación de tributos que permitan mejorar los ingresos de nuestro sistema tributario y con ello garantizar servicios públicos básicos como son los servicios asistenciales de salud y la educación, así como producir bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades locales de la población.

Asimismo, es importante, sobre todo, porque permite garantizar una distribución de ingresos más equitativa y justa, para que el crecimiento económico derivado de las acciones económicas desarrolladas mediante los proyectos de producción se acompañe de acciones políticas que garanticen que esos ingresos sean adecuadamente distribuidos para evitar la acumulación de capital en las manos de pocos a expensas de la pobreza y miseria de la gran mayoría, con lo cual la participación tributa a la igualdad social, a la felicidad de las comunidades, a que mejoren las condiciones que favorezcan la producción y reproducción de los procesos de salud y vida, a fortalecer esos procesos protectores de la salud. De esta forma, la participación incide la dimensión general en la Determinación social de la salud, colocando en el centro el bienestar del ser humano en sus relaciones armoniosas con otros seres humanos, con otros seres vivos y con la naturaleza en general, es decir coloca en el centro al metabolismo sociedad naturaleza que es una categoría fundamental de la Salud colectiva.

Entonces, cuando en nuestro territorio no desarrollamos prácticas participativas de manera activa y protagónica con su doble función propositiva y fiscalizadora, en las múltiples dimensiones de la matriz social, se revierte lo expuesto en el párrafo anterior. Entonces, damos pie a que pululen los intereses económicos financieros sobre los sociales y humanos que menoscaban nuestros derechos a la salud y a la vida en condiciones de dignidad, generándose, entonces, una vida no-digna, no-saludable, egoísta, llena de sufrimiento, enfermedad y muerte, y se favorece la perpetuación de la Modernidad y su Sistema de eticidad colonial.

Atendiendo a las consideraciones que hemos realizado acerca de la multidimensionalidad de la participación del pueblo para la garantía del derecho a la salud, caímos en cuenta de que

²⁷ El crecimiento económico es el aumento cuantitativo de la riqueza (bienes y servicios) anual producida en un país. Se mide mediante la variación porcentual del producto interno bruto.

nuestra participación ha sido reducida por la modernidad colonial que nos ha impuesto un tipo de Estado que no permite que nuestras comunidades y Comunas participen activa y protagónicamente en la dimensión general. Ha reducido nuestra participación solo a la dimensión singular y aunque permite la participación en la dimensión particular, esta esta reducida a las comunidades y a la Comuna, no se extiende a las ciudades comunales debido que no ha completado la constitución de estas instancias en muchos territorios del país. El control de la gestión pública y territorial se encuentra en manos del Estado nación y de su institucionalidad, está en manos exógenas, no las manos del poder popular organizado comunalmente.

Modalidades de Participación Comunal

En otro orden de ideas, la forma o modo en que los ciudadanos de manera singular o colectiva participamos en un territorio comunal en los asuntos públicos que nos involucran indica la modalidad de participación y éstas a su vez son indicativas del nivel de nuestra participación comunal, los cuales son indicadores del grado de desarrollo democrático y protagónico de una Comuna en una situación concreta y del grado en que como comunidad política²⁸ incidimos en la Determinación Social de la Salud.

Al respecto son varios los autores que han clasificado y establecido los niveles de participación, no existiendo consenso uniforme en este asunto. En nuestro proceso decolonial consideramos que la participación comunal en salud podía ser nula, baja, media o alta. Es nula cuando la población solamente utiliza, hace uso o se beneficia de los servicios institucionales de salud, sin que proporcione un insumo directo o realimenten su diseño o aplicación. No entraña participación auténtica, pero es requisito esencial para que se produzca la participación.

La participación comunal en salud baja se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de colaboración o cooperación, es una modalidad de participación popular, también llamada participación orientada, manipulada, tutelada, asistencialista. Es la manera de participación más común y que se logra con mayor rapidez, que suele ser patrocinada o tutelada por la institucionalidad del sector salud o por instituciones políticas, en la cual la población no

²⁸ La Comunidad política es el referente intersubjetivo del orden político vigente que indica la inserción intersubjetiva originaria de la subjetividad individual de cada ciudadano. Es el sujeto de la política, es el actor colectivo. (Dussel, 2006). Posee una sabiduría sustentada en el reconocimiento de los saberes de todas y todos sus miembros que le permite desarrollar la vida en plena armonía con la naturaleza.

participa ni en la detección de problemas, ni en la definición de las soluciones; solo brinda la cooperación que se le solicitó y las funciones que realiza son de menor complejidad. En este caso la Comuna o los Consejos comunales que la integran, coopera con iniciativas de salud planteadas por algún organismo o institución "externa". La cooperación de la población puede incluir no sólo trabajo, fondos o materiales aprobados, sino también asistencia para llevar a cabo planes y programas que hayan sido desarrollados por dicho organismo o institución. La colaboración está representada por su capacidad de organizarse y movilizarse en torno a programas y acciones ya decididos en otros ámbitos o en el sector profesional, bajo el supuesto de que toda la población aceptaría con facilidad las ideas e innovaciones y las prioridades señaladas por los profesionales de la salud, o dirigentes políticos.

La participación comunal en salud media se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de Cogestión (Codecisión o coadministración) significa un avance hacia la participación autónoma, permite a la población organizada intervenir en las decisiones que se tomen, es decir, las decisiones son tomadas en conjunto por el sector salud y la ciudadanía. Significa entonces intervención en las decisiones, supone descentralización y democratización del poder y de los mecanismos de acceder a él. Se asumen responsabilidades concretas, las personas comienzan a manejar la idea de tomar parte de un proyecto en el cual su aporte es necesario. Aunque es una manifestación de descentralización, tiene como principal obstáculo la llamada hegemonía médica, es decir, la resistencia del personal de salud al cambio que representa compartir su poder con otros que no tienen conocimientos técnicos. Esto hace que, al analizar los problemas, el personal de salud trate de imponer sus criterios y subvalore el análisis de los ciudadanos. En este sentido, algunos autores han planteado que la cogestión ocurre cuando la comunidad participa en la toma de decisiones, pero la hegemonía es médica.

En la Cogestión se expresa el principio de la corresponsabilidad, es decir, "El Estado Nación y los ciudadanos son corresponsables en la construcción de la sociedad que deseamos, vale decir, ambos deben decidir y actuar en el camino común". Por la tanto, la corresponsabilidad implica la participación tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales del sector salud como de la sociedad en su conjunto, para permitir la total eficacia y eficiencia de los programas o políticas en materia de salud, con una concordancia real con las necesidades concretas de la población, por tanto, significa compromiso mutuo por la salud.

La participación comunal en salud alta se refiere a cuando la población participa bajo la modalidad de Autogestión que es la forma a través de la cual el potencial de la comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, político y cultural. Se basa en la conciencia social y en la moral colectiva. La autogestión representa el nivel superior de la participación popular, donde el objetivo de la participación se inserta dentro de metas más amplias de democratización y desarrollo integral de la comunidad. En este caso, la incorporación de la población se da en todos los procesos del Ciclo del Poder Comunal. Se trata entonces de una participación planificada, las personas se identifican con el programa o proyecto y lo asumen como suyo. Las personas valoran su aporte y el de los demás y se convierten en promotoras para que otros participen en el proyecto. La autogestión representa decolonización, liberación, autosuficiencia, soberanía, y desarrollo endógeno.

Atendiendo a estas consideraciones, estamos en capacidad de entender que nuestras prácticas participativas comunales pueden ser de dos tipos según las modalidades de participación prevalecientes. Es decir, puede ser pasiva: referida al nivel nulo y bajo (cuando prevalece la modalidad participativa utilitarista o asistencialista, colaborativa, tutelada), o activa: referida al nivel medio o alto (cuando prevalece la modalidad cogestión o autogestión). Ahora bien, las modalidades participativas no son excluyentes entre sí en la comunidad, pues en ella pueden presentarse una o varias lo que va a depender de la situación circunstancial que surja en un momento determinado, por ello para definir si la participación es activa o pasiva es necesario considerar la prevalencia de una u otra modalidad participativa.

En nuestro proceso decolonial, cuando hablamos de participación comunal real o verdadera, estamos haciendo referencia al ejercicio de poder por parte del pueblo organizado y no solamente a una delegación limitada de funciones para que las ejercite, es decir, no nos estamos refiriendo a la colaboración del pueblo en el desarrollo de actividades decididas por la clase dominante o las estructuras de poder clasista. En otras palabras, la participación comunal real o verdadera es aquella que nace por iniciativa del pueblo, que es organizada, activa, consciente y protagónica, que cumple la doble función o encargo: propositiva y fiscalizadora, que se da en la modalidad de cogestión y de autogestión en todos los ámbitos y dimensiones de la matriz social (general, particular y singular). Donde en cada dimensión la participación comunal posee sus propias especificaciones o particularidades en función de cumplir con su doble encargo.

ELEMENTOS PRIMARIOS CONSTITUTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL

Para continuar con el interés de nuestro proceso decolonial, a continuación, se considerarán los aspectos teóricos relacionados con los elementos primarios²⁹ que, según nuestra consideración, son los elementos constitutivos del proceso participativo porque, entendemos, que son sus elementos internos. Estos elementos son: el socio-histórico, el político y el subjetivo.

Elemento socio-histórico

El primer elemento constitutivo del proceso participativo es el elemento socio-histórico que se corresponde con el contexto histórico y social donde ocurre el proceso participativo. En otras palabras, se refiere a las categorías territorio comunitario y a la categoría tiempo histórico-cultural en que se desarrolla el elemento político del proceso participativo local y situado. Y aquí, adquiere gran relevancia la determinación social de la participación en la actualidad, así como su historia, en cada una de las dimensiones de la matriz social.

En el ámbito nacional venezolano, la participación comunal se cimienta jurídicamente en la carta magna, pues la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en el Artículo 62, estableció que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas; también señala que “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.

Asimismo, en los Artículos 67 y 168 se establece la participación ciudadana como un elemento fundamental para que los ciudadanos se vinculen e intervengan en forma directa en lo concerniente a la gestión pública (Navas, Rojas, Álvarez y Fox, 2010). Otros artículos constitucionales como el 83, 118, 132 y 141 aluden reiterativamente a la participación como un derecho, y el Artículo 84 plantea: “La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud.

²⁹ Son los elementos primordiales o esenciales a partir de los cuales se puede objetivizar el proceso participativo, porque son sus elementos constitutivos.

La participación comunal encuentra, además, amparo legal en la Ley del Plan de la patria 2019-2025 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.442 Extraordinario del año 2019, en la Ley de las Comunas (2010) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011 del año 2010, en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009) publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337 del año 2010, , la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) publicada en la Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011.

Elemento político

El segundo elemento constitutivo del proceso participativo es el elemento político. En este aspecto consideramos la existencia de una distinción entre “lo político” que se vincula con el orden ontológico³⁰, con lo que tiene que ver con las relaciones de poder en la sociedad, con el momento instituyente, y, “la política” que se relaciona con la administración de lo instituido, que se vincula con las cuestiones formales, tales como reglamentos, normas, leyes, protocolos, sanciones, entre otras, de orden óntico³¹ (Retamozo, 2009). Los elementos teóricos que se desarrollarán a continuación harán énfasis a “lo político” del proceso participativo.

El elemento político fue descrito por Badiou (2010) como “una secuencia concreta y fechada en la cual surgen, existen y desaparecen una práctica y un pensamiento nuevo de la emancipación colectiva”. Aplicando lo anterior a la participación comunal en el contexto Venezolano actual, la secuencia de emancipación consiste en la emergencia de hombres y mujeres invisibilizados, desciudadanizados³², marginados, segregados, dominados, explotados, victimizados, por la sociedad moderna colonial y que a partir de la Revolución Bolivariana y de su nueva CRBV (1999) han sido “incluidos” socialmente, lo que les ha permitido ejercer su derecho legal y legítimo a la ciudadanía, la cual es inherente a la participación, no puede

³⁰ Ontológico: En este caso me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con lo instituyente como fuerza que cuestiona, negocia y transforma lo instituido o las normas de las relaciones establecidas. Al ser o esencia del proceso participativo, a las relaciones de poder que están implícitas en éste, que para poder ver esa esencia hay que estar dentro (insertada) del proceso.

³¹ Óntico: En este caso, me estoy refiriendo a la existencia física, real, tácita, de un marco jurídico que legaliza la participación popular en el territorio. Se refiere a lo ya instituido, formalizado, establecido, implantado, en este caso, a todo el marco jurídico acerca de la participación.

³² Desciudadanizados: Son las personas que han perdido sus derechos ciudadanos, que se encuentran desvinculados de la esfera pública, de la trama de asuntos comunes, colectivos del vivir con sabiduría en sociedad, en comunidad.

considerarse ciudadano una persona que no participa, que no se interrelaciona con los demás en su ambiente comunitario para incidir en los asuntos de interés colectivo, por lo que la ciudadanización, posibilita avanzar hacia la autonomía comunitaria y comunal.

Por lo tanto, mediante el ejercicio de derecho de la participación, los ciudadanos y ciudadanas en unidad conforman la comunidad política, ratificándola como sede del poder, como sujeto de la política, como pueblo organizado, como el actor colectivo, donde interactúan los individuos para lograr propósitos comunes. Y aquí es muy importante resaltar la afirmación de que “el pueblo es la sede del poder”, el poder no puede ser tomado por otro ente, el poder reside en el pueblo. Lo que implica que nos preguntemos ¿Qué es Pueblo? y ¿Qué es Poder?

La categoría –pueblo- es una categoría fundamental de la Salud colectiva. Que ha sido definida a lo largo de la historia desde diferentes posiciones, existiendo variaciones a la hora de establecer quién es el responsable concreto de la soberanía, quién es el agente o actor de la política, quién es el sujeto histórico de la transformación del orden social, quién es el pueblo, y no ha existido consenso en relación a esta definición.

Al respecto, consideramos valiosos y relevantes los aportes conceptuales de Simón Bolívar que consideraba al populacho y al pueblo virtuoso e ilustrado (Durán, 2015); de Simón Rodríguez que lo consideraba como grupo homogéneo en función de igualdad social (Durán, 2015); de Carlos Marx que consideraba que el sujeto histórico era una clase social, la clase obrera; de Aníbal Quijano (citado por Dussel, 2018a), Bautista (2021), Dussel (2006, 2013) y Mariátegui (citado por Dussel, 2006) que consideran a los pueblos originarios como los actores políticos en la sociedad (Afrocaribeños, indígenas, mestizos). Gramsci (1975) expresó que pueblo es el bloque social de los oprimidos, una cierta organización de sectores, clases, grupos, que en un momento histórico se alían y conforman un bloque histórico en el poder. Y, Castro (1953) entendió al pueblo como una comunidad de seres humanos que viven en un territorio, pero no a la totalidad de ellos, sino aquellos que han sido separados y excluidos y que está dispuesto a luchar para transformar su realidad.

Por su parte, Dussel (2006) considera al “pueblo” como una categoría política conformada por la totalidad heterogénea de personas que se encuentran discriminadas, explotadas, victimizadas, dominadas, sometidas, excluidas, segregadas o subalternizadas, que logra en ciertos momentos coherencia en base a un objetivo. Para Dussel, la categoría pueblo engloba la

unidad de todos esos movimientos sociales, clases, sectores, etc., en lucha política por sus reivindicaciones. Posteriormente, Dussel (2020b) define y nos lega otra categoría, el -antipueblo- como aquella parte de la población que habita un territorio determinado que colonizan, explotan, dominan, someten, subalternizan, segregan, excluyen, al pueblo, a los pobres, a las víctimas. El antipueblo se encarga de apropiarse del poder quitándole la posibilidad al pueblo de ejercer su poder soberano y mediante mecanismos electorales fraudulentos, manipulados, mediatizados, financiados, logran colocar a sus propios candidatos para que respondan a sus intereses y no a los del pueblo.

En nuestro proceso decolonial desde la Salud colectiva, asumiremos al “pueblo” desde una visión pluricultural y plurisocial, asimismo, nos subscribimos a idea de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para ejercer la soberanía política desde los enunciados de Gramsci (1975), de Castro (1953) y de Dussel (2020b) quienes coinciden en considerarlo como el bloque social de los oprimidos, de los sufrientes, de las víctimas, de los desposeídos, de los de abajo, que se transforma en “actor colectivo político” en el “sujeto histórico” que aparece en coyunturas políticas críticas o momentos estratégicos emancipatorios.

De modo que, la palabra pueblo la comprendimos como la realidad viva de redes sociales que se tejen y entretajan en nuestro territorio comunal. Un pueblo en el que subyace la capacidad de transformar la realidad, la capacidad de cambiar el estado de las cosas e innovar las estructuras institucionales, sea a través de una revolución pacífica o con medios coactivos suficientes y proporcionales a los que se usa para su opresión o dominación. La sede del poder está en la comunidad política (La comuna) y en concreto está históricamente en el Pueblo que no es toda la comunidad política, sino los que se hacen actores del cambio de la historia (Dussel, 2013). Por lo que, la transformación históricamente está en un agente participante colectivo que se llama pueblo, que se disuelve, posteriormente, para ir construyendo el horizonte de la esperanza y entra en nuevas contradicciones.

Ahora bien, si el pueblo es la sede del poder nos preguntamos ¿Qué es poder? La categoría -poder- cobra gran relevancia en los análisis que desde la Salud colectiva se realicen al proceso participativo comunal, entendiendo que nuestra Comuna está subsumida en la modernidad colonial. Subscribimos a Dussel (2013) cuando expresó que “poder es la voluntad de vida de un pueblo, que significa querer vivir”, es la fuerza del vivir de una comunidad política

(en la Comuna). Para lo cual es preciso el consenso en condiciones de absoluta simetría³³, unidad, acuerdo, racionalidad, el cual le confiere un poder gigantesco al pueblo (Dussel, 2018b), es el poder como posibilidad real para llegar a alcanzar el bienestar comunitario.

En este aspecto, cobra una gran relevancia la participación de las masas populares organizadas. La participación es la sustancia, fundamento o esencia de lo legítimo, la no participación es la pérdida del poder político, sin participación se pierde lo político y el poder político pierde su fundamento (Dussel, 2011). La participación expresa y ratifica la voluntad de vida de la Comuna, su fortaleza, su vitalidad, su corresponsabilidad y su autonomía. La participación tiene dignidad originaria y es soberana por naturaleza. El pueblo participa con el poder propio que nadie le ha dado, lo tiene por naturaleza porque es el soberano, mientras que el gobierno, las instituciones gubernamentales y políticas son representación que actúa por delegación, por encargo por ello su operatividad debe ser siempre obediencial, servicial, funcional a ese pueblo que los envistió de poder, que los empoderó. La soberanía es autorreferencia de la participación de los miembros de la Comuna.

La representación (representantes de gobierno, ministerios, instituciones gubernamentales, instituciones políticas) se institucionaliza como delegación. La participación del pueblo en su territorio se ejerce en acto y puede institucionalizarse, porque puede constituirse las instancias de los SAC el Estado comunal tales como Consejos comunales, Comunas, Ciudades comunales, Federaciones comunales, Confederaciones comunales, por lo que puede haber una representación participativa, pero ésta representación participativa es sólo aquella que pertenece al Poder popular, a la institucionalidad de los SAC, que serían los voceros y voceras de sus diferentes instancias que los constituyen (Dussel, 2011, 2020).

La democracia participativa es el sistema de legitimación donde el pueblo cumple dos funciones muy importantes, la “propositiva” da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades o demandas, prioriza los problemas a solucionar, elige al candidato que más posibilidades tenga de solucionar los problemas, etc. Y, la “fiscalizadora” vigila como un panóptico, juzga, castiga (por ejemplo, con la revocación del mandato) o reconoce y premia los méritos (momento final de legitimación). La participación se origina en el buen juicio del sentido

³³ La simetría se refiere al modo debido de la participación en la que hay presencia efectiva como parte (ciudadano) del todo (la comunidad), todos deben participar sin exclusiones, deben tener oportunidad de defender sus derechos y recibir beneficios.

común ciudadano y no se identifica con partidos políticos (porque es anterior a ellos y mucho más que ellos). La participación crítica e institucionalizada es el movimiento, la mediación para la crítica, la transformación y la fiscalización de las instituciones de la representación y del Estado (Dussel, 2011, 2020).

Elemento subjetivo

La comunidad humana presupone un todo de relaciones intersubjetivas y reales. El ser humano nace inevitablemente y crece culturalmente dentro de una comunidad y en esa relación de la persona con el todo comunitario se da el momento constitutivo de su subjetividad. La participación es una praxis comunicativa, es un ponerse en comunicación con los otros y, por lo tanto, es el primer momento relacional real del ser humano en su comunidad. El ser comunitario es la participación misma, es decir, ser parte efectiva del todo es participar, momento sustantivo del ser humano como humano, como ser comunitario, histórico, cultural y político (Dussel, 2011).

Tras la conquista y colonización de América por los europeos a partir de 1492 se configuró la subjetividad moderna colonial en la mentalidad de la población enraizándose un complejo cultural, una matriz de ideas, de imágenes, de valores, de actitudes, de prácticas sociales, que ha perdurado en las relaciones entre las personas y luego de transcurridos más de 500 años aún persiste y se objetiviza en actitudes y comportamientos descuidados, individualistas, clasistas, racistas, sexistas, antropocéntricos, cosificados, capitalizados, injustos, desiguales, hipócritas, entre otros. Lo que ha conducido a la humanidad a la gran crisis civilizatoria existente en la actualidad que ha puesto en peligro la vida en el planeta. Es por ello, importante revertir el proceso hacia la modificación de la subjetividad singular y social que nos permita como pueblo romper las cadenas coloniales y adoptar una actitud y un comportamiento que tribute a otro modo de vivir más justo, más solidario, más saludable, más equitativo.

Según González (1997), connotado psicólogo cubano quien desarrollo la “Teoría de la subjetividad desde la perspectiva histórica cultural”, la personalidad es el sistema subjetivo constituido por diferentes tipos de unidades psicológicas, las cuales se estructuran y desestructuran de diversas formas en el curso de la actividad del sujeto, dando lugar a las configuraciones subjetivas³⁴ que caracterizan a cada persona en un momento concreto de la

³⁴ **Configuraciones subjetivas:** Son formas singulares de organización de los sentidos subjetivos, que no permanecen idénticos consigo mismos en el curso de una configuración, y que convergen por múltiples efectos en

vida. La personalidad es el sistema de configuraciones subjetivas de la persona que aparecen por sentidos subjetivos diferentes en las experiencias de las personas (González, 1995).

Las unidades psicológicas (sentidos subjetivos) son extremadamente dinámicas y complejas y se expresan en distintas formas de comportamiento (González, 2015). Toda actividad o sistema de relación que tiene un sentido subjetivo para el hombre está configurado a nivel subjetivo. La constitución subjetiva de la personalidad se integra de forma permanente en cada una de las actuaciones del sujeto dentro del sistema de su actividad social. Por lo que, la personalidad es un sistema dinámico (dialéctico) que reafirma la condición actual de expresión del sujeto (derivada de su experiencia de vida, de su historia personal) y que, simultáneamente, se modifica en el curso de su actividad (por fenómenos actuales).

La subjetividad, ésta fue definida por González (1999) como “la organización de los procesos de sentido y significado que aparecen y se configuran de diferentes formas en el sujeto y en la personalidad, así como en los diferentes espacios sociales en los que el sujeto actúa”. Es “la producción simbólico-emocional que emerge ante una experiencia vivida, la cual integra lo histórico y lo contextual en el proceso de su configuración” (González, 2011). Por tanto, ontológicamente la subjetividad puede definirse como la unidad cualitativa de las emociones y los procesos simbólicos. Esas unidades que definen la propuesta ontológica sobre la subjetividad son los sentidos subjetivos y las configuraciones subjetivas que, en sus constantes movimientos, caracterizan el imaginario de la persona y las experiencias sociales e individuales vividas en procesos sociales histórica y culturalmente situados.

El desarrollo subjetivo se genera en momentos en donde una persona enfrenta nuevas experiencias de vida y se ven en la necesidad de desarrollar nuevos recursos para vivirlas. El surgimiento del desarrollo subjetivo siempre está vinculado a la generación de configuraciones

los estados y comportamientos de las personas. Representan la integración de los sentidos subjetivos asociados con la expresión estable del sujeto dentro de una determinada actividad o forma de relación, ya sea esa expresión imaginaria de la persona o en el curso de la acción (dos momentos de un mismo sistema subjetivo: individual y social). Los sentidos subjetivos provienen tanto de las emociones específicas producidas en las diferentes actividades y relaciones dentro de las que el sujeto organiza el espacio social de lo configurado, como de las emociones procedentes de elementos dinámicos (sentidos subjetivos) que, dominantes en otras configuraciones, adquieren sentido en la configuración estudiada. En ellas se hace presente nuestra historia de vida, como la forma en que los hechos vividos, que forman parte de nuestra biografía, están configurados en el momento actual y se expresan en producciones simbólicas y emocionales permanentes que se encuentran más allá de nuestra capacidad de representación.

subjetivas. Los procesos de desarrollo subjetivo ocurren de forma única y diferenciada en cada persona (González y Mitjans, 2017).

El desarrollo subjetivo es un proceso singular, no predecible, e irreductible a las experiencias actuales, porque las configuraciones subjetivas siempre expresan lo vivido a través de los sentidos subjetivos que se organizan en el presente (en el transcurso de la experiencia actual), lo que representa la historicidad de las configuraciones subjetivas. Y es precisamente esta singularidad de la subjetividad la que posibilita que la persona o grupo social surja o emerja como “sujetos” y, mediante la creación de nuevos recursos subjetivos que impactan en diferentes ámbitos de sus vidas, produciendo cambios cualitativos significativos en ellas. En el desarrollo subjetivo se articulan diferentes configuraciones subjetivas, implicando transformaciones en diferentes áreas de la vida de forma simultánea (González y Mitjans, 2017).

González (1997, 2012) define al -sujeto- por su condición de ser un singular concreto definido a través de sus atributos generales de ser activo, consciente, interactivo y actual. Expresó que el sujeto es la persona o grupo social que de manera singular surge o emerge generando opciones subjetivas frente a lo socialmente dominante. Por lo tanto, el sujeto es la persona con capacidad subversiva sobre la norma, con capacidad generadora de opciones o alternativas, cualidad distintiva de su condición subjetiva. Esa legitimación de la condición del sujeto como un ser complejo e histórico, insertado en la cultura y constituido en la tensión de la confrontación entre la subjetividad singular y la subjetividad social, constituye el sello de la teoría de la subjetividad de González Rey.

El sujeto se expresa constantemente en el espacio de subjetivación³⁵. Es en este espacio donde el sujeto encuentra su expresión real, el cual es construido por el sujeto a través de su pensamiento en formas concretas de lenguaje comprometidas con cada uno de los momentos de su comunicación. Las expresiones son estas construcciones de información que son realizadas por el sujeto y que son dinámicas, tanto por el sentido subjetivo del objeto de dicha construcción, como por los contenidos concretos por las cuales se realiza.

³⁵ Espacio de subjetivación: Es un espacio interactivo donde el sujeto se relaciona con otros, y en esa relación intersubjetiva, el sujeto se subjetiviza en términos de sentido, es decir, es el espacio que facilita la producción de los procesos de subjetivación en el sujeto, y, además, es el espacio donde el sujeto expresa mediante su lenguaje corporal, hablado, etc., su subjetividad.

El pensamiento como función del sujeto es de naturaleza cognitivo-afectivo, por lo que, las construcciones del sujeto no solo responden a su intelecto (a lo que conoce de la realidad) sino también a sus emociones, es decir, al sentido que esta realidad tiene para él según sus necesidades personales, sus vivencias, sus intereses, su intención, sus impulsos. El sujeto esta simultáneamente comprometido con las vivencias que experimenta a partir de su constitución subjetiva y con las emociones que se producen en su dimensión o espacio interactivo donde desarrolla sus diferentes actividades y relaciones actuales, las que también devienen elementos constitutivos del sentido de la actuación (González, 1997).

Cuando en ese espacio de subjetivación, en el sujeto se desarrollan contradicciones entre su constitución subjetiva y sus emociones actuales, se da un proceso que puede conducir a reconceptualizar momentos anteriores de su propia construcción, en cuyo curso se modificará el sentido subjetivo de experiencias anteriores. La subjetividad tiene su referente y escenario en un sujeto concreto, en el cual se constituye y evoluciona permanentemente en el contradictorio proceso de la experiencia personal. En estos procesos se basa el desarrollo humano de la subjetividad y de la personalidad (González, 1997). En este sentido, Bautista (2014) expresó “no existe sujeto ya constituido, lo que existe es un proceso de constitución y desconstitución de sujetos”, “los sujetos siempre se están constituyendo y desconstituyendo y a veces están en un proceso paralelo o simultáneo”, planteamiento con el que coincide González (2002).

El sujeto emerge en la tensión con lo normado, con lo instituido, con el patrón establecido, en la tensión con lo dominante, es una alternativa en el campo de la acción, pero no se reduce al campo de la acción, porque es la configuración de una historia en el momento de la configuración subjetiva de la acción. El sujeto tiene capacidad de agencia con capacidad de generar a través de su acción alternativas en la experiencia que vive. Una persona puede ser sujeto cuando se confronta porque genera una opción frente a aquello que está confrontando (González, 1997).

Atendiendo a estas consideraciones, en el proceso decolonial que emprenderemos, suscribimos el concepto de “sujeto” que nos aportó González (1997, 2003, 2007, 2012, 2014) quien expresó que “sujeto” se refiere a personas o grupos sociales capaces de abrir espacios nuevos de subjetivación dentro de sistemas de prácticas normadas, que pueden generar cambios importantes no solo para los sujetos singulares en cuestión, sino también en las subjetividades sociales dentro de las que éstos se expresan. Por lo tanto, ser un sujeto no es sólo un atributo

inherente a una persona o grupo social, sino una cualidad subjetiva específica de esa persona o grupo que implica su compromiso con las acciones que se desarrollan en un determinado contexto. En consecuencia, comprendemos al sujeto como un ser activo, dialéctico, en movimiento tanto a lo externo (con el contexto histórico social en que se desarrolla) como a lo interno (a través del proceso de subjetivación y los procesos complejos de historicidad singular), por ello la categoría “sujeto” es muy compleja e integradora (González, 1997).

Un sujeto psicológico concreto actúa en el curso de sus propias experiencias interviniendo activamente en la dimensión social, a través de diferentes procesos singulares como son las creencias, las representaciones, la toma de decisiones, las formas de enfrentamiento a sus conflictos y contradicciones, las formas de acción social en general, los cuales son procesos que están configuradas subjetivamente. Por lo que, lo social, como cultura, deja de ser dimensión externa para convertirse en interna, en formas organizadas en las diferentes configuraciones subjetivas del sujeto singular (González, 1997).

Lo social o cultural es un agente de modificación subjetiva solo cuando adquiere sentido para el sujeto, es decir, sólo es relevante aquello que, por su sentido, es integrable a la experiencia del sujeto, de actuar como un elemento de sentido para sus configuraciones actuales. Una vez ubicado en términos de la experiencia, lo asimilado puede tener una acción modificadora dentro de la propia subjetividad en la que se configuró. La modificación subjetiva está asociada con la –reflexividad-, que incorpora una configuración subjetiva que es inseparable del surgimiento de un desarrollo activo y diferenciado dentro de un complejo tejido social (González, 1997).

González (2012) planteó el carácter subjetivo de la cultura, expresando que la cultura aparece como realidad naturalizada y objetivada para las generaciones que nacen en ellas y que, desde edades tempranas de la vida, se configuran subjetivamente a través de las relaciones con los otros, pero precisamente por su desarrollo subjetivo esas generaciones humanas, serán responsables del propio cambio de la cultura en que nacieron. Nada de lo que constituye las realidades humanas es inmutable, en gran parte por el carácter también subjetivo de estas realidades. Resulta claro comprender que la multiplicidad de culturas humanas que han existido

durante la historia ha sido condicionada por las relaciones intersubjetivas³⁶ de quienes han vivido en ella.

La definición de la subjetividad como las producciones simbólicas emocionales de la experiencia vivida, tanto por las personas como por las formas y prácticas que se definen dentro de la organización social, hace que lo subjetivo sea irreductible a lo singular, sino que se configura como un sistema complejo en el cual lo social y lo singular se integran como sistemas simbólicos-emocionales, en la que las acciones singulares y las relaciones sociales son inseparables. Por ello, la subjetividad es simultáneamente social y singular, que son las dos formas de organización de la subjetividad, que mantienen relaciones recursivas y son dos dimensiones diferentes en el desarrollo de un sistema complejo que tiene momentos singulares irreductibles en ambas formas de expresión, no son cosas diferentes o excluyentes entre sí, sino que son las dos formas constitutivas de la subjetividad (González, 1997, 2012). Se trata de dos dimensiones de la dinámica subjetiva, las cuales por ser indisociables “dos lados de la misma moneda” se encuentran implicadas recíprocamente de forma permanente.

Vale definir qué, la subjetividad social se refiere a la forma en que se integran las configuraciones subjetivas de diferentes espacios sociales, formando un verdadero sistema en el cual lo que ocurre en cada espacio social concreto como la familia, escuela, grupo informal, etc., está alimentado por producciones subjetivas de otros espacios sociales. Las acciones de las personas y sus formas de expresión en los escenarios en que se desarrolla su vida social, son procesos constituyentes de las configuraciones de la subjetividad social en esos escenarios (González, 2012).

Y, además, aclarar que la subjetividad humana no es consiente, no tiene capacidad representacional, sin embargo, ésta puede ser expresada por el sujeto más allá de su control o intencionalidad. Por ello, la subjetividad sólo es cognoscible a través de las expresiones del sujeto, en las cuales está de forma parcial y, en ocasiones deformadas, por las propias construcciones que de manera consciente éste realiza. Por otra parte, la capacidad consciente e intencional de las personas también se organiza en configuraciones subjetivas, por lo que

³⁶ Los vínculos o relaciones intersubjetivas que socialmente se establecen entre los sujetos permite que éstos enuncien o expresen contenidos que los identifican, por lo tanto, garantiza al sujeto un lugar en la sociedad, espacios de reconocimiento y de conformación de la ciudadanía`. Mediante la intersubjetividad los sujetos expresan y comparten entre sí sus conocimientos, ideas, saberes, posturas, etc.

nunca es una capacidad racional pura que se pueda contraponer a la dinámica subjetiva porque es parte de ella. Por ello, no se puede usar lo representacional como solución a los problemas humanos, pues no es el carácter veraz de una representación sobre nosotros la que garantiza un cambio, sino la producción subjetiva asociada a las reflexiones que generen sentidos subjetivos diversos en el curso de una configuración subjetiva que se organiza en un camino reflexivo (González, 2012).

Las configuraciones subjetivas de los ámbitos diversos de lo social se organizan en el campo comunitario, la comunidad o la Comuna, no tiene una subjetividad comunitaria, sino que tiene múltiples configuraciones subjetivas comunitarias o comunales, porque tiene múltiples sujetos, cada uno de esos sujetos tiene formas de integración y confrontación con otros espacios al interior de la Comuna, lo cual es un proceso extraordinariamente vivo, porque lo subjetivo no se puede ver fuera de lo social. Es una dimensión de lo social (González, 2014).

OTROS ELEMENTOS QUE SE ENTRELAZAN

Atendiendo a los aspectos teóricos expresados acerca del elemento subjetivo del proceso participativo, consideramos que el campo de las subjetividades y la constitución de sujetos políticos en las comunidades es un punto clave para poder realizar el giro decolonial³⁷, pues éste implica desprenderse de la colonialidad para poder modificar nuestras actitudes y prácticas como sujetos colonizados y comenzar a emprender procesos decoloniales.

El giro decolonial significa una oposición radical al legado naturalizado de producción y reproducción continua de la colonialidad, para romper la dependencia a la modernidad europea, capitalista, racista, sexista. Coincidimos con Maldonado (2008) en que el giro decolonial es nuestro grito de espanto ante el horror de la colonialidad, es nuestra adopción de una postura crítica ante el mundo de la muerte colonial y nuestra búsqueda incansable de alternativas u opciones para afirmar nuestra vida que ha sido brutalmente negada por este mundo moderno/colonial. Para que podamos emprender el giro decolonial como proyecto para afirmar la vida en comunidad necesitamos poseer una actitud ético-política-teórica decolonial como base principal que nos capacite para desarrollar una lógica de razonamiento decolonial. Tanto la actitud como la razón decolonial son las bases fundamentales que constituyen el giro decolonial.

³⁷ El giro decolonial es una noción que nos introduce Nelson Maldonado Torres,

El giro decolonial no puede darse fuera de las comunidades o separado de ellas, pues son éstas su sustancia fundamental. La verdadera política es la que se hace en la comunidad. Sin embargo, la forma moderna de hacer política no parte realmente de las comunidades, más bien éstas han sido utilizadas como medios para que entidades gubernamentales y partidistas saquen provecho. Pero, la actual crisis civilizatoria que representa un inminente peligro de la vida humana y no humana en el planeta entero incluido nuestro territorio ha colocado sobre la mesa el análisis y discusión de nuevos modelos políticos para el ejercicio de la política, así como para el estudio de la dimensión política de los acontecimientos sociales.

La modernidad desarrolla la política mediante la representatividad y los derechos del ciudadano establecidos por la vía constitucional, con una idea de democracia donde el Estado se erige como expresión representativa de las personas que conviven en una nación y como Estado de derecho. Como colonias que sufríamos la dominación metropolitana europea, nuestra idea política se basó en la “liberación”, en la decolonización, porque esa dominación impedía la fundación de nuestro propio Estado que se rigiera según nuestras normas, intereses nacionales, conocimientos y sabidurías territoriales, un Estado que facilitara la recuperación de nuestros modos sociales de vida propios, que defendiera nuestra autonomía y nuestra identidad. Sin embargo, luego de la descolonización y la fundación de la República, el Estado-Nación constituido se ha prestado para la producción y reproducción del colonialismo, el eurocentrismo y la subjetividad capitalista.

En consecuencia, luego de 200 años, seguimos anclados en la lucha por la liberación de las cadenas coloniales y el movimiento que representa la Salud colectiva es un ejemplo de ella. A pesar de los avances constitucionales y legales que, en este sentido, se han dado en Venezuela persiste ese viejo y obsoleto Estado-Nación que representa a la Modernidad y que se erige defensor del poder cuando en la realidad las personas están a merced de su suerte. No hemos logrado establecer el Estado comunal (Modo comunal) que garantice nuestros intereses genuinos que parten de la comunidad. Todo se convierte en una parodia cuando a 25 años del cambio constitucional aún no hemos sido capaces de completar la estructura y funcionamiento del Estado comunal. Es por ello, que no podrá concretarse la verdadera liberación en Venezuela sino no nos libramos de ese Estado-Nación colonizador. Esto es un proceso muy complejo, sobre todo por la existencia de fuertes intereses por el control político territorial y económico, que generan relaciones extremadamente tensas en todas las dimensiones de la matriz social.

Además, no se puede desligar del hecho que la lógica moderna naturalizó a los partidos como el modo de hacer política, convirtiéndolos en los “sujetos políticos” representativos de la sociedad. Sustituyó a la Comunidad política (la Comuna plural, heterogénea y diversa) que ancestralmente era considerada el sujeto político, por los partidos políticos, que no son plurales, diversos, heterogéneos. Partidos que responden a grupos de poder que se disputan el control del Estado y, con ellos, la dirección política de la sociedad. Por otra parte, tampoco se puede desligar del hecho real de la existencia de separación entre el Estado y el Sistema socioeconómico que existe en nuestra nación, donde el capital influye profundamente inyectando millones en las campañas políticas a favor de uno u otro partido según su interés, dejando en la periferia segregados a los genuinos intereses del pueblo. Además, burocratizó las políticas de Estado y las separó de sus efectos de subjetivación en las poblaciones a las que van dirigidas.

Entonces, el Estado-Nación se ha vuelto omnipotente a los ojos de la mayoría de la población, porque está asociado a intereses de poder colonialistas y en él no se pueden dar formas de participación comunal verdaderas o reales, modalidades participativas autónomas, ni el establecimiento de un modelo económico-social diferente que tribute a la reducción de la desigualdad social y a la garantía del derecho a la salud y a la vida digna.

Ante esta política centrada por un Estado Nación colonizador en total crisis de legitimidad, que no representa el poder comunal realmente, el tema de la subjetividad gana especial relevancia para la política. En la medida en que los partidos políticos se impusieron como la alternativa para el ejercicio de la política, ésta se despersonalizó y se normalizó, lo que implicó la desaparición de la política como práctica social y la naturalización de comportamientos participativos pasivos, tutelados. Ahora las políticas son diseñadas en los ministerios o en otras instancias fuera de nuestra comunidad y, luego, de manera verticalizada se pretende imponer e implementar en nuestros territorios. No somos nosotros quienes en colectivo decidimos, ni quienes proyectamos nuestra vida con carácter situado.

El Estado y sus instituciones gubernamentales y políticas, pretenden “ayudar” a la comunidad, pero lo que realmente hacen es territorializar sus designios, muchas veces disfrazados bajo banderas decolonizadoras. Pero se autoengaña, no ha caído en cuenta que esa tarea no le pertenece, no le compete, no tienen la facultad ni el derecho de intentar emancipar a una comunidad ni a nadie, ese potencial o capacidad que creen tener solo está en su mentalidad, es una falacia. Solo el mismo pueblo que reside en la comunidad, solo los ciudadanos y

ciudadanas pueden autodecolonizarse a sí mismos, pueden ayudarse a sí mismos, pueden autodecolonizarse. Los sujetos exógenos, al asumirse con pretensión socio-crítica como instituciones que intentan decolonizar a las comunidades automáticamente se convierten en colonizadoras, porque imponen sus designios. Y lo peor de todo esto es que es un Estado con instituciones que no se han autodecolonizado pues siguen con sus prácticas modernas/coloniales y pretenden decolonizar a las comunidades.

Lo que sí pueden hacer es autodecolonizarse ellas primero y luego desplegar acciones decoloniales que favorezcan o faciliten espacios para la autopoiesis, como acto que nos permita a los ciudadanos y ciudadanas develar la autocolonialidad que subyace en nuestro interior, para que, a partir de ahí, mediante el autocontemplar reflexivo, seamos nosotros mismos, y no ellos, los que trabajemos en disipar y desvanecer la colonialidad que llevamos dentro y que nos marca. De manera que podamos transitar hacia la autodecolonialidad para poder configurar un mundo y una realidad decolonial. De aquí, la necesidad de que las acciones se fundamenten en un pensamiento alterativo que incluya, reconozca, valore y visibilice al otro, desde un nosotros emancipado que practica la autodecolonialidad (Ortiz, 2023).

Es por ello que, la participación ciudadana, comunitaria, comunal en todas las dimensiones de la matriz social, es una condición necesaria para que recuperemos el carácter subjetivo de la política que nos permita realizar el giro decolonial hacia el Estado comunal. Esto nos permitiría desarrollar prácticas participativas comunitarias reales, autónomas, legítimas para la garantía de nuestro derecho a la salud y a la vida digna en comunidad, para el bienestar colectivo y el desarrollo social. Una participación simétrica, que tengan en cuenta la alteridad para poder combatir desigualdades y trabajar como propuso Freire (1985) desde las diferencias, desde las particularidades del Otro, desde la legitimación y reconocimiento de todas las identidades, evitando relaciones asimétricas y la homogeneización. Solo la participación garantiza la rapidez necesaria de las alternativas que toda política genera, siendo la emergencia de nuevos sujetos políticos la única garantía de la tensión necesaria al modelo de alternativas que emerjan (González, 2012).

Hugo Chávez como líder político venezolano estaba consciente de ello y se convirtió en un media/do/r decolonial³⁸, utilizó la televisión nacional venezolana para, en su programa

³⁸ El media/do/r como lo describe Ortiz (2023) es la persona que media el conocimiento, pero a la vez es mediado por el conocimiento y por otros mediadores, no es un autor y tampoco es un investigador, por cuanto el

dominical Aló presidente, dedicarse cuál maestro, a animar al pueblo a participar, a facilitar el aprendizaje de los métodos a seguir para que su participación política fuera efectiva, activa, incentivaba la reflexión configurativa a través del conversar alterativo por lo que favorecía la reconfiguración subjetiva de los ciudadanos/as del país, para la recuperación de la cultura participativa comunitaria como expresión de democracia participativa. Dedicó gran parte de su vida como presidente a la obra de que el Estado-Nación se transformara en Estado comunal, con la conciencia de que cuando el pueblo se convirtiera en un pueblo participante con control absoluto de su vida y su salud ya no tenía función el líder ni el partido político (Dussel, 2020a).

En este sentido, si partimos de que todo mediador decolonial es un sujeto político, que es miembro de la comunidad política, que facilita o favorece el tránsito hacia la decolonialidad holística, entonces, su capacidad de acción y de lucha decolonial deberá estar fundamentada en la interculturalidad decolonial como forma de lograr niveles justos, equitativos y pacíficos de convivencia comunal. En este sentido, aludiendo al filósofo peruano Tubino (2010) la interculturalidad es una manera de comportarse, es una propuesta ética, es una actitud, una manera de ser, necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente y, al mismo tiempo, más incomunicado interculturalmente. Es una noción de especial relevancia en un mundo en el que los graves conflictos sociales y políticos que las confrontaciones interculturales producen, empiezan a ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones.

Para hacer más comprensible la noción de interculturalidad Walsh (2005) comienza explicando que los términos inter, multi y pluriculturalidad se refieren a la diversidad cultural. Sin embargo, poseen significado diferente en la práctica. En este sentido, la multiculturalidad reconoce la existencia de múltiples culturas, pero estas están separadas unas de otras, sin establecer relaciones entre ellas. La pluriculturalidad hace referencia a una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas, supuestamente, hacen la totalidad nacional, señalando la diversidad entre y dentro de las culturas mismas y la interculturalidad se refiere a relaciones, negociaciones e intercambios culturales, buscando

propio término “investigador” es colonizante y también coloniza su posición dentro del proceso de configuración de saberes. El actor/media/do/r decolonial con un alto grado de desarrollo de su pensamiento decolonial/configurativo, es una persona amorosa, reflexiva, que es partícipe de este proceso solidario, cooperativo, co-cognoscitivo y que configura conocimiento útil, válido, relevante, pertinente.

desarrollar una interacción entre personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes.

En otras palabras, la multiculturalidad se refiere, en forma descriptiva, a la existencia de distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. Por su parte, el término Interculturalidad se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el Otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, distinción y agencia para actuar (Walsh, 2005).

No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al Otro. Más bien, se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. Entonces, Walsh (2005) plantea que la interculturalidad es más que un simple concepto de interrelación entre culturas: “significa procesos de construcción de conocimientos Otros, prácticas políticas Otras, de poderes sociales Otros y de Otros modelos de sociedad”, “formas distintas de actuar y de pensar”. Asimismo, Bacigalupo, Armada y Rigoli (2019) plantearon que epistemológicamente, la interculturalidad significa redefinir las relaciones de la sociedad con las culturas. Y, en este sentido, Walsh (1998) expresó que “la interculturalidad intenta romper con la hegemonía de la cultura dominante sobre la subordinada, fortaleciendo las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en el cotidiano, una coexistencia de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad”.

Así definida, la interculturalidad aún no existe en la práctica, para eso es necesaria una transformación radical de las estructuras, instituciones y relaciones de nuestra sociedad. Sin una verdadera transformación, la interculturalidad se mantiene solo en el plano funcional e individual, “sin afectar en mayor medida la colonialidad de la estructuración social y el carácter monocultural, hegemónico, y moderno/colonial, tanto del Estado como de la razón misma” (Walsh, 2007).

En América Latina hablar de interculturalidad es plantearse el problema de cómo hacer para que los que vivieron siempre aquí no sean sometidos a desrealizadores procesos de aculturación forzada, expulsados de sus territorios ancestrales y postergados de sus derechos fundamentales. Los procesos de interculturalidad en la región se han basado en el reconocimiento de la gran diversidad étnico-cultural donde conviven, con distintos grados de armonía, personas indígenas, migrantes, afrodescendientes y tantos otros grupos que conforman nuestra realidad cotidiana.

En palabras de Tubino (2010), la interculturalidad se refiere a cómo concebir y generar formas de organización política y de convivencia intercultural basadas en el reconocimiento de la diversidad, la inclusión socio-económica y la participación política de los grupos culturales originarios secularmente postergados. Por lo que, hablar de interculturalidad es hablar de los encuentros y los desencuentros, de las hibridaciones y de los diversos tipos de intercambios y relaciones existentes entre las culturas.

En este sentido, se han descrito tres tipos de interculturalidad: relacional, funcional y crítica. La interculturalidad relacional fue descrita por Walsh (s/f) que hace referencia al contacto e intercambio entre culturas, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintas, los que a su vez podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. Fonet (2010) plantea que esta perspectiva relacional marca posiciones multiculturalistas que es diferente a la posición intercultural, ya que el multiculturalismo busca 'organizar' la coexistencia cultural en la pluralidad o 'gestionar' relaciones de exterioridad entre las muchas culturas. Esta visión considera que el multiculturalismo, o las políticas asociadas a él, se fundamenta en relaciones igualitarias y simétricas que se establecen entre culturas diversas.

Este tipo de interculturalidad ha existido siempre en América Latina, porque en el contacto y la relación entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y la sociedad blanco-mestiza criolla, donde el mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman parte central de la historia y "naturaleza" latinoamericana-caribeña, representan su mejor evidencia. No obstante, para la autora, el problema con esta perspectiva es que, oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y Colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación (Walsh, s/f).

La interculturalidad funcional promueve la convivencia y la tolerancia, postula la necesidad del diálogo y del reconocimiento intercultural, reconoce las variedades y las diferencias culturales. Pero, elude la pobreza en que viven las personas subalternizadas, por lo que no cuestiona el sistema postcolonial vigente y facilita su reproducción. En otras palabras, busca promover el diálogo sin tocar las causas de la asimetría cultural, tampoco los patrones coloniales. Lo cual sirve directa o indirectamente para invisibilizar las crecientes asimetrías sociales, los grandes desniveles culturales internos y todos aquellos problemas que se derivan de una estructura económica y social que excluye sistemáticamente a los sectores subalternizados de nuestras sociedades. Entonces, la interculturalidad es funcional (o neoliberal) al Estado nacional y al Sistema socio-económico vigente. Los programas multiculturalistas funcionales son paliativos a los problemas, no generan ciudadanía, promueven la equidad, pero desde arriba; son, en una palabra, profundamente paternalistas (Tubino, 2010; Walsh, 2007).

En la interculturalidad funcional el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, que no apunta a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo (neoliberalizado) de acumulación capitalista. Ahora “incluyendo” a los grupos históricamente excluidos en su interior. La ola de reformas educativas y constitucionales de los últimos años, las cuales reconocen el carácter multiétnico y plurilingüístico de los países e introducen políticas específicas para los indígenas y afrodescendientes, son parte de esta lógica multiculturalista y funcional (Walsh, 2007).

Este tipo de interculturalidad sólo pretende asegurar la participación de todos los sectores, incluyendo los más marginados, dentro del sistema. La mejor forma de realizar eso es hacer sentir como “incluida” a la gente tradicionalmente marginada, con derechos y atenciones especiales. Y es exactamente eso lo que ha estado ocurriendo con la organización de las instancias de base del poder comunal en Venezuela (únicas creadas) representadas por los Consejos comunales y Comunas, donde, en la actualidad, lo que observamos es una “estatalización” de las políticas y procesos participativos; es decir, una dependencia y sumisión al sistema político establecido (y, por ende, una aceptación de este sistema, en vez de generar una esperanza y una lucha transformadora decolonial).

En contraposición, el interculturalismo crítico promueve el diálogo para tratar de suprimir la determinación de la asimetría cultural, es decir, es un diálogo que desde el inicio alude los factores económicos, políticos, militares, etc., que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas de la humanidad. No busca modificar solo los efectos o los resultados finales, sino, sobre todo, los procesos que los originan (Tubino, 2010).

Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en la ideología de un diálogo descontextualizado que favorecería sólo los intereses creados de la civilización dominante, al no tener en cuenta la asimetría de poder. Un diálogo real comienza por visibilizar las condicionantes del no-diálogo. En otras palabras, hay que empezar por identificar y tomar conciencia de la determinación social de su inoperancia. Hay que empezar por recuperar la memoria de los excluidos, por visibilizar los conflictos interculturales del presente como expresión de una violencia estructural más profunda, gestada a lo largo de una historia de desencuentros y postergaciones injustas (Tubino, 2010).

La interculturalidad crítica nos coloca como tarea intelectual desarrollar una teoría crítica que defienda el reconocimiento cultural y la igualdad social para comprender las maneras como se entrelazan las desventajas económicas (injusticia económica) y el irrespeto cultural (injusticia cultural) (Tubino, 2010). Pero no es suficiente sólo con la crítica intercultural que se materializará una transformación de nuestro comportamiento participativo que tribute a la transformación del orden social para las garantías de nuestros derechos sociales. No podemos quedarnos ahí anclados sólo en la interculturalidad crítica ontológica, sino debemos transitar desde allí hacia la interculturalidad decolonial (Ortiz, 2023a), para poder combatir simultáneamente estos dos tipos de injusticia, que son las dos caras indelible de la misma moneda llamada inequidad social, porque coincidimos con Tubino (2010) cuando expresó que “la pobreza resultante del injusto sistema de distribución de bienes es un fenómeno económico y cultural al mismo tiempo”.

En este sentido, Freire (2003) reconoce la existencia de la interculturalidad decolonial cuando apuntó a la necesidad no sólo de construir prácticas pedagógicas críticas, sino también de reconocer la existencia (en los movimientos, las organizaciones, los barrios, en la calle y, tal vez, en algunas instancias educativas) de pedagogías decoloniales, que son aquellas, según Maldonado (2006), que visibilizan lo que el multiculturalismo oculta y se esconde: la operación de los patrones del poder a la vez moderno y colonial, racializado, patriarcalizado, heterosexualizado; la geopolítica del saber y la topología del ser (Maldonado, 2006).

Mediante la interculturalidad decolonial se integra la teoría y la práctica, ya que integra el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción social-política transformadora, la consciencia en oposición, pero también la intervención, incidiendo de otra manera en los campos del poder, saber y ser, en la vida; es la práctica intercultural que anima a asumir una actitud insurgente y cimarrona. Es aquella que se compromete con la razón del Otro. Es el tipo de interculturalidad que afirma, como dice Dussel (1998) “la razón del Otro”, que parte de un deseo de “pensar con”, que se asume proyecto-compromiso político, ético y epistémico para buscar armar fuerzas decoloniales aliadas y que se dirijan hacia la construcción y movilización de poderes, seres, saberes, sociedades y mundos muy distintos al actual Orden.

Al tener en cuenta lo anteriormente planteado, consideramos que las faltas de garantías sociales que en la actualidad vive el pueblo venezolano, incluida las debilidades para garantizar del derecho a la protección de la salud y del resto de los derechos concurrentes como el derecho a una vivienda digna, a una alimentación digna, a un salario digno, a un trabajo digno, a una seguridad social digna, a condiciones de vida dignas, etc., en fin, la falta de la garantía del derecho a la salud, del derecho a la vida, es un fenómeno económico, pero sobre todo cultural. La pérdida de la identidad cultural participativa comunitaria es expresión de la colonialidad que la produce, pero a su vez, el comportamiento participativo pasivo reproduce esa colonialidad.

Consideramos que en el desarrollo de nuestras prácticas participativas populares se materializan los procesos de interculturalidad. Por lo que, resulta muy importante completar la estructura y la operatividad de todas las instancias de los SAC según las dimensiones de la matriz social, para una materialización efectiva de la forma democrática comunitaria de convivencia, pues cuando somos ciudadanos activos y no meros consumidores de bienes o mensajes comenzamos a contemplar comunal y críticamente cómo hemos sido excluidos y ahí, entonces, comenzarán a abrirse las puertas del cambio.

Al respecto, Tubino (2010) expresó “La pobreza se combate construyendo ciudadanía”. Y, siguiendo, nosotros desde nuestra alteridad diríamos, “la pobreza existencial en que nos encontramos se combate activando nuestras prácticas participativas auténticas de manera decolonial en todas las dimensiones de la matriz social”. Y es por eso que, nosotros durante el proceso decolonial que emprenderemos no nos quedaremos solamente en las acciones que favorezcan o faciliten los procesos de interculturalidad crítica, sino que nuestra idea es transitar un poco más allá, hacia una interculturalidad decolonial, porque como dice Walsh (2006) “no hay

decolonialidad sin interculturalidad y viceversa” y como dice Ortiz (2023a) ambas son dos caras de la misma moneda.

Consideramos muy importante no solo entender a la interculturalidad como un proceso de interrelación que incluye principalmente a grupos indígenas, afrodescendientes y migrantes; sino que, además, debemos entender también el proceso de interculturalidad que se da entre la cultura Moderna/colonial del Estado Nación y la cultura decolonial altersófica del Estado Comunal.

En otras palabras, el Estado-Nación que prevalece en la actualidad posee una cultura que no ha logrado superar ni en teoría ni en práctica a la modernidad/colonial, por lo que, su cultura continúa siendo hegemónica, y que, aludiendo al concepto de cultura planteado por González (2012) y expresado con anterioridad en este informe, la subjetividad de los sujetos colectivos sociales que representan al Estado (ministerios e instituciones) continúan reproduciendo relaciones de poder no soberanas, no solidarias, y de profunda inequidad, continúan produciendo y reproduciendo una lógica de trabajo basada en relaciones asimétricas de poder expresando una gran colonialidad, con políticas públicas verticalizadas desde arriba con plena violación de la soberanía de nuestros territorios locales.

En contraposición, tenemos a la cultura decolonial representada por el Estado Comunal que comenzó a nacer con la revolución bolivariana, la cultura que identifica la lucha de este pueblo por la justicia y equidad, que se identifica con nuestra cultura originaria participativa comunitaria, la cultura de los pueblos que se despiertan y comienzan a visualizarse como negados, excluidos, subalternizados para, luego, desde su crítica, comenzar una larga lucha contra ese Estado Nación paternalista y más adelante avanzar en su acción liberadora.

Entonces, para podernos liberar de un Estado Nación colonizador de nuestras prácticas participativas comunales y poder tomar, como pueblo unido, el control de nuestros procesos de salud y vida mediante la creación de un Estado Comunal, es necesario ejercer la praxis de la liberación planteada por Dussel (1996) y emprender, por tanto, un proceso anadialéctico que nos permita dejar detrás ese Estado Nación y crear el Estado Comunal. Desde esta mirada, la interculturalidad decolonial es un proceso anadialéctico que relaciona el pensar teórico con el conocer práctico y poiético.

Dussel (1996) nos alerta de la importancia que tiene nuestro -punto de mira-, es decir, nuestro -lugar de enunciación-, nuestro -lugar de posicionamiento-, a la hora de hacer la crítica al Sistema. Así pues, una interculturalidad basada en el diálogo intercultural que no dé cuenta de la situación de poder y asimetría será, necesariamente, cooptada e instrumentalizada prontamente por el poder hegemónico y la cultura dominante, representada en nuestro caso por el Estado Nación colonizador, mediante su incorporación al discurso dominante. Y, en ese sentido, nos comenta, que si solo se toma la Totalidad³⁹ dialéctica como único horizonte, entonces, la crítica que se realice solo podrá afirmar a ese Sistema. Mientras que, si nos posicionamos en la exterioridad, la totalidad funcional es puesta en cuestión por exigencias y en vista de la construcción de un nuevo orden, utópico, futuro, pero ya proyecto actual en el pueblo, “Solo el que puede interpretar los fenómenos a la luz de la exterioridad puede descubrir la realidad con mayor lucidez, acuidad, profundidad”

Cuestión que es posible constatar en la actualidad en nuestras comunidades venezolanas, cuando se habla de interculturalidad, en las instituciones de salud u otras y en las instituciones políticas partidistas, que implementan actividades y acciones, para “ayudarnos”, que según ellos favorecen procesos de intercambios interculturales, desarrollando procesos “incluyentes” de nuestras comunidades en planes, programas, etc. Sin embargo, esto es una falacia que esconde y enmascara la colonialidad implícita, que solo se trata de un proceso intercultural funcional a estas organizaciones que terminan perpetuando patrones de dependencia y desarrollando acciones verticalizadas. Es por ello, aludiendo a Estermann (2014) que debemos cuidarnos mucho de no llegar a ser el instrumento ‘incluyente’ e ‘incluido’ de un discurso que, en realidad, excluye”.

Esa cultura hegemónica no les permite ver las grandes posibilidades autónomas que desde nuestras singularidades territoriales tenemos para instituir lo político, la verdadera política nace en las comunidades, y, lejos de desarrollar proyectos para facilitar los procesos de subjetivación que tributen a la participación como la esencia de la política, continúan produciendo y reproduciendo estas prácticas hegemónicas. Es justamente en los procesos de interculturalidad que pueden establecerse entre las culturas, en el afrontamiento y enfrentamiento de ideas, en el argumento válido, en la razón válida, en las interacciones de validez, y no de poder, que se podrá

³⁹ La Totalidad nos dice Dussel (1996) es “ser en el mundo” y en ese mundo el Otro no existe, no es nada, es “no-ser”.

trascender hacia una sociedad más justa y equitativa, es solo mediante la transformación subjetiva de los sujetos singulares y colectivos de ambas culturas.

Este es un hacer pacífico, al diálogo altersófico, intercultural, decolonial, y no a un hacer a partir de la fuerza o de interacciones de poder, con autoridades impositivas, carentes de argumentos contundentes, sólidos o valiosos. Porque sería rápido a través de la fuerza, pero eso solo significaría cambio de unos por otros, ya la historia ha demostrado que ese no es el camino, el camino decolonial nunca será doblegar a otros por la fuerza sino, todo lo contrario, es vincularse al “otro” en interrelación estrecha, en reconocimiento e inserción genuina de todas y todos, incluyéndonos. Para, mediante las instituciones participativas del poder popular (los SAC), construir la sociedad soñada desarrollando las políticas que sean posible, los proyectos factibles que beneficien y afirmen la vida en comunidad. Y, en este sentido, coincidimos con Grosfoguel y Castro (2007) cuando plantean que “la decolonialidad es un proceso de resignificación a largo plazo, que no se puede reducir a un acontecimiento jurídico-político”.

Por lo tanto, consideramos que la interculturalidad decolonial es la alternativa contrahegemónica, es la esencia, el fundamento, la sustancia misma, que debe estar presente siempre en nuestras discusiones políticas para la transformación social, en la lucha frente a la cultura moderna/colonial. La interculturalidad decolonial es el proceso social que nos permitirá superar ese Estado Nación colonizador promotor de una participación politizada funcional. Nos permitirá llegar a la consolidación del Estado Comunal decolonizador donde sean nuestras prácticas participativas comunitarias activas y protagónicas las que generen las políticas locales y situadas desde nuestros territorios para la garantía de nuestro derecho a la salud y vida,

En fin, necesitamos un cambio de política y de Estado, pues tenemos que ir más allá de la modernidad europea que nos colocó como colonial y seguimos siendo colonias y ahora más que nunca somos colonias (Dussel, 2018b). Pero más que eso, necesitamos no solo luchar contra el orden dominante y la matriz colonial del Estado-Nación, sino, sobre todo, construir nuestras propias formas de ser, pensar, hacer, distintas a las impuestas por la retórica de la modernidad, esto nos impulsa hacia la insurgencia, a pensar con y desde nuestras creaciones y prácticas insurgentes que trabajan fuera, en la exterioridad, en los bordes y los márgenes.

INCERTIDUMBRE INSURGENTE EN CLAVE DECOLONIAL

NUESTRO LUGAR DE ENUNCIACIÓN

Nuestro lugar de enunciación estuvo en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta durante el año 2024. Por ello, nuestro proceso tiene carácter endógeno.

Nuestro proceso decolonial tuvo carácter Polímata, porque no se limitó a una sola área de conocimientos, sino que los conocimientos implícitos en él involucran a diversos campos de la ciencia, artes, humanidades, así como a las sabidurías y conocimientos originarios, propios, autóctonos. Sin embargo, con los fines fijados por esta academia, dentro del campo de la Salud colectiva se inscribió en el Área “Estado, Políticas Públicas Integrales y Gestión Participativa en Salud (EPPIGPS)”, porque estuvo dirigido a favorecer la decolonización de nuestras prácticas participativas comunitarias, como alternativa contrahegemónica, para la garantía de nuestro derecho a la salud en la Comuna.

NUESTRA FORMA DE CONOCER Y RELACIONARNOS

Nuestra construcción de conocimientos no se realizó desde el pensamiento positivista, cartesiano, empírico, objetivista, racionalista que genera estructuras de poder desiguales que se expresan en enormes injusticias sociales, que está regido por la epistemología moderna excluyente y depredadora que ha invisibilizado nuestras sabidurías ancestrales y, con su “brillo universal”, opaca nuestro sentir, pensar, hablar, hacer, ser, vivir, y encandila nuestros ojos para no permitirnos ver la subalternización a la que nos somete.

Nuestra construcción de conocimientos se realizó desde la Praxis de la liberación, como una alternativa contrahegemónica, que nos propuso el eminente filósofo contemporáneo Enrique Dussel (1996), que no es una epistemología, sino que es “otra” forma de conocer, ser y hacer. La Praxis de liberación busca analizar y transformar multidimensionalmente las estructuras de poder y opresión que generan desigualdad e injusticia social. Hace referencia al aumento del poder político de las comunidades que buscan alternativas contra la hegemonía de estructuras establecidas que no le permiten la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en

comunidad. Y, en tal sentido, la definió como el proceso articulado y necesario que la comunidad de víctimas debe ir alcanzando de cara a la transformación de las estructuras hegemónicas (Dussel, 1996).

Entendiendo -la praxis- como una actividad práctica material adecuada a fines que transforma el mundo natural y humano; y la liberación como la toma de conciencia crítica frente a un sistema ideológicamente hegemónico en el cual subyace la imposibilidad práctica de producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. En ella, Dussel afirmó que la crítica, subsume el momento material, la intersubjetividad subsume el momento formal y la organización subsume el momento de factibilidad en la que se estructura su propuesta ética.

Nuestro proceso decolonial estableció durante todo su desarrollo una relación sujeto-sujeto-sujeto entre todas y todos los participantes, en relaciones de horizontalidad, donde se desarrollen interacciones de validez y no interacciones de poder, lo que fue fundamental en nuestra praxis decolonial, se promovió la pluriversalidad pero, sobre todo, la intersubjetividad y las sabidurías, de todos y cada uno, en un proceso de intersubjetividad, donde se reconocieron todas las subjetividades, las formas de pensar, de sentir, de hacer desde una mirada compleja, integradora, multidimensional. No desarrollamos nuestro proceso –sobre- los sujetos, como si fueran objetos, sino que la transitamos –junto- a ellos considerándonos todos como sujetos. Asumimos desde esta posición, la defensa de la Comuna, de los SAC, advirtiendo su exclusión, y la interpretación de las condiciones vigentes que limitan nuestra participación comunal y su repercusión en la garantía de nuestro derecho a la salud.

PARTICIPANTES EN NUESTRO PROCESO DECOLONIAL

Los participantes en este proceso fuimos los sujetos singulares y colectivos que participamos en nuestras actividades comunales desarrolladas durante nuestro proceso decolonial

-Sujeto social singular: Son aquellos que pertenecen originalmente a nuestro territorio comunal y que, aunque forman parte de la Comuna, tienen características o roles únicos que los distinguen. Ellos son: Ciudadanos o ciudadanas y sus familias que conviven en la Comuna y que participan en las actividades que en ella se desarrollan.

-Sujeto social colectivo endógeno: Son aquellas instancias de organización estructural y funcional que habían sido creadas por iniciativa propia o endógena para realizar la gestión de las políticas comunales con autonomía. Por lo tanto, son aquellos sujetos que pertenecen originalmente al territorio comunal y cuya identidad y prácticas están profundamente arraigadas en la cultura local. Entre ellos se encuentran: los Consejos comunales y sus instancias, y la Comuna y sus instancias.

-Sujeto social colectivo exógeno: Los sujetos exógenos son aquellos que no pertenecen originalmente al territorio comunal, pero que han sido integrados o impuestos por el sistema colonial. Estos pueden ser particulares o generales.

Particulares: Instancias regionales (Gobernación del estado Nueva Esparta, Representado por la Dirección Regional de Salud, el Concejo municipal de Marcano, la Dirección del ASIC 6, del EBS, el PSUV regional y municipal; y otras instituciones regionales o municipales.

Generales: Representado por el Estado Nación y su Normativa Jurídica; el Gobierno Nacional; el MPPS, el SPNS; el MPPCyMS: las Misiones y grandes misiones; InaMujer; Fundacomunal. Normativa Jurídica que rige al Estado Nación;

-Comunidad de aprendizaje: Conformada por:

- Todas y todos los Profesores y profesoras de nuestra Maestría (Profesora Luisana Melo, Profesora Mary Ramos, Profesora Lida Jiménez, profesora Maury Mota, Profesor Juan Quintana, Profesor, Orlando Cacique, profesor Jhíbaro Rodríguez, Profesor Daniel Montero, Profesor Pedro Alcalá).
- Todas y todos los profesores y profesoras invitados a nuestras clases abiertas de la Cohorte II, y aquellos que impartieron clases abiertas a la cohorte I con sus videos en nuestra plataforma de la Maestría (profesor Oscar Feo, profesor Gonzalo Basile, profesora Gabriela Ríos, Profesor Cesar Carrero, Profesor Jaime Breilh, Profesor Rubén Reinoso, Profesora Yadira Córdova, entre otros muchos).
- Referentes teóricos/metodológicos: El eminente profesor Enrique Dussel, cuyos cursos, publicaciones y videoconferencias están disponibles en internet y que, junto a otros profesores y referentes, tales como: Profesor Simón Rodríguez, Profesor Alexander Ortiz Ocaña, Profesor Fernando González Rey, Profesor José Martí, Profesor Pablo Freire, entre

otros, aportaron conocimientos útiles, valiosos y relevantes para el desarrollo de nuestro proceso decolonial comunal

- El Profesor Álvaro Gutiérrez.
- Todas y todos los maestrantes de la cohorte II que, en nuestros debates, discusiones grupales, encuentros de construcción colectiva de conocimientos, realizamos aportes valiosos en este proceso.

NUESTROS PILARES

Nuestro proceso decolonial, tampoco se sustentó en un paradigma, por ser éste un término moderno/colonial y, por lo tanto, colonizador (Ortiz, 2023a), sino que se sustentó en tres pilares fundamentales entrelazados, que son: el pensamiento alterativo, socio crítico y decolonial; la interculturalidad decolonial; y los convivires comunales.

-El Pensamiento Alterativo. Se fundamentó en la altersofía que emergió como forma Otra de conocer diferente a la desarrollada por la ciencia moderna/colonial, ante la necesidad de reconocer la sabiduría del Otro que no nos excluye, Otros que hemos sido subalternizados, excluidos, dominados, sometidos, la altersofía como una forma de vida, como una opción para desprendernos de la retórica de la modernidad, que brinda posibilidad de emancipación, porque rompió con los paradigmas establecidos dominantes para poder construir conocimientos nuestros situados social e históricamente y propone diálogos sóficos pluriversales para esa construcción. “El pensamiento alterativo es comunal, decolonial y situado” (Ortiz, Maloof y Mejía, 2023). Se valora y se prioriza la voz de todos los sujetos sociales comunales participantes, en un ejercicio que nos ratifica como sede del poder, en nuestros espacios de diálogo, interacciones y entendimiento para poder compartir nuestras experiencias y visiones.

-El Pensamiento Socio-Crítico. La razón ética-crítica, nos permitió cuestionar y reflexionar sobre nuestras prácticas y procesos comunales para comprender sus comportamientos y desafiar estructuras de poder y las desigualdades sociales relacionadas con la garantía de nuestro derecho a la salud. Nos permitió desentrañar la colonialidad que subyacía en nosotros y reflexionar sobre ella con miras a la transformación de las estructuras de las relaciones sociales y ofrecer soluciones que tienen como punto de partida la acción-reflexión-acción de los propios miembros de la Comuna. Otorgándole una esencial importancia al contexto cultural, histórico y

social donde nos situamos para la comprensión de la lógica de los procesos que se desarrollaban en nuestra Comuna desde nuestra cosmovisión, experiencias, sentipensar.

Nos sustentamos en la corriente de pensamiento socio-crítico, desde lo que Hermann Cohen citado por Dussel (2018)⁴⁰ denominó el “método de pensamiento crítico” donde desde la exterioridad del sistema vigente, pudimos ver la realidad de una manera absolutamente distinta, repensar y pudimos hacer “el diagnóstico de la patología del Estado”. El pensamiento crítico activó nuestra capacidad de dudar de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos y afirmaciones que son aceptados como verdaderos en la vida cotidiana comunal, el cual nos permitió desarrollar nuestro proceso con claridad, veracidad, precisión, pertinencia, profundidad y amplitud.

Mediante el pensamiento crítico utilizamos la razón y los procesos cognitivos tales como: interpretación, análisis, razonamiento lógico-crítico, evaluación, inferencia y explicación, para comprender, cuestionar, criticar⁴¹ y organizar nuestras ideas y conocimientos, con la finalidad de dudar, de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, afirmaciones y prácticas que son aceptadas como verdaderos o normalizadas en la vida cotidiana y de elaborar propios juicios, lo que nos permitió transformar nuestra postura o actitud y nuestra práctica comunal participativa.

En este sentido, nuestro proceso decolonial tributó a la lucha de nuestros pueblos del Abya Yala para superar los patrones de poder coloniales al estar sustentado por el pensamiento crítico nuestro americano. Asimismo, fue inmanente el pensamiento crítico nuestro venezolano, porque nuestro decolonial estuvo indiscutiblemente ligado a nuestra identidad nacional, a nuestra cultura ancestral, originaria, al conjunto de conocimientos, tradiciones, costumbres, creencias que nos caracterizan como pueblo venezolano.

-El Pensamiento Decolonial. Fundamentado por la creación de una comunidad intersubjetiva donde nos asumimos como Otro en relación al modo de producción social establecido que esta permeado por el absolutismo antropológico blanco y europeo como “cara

⁴⁰ Dussel, E. (2018). La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=sWg94cBYDrM>

⁴¹ El criterio crítico plantea que es criticable toda norma, acto, estructura, institución, sistema, etc., que no permita la vida, expresa la existencia real de víctimas, que sufren las imperfecciones, los errores, las imperfecciones, las exclusiones, las dominaciones, las injusticias.

oculta de la modernidad” (Mignolo, 2009). Comunidad intersubjetiva dónde asumimos un rol protagónico en la transformación de ese modo de producción y nos reconocemos los unos a los otros.

-La interculturalidad decolonial. Fue el proceso de intercambio lingüístico que realizamos en los conversares y dialogares altersóficos entre los sujetos participantes, donde fuimos reconociendo las voces que en el hacer (en la práctica) hicieron emerger el sentir, el pensar, el ser que existe en cada uno de nosotros, emergiendo así nuestra subjetividad, develando la colonialidad que subyacía en nuestro interior, es decir, nuestra autocolonialidad.

-Los convivires comunales decoloniales. Fue una categoría que, coincidiendo con Ortiz (2023a), la planteamos en plural (y no en singular a la forma buen vivir o vivir bien), porque los seres humanos somos seres sociales, que no vivimos solos, sino que convivimos dentro de un colectivo donde desarrollamos relaciones intersubjetivas de manera constante, sin las cuales no podríamos vivir. Como dice Ortiz (2023) “en el vivir subyace el pensar-conocer y el lenguaje es inmanente al vivir”. Los convivires comunales decoloniales permiten que autopoieticamente⁴² nos podamos configurar y/o reconfigurar subjetivamente nosotros mismos, como dice Humberto Maturana citado por Ortiz (2023a) “conocer la realidad es un acto autopoietico mediatizado por el lenguaje y las emociones”.

Entonces, en la clave decolonial, Ortiz (2023a) resignificó la autopoiesis para dar cuenta de cómo los seres humanos nos configuramos y reconfiguramos a nosotros mismos pero conviviendo con el “otro”, teniendo en cuenta, reconociendo y privilegiando la sabiduría del “otro”, viviendo con el “otro” autopoieticamente, por lo que planteó que la autopoiesis es el acto mediatizado por el lenguaje en el conversar alterativo y las emociones que es consecuencia directa de la experiencia que surge cuando al pasar de lo vivido a una reflexión consciente de lo vivido se extraen los aprendizajes significativos en términos de logros y desaciertos, por lo que podríamos decir, que se deriva del co-contemplar comunal y del auto contemplar reflexivo que

⁴² La autopoiesis es una noción creada para la biología no para la sociología la cual fue utilizada por Humberto Maturana (biólogo chileno) para expresar que el ser vivo es autopoietico, o sea, que se crea a sí mismo "Los seres vivos somos sistemas autopoieticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir". En las ciencias sociales, se aplica este concepto de Maturana para enfatizar que los seres humanos tienen la capacidad de configurarse y re-configurarse a sí mismos, pero conviviendo con los demás.

se produce durante el proceso de interculturalidad decolonial y que, por lo tanto, posibilita el tránsito desde nuestra autocolonialidad hacia nuestra autodecolonialidad.

NUESTRA LÓGICA

La Lógica Anadialéctica nos permitió desarrollar la Praxis de la liberación en nuestro proceso decolonial. Enrique Dussel (1996) expresó “Anadialéctica significa el momento existencial histórico en el cual el hombre, hecho real, grupo humano, o grupo social se encuentra más allá de la Totalidad”. En este sentido, la Anadialéctica como proceso supera a la dialéctica, porque la dialéctica considera la unidad y lucha de contrarios en la Totalidad del Ser y la Anadialéctica va más allá y encuentra que hay una Totalidad y una Exterioridad, lo que permite encontrarse con el Otro, que es originalmente distinto y su logo irrumpe interpelante a la Totalidad a la cual cuestiona y critica.

Entonces, el proceso anadialéctico nos permitió encontrar la Alteridad (que es la categoría fundamental de la Anadialéctica), reconocer y aceptar la presencia del Otro como Otro ser diferente a la Totalidad, que ha sido excluido, como sujeto oprimido y, por lo tanto, la Anadialéctica fue el proceso de la otredad. La alteridad enfatiza en la importancia de reconocer la diversidad y la diferencia radical que existe entre individuos y culturas, por lo tanto, implica el respeto profundo a la dignidad y la autonomía del Otro. Lo que nos permitió comprender la diversidad de visiones y experiencias, superando las limitaciones de una visión unidimensional, unívoca, universal. Y, en nuestro proceso decolonial, ese Otro fue nuestra Comuna cuya participación auténtica había sido marginada, en una realidad muy compleja y diversa de lo que podíamos comprender mediante categorías universales.

Además, con el proceso anadialéctico se promovió el diálogo intercultural, entre diferentes culturas y cosmovisiones, entre la visión moderna colonial y la visión decolonial de nuestras prácticas participativas comunales en salud. Se buscó trascender las barreras lingüísticas y culturales para encontrar puntos de encuentro y enriquecimiento mutuo. Asimismo, entendimos que el proceso anadialéctico, era útil, valioso, pertinente en nuestro proceso decolonial para llevar a cabo una mirada filosófica que invitara a la apertura, a la escucha activa, a la búsqueda de nuevas formas de comprender la realidad más allá de las categorías preestablecidas. Fue un proceso que materializó la reflexión constante, el reflexionar sobre los resultados que íbamos obteniendo.

La Lógica Anadialéctica de Dussel fue nuestro hilo conductor que centró nuestra Praxis de la Liberación, y en su transitar se le iban entrelazando de manera compleja pero en coherencia con ella, las lógicas de otros referentes decoloniales como la lógica que Simón Rodríguez expresa en su Modelo educativo, o la lógica que Ortiz Ocaña expresa en su Hacer decolonial, o la lógica que expresa la teoría del conocimiento marxista-leninista (Lenin, 1986) o la lógica de José Martí, de Paulo Freire en sus respectivos Modelos educativos, la lógica de Jaime Breilh implícita en su epidemiología crítica. Asimismo, se entremezclaron aportes valiosos de la Lógica de González Rey de su Teoría de la subjetividad desde la perspectiva histórico cultural, entre muchos otros referentes.

TRAYECTOS TRANSITADOS

Durante nuestra Praxis decolonial, el proceso Anadialéctico desarrollado nos permitió transitar por tres (03) trayectos fundamentales; el primero, relacionado con el descubrimiento de la determinación social que niega nuestras prácticas participativas; el segundo, relacionado con la negación de la negación; y el tercero, relacionado con la afirmación de la negación de la negación de las mismas para la garantía de nuestro derecho a la salud. Estos trayectos se relacionaban de forma dialéctica y compleja, desarrollándose en ellos acciones abiertas, no cuantitativas que favorecían la decolonización, que no tuvieron criterios de validación a priori o estandarización.

A continuación estas acciones son descritas ordenadamente según el propósito que tuvieron pero, es válido señalar que ésta división en grupo de las acciones decolonizantes, sólo se realizó con fines descriptivos a efectos de éste informe, porque durante el desarrollo del proceso decolonial, que es un proceso complejo y no lineal, ellas se van entrelazando de manera espontánea y natural debido a que emergen del sentir/pensar/hacer de los mediadores decoloniales, de los actores sociales, sin que haya un orden rígido normado o estandarizado a priori. A continuación, describimos cada grupo de acciones.

Acciones que transversalizan todo nuestro proceso decolonial

- Interacciones comunicacionales, relacionales, dialógicas, conversacionales, reflexivas, interacciones de validez y solidaridad. Estas interacciones permitieron facilitar dinámicas relacionales que fueron fuente de emanación de nuestras expresiones subjetivas y que se

convirtieron en nuestra trama de producción de saber. En una dinámica relacional, que según Ortiz y Arias (2019) “no se está conversando en calidad de hablante sino de ser, o mejor, de estar siendo”.

- Acciones singulares y colectivas en unidad dialéctica. Las acciones singulares estuvieron dadas por la legitimación de lo singular como instancia de producción del conocimiento científico, la dimensión singular la confirmamos como ineludible del proceso decolonial. Reconocimos a cada uno desde su singularidad, reconocimos al “Otro” como “Otro” que había sido negado por la modernidad colonial y ese “otro” pudo ser un sujeto singular o un sujeto colectivo. Cada expresión singular fue analizada y sometida a reflexión por cada uno de los participantes desde su singularidad dándose un intercambio entre singulares, lo que constituyó una fuente múltiple y compleja de producción de conocimientos.

Sin embargo, nosotros también legitimamos las acciones colectivas que nos permitieron la producción colectiva de conocimientos, porque éstos los construimos colectivamente, pluralmente, partiendo de la unicidad de las expresiones singulares y de las argumentaciones que se dieron en los procesos de intercambio dialógico intercultural, pero no como simple suma de ellas, sino sometiéndolas al diálogo crítico interversal, donde cada uno de nosotros iniciamos el proceso de auto-construcción de lo general y en consenso llegamos a configurar conocimientos colectivos valiosos, útiles, relevantes, pertinentes que nos permitieron develar la auto-colonialidad que subyace en nosotros y que nos limita en nuestras actitudes y prácticas participativas comunitarias.

Acciones para descubrir la determinación social que niega nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud

Estas acciones fueron desarrolladas de la siguiente manera:

1º. Participación en las actividades comunales (la vivencia):

Participamos en actividades desarrolladas en/con/por/desde nuestra Comuna con la participación directa de los sujetos singulares y colectivos. Estas actividades se desarrollaron en diversos escenarios que fueron todos aquellos espacios, ambientes, procesos, en los cuales se desplegaron las acciones biopráxicas de participación comunal. En las mismas experimentamos

vivencias que nos motivaron a analizar y reflexionar críticamente sobre los procesos coloniales implícitos en ellas. Es importante señalar, que una de estas actividades fue la Cartografía social participativa desde lo comunal, proceso mediante el cual realizamos un mapeo colectivo (Mapa de nudos críticos y Mapa de potencialidades) de nuestras percepciones de las dinámicas participativas comunales.

En todas las actividades o encuentros se favoreció la Contemplación: co-contemplación y la auto contemplación como proceso de observación directa de la realidad, donde además escuchábamos, sentíamos y percibíamos lo que se presentaba. También, se favoreció los dialogares y conversares comunales, éstas fueron las acciones que permitieron desarrollar el proceso de interculturalidad decolonial como proceso de intercambio lingüístico que permitió la emergencia de nuestra subjetividad colonizada mediante las expresiones verbales y no verbales allí afloradas. El Conversar comunal respetuoso, dialéctico, inclusivo, solidario y horizontal.

En los co-contemplares, auto contemplares y conversares comunales interactuamos intersubjetivamente sobre las raíces histórico-sociales de nuestras prácticas participativas, nuestros cimientos filosóficos, nuestras normativas jurídicas constitucionales, legales, institucionales; co-contemplamos el modo de producción y reproducción social de nuestras prácticas participativas y las relaciones intersubjetivas que en ella se establecen. Ambos procesos (la contemplación y el conversar dialógico) fueron valiosos en nuestro proceso decolonial, eran apropiados y estaban adecuados al contexto de nuestro estudio, porque respetaron y valoraron las voces y experiencias de los participantes.

Además, durante estas actividades pudimos recopilar todas las evidencias necesarias, como por ejemplo notas de voz (audios), las notas escritas, los registros fotográficos, las grabaciones de audios y audiovisuales.

2º. Reconstrucción de la vivencia:

Reconstruimos nuestras vivencias de manera escrita realizando la narración de los vivido. Fue muy útil en ese proceso las evidencias recolectadas durante la vivencia experimentada en la actividad comunal. Este proceso de reconstrucción de la vivencia fue una narración de la actividad en la que participamos, recuperando la memoria de ella con nuestras propias palabras, respetando fielmente lo allí acontecido.

3º. Análisis y reflexión crítica transformadora:

El proceso de análisis y reflexión nos permitió identificar las contradicciones y significó la activación del pensamiento socio-crítico, utilizamos la razón ética-crítica y los procesos cognitivos tales como la interpretación y el razonamiento lógico-crítico para comprender, cuestionar, criticar y organizar nuestras ideas y conocimientos. La razón ética crítica fue utilizada para identificar la colonialidad y analizar las formas en que las estructuras de poder colonial y opresivas niegan nuestra prácticas participativas y con ello la existencia Comunal, y el derecho a la salud de nuestra Comuna. La crítica radical fue muy útil en la toma de conciencia sobre las estructuras y sistemas que perpetúan las injusticias y la forma de dominación que aún prevalecen. Por lo tanto, fue muy útil para deconstruir las narrativas y las prácticas coloniales que han dominado la historia y la cultura, para liberar nuestro pensamiento y abrir espacio para nuevas formas de conocimiento de actitudes y prácticas.

a) En el proceso de análisis se expresó la impugnación de la episteme y el logos moderno colonial con que se desarrollaban nuestras prácticas participativas comunales en salud: Cuestionamos el significado de los discursos, las expresiones narrativas, la retórica, las actitudes, las prácticas de los sujetos singulares y colectivos participantes en las actividades comunales, desde una mirada compleja, dialéctica y multidimensional. El cuestionamiento los elementos coloniales que subyacen en las estructuras de poder resultó esencial para descubrir y desafiar la negación de la participación comunal por el sistema de eticidad colonial. Y este cuestionamiento resultó ser la manifestación inicial (aún no tan prominente) de nuestra la voluntad de vida, fue el primer impulso que nos motivó a resistir y a sobrevivir frente al sistema de eticidad colonial. Asimismo, desde la crítica pudimos cumplir con el momento material de nuestro proceso decolonial de favorecer la vida humana en comunidad.

b) El proceso de reflexión crítica transformadora⁴³ permitió la comprensión profunda de la vivencia. Permitted que la vivencia se transformara en experiencia de vida, dejando como saldos

⁴³ La reflexividad es una acción donde el sujeto se vuelve sobre sí mismo y se transforma por acción de dicho examen reflexivo para reconstruir la relación con la realidad. En la postura reflexiva que asume el sujeto no caben actitudes excluyentes o rivalidades, por lo que la producción de conocimientos asume la complementariedad de un discurso multipartes, a través de un diálogo entre iguales, desarrollándose un encuentro de saberes, pero desde las características específicas de cada postura, de cada singularidad (Villegas y Silva, 2021).

aprendizajes de lo vivido. Resultó esencial para generar conocimientos transformadores. Por lo tanto, la reflexión crítica transformadora fue un proceso donde la razón ética crítica fue utilizada para reinterpretar, desafiar y dismantelar las estructuras coloniales de eticidad opresivas de nuestras prácticas participativas comunales, cómo acción que tributa a facilitar la transformación de actitudes y prácticas participativas activas y protagónicas. Todo lo cual fue crucial en el proceso anadialéctico que nos planteó Enrique Dussel.

Durante el proceso de reflexión crítica transformadora se entremezclaron procesos de resignificación de los elementos coloniales impugnados y de resemantización, donde trabajamos en la reinterpretación de conceptos, actitudes y prácticas desde la visión decolonial buscando darle nuevos significados que tributaran a la reconfiguración de la identidad cultural de nuestra Comuna.

La resignificación de aquellos elementos que generaron contradicciones en el sujeto entre su constitución subjetiva y las emociones producidas en su vivencia actual. Ante la negación que íbamos descubriendo, simultáneamente, se activaba el proceso de subjetivación, donde iban emergiendo nuevos significados, nuevos sentidos, se fueron construyendo nuevos conceptos, se fue resignificando conceptos, actitudes y prácticas, todo lo cual fue disipando elementos de colonialidad que llevábamos dentro, generando nuevos conocimientos altersóficos, válidos, nuestros, situados, útiles, relevantes, pertinentes, desde una manera alterativa, crítica, decolonial y comunal de construir conocimientos que desobedeció la retórica de la modernidad y que subjetivamente nos fueron reconfigurando.

Esta resignificación constituyó la emergencia de nuevos sentidos y significados, fueron nuevas configuraciones subjetivas que facilitaban procesos de transformación de la subjetividad de los sujetos sociales participantes. Con ello negamos los supuestos coloniales y atribuimos nuevos significados que reflejan el sentipensar situado comunal. Todo lo cual contribuyó a producir colectivamente nuevos campos de inteligibilidad sobre la trama estudiada y a producir nuevas zonas de significado y sentido, a cambiar nuestra interpretación de narrativas, discursos, expresiones, actitudes, prácticas o procesos que ya teníamos, normalizados o naturalizados y que producíamos y reproducíamos desde la lógica moderna colonial. Contribuyó a la configuración de conocimientos nuevos, altersóficos, situados, que se constituye en una posibilidad que tenemos para producir significación sobre problemas que antes de nuestros planteamientos teóricos no poseían significado.

También, posibilitó la resemantización como proceso que complementa la resignificación porque mientras la resignificación se centra en la creación de nuevos significados refutando los anteriores, la resemantización no solo refuta y resignifica conocimientos, actitudes o prácticas, sino que también puede afirmar aquellos existentes que sean considerados valiosos. Analizando críticamente el lenguaje y los conceptos, los términos utilizados en las interacciones intersubjetivas comunales, deconstruyendo los significados dominantes que perpetúan la dominación. Y, en este sentido, la resemantización utilizó tanto los conceptos que reconfiguró como los que afirmó para transformar la realidad. Fue una herramienta poderosa para cuestionar y favorecer la transformación de la subjetividad, de las actitudes y de las prácticas establecidas, permitiendo una nueva forma de ver y entender el mundo. Esto fue especialmente relevante en nuestro proceso decolonial, donde se buscó desafiar y reconfigurar las narrativas impuestas por la colonialidad.

4º. Producción teórica crítica

En nuestro proceso decolonial, con nuestra producción teórica crítica, realizamos recategorización de conceptos y creación de nuevas categorías analíticas emergentes. Esto implicó la revisión crítica de taxonomías establecidas, lo cual fue esencial para reorganizar y definir categorías importantes que nos ayudaron a tener una mayor inteligibilidad y acercamiento a la comprensión de la realidad vivida en nuestra Comuna. Cuestionando y desmantelando las categorías establecidas que consideramos que nos excluían o marginaban. Y con esto estuvimos desafiando estructuras de poder colonial.

Fuimos agrietando desde adentro, desde donde pudimos crear categorías emergentes para evidenciar claramente los procesos que determinan socialmente la negación compleja y multidimensional de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía del derecho a la salud. Estas categorías nos permitieron atribuir nuevos significados y sentidos a los procesos comunales desde nuestra cosmovisión, desde nuestro sentipensar. Las categorías creadas se encontraban compleja y multidimensionalmente entrelazadas o interrelacionadas.

A continuación, definimos las siguientes categorías de análisis. Asimismo, aclaramos el propósito que tenía su análisis y reflexión en nuestro proceso decolonial y las subcategorías que fueron analizadas en cada una de ellas.

La negación del Otro en su alteridad: Nos permitió conocer cómo la colonialidad niega y subordina al Otro. Nos permitió entender las dinámicas de exclusión y opresión existentes en el territorio histórico-social.

Territorio histórico social. Nos referimos a nuestro territorio comunal como espacio o ámbito geográfico que ocupamos los habitantes de las 7 comunidades que integran nuestra Comuna. Comprendiéndolo no solo como un área física, sino como un espacio cargado de significados históricos y sociales. Espacio donde se han producido un sin número de interacciones entre la sociedad y el espacio a lo largo del tiempo. Espacio que ha sido construido por la acción de las comunidades humanas de generación en generación, teniendo en cuenta las condiciones histórica-sociales existentes en cada época social. Espacio donde transcurría nuestra vida, donde construimos y desarrollamos nuestras relaciones sociales y nuestros modos de vida colectivos, donde se daban los procesos de producción y reproducción social y el metabolismo sociedad naturaleza, donde coexistían procesos que protegían o afectaban nuestra salud, que eran las bases para la determinación social de la salud y la vida. El territorio lo entendimos como el espacio donde se organizaba la vida, la salud y la convivencia humana y se expresaban los modos de vida, las relaciones de poder, las prácticas culturales y los eventos históricos. El territorio comunal era la base ontológica desde la cual se constituía nuestro sentipensar y nuestra cosmovisión.

a) Totalidad, Alteridad y exterioridad:

- ✓ Totalidad: referida a la visión holística de nuestro territorio histórico social donde todos los procesos sociales tan interconectados. En el Ciclo de dominación la Totalidad referida al Sistema de eticidad colonial, se utiliza para justificar la integración forzada de todos los procesos sociales de la vida bajo un único sistema de control y dominación.
- ✓ Alteridad: Referida al reconocimiento y relación con el Otro. Este análisis nos permitió identificar a aquellos que poseían una cultura, identidad o posición social diferente a la impuesta por el Sistema de eticidad colonial.
- ✓ Exterioridad: Referida a aquellos espacios, sujetos o culturas que no están integrados en el Sistema de eticidad colonial dominante. Es decir, que no forman parte de la Totalidad y que,

por lo tanto, podían ofrecer una visión crítica y alternativa. Este análisis nos permitió identificar elementos que no se alineaban con el Sistema de eticidad colonial.

b) Procesos relacionados con el Territorio Histórico-Social

- ✓ División política territorial: Referida a cómo se organiza y administra el espacio geográfico en diferentes unidades políticas y a cómo esta división influye en la distribución del poder, los recursos y la toma de decisiones dentro de la Comuna.
- ✓ Organización del poder comunal: Referida a cómo el poder popular se estructura y funciona. Esto incluía el análisis de la participación de los miembros de la Comuna en la toma de decisiones, la gestión de recursos el desarrollo de políticas en nuestro territorio y el análisis del cumplimiento de la función propositiva y fiscalizadora de la organización del poder comunal.

✓ Territorialización, Territorialidad y Desterritorialización:

Territorialización: Entendida como el proceso mediante el cual los sujetos exógenos establecían el control y significado sobre nuestro territorio comunal.

Territorialidad: Entendida como el proceso mediante el cual los sujetos endógenos y singulares establecíamos una relación dinámica y continua con nuestro territorio histórico-social, incluyendo las prácticas y significados asociados con nuestro espacio.

Desterritorialización: Entendida como el proceso mediante el cual se distorsionaba el control y significado que los sujetos endógenos y singulares ejercíamos sobre nuestro territorio comunal, generalmente debido a influencias exógenas.

- ✓ Comunalidad: Referida a la interconexión entre los sujetos sociales y el territorio comunal, Nos permitió analizar y reflexionar sobre el sentido de pertenencia e identidad de los sujetos sociales y su relación con la forma de vida y organización social establecida en nuestra Comuna.

- ✓ Sociabilidad en redes socio-comunitarias: Referida al conjunto de interacciones y relaciones sociales que se establecían entre los sujetos sociales dentro de nuestra Comuna. Estas relaciones eran intersubjetivas. Es decir, se basaban en la percepción y comprensión mutua entre los sujetos sociales y podían estar influenciadas por los procesos sociales que se desarrollaban en nuestro contexto comunal. Su estudio incluyó el análisis y reflexión sobre las dinámicas comunicacionales que se establecían en las redes socio comunitarias digitales y medios masivos de comunicación e información. Asimismo, incluyó el análisis y reflexión sobre prácticas comunitarias y las formas de cooperación que emergieron en nuestro territorio comunal.

Configuración subjetiva de los sujetos sociales. Entendida como la forma en que se estructuran y organizan los sentidos subjetivos en nuestra subjetividad como sujetos sociales. Esta categoría nos permitió analizar y reflexionar sobre la naturaleza subjetiva de los sujetos sociales: Se refirió a las características subjetivas de los sujetos sociales. Abarcó el estudio de las configuraciones subjetivas epistémica, epistemológica, gnoseológica, ontológica, metodológica, axiológica, teleológica y praxiológica. Su análisis nos permitió comprender cómo la colonialidad permeaba la forma en que los sujetos sociales percibíamos, interpretábamos y vivíamos nuestra realidad.

Participación comunal. Entendida como una categoría dialéctica mediante la cual analizamos nuestro accionar participativo en nuestra Comuna y Consejos comunales. Es decir, el ejercicio de nuestro derecho soberano como sede del poder. En esta categoría analizamos y reflexionamos sobre la naturaleza de los siguientes procesos sociales y sobre cómo esos procesos afectaban nuestro derecho a la salud:

- ✓ Dinámicas del poder comunal: Referida a cómo se distribuye y ejerce el poder dentro de nuestra Comuna. Esto incluyó la manera en que tomábamos las decisiones, cómo gestionaban sus recursos y cómo respondíamos ante nuestras necesidades. Lo que nos permitió comprender cómo estas dinámicas influían en la concreción de una participación real en salud.
- ✓ Heteronomía comunal y autonomía comunal:

- Heteronomía comunal: Referida a cómo las decisiones y acciones de la Comuna están influenciadas o controladas por los sujetos exógenos. Esto nos permitió comprender cómo la capacidad de la Comuna para actuar de manera autónoma podía estar limitada por los sujetos exógenos.
 - Autonomía comunal: Referida a la capacidad de la Comuna para tomar decisiones y actuar con independencia, sin interferencias exógenas. El análisis de la autonomía comunal fue crucial para comprender la identidad asumida por la Comuna y la capacidad real de autogestión efectiva de los recursos y servicios.
- ✓ Dinámicas participativas comunales: Referida a los procesos de interacción y colaboración activa entre los miembros de nuestra Comuna. Da cuenta de la utilización que hacemos de nuestros mecanismos de participación propios e institucionales. De la amplitud de nuestra participación comunitaria y comunal (quiénes participan), de la intensidad de nuestra participación en las fases del Ciclo del Poder Comunal (diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución y contraloría) y de nuestra modalidad participativa prevaleciente. El análisis crítico y las reflexiones reconfigurativas de estas dinámicas se realizó mediante la Cartografía social participativa, que permitió confeccionar el Mapa de nudos críticos y de potencialidades, facilitando una comprensión profunda de las percepciones y prácticas ciudadanas en la toma de decisiones colectivas.
- ✓ Control político comunal sobre la gestión de salud: Referido al rol propositivo y fiscalizador que ejerce nuestra Comuna para garantizar los servicios sanitarios en particular y del Cuidado integral de la salud en general. Su análisis permitió comprender el rol que tenía nuestra Comuna en la gestión de las políticas de salud que se desarrollaban en nuestra Comuna y en asegurar que éstas respondieran a nuestras necesidades y prioridades comunales.
- ✓ Confianza y legitimidad:
- Confianza: Referida a la creencia, percepción o expectativa que teníamos los sujetos singulares de que la honestidad, competencia y justicia de nuestros líderes (confianza en el liderazgo), el sistema de gestión comunal (confianza en nuestra autonomía) y las normas que regían nuestra convivencia (confianza social), nos eran beneficiosas para responder a nuestras necesidades y lograr el bienestar de nuestra Comuna.

- Legitimidad: Referida a la aprobación en la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas, mediante consenso comunal democrático y simétrico, de las políticas de salud desarrolladas en la Comuna. Para que exista legitimidad es necesario que todos o la mayoría los miembros de la Comuna, sin discriminación, participen activa y protagónicamente en la aprobación de esas políticas. La legitimidad refleja la voluntad colectiva. Su análisis nos permitió evaluar la cooperación y el compromiso de los miembros de la Comuna.
- ✓ Heterogeneidad / Homogeneidad y pluriversalidad / Universalidad:
- Heterogeneidad: Referida al reconocimiento y aceptación de la diversidad dentro de la Comuna, incluyendo diferencias culturales, sociales y económicas. Su análisis nos permitió comprender cómo se incorporaban en la Comuna las diferentes visiones y experiencias.
 - Homogeneidad: En contraste con la heterogeneidad, no reconoce ni acepta la diversidad dentro de la Comuna. Se refirió a la uniformidad o igualdad cultural social y económica por lo que implicaba que los elementos dentro de la Comuna eran similares. Nos permitió comprender cómo se manifestaban las practicas uniformemente que no incorporaban las diferentes visiones o experiencias existentes.
 - Pluriversalidad: Referida a la coexistencia de múltiples formas de conocimiento y modos de vida dentro de la Comuna. Reconocía y valoraba la diversidad cultural, social y epistemológica, promoviendo un entorno donde diferentes perspectivas y experiencias podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Su análisis permitió comprender cómo se integraban y respetaban las diversas visiones y prácticas dentro de la Comuna, facilitando procesos de cohesión social y equidad
 - Universalidad: Referida a la existencia de un conjunto homogéneo de valores, principios o normas compartidos por todos los miembros de la Comuna, que no tenían en cuenta las diferentes visiones y experiencias que podían coexistir en nuestro territorio comunal. Su análisis nos permitió comprender cómo estas normas universales afectaban nuestra autonomía e identidad, cómo influían en la marginalización de nuestras voces y experiencias, y en la perpetuación de dinámicas de poder desiguales.

- ✓ Instrumentalización de la participación: Referida al uso que hace la Totalidad de la participación comunal como una mediación para alcanzar sus objetivos. Su análisis fue esencial para comprender la manipulación del proceso participativo comunal para legitimar decisiones ya tomadas y para obtener apoyo para sus agendas particulares.
- ✓ Roles y responsabilidades: Referida a las funciones (roles) y tareas o propósitos claros y específicos (responsabilidades) que desempeñaban los sujetos sociales dentro de nuestro territorio comunal. La identificación de estos roles y responsabilidades nos permitió comprender cómo se distribuía y ejercía el poder dentro de la comunidad. Nos permitió analizar cómo estas asignaciones afectan la participación, la cohesión social y la salud comunitaria. Además, nos ayudó a identificar posibles desigualdades o dinámicas de poder que podían estar influyendo en la subjetividad y la agencia de los miembros de la comunidad.

Derecho a la salud. El análisis y reflexión sobre esta categoría nos permitió comprender cómo los procesos sociales, anteriormente mencionados, relacionados con el territorio histórico social, la participación comunal y la configuración subjetiva de los sujetos sociales influían en la garantía de nuestro derecho a la salud en nuestra Comuna. Fue una categoría que nos permitió comprender las relaciones complejas entre los procesos sociales coloniales y, por ende, nocivos que afectaban nuestro derecho a la salud. En este sentido, nos permitió comprender las siguientes relaciones:

- ✓ Relaciones entre el Territorio histórico-social y el Derecho a la salud.
- ✓ Relaciones entre la Participación comunal y el Derecho a la salud.
- ✓ Relaciones entre la Configuración subjetiva y el Derecho a la salud.

Como resultado de todo éste proceso, pudimos entender claramente la producción y reproducción social de la colonialidad que permeaba los procesos sociales y que enajenaba nuestro derecho a la salud; pudimos comprender el Metabolismo sociedad naturaleza donde se desarrollaban las relaciones vinculantes, dialécticas, multidimensionales y complejas que se establecían entre esos procesos nocivos en la matriz social; y, por último, pudimos advertir Determinación social de nuestro derecho a la salud.

La reconstrucción de nuestras vivencias nos iluminó el camino para “descubrir el mal” y aprender a leer la realidad recreando las vivencias sobre estas actividades comunales donde

participamos. Advertimos la Determinación Social de nuestro derecho a la salud relacionando los procesos nocivos que se producían y reproducían en la matriz social y que nos subalternizaba dentro el Sistema de eticidad colonial.

Acciones para negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud

✓ Giro decolonial: Es una categoría dialéctica porque se basa en la interacción entre teoría y práctica, que busca transformar las estructuras de poder existentes a través de un proceso continuo y dinámico de análisis, reflexión y acción. Se nutre de la teoría crítica y de la participación comunal. En nuestra Comuna fue la expresión de nuestro pensamiento decolonial en busca de alternativas y acciones que nos posibiliten garantizar nuestro derecho a la salud.

✓ Posicionamiento: La reflexión crítica transformadora también implicó la auto reflexividad, donde examinamos nuestro propio papel y el alcance de nuestras interacciones intersubjetivas. Esto nos ayudó a ser consciente de nuestros propios sesgos. Asimismo, nos permitió avanzar en nuestra autodecolonización y poder, entonces, ir elaborando juicios propios que, a su vez, nos permitieron adoptar una postura o actitud propia con respecto a la lógica colonial y su relación con la garantía de nuestro derecho a la salud.

✓ Comunidad intersubjetiva decolonial: Luego, resultó necesaria la creación de una Comunidad intersubjetiva decolonial, debido a que la superación del Sistema de eticidad colonial dominante es una tarea colectiva basada en la interacción efectiva de validez, cooperación, solidaridad y trabajo en equipo entre sujetos singulares decolonizados.

✓ Construcción y propuesta de alternativas comunales decoloniales: Esta iniciativa se fundamentó en la idea de desarrollar dinámicas relacionales entre procesos sociales decoloniales, que permitieran garantizar nuestro derecho a la salud. Para ello, realizamos la construcción y propuesta de alternativas comunales decoloniales, basándonos en la Cartografía social participativa. A través del proceso cartográfico pudimos elaborar nuestro Mapa de sueños comunales, identificando tanto los nudos críticos como las potencialidades de nuestra Comuna.

Acciones para afirmar la negación de la negación de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud

Una vez que habíamos construidos nuevos sentidos y configuraciones subjetivas, que tomábamos conciencia de los nuevos significados que tiene nuestro proceso participativo comunal en salud, que nos autodecolonizábamos subjetivamente, que construíamos nuestras propias opciones de lucha contrahegemónica, se hizo necesario comenzar a deconstruir esa negación impuesta en la realidad concreta y rechazarla de forma real y empírica en la práctica. En nuestro proceso decolonial constantemente complementábamos nuestro ejercicio mental con la acción transformadora de la lógica con que producimos y reproducimos este proceso. Fue necesario transitar, como escribió Lenin (1986) “De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica, tal es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad objetiva”.

Las acciones desarrolladas en nuestra Comuna fueron aquellas posibles, viables, factibles, cumpliendo el principio de la eficacia de la factibilidad o principio instrumental dusseliano que plantea la posibilidad real de avanzar hacia la superación de la colonialidad holística imperante que nos domina, con los recursos disponibles, con el entusiasmo y la convicción, con ética y principios.

En la práctica cotidiana, en nuestros convivires comunales, la razón ética crítica, ayudó a guiar nuestras prácticas para afirmar nuestra dignidad, nuestra autonomía y nuestros derechos singulares y colectivos como Comuna. Sin embargo, nuestra voluntad de vida se convirtió en el motor central, fue la fuerza vital que impulsó la creación de nuevas formas de vida, de existencia y organización comunal que superan las negaciones anteriores y afirman una existencia plena y digna.

En la práctica se concretaron actitudes y comportamientos decoloniales, en los que realizamos acciones de resistencia, de recuperación y de transformación para nuestra existencia y donde se materializó la irrupción del disenso. En nuestros convivires comunales los resultados teóricos obtenidos durante la negación de la negación fueron colocados sobre “la mesa comunal” para que fuesen utilizados y facilitaran la concreción o materialización de actitudes y prácticas participativas comunales activas y protagónicas en salud en pro de la garantía de nuestro derecho a la salud. Es decir, las nuevas interpretaciones, significaciones, semantizaciones y categorías se integraron en la realidad concreta, iniciándose así un proceso de transformación.

Por ello, nuestro accionar decolonial no se limitó a ser una práctica, sino que constituyó una praxis, donde se resaltó la dialéctica existente entre teoría y práctica.

Con todo lo anteriormente mencionado, se avanzó en la transformación del sentido de una realidad conocida o aceptada, en otro diferente, dándole un nuevo matiz o una nueva visión. Fue así como desarrollamos una praxis decolonial, para rechazar en forma real y empírica las negaciones que el orden social causa a nuestra participación comunal autónoma, mediante un proceso auto decolonizador propio y así avanzamos hacia la comunalidad, hacia la recuperación del sentido de pertenencia comunal, hacia la recuperación de nuestras normas, principios, actitudes, prácticas y procesos comunitarios originarias, activas, protagónicas, hacia la toma del control de nuestra vida y de nuestros procesos de salud para poder garantizar todos nuestros derechos sociales y, en especial, nuestro derecho a la salud.

Es importante resaltar que durante la afirmación de la negación de la negación también desarrollamos una producción teórica que llamamos -producción teórica reconfigurativa cultural comunal- porque aquí se producen o se construyen nuevas estructuras de conocimientos, actitudes y prácticas que promueven la justicia social y la equidad y que reflejan experiencias vividas y necesidades culturales de la Comuna, donde los procesos de resignificación, resemantización y recategorización que forman parte de la producción teórica crítica comunal se aplican para continuar produciendo o creando teóricamente conocimientos, actitudes y prácticas justas y equitativas que tributan a la liberación de nuestro pueblo comunal. Por lo que, la producción teórica en nuestro proceso anadialéctico fue un proceso continuo que abarcó tanto la crítica a la colonialidad existente en los diversos procesos sociales que desarrollaban los sujetos sociales como a la creación de nuevas formas de conocimientos Y todo ese proceso de producción teórico fue concretado en nuevas actitudes y prácticas desde la lógica decolonial. Lo que consideramos fue un proceso indispensable para favorecer la ratificación de la Comuna como sede del poder, para que sea agente activa de su propio proceso de liberación y bienestar en cuanto a salud y vida.

Praxis de la liberación

Diagrama 1. Proceso anadialéctico desarrollado durante nuestra Praxis de la liberación en nuestra Comuna.
Elaboración propia.

RAZÓN COMUNAL ÉTICA CRÍTICA DECOLONIAL

LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD

Negación del Otro en su alteridad

Durante los análisis críticos y reflexiones transformadoras desarrolladas en las actividades comunales en que participamos durante nuestro proceso decolonial, pudimos observar que en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” se desarrollaba continuamente la Praxis de la dominación y sumisión del Otro que había sido negado en su alteridad. Evidenciamos la naturaleza colonial de los procesos sociales, comprendiendo cómo esta naturaleza incidía en el ejercicio de nuestro derecho a la salud. A continuación, detallamos la colonialidad oculta que determinaba el modo de producción y reproducción de estos procesos en nuestra Comuna.

Territorio Histórico social

Totalidad, alteridad y exterioridad

Al analizar y reflexionar sobre las categorías aportadas en la Teoría de la liberación de Enrique Dussel denominadas Totalidad, Alteridad y Exterioridad entendimos que, en nuestro proceso, la Totalidad se correspondía con la colonialidad o con el Sistema de eticidad colonial. Esta era la forma de organización social que establecía y mantenía estructuras de poder que perpetuaban la dominación y la subordinación de la Comuna. La que imponía normas y valores que reflejaban y reforzaban la lógica colonial, marginando y desvalorizando otras formas de conocimiento y existencia. Asimismo, era la que regulaba las prácticas y relaciones sociales perpetuando la desigualdad y la exclusión (Gráfico 1). Ese Sistema de eticidad colonial imponía una moral y ética que justificaba y legitimaba la dominación y exclusión de la Comuna (Anexo 3, 4, 5, 6).

Gráfico 1. Representación de la Totalidad, la Alteridad y la Exterioridad.
Fuente: Elaboración propia.

Los sujetos sociales colectivos exógenos se encontraban integrados a la Totalidad formando parte de ella. Ellos operaban dentro de la lógica de la colonialidad, perpetuando estructuras de poder y dominación que promovían la legitimación de la desigualdad donde en su lógica racializada “ellos” tenían el poder y “nosotros” debíamos supeditarnos a él. La construcción de identidades se realizaba desde la lente racial. Asimismo, perpetuaban la naturalización de la dominación y la subordinación de nuestra Comuna, así como la marginación y desvalorización de lo comunal (Anexos 3, 4, 5 y 6).

También la cultura colonial formaba parte de la Totalidad. Entendimos como cultura colonial al conjunto de normas, valores, creencias, prácticas y expresiones que nos fue impuesta por los colonizadores y transmitidas de generación en generación. Esta era una construcción que reflejaba y perpetuaba la dominación que las estructuras hegemónicas del poder ejercían sobre nuestra Comuna. Por otra parte, el Sistema de eticidad colonial también formaba parte de la Totalidad. Este permeaba a todos los sujetos sociales y a la cultura, imponiendo una clasificación social basada en la raza y el género como herramienta de dominación que perpetuaba la colonialidad. Entonces, la Totalidad, en nuestro estudio decolonial, se correspondió con el Sistema de eticidad colonial, integrado por los sujetos exógenos colonizados y la cultura colonial

que operaba dentro de este Sistema. Esto estructuraba y mantenía jerarquías y desigualdades coloniales.

La alteridad estaba representada por los sujetos endógenos (Comuna y Consejos comunales), los sujetos singulares y la Cultura decolonial. Estos se integraban al Sistema de eticidad decolonial. Estas entidades fueron entendidas como alteridad por su condición de ser Otro, porque poseían identidad propia, que valoraban las diferencias y creencias propias, conocimientos propios, formas de hacer propias que las distinguían de la Totalidad del Sistema de eticidad colonial dominante.

Los sujetos endógenos pertenecían a la “nueva geometría del poder” que había establecido el Estado comunal, que poseía una lógica decolonial tanto estructural como funcional relacionada con el ejercicio del poder. Por lo tanto, sus fundamentos no se alineaban con la forma de operar de las estructuras coloniales dominantes existentes. Los sujetos singulares formaban parte de la Comuna y habían aprobado, años atrás, en democracia simétrica las normas (Leyes orgánicas del poder popular, de las Comunas y de los Consejos comunales) que regían el funcionamiento comunal y que valorizaban la identidad comunal autónoma y las prácticas auténticas. Por lo que, tampoco se alineaban con el Sistema de eticidad colonial dominante. La esencia o sustancia de los sujetos endógenos y singulares pertenecía al Sistema de eticidad decolonial.

La cultura decolonial también formaba parte de la alteridad. Incluía aquellas prácticas, conocimientos, creencias, expresiones y valores que no se alineaban con la lógica colonial, que se encontraban desafiándola y resistiéndola. Dentro de estas se encuentran: la organización comunitaria que promovía la autonomía y autodeterminación, festividades tradicionales, otras formas de conocimiento. Y, el Sistema de eticidad decolonial como marco ético y normativo, que se basaba en principios de justicia, equidad y respeto por la diversidad cultural y que buscaba dismantelar las jerarquías y desigualdades impuestas por la colonialidad promoviendo la justicia y equidad. El Sistema de eticidad decolonial se evidenció en las normas y principios por las que debían regirse la toma de decisiones comunales y comunitarias, tales como las Leyes orgánicas de los Consejos comunales, de las Comunas, del Poder popular. Estas buscaban promover la participación activa y protagónica de la Comuna y dismantelar las jerarquías y desigualdades impuestas por la colonialidad.

Por otra parte, en nuestro proceso decolonial, evidenciamos que ese Otro se encontraba en la exterioridad a la Totalidad. Es decir, no estaba integrado al Sistema de eticidad colonial. El Otro como Otro tenía realidades, cosmovisiones, conocimientos y prácticas que estaban más allá de los límites impuestos por la modernidad colonial y había sido históricamente marginado y excluido, no reconocido o desvalorizado por la Totalidad. Especialmente cuando el sujeto exógeno colonizado había bloqueado la construcción del Estado comunal desconociendo las voces y experiencias de los miembros de la Comuna en los procesos de participación comunal.

También evidenciamos que, a pesar de que todos los elementos de la alteridad se integraban en exterioridad, el Otro se encontraba influenciado por la Totalidad de varias maneras. Esto lo evidenciamos, por ejemplo, cuando sus mecanismos participativos propios o prácticas comunales eran cooptados o desvalorizados por los Sujetos sociales colectivos exógenos que cooptaban y manipulaban los procesos participativos de la Comuna imponiendo mecanismos externos (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). Evidenciándose que la Totalidad no reconocía ni aceptaba la dignidad, la identidad y autonomía del Otro. En consecuencia, las relaciones éticas y políticas entre los sujetos sociales estaban afectadas por la colonialidad al afectarse el reconocimiento de la diferencia del Otro como Otro. No se reconocían las prácticas, conocimientos y formas de vida distintas a las impuestas por la modernidad. Ontológicamente, nuestra Comuna -no era- quien decidía y mandaba, -no era- quien llevaba el control de sus propios procesos de trabajo para el bienestar comunal con autonomía, porque ella no desarrollaba los procesos del Ciclo del poder comunal, ella era el -No Ser-. La negación del Otro como Otro fue crucial para la Totalidad. Le permitía la imposición de una identidad única, universal y homogénea. El colonialismo convirtió a nuestra Comuna en una instancia dependiente, aniquilando su identidad.

Otra manera en que la Totalidad influía en el “Otro” era a través de fomentar la naturalización o internalización de normas y valores coloniales en los miembros de la Comuna y en los representantes comunales de las diferentes vocerías, que afectaba el sentido de pertenencia y el sentido de la vida en comunidad, afectando la identidad cultural de la Comuna. Por último, la Totalidad influía en la Comuna, al limitar su autonomía y capacidad de resistencia al hacerla dependiente de recursos o apoyos externos.

Asimismo, cómo sujetos sociales habíamos naturalizado estos procesos nocivos, legitimábamos con nuestra participación procesos de territorialización y desterritorialización de políticas donde no veíamos reflejadas nuestras voces y donde nuestras sabidurías,

conocimientos y experiencias quedaban excluida (Anexo 3, 4). En nuestro proceso decolonial nos dimos cuenta que como miembros singulares que conformábamos al Sujeto colectivo endógeno, también nos encontrábamos en la exterioridad en una posición marginal respecto a la Totalidad. También resultamos permeados o influenciados por las normas, valores y prácticas impuestas por la colonialidad. Lo que afectaba nuestra identidad, relaciones y percepción del mundo. Esto nos convertía en presa fácil para el Sistema de eticidad colonial, quién había afectado nuestras identidades ontológicas, al pueblo que es la Sede del poder lo convirtió en el subalterno y a la representación que es quién debe servir obediencialmente al pueblo le adjudicó la Sede del poder y ahora la representación es quien manda o dicta al pueblo lo que debe hacer según lo decidido por ella.

Atendiendo a las consideraciones anteriores y a la complejidad de las conceptualizaciones realizadas, en un análisis y reflexión más profunda, pudimos entender que los Sujetos endógenos y singulares y la cultura decolonial, en cuanto a Otro, constituían la exterioridad a la Totalidad del Sistema de eticidad colonial dominante. La Totalidad era el –Ser- de los entes que totalizaba (de los sujetos exógenos y cultura colonial). Era el -ser- porque tenía el poder de decidir, mandar, controlar, financiar, etc. Entonces, el Otro en su exterioridad frente a la Totalidad era la -nada del ser-, era el -no ser-, no tenía el poder de decisión, financiamiento, control, etc. El Otro era negado en su alteridad por la Totalidad. Esa negación fue crucial para la dominación, porque se basaba en la desvalorización y no reconocimiento de la dignidad e identidad del Otro, permitiendo la imposición de una identidad única, universal, unívoca y homogénea.

Procesos relacionados con el Territorio Histórico-Social

La negación del Otro como Otro era un proceso que estaba ocurriendo en nuestro Territorio histórico social de manera permanente. Esta negación se generaba durante el desarrollo de procesos territoriales que se habían desorganizado colonialmente, tales como la organización política territorial, la organización del poder comunal, los procesos de territorialización, territorialidad y desterritorialización, la comunalidad y la sociabilidad en redes socio-comunitarias.

Forma de organización política territorial. El territorio comunal se organizaba y administraba bajo una estructura jerárquica moderna colonial de poder denominada “Gobierno

comunal”, que como se expresó en el Anexo 13 esta estructura estaba constituía de manera ordenada por: el Gobierno nacional (instancia de mayor poder), Gobernaciones estadales, Alcaldías municipales, la Comuna, y los Consejos comunales (con menor poder). Orden en el cual se dejaba explícitamente claro la subordinación del poder popular del Estado comunal (Comuna y Consejos comunales) al poder político partidista y gubernamental del Estado Nación colonizador y donde, además, se rompía con la estructura y lógica de funcionamiento del poder popular, manteniendo intacto el modelo de división político territorial que disponía el Estado Nación con una relación de poder jerárquica desigual.

El Gobierno nacional había creado e impuesto a las Comunas al mal llamado “Gobierno comunal”, que intentaba homogeneizar dos órdenes de división política territorial inmiscibles. Aunque su propósito era crear una mezcla homogénea y uniforme, el resultado obtenido no dejaba de ser el de una mezcla heterogénea, cuyos componentes se resistían a diluirse uniformemente, se resistían a perder su distinción. En consecuencia, se generó una gran tensión entre dos Modos de Estado: El Estado Nación y el Estado Comunal. Cada uno de estos órdenes poseían identidad propia, antagónica e irreconciliable. La aprobación del “gobierno comunal” para nosotros significó un retroceso de las luchas populares socio-históricas y políticas venezolanas, ratificaba a los sujetos exógenos como sede del poder en una estructura de poder hegemónica que imponía patrones éticos coloniales, subalternizando a la Comuna y a los Consejos comunales, y bloqueando la continuidad de la construcción del Estado comunal (la construcción de las instancias de Ciudades comunales, Federaciones comunales y Confederación comunal) y debilitando la autonomía de las ya constituidas (Consejos comunales y Comunas).

Las enormes contradicciones existentes entre ambos órdenes ponían en peligro a la existencia de la Totalidad. La única forma de homogeneizar esta mezcla, por demás heterogénea, era que uno de los dos órdenes cambiara su identidad para que se hiciera compatible con el otro en función de lograr integrarse. Si cada uno, por su parte, preservaba su identidad originaria, colonial o decolonial respectivamente, operaba social, política, económico y culturalmente, no se lograría homogeneizar y se agudizarían las tensiones ya existentes en las dimensiones señaladas. Hábilmente, la Totalidad había encontrado esta forma de “Gobierno comunal” para negar a la Comuna y al Estado comunal como Otro y aniquilar su exterioridad, eliminando cualquier posibilidad de reto o desafío. Para la Totalidad era imprescindible eliminar la autonomía comunal, la territorialidad y la democracia participativa simétrica que legitimara los procesos comunales y sociales, ya que eso era vital para su existencia.

Entonces, nos preguntamos: ¿A quién beneficia realmente el mal llamado “Gobierno comunal”, ¿Contribuye a conseguir la autonomía comunal para garantizar nuestro derecho a la salud, para enfrentar y deconstruir las estructuras de poder colonialistas? o ¿contribuye a mantenerlas y perpetuar nuestra dependencia?, ¿Permitía la creación de un orden social decolonial con condiciones de poder, saber y ser igualitarias y justas?, ¿Podría el “Gobierno comunal” facilitar la transformación subjetiva en los sujetos sociales para activar la participación comunal activa y protagónica que condujeran a procesos territoriales decolonizados que tributen a la garantía de nuestro derecho a la salud? ¿Podría transformar las actuales relaciones racializadas ancladas en el actual Sistema de eticidad colonial? ¿A partir de él se podría transformar el modo en que se producían los procesos políticos, económicos, sociales, culturales? Las respuestas eran obvias pues el “Gobierno comunal” significaba una maniobra desde “arriba” que desplazaba la necesidad de responder ante las necesidades de fondo, desplazaba la necesidad de decolonización colocando en su lugar respuestas a problemas simples que reducían necesidades muy complejas de resolver mediante políticas de “ayuda”, “intervención” o “inclusión”.

En todas las actividades comunales donde participamos se evidenció que los sujetos exógenos, no comprendían la importancia del trabajo comunitario y comunal, obviaban por completo los procesos territoriales de participación comunal autónoma que facilitaban procesos conducentes a la modificación subjetiva necesaria para la transformación social. Por lo tanto, en nuestro proceso decolonial resultó que los sujetos exógenos no entendían al territorio comunal como el espacio donde se construía el proceso salud en nuestra Comuna. Tenían una visión reducida del territorio, al que contemplaban por indicadores de factores de riesgo, enfermedades transmisibles y no transmisibles, de discapacidades, de mortalidad, de natalidad, etc.

Y, todas estas estadísticas de los diferentes espacios territoriales, las iban agregando de manera cuantitativa y multidimensional basándose en la estructura de división política territorial (Gobierno comunal) que establecieron ellos mismos. De esta manera, conformaban estadísticas nacionales que no tenían en cuenta las especificidades particulares de la Comuna, que no tenían en cuenta la heterogeneidad interna o diferencias existentes en cuanto a condiciones y modos de vida de nuestro espacio territorial, desconociendo y desvalorizando los procesos comunales y las relaciones dinámicas que se desarrollaban entre ellos en nuestra Comuna y que condicionaban los perfiles epidemiológicos existentes. En consecuencia, a partir de esa visión del territorio los sujetos exógenos, en uso de la lógica paternalista que le conferían las normativas

jurídicas de la nación, diseñaban planes, políticas o programas de intervención comunal o comunitaria universales que territorializaban en nuestra Comuna sin tener en cuenta su particularidad, tal como se evidenció en los Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13).

Como práctica engañosa, los sujetos sociales colectivos exógenos estaban enfocados en “empoderar a las comunidades” (Anexos 3, 4, 5 y 6). Utilizaban con frecuencia el término “empoderamiento” comunal como una estrategia de dominación. Hacían ver que eran ellos los que empoderaban a la Comuna, dándole un pequeño margen de poder, donde ese margen era limitado y subordinado al poder del Estado Nación. Estableciendo una relación donde, aplicando las categorías dusselianas, la potentia estaba subordinada a la potesta, es decir, el poder constituyente estaba subordinado al poder constituido. Pero no habían caído en cuenta que, no eran ellos los que debían darle poder al pueblo sino al revés, era el pueblo el que le daba el poder a la representación porque el pueblo es el soberano, el pueblo es la Sede del poder. Cuando la representación decía “los vamos a empoderar” o “les vamos a transferir poder al pueblo o a la Comuna” estaba declarándose fetichizada, porque se había adjudicado la sede del poder (Anexo 3) y utilizando la estructura del Gobierno comunal hacía que la ciudadanía creyera erróneamente que estaba ejerciendo su poder soberano.

Los sujetos exógenos, además de orientar su gestión a “empoderar”, también la orientaban a la “Inclusión” de los grupos sociales “vulnerables o en fragilidad social o en pobreza extrema” (Anexo 9), lo que justificaba la “ayuda” o las “intervenciones” que ellos realizaban en nuestra Comuna basada en la desigualdad, en la racialización y en patrones de poder coloniales.

La organización y administración del nuestro espacio territorial en las diferentes unidades políticas que conformaban al Gobierno comunal, influía en la distribución de poder, donde los sujetos endógenos y singulares quedaban subalternizados al sujeto exógeno. El Gobierno comunal, perpetuaba un sistema basado en una división jerárquica de poderes (verticalizada de arriba hacia abajo) que organizaba y distribuía los poderes, existiendo un gobierno central (nacional) con mayor poder, porque se encargaba de tomar decisiones nacionales sobre economía, política exterior, defensa, etc. Los gobiernos estatales (gobernaciones) y gobiernos municipales (alcaldías) con menor grado de poder respectivamente tenían cierta autonomía para tomar decisiones dentro de su jurisdicción. Pero en todas las dimensiones, estos sujetos exógenos eran quiénes poseían los recursos y eran quienes tenían el poder para aprobar su distribución escalonada, con el propósito de “facilitar” la gestión de gobierno más acorde con las

necesidades específicas de cada territorio y una distribución más equitativa de responsabilidades y recursos.

Entonces, eran los sujetos exógenos los que poseían el poder, los recursos y la capacidad efectiva de tomar decisiones, no nosotros, no los sujetos endógenos y singulares. Nosotros, en ese “Gobierno comunal”, nos encontrábamos subalternizados o supeditados a esa estructura del Estado Nación. Las instancias del poder popular (Comuna, Consejos comunales, Comunidades) nos encontrábamos desfinanciadas y nos sentíamos obligadas a arrodillarnos y pedirle o solicitarle a la representación (sujetos exógenos) el apoyo en la aprobación de financiamientos, para poder desarrollar proyectos necesarios y vitales para nuestra subsistencia. Generándose así un patrón jerárquico de poder desigual e injusto.

En resumen, la división política territorial “Gobierno comunal” influía en la distribución de recursos, donde el sujeto exógeno poseedor de los recursos de la nación era quien aprobaba y distribuía los recursos y no el poder popular organizado, ni la Comuna, ni las comunidades, porque estas estaban desfinanciadas y habían perdido la capacidad de organización y autogestión. En consecuencia, también influía en la toma de decisiones, donde quien tenía el poder para tomar decisiones era el sujeto exógeno y no los sujetos endógenos y singulares, los cuales quedábamos marginados, porque habíamos sido negados, ahora éramos dependientes del paternalismo de los sujetos exógenos. Entonces, el “Gobierno comunal” no representaba una manera Otra de relacionarnos comunally o de construir nuestra realidad basada en una episteme y logo Otro para garantizar el derecho a la salud. No era un proyecto social, político, cultural, económico, que asumía la decolonialidad, la territorialización, la comunalidad, la legitimidad como banderas de acción y sueños.

Organización del poder comunal. En nuestra Comuna el poder comunal se estructuraba de forma agregativa y ordenada: los miembros de las comunidades, las vocerías de los comités de trabajo comunal, Consejos comunales y Comuna que se constituía por agregación de los siete (07) Consejos comunales. Ambas instancias Consejos comunales y Comuna eran instancias del Estado Comunal. Los sujetos exógenos habían truncado la posibilidad de autogobierno comunal real al impedir, mediante la imposición del “Gobierno comunal”, que la organización comunal completara su estructura institucional, cooptándola de poder para que sus mecanismos participativos populares multidimensionales cumplieran su doble función y pudieran materializar su gestión política autónomamente. De esta manera, la Totalidad había deshecho a la “Nueva

geometría del poder” que era la esencia o la sustancia vital de la Revolución Bolivariana iniciada en 1999, lo que significaba la ruptura del Estado comunal y un golpe brutal a la Revolución.

De esta manera, en nuestro Territorio histórico social no se habían podido conformar las instancias del Estado comunal: Ciudad comunal, Federación comunal y Confederación comunal. En su defecto, la Comuna quedaba subalternizada al poder de los sujetos exógenos, a la Alcaldía, Gobernaciones regionales y Gobierno nacional que eran las instancias superiores del “Gobierno comunal”. Estos hechos evidenciaron como los sujetos exógenos buscaban controlar y dirigir la organización comunal, relegando al pueblo organizado a un papel secundario. Esta dinámica revelaba una lógica colonialista de dominación, donde los sujetos exógenos veían a la organización popular institucionalizada como una amenaza a su poder hegemónico.

En consecuencia, las funciones propositiva y fiscalizadora que debíamos tener como poder comunal no se materializaban al no poder responder a nuestras demandas o reivindicaciones complejas y multidimensionales necesarias para la garantía de nuestro derecho a la salud con autonomía soberana. En este sentido, la función propositiva de nuestra Comuna y de nuestros Consejos comunales para proponer soluciones y proyectos endógenos con autonomía y territorialidad estaba afectada, limitándose nuestro autogobierno comunal y el desarrollo de políticas que realmente respondieran con efectividad a nuestras necesidades. Asimismo, la función fiscalizadora también estaba limitada (Anexos 3, 4, 5, 6 y 7). Y esa falta de control y fiscalización popular multidimensional permitía que los sujetos exógenos manejaran los recursos financieros sin rendir cuentas, lo que llevaba a la fetichización, a la corrupción y a la desviación de fondos. Esto afectaba negativamente la distribución justa y la optimización de los recursos para satisfacer las necesidades de salud de nuestra Comuna.

Estos sujetos al tener, por un lado, la potestad constitucional de ser el garante de los derechos y, por otro lado, tener en sus manos los recursos financieros de la nación, eran los que financiaban los proyectos en nuestros territorios. Se adjudicaban la sede del poder produciendo y reproduciendo una subjetividad moderna colonial donde se creían “superiores” al tener en sus manos los recursos, siendo ellos los que decidían (Anexo 13) cuáles proyectos se aprobaban, cuándo y cómo (Anexo 3), dónde y con qué métodos se aprobaban (Anexo 4). Todo lo cual anulaba nuestra autonomía soberana comunal y nuestras propias formas de ser, sentir, pensar, hacer o desarrollar nuestros propios procesos del ciclo del poder comunal, violando, además, lo instituido en las Leyes Orgánicas de las Comunas y Consejos comunales.

Asimismo, se evidenció que, aunque nuestra Comuna se encontraba organizada mediante siete Consejos comunales cada uno con diferentes comités de trabajo comunitario, la labor de éstos se encontraba supeditada a la Alcaldía, Gobierno regional paralelo y Gobierno nacional (Anexos 3 y 4). No disponíamos de mecanismos propios de participación operativos dentro de la institucionalidad del poder popular que nos permitieran realizar las reivindicaciones comunales oportunamente, responder autónomamente a ellas y realizar las fiscalizaciones pertinentes. Lo que quebrantaba el trabajo comunal de desarrollo de proyectos propios planteado en las Leyes orgánicas de las Comunas y Consejos comunales, supeditándolo al encuentro coyuntural electoral que ahora deviene como espacio de decisiones sin condiciones para que se desarrollen los procesos participativos democráticos y simétricos, de deliberación, de concertación y de negociación (Anexo 4). Esto significaba el no reconocimiento de nuestro territorio histórico social comunal como el espacio para desarrollar los procesos de autogestión.

Los sujetos exógenos promovían procesos que transgredían la participación comunal real en salud, debido a que afectan la democracia en condiciones de absoluta simetría que debía expresarse en los procesos del Ciclo del poder comunal y en las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas. De esta manera, se evidenciaron procesos de cooptación política de nuestra autonomía (Anexos 3, 4 y 6).

Territorialización, territorialidad y desterritorialización. Los sujetos sociales colectivos exógenos promovían y desarrollaban los procesos de territorialización y de desterritorialización (Anexo 3). Esto conducía a la Comuna a desarrollar un modo de hacer política en negativo, moderno, colonial, política sin territorialidad, sin legitimidad, sin autonomía.

Los sujetos exógenos territorializaban con frecuencia las llamadas “agendas territoriales” que incluyen capacitaciones dictadas por la institucionalidad que enaltece al conocimiento científico como única forma válida de conocer (Anexo 5), desde una visión distorsionada, paternalista y colonizadora del trabajo comunal que afectaba nuestra identidad, distorsionaba nuestra percepción del trabajo comunal, calaba en nuestra subjetividad y atropellaba nuestras propias formas de autogobierno. En ellas, se establecía una relación sujeto-objeto donde nuestra Comuna era utilizada como un objeto en el cual se deposita conocimientos. Asimismo, contemplamos la Territorialización de las políticas de “ayuda” diseñadas por el PSUV desde el Gobierno nacional (Anexos 3, 4, 5, 6, 8 y 9).

Al mismo tiempo, se favorecía un proceso de desterritorialización al adoptar, implementar o ejecutar por nosotros mismos (los sujetos endógenos y singulares) en nuestra Comuna acciones o proyectos basándonos en conocimientos foráneos (modelos, programas, etc., importados, adaptados, reformados) que nos habían impuesto y no en nuestras propias sabidurías o conocimientos (Anexo 4).

También se evidenció la territorialización cuando por mandato del ASIC, de la Dirección Regional de Salud y de la Red de Atención Comunal de Salud convocó a conformar comités de salud para que posteriormente recibieran cursos de contraloría en la Dirección regional de salud (Anexo 7), lo cual transgredió nuestros propios procesos comunales y desvalorizó a nuestros comités de salud legítimamente constituidos en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Este hecho a su vez significó desterritorialización al hacer uso de recursos (en este caso recursos humanos) propios del territorio sin tener el consentimiento legítimo comunal haciendo que personas de la Comuna no electas legítimamente en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas participaran en proyectos que se basaban en conocimientos foráneos y que no habían sido decididos en conceso comunal.

Vale la pena destacar que, durante nuestro proceso decolonial, la territorialidad fue un proceso que no contemplamos en nuestro territorio Histórico social dado que, en todos los casos, el proceso de participación para la construcción de bienestar comunal partía por iniciativa exógena y ninguno se realizaba por iniciativa propia siguiendo nuestras propias formas o mecanismos de construcción participativa tales como los procesos del Ciclo del Poder Comunal. Nuestra Comuna aceptaba la territorialización de las políticas de “ayuda” o de intervención comunitaria de manera pasiva y colaborativa (Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

Además, legitimábamos los procesos de desterritorialización al alejarnos del desarrollo de nuestros procesos autónomos del Ciclo del Poder Comunal y nos supeditábamos a formas de hacer políticas, de aprobar proyectos y desarrollarlos basados en lo que dictaba el Gobierno y no en nuestras propias sabidurías y decisiones, hechos que evidenciaban la pérdida de nuestra posición de exterioridad, la aniquilación del Otro y la alienación comunal.

En este sentido, nuestra Comuna se auto asumía en una posición de “vulnerabilidad social”, desfinanciada, sin la capacidad de desarrollar proyectos propios que le permitieran superar sus necesidades (Anexo 13). No desarrollaba los procesos participativos del Ciclo del

Poder Comunal, ni sus Asambleas de ciudadanos y ciudadanas (Anexos 3, 4 y 6). Por lo que, no utilizaba su estructura y sus mecanismos propios de participación en salud. Tampoco, había elaborado el Plan de Desarrollo Comunal en salud con territorialidad y legitimidad. En todas las actividades en que participamos contemplamos cómo la Comuna prácticamente había perdido su identidad y se había convertido en un instrumento político funcional a los sujetos exógenos. Aunque éramos víctimas de cooptación política, también nos auto cooptábamos políticamente nuestra autonomía. En consecuencia, se favorecían procesos malsanos que silenciaban, relegaban y frenaban nuestra capacidad de agencia. En una clara negación del Otro como Otro.

Comunalidad. Los Sujetos sociales colectivos exógenos al colocar en el centro su leal compromiso con la línea política dominante hegemónica, dejaban en un segundo plano su compromiso de responder y servir al pueblo heterogéneo y diverso, habían perdido su sentido de pertenencia e identidad con la Comuna. Esta pérdida de conexión los llevó, en su racionalidad colonial, a erigirse como entes “superiores”, lo que le permitía justificar sus prácticas de mandatos, dictados e imposiciones de la lógica colonial. En vez de dedicarse a servir al pueblo y a la Comuna, hacían que el pueblo les sirviera a ellos y para lograrlo afectaban la comunalidad. En otras palabras, afectan el modo de vida basado en la organización comunal debilitando el sentido de pertenencia, la cohesión y la identidad comunal.

Los sujetos exógenos, afectaban la comunalidad, al asumir atribuciones que no le estaban conferidas por Ley, tales como la conformación ilegítima de comités de salud por las ASIC (Anexo 7) para darle cursos de capacitación en contraloría (Anexo 5) u otros, que transgredían la organización y funcionamiento comunal. Asimismo, cuando no favorecían el curso de los procesos que conforman el Ciclo del Poder Comunal (Anexos 3, 4 y 6); cuando impartían capacitaciones a las vocerías comunitarias desde una lógica colonial que desvalorizaba los conocimientos comunales (Anexo 5); cuando prevalecía la hegemonía médica en cuanto a las decisiones en las Asambleas comunitarias de salud (Anexo 10); y cuando se violaban los mecanismos propios de participación comunal en la planificación, financiamiento y desarrollo de proyectos comunales (Anexo 13).

Por otra parte, en el contexto de la comunalidad, se observó que tanto los sujetos endógenos como los sujetos singulares mostraban una actitud pasiva y dependiente. Esta pasividad se debía, en parte, a la estructura jerárquica impuesta por los sujetos exógenos, quienes priorizan su lealtad a la línea política hegemónica sobre el compromiso con la

comunidad. Esta dinámica afectaba negativamente el sentido de pertenencia, el sentido de la vida en comunidad y la identidad de los ciudadanos y de la Comuna en su conjunto. La falta de autonomía y la imposición de una lógica colonial por parte de los sujetos exógenos debilitan la cohesión y la identidad comunal. Los ciudadanos, al sentirse relegados y sin poder real de decisión, adoptaban por una postura pasiva y dependiente. Esto perpetúa el ciclo de dominación, sometimiento y sumisión (Gráfico 2). Esta situación impedía que la Comuna y sus ciudadanos desarrollarán su potencial como sujetos históricos de transformación social.

En nuestro proceso decolonial se evidenció que la interconexión entre los sujetos sociales y el territorio comunal era crucial para que éstos mantuvieran el sentido de pertenencia e identidad comunal. La imposición de la lógica colonial afectaba negativamente las formas de organización y funcionamiento comunal establecidas, debilitando la cohesión y el autogobierno comunal. También, debilitaba el sentido de pertenencia y e identidad de los sujetos endógenos y singulares fomentando una actitud pasiva y dependiente, con la cual le cedían su poder de decisión y acción a los sujetos exógenos.

Esta falta de autonomía y proactividad facilitaba que los sujetos exógenos asumieran roles de control y dirección, imponiendo su lógica colonial, que se manifestaba en la toma de decisiones unilaterales, en la implementación de políticas sin consulta y en la desvalorización de los conocimientos y prácticas comunales. Con esto, los sujetos exógenos reforzaban la percepción de superioridad que tenían de sí mismos y la percepción de inferioridad que tenían de los sujetos endógenos. Esto perpetuaba la estructura jerárquica y la dominación, ya que los sujetos endógenos continúan dependiendo de los exógenos para la toma de decisiones y la gestión de recursos.

Este ciclo de sumisión y dominación se retroalimentaba continuamente. La dominación ejercida por los sujetos exógenos se mantenía y se fortalecía a medida que los sujetos endógenos permanecíamos pasivos y dependientes. La falta de participación activa y la dependencia a los recursos y decisiones tomadas exógenamente impedían el desarrollo de una verdadera autonomía y autogobierno comunal.

Gráfico 2. Ciclo de dominación, sometimiento y sumisión comunal.
Fuente: Elaboración propia.

Sociabilidad en redes socio-comunitarias. En nuestro estudio decolonial, la sociabilidad en redes socio comunitarias fue un proceso que resultó estar permeado por el Sistema de eticidad colonial, debido a que las interacciones y relaciones intersubjetivas entre los sujetos sociales estaban influenciadas por la cultura y el modo de vida colonial. Al analizar y reflexionar sobre la naturaleza de las interacciones producidas en las redes socio comunitarias digitales entendimos que éstas no eran realmente participativas, pues ellas estaban dominadas y controladas por el grupo que conformaba la estructura comunal (sujetos endógenos) que respondían a los intereses de los sujetos exógenos a expensas de los de la Comuna. Estas redes habían sido utilizadas por los sujetos exógenos para la penetración política y para la propaganda ideológica por las estructuras del poder hegemónico para ganar apoyo y legitimar su autoridad.

Cuando analizamos y reflexionamos sobre el contenido que se desarrollaba en estas redes, entendimos que las estructuras hegemónicas de poder utilizaban alguna necesidad de salud comunal para a partir de ella elaborar alguna “intervención” para “ayudar” a la Comuna en su “solución”. Y éstas “soluciones” siempre se acompañaban de fotos y nombres de los líderes políticos que las promovían como figuras centrales del proceso buscando crear una conexión personal y emocional con la Comuna, lo que podría interpretarse como un signo de demagogia

política, entendiendo que en el proceso demagógico hay tres elementos cruciales: la promoción personalizada, la manipulación emocional y la simplificación de problemas complejos.

Con este tipo de propaganda en redes socio comunitarias digitales, los sujetos exógenos se hacían ver como los “salvadores” de nuestra Comuna y apelaban a las emociones, prejuicios y deseos del pueblo en función de ganar apoyo político, reforzando ideologías y valores a expensas de la comprensión profunda y crítica de los problemas comunales. Evidenciándose cómo desviaban la atención de los problemas estructurales, simplificándolos y promoviendo soluciones simplistas que no necesariamente beneficiaban a la Comuna en su conjunto debido a que éstas se enfocaban en problemas superficiales o secundarios, en respuestas fáciles a la determinante social o factor de riesgo sin abordar los problemas de fondo, estructurales o primarios que afectaban la salud de los miembros de la Comuna. Lo que evidencia que sus acciones eran apolíticas o mejor dicho perpetuaban la manera de hacer política en negativo.

También reflexionamos sobre la influencia que tenían las dinámicas interactivas en las redes socio comunitarias de la Comuna y entendimos que estas dinámicas iniciaban cuando los sujetos exógenos a través de líderes comunales alienados y alineados comenzaban a utilizar las redes sociales para promover políticas en negativo basadas en la ideología colonial difundiendo mensajes de carácter heterónimo. De esta manera, los sujetos exógenos influían en los endógenos y singulares, en primer lugar, mediante la imposición de sus ideologías y políticas coloniales que los sujetos singulares recibían, aceptaban y adoptaban de manera pasiva y acrítica que, al internalizarlas, las naturalizaban, transformando su percepción de la realidad.

En segundo lugar, los sujetos exógenos favorecían la desinformación que conllevaba a una comprensión distorsionada o sesgada de las necesidades y de las soluciones. En tercer lugar, favorecían la desvalorización o subestimación de la identidad y cultura comunal decolonial, lo que disminuía la autoestima y la confianza en las propias capacidades comunales. En cuarto lugar, favorecían la desmovilización, la dependencia y la pasividad participativa comunal al centrarse en el paternalismo de los sujetos exógenos y en la subestimación de recursos comunales. En quinto lugar, favorecían la desunión la desorganización y fragmentación o división dentro de nuestra Comuna al polarizar opiniones políticas que fomentaban divisiones entre diferentes grupos o ciudadanos/as, que erosionaban la cohesión, el diálogo, la cooperación, la solidaridad y el sentido de pertenencia comunal.

Esta situación que imponían los sujetos exógenos les permitía tener el control de las narrativas y las informaciones que se le suministraba a nuestra Comuna. Asimismo, les permitía controlar las relaciones intersubjetivas que desarrollábamos, minimizando los debates críticos y los cuestionamientos, monopolizando las narrativas. De manera que, reforzaban sus mensajes y los adaptaban o reajustaban en función de ser más efectiva su influencia. Con esto completaban un Ciclo (Gráfico 3) donde producían y reproducían relaciones intersubjetivas entre los sujetos sociales que perpetuaban el colonialismo en nuestra Comuna.

Gráfico 3. Sociabilidad en redes socio comunitarias.
Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, contemplamos en todas las actividades comunales en que participamos, cómo los Sujetos sociales colectivos exógenos promovían la producción de ciudadanía moderna colonial a partir del paternalismo gubernamental y político. A través de las redes digitales de interacción comunicacional, los líderes comunitarios funcionales al Sistema de eticidad colonial enviaban mensajes de carácter heterónomo (Anexo 7). Asimismo, se evidenció que los medios de comunicación masivos como VTV eran también medios funcionales al Sistema de eticidad colonial (Anexo 4).

Con base a lo expuesto, pudimos comprender como la Totalidad permeaba colonialmente la naturaleza de los procesos desarrollados en nuestro territorio social, haciendo que éstos contribuyeran a la negación del Otro como Otro, desvalorizando lo auténticamente nuestro e imponiendo la lógica colonial.

Aniquilación de la Exterioridad del Otro

La Totalidad no solo negaba al Otro, sino que lo había tomado de su exterioridad, no respetando su alteridad. Había aniquilado la posición de exterioridad del Otro como elemento externo a su Sistema de eticidad colonial para que no pudiera desafiar sus formas de dominación. Acción con la que mantenía la integridad de su Sistema de dominación colonial y su perpetuación.

Subjetivación de la objetividad colonial.

La aniquilación de la exterioridad del Otro solo podía ocurrir si previamente los sujetos sociales habían internalizado la colonialidad. Este proceso ocurría debido a la producción de sentidos subjetivos y de configuraciones subjetivas coloniales durante los procesos de subjetivación desarrollados en sus interacciones o relaciones intersubjetivas desarrolladas en los convivios comunales coloniales. Los sujetos sociales al internalizar la colonialidad existente en una sociedad regida por el Sistema de eticidad colonial se habían configurado subjetivamente para formar parte e integrarse a él.

En nuestro proceso decolonial intentamos acercarnos a la naturaleza subjetiva colonial que poseían los sujetos sociales. En este sentido, encontramos que los sujetos sociales tenían configurada en su subjetividad una -matriz colonial- como patrón que condicionaba la producción de relaciones sociales desiguales e injustas. La matriz colonial subjetiva es una categoría analítica emergente que examina cómo se configura la colonialidad en la subjetividad de los sujetos sociales. Esta matriz está integrada por las dimensiones epistémica, epistemológica, gnoseológica, ontológica, metodológica, axiológica, teleológica y praxiológica (Gráfico 4).

Gráfico 4. Matriz colonial subjetiva.
Fuente: Elaboración propia.

Configuraciones subjetivas epistémicas de los sujetos sociales. En todas las actividades comunales en que participamos, observamos cómo los sujetos sociales mediante sus actitudes, relaciones y prácticas, expresaban configuraciones epistémicas colonizadas.

En relación al proceso salud. Los sujetos exógenos tenían una visión objetiva de la salud. Enfatizaban en lo biológico, en la atención al ser humano aislado y ahistórico (Anexo 8). No valoraban la desigualdad social y las jerarquías de poder como una condición del proceso de salud. No entendían la salud como un proceso social. Por ello, continuaban reproduciendo una narrativa puramente descriptiva (Anexos 4 y 6).

Poseían una visión reducida de la salud, donde los seres humanos no eran entendidos como singulares sino como individuos, se limitaban a la atención de casos individuales o de enfermos, a la necesidad de atención individual. Los miembros de la Comuna no eran vistos como seres humanos singulares en interrelación con su medio natural y social sino como individuos. Asimismo, reducían el concepto de colectividad a la simple suma de personas que habitan en la Comuna sin concebirlas en los constantes vínculos o relaciones que se establecían entre ellas.

Por otra parte, reducían la categoría -Determinación social- a los Determinantes sociales de la salud, a los estilos de vida, a los factores de riesgo, a la enfermología médica. Esta lógica estaba anclada a la epidemiología clásica vinculada al reduccionismo causal externo, estableciéndose causalidades y asociaciones lineales. En consecuencia, se desarrollan planes de acción limitados a resolver un problema puntual o a controlar un factor de riesgo determinado en un sector poblacional específico perteneciente al ASIC (Anexos 5, 7, 8 y 10). Desde esa lógica, los procesos nocivos adquirirían mayor relevancia que los procesos saludables, dirigiendo las acciones hacia los primeros. Esto le otorgaba un carácter biomédico y hospitalocéntrica al proceso de salud donde no era considerada la estrecha relación que guardaba la salud con los modos de vida condicionados por las relaciones de poder históricas, sociales, culturales, económicas y políticas. Desde esa visión reducida de la salud no podían visualizar los problemas de fondo o estructurales existentes, no podían llegar a comprender la esencia de los procesos sociales ni sus conexiones dialécticas complejas y multidimensionales.

Los sentidos subjetivos y significados epistémicos reducidos del proceso de salud que poseían los sujetos exógenos quedaron expresados, por ejemplo, en la simplificación de la complejidad del proceso de salud durante la Consulta para la aprobación de 1 proyecto comunal para enfocarnos en responder a una necesidad de salud puntual (Anexo 3). Esto reducía la complejidad del proceso social, alejándonos de la construcción de un Sistema de salud único, universal, integral, equitativo e integrado socialmente y, por otro lado, sin atender todas las demás necesidades comunales para favorecer una vida digna, saludable y el bienestar comunal.

En nuestro proceso decolonial comprendimos que la lógica de los determinantes sociales arraigada a nuestro modo de atención y de gestión de nuestro SPNS era coherente con la filosofía política que emanaba de la CRBV (1999), que como resultó del análisis y reflexión realizado en el Anexo 11 se centraba en los derechos humanos y sociales fundamentales pero cada uno atendido por separado, sin relacionamientos. Esta lógica alejaba a los sujetos sociales de la comprensión de la salud en su sentido amplio, que no debía ser reducida al acto médico, sino, que debía entenderse como un proceso que se construye en nuestro territorio social, que es complejo, dinámico, dialéctico y multidimensional y que está determinado histórico-culturalmente.

Por otra parte, la CRBV (1999) en su Artículo 83 establecía que el Estado Venezolano era el garante del derecho a la salud. Responsabilidad que, desde la visión reducida de la salud,

trataba de cumplir a través del MPPS, del SPNS y de sus instituciones de salud. Por ello, los sujetos exógenos se consideraban los garantes del derecho a la salud y se presentaban como los salvadores, seres divinos que mágicamente resolverían nuestros “problemas” mediante sus políticas de ayuda (Anexos 7 y 8). Se creían “superiores” por poseer el poder de decisión sobre la atención y gestión en salud, por poseer los recursos para decidir y administrar su distribución, y por ser los portadores del conocimiento válido, científico, universal (Afirmación del –Ser- y reforzamiento de su colonialidad subjetiva).

Desde la Carta magna se colocaba al Estado Nación y a la representación como protagonista activo y se relegaba a la Comuna y a sus ciudadanos(as) el papel pasivo y supeditado, como quedó evidenciado en el Anexo 11, lo cual es contradictorio y genera tensión con nuestra realidad concreta comunal donde ese derecho no se garantiza, tal y como se evidenció en el Anexo 12, mostrándose la incompetencia del Estado Nación para tales fines debido a que se rige por las conceptualizaciones que fundamentan la filosofía política del derecho que resulta ser colonial.

Aunque declaraban a la salud como un derecho en el Artículo 83 de la CRBV (1999), no entendían lo que eso significaba, no entendían que la salud era un derecho humano fundamental, no entendían que teníamos derecho a la salud por el solo hecho de ser humanos y el ejercicio de este derecho era inalienable porque no se podía enajenar, no se podía vender, ceder, traspasar (es intransferible), que no podía ser objeto del comercio, que no podíamos ser privado de él bajo ningún concepto, no podía suprimirse, nos pertenecía y no podíamos renunciar a él y nadie podía arrebatárnoslo, ni el Estado, ni ninguna persona natural o jurídica.

Esta falta de comprensión quedó evidenciada cuando en la práctica habían bancado a la salud como un privilegio de quienes pudieran pagar para disfrutarla. Como se expresa en el Anexo 12, después de 25 años de vigencia de nuestra CRBV, aún no se había concretado en nuestra nación una Ley Orgánica de Salud que pudiera regir al SPNS con características coherentes con el mandato constitucional. Este hecho que mantenía un sistema de financiamiento cruzado que privilegiaba al sector privado a través de aseguradoras como el conocido HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y que fortalecía al Modelo Médico Hegemónico Neoliberal.

También, se evidenció en el Anexo 10 en los análisis y reflexiones realizados el modo de atención y de gestión de salud establecido por normativas vigentes del MPPS, tales como los Programas de salud, el Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular, el Análisis de Situación de Salud y otras que contribuyen a la enajenación del derecho a la salud al no lograr cumplir con esos principios constitucionales que deben caracterizar nuestro SPNS.

Al mismo tiempo, los sujetos exógenos desvalorizaban nuestras formas de elaborar nuestras políticas con territorialidad, considerándolas primitivas o inferiores, sin reconocer su valor ancestral (Negación del Otro como Otro) (Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Y sin reconocer el rol protagónico que tiene nuestra Comuna en la transformación de nuestras condiciones de vida. En este sentido, los sujetos exógenos enajenaban el derecho legítimo que tiene la Comuna para construir el proceso de salud. Despreciaban el derecho soberano de nuestra Comuna para a través de nuestros procesos participativos activos y protagónicos garantizar nuestro derecho a la salud.

Toda esa lógica en que regía los Modos de atención y gestión del SPNS en nuestra Comuna estaba fundamentada en las normativas nacionales que habían sido internalizadas por lo sujetos exógenos. Pero comprendimos, que estas normas estaban ancladas a la conceptualización de la salud promulgada por la OMS (2006) como se analizó y reflexionó en el Anexo 10 y a la adaptación de programas y agendas de salud internacional en nuestro territorio, estandarizándose la atención reducida de salud en Venezuela y manteniéndose anclada en la epidemiología multicausal que centra su atención en los factores de riesgo, en la enfermología pública, según el modelo canadiense de Lalonde del año 1974 y en la epidemiología clásica anglosajona que centra su atención en las determinantes sociales de la salud.

Los sujetos exógenos no comprendían la necesidad de construcción de un SPNS que garantizara el derecho a la protección de nuestra salud y que cumpliera con los principios que indica la CRBV de 1999 en su Artículo 84, tal como se evidenció en el Anexo 4. Tampoco comprendían el rol que ellos jugaban en esa construcción, por lo que limitaban sus acciones a la producción y reproducción de procesos que fortalecían al Modelo Médico Hegemónico, biomedicalizado, depredador y excluyente. Aún no concebían a la salud como un derecho humano fundamental inalienable al continuar entendiendo a la necesidad de salud como campo para el desarrollo de campañas políticas, donde las políticas no llegaban nunca a dar respuesta a las necesidades de salud de todas y todos, porque la salud no llegaba a ser concebida en su

sentido amplio como un derecho de la población, sino como una herramienta política poderosa para captar apoyos y comprometer interesadamente a los necesitados (Anexos 3, 4, 5, 6 y 12).

Los sujetos endógenos y singulares también teníamos una visión objetiva, reduccionista, antropocéntrica, biomedicalizada, hospitalocéntrica de la salud. Habíamos internalizado que el derecho a la salud debía ser garantizado por los sujetos exógenos dirigidos por el Estado Nación porque así estaba instituido en nuestra Carta Magna y no nos veíamos como los garantes del derecho. Entendíamos al profesional de la salud como el experto que nos iba a resolver nuestro problema, sobrevalorándolo subjetivamente, a veces divinizándolo o endiosándolo. Asimismo, sobrevalorábamos a la institucionalidad gubernamental y política entendiéndola como la garante de nuestro derecho a la salud. Para nosotros, el profesional o la institucionalidad gubernamental y política eran los entes capacitados, poseedores de los recursos cognitivos (conocimientos valiosos, científicos, universales). En este sentido, valorábamos más lo exógeno, los conocimientos y las soluciones exógenas, en detrimento de nuestros saberes y conocimientos propios, tradicionales, ancestrales y de nuestras potencialidades comunales para responder a nuestras necesidades (Autonegación).

Los sujetos sociales endógenos y singulares nos limitábamos a buscar la causa directa de nuestra enfermedad o la relación con otros “factores de riesgo”. Estábamos inmersos en el causalismo, en la linealidad simplista causa-efecto, y culpábamos a las malas condiciones de vida que no habíamos podido superar. Nos veíamos como “culpables” de nuestra desdicha, lo que lastimaba nuestra autoestima, nos revictimizaba y nos colonizaba mentalmente. No veíamos la relación que esta tenía con nuestro modo de vida y con el modo de producción social, lo que enfocaba nuestras acciones solo a lo puntual, específico, determinante o factor que entendíamos era la causa directa. Nuestro análisis se limitaba al espacio de -lo singular-, solo analizábamos y explicábamos los problemas de salud vinculados al nivel o dimensión de análisis singular, referido a lo personal, familiar y a nuestros estilos de vida. No veíamos la determinación social de nuestra salud, no entendíamos la multidimensionalidad dada por la relación dialéctica existente entre los diferentes espacios de determinación de nuestra salud en la matriz social.

Los sujetos singulares establecíamos una relación asimétrica, desigual e injusta con la institucionalidad gubernamental y/o política, sus representantes y profesionales de la salud. Entendíamos al profesional de la salud como un experto, como la persona que nos iba a resolver nuestro problema, sobrevalorando subjetivamente al profesional de la salud, a veces

divinizándolo o endiosándolo. Asimismo, sobrevalorábamos a la institucionalidad gubernamental o política entendiéndola como la garante de nuestro derecho a la salud. Dónde el profesional o la institucionalidad gubernamental o política, era la persona capacitada, poseedora de los recursos cognitivos (conocimientos valiosos, científicos, universales) y otros, en detrimento de nuestros saberes y conocimientos propios, tradicionales, ancestrales y de nuestras potencialidades comunales.

En este sentido, la interpretación sobrehumana que hacíamos los sujetos singulares de los profesionales de salud, la institucionalidad gubernamental y los líderes políticos, como una superioridad divina, portadores de una capacidad que no tenemos nosotros, estaba basada en configuraciones epistémicas colonizadas que habían conllevado al desarrollo de la egolatría en los sujetos exógenos y había fomentado la falsa percepción de que se considerasen como “superiores” al pueblo.

La visión comunal que teníamos los sujetos singulares sobre la sociedad en general y la Comuna en particular era reducida o limitada por su carácter objetivo, externo y observable. Entendíamos que quien debía garantizar el derecho a la salud es el Estado Nación y sus instituciones porque así estaba normado o instituido y esa normativa había sido naturalizada acríticamente, porque el sujeto singular nacía y crecía dentro de esa normativa social y desde edades tempranas se iba configurando subjetivamente en esa sociedad naturalizando esas normas.

En relación con la visión del Territorio Histórico Social. Los sujetos exógenos no entendían a la Comuna como sujeto de transformación social. Entendían que carecía de conocimientos válidos que le permitieran una organización lo suficientemente sólida como para su acción y lucha transformadora. No comprendían la capacidad de agencia comunal y la veían como un ente que debía estar supeditado, dirigido y controlado por ellos, como claramente se evidenció en los Anexo 3, 4, 5, 6 y 7. No entendían al Estado comunal como el modo de organización social capaz de transformar la sociedad venezolana, ni al pueblo organizado como el sujeto histórico de la transformación social. Por ello, relegaban a la Comuna a un papel secundario y supeditado dentro de la estructura del “Gobierno comunal” que ellos habían creado, revelando la lógica colonialista de dominación popular que subyacía en ellos. Se habían convertido en sujetos colonizadores que habían identificado a la organización popular institucionalizada como una amenaza a su poder hegemónico convirtiéndola en el blanco de su

mira colonial como primer objetivo a romper o atacar para perpetuar la dominación, el sometimiento y la sumisión del pueblo.

Desvalorizaban los conocimientos, prácticas y procesos comunales y esta negación les permitía imponer los suyos, naturalizando la idea (aniquilación de la exterioridad) de que nuestra Comuna no poseía la capacidad para autogestionar sus procesos de salud. Por ende, debíamos supeditarnos a los sujetos exógenos (Subsunción) y permitirles de manera pasiva y dependiente (transustanciación) el desarrollo de los procesos de territorialización y desterritorialización impuestos en el campo de la salud, tales como programas de salud, jornadas médicas, Asambleas de salud comunitarias, Capacitaciones, Políticas de “ayuda” o de “inclusión”, etc. En estos procesos los sujetos endógenos y singulares nos sentíamos utilizados (mediación) y no representados (alienación comunal), ya que debíamos ser, pensar y actuar según cánones de los sujetos exógenos.

En relación a la visión sobre la participación comunal. Los sentidos y significados que configuraban epistémicamente la subjetividad de los sujetos exógenos se expresaban en que no la entendían a la participación comunal como la razón de ser de lo político, como la sustancia o esencia del poder político. Por lo tanto, tenían poca comprensión de la importancia del proceso participativo comunal y no comprendían el modo de hacer política en positivo (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y13). Entendían la participación comunal como un medio (una mediación) para lograr propósitos institucionales gubernamentales o políticos, no la comprendían como un fin que debe ser alcanzado y materializado en la realidad concreta para que el poder popular organizado e institucionalizado pueda garantizar el derecho a la salud y alcanzar la salud colectiva. Por lo tanto, promovían la participación pasiva en las modalidades tuteladas, asistencialistas o colaborativas que fortalecían al Modelo médico hegemónico moderno colonial y que cooptaban cualquier iniciativa de participación autónoma, activa y protagónica de la Comuna.

Configuraciones subjetivas epistemológicas de los sujetos sociales. En nuestro proceso decolonial comprendimos que los sujetos exógenos conocían la realidad mediante el positivismo, empirismo y racionalismo. Su forma de interactuar con la realidad y conocerla (proceso de subjetivación) estaba basada en la lógica empírica cartesiana que rige la ciencia moderna. Conocían a través de las estadísticas de salud, a través de los indicadores de salud, a través de informaciones que sobre el territorio obtenían mediante sus informantes claves o

sistemas digitales (Anexos 10 y13). En coherencia, elaboraban políticas de salud universales (proceso de objetivación) que diseñaban e implementaban de manera unívoca en nuestra Comuna, sin tener en cuenta las sabidurías tradicionales de las voces Otras. No fomentaban la creación colectiva de conocimientos junto a los sujetos endógenos, sino que solo ellos podían construir el conocimiento válido.

El conocimiento de la realidad comunal y social que teníamos los sujetos sociales endógenos y singulares también estaba basado en la lógica empírica cartesiana, pero no con el mismo rigor científico. La producción de sentidos y configuraciones subjetivas coloniales en nuestra subjetividad resultó de numerosos procesos de subjetivación acontecidos durante nuestra historia de vida, en los cuales estaban involucrados los procesos de observación, medición y experimento. La observación de los acontecimientos comunales, las prácticas cotidianas, los patrones naturales, sociales y culturales, y las relaciones intersubjetivas, fue fundamental en la producción de sentidos subjetivos (Anexos 3 y 8).

La medición que realizábamos los sujetos endógenos y singulares no siempre era precisa como en el método científico, pero nos permitía realizar una estimación de los resultados que dejaban éstos acontecimientos o vivencias en nuestras vidas, lo que aprendíamos de ellos, en saldos de errores y éxitos, nos permitía estimar los aprendizajes en términos de experiencia singular y colectiva, lo cual era importante en la construcción de tradiciones, creencias, y prácticas que se arraigaban en la historia Comunal (Anexo 14).

La experimentación empírica, aunque no la realizábamos siguiendo un método científico riguroso o controlado también era importante en la construcción de nuestros conocimientos t e imaginarios. Probamos diferentes visiones o modos de hacer para resolver nuestros problemas, y los resultados observados con la experimentación de esos nuevos modos o formas de vida social nos dejaban aprendizajes, producían sentidos y configuraciones subjetivas que nos dejaban huellas. Por ejemplo, la construcción del Estado comunal, de la Comuna, de los Consejos comunales nos hizo conocer que podía existir Otra forma de vida, lo que nos esperaba para continuar su construcción en aras de ratificarnos como Sede del poder, porque se habían constituido en una referencia importante en la lucha popular anticolonial.

Éstas formas de conocer prevalecían en la construcción de los conocimientos tradicionales que los sujetos sociales singulares hacíamos de nuestra realidad, eran las que

constituían nuestra "doxa". Pero, producto de su naturalización, no la poníamos en cuestión ni hacíamos las críticas necesarias para su legitimación. Entendíamos la realidad como un hecho donde no podíamos incidir, donde teníamos las manos atadas para poder para transformarla.

Y esa forma de conocer la realidad nos conducía a tan solo poder dar cuenta de la causa o del efecto directo y visible, a tratar de resolver nuestros problemas de manera individual o de manera funcional, a aceptar y naturalizar lo instituido y normado, y a reproducirlo con nuestras actitudes y prácticas. Al final, no lográbamos garantizar nuestro derecho a la salud, porque no la cuestionábamos ni la criticábamos desde la razón ética crítica. Así estas formas perpetuaban el colonialismo y generaban dependencia porque limitaba nuestra capacidad de sentir/pensar/hacer según nuestra cosmovisión del mundo que nos rodeaba, según nuestras propias formas de conocer y de construir conocimientos, de posicionarnos y de actuar.

Los sujetos sociales singulares para conocer la realidad nos regíamos por el saber que había sido normado o instituido, que era dado como universal, que era unívoco, que se ceñía a un sólo tipo de conocimientos que nos era impuesto por las estructuras hegemónicas de poder, de acuerdo a sus intereses, que nos conducía a aceptar cánones para ejercer prácticas políticas en negativo, política generada exógenamente y territorializada en nuestra Comuna, donde no éramos protagónicos sino pasivos, donde no se tenían en cuenta nuestras sabidurías, donde no elaborábamos nuestras propias políticas, sino que esperábamos que otros las diseñaran y las desarrollaran por nosotros, donde no cuestionábamos desde nuestros horizontes, visiones y polimatía, según nuestros intereses, para elaborar nuestra doxa legítima propia.

Desde ese saber universal, que no tenía en cuenta nuestra "opinión" subjetiva, nuestra creencia común, nuestra opinión comunal, ni nuestra doxa, nuestros conocimientos tradicionales o populares eran considerados no científicos y primitivos. El saber universal nos había sido impuesto, lo habíamos naturalizado y condiciona nuestras actitudes y prácticas participativas pasivas y dependientes. Asimismo, nos había despojado del conocimiento complejo y socio-crítico dejándonos a merced de los embates mediáticos y de la ciencia comparada que confundían nuestro razonamiento. No podíamos debatir, discutir, criticar intersubjetivamente de manera efectiva en nuestra Comuna, no nos posibilitaba reflexionar reconfigurativamente y arribar a nuevas interpretaciones según nuestro propio razonamiento. Por lo tanto, esta forma de conocer limitaba la posibilidad de interacción intersubjetiva, limitaba el proceso de interculturalidad crítica y decolonial, no nos permitía desmontar o rechazar esa lógica colonial,

esos significados y sentidos coloniales. Por ende, no nos permitía adoptar nuevas actitudes y prácticas comunales, no nos permitía liberarnos.

La desigualdad epistemológica basada en la creencia de que el conocimiento científico occidental era superior, desvalorizaba los saberes locales y comunitarios. Esto no solo perpetuaba la dominación, sino que también podía llevar a intervenciones inadecuadas en la Comuna que no consideraban las realidades y necesidades locales.

Configuraciones subjetivas gnoseológicas de los sujetos sociales. Los sujetos exógenos utilizaban a los sujetos endógenos y singulares como objetos, como instrumentos, como una mediación (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) para lograr sus fines en una relación desigual e injusta, estableciendo una relación sujeto-objeto. Esto se evidenció cuando utilizaban sus necesidades sociales para promover campañas políticas, desarrollar procesos populistas o demagógicos, o cuando eran utilizados como recipientes de conocimientos exógenos en cursos, programas, intervenciones o políticas proveniente del “nivel superior”. En esa relación los sujetos exógenos eran los sujetos (porque desarrollaban su capacidad de agencia). Ellos analizaban a los sujetos endógenos y singulares desde una posición de superioridad.

Mientras que, los sujetos endógenos y singulares producto de la internalización de la colonialidad, establecíamos una relación distante o externa con la realidad comunal. La Comuna no desarrollaba sus procesos identitarios, no ejercía el autogobierno comunal y los ciudadanos u ciudadanas no nos involucrábamos en la toma de decisiones, no participábamos de manera activa y protagónica para dar respuesta a nuestras necesidades, nuestras interacciones intersubjetivas no eran suficientes como para buscar garantizar el derecho a la salud. Nosotros (sujeto) establecíamos una relación objetivante con la realidad (Objeto) porque solo la observábamos y describíamos, de manera neutral o imparcial, sin tomar partido o posicionarnos con nuestras opiniones, juicios subjetivos o emociones ante las dificultades, tensiones o contradicciones que se manifestaban. Es decir, establecíamos una relación sujeto-objeto con la realidad.

Esta relación objetivante con la realidad comunal, no permitía la interacción con los demás miembros de la Comuna de manera que se establezcan lazos de pertenencia social, de solidaridad y no nos permitía convertirnos en sujetos transformadores, en agentes de transformación, desde esa relación no podemos desafiar las estructuras de poder hegemónico,

No podíamos relacionarnos de manera horizontal para interculturalizar y juntos construir opciones que nos permitan garantizar nuestro derecho a la salud. El Sistema de eticidad colonial nos había despojado de los espacios de encuentro social que posibilitara esos procesos de interculturalidad crítica y decolonial, sólo nos brindaba la posibilidad de disponer de espacios de interculturalidad funcional o relacional que solo contribuían a fortalecer a la Totalidad colonial. Los sujetos singulares no dedicamos tiempo el tiempo necesario para nuestro autocuidado de la salud y tampoco disponemos del suficiente tiempo para cuidar a nuestros seres queridos, siempre andamos apurados, ensimismados en nuestras necesidades por resolver, con enormes limitaciones económicas y sociales para el cuidado integral de nuestra salud.,

Configuraciones subjetivas metodológicas de los sujetos sociales. En todas las actividades comunales donde participamos encontramos que, los sujetos exógenos utilizaban métodos que respondían a la lógica empírica cartesiana funcionales al Modelo de desarrollo neoliberal, al Modelo Médico hegemónico, al Sistema de eticidad colonial. Mediante esos métodos podían llevar a cabo su praxis de la dominación y control territorial. Fomentaban procesos de interacciones acríicas y funcionales donde la participación comunal era, en demasía, tutelada o guiada. Aunque promovían la convivencia y la tolerancia, postulando la necesidad del diálogo y del reconocimiento de las variedades y las diferencias culturales, eludían las necesidades de fondo, la determinación social del empobrecimiento comunal y de la desigualdad en que vivíamos, por lo que no cuestionaban al Sistema de eticidad colonial vigente y facilitaban su reproducción.

En otras palabras, buscaban promover el diálogo sin tocar la determinación de la asimetría cultural, tampoco “cuestionaban las reglas del juego”. Lo cual servía directa o indirectamente para invisibilizar las crecientes asimetrías sociales, los grandes desniveles culturales internos y todos aquellos problemas que se derivaban de una estructura económica y social que excluía sistemáticamente a los sectores subalternizados de nuestras sociedades. Ellos promovían acciones, programas o políticas de salud funcionales que sólo eran paliativos a las crecientes necesidades y no generaban ciudadanía que, aunque manifestaban su intencionalidad de promover la equidad, lo hacían desde “arriba”; desde esa jerarquía de poder, profundamente paternalistas y colonial.

Los sujetos exógenos convertían a los métodos de reconocimiento y de respeto de la diversidad cultural en una nueva estrategia de dominación, que no nos conducía a la equidad y

a la igualdad, sino su consolidación en el poder y control territorial y la conservación de la estabilidad social con el fin de impulsar sus imperativos económicos. Ahora “incluyendo” a los grupos históricamente excluidos en su interior (Comunofagia y subsunción comunal) como parte de una lógica funcional.

El reconocimiento y respeto a la diversidad cultural que desarrollaban los sujetos exógenos desde los cánones del sistema de eticidad colonial o desde el patrón jerárquico de poder desigual e injusto, sólo pretendía asegurar la participación de todos los sectores, incluyendo los más marginados. Ellos desarrollaban el método de la “inclusión social” como la mejor alternativa para hacer sentir como “incluida” a la gente tradicionalmente marginada, ofreciéndole derechos y atenciones especiales.

Los sujetos sociales endógenos y singulares subjetivamente nos hemos configurado en ese contexto, donde hemos creído que se nos respeta nuestra identidad cultural y se reconoce nuestras voces diversas, sin darnos cuenta que con esa estrategia engañosa la Totalidad nos hacía parte de ella y nos convertía en una mediación. Producto de la internalización de los cánones coloniales, de la naturalización de la colonialidad, confiamos en la autoridad establecida, nos apropiamos de los conocimientos que esta nos impone, posicionándonos acríticamente, idolátrica y fanáticamente junto a ella. Esa configuración subjetiva ocurre de manera pasiva, no participamos de manera activa en esa construcción subjetiva, solo nos apropiamos de los conocimientos y los naturalizamos, es decir, aceptamos esos conocimientos, esas creencias, esas prácticas como parte de nuestra realidad cotidiana, las damos por sentado, sin hacer uso de los métodos de análisis y reflexión, lo que conduce a actitudes y prácticas participativas pasivas.

Al configurarnos subjetivamente de manera pasiva, sin hacer uso de nuestro razonamiento socio-crítico, realizamos acciones inconscientemente sin cuestionar su origen o implicaciones, entonces, desarrollábamos como, se evidenció en las actividades comunales, actitudes y prácticas pasivas, no desarrollábamos el trabajo en equipo comunal, ni el diálogo, ni el análisis crítico, ni la reflexión transformadora, no valorábamos los diferentes campos de conocimientos especialmente los nuestros, ni fomentábamos la creación de alternativas contrahegemónicas propias, no cuestionamos el statu quo, porque lamentablemente nos habíamos configurado como una ciudadanía pasiva que no cuestionaba las estructuras de poder existentes, y con esa acción nos autonegábamos y le permitíamos a éstas estructuras de poder

hegemónico mantener el control y dominio de nuestro territorio comunal sin amenazas significativas porque literalmente les cedíamos el poder de controlar los recursos de nuestro territorio comunal. De manera que, resultaba muy limitada la organización endógena, propia, auténtica, porque auto suprimimos nuestra resistencia a la colonización, auto suprimimos nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de transformación.

Configuraciones subjetivas ontológicas de los sujetos sociales. En nuestro proceso decolonial comprendimos cómo los sujetos exógenos como parte de su colonización ontológica subjetiva se creían la Sede de poder, se la habían adjudicado, se habían fetichizado. Ontológicamente eran el –Ser-, eran los que representaban al Sistema de eticidad colonial, a la Totalidad, que desvalorizaba la identidad de los sujetos endógenos y singulares de manera cotidiana mediante un proceso de deshumanización, de cosificación y de negación de sus identidades, desvalorizando sus conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales y afectando profundamente su sentido de ser y existencia misma.

En consecuencia, los sujetos endógenos y singulares habíamos configurado nuestra subjetividad ontológica como el –No Ser-, con naturalidad nos creíamos el –Sub alter-supeditados a los sujetos exógenos. Esa modificación subjetiva hacía que nos identificáramos con las estructuras hegemónicas de poder, con sus opiniones, su modo de actuar y de hacer, entonces, nos comportábamos sumisos, obedientes, pasivos y terminamos autonegándonos funcionalmente, lo cual conllevaba a que nos convirtamos en los tontos útiles, con la imposibilidad de existir auténticamente por el alienante sometimiento de que éramos objeto por la infravaloración e interiorización cultural de la vida humana colonizada.

La -distorsión ontológica- es una categoría emergente que refleja cómo la percepción del ser y del poder ha sido alterada y manipulada, estableciendo una élite que se adjudica la capacidad de tomar decisiones y ejercer el poder, los sujetos exógenos son – el ser- debido a su control sobre el poder, mientras que los endógenos y singulares son relegados a la posición de -no ser- sin capacidad real de influencia o decisión.

Configuraciones subjetivas axiológicas de los sujetos sociales. Los sujetos exógenos imponían los valores y normas de la modernidad colonial entendiéndolas como superiores. Ellos no se regían por los principios éticos de la liberación, sino por los valores modernos de la dominación. Esta imposición se manifestaba cuando buscaban reemplazar o

subordinar los principios y normas de nuestra Comuna, las que desvalorizaban y marginalizaban. Ellos colocaban en el centro sus propios intereses a merced del bienestar, la identidad y autonomía comunal.

Y esta relación colonial desigual había sido internalizada por los sujetos endógenos y singulares quienes nos habíamos adaptado y nos expresábamos en nuestro territorio pasivamente, esperamos que la institucionalidad o el Estado Nación nos garantizaran nuestros derechos, porque no creíamos tener la capacidad de poder garantizarlos. No nos sentimos como la Sede del poder, ni ejercemos nuestro poder soberano. No nos identificamos como el sujeto histórico de la transformación social. La enajenación de nuestro –Ser- como proceso que no permitía vernos reflejados, satisfechos, identificados, plenos, dignificados con el trabajo que realizábamos, porque solo estábamos reproduciendo y homogenizando una cultura dominante, muchas veces sin coherencia lógica con la realidad; que no nos permitía colocarle nada de nuestra creatividad, es decir, impedía que pudiéramos imprimirle nuestro sello personal a nuestra participación comunal.

Esta situación generada por la colonialidad ontológica y axiológica nos colocaba en una posición de sumisión ante la Totalidad y nos había colocado en una posición de liminalidad, donde los sujetos endógenos y singulares expresábamos la colonialidad del ser, donde se nos distorsionaba el sentido del -Ser-. Como -sujetos liminales- nos encontramos en una fase espacio-tiempo intermedia o liminal, entre nuestra posición y el orden social establecido, adoptando una posición anti estructura social o anti jerárquica de la sociedad, desviándonos de las expectativas, códigos, normas sociales establecidas por ella, entrando en una situación de marginalidad social, de alteridad, de existencia intrauterina, invisibilidad, oscuridad, muerte en vida, arrinconándonos contra la vida y contra nuestro ser.

De manera que, como sujetos liminales estábamos desarmonizados con nuestro vínculo social, porque éste rompía nuestro sistema de existencia comunal, estábamos ensimismado en nuestro sufrimiento o en la no-vida, lo que ponía en pausa nuestra facultad de incidir en el curso de los procesos sociales, nos reducíamos hacia nosotros mismos, aceptábamos y nos conformábamos con las decisiones tomadas por los sujetos exógenos, nos beneficiamos de todo lo que podíamos sin aportar nada de nosotros a la vida común, deshaciéndonos de nuestras responsabilidades sociales, comunales, comunitarias, no nos reconocíamos como sujeto activo, participativo, transformador, estábamos en un “limbo”, desligados de nuestros atributos como

seres sociales y políticos porque teníamos muy afectado nuestro sentimiento de identidad, tenemos pérdida del sentido de la vida en comunidad. Sin embargo, aunque nos encontramos en una situación de desorden, de desorganización, seguíamos pisoteando el umbral de una transformación de salida, porque subyacía nuestra esperanza de salir de esa pena. Nuestra existencia como sujetos liminales se expresaba en nuestra pasividad participativa comunal, en la apatía, indiferencia o frialdad ante los asuntos de intereses colectivo, en el no ejercicio de nuestro derecho y deber participativo para formar parte. La adopción de esta actitud y práctica expresaba que la colonialidad había atravesado nuestra subjetividad.

Configuraciones subjetivas teleológicas de los sujetos sociales. La configuración teleológica fue referida a la manera como los sujetos eran configurados subjetivamente con un propósito o fin específico. En este sentido, los sujetos exógenos habían sido configurados por el sistema de eticidad colonial con el propósito de perpetuar el poder de dominación hegemónico en nuestro territorio histórico social comunal. Habían sido configurados para cumplir propósitos específicos que beneficiaban al sistema hegemónico. A este tipo de configuración colonial subjetiva la denominamos –colonialidad teleológica-. Comprendimos cómo el propósito general de estos sujetos era mantener el control y la dominación del territorio comunal y para lograrlo tenían propósitos específicos, tales como buscar que los sujetos endógenos y singulares internalizaran los valores, normas y prácticas coloniales, lograr la división y control social, así como la aniquilación de las identidades comunales.

En los análisis y reflexiones realizadas sobre las actividades comunales donde habíamos participado pudimos comprender que en nuestro territorio comunal los sujetos exógenos que representaban al Sistema de eticidad colonial no solo administraban el territorio según las normas coloniales, sino que también promovían valores y prácticas que deslegitimaban las tradiciones comunales. Al hacerlo, perpetuaban la dominación hegemónica al asegurar que la población comunal se ajustara a las expectativas y necesidades del sistema colonial.

Los sujetos endógenos éramos afectados por la colonialidad teleológica de los sujetos exógenos mediante los valores coloniales que éstos imponían a través de procesos de “educación popular”, capacitaciones, cursos verticales y bancarios; a través de la deslegitimación de nuestras prácticas locales tales como las prácticas participativas y las de organización y funcionamiento comunal; y, a través de las normas que regían nuestro modo de vida y nuestra cultura. Con la internalización de la subalternidad llegábamos a tener una visión naturalizada de

inferioridad respecto a los sujetos exógenos. Entonces, nuestro propósito original había perdido su sustancia, su esencia y ahora la Comuna había reconfigurado su identidad para alinearla con los intereses del poder hegemónico. Su propósito era servir al poder hegemónico, se había convertido en un apéndice del Sistema de eticidad colonial. La colonialidad nos había convertido en una Comuna apolítica, liminal, inatópica, inauténtica, colonizada e incluso auto colonizada.

En este sentido, pudimos evidenciar como el Sistema de eticidad colonial otorgaba poder y privilegios a líderes comunitarios, a líderes políticos y a directores de salud, a cambio de la lealtad acrítica, funcional e idolátrica al sistema hegemónico, para que actuaran como intermediarios para lograr perpetuar su dominación, control y poder, los penetraban y cooptaban políticamente. Asimismo, estigmatizaba la diferencia marginando a aquellos que no se ajustaban a las normas coloniales, lo que reforzaba la homogeneización cultural y la eliminación de la diversidad local.

Mientras, los sujetos singulares también resultamos afectados por la colonialidad teleológica, nos habíamos alejado de nuestro propósito como seres sociales y políticos. Ahora, no cumplíamos nuestro propósito fundamental de fomentar la vida comunal para mediante nuestra participación poder responder en consenso y trabajo colectivo a nuestras necesidades y poder garantizar nuestro derecho a la salud y a la vida. Ahora, cada quién andaba por su parte tratando de resolver sus necesidades de forma individualizada, con lo que se producía los ciudadanismos modernos coloniales, es decir, se había producido sujetos poco sociales, no participativos activos, liminales, incapaces de desafiar las estructuras de poder hegemónico y de construir el Estado comunal en función de nuestros propios intereses y no de intereses exógenos.

Configuraciones subjetivas praxiológicas de los sujetos sociales. La colonialidad praxiológica fue una categoría que nos permitió comprender cómo las prácticas y acciones de los sujetos sociales habían sido moldeadas y dirigidas por las estructuras coloniales para perpetuar la dominación y el control hegemónico. Esta categoría abarcaba la manera en que las prácticas cotidianas, las decisiones y las acciones de los sujetos sociales estaban influenciadas por la lógica colonial, manteniendo así las relaciones de poder y subordinación. La colonialidad praxiológica de los sujetos sociales se expresaba en la forma en que mantenían y reforzaban al Sistema de eticidad colonial.

Los sujetos exógenos centraban sus prácticas en intervenciones superficiales y manipulativas, que no abordaban las necesidades de salud estructurales que existían en la Comuna. No respondían ante las necesidades de fondo, bloqueando la construcción del Estado comunal y cualquier forma de autonomía. Sus prácticas se centraban en mantener su poder y control sobre nuestro territorio histórico social, y para ello desarrollaban políticas universales basadas en la lógica neoliberal que no tiene en cuenta las particularidades territoriales. Con su praxis impositiva, contribuían a la dominación del Otro y promovían una ideología desmovilizante y subalternizante.

Las instituciones de salud, como sujetos exógenos pertenecientes al Sistema de eticidad colonial, respondían fielmente al mandato ministerial y al mandato de instituciones políticas del gobierno nacional, regional y municipal. Eran entes utilizados para desarrollar en nuestro territorio comunal políticas exógenas, actuando como brazos ejecutores que formaban parte de la Totalidad. Por lo tanto, su praxis estaba vinculada a las políticas ordenadas desde “arriba”. Ellas se encargaban de cumplir, en nuestra Comuna, esos Programas, Planes, Agendas territoriales, etc. Su praxis se centraba en el asistencialismo paternal y colonial, desde sus cánones de superioridad. No se encontraban vinculadas con el trabajo comunal real, es decir, no participaban junto con el pueblo de la Comuna en los procesos del Ciclo del poder comunal. Su praxis no estaba enfocada en el trabajo comunal en salud porque no participaban en las asambleas de ciudadanos y ciudadanas para, en consenso colectivo y simétrico, desarrollar políticas basadas en la territorialidad y en la legitimidad, donde el pueblo fuera el protagonista y el que decidiera.

Solo cumplían el alienante trabajo asignado desde “arriba”. Por eso, realizaban Asambleas comunitarias de salud, donde era la institucionalidad la que convocaba a la población, la que planificaba y conducía la actividad y la que llevaban la voz cantante porque en ellas primaba la hegemonía médica. Este tipo de Asamblea no contribuía al trabajo comunal en salud, se manifestaba solo como un formalismo, que además tenía carácter universal, pues en ella se convocaban a los 97 consejos comunales pertenecientes a los dos municipios del ASIC. En ellas no había tiempo de deliberar, concertar o negociar los asuntos particulares de cada comunidad. Por ello, la mayoría de las comunidades no asistían, no veían en esas asambleas la oportunidad de responder a sus necesidades particulares.

A pesar de ello, la institucionalidad continuaba en esa línea de trabajo pues, aunque con baja asistencia, servía para legitimar las acciones territorializadas que desarrollaban en nuestros

territorios locales. No entendían que el verdadero trabajo comunal no podía ser desarrollado a través de esas asambleas porque desde ahí no estaban realmente al servicio del pueblo. No entendían que solo se colocarían al servicio de la Comunidad si participaban junto a ella en las asambleas de ciudadanos y ciudadanas desarrolladas por el Consejo comunal en su propio territorio, porque solo desde allí se podían realizar las acciones pertinentes para responder a las necesidades particulares sentidas y expresas de la Comuna. Entonces, la institucionalidad de salud (ASIC y Dirección Regional de salud) eran sujetos exógenos particulares colonizados por el sujeto exógeno general, pero también eran colonizadores de nuestra Comuna.

Esta institucionalidad controlaba y regulaba las acciones que desarrollaban sus trabajadores en nuestro territorio. Estas acciones de los trabajadores de la salud estaban supeditadas a los mandatos jerárquicos superiores y no al mandato comunal. En la práctica, estaban atrapados en una estructura jerárquica que les imponía el desarrollo de una praxis que respondiera a sus programas, planes y agendas territoriales, alejándolos del verdadero sentido que tenía su actuación en la construcción de una Comuna saludable.

Al respecto, resultó importante reflexionar sobre el pensamiento de Hugo Chávez relacionado con la categoría -pueblo trabajador- refiriéndose a aquellos que, a través de su trabajo y participación activa, contribuían al desarrollo y bienestar de la nación, incluyendo a obreros, campesinos, profesionales y técnicos comprometidos con la construcción del socialismo y la justicia social (Vidal, Ansaldo y Cea, 2018). Chávez (2005) entendía que el pueblo trabajador era el motor de la revolución y el protagonista de la transformación social y política de Venezuela.

Sin embargo, en nuestra Comuna encontramos que los trabajadores de la salud de las instituciones públicas de salud, no cumplían con esta definición expresada por Chávez, porque estaban subordinados a directrices jerárquicas superiores que no consideraban las particularidades locales y que confinaba sus prácticas a los establecimientos de salud con muy poco énfasis en el territorio. Debido a que respondían a las políticas ministeriales y no a políticas construidas desde la Comuna por el propio pueblo. Por ello, estaban desconectados de las dinámicas comunales, alejándose de poder ser considerados como pueblo trabajador. En lugar de ello, se habían convertido en trabajadores de salud subordinados, en -operadores institucionales-, ya que sus acciones no reflejaban la autonomía y participación comunitaria que caracterizan al pueblo trabajador. Por todo lo anterior, en nuestro proceso decolonial no

consideramos a los trabajadores de la salud como -pueblo trabajador- en el sentido que lo entendía Chávez.

Por otra parte, Karl Marx (1867), dentro de su teoría del materialismo histórico, propuso las categorías burguesía y proletariado como dos clases sociales antagónicas e irreconciliables, donde la burguesía, como clase dominante, controlaba los medios de producción y explotaba al proletariado que vendía su fuerza de trabajo para sobrevivir. Marx definió al proletariado como sujeto histórico clave para la transformación. Para Marx el proletariado era la clase trabajadora que no poseía los medios de producción y, por lo tanto, debía vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. En nuestra Comuna, evidenciamos cómo los trabajadores de la salud se supeditaban a los sujetos colectivos exógenos generales y particulares, que eran los que poseían los medios de producción y la posibilidad real de financiar sus servicios. De manera que se supeditaban de manera sumisa a los mandatos institucionales, ministeriales, gubernamentales y no al mandato comunal, perdiendo su vínculo con la comunidad y su capacidad de actuar de manera autónoma y participativa.

Por lo tanto, los profesionales de la salud, al estar supeditados a directrices jerárquicas y depender económicamente de la élite exógena, en nuestro territorio no resultaron ser el sujeto histórico de la transformación social. Aunque eran proletariado eso no bastaba para ser el sujeto histórico de la transformación en nuestro contexto comunal, porque ellos eran parte de esa totalidad junto con las estructuras hegemónicas de poder existentes, ellos formaban parte del Sistema de eticidad colonial y lo ayudaban a mantener sus estructuras de poder y dominación colonial.

No les convenía destruirlo, porque de él vivían, de él se beneficiaban económicamente, aunque fuese de un pírrico salario que no les permitía tener una vida digna aun podían tener o gozar de una mejor vida que el resto de la población al estar contratados y recibir algunos beneficios por ello. Los trabajadores de la salud no luchaban en contra de la colonialidad vigente en el sistema de salud, la habían normalizado. Ellos como clase obrera o como proletariado no emprendían la lucha de clases y, por consiguiente, no se erigían como sujeto que pudiese desafiar y transformar las relaciones de poder existentes. No entendían ni luchaban por la construcción del Estado comunal donde servirían al mandato comunal sino, por el contrario, ayudaban a mantener y perpetuar el Sistema de eticidad colonial.

En este sentido, Dussel (2006a, 2013a y 2020b) en la teoría de la "ética de la liberación" criticó las estructuras coloniales y capitalistas. Nos propone las categorías de -pueblo- y -antipueblo- para superar la dicotomía burguesía-proletariado argumentando que tanto la burguesía como el proletariado forman parte del Sistema de eticidad colonial, porque ambos forman parte de la modernidad y, por lo tanto, están penetrados por la colonialidad que controla y regula sus acciones.

Según Dussel, la relación de explotación existentes entre las clases sociales burguesía y proletariado descrita por Marx se inscribe dentro del Sistema de eticidad colonial y no fuera de éste. Desde la posición interna a ese Sistema que tiene el proletariado no puede lograr una verdadera transformación social, sus luchas de clases de manera cíclica alternan gobiernos de derecha que representan a la burguesía y gobiernos de izquierda que representan al proletariado, sin que ocurra una transformación social real del modo de producción y reproducción de las relaciones sociales y de los procesos sociales que acredite la autonomía, autodeterminación y soberanía de nuestras comunidades. Desde dentro del Sistema de eticidad colonial el proletariado no está en posición de desafiar las estructuras de poder debido a su dependencia económica a esas mismas estructuras.

Es por ello, que el pueblo entendido como la totalidad heterogénea de personas que se encuentran discriminadas, explotadas, victimizadas, dominadas, sometidas, excluidas, marginadas, segregadas o subalternizadas está fuera del Sistema de eticidad colonial y, desde esa posición de exterioridad, puede desarrollar una lucha política frontal desafiando al Sistema para transformarlo. Porque el pueblo segregado ya no tiene nada que perder, se encuentra en la -no vida-, se le han negado sus derechos fundamentales y no encuentra respuestas a sus necesidades en el Sistema colonial hegemónico y no le queda más que asumirse como Sujeto Histórico de la transformación social y política para lograr subsistir y superar al Sistema hegemónico que lo ha segregado. En nuestro proceso decolonial, quiénes tenían esa posición de exterioridad era nuestra Comuna y el pueblo que la constituía.

Los trabajadores de la salud de nuestra Comuna forman parte del proletariado, pues no son dueños de los medios de producción y tienen que vender sus conocimientos, habilidades y prácticas como fuerza de trabajo para sobrevivir, recibiendo un salario por ello, cuya porción, en cuanto a distribución de la riqueza social generada, es insuficiente para garantizar siquiera su canasta básica. El MPPS, el Sistema de salud y sus instituciones expresan una lógica de

distribución de roles sociales que establece y determina las relaciones o interacciones entre los empleados y los empleadores y entre éstos con la naturaleza durante el proceso de producción de bienes y servicios de salud. Y, aunque establecen entre sí relaciones de poder desiguales e injustas, ambos responden a las políticas emanadas del MPPS que es el órgano rector, convirtiéndose en sus brazos ejecutores. Se crea un sistema de complementariedad entre empleados y empleadores que establece una relación inherente y mutuamente dependiente el uno del otro. En ese sistema existen tensiones y contradicciones que generan luchas entre estas dos clases.

Como proletariado, los empleados o trabajadores de la salud se encontraban dentro del Sistema de eticidad colonial, no habían podido desprenderse de él, pues estaban permeados o colonizados por el poder, saber y ser, convirtiéndose en los operadores institucionales. Esa es justamente la posición que tienen los trabajadores de la salud en nuestra Comuna. Sus salarios y su posición social estaban intrínsecamente ligados al Sistema de eticidad colonial, lo que limitaba su capacidad de actuar como agentes de transformación radical. Es decir, poseen limitaciones en su capacidad de agencia, acción y lucha política frontal contra el Sistema de eticidad colonial para transformarlo. No observándose en nuestro estudio ninguna manifestación de lucha ni tan siquiera por reivindicaciones económicas, como mejoras salariales, contrataciones colectivas o mejores condiciones de trabajo, lo cual es expresión de la normalización de los roles que desempeña cada una de las clases sociales y de la hegemonía cultural colonial. Tampoco se observó luchas proletarias dirigidas al debate crítico sobre los cimientos ideológicos coloniales existentes, ni tan siquiera la existencia de espacios para desarrollar estos debates.

Pudimos comprender que los trabajadores de la salud no emergían como “pueblo trabajador” sino como operadores institucionales. Tampoco emergían como los “sujetos históricos de la transformación social”. No eran los obreros, empleados o trabajadores los sujetos históricos, sino que era el pueblo organizado en las instancias del poder popular el “Sujeto histórico de la transformación”. En nuestro proceso decolonial, solo el pueblo de la Comuna ocupaba la posición de exterioridad que lo habilitaba para emerger como “pueblo trabajador” y como “sujeto histórico”.

Asimismo, comprendimos que el –antipueblo-, se correspondía con todos los sujetos exógenos y sus brazos ejecutores que, consciente o inconscientemente, colonizaban,

explotaban, dominaban, sometían, subalternizaban, segregaban, excluyen, al pueblo, a los pobres, a las víctimas. Eran aquellos que se benefician de las estructuras de poder existentes y que, por lo tanto, tienen un interés en mantener el statu quo. Aquellos que se apropiaban del poder quitándole la posibilidad al pueblo de ejercer su poder soberano o aquellos que estaban alineados con las élites económicas y políticas que perpetúan la opresión y la explotación del pueblo, tal como lo definió Dussel (2020b). El antipueblo actuaba como un obstáculo para la liberación y la justicia comunal, ya que su poder y privilegios dependían de la continuidad de las desigualdades estructurales.

Por su parte, los sujetos endógenos subjetivamente habíamos configurado valores coloniales y aceptaban su posición subordinada, desarrollando una praxis funcional y sumisa al Sistema de eticidad colonial. Esto perpetuaba la dependencia y la deslegitimación de las prácticas tradicionales y propias. La praxis funcional se evidenció en todas las actividades comunales en que participamos. Mientras que, los sujetos singulares habíamos sido cooptados para desarrollar las políticas comunales con territorialidad. Actuábamos en función del Sistema de eticidad colonial, tratando de no ser marginados o desacreditados socialmente si no nos ajustábamos a las normas coloniales establecidas, lo que dificultaba nuestra resistencia y e innovación o creatividad comunal y perpetuaba la dominación.

Proceso de Subsunción del Otro: Otrofagia o Comunofagia.

En nuestro proceso decolonial comprendimos que, una vez que la Totalidad había logrado la producción de configuraciones subjetivas coloniales en los sujetos sociales, éstos estaban listos para integrarse en ella. Ahora eran una presa fácil del Sistema de eticidad colonial. La aniquilación de la exterioridad del Otro se completaba cuando era subsumido por la Totalidad. Proceso mediante el cual la Totalidad lo había tomado de su exterioridad, no respetando su alteridad. Había aniquilado la posición de exterioridad del Otro como elemento externo a su Sistema de eticidad colonial para que no pudiera desafiar sus formas de dominación. Acción con la que mantenía la integridad del Sistema de dominación colonial y su perpetuación.

La aniquilación de la exterioridad del Otro se lograba subsumiéndolo en la Totalidad (Gráfico 5), un proceso que denominamos en nuestro proceso decolonial -Otrofagia- o -Comunofagia-, porque literalmente se lo tragaba, se lo comía, lo consumía como un alimento que le proporcionaba la energía vital para poder –Ser-. La Otrofagia o Comunofagia reforzaba la

dominación al eliminar las diferencias y absorber al Otro en la Totalidad fetichizada. Entonces, los procesos de Subsunción, Otrofagia, Comunofagia significaron la aniquilación de la exterioridad del Otro, con lo cual eliminaban cualquier posibilidad de desafío anticolonial. Sin embargo, la aniquilación de la exterioridad del Otro ocurrida durante el proceso de subsunción, basado en la Otrofagia o Comunofagia, solo acaecía porque previamente los sujetos sociales habían internalizado la colonialidad (procesos de subjetivación).

Gráfico 5. Subsunción comunal en la Totalidad.
Fuente: Elaboración propia.

Objetivación de la Subjetividad Moderna Colonial

La objetivación de la subjetividad moderna colonial fue una categoría analítica emergente mediante la cual examinamos cómo la subjetividad de los sujetos sociales, configurada a través de la internalización de la colonialidad, se manifestaba y se objetivaba en sus actitudes y prácticas cotidianas que condicionaban la naturaleza de los procesos sociales de la vida. Con esta categoría buscamos analizar las formas en que las estructuras coloniales influyen en la percepción, comportamiento y acciones de los sujetos sociales, convirtiendo la subjetividad internalizada en realidades tangibles y observables en la vida social.

Transustanciación comunal

En nuestro proceso decolonial nos dimos cuenta de que, dentro de la Totalidad, el Otro había experimentado una transformación de su sustancia. La -Transustanciación comunal- fue una categoría emergente que utilizamos como una metáfora simbólica para significar cómo la esencia autónoma de una Comuna se había transformado e integrado en un sistema más amplio, en el Sistema de eticidad colonial. El proceso de Transustanciación en nuestro territorio histórico social lo entendimos como una transformación de la esencia del Otro, que ahora se ajustaba a la identidad colonial dominante.

También, nos dimos cuenta que el proceso de transustanciación comunal poseía tres rasgos distintivos. El primero se manifestaba en la pérdida de la identidad y autonomía comunal donde nuestra Comuna dejaba de reconocerse a sí misma porque había desintegrado sus normas, principios, actitudes y prácticas autónomas, había perdido su esencia identitaria, se había transformado. El Sistema de eticidad colonial la había conducido a la desnaturalización y desorganización de sus conocimientos, sabidurías ancestrales, principios, normas legítimas, actitudes y prácticas tradicionales y, por consiguiente, había desintegrado su esencia comunal. Esto incidía negativamente en el desarrollo de los procesos comunales, ya que éstos carecían de territorialidad, legitimidad y autonomía.

El segundo rasgo distintivo se manifestaba en la neutralización de resistencias comunales, lo cual se derivaba de la transformación de la naturaleza misma del Otro, que debilitaba o aniquilaba nuestra capacidad de oposición o nuestras formas de resistencia y de lucha contra la opresión colonial, porque la Totalidad afectaba nuestra comunalidad, cohesión y sentido de pertenencia. Y el tercer rasgo distintivo se manifestaba en la integración y adaptación de nuestra Comuna a las normas, valores y prácticas impuestos por el Sistema de eticidad colonial. Al integrarse y adaptarse a la Totalidad, nuestra Comuna reforzaba la pérdida de su autonomía y su alineación con las estructuras coloniales.

En este sentido, los sujetos endógenos y singulares habíamos sido negados, fagocitados y subsumidos por la Totalidad. Dentro de ella, nuestra Comuna había dejado de ser una instancia de auto gobierno y se había transformado. Ahora no auto gestionábamos nuestras políticas comunales, no ejercíamos el autogobierno comunal, sino que aceptábamos pasiva y acríticamente las emanadas de los sujetos exógenos. Ya no desarrollábamos nuestros Ciclos del

poder comunal, no tomábamos decisiones participativamente, ni auto gestionábamos nuestros recursos. Nuestra Comuna se había separado de sus normativas establecidas en las leyes orgánicas para las Comunas y Consejos comunales y en la Ley Orgánica del Poder Popular, nos habíamos separado de nuestros estatutos fundacionales y ahora éramos dependiente del paternalismo gubernamental. Ahora nuestra Comuna tenía otra sustancia, otra esencia (Transustanciación comunal).

En analogía a la transustanciación religiosa, donde la sustancia del pan y el vino se transformaron en el cuerpo y la sangre de Cristo, la esencia autónoma de nuestra Comuna se había transferido al Sistema de eticidad colonial. Este proceso implicó una pérdida de nuestra identidad y de nuestra autonomía comunal y una integración en una estructura más amplia y dominante. Al ceder su esencia, nuestra Comuna fortaleció al Sistema de eticidad colonial, ya que su poder y recursos se incorporaron a este Sistema. Nuestra Comuna, ahora era parte de esa Totalidad y contribuía al sostenimiento y perpetuación de la colonialidad.

En los Anexos 3, 4, 6, y 8 analizamos y reflexionamos sobre cómo nuestra Comuna participaba de programas o políticas de “ayuda” gubernamental que prometían recursos y apoyo, pero a cambio, debía alinearse con las políticas y estructuras del Estado Nación. En esas actividades contemplamos claramente cómo nuestra Comuna cedía parte de su poder autónomo, separándose de sus normas y principios supremos. Por consiguiente, perdía su naturaleza misma, su identidad, lo que afectaba su comunalidad, su cohesión interna y su sentido de pertenencia, ahora se arrodillaba ante el Sistema de eticidad colonial dominante, se integraba en él y adoptaba sus normas, valores y prácticas coloniales, nuestra Comuna se había transustancializado, fortaleciendo al Sistema colonial representado por los sujetos exógenos.

Entropía comunal colonial

A medida que profundizamos en nuestros análisis y reflexiones sobre el proceso de Transustanciación comunal en nuestra Comuna comprendimos que su primer rasgo manifestado en la pérdida de la identidad y autonomía comunal ocurría debido a que simultáneamente se producía y reproducía el proceso que denominamos -Entropía comunal colonial- el cual se basaba en la desnaturalización y desorganización de nuestros principios, normas y prácticas comunales de manera nociva para nuestra salud y bienestar. Esta desorganización afectaba negativamente nuestros procesos de participación comunal, de salud y de bienestar y

subrayaban la necesidad de acciones decoloniales para restaurar el orden y la armonía. Además, tributaba a la desintegración de la esencia comunal neutralizando las resistencias comunales y facilitando su integración y adaptación al Sistema de eticidad colonial con lo cual reforzaban y afirmaban a la Totalidad.

Entropía es un término que proviene del griego, donde “en” significa dentro y “trope” significa transformación o giro y, en términos físicos termodinámicos, se refiere al grado de desorden o caos en un Sistema. En nuestro proceso decolonial consideramos este término para crear una categoría emergente –Entropía comunal colonial- que utilizamos como una metáfora simbólica para expresar el desorden y desorganización que se generó y que existía en nuestra Comuna producto del proceso de Transustanciación comunal provocado por la influencia del Sistema de eticidad colonial. En este sentido, resultó una categoría útil para metafóricamente expresar la transformación que habían sufrido los principios, normas, prácticas y procesos internos comunales por la influencia del Sistema de eticidad colonial. Fue una categoría cuyo concepto nos permitió capturar la idea de cómo la energía y cohesión de la Comuna se dispersaban y se volvían menos efectivas al ser absorbidas por las estructuras coloniales.

El proceso de -Entropía comunal colonial- había generado en nuestra Comuna desorganización en las formas propias de participación y organización comunal, creando un “caos” en las dinámicas de poder y participación. En este sentido, implicó en nuestra Comuna, primero, la desnaturalización (alteración, desintegración o eliminación) de normas y principios comunales, y la desorganización de prácticas y procesos Comunales donde las estructuras organizativas de nuestra Comuna se encontraban desestabilizadas, afectando negativamente su funcionamiento y cohesión comunal y cultural, aumentando el desorden en términos de organización comunal. Segundo, implicó la pérdida de energía comunal, es decir, los recursos, el poder de decisión y la cohesión social se habían dispersado dentro del Sistema de eticidad colonial. Esto había llevado a nuestra Comuna a una disminución de su capacidad para actuar de manera autónoma y efectiva.

Tercero, la tendencia al equilibrio colonial, donde nuestra Comuna después de haber sido subsumida y haber sufrido el proceso de Transustanciación comunal, había sido homogenizada por el Sistema de eticidad colonial, perdiendo sus características distintivas o su particularidad (identidad) y su autonomía en el proceso. Y, cuarto, la enorme posibilidad de la irreversibilidad de los procesos coloniales comunales dada porque al haber sido nuestra Comuna integrada y su

esencia absorbida por el Sistema de eticidad colonial, podía ser extremadamente difícil revertir ese proceso y recuperar la autonomía y cohesión original.

Durante nuestras actividades contemplamos cómo nuestra Comuna adoptaba prácticas y estructuras impuestas desde el exterior. Contemplamos cómo la identidad y las prácticas tradicionales de nuestra Comuna estaban diluidas y la Comuna era más dependiente del Sistema de eticidad colonial. Era un proceso donde la Entropía aumentaba, la energía y cohesión de la Comuna se dispersaban y el Sistema de eticidad colonial se fortalecía a expensas de la autonomía comunal. La colonialidad introdujo caos y desorden en las relaciones y procesos comunales, alterando las subjetividades de los sujetos sociales y las decisiones colectivas. Contemplamos cómo se –objetivaban- (proceso de objetivación) en nuestra realidad territorial histórica social procesos que, por una parte, influían negativamente en nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud y que, por otra parte, contribuían a la reproducción de configuraciones subjetivas coloniales en los sujetos sociales.

Los procesos comunales que se desarrollaban en nuestra realidad concreta eran malsanos y objetivaban las configuraciones subjetivas coloniales que mediante ellos expresaban los sujetos sociales. Estos procesos coloniales objetivados contribuían al fortalecimiento del Sistema de eticidad colonial, erosionaban nuestra identidad y autonomía comunal y no nos permitían garantizar nuestro derecho a la salud. Atendiendo a estas consideraciones, en nuestro proceso decolonial, resultó clave analizar y reflexionar sobre cómo mediante la –Entropía comunal colonial- se objetivaba, en nuestro territorio histórico social, la subjetividad colonial de los sujetos sociales en los procesos de participación comunal y en el proceso de salud.

Proceso de participación comunal

En nuestro proceso decolonial, analizamos y reflexionamos sobre cómo la integración y adaptación a las normas y valores del Sistema de eticidad colonial desnaturalizaban y desorganizaban el proceso participativo de nuestra Comuna alterando colonialmente procesos relacionados con: dinámicas de poder; heteronomía/autonomía comunal; control político sobre la gestión de salud; heterogeneidad / homogeneidad y universalidad / pluriversalidad; confianza y legitimidad; Instrumentalización de la participación; y, roles y responsabilidades.

Dinámicas de poder. Los sujetos exógenos estaban enfocados en mantener el control y poder político desde los cánones impuestos por la modernidad, existiendo una lucha entre partidos políticos por el poder que ya fueran de línea de derecha o de izquierda, perpetuaban sin distinción la lógica paternalista en nuestra Comuna, designando padrinos o protectores (Anexo 4), reforzando nuestra alienación cultural comunal. Ambos grupos ocultaban la racialización, patriarcalización, antropocentrismo, que alentaban el modelo de desarrollo neoliberal y su lógica colonialista.

La colonialidad había permeado las líneas políticas de derecha y de izquierda. En nuestro territorio la izquierda no había logrado superar la colonialidad a pesar de ser una línea asociada a la equidad social, justicia económica y redistribución equitativa de la riqueza. En la realidad, la izquierda también caía en prácticas coloniales centralizando el poder y subalternizando a la Comuna en el mal llamado “Gobierno comunal” y utilizando políticas asistencialistas para mantener el control sobre la población (Anexos 3, 4, 5, 6 y 8). Se fomentaba la dependencia en lugar de la autonomía. Al igual que la línea de derecha, una vez en el poder, desarrollaba prácticas, normas y valores plagados de colonialidad, los que eran utilizados para mantener el statu quo y evitar cambios estructurales que pudieran promover la autonomía comunal, la autodeterminación, el autogobierno y, por ende, favorecer a las comunidades para ratificarse como la Sede del poder.

De manera que, en nuestra Comuna, las dinámicas de poder se daban entre los grupos comunales de una u otra línea política, es decir, entre grupos de derecha y de izquierda por lograr colocar en el poder nacional, regional o municipal un Modo de producción social capitalista o socialista, respectivamente. Asimismo, se daba una interacción relacional de adaptación entre ambos grupos y el Sistema social dominante (Gráfico 6). En otras palabras, se había establecido relaciones entre una u otra lógica ideológica y el Sistema de eticidad colonial. Aunque en esta relación interactuaba lo propio con lo universalmente establecido, no se concretaba ninguna transformación del Sistema de eticidad colonial establecido debido a que este tipo de interacción era relacional. Sin importar si los grupos pertenecían a la derecha o a la izquierda, indistintamente terminaban ajustándose a las normas, valores y prácticas coloniales dominantes establecidas por el Sistema de eticidad colonial sin llegar a la transformación sustancial de ese Sistema moderno colonial.

Gráfico 6. La lucha ideológica comunal.
Fuente: Elaboración propia.

La disputa ideológica solo recaía entre el capitalismo y el socialismo, entre lo que significaba uno u otro Modo de producción social. Sin embargo, el colonialismo como Sistema ideológico que nos permeaba a todos los sujetos sociales y a ambos Modos de producción social no se tocaba, no se impugnaba, se aceptaba, lo habíamos normalizado, nos habíamos adaptado a él y convivíamos en él sin darnos cuenta que era el Modo colonial el que condicionaba nuestras formas de vivir, de existir, de ser, de relacionarnos, de conocer, de hacer, etc. Seguíamos aceptando, sin cuestionar, la existencia de un tipo de Estado, con normas jurídicas permeadas de colonialidad, con prácticas y procesos sociales de naturaleza colonial, que producían y reproducían socialmente ciclos de colonialidad de manera constante en nuestro territorio. Todo eso era “normal”.

Entonces, no impugnábamos, ni se criticábamos, ni generábamos alternativas decoloniales. De manera que, el Sistema de eticidad colonial era socialmente hegemónico, atravesaba tanto a la izquierda como a la derecha, su ideología colonialista dominaba, convirtiéndose en la norma aceptada por unos y otros, por toda la sociedad, sin cuestionamientos significativos que pudieran poner en peligro su dominancia. Más que un proceso de adaptación social al Sistema de eticidad colonial, lo consideramos un proceso social de resignación. La adaptación significaba en nuestra Comuna el cambio de organización y prácticas propias para

poder subsistir en circunstancias económicas, sociales y políticas cambiantes, nos habíamos adaptado a las desiguales relaciones de poder que establecía la Totalidad que enajenaban nuestro derecho a la salud.

Sin embargo, en nuestra Comuna esa adaptación había sido internalizada y aceptada como una situación normal expresada en nuestra pasiva resignación ante estas condiciones desiguales e injustas en lugar de buscar alternativas para transformarlas. Generando complacencia, adaptándonos a vivir con ellas sin cuestionarlas, sin abordar las raíces profundas que subyacen, lo que conllevaba a la inacción comunal, a la inmovilización, a la no participación o a la participación utilitarista o asistencialista. El conformismo o resignación se cimentaba en nuestro desgaste emocional y en nuestra desesperanza, en nuestra creencia de que no podíamos transformar nuestra realidad, que esa tarea era imposible o era una utopía solo para soñadores, que estábamos impotentes ante la Totalidad, generándonos desesperanza y apatía desmovilizadora. Todo lo cual perpetuaba la colonialidad, la desigualdad y las injusticias y afectaba la garantía del derecho a la salud.

Por ello, las luchas por el control político e ideológico territorial, generadas durante las dinámicas de poder comunal, no eran luchas para trascender la Modernidad ni su modo de Producción Social Colonialista, pues seguían siendo luchas cíclicas entre derecha e izquierda que eran dos ideologías que coexistían dentro de la Modernidad. Aunque gane una o la otra, seguíamos bajo el mismo patrón de dominación que imponía relaciones desiguales e injustas de poder, seguíamos bajo el colonialismo como ideología que había perdurado hasta nuestros días a través de la colonialidad. En consecuencia, el Modo de hacer política o de generar políticas públicas, para responder a nuestras necesidades de salud seguía siendo el mismo, seguíamos desarrollando las políticas en negativo, verticalizadas, generadas exógenamente, que favorecían procesos de territorialización y desterritorialización, con grave afectación de la comunalidad, de la sociabilidad, de la legitimidad, de la autonomía y que terminaban enajenando nuestro derecho a la salud.

Eran luchas que nos dividían como pueblo, que nos impedía centrarnos en los problemas de fondo a la Comuna heterogénea y diversa, que nos desgastaban sin poder salir jamás de nuestras necesidades comunales. Era un escenario social, político, ideológico, económico y cultural profundamente complejo y multidimensional. Por ello, la importancia que tiene la lucha contra el colonialismo. Trascender la modernidad significa ser capaces de unirnos, y en unidad

avanzar contra el contra el Sistema de eticidad colonial, para ir más allá. Entendimos que, la única forma de unir al pueblo en un solo poder, el poder comunal, era mediante el Estado comunal que no es el “Gobierno comunal”.

Los sujetos exógenos (tanto los de derecha como los de izquierda) se asustaban ante la posibilidad de “perder” el poder o control político, ante la organización comunal que representaba el Estado comunal, generándose una lucha con grandes tensiones entre poderes, entre una forma de entender y hacer política desde la colonialidad (política en negativo) y otra contraria, antagónica e irreconciliable desde la decolonialidad (política en positivo). La lucha por el control político de nuestro territorio comunal fue expuesta a la luz en la sustitución de la construcción del Estado comunal por la construcción del Gobierno comunal como forma de gobierno (Anexo 13). Asimismo, ésta lucha existía por el control institucional (Anexo 10).

En todas las actividades comunales en que participamos pudimos evidenciar que los sujetos exógenos se adjudicaban la sede del poder, ellos ejercían el poder, eran quienes tomaban las decisiones de nuestra Comuna, los que gestionaban los recursos, profanando los mecanismos de participación auténticos de la Comuna. Pudimos observar claramente cómo a menudo usaban su poder para convencer a la población a apoyar a su línea política. Asimismo, lo usaban para soslayar el poder popular al no financiar al banco comunal o al limitar los mecanismos propios de participación comunal a través de los cuales se llevarían a cabo los procesos del Ciclo del Poder Comunal para el desarrollo de proyectos comunales propios tanto de índole productivos como sociales, estableciendo así dinámicas de poder en la Comuna que estaban influenciadas por la lógica colonial. Además, contemplamos que la lucha de los sujetos exógenos por el control político sobre la gestión de salud obedecía a una lógica racializada como se evidenció en los Anexos 4, 5 y 6, donde existían signos de fetichización de la representación.

La manera cómo en nuestra Comuna se distribuía y ejercía el poder nos hizo comprender que no se estaba concretando una participación comunal realmente auténtica como esencia que acreditara el poder político comunal. Por consiguiente, el poder estaba en manos de los sujetos exógenos sin que nuestra Comuna tuviera la capacidad real de ejercer su autonomía comunal, ni tan siquiera poseía la capacidad real para realizar las reivindicaciones de salud ni las fiscalizaciones pertinentes a los procesos de administración, distribución o gestión de recursos que estos sujetos realizaban.

Heteronomía / autonomía comunal. Los sujetos exógenos reforzaban una lógica política basada en la heteronomía porque imponían sus normas, reglas, decisiones o formas de hacer política a la Comuna, influyendo y determinando la gestión de los procesos comunales entre ellos el proceso de salud. De manera que, la Comuna carecía de control y decisión sobre sus propias decisiones y acciones. La heteronomía no respetaba los conocimientos y prácticas particulares o específicas de nuestra Comuna. Ejemplo de ello fue la aprobación de financiamiento de proyectos comunitarios a través de Consulta nacional o a través del Sistema SINCO (Anexo13) y no a través de los mecanismos propios de participación comunal (Anexo 3). Otro ejemplo fue la territorialización de políticas de “ayuda” (Anexos 3, 4, 5 y 8). La constitución del “Gobierno comunal” (Anexo 13) también constituye un ejemplo de Heteronomía, así como el Modo de atención y gestión en salud (Anexos 9 y 10) y hasta la propia normativa jurídica vigente y la filosofía política que la sustentan (Anexos 9, 10 y 11).

Estas evidencias reflejaban la incidencia que el colonialismo tenía sobre nuestra Comuna y su cultura, manifestada en la afectación de nuestra identidad, de nuestras memorias históricas, de nuestras narrativas colectivas, de nuestras prácticas culturales y tradicionales, de nuestros simbolismos y significados, de nuestras luchas de resistencia y de reapropiación del espacio y de nuestras formas de educar y transmitir nuestros conocimientos a las nuevas generaciones. Debemos recordar que nuestra Comuna constituía un espacio histórico de lucha anticolonial desde las guerras de independencia y, ahora, se encontraba sufriendo aún bajo la bota colonial, no ya del extranjero sino de los propios nacionales colonizados y colonizadores que perpetuábamos el colonialismo como ideología que justificaba la imposición de sus políticas coloniales.

Entonces, eran los sujetos exógenos los que llevaban la voz cantante, ellos eran los que tenían voz y voto en las decisiones importantes relacionadas con la salud y la vida en nuestra Comuna. Ellos eran los que influenciaban y controlaban las decisiones y acciones que se realizaban en nuestra Comuna y los que nos limitaban nuestra capacidad real de autogestión efectiva de los recursos y servicios. Ellos interferían en nuestras formas de hacer política y desvalorizaban y despreciaban nuestras normas y principios comunales, imponiéndose colonialmente en nuestro territorio comunal. Todo lo cual evidenció una clara afectación de los procesos democráticos simétricos participativos comunales, que socavaban nuestra autonomía y, por ende, nuestra identidad Comunal.

El paternalismo dado por el rol protector o de guía que asumían los sujetos exógenos hacía nuestra Comuna tomando decisiones en nuestro nombre quedó evidenciado en la mayoría de las actividades comunales en que participamos. En ellas se manifestaba las políticas, programas y acciones que limitaban la autonomía de los sujetos endógenos y singulares, incluso si se hacían con la intención de “protegerlos” o “beneficiarnos” constituyendo una expresión de colonialidad del poder porque no consideraban nuestras voces y autonomía y perpetuaban la idea de que no éramos capaces de autogobernarnos, lo que reforzaba nuestra alienación cultural sintiéndonos desconectados de nuestra identidad y capacidad de decisión. El paternalismo como ejercicio de la colonialidad del poder mantenía las estructuras de dominación y negaban nuestra capacidad de agencia comunal, afectando gravemente nuestra autonomía.

En nuestro proceso decolonial se evidenció que la participación comunal era dependiente, tutelada, asistencialista. No era más que un complemento a las acciones de los sujetos exógenos quienes guiaban y conducían la toma de decisiones y el ejercicio del poder dentro de nuestra Comuna. Era una participación que había sido cooptada de su esencia transformadora, que había sido manipulada, dividida con prácticas de dominación y sometimiento, que habían inducido la pacificación de las mismas. Aunque nuestra Comuna tenía la facultad legal para tomar decisiones y desarrollar políticas de manera autónoma tenía afectada su identidad como instancia del poder popular al no poder lograr ejercer su autogobierno, su existencia estaba sometida al poder de los sujetos exógenos que le impedía el libre desarrollo de su naturaleza identitaria. Generándose así una relación de dependencia donde la Comuna y sus miembros no rechazábamos al Sistema de eticidad colonial.

Las políticas desarrolladas en nuestro territorio comunal eran las emanadas por los sujetos exógenos. Esta forma colonial de construir las políticas y de relacionarnos para garantizar los derechos fundamentales además de dependencia era signo de aceptación del orden jurídico y político establecido. Significaba la aceptación del Sistema de eticidad colonial

Dinámicas participativas comunales. Mediante el proceso de Cartografía social y participativa, donde confeccionamos nuestro Mapa de nudos críticos y potencialidades (Anexo 14) pudimos comprender que los sujetos exógenos reducían la participación comunal en salud a la participación utilitarista que realizábamos de los servicios asistenciales que brindaba la RACS, o a la participación que realizábamos en las Asambleas comunitarias en salud o en las Asambleas para realizar el Análisis de situación de salud (ASS). Asimismo, también entendían

como participación comunal cuando los sujetos expresaban su opinión singular o colectiva en el Buzón y oficina de opiniones o en las encuestas o entrevistas de opinión, o cuando participaban en los grupos de autoayuda y en los espacios formativos de promotores de salud u otros. No tenían en cuenta que la verdadera participación era aquella que se realizaba como iniciativa propia.

Además, los sujetos exógenos utilizaban a los mecanismos propios de participación como medios funcionales a sus intereses. Por ejemplo, utilizaban a los comités de salud existentes en la Comuna como un recurso utilizable para “mejorar” los “niveles” de salud, los utilizaban para que les colaboraran en las campañas de vacunación o en la realización de jornadas médicas, o en “abordajes” o “intervenciones” comunitarias o para “capacitaciones o cursos” de formación tales como el de contraloría social, etc. Desvalorizando su valor como sujeto social de transformación.

Asimismo, limitaban la capacidad comunal de autofinanciamiento, al ser ellos los que recaudaban los tributos de las esferas productivas, nos hacían dependientes de financiamiento.

Los sujetos endógenos y singulares no habíamos alcanzado la visión de trabajo social comunitario. No habíamos comprendido la importancia que tiene la participación activa y protagónica en la transformación del proceso de salud. No habíamos alcanzado el sentido de responsabilidad en salud. No asumíamos la responsabilidad de la salud en nuestro territorio. Debido a que no participábamos activa, consciente y protagónicamente en los mecanismos propios que estaban establecidos endógenamente, tales como las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, la participación en los comités de trabajo comunal, en especial, dentro del comité de salud y los comités de gestión para la salud, que era prácticamente nula. No teníamos claro nuestro Plan de desarrollo comunal en salud y, por lo tanto, no disponíamos de proyectos de salud planificados, implementados, monitoreados, evaluados y reformulados desde nuestras comunidades. Habíamos internalizado que la salud era menester del Estado y la institucionalidad garantizarla, evidenciándose el sentido reducido del concepto de salud.

Por otra parte, nuestra participación en actividades de salud en nuestras comunidades la relegábamos a las vocerías de los comités de salud o de los otros comités, que entendíamos que eran sujetos que tenían más disposición o alineación. Mostrando la penetración colonial en nuestra cultura participativa, expresándose en la prevalencia de la democracia representativa en

detrimento de la participativa. Pero, como expresamos, esta participación era colaborativa, funcional a los sujetos exógenos. No se lograban realizar proyectos de salud autónomos. El resto de los sujetos miembros de la comunidad participaban muy poco en estas actividades. Por lo que, nuestra Comuna tenía una amplitud de participación pobre.

Las limitaciones de financiamiento existentes en nuestra Comuna, nos cooptaba el derecho de poder desarrollar el Ciclo del Poder Comunal con autonomía, al no poder realizar los procesos de planificación, presupuestación, financiamiento y contraloría de los recursos invertidos en sus proyectos. Prácticamente este Sistema colonial establecido, solo nos permitía participar el diagnóstico de nuestras necesidades y en la ejecución utilizándonos como mano de obra barata. Por lo tanto, nuestra Comuna presentaba afectación de la intensidad de su participación comunal, mostrando una modalidad participativa pasiva, débil, utilitarista o colaborativa. Esto significaba que no ejercíamos nuestro derecho político legítimo, autónomo, No desarrollábamos política en positivo, con territorialidad. Teníamos cooptación política, En consecuencia, no controlábamos la gestión pública, ni podíamos garantizar nuestro derecho a la salud.

Control político sobre la gestión de salud. En las actividades comunales en que participamos se evidenció cómo los sujetos exógenos establecían una lucha entre sí por el control político sobre la gestión del territorio y sobre el proceso de salud. Esta lucha dejaba al margen al sujeto endógeno, que por la modalidad participativa pasiva que desarrollaba se subordinaba y prácticamente no luchaba por el control autónomo de la gestión de salud.

Los sujetos exógenos que respondían al oficialismo poseían control político nacional y municipal, pero no estatal. El control estatal estaba en manos de la oposición al gobierno nacional actual. La lucha por el poder político territorial, entre ambas líneas políticas, estaba polarizada (Anexos 4 y 10). En este contexto el oficialismo como táctica había designado una estructura política paralela a través de la cual podía ejercer el control, poder y autoridad. Esta estaba constituida por un padrino, a un jefe político, una autoridad única de salud, a jefes de ASIC paralelos, para a través de ellos, y no de la gobernación del estado Nueva Esparta, poder desarrollar sus funciones (colonialidad del poder). Lo cual significó que en nuestro territorio se estaba expresando una gran tensión entre contrarios políticos, una lucha por el control político territorial polarizada, en la cual se utilizaba nuestra participación para legitimar el poder político que tenían sobre nuestro territorio.

Otra táctica para mantener el control político sobre la gestión de salud que evidenciamos en nuestro proceso decolonial fue el control económico. El control de los recursos financieros se encontraba centralizado en manos de los sujetos exógenos y no del poder popular, por encontrarse éste desorganizado producto de la influencia colonial del Sistema. Por consiguiente, existía desfinanciamiento del Banco comunal, siendo necesario que el poder comunal de manera supeditada les solicitara a los sujetos exógenos la aprobación y financiamiento de nuestros proyectos (Anexos 3, 4 y 6). Evidenciándose cómo la institucionalidad gubernamental y política era quién tenía en sus manos el protagonismo de la gestión de la salud, que solo podía tener desde su posición desigual de poder respecto a la Comuna. Al tener la posibilidad financiera real, cooptaba los mecanismos propios y los procesos políticos autónomos comunales. Esto significaba la alienación del Otro en su alteridad y la aniquilación de la exterioridad del Otro, porque no podía desarrollar sus mecanismos políticos autónomos, y también significaba la afirmación de la Totalidad fetichizada.

Por otra parte, utilizaban como táctica el control social a través de los medios de comunicación, utilizándolos para moldear la opinión pública y legitimar su control sobre el territorio comunal (Anexos 4 y 7). También utilizaban el control cultural y educativo desarrollando narrativas ministeriales e institucionales funcionales al Sistema de eticidad colonial que apoyaban el statu quo y que le imponían a nuestra Comuna (Anexo 5).

Asimismo, se evidenció como la legislación y las políticas públicas de salud también resultaban formas de control político de la gestión de salud utilizadas por los sujetos exógenos como tácticas de control (Anexos 9, 10, 11, 12 y 13). En este sentido, partiendo de la Constitución que otorgaba la responsabilidad al Estado Nación de garantizar el derecho a la salud desconociendo al Estado comunal, llegaban hasta la territorialización de programas, proyectos, intervenciones que transgredían los procesos autónomos de nuestra Comuna y que eran expresión de una lucha donde el sujeto exógeno trataba de adjudicarse el poder soberano del sujeto endógeno.

Otra táctica utilizada fue la penetración política e ideológica de nuestra organización comunal. Esta penetración era desarrollada al menos en dos ejes fundamentales, una mediante la penetración en los líderes comunales (Anexos 3 y 4) y, la otra, mediante la penetración en las redes sociales digitales de interacción comunal (Anexo 7). Con la penetración política e ideológica en los líderes comunales garantizaban que éstos respondieran a los intereses,

lineamientos y ordenanzas de la línea política hegemónica que desarrollaban y se convirtieron en replicadores de estas órdenes o indicaciones en la Comuna y con la penetración política en las redes sociales de interacción comunal reforzaban estereotipos orientados a la dependencia ciudadana (Anexo 3 y 4).

Por último, se evidenció que los Sujetos exógenos para ejercer el control político sobre la gestión de salud utilizaban como táctica la designación de cargos de dirección a políticos y profesionales de la salud que respondían a su línea política hegemónica (Anexos 4 y 10). En ese proceso, se priorizaba la “lealtad” política al partido y no al poder comunal. Asimismo, en el caso de la dirección de salud era más importante la afiliación a la línea política que la competencia técnica, académica, profesional y/o la experiencia en Salud pública. De esta manera, garantizaban que las decisiones en salud se tomaran en función de intereses partidistas, en lugar de considerar el bienestar de la población. Todo lo que podía afectar la calidad de la atención, la distribución de recursos y la eficiencia de la gestión (Anexo 10).

Todas las tácticas desarrolladas por la Totalidad, a través de los sujetos exógenos, contribuían a frenar cualquier posibilidad de que, como Otro, pudiésemos fortalecer nuestra autonomía e identidad, de que pudiésemos garantizar el derecho a la salud, de que pudiésemos lograr servicios sanitarios acorde a nuestras necesidades sentidas y expresas y de que pudiésemos cuidar integralmente la salud en nuestro territorio. Contribuían a fortalecer su dominación sobre nuestra Comuna, a aniquilar la posibilidad de una participación comunal real en salud capaz de ejercer su rol propositivo y fiscalizador sobre las estructuras hegemónicas de poder. La Totalidad eliminaba la posibilidad de que su poder fuera desafiado por el Otro y aseguraba que no pudiésemos responder ante nuestras necesidades y prioridades comunales con autonomía, asegurándose de fortalecer nuestra dependencia.

Heterogeneidad / homogeneidad y universalidad / pluriversalidad. En nuestro territorio no se habían desarrollado relaciones basadas en la equidad porque no se reconocía ni valoraba al Otro. Esto resultaba en la invisibilización del Otro como un sujeto colonizado y subalternizado. En la estructura jerárquica impuesta por el “Gobierno comunal”, no se establecían relaciones de igualdad entre los sujetos exógenos, endógenos y singulares. Las interacciones eran injustas y desiguales, predominando las relaciones de poder sobre las de validez.

En nuestra Comuna, prevalecían las interacciones de poder fomentadas por los sujetos exógenos. No se afrontaban, debatían ni discutían críticamente las diferentes ideas, la diversidad de opiniones, las diferentes visiones de las culturas coloniales y decoloniales. No se buscaba el argumento válido ni la razón valiosa para el bienestar colectivo, limitando así la capacidad de nuestra Comuna para construir equidad en su territorio. Predominaban las interacciones de poder impositivas, sin argumentos sólidos y valiosos, evidenciando la lógica colonial impuesta por los sujetos exógenos.

No se promovía la pluriversalidad ni la intersversalidad, donde los conocimientos, sabiduría, principios y prácticas de todos y cada uno no eran reconocidos. No se valoraban todas las formas de pensar, sentir y actuar. Por el contrario, lo que prevalecía y se promovía era la universalidad, donde las normas, valores y prácticas coloniales de los sujetos exógenos eran impuestos comunalmente por ser considerados “superiores”, “científicos”, “intelectuales” (Anexos 3, 4, 5, 6 y 10). En lugar de adoptar una mirada integradora y compleja que favoreciera la cohesión comunal y la equidad, los sujetos exógenos reducían los procesos interculturales a la lógica colonial. Estos sujetos desarrollaban los procesos comunales- sobre- o –por encima de- los sujetos endógenos y singulares convirtiéndolos en objetos, en cosas, en instrumentos útiles para lograr sus intereses, siempre desde una posición superior. No defendían el poder popular ni el poder comunal; por el contrario, lo destruían, excluían y limitaban su participación auténtica, que era la esencia del poder popular.

Esto convertía a nuestra Comuna en un apéndice dependiente del paternalismo de los sujetos exógenos. En ella se eliminaba la heterogeneidad, es decir, se aniquilaba el reconocimiento y aceptación de la diversidad, incluyendo diferencias culturales, sociales y económicas. Por consiguiente, comprendimos que lo que se favorecía en nuestra Comuna era la homogeneidad, con la cual se legitimaban sus actuaciones en nombre de un supuesto consenso. Imponían políticas y programas en nombre de la garantía sanitaria comunal, logrando así la homogenización de normas jurídicas, políticas y programas de salud, epistemes, logos y prácticas. Esto resultaba en una limitada comprensión de nuestras especificidades comunales y de la determinación social de nuestra salud.

Sin embargo, la Comuna en si misma tenía un pueblo heterogéneo y diverso, pluriversal, que, a pesar de la homogenización de los procesos y prácticas, normas y valores que se imponía

desde exógenamente, su población era heterogénea y diversa, pluriversal, aunque la Totalidad desvalorizaba y negaba esa diversidad.

Confianza y legitimidad. Los sujetos exógenos con su acción hegemónica colonial fomentaban la desconfianza de nuestra Comuna en sus propios procesos de autogestión y autogobierno. Nuestra Comuna inmersa en el “Gobierno comunal” no tenía posibilidad de materializar su gestión política con autonomía sino que sus iniciativas comunitarias, que ameritaban financiamiento como proyectos aprobados en consenso democrático y simétrico comunal, debían ser aprobadas Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) que estaba determinado por la estructura municipal que representa al Modelo de división política territorial Estado-Nación y no Estado comunal, al estar presidido por el alcalde e integrado por los concejales, los presidentes de las juntas parroquiales, representantes de las organizaciones vecinales, representantes de las comunidades y de otras organizaciones..

En consecuencia, se había condicionado la aprobación de los proyectos comunales autónomos a una estructura exógena que no pertenecía al Estado comunal. Ahora dependían de las políticas del partido político que se encontraba ejerciendo su período de mandato en el territorio, en la cual se reproducen relaciones de bloques de poder y de perennización de epistemologías ancladas en el Modelo Médico Hegemónico y el Modelo de Desarrollo Neoliberal. Entonces contemplamos que, aunque la participación comunal autónoma en el desarrollo de proyectos comunal se encontraba respaldada legalmente, esto no se cumplía debido a que los proyectos eran aprobados o rechazados “desde arriba” en sentido vertical y no siempre por mandato y gestión de las bases populares Subalternándose el poder comunal y la participación comunal. ¿Quién tenía entonces el poder realmente? ¿La Comuna soberana o la representación fetichizada?

Esta situación había generado desconfianza en la población de nuestra Comuna en nuestros propios procesos participativos para la construcción de proyectos que nos permitiesen mejorar nuestras condiciones de vida. Habíamos dejado de entender que contábamos con la posibilidad real de poder desarrollar con autonomía nuestros procesos. Esta desconfianza en nuestras propias potencialidades quedó evidenciada en el Anexo 14 por la pobre participación en las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas y en los mecanismos propios de participación. También, se objetivizaba en nuestros convivires comunales con un proceso participativo débil,

tutelado y/o utilitarista y en nuestra participación comunal funcional al Sistema de eticidad colonial.

También, pudimos contemplar durante nuestro proceso decolonial que existía la posibilidad de que a alguno de nuestros proyectos se le aprobara financiamiento a través del Sistema SINCO, que lanzó el “Gobierno comunal” a través del MPPCyMS, pero de manera verticalizada, heterónoma y adaptada a sus intereses. Era más de lo mismo, porque consideramos que el MPPCyMS había perdido su conexión endógena con el poder popular al haber rechazado al Estado comunal como forma de organización social y política auténtica del pueblo venezolano.

Por otra parte, nuestra Comuna había perdido la confianza en los sujetos exógenos debido a los constantes incumplimientos a las promesas de soluciones mágicas, que con frecuencia nos engañaban, cual tontos útiles, para perpetuarse en el poder. Promesas que simplificaban problemas complejos, necesidades de fondo que debíamos atender. Asimismo, las maniobras de penetración ideológica y política que realizaban los sujetos exógenos en nuestra Comuna y a sus líderes (Anexos 3, 4, 6 y 7) generaban desconfianza en los sujetos endógenos y singulares. Y empeoraba el proceso, porque ya no solo desconfiábamos de los sujetos exógenos, sino que éstos habían hecho que también desconfiáramos de los líderes endógenos.

En este sentido, se había generado desconfianza de la pureza de nuestras principales vocerías, líderes de comunidades y de la Comuna, porque éstos habían sido llamados por los sujetos exógenos en el poder e, incluso estos, desde el partido dominante, le pagaban un salario y concomitantemente le habían designado cargos partidistas dentro de nuestra Comuna, tales como líder de comunidad, jefes de calles u otros, para difundir y ejecutar tareas del partido. Constituyéndose, por lo tanto, en intelectuales orgánicos de las clases dirigentes, que juegan un rol relevante en el sostenimiento de la clase hegemónica mediante, según Gramsci (1975) “el desarrollo de relaciones sociales y acciones organizativas y conectivas de los procesos inherentes al desarrollo orgánico de una sociedad integral”. Es decir, aunque su deber primero debe ser responder a los intereses del pueblo de nuestra Comuna, de promover las ideas que surjan de cada una de sus comunidades, contrariamente se convierten en un instrumento partidista, para ejercer las funciones conectivas, organizativas y de difusión ideológica en el interior del bloque histórico.

Los líderes endógenos habían sido permeados por la colonialidad, habían perdido su pureza para representar a la Comuna heterogénea y pluriversa. Por consiguiente, no lograban desarrollar procesos simétricos que acreditaran la cohesión social, no podían dedicarse al trabajo comunal con transparencia porque ahora estaban respondiendo a los intereses de la Totalidad y no a los intereses de la Comuna y sus miembros. Su rol en la organización y en la activación de la participación de los ciudadanos y ciudadanas de las Comuna se veía afectado. Aunque fueron electos y investidos de poder por la Comuna en democracia simétrica participativa y protagónica, al haberse colocado al servicio de los sujetos exógenos, se había perdido la confianza que en ellos habían depositado los sujetos singulares que convivíamos en la Comuna.

Ahora no representaban los intereses más genuinos de nuestro pueblo diverso, plural y heterogéneo desde todo punto de vista, sino que se habían convertido en sirvientes funcionales al poder colonial. Situación que evidenció un Sistema de complicidad entre el Sistema de eticidad colonial y la dependencia comunal. Una complicidad dentro de la práctica comunal que no desafiaba o enfrentaba a la Totalidad, sino que se orientaba a mantenerla y perpetuarla. Y esto, por supuesto, contribuía a la subalternización y dependencia de nuestra Comuna. Era una situación que apostaba a la colonialidad del ser (ontológica y axiológica) de nuestra Comuna, a su no-existencia, a la estandarización mecánica de procesos sociales y, por lo tanto, a la deshumanización, desocialización, desc ciudadanización, indignidad.

Asimismo, tributaba a la negación de la identidad y autonomía comunal, a la relación malsana con la Comuna no como una instancia de autogobierno, sino como una "cosa" que se podía utilizar para extraer de ella su energía vital, haciendo que su pueblo participara de manera tutelada, asistencialista, colaborativa, pasiva en función de legitimarse como Totalidad. En nuestra Comuna se estaba produciendo un proceso que Césaire (2006) en su obra "Discurso sobre el colonialismo" publicado en 1950 denominó -Cosificación- como forma de deshumanización que permite a los colonizadores explotar y controlar económica y políticamente a los colonizados sin reconocer su plena humanidad y su identidad cultural y social.

En la captación de líderes comunitarios subyace la complicidad. La lógica de dependencia, la pérdida de la autonomía y agencia comunal favorecían que la Comuna sucumbiera ante la Totalidad, en un proceso de -blanqueamiento comunal-, donde -lo blanco- no está referido literalmente al color de la piel, raza o etnia, sino a lo referido por Bautista (2021) como una categoría ontológica, refiriéndose al color de la razón, del pensamiento, de la lógica

colonialista USA-Eurocentrada que la modernidad había impuesto en nosotros como seres humanos independientemente de nuestra raza, procedencia, o género. En este sentido, subyacía la creencia de superioridad racial de los sujetos exógenos sobre la Comuna y sus miembros, que justificaba la concentración de la riqueza y poder en sus manos y la estatalización de las políticas públicas, en coherencia con la distinción o fenotipo racial establecido socialmente en nuestro territorio. La necesidad de blanquearse, de transformarse, de modificarse, dejando de -Ser- (de Ser Comuna) para convertirse en un -No Ser- que ahora era aceptado, como expresó Cortés (2007), porque se había convertido en parte de la Totalidad, se había integrado a ella.

Esta situación se expresaba en nuestra Comuna y condicionaba que la participación comunal en asuntos de interés colectivo no se expresara con la amplitud, con la intensidad y con las modalidades que caracterizan a la cogestión y/o autogestión, porque se había perdido el sentido de pertenencia, el sentido de la vida en comunidad, la comunalidad. Se había enraizado en la mentalidad de la población la injerencia política, vinculando las acciones de éstos líderes comunales a estrategias o intervenciones exógenas, generando poca participación de aquellos no identificados con la línea política, dejando esa tarea a los miembros afines, no cumpliéndose el principio de unidad en la diversidad, que era fundamental en el trabajo comunal, porque se trata de una Comuna plural, pluriversal, heterogénea y no de una Comuna universal, unívoca, homogénea. No visualizar eso le colocó límites a la confianza que los sujetos singulares le tenían a sus líderes endógenos, para resolver en conjunto los problemas de salud y de otros ámbitos de la vida comunitaria.

Por lo tanto, consideramos que éste fue un resultado importante encontrado en nuestro proceso decolonial que expone la fetichización del liderazgo endógeno y la alienación comunal. Consideramos, además, que esta expresión de colonialismo no podemos auparla, sobre todo, porque es una situación que conlleva a que se debilite la seriedad de nuestros líderes comunitarios, su convicción, su compromiso comunal, su militancia, su postura, su actitud y su responsabilidad política y ética comunal para con todas y todos. Consideramos que el rol del líder es fundamental para organizar la participación comunal en asuntos de interés colectivo. Un líder verdadero, humilde, que luche, junto a su comunidad, por nuestras reivindicaciones. En nuestro pueblo hay líderes en todas las comunidades, gente que se siente responsable, que puede ser un profesional o no, pero que cuenta con la cultura política comunitaria y la capacidad de acción y lucha necesaria para la transformación del orden social. No debemos permitir que se instrumentalice su participación, que sean utilizados y operen como mediaciones, que sean

alienados o disciplinados en función de la línea de un partido o que pierdan su capacidad crítica y decolonial antihegemónica, espontánea y honesta, en su lucha por el reconocimiento de nuestros derechos en la sociedad, por haber realizado compromisos exógenos.

Además, porque en este aspecto se esconde la colonialidad, aquí comprendimos cómo los miembros de la Comuna incluidos los líderes endógenos son negados, se niega su autonomía y son obligados, subsumidos, alienados, a incorporarse a una Totalidad dominadora representada por el partido en el poder, pero como instrumento, como oprimido, como encomendado, como subalternizado. Al respecto, González (2014) expresó “Yo pienso que hay que rescatar una idea de sujetos políticos que no sean partidarios, pero que sean capaces de integrar potenciales alternativos en cada sociedad”.

Nuestra confianza en los sujetos exógenos y endógenos estaba afectada por la colonialidad. Pero también la colonialidad había afectado la confianza en nosotros mismos. Los sujetos singulares tampoco confiábamos en nuestra capacidad de agencia, no visualizábamos que, desde nuestra singularidad o autonomía relativa, podíamos llegar a incidir y transformar a la sociedad con nuestra participación comunal activa. No veíamos el carácter dialéctico, recursivo, complejo de esa transformación. Veíamos a la sociedad y la cultura social establecida en un territorio histórico social dado como una dimensión externa, ajena a nuestras actuaciones, sin darnos cuenta que, tanto la sociedad como la cultura, son construcciones subjetivas, porque desde nuestra singularidad subjetiva poseemos la capacidad de incidir en ellas cuando actuamos en el curso de nuestras vivencias, donde según nuestras experiencias previas, creencias, subjetividad (sentidos y configuraciones subjetivas), damos significados, tomamos decisiones, enfrentamos las contradicciones, conflictos, etc., realizamos aportes relevantes, transformando esa realidad sociocultural.

Por otra parte, en cuanto a la legitimidad encontramos que no se desarrollaban los debidos procesos comunales con territorialidad y autonomía para la aprobación de las políticas comunales, en reunión de ciudadanos y ciudadanas, en condiciones de democracia simétrica y participativa activa y protagónica. Al prevalecer la homogeneidad (no reconocimiento y aceptación de la diversidad), la universalidad (existencia de una sola forma de conocer, saber, ser, hacer, vivir) en nuestra Comuna, se excluían aquellos grupos no alineados, no garantizándose la democracia simétrica que es una condición necesaria para que los procesos se desarrollaran con legitimidad.

Asimismo, la prevalencia de políticas y programas territorializados o desterritorializados en nuestra Comuna son hechos que nos permitieron comprender que las políticas que se desarrollaban en nuestra Comuna carecían de legitimidad. Aunque la participación comunal en las políticas públicas poseía carácter legal al encontrarse respaldada jurídicamente por la CRBV (1999) y por las leyes de la Nación, se continuaba creando y desarrollando políticas públicas carentes de legitimidad al no ser creadas y desarrolladas por las bases populares, es decir, por las Comunas y sus Consejos comunales en condiciones de democracia simétrica (Anexos 3, 4, 6 y 10). El carácter ilegítimo de las políticas públicas en salud se basaba en que seguían siendo dictadas, aprobadas, o rechazadas “desde arriba” en sentido vertical, no siendo estas políticas generadas fruto del trabajo comunal realizado mediante los procesos democráticos, simétricos y participativos desarrollados durante el Ciclo del Poder Comunal. eran políticas que carecían de la territorialidad y autonomía necesaria para acreditar su legitimidad (Anexos 3,4,5,6,7 y 8).

Nuestra Comuna también aceptaba pasivamente las acciones que los sujetos exógenos realizaban en ella con carácter universal sin tener en cuenta su realidad particular, incluso, llegaba a legitimar estas acciones participando colaborativamente en ellas, en un proceso que hemos llamado autonegación (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8). Nuestra Comuna se niega a sí misma al suscribirse a formas no propias o coloniales de producir política, legitimando un proceso que borra o invisibiliza su identidad y que la conduce a la alienación de la cultura participativa comunal, manifestándose procesos como el Anatopismo filosófico (Anexo 3), y cediendo su responsabilidad de garantizar los derechos sociales fundamentales a sus ciudadanos(as) a los Sujetos exógenos, alejándose de su esencia.

Instrumentalización de la participación. Los sujetos exógenos que integran la Macroestructura social habían establecido nuestras bases normativas de derechos y deberes que influían en la sociedad en su conjunto, bajo la lógica de división jerárquica de poderes, verticalizadas colonialmente “de arriba hacia abajo”. En nuestro proceso decolonial contemplamos cómo ese esquema colonial les permitía la instrumentalización de la participación comunal, es decir, utilizaban nuestra participación comunal funcionalmente según los intereses del partido político por el que se rige el gobierno (Anexos 3, 4, 5, 7, 7 y 8).

Los sujetos sociales colectivos exógenos habían convertido a los procesos de participación comunal en herramientas de manipulación política (Anexos 3, 4, 5, 6, 7y 8), en lugar de ser mecanismos genuinos de participación y decisión colectiva, se utilizaban para legitimar

decisiones ya tomadas por los sujetos exógenos y para deslegitimar los procesos autónomos comunales, donde se desvalorizaban los mecanismos propios de la comunidad, es decir, sus procesos y estructuras tradicionales se veían eclipsados por intervenciones externas que no respetaban ni valoraban las prácticas locales (Anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Todo lo que constituyó un signo de fetichización.

De esta manera, nos convocaban a participar en actividades para responder a necesidades de servicios (Anexo 4), para aprobar proyectos comunitarios (Anexo 3), para Jornadas médicas (Anexo 8), entre muchas otras, donde aparentemente creíamos que estamos ejerciendo acciones autónomas de transformación, sin darnos cuenta que estamos participando de manera funcional al Sistema de eticidad colonial, que bajo la sensación de que estábamos tomando con autonomía nuestras decisiones, de que estábamos tomando el control comunal, más bien nos convertíamos en un elemento o herramienta funcional dentro del andamiaje de la Totalidad, es decir, del Sistema de eticidad colonial, que había permeado a éstos entes exógenos permitiéndoles controlar nuestra participación, hacerla funcional a ellos, utilizarla para buscar apoyo para mantenerse en el poder.

Asimismo, se pudo evidenciar que los sujetos exógenos permeados por el Sistema de eticidad colonial, a menudo recurrían al desarrollo de procesos como la sensibilización ciudadana fundamentada en la emocracia, como forma de relaciones sociales donde apelaban a las emociones de la población buscando generar, en ella, esperanza y confianza, creando falsas expectativas o prometiendo soluciones mágicas desde los poderes paternalistas, “divinos” y “superiores” exógenos, como estrategia para ganar apoyo político, influir en las decisiones de la población y desviar la atención de la raíz de nuestras necesidades.

Simplificando la complejidad del proceso de salud, alejaban nuestra mirada de la determinación social de la salud. Con la emocracia, estos sujetos apelaban y manipulaban nuestras creencias arraigadas tradicionalmente (religiosas, culturales, identitarias), favoreciendo la sustitución de nuestra racionalidad, de nuestro sentido común, de nuestra doxa legítima por la emocionalidad. Y, a partir de ahí, promocionaban la construcción y naturalización de ciudadanismos modernos coloniales pasivos, acríticos, apolíticos, dependientes (Anexos 3, 4, 6, 7 y 8).

La emocracia constituía en nuestra Comuna una práctica común que desarrollaban los sujetos exógenos tanto de la línea política de derecha como los de izquierda. Ambos permeados colonialmente fomentaban el agradecimiento a Dios por habernos enviado a un representante divino que nos salvaría y resolvería todos nuestros problemas, o el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, o a algún otro representante, lo que hacía ver a la representación como seres superiores, divinos, sobrenaturales. Con lo cual se reproducía la lógica de que las respuestas a nuestras necesidades están en lo externo, en lo exógeno y no en nuestras propias potencialidades, en lo interno o endógeno. Esto nos hacía sentir incapaces de superar nuestras necesidades o de transformar las relaciones de poder, nos hacía sentir impotentes ante el omnipotente contexto colonial que limitaba nuestra capacidad de agencia comunal.

Roles y responsabilidades. Observamos que los sujetos exógenos habían asumido el rol de garante de nuestros derechos y, en este sentido, habían objetivado su subjetividad moderna colonizadora, una especie de superpoder que debía ser divinizados o endiosados como nuestros salvadores, debían ser venerados o idolatrados. Desde esa posición dictaminaban políticas paternalistas y verticales (Anexo 3), así como cursos de formación desde la visión colonial (Anexo 5) que transgredían los debidos procesos de subjetivación en la dimensión comunal. Estaban cimentados en el supuesto de que ellos son los que poseen el conocimiento válido, científico, intelectual, verificable para poder dictarlas, desvalorizando nuestra epistemología y ontología comunal.

Asimismo, controlaban y dirigían nuestras prácticas participativas comunales colonizándolas y utilizándolas como una mediación que le permitía perpetuarse en el poder. Por otra parte, los sujetos endógenos no participábamos activa y protagónicamente en procesos participativos comunales, no construíamos ni desarrollábamos con nuestros vecinos/as los proyectos de salud que necesitábamos para garantizar nuestro derecho a la salud, porque ni siquiera nos lo planteábamos (Anexo 3). Mientras que, a los sujetos singulares, la Totalidad, a través de sus tácticas, nos habían cooptado políticamente, pero también, a través de nuestros procesos de subjetivación de la objetividad colonial, nos estábamos cooptando políticamente a nosotros mismos, lo que favorecía nuestra autonegación, al no participar como sujeto activo y protagónico con capacidad de acción y de lucha para transformar las relaciones de poder que nos subalternizaban (Anexos 3 y 4).

Los sujetos singulares nos posicionamos como un sujeto colonizado, manipulado y tutelado. Aunque habíamos instituido nuestra Comuna y sus Consejos comunales en un intento de rehacer nuestra autonomía sanitaria, ahora también depositábamos en manos endógenas nuestros procesos de salud, porque seguíamos con la mentalidad de que el representante o vocero/a elegido es quien debe ocuparse de hacer el plan, gestionar recursos, ir a los entes a buscar resultados, y si esta vocería no asumía ese desafío, entonces, nos quedábamos acéfalos, porque seguíamos depositando nuestras tareas comunitarias a una representación, que ahora era de la Comuna, pero que se convierten en fetiches porque no son líderes que facilitaban la liberación de la Comuna sino que, por el contrario, favorecían su opresión, al tratar ellos de realizar el trabajo que deben hacer todos los miembros de la Comuna de manera colectiva, organizada, articulada, consensuada en democracia simétrica participativa activa y protagónica. Seguíamos entendiendo que las soluciones a nuestras necesidades venían “desde afuera”, no nos veíamos como sujetos sociales transformadores.

En consecuencia, ya no servía el Consejo comunal ni la Comuna como instancias de autogobierno, porque se lo adjudicábamos solo a la acción de los voceros/as que, como se evidenció, eran funcionales a las estructuras de poder hegemónico, quedando nosotros pasivos, porque no habíamos transformado nuestra mentalidad y esperábamos que la solución a nuestros problemas cayera del cielo, del Dios, del salvador divino, de la representación, porque entendíamos que nuestra solución, nuestra panacea, eran nuestros voceros y nos quedábamos dependientes, ahora, de una figura que, aunque endógena, era representación, y no participábamos activamente con protagonismo en el proceso del Ciclo del poder comunal para construir y desarrollar nuestras políticas de salud. No participábamos en las reuniones o Asambleas de ciudadanos y ciudadanas para, de manera activa, deliberar, concertar, negociar nuestras alternativas propias y genuinas. De modo que, no podíamos plantear nuestras reivindicaciones de salud y mucho menos podíamos fiscalizar los procesos que en ese sentido se desarrollaban.

No habíamos tomado conciencia de que si no participamos activa y protagónicamente en nuestro territorio comunal, si no nos organizábamos, si no actuábamos unidos con el otro y hacíamos la opción, nunca podríamos garantizar nuestro derecho a la salud, no nos liberaríamos de esas cadenas coloniales, porque le habíamos cedido el control de nuestro territorio comunal a los sujetos exógenos o a la representación endógena, para que fueran ellos los que lo controlaran y desarrollaran en él sus estrategias y políticas territorializadas verticalmente.

La Garantía de nuestro derecho a la salud

Nuestro proceso decolonial nos permitió comprender que la enajenación de nuestro derecho a la salud en la Comuna estaba relacionada con el carácter colonial de los procesos que se desarrollaban en nuestro Territorio histórico social, así como con la colonialidad que permeaba la configuración subjetiva de los sujetos sociales y al proceso participativo comunal (Gráfico 7).

Gráfico 7. Complejidad del derecho a la salud.
Fuente: Elaboración propia.

- ✓ Relaciones entre el Territorio histórico social y el Derecho a la salud.

La organización política territorial establecida en nuestra Comuna llamada “Gobierno comunal” se encontraba alineada con el Tipo de Estado que establecía la CRBV (1999). En este sentido, estas entidades se regían por la Filosofía política del derecho que, como analizamos y reflexionamos en el Anexo 12. No contribuyendo a la transformación de nuestro SPNS que nosotros como pueblo necesitamos, para garantizar nuestro derecho a la protección de la salud.

El “Gobierno comunal” desnaturalizaba al verdadero autogobierno comunal (Anexo 13). Con su lógica paternalista frenaba nuestra capacidad de agencia comunal, contribuyendo a la pérdida de autonomía de nuestra Comuna. Despreciaba y desechaba los procesos del Ciclo del Poder Comunal como forma Otra de hacer política desde lo local, desde lo territorial, con carácter situado y fundamentada en el potencial endógeno. Rechazaba los procesos de territorialidad al imponer su lógica (Anexo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10) y, por lo tanto, incidía negativamente en nuestra vitalidad funcional comunal en cuanto al desarrollo de proyectos de salud autónomos que buscaran solucionar de manera pertinente y efectiva nuestras propias necesidades de salud. Perdía la razón de ser de lo político, desconociendo al Otro como Otro y a nuestros procesos participativos comunales activos y protagónicos, conscientes y organizados.

Esa lógica paternalista se expresaba no solo en la imposición y territorialización de políticas de salud en nuestro territorio sino en el desfinanciamiento (Anexo 12). Nuestra Comuna subalternizada en este orden político territorial dependía de los recursos que tuvieran a bien destinar desde “arriba” para que desarrolláramos alguno de nuestros proyectos (Anexo 13). Habíamos perdido, además, la capacidad comunal de agencia para autogestionar los recursos que necesitábamos, nos habíamos desorganizado caóticamente y adaptado a la dependencia, a la no autogestión y al paternalismo del Estado.

En nuestra Comuna existen numerosas empresas socio-productivas, relacionadas con la pesca, la carpintería de ribera y otros oficios tales como alfarería y tejidos, posee numerosas posadas y hoteles turísticos, así como numerosos grandes centros comerciales y comercio pequeño, entre otras fuentes que tributan sus ingresos a la alcaldía municipal (del Estado Nación) y no a la Comuna (al Estado comunal). A pesar de que quienes generan estas riquezas son los propios pobladores que residen en nuestra Comuna. Por lo que, consideramos que eso es un punto clave, pues la manera como está establecido este tipo de relación financiera expresa colonialidad económica y política, como dominación que ejerce el Estado Nación en el sector socio productivo local. Esto conduce a nuestra Comuna a la dependencia, pues sus propios ingresos no van dirigidos al banco comunal para el desarrollo de nuestros proyectos autónomos o para el intercambio de riqueza solidario, sino que va a la alcaldía, donde no tenemos transparencia en cuanto al uso de estos ingresos.

Por consiguiente, además de dependencia comunal, es una situación que nos empobrece, que perpetúa nuestra subalternización y marginalización frente al dominio de los sujetos exógenos. El poder de nuestra Comuna para invertir en el desarrollo de proyectos autónomos y legítimos que apunten a la mejora de nuestras condiciones de vida y de salud era nulo debido a que no teníamos un Sistema financiero propio desarrollado. Lo cual impide que nuestra Comuna puede ejercer su soberanía y pueda utilizar sus propios recursos generados endógenamente para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Es una barrera económica-financiera establecida y aceptada (normalizada) que impide que logremos nuestros horizontes o sueños de bienestar comunal, donde el poder popular ejerza realmente su soberanía como sede del poder.

Al no contar con un Sistema financiero comunal propio y operativo, que realmente respondiera a nuestras necesidades, no podíamos desarrollar un Plan de desarrollo comunal y

mucho menos podíamos desarrollar un Sistema cambiario de bienes de capital con otras Comunas de la región o de la nación, que propiciara negociaciones justas y un intercambio solidario intercomunal basado en relaciones cordiales, amistosas y de reciprocidad. Esa posibilidad había sido eliminada al haberse desechado el Estado comunal como una manera Otra y ancestral, de imaginar nuestra forma de relacionarnos, de intercambiar nuestras riquezas y de construir nuestra realidad para la garantía de nuestro derecho a la salud. La eliminación del Estado comunal, como proceso político, social, cultural, económico, ideológico y decolonial, significó una ruptura con la forma Otra propuesta desde nuestro sentipensar desde nuestra propia comovisión.

Como es lógico, esto afectaba profundamente nuestra autonomía en salud debido a que poder disponer de condiciones de vida óptimas que garanticen nuestro derecho a la salud implica -saber ser o saber existir- de manera autónoma, que no significa estar desconectados, desarticulados o aislados, sino tener voluntad de vida propia expresada en nuestra capacidad o poder popular de acción transformadora vinculada a nuestro entorno natural y social. Asimismo, implica -saber hacer-, saber cómo producir riqueza basándonos en nuestras potencialidades endógenas y cómo distribuir la riqueza producida de manera equitativa en función de los convivires comunales decoloniales o de la felicidad comunal.

En este sentido, no podíamos cuidar integralmente nuestra salud debido a que necesitábamos crecer económicamente mediante el desarrollo de proyectos socio productivos que integraran nuestros máximos potenciales y fortalezas comunales y que generaran ingresos para, luego, en democracia simétrica comunal consensuar la distribución justa de nuestros ingresos en función de realizar una inversión comunal que buscara la transformación de nuestras condiciones de vida que permitiera garantizar nuestro derecho a la salud para que los ciudadanos y ciudadanas pudiésemos desarrollar un proyecto de vida valioso y sostenible en nuestro territorio que a su vez tributara a esa garantía de salud, de vida, de felicidad, de bienestar.

Por otra parte, sin el auto financiamiento adecuado y suficiente, nuestra Comuna estaba obligada a depender de estructuras exógenas, coloniales y paternalistas (Anexos 3,4,5,6,8, y 10), para obtener recursos y apoyo. Lo que perpetuaba nuestras cadenas de subordinación y de dependencia, afectando nuestra capacidad comunal para tomar decisiones consensuadas acordes a nuestras necesidades específicas de salud. La falta de recursos y la dependencia comunal de estructuras externas enajenaban nuestro acceso equitativo a los servicios de salud,

afectando la universalidad que debe caracterizar al SPNS. Asimismo, afectaba la capacidad de nuestra Comuna de ofrecer respuestas integrales a nuestras necesidades de salud, lo que favorecía al Modelo Médico Hegemónico y a la mercantilización de la salud que imponía barreras económicas para acceder a los servicios de salud, afectando la universalidad, la gratuidad y la solidaridad en la atención sanitaria.

El desfinanciamiento comunal, por un lado, afectaba el control que nuestro poder popular organizado podía realizar para regular y garantizar servicios sanitarios universales, integrales y equitativos acorde a nuestras necesidades de salud territoriales. Sin tener los recursos necesarios no podíamos garantizar servicios públicos sociales integrales, humanitarios, solidarios, eficientes, de calidad, accesibles (accesibilidad geográfica, física, económica, otras) suficientes en volumen y en perfiles profesionales. Por otro lado, el desfinanciamiento comunal contribuía a mantener el poder en manos de los sujetos exógenos con lo que se fortalecía al Sistema de eticidad colonial y afectaba la posibilidad de que el poder popular organizado en el Estado comunal pudiera construir un Sistema de salud único, que realmente cumpliera con los principios que emanaban del Artículo 84 de la CRBV (1999). En este sentido, favorecía y perpetuaba la fragmentación y la segmentación del Sistema de salud que no solo afectaban la accesibilidad y la equidad a los servicios sanitarios, sino que reducía la capacidad de reacción y atención eficiente y oportuna ante necesidades de salud emergentes como son las epidemias y pandemias.

El “Gobierno comunal” no solo condicionaba la desnaturalización de la organización y funcionamiento de nuestra Comuna para que ésta perdiera su capacidad autónoma de garantizar el derecho a la salud, sino que tampoco podía garantizar ese derecho. Esto se expresaba en un financiamiento cruzado e injusto (Anexo 12) mediante el cual financiaba mejor al sector de salud privado que al sector público, lo que derivaba en un SPNS con poca capacidad resolutive con modo de atención y de gestión centrado en la desasistencia programada, en la focalización por exclusión, y en la planificación de la miseria, adaptados a los insuficientes ingresos presupuestarios que recibía. Esta situación había normalizado el gasto de bolsillo y había bancado socialmente a dos modelos para la protección social denominados Modelo de asistencia social donde la protección de la salud tenía un carácter de “ayuda” focalizada, discriminatoria y centrada en prestar servicios médicos a personas que no estuvieran en condiciones económicas de pagar por ellos, y el Modelo Bismarckiano de seguro social, centrado en una atención médica basada en el corporativismo y en la segmentación de la población asalariada que había

fragmentado a nuestro SPNS en numerosos subsistemas tales como IVSS, el IPASME, IPSFA, entre otros.

Aunque también en nuestra Comuna coexistía el Modelo de seguridad social universal o Modelo socializado de protección social impulsado tras la aprobación de la CRBV (1999) que, en teoría, resarcía el principio de universalidad de nuestro Derecho a la salud, debido a que se desvinculaba de la relación contractual laboral establecida para los asalariados y de las condiciones económicas o sociales de las personas, en la práctica, no llegaba a garantizar nuestro derecho a la protección de la salud debido a que no lograba cumplir con los principios de universalidad, integralidad, equidad, integración social, solidaridad y gratuidad, por estar anclado a la lógica colonial USA-Euro centrada permeada de una matriz conceptual hegemónica neoliberal.

En este contexto histórico-social concreto, desde la lógica del “Gobierno comunal” no era posible que pudiésemos construir un Modo comunal garante del derecho a la salud compatible con la Salud colectiva. Ni tan siquiera, podíamos construir un Modo comunal de protección a la salud que cumpliera con los principios antes mencionados y que, además, cumpliera con otros, tales como la decolonialidad, la territorialidad, la comunalidad y la legitimidad, desde el cual nuestra salud fuera considerada como un derecho. El “Gobierno comunal” no contribuía a una transformación radical de nuestro SPNS. Bajo su lógica no podíamos transformar la filosofía política a la que estaba anclado el SPNS, que se correspondía con la filosofía del derecho USA-Eurocentradas, cuya bandera era la Declaración universal de los derechos humanos y no los principios decoloniales en los que se fundamenta la filosofía de la liberación. Tampoco podíamos transformar su modo de atención, ni su modo de gestión en salud.

La cooptación política de nuestra Comuna lograda por el proceso de desorganización del poder comunal y por el desprecio realizado al Estado comunal generaba, por un lado, la pérdida de nuestra capacidad propositiva para reivindicar nuestras necesidades de salud debido a que había afectado nuestra comunalidad se había dañado el sentido de pertenencia y el sentido de la vida en comunidad y se había dañado la identidad comunal. En este sentido, se debilitaba la cohesión comunal y la participación real en salud, activa y protagónica, debilitándose la voluntad de vida de la Comuna. Esto significaba la pérdida del poder político comunal para poder autogestionar con autonomía, responsabilidad y protagonismo nuestros recursos para la garantía de nuestro derecho a la salud. Por otro lado, generaba la pérdida de nuestra capacidad

fiscalizadora para poder controlar nuestros propios recursos y velar que éstos no se desviaran y se utilizaran de manera eficiente y pertinente.

Los procesos de sociabilidad en redes socio comunitarias naturalizan las políticas de salud colonialistas, de “ayuda”, de “intervención” o de “inclusión” cargadas de emocracia, demagogia política y populismo, que simplifican problemas complejos, y no tocan los problemas estructurales de fondo en la sociedad en que convivimos.

En resumen, la naturaleza colonial que permeaba a los procesos de nuestro territorio histórico-social no favorecía la noción epistémica de la salud como un proceso social, dialéctico, complejo y multidimensional que se construía en el territorio desde la comunalidad, la territorialidad, la legitimidad y la decolonialidad. Tampoco favorece la visión de la salud como derecho sino por el contrario, favorecía la visión de la salud como mercancía o como mediación en función de intereses políticos y económicos. Por consiguiente, tributaba al Sistema de eticidad colonial donde se dan relaciones desiguales e injustas que tributaban a la mercantilización de la salud, al Modelo Médico Hegemónico, al Modelo de desarrollo neoliberal y por ende, contribuyen a la enajenación de nuestro derecho a la salud.

- ✓ Relaciones entre las Configuraciones subjetivas de los sujetos sociales y el Derecho a la salud.

Las configuraciones subjetivas epistémicas, epistemológicas, gnoseológicas, metodológicas, ontológicas, axiológicas, teleológicas y praxiológicas que poseían los sujetos sociales exógenos, endógenos y singulares estaban permeadas por la colonialidad del poder, del saber y del ser. La subjetividad colonizada se expresaba en sus actitudes y prácticas coloniales relacionadas con el proceso de salud que condicionaban la enajenación de nuestro derecho a la salud en nuestra Comuna.

Los sujetos sociales colonizados subjetivamente mostrábamos incapacidad para dar respuestas originales, territoriales, legítimas, pertinentes, eficientes, universales, integrales, integradas, equitativas, solidarias y gratuitas a nuestras necesidades de salud. Se había normalizado por todos los sujetos sociales un Modo de atención en salud reactivo a indicadores estadísticos sanitarios de la epidemiología clásica, basado en programas verticalizados y estandarizados, en lineamientos y normas institucionales, en jornadas médicas, en la utilización

de la participación comunal como una mediación, en agendas territoriales, para regir el trabajo de los equipos sanitarios. Asimismo, se había normalizado un Modo de gestión en salud basado en la desasistencia programada, en la focalización por exclusión y en la planificación de la miseria, se había normalizado el gasto de bolsillo y la mercantilización de la salud mediante la privatización de los servicios sanitarios. Y esa normalización caracterizaba la colonialidad que permeaba nuestro SPNS y las relaciones injustas y desiguales que se establecían entre los sujetos sociales y entre estos con la naturaleza.

Con la naturalización de la cultura colonial, donde sobrevalorábamos lo externo o exógeno e infravalorábamos nuestra propia capacidad de agencia para dar respuestas a nuestras necesidades de salud, se fortalecía el Modelo Médico Hegemónico, el Modelo de desarrollo neoliberal y el Sistema de eticidad colonial. Esta sobrevaloración de lo externo justifica nuestra sumisión ante las actividades del CMIF y de corporaciones privadas en nuestros territorios aun conociendo que su negocio está sustentado en nuestras desgracias y enfermedades.

Los sujetos exógenos colonizados, por su visión reduccionista, objetiva, empírica, antropocéntrica, biomedicalizada, hospitalocéntrica no podían garantizar la existencia de un SPNS que cumpliera con los principios establecidos en la CRBV (1999) en el Artículo 84. Tampoco podían garantizar a la salud como un Derecho ya que su visión simplificada de procesos sociales complejos conllevaba al asistencialismo, al fortalecimiento de modelos de asistencia social y de seguro social y a fortalecer la medicina privada.

De esa manera, fortalecían al Modo de producción social capitalista, convirtiendo a la salud y la vida en una mercancía, en un espacio para la ganancia y acumulación de capital y lucro. El SPNS al no estar en la capacidad de dar respuestas a las necesidades de salud obliga a la población a pagar por ella en el sector privado, deshumanizándose la labor sanitaria al convertir en mercancía al ser humano. Esto generaba desigualdades de acceso a estos servicios debido a que solo podrán disponer de ellos el sector poblacional que podía pagar los altos costos que presuponen, generando grandes desigualdades e injusticias sociales.

Por otra parte, se convertían en sujetos colonizadores que aprobaban normas sociales y jurídicas colonizadoras, valores coloniales, prácticas colonizadoras como, por ejemplo, las que instrumentalizan la participación comunal, las que instrumentalizan la labor de los trabajadores de la salud, entre otras.

La subjetividad colonizada de los sujetos endógenos, nos enneguecía y no lográbamos darnos cuenta con claridad de las complejas y multidimensionales relaciones coloniales en que estábamos inmersos. Nos limitaba nuestra capacidad de agencia para construir Otro modo de poder garantizar nuestro derecho a la salud.

✓ Relaciones entre la Participación comunal y el Derecho a la salud.

Nuestra Comuna mostraba una participación comunal pasiva, tutelada, asistencialista o colaborativa. Era una participación débil que acreditaba nuestra dependencia al Estado y sus instituciones. Nuestra participación comunal no contaba con la fuerza necesaria que acreditara nuestra autonomía y que nos permitiera enfrentar, desafiar y transformar las estructuras de poder coloniales establecidas. Nuestra Comuna al no contar con una participación real o autónoma, consciente, organizada, activa y protagónica perdía la esencia, la clave, la sustancia o el núcleo de la garantía del derecho a la salud y de la Salud colectiva.

Las dinámicas de poder no promovían políticas en positivo, con territorialidad y legitimidad democrática simétrica. En lugar de ello, continúan siendo políticas verticales, impuestas “de arriba hacia abajo”, que partían de un Estado Nación colonizado y se territorializaban en nuestras comunidades locales a través de su maquinaria institucional.

La falta de procesos democráticos y simétricos que debían ser desarrollados mediante una participación activa y protagónica por las comunidades que integraban a la Comuna como las Asambleas de ciudadanos y la gestión participativa de políticas, resultaba en la exclusión de nuestra autodeterminación en salud debido a que impedía que las voces de todos los miembros de la comunidad fueran escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Esto conllevaba a políticas de salud que no reflejaban las necesidades reales de la Comuna, resultando en servicios de salud que no cumplieran con los principios de universalidad, integralidad y equidad.

Nuestro poder comunal era débil al no desarrollar con territorialidad, comunalidad, legitimidad y autonomía, nuestros proyectos y acciones para responder a nuestras necesidades de salud particulares. No teníamos el control político de la gestión de salud, lo que favorecía las desigualdades e injusticias en salud tales como, el desarrollo de políticas de salud heterónomas universales y homogéneas que no reflejaban las necesidades particulares de la Comuna, resultando en servicios sanitarios y públicos en general, inadecuados o mal distribuidos,

insuficientes en número y en perfiles profesionales, desarticulados entre sí, fragmentados y segmentados. Lo que no dejaba que pudiésemos mejorar nuestras condiciones de vida en la Comuna, nos generaba incertidumbre constantemente y nos subsumía en la -no vida-.

Con una participación débil, que no confiaba en su propio potencial, tampoco podíamos realizar la construcción desde nuestras bases populares de un SPNS único que cumpliera con los principios constitucionales de universalidad, integralidad, igualdad/equidad, integración social, gratuidad y solidaridad y además que cumpliera con los principios comunales de comunalidad, territorialidad, legitimidad, autonomía y decolonialidad, para desde ahí, poder construir la Salud colectiva con un sentido y significado del proceso de salud amplio, no reducido, que nos permitiera garantizar nuestro derecho a la salud.

Entendimos que la expresión concreta del derecho a la salud es la Salud Colectiva. Por consiguiente, comprendimos que en nuestra Comuna no se manifestaba la Salud colectiva porque el derecho a la salud se encontraba enajenado debido a que carecía de su esencia, se carecía de una participación comunal real en salud. Al estar permeado por la colonialidad el proceso participativo comunal se afectaba la garantía de nuestro derecho a la salud porque no se puede desligar o separar a la Salud colectiva y el derecho a la salud de la participación popular real en salud. Y esto es porque la Salud colectiva es; en sí misma, una praxis social decolonial o liberadora y precisa de un proceso participativo decolonizado.

En nuestra Comuna no se protegía a la salud de manera efectiva mediante los servicios sanitarios y tampoco se cumplían todos los demás derechos sociales concurrentes. No cuidábamos integralmente la salud y a la vida de los ciudadanos/as que en ella convivíamos. En ella las modalidades de participación que expresábamos eran pasivas y débiles (utilitaristas y/o asistencialistas, colaborativas, tuteladas) como para garantizar el derecho a la salud. La población no nos involucrábamos en hacer política con territorialidad soberana, en construir sus procesos de salud y vida. No hacíamos política “en positivo”, política “de la buena”, la política limpia, transparente, la política que va de “abajo” (desde las bases comunitarias) hacia “arriba” para construir el Estado comunal, la política auténtica, genuina, legítima, la política descentralizada, desde la comunalidad, territorialidad, legitimidad, autonomía y decolonialidad. No éramos quien decidía, proyectaba, ejecutaba y mandaba de acuerdo a nuestra realidad territorial situada social e histórica.

Alienación del Otro: La mediación del -Ser-

El modo en que se producían y reproducían los procesos relacionados con nuestro territorio histórico social, con la configuración subjetiva de los sujetos sociales, con la participación comunal y con el proceso de salud en nuestra Comuna determinaba la existencia del proceso de -alienación comunal-. Contemplamos cómo el trabajo participativo comunal se había convertido en un trabajo funcional al Sistema de eticidad colonial dominante y que, esperando recibir beneficios de ese sistema, no nos dábamos cuenta de que nuestro trabajo contribuía a perpetuar nuestra dominación, que se había convertido en un trabajo alienado que no nos representaba, sino que era funcional al sistema que nos dominaba y nos sometía. Comprendimos que la estructura más amplia y dominante en la que se había diluido la esencia de nuestra Comuna no podía reflejar nuestros principios y necesidades particulares.

De esa forma, la Totalidad había generado un mecanismo para que el Otro le cediera su poder soberano. Mediante la Otofagia o Comunofagia la Totalidad subsumía al Otro dentro de su mundo colmado de procesos sociales malsanos coloniales, como una -mediación- que le permitía legitimarse y fortalecerse. Ahora la participación de nuestra Comuna en los procesos políticos no era un fin o una finalidad que se debía alcanzar para poder desarrollar los procesos comunales con activismo y protagonismo conducentes a garantizar nuestros derechos fundamentales con autonomía. Ahora, por el contrario, era un medio para perpetuar al Sistema de eticidad colonial dominante. A la Totalidad no le interesaba que la Comuna se organizara y que desarrollara procesos participativos propios activos y protagónicos porque de esa manera no podía utilizarla para mantener su poder colonial. Lo que realmente le interesaba a la Totalidad era que la Comuna perdiera su autonomía porque solo de esa forma podía dominarla, someterla, subsumirla, utilizarla y aprovecharla para perpetuarse en el poder.

De manera que, el Otro había sido subsumido por la Totalidad y ahora ésta lo utilizaba como un medio (una mediación) para poder -Ser-, para mantenerse y perpetuarse en el Poder. El Otro que era el -creador del Ser- se había convertido en una -mediación del Ser-. Advertimos, entonces, que el proceso de alienación comunal o de alienación del Otro, se sustentaba en el hecho de que nuestra Comuna se había convertido en una -mediación de la Totalidad- para alcanzar sus propios fines. La Totalidad al convertir al Otro en una mediación podía explotar los recursos, conocimientos y capacidades de la Comuna para su propio beneficio, sin considerar el bienestar de la Comuna misma. Este proceso exacerbaba las desigualdades y la exclusión, ya

que la Comuna se había convertido en un recurso a ser explotado en lugar de un territorio histórico social donde convivían ciudadanos y ciudadanas con derechos y necesidades legítimas.

Afirmación Idolátrica del –Ser-

Comunabalismo

La Totalidad había identificado al Otro como una fuente inagotable de creación del poder que necesitaba para poder -Ser-. Un poder que era generado de la –nada-. Había identificado al poder comunal como su fundamento (fundamento del mal llamado Gobierno comunal o del Estado Nación, gobernaciones y alcaldías). En vez de respetarnos en nuestra alteridad, por el contrario, esa Totalidad practicaba el -Comunabalismo- subsumiéndonos, consumiéndonos la esencia, digiriéndonos y aniquilando nuestro poder comunal al arrebatar nos nuestra exterioridad, identidad y autonomía en las dinámicas de poder establecidas socialmente. Este proceso le permitía producir más poder, afirmando su -Ser- como Totalidad.

En nuestro proceso decolonial utilizamos la metáfora simbólica –Comunabalismo- para expresar mejor el proceso mediante el cual las estructuras hegemónicas de poder colonial habían consumido de manera salvaje y sin el más mínimo respeto, la esencia y los recursos del Otro que le había dado su poder y legitimidad. La subsunción del Otro, la Subsunción comunal, implicaba una forma de Comunabalismo simbólico como forma de dominación, donde nuestra Comuna había sido digerida para alimentar los intereses de la Totalidad dominante.

Taxidermia comunal

En nuestro proceso decolonial, caímos en cuenta de que, la Totalidad mediante los procesos hasta aquí narrados, aunque había desintegrado la esencia del Otro, había preservado el nombre y la apariencia externa de la Comuna, para que a simple vista pareciera ser lo que siempre había sido, para que pareciera que tenía su esencia intacta, que su sustancia original permanecía indemne. Sin embargo, su esencia, su identidad y sus prácticas auténticas habían sido extraídas y, ese vacío había sido rellenado con valores, estructuras y prácticas coloniales, que no le eran propios y que le impedían su desarrollo y organización auténtica, transformándose en una "nueva" Comuna que imitaba o simulaba lo que solía ser, pero ahora modificada para servir los intereses de la Totalidad. De esta manera, la Comuna había sido expuesta y utilizada

por la Totalidad como una forma de legitimarse, mostrando una fachada de diversidad y participación que en realidad estaba vacía de su verdadera esencia.

A este proceso que despojaba la esencia mientras preservaba el nombre y la apariencia de nuestra Comuna, expuesta con una fachada de autenticidad que permitía la afirmación y legitimación de la Totalidad, lo denominamos en nuestro proceso decolonial -Taxidermia Comunal-. Esta metáfora simbólica significó una categoría emergente en nuestro proceso decolonial, utilizada como analogía a la extracción cuidadosa del cuerpo de un animal, preservando su piel para que parezca vivo, evocando la preservación de la apariencia externa mientras se vacía el contenido interno. Se centró en la idea de que la Comuna había sido transformada y manipulada, manteniendo una apariencia externa mientras su esencia había sido reemplazada por elementos coloniales. La Taxidermia comunal era la preservación estática y artificial de la Comuna, donde ésta no tenía vitalidad, ni dinamismo, ni autenticidad.

Taxidermia descomunal

En nuestro proceso decolonial, observamos también que la Totalidad no solo despojaba a nuestra Comuna de su esencia, sino que también lo había hecho con la esencia del Poder popular organizado, al coartar la construcción del Estado comunal y reemplazarlo por el mal llamado “Gobierno comunal” había eliminado la institucionalidad del poder popular. Con ello, había eliminado cualquier posibilidad de procesos reivindicativos comunales autónomos y de fiscalizaciones comunales autónomas multidimensionales que pudieran desafiar sus estructuras de poder hegemónico dominantes.

Y, a este proceso, la Totalidad lo había camuflado con el nombre “Gobierno comunal”, con lo que preservaba la fachada de autenticidad del Poder popular a través de la utilización de la palabra comunal, pero que carecía de su esencia auténtica, sustituyendo ésta por los elementos coloniales que lo subalternizan dentro del Modelo de división político territorial de la estructura colonial históricamente constituida en Venezuela. El "nuevo" Poder popular imitaba o simulaba lo que solía ser, pero ahora estaba modificado para servir los intereses de la Totalidad. Y de esa manera distorsionada la Totalidad lo exponía, haciendo creer, de forma engañosa, que el Poder para decidir y gestionar las políticas realmente estaba en el pueblo, pero en realidad eso solo era una falacia. La Totalidad lo exponía y utilizaba como una fachada que le permitía legitimarse y mantenerse en el poder.

En consecuencia, comprendimos que no se trataba solo de un proceso de –Taxidermia comunal- que se enfocaba en la Comuna y sus transformaciones coloniales específicas, sino que, además, existía un proceso de -Taxidermia descomunal-, término con el cual pretendimos añadir una capa adicional de significado, para expresar que las transformaciones malsanas de los procesos comunales implicaban una magnitud o intensidad mayor que la alteración de sólo la Comuna, era algo que la excedía, era -Descomunal- porque las transformaciones coloniales habían sustraído la mismísima esencia del Poder popular organizado e institucionalizado, había desintegrado al Estado comunal.

Producción y reproducción social de la colonialidad

Atendiendo a la complejidad de los procesos sociales que se producían y reproducían en nuestra Comuna y que incidían en nuestro derecho a la salud, consideramos necesario analizar y reflexionar holísticamente sobre los procesos que producían y reproducían nuestras condiciones de vida y de salud. La producción social se refería a los procesos que se producían colonialmente y que generaban la negación de nuestro derecho a la salud, se manifestaban como la objetivación de la subjetividad moderna colonial de los sujetos sociales en los procesos de transustanciación comunal, de entropía comunal colonial y de alienación del Otro. Mientras que la reproducción social se enfocaba en la reproducción de sujetos sociales exógenos, endógenos y singulares colonizados como condición necesaria para perpetuar al Sistema de eticidad colonial, manifestándose en los procesos de subjetivación de la objetividad colonial.

En este sentido, encontramos que la configuración subjetiva de los sujetos sociales tanto exógenos como endógenos y singulares, permeada por la Totalidad, incidía en el modo en que se producían las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, definiendo la naturaleza en que ocurrían los procesos comunales relacionados con el territorio, la participación y la salud, es decir, mediante la reconfiguración subjetiva colonial de los sujetos sociales la Totalidad regulaba los procesos social, los controlaba y los dominaba, imponiendo su lógica colonial en la forma o modo de vida de nuestra Comuna.

Los sujetos sociales colectivos exógenos, en nuestro proceso resultaron formar parte de la Totalidad porque operaban dentro de las estructuras de poder y dominación impuestas por la colonialidad y perpetuaban desde allí, consciente o inconscientemente, dinámicas coloniales de dominación. Estos sujetos no sólo estaban permeados de colonialidad subjetiva, sino que

también la objetivaban, es decir, la reproducían activamente a través de sus normas, políticas y prácticas, siendo esta reproducción directa y estructural porque implementaban políticas y mantenían jerarquías y tenían control sobre los recursos y la distribución de los mismos. Por ello, estos sujetos perpetuaban el statu quo. Asimismo, solían beneficiarse del Sistema colonial porque perpetuaban jerarquías y relaciones de poder que les favorecían. Por ello, manifestaban interés y desarrollaban acciones para mantenerlo.

Al estar atravesados subjetivamente por la colonialidad los sujetos exógenos reproducían normas y valores coloniales aprobando e implementando normas jurídicas, políticas públicas, planes, programas y prácticas que reforzaban la dominación y la exclusión de nuestra Comuna. Asimismo, estos sujetos mantenían las estructuras de poder colonial, sosteniendo jerarquías y relaciones de poder que beneficiaban a ciertos grupos a expensas de otros. Abreviando, los sujetos exógenos estaban integrados en el Sistema de eticidad colonial (Totalidad) y lo perpetuaban. Ellos tenían el poder y la agencia para crear, mantener estructuras coloniales o para cambiar lo que estimaban, pero dentro del Sistema. Y, su reproducción de la colonialidad era activa y estructural.

En cuanto a los sujetos sociales colectivos endógenos y a los sujetos sociales singulares, en nuestro estudio, ambos habíamos sido incorporados en al Sistema de eticidad colonial. Aunque también estábamos permeados por la colonialidad, éramos víctimas de la ella y no la reproducíamos de la misma manera. Nosotros reproducíamos la colonialidad de manera más cotidiana y menos estructural. Las maneras en que reproducíamos la colonialidad en nuestras prácticas cotidianas y relaciones intersubjetivas, durante los procesos de socialización, reflejaban las normas y valores coloniales, internalizando y reproduciendo estereotipos sin cuestionamiento y aceptando de forma pasiva a las estructuras coloniales al no disponer del poder ni de los recursos para desafiarlas. Lo cual resultó ser una expresión de adaptación al contexto y a las circunstancias y no significaba un apoyo activo a la colonialidad. Aunque reproducíamos la colonialidad en nuestras prácticas cotidianas, esa reproducción no la hacíamos con el mismo nivel de agencia y poder como para cambiar las estructuras coloniales, siendo nuestra reproducción más pasiva y adaptativa.

Es decir, ambos tipos de sujetos (endógenos y singulares) nos distinguíamos de la Totalidad en términos de beneficio y de reproducción. En lugar de beneficiarnos del Sistema de eticidad colonial, éramos sus víctimas. Sufríamos las consecuencias de la dominación y la

exclusión. Y en esto radicaba nuestra distinción, en nosotros subyacía aún el sentimiento de identidad propia que se convertía en nuestro potencial de resistir y desafiar la colonialidad y aunque aún la gran mayoría de nosotros no éramos conscientes de esta situación, preservábamos la capacidad de desarrollar una conciencia crítica para transformar las estructuras coloniales y las relaciones opresivas de poder.

Entonces, en nuestro proceso decolonial encontramos que los sujetos sociales tanto exógenos como endógenos y singulares, producíamos y reproducíamos socialmente la colonialidad, aunque de manera distinta. En consecuencia, se evidenció que el proceso de configuración subjetiva era un proceso cultural, social, comunal, dinámico, recursivo, complejo y multidimensional y que, a su vez, el proceso de construcción cultural y del modo de producción social era un proceso subjetivo, evidenciándose la relación recursiva entre ambos procesos.

En el Gráfico 8 representamos nuestra mirada crítica y holística de la producción y reproducción de los procesos sociales coloniales en la multidimensionalidad social. Nuestra configuración subjetiva colonizada, basada en nuestras experiencias, creencias y principios (subjetividad singular), condicionaban profundamente las actitudes y prácticas que desarrollábamos durante las relaciones intersubjetivas cotidianas que establecíamos en los convivires comunales.

En este sentido, limitaba nuestra capacidad de surgir, emerger o generar opciones frente a la colonialidad socialmente dominante, limitaba nuestra capacidad subversiva contra las prácticas y normas coloniales impuestas en nuestra Comuna porque nos convertía en sujetos pasivos o sujetos liminales. Por lo tanto, bloqueaba nuestra capacidad de agencia generadora de opciones o alternativas contra hegemónicas, lo que afectaba nuestras dinámicas de convivencia y naturaleza de los procesos comunales relacionados con la salud, la participación comunal y el territorio histórico social. Esto evidenció cómo la subjetividad singular influía en las dinámicas comunales.

La configuración subjetiva colonizada de los sujetos singulares influía en las decisiones colectivas y en la organización de la vida comunal. En las interacciones o relaciones intersubjetivas los sujetos sociales desarrollaban prácticas cotidianas y seguían las normas organizativas de la vida comunal establecidas que reflejaban y consolidaban un modo de vida colonial, porque no eran coherentes con el trabajo comunal, la toma de decisiones autónoma, la

autogestión del territorio comunal, entre otras. Lo que subrayó cómo las estructuras coloniales se mantenían y reforzaban a través de las prácticas cotidianas, a través de un modo de vida que significaba un modo de producción de procesos sociales comunales con naturaleza colonial. Siendo este modo de vida una expresión colectiva o social de las configuraciones subjetivas singulares de los miembros. En otras palabras, el modo de vida era una expresión directa de la subjetividad social porque estas prácticas y normas reflejaban necesidades, principios, creencias colectivas de los miembros de la Comuna.

Gráfico 8. Relación dialéctica entre la subjetividad y la cultura.
Fuente: Elaboración propia.

En un sentido más amplio, en nuestro proceso decolonial se evidenció que las prácticas y normas que regían el modo de vida comunal también favorecían el desarrollo y consolidación de la cultura colonial. Estas favorecían el mantenimiento de jerarquías y dinámicas de poder coloniales que fortalecían las estructuras coloniales del poder hegemónico tanto en la dimensión

particular como general de la matriz social. Además, influían negativamente en las creencias, principios, símbolos y tradiciones que configuraban la identidad de la Comuna, afectándose la cosmovisión, las narrativas y las expresiones artísticas. Siendo, esta cultura colonial prevaleciente, una expresión de la subjetividad social en su sentido más amplio.

En este contexto cultural colonial evidenciado en nuestro proceso decolonial, se desarrollaba la vida de los miembros de la Comuna, quienes nacían y crecían inmersos en él, desarrollando procesos de socialización que transmitían la colonialidad de generación en generación. En consecuencia, durante el proceso de vida los sujetos singulares internalizábamos las normas y valores coloniales que regían nuestra vida comunal construyendo nuestra subjetividad colonizada que se objetivaba en los procesos comunales analizados y que sostenía o reproducía la colonialidad. Cerrando así un ciclo de producción y reproducción de los procesos coloniales.

En este Ciclo evidenciamos la existencia de relaciones recursivas, dinámicas y complejas entre la subjetividad singular y social, y relaciones entre la cultura, el modo de producción social y la configuración subjetiva de los sujetos sociales. Entonces, comprendimos en nuestro proceso decolonial, que nuestra cultura comunal era una construcción subjetiva, pero a su vez nuestra configuración subjetiva como sujetos sociales era una construcción socio-cultural. Existía una relación estrecha entre la naturaleza subjetiva de los sujetos sociales y el modo en que se desarrollaban los procesos sociales en nuestro territorio comunal.

En este sentido, en nuestro territorio comunal los sujetos sociales colonizados desarrollábamos procesos sociales dinámicos y cíclicos que perpetuaban normas, principios y prácticas coloniales que marcaban la naturaleza del modo de vida y de la cultura que prevalecía en nuestra Comuna, perpetuando relaciones de poder desigual e injusticias sociales. Esta secuencia se repetía, se reproducía cíclicamente, nos hacía dar vueltas en círculos una y otra vez, sin que pudiéramos ver ni los pies ni la cabeza de ese enorme monstruo llamado colonialidad porque la modernidad nos había encandilado con su luz universal (Gráfico 9).

Gráfico 9. Dinámicas entre procesos sociales coloniales.
Fuente: Elaboración propia.

Metabolismo sociedad naturaleza

En nuestro proceso decolonial pudimos comprender que existía una relación o interacción estrecha entre la naturaleza y la sociedad (Gráfico 10).

La naturaleza subjetiva de los sujetos sociales condicionaba multidimensionalmente al Modo de producción social debido a que determinaba la manera en que se producían y reproducían los procesos sociales.

Gráfico 10. Relaciones dialécticas entre naturaleza y sociedad.
Fuente: Elaboración propia.

La esencia de los procesos sociales determinaba de forma recursiva la naturaleza subjetiva de los sujetos sociales que convivíamos en la Comuna y, también, nuestra salud y vida, las condiciones en que vivíamos, las formas en que nos relacionábamos, en que enfermábamos y fallecíamos. Entonces, fue necesario analizar y reflexionar sobre los flujos de procesos y de energía entre la sociedad y la naturaleza, para poder comprender cómo el Modo de producción

social, los modos de vivir y la salud se relacionan entre sí. En nuestro proceso decolonial, el metabolismo social estaba conformado por el conjunto de interacciones complejas y flujos de energía, recursos y relaciones que se establecían continuamente en y entre los procesos sociales multidimensionales que determinaban, controlaban y regulaban nuestra salud y vida.

La modalidad de metabolismo social que prevalecía en nuestro territorio fue el -Catabolismo colonial- que incluía a aquellos procesos que destruían o degradaban la salud y la vida en nuestra Comuna y, además, incluía las relaciones dialécticas, complejas y de subsunción multidimensional que se producían (Gráfico 11).

Gráfico 11. Catabolismo colonial.
Fuente: Elaboración propia.

El -Catabolismo colonial- fue una categoría emergente que nos permitió comprender cómo los procesos destructivos, regulados por las formas y estructuras de dominación colonial paternalistas, representados por sujetos exógenos en las dimensiones general y particular, descomponían y degradaban la autonomía e identidad comunal. Esto incapacitaba al sujeto endógeno para ejercer el autogobierno y responder a las necesidades de salud y de vida que expresaban en la dimensión particular, llevando a la Comuna a la dependencia. En la dimensión singular, fomentaba la producción de ciudadanía modernos coloniales y de sujetos liminales desconectados de su realidad comunal y social.

Asimismo, comprendimos que durante ese proceso de catabolismo colonial no solo se descomponía o degradaba la autonomía y la identidad de la Comuna y de sus ciudadanos/as durante la subsunción social, sino que también se liberaba, cedía o perdía energía en forma de desgaste que consumía nuestros recursos y nuestra vitalidad comunal y ciudadana. La liberación de la energía comunal representaba un cambio negativo ($\Delta H < 0$) en la -Entalpía del sistema social- y simbolizaba la erosión de la esencia comunal y de la subjetividad, así como nuestro desgaste, nuestra degradación y nuestra subalternización. A medida que las estructuras coloniales descomponían los elementos (normas, principios, prácticas) de la Comuna, perdíamos la esencia de la autonomía, de la identidad y de la cohesión. La pérdida de nuestra energía vital neutralizaba nuestras resistencias comunales y facilitaba nuestra integración y adaptación al Sistema de eticidad colonial con lo cual lo reforzábamos y afirmábamos. La energía que cedíamos o perdíamos era absorbida por la Totalidad y de esa forma fortalecía su dominación.

Este desgaste de energía significó una forma de -Entropía social colonial-, donde la energía que debía fortalecer a la Comuna se disipaba o dispersaba en la lucha diaria por la subsistencia en un contexto comunal colonial, lo que nos desorganizaba, desnaturalizaba nuestros procesos, nos paralizaba nuestra capacidad de agencia. En la matriz social venezolana, la -entropía social colonial- emergió como una categoría para referirnos a la desnaturalización y desorganización social y nociva de nuestros principios, normas, actitudes y prácticas sociales.

En esta matriz, la lógica decolonial no podía expresarse, ya que nuestra sociedad venezolana estaba permeada por la colonialidad que, de manera gradual, iba subsumiendo, descomponiendo, degradando nuestros procesos sociales. Esta desorganización afectaba negativamente nuestros procesos sociales en la matriz social de manera compleja y multidimensional y subrayaban la necesidad de acciones decoloniales para restaurar el orden y la armonía.

Comprendimos que la naturaleza de los procesos sociales estructurales determinaba la naturaleza de los procesos sociales que se desarrollaban en nuestro territorio comunal y, éstos determinaban la naturaleza de los procesos singulares y que, durante ese proceso de catabolismo colonial, además de la subsunción, descomposición y degradación de los procesos sociales, ocurría un proceso de entropía social colonial basado en la desorganización y desnaturalización de los procesos sociales generado por los cambios negativos de la entalpía

del sistema social ($\Delta H < 0$) donde nuestra Comuna perdía su energía vital, se desgastaba, se destruía, perdía su autonomía e identidad, convirtiéndonos en incapaz de garantizar nuestro derecho a la salud, todo lo cual fortalecía a la Totalidad que había integrado y aprovechaba la energía vital de nuestra Comuna.

Las categorías emergentes Catabolismo colonial, Entropía social colonial y Entalpía del sistema social nos sirvieron para comprender los procesos destructivos y desorganizadores que afectaban a nuestra Comuna bajo la influencia colonial. Estas categorías nos permitieron analizar cómo la dominación colonial descompone y degrada la autonomía e identidad comunal, y cómo la energía liberada en este proceso es absorbida por las estructuras coloniales para fortalecerse. (Gráfico 12).

Gráfico 12. Procesos catabólicos coloniales.
Fuente: Elaboración propia.

El catabolismo colonial era un proceso complejo y multidimensional responsable de la degradación de los procesos sociales y, por ende, de la enajenación de nuestro derecho a la salud. En las diferentes dimensiones sociales pudimos descubrir colonialidad en los procesos

sociales concatenados compleja y multidimensionalmente. Eran los procesos malsanos que afectaban nuestro derecho a la salud. Ellos representaban las tensiones y contradicciones existentes en el Sistema de eticidad colonial que abrían espacios para la resistencia, la recuperación y la transformación social. Por lo tanto, esos espacios se constituían en grietas o fisuras decoloniales en tanto, revelaban las injusticias, las desigualdades, las opresiones del Sistema de eticidad colonial, abrían espacios de resistencia y la recuperación permitiendo la creación de alternativas y nuevas formas de organización comunal y de existencia, y ofrecían oportunidad para la transformación social, constituyendo los puntos de partida que abrían la posibilidad de imaginar y de construir un Sistema de eticidad decolonial justo y equitativo.

Dimensión singular: Grietas decoloniales.

- Desarrollo de la vida humana en condiciones marcadas por la colonialidad de los procesos sociales que se desarrollaban en nuestra Comuna.
- Internalización de las ideologías, de las políticas y de la cultura colonial que conllevaba a su aceptación y adopción pasiva y acrítica.
- Pérdida o reducción de nuestra responsabilidad ciudadana, que producía enajenación, cosificación, clientelismo y servilismo de la población a una sociedad mercantilizada, a la desc ciudadanización, en una lucha desgastante por la subsistencia anárquica.
- Pérdida de nuestra capacidad de agencia, de resolución, de respuesta a nuestras necesidades de salud.
- Adopción de actitudes conformistas, liminales, de desidia, de dejadez, de apatía hacia el trabajo comunal.
- Praxis funcional, desmovilizante y subalternizante.
- Situación de dominación, de sometimiento, de sumisión, de dependencia, de explotación, de exclusión, de no vida, de muerte en vida.
- Enajenación de nuestro derecho a la salud.

Dimensión particular: Grietas decoloniales.

- Transgresión de los procesos comunales que conducía a la cooptación política de la Comuna y de su ciudadanía.
- Afectación de la comunalidad, de la territorialidad y de la sociabilidad.

- Persistencia de un modo de producción social colonial que perpetuaba la producción y reproducción de sentidos y configuraciones subjetivas epistémicas, epistemológicas, gnoseológicas, metodológicas, ontológicas, axiológicas, teleológicas y praxiológicas modernas coloniales en los sujetos sociales exógenos, endógenos y singulares.
- Dinámicas de poder y dependencia donde el Sistema de eticidad colonial mantenía el control y regulaba todos los procesos sociales a través de los sujetos exógenos que gradualmente acrecentaban la dominación, sometimiento, sumisión y dependencia de nuestra Comuna a ese Sistema de eticidad colonial hegemónico.
- Predominio de la heteronomía a expensas de la autonomía comunal.
- La Comuna no tenía control político sobre la gestión de salud. Este estaba en manos exógenas.
- Prevalencia de la universalidad en detrimento de la pluriversalidad o de la interversalidad comunal. Así como predominio de la homogeneidad de las normas jurídicas, de las políticas y programas de salud, de la episteme, logo y práctica colonial, en detrimento de la heterogeneidad que cercenaba el reconocimiento y aceptación de la diversidad en la Comuna.
- Pérdida de la confianza comunal en los sujetos exógenos y en el liderazgo endógeno que se había alineado y alienado colonialmente.
- Afectación de la legitimidad y de la democracia simétrica y participativa activa y protagónica para el desarrollo de políticas de salud en nuestra Comuna.
- Participación comunal pasiva, débil, tutelada, asistencialista, colaborativa, utilizada como un instrumento o una mediación en función de intereses exógenos que favorecía el fortalecimiento y la perpetuación del Sistema de eticidad colonial.
- La Comuna no poseía un Sistema económico financiero que le permitiera desarrollar con éxito la autogestión de sus recursos endógenos.
- La garantía del derecho a la salud era asumida por los sujetos exógenos, que no lograban garantizar ni tan siquiera el derecho a la protección de la salud porque no podían concretar en nuestra Comuna servicios sanitarios universales, integrales, equitativos, gratuitos, solidarios e integrados socialmente. Mientras que la ciudadanía y la Comuna estábamos cooptados políticamente para asumir con responsabilidad y autonomía el rol de garante del derecho a la salud en nuestro territorio.

Dimensión general: Grietas decoloniales.

Nacional

- Macroestructura social basada en normativas de derechos y deberes bajo la lógica de división jerárquica de poderes, verticalizadas colonialmente “de arriba hacia abajo”, la que influía en la sociedad en su conjunto de manera colonial. No se regía por los principios éticos de la liberación, sino que continuaba anclada a la Declaración Universal de los Derechos humanos (DDHH).
- Marco constitucional permeado por la colonialidad que, al nombrar al Estado democrático y social de derecho y de justicia como garante del derecho a la salud (Art. 2 y Art. 83), instituyó el paternalismo de Estado, la lógica colonial y vertical en el desarrollo de las políticas de salud, de programas de salud, de políticas de “ayuda”, de “intervención”, de “empoderamiento”, de lineamientos, de manuales de trabajo, de agendas territoriales, etc. Asimismo, instituyó la dependencia sanitaria comunal y la participación comunal pasiva, débil, tutelada y/o asistencialista, enajenando nuestro derecho a la salud.
- Marco jurídico que coloca en tensión a los modelos de división política territorial Estado Nación y Estado comunal. La CRBV (1999) no nombra al Estado comunal como garante del derecho a la salud, pero las leyes Orgánicas de las Comunas (2010) y de los Consejos comunales (2009) establecen al Estado comunal como la forma de organización política social donde el pueblo ejerce la soberanía y desarrolla formas autónomas de participación para desarrollar su autogobierno. La Constitución no valora al Estado comunal, a los procesos comunales autónomos y desconoce el territorio comunal como el espacio donde se construye el proceso de salud.
- Tensión que también se observa dentro de la propia Ley Orgánica de las Comunas (2010) al establecer que la edificación del Estado comunal se realice en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia instituido, lo cual resulta una contradicción porque ambas formas de Estados son antagónicas, irreconciliables, el Estado comunal obedece a la lógica decolonial y el Estado Nación obedece a la lógica colonial, por lo tanto no puede subsumirse uno dentro del otro porque perdería su esencia. Situación que evidencia la ambigua comprensión que de lo que representa el Estado comunal y de su importancia para lograr garantizar el derecho a la salud.
- Control, manejo y distribución de los recursos para la salud fragmentada, segmentada y desarticulada, completamente divorciada de las reivindicaciones y control comunal, lo que facilitaba la fetichización, el burocratismo y la corrupción gubernamental, así como la injusta y desigual distribución de los recursos.

- Sustitución del Estado comunal por el mal llamado “Gobierno comunal” que, en la práctica, le otorgaba el poder de tomar decisiones, de manejar y distribuir nuestros recursos a los sujetos exógenos que conformaban el Estado Nación. Proceso en el cual se negaba la alteridad de la Comuna, se desvalorizaba, no se reconocía su dignidad y su autonomía, y aniquilaba la exterioridad del Otro mediante un proceso de subsunción de la Comuna y los Consejos comunales, colocándola en posición subalterna respecto al poder del Estado Nación.
- Los sujetos exógenos se auto percibían como superiores y percibían como inferiores a los sujetos endógenos. Lo que se reforzaba positivamente al ser percibidos como superiores por los sujetos endógenos y singulares producto de la internalización que éstos habían realizado de esas posiciones sociales.

Internacional:

- Contradicción entre la soberanía sanitaria y el derecho a la salud en los países del Sur global que promueve la OMS/OPS y su Agenda injerencista, la que determina la Salud internacional en función del Complejo Médico Industrial Farmacéutico Financiero (CMIFF). Esta agenda injerencista impone políticas y Sistemas de salud neoliberales que han dado paso a la privatización de los servicios sanitarios y a la mercantilización de la salud.
- Contradicción entre las declaraciones de la OPS/OMS que promueven prácticas comunitarias participativas para lograr salud para todos, mientras, de manera hipócrita, operan como actores del CMIFF y de las Corporaciones transnacionales desarrollando su agenda neoliberal que perpetúa el Modelo Médico Hegemónico y la mercantilización de la salud, lo que enajena el derecho a la salud de los países del Sur global.
- Contradicción entre el gran avance científico tecnológico e industrial de escala global y la crisis civilizatoria multidimensional que nos ha despojado de nuestros derechos políticos y civiles, económicos, sociales, ambientales y culturales, y que ha determinado la inequitativa distribución de recursos y las desiguales relaciones de poder entre el Norte y Sur global.
- Contradicción entre la división política territorial Norte-Sur global o centro-periferia, que impone enormes desigualdades e injusticias sociales, y la Declaración universal de los derechos humanos (DDHH) como hipócrita bandera en defensa de los seres humanos que el propio Sistema mundo convirtió en víctimas, excluidos, dominados, oprimidos, discriminados, segregados, orillados, etc., por razones étnicas, raciales, de género, clase social, geopolíticas, geoeconómicas, entre otras.

- Entramado de procesos que reproducen la dependencia, subordinación y colonialidad en nuestros países del Sur global.
- Tensiones entre, por un lado, la cultura colonial hegemónica que naturalizó la mercantilización de la salud, el Modelo Médico Hegemónico y el lucro empresarial farmacéutico y que naturalizó la dependencia sanitaria y el enfoque utilitarista, tutelado, asistencialista o colaborativo de la participación popular en salud y, por otro lado, la cultura decolonial que promueve el movimiento “Salud internacional Sur-Sur” que impulsa CLACSO.

Determinación social de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud

Como epifanía reveladora, entendimos que el Mal que afecta a nuestro territorio histórico social, que determinaba nuestro derecho a la salud era la colonialidad, es decir, el patrón de poder que permeaba y degradaba a la sociedad en su conjunto, a los procesos sociales y la subjetividad de los sujetos sociales y que generaba desigualdad e injusticia social. Esta determinación social se fundamentaba en la alienación del Otro, en la dominación, sometimiento y sumisión del Otro. La Totalidad desde su supuesta “superioridad cultural” controlaba las relaciones intersubjetivas que se desarrollaban en nuestro territorio histórico social. Había destituido al poder comunal que era sagrado y soberano y a la ética del Otro, colocándolo ahora como una mediación de su voluntad de poder universal. Había subsumido y subalternizado al poder comunal a el poder del Sistema de eticidad colonial que representaba el Estado Nación y sus instituciones (sujetos exógenos).

Comprendimos que el –mal- era la Totalización idolátrica de la Totalidad, donde ocurría una negación completa de la corporalidad de la Comuna en tanto Otro, una aniquilación de su distinción como exterioridad cuya sustancia originaria se oponía a la colonialidad holística que constituía al Sistema de eticidad dominante. Esto afirmaba al –Ser- como la Totalidad fetichizada. El –mal- que enajenaba nuestro derecho a la salud era no entender a la salud como un proceso Territoriocéntrico, Democéntrico, Pueblocéntrico o Comunacéntrico.

Entendimos que la visión territorio centrista nos permitía centrarnos en el territorio como espacio donde se construye el proceso de salud, donde se desarrollan todos los procesos sociales, comunales y naturales y las relaciones complejas y multidimensionales que se establecen entre ellos. Con el término democéntrico reflejamos la importancia vital de entender

que el proceso de salud se construye solo desde la participación comunal activa y protagónica en condiciones de democracia en absoluta simetría. La salud es un proceso democrático. Solo el poder comunal consciente y organizado en sus instancias multidimensionales puede, en democracia simétrica, materializar una participación propositiva y fiscalizadora efectiva capaz de garantizar nuestro derecho a la salud. Es un término que se centra en el pueblo, en sus necesidades y derechos, en su idiosincrasia, costumbres, tradiciones, conocimientos y sabidurías ancestrales, en su cosmovisión, en el pluralismo, en la heterogeneidad, en el interculturalismo crítico y decolonial.

La visión democéntrica de la salud se centra en la participación activa de la ciudadanía y en las relaciones sociales y naturales que se establecen dentro de la comunidad. Esta visión desafía a la colonialidad del poder al desafiar las estructuras jerárquicas y autoritarias impuestas por la colonialidad. También desafía a la colonialidad del saber, porque valoriza y reconoce a los conocimientos y saberes locales en la toma de decisiones, desafiando la hegemonía del conocimiento eurocéntrico. Asimismo, desafía la colonialidad del ser porque fomenta la participación y el reconocimiento de todas las voces dentro de la Comuna, promoviendo la dignidad y el respeto por la diversidad.

Con el término pueblocéntrico reflejamos que la salud es un proceso que se fragua en el calor de las relaciones y de las dinámicas complejas y multidimensionales que se generan entre sujetos exógenos, endógenos y singulares, normas, principios, prácticas, procesos que determinan nuestra identidad y cultura. Una lógica pueblocéntrica de la salud se centra en las dinámicas y relaciones que se establecen no solo dentro de nuestra Comuna, sino en todas las dimensiones de la matriz social, así como en la interacción entre los seres humanos y su entorno natural. Significa que la salud como proceso no puede ser garantizada sin la organización del poder comunal en el Estado comunal, fundamentado en el poder comunal organizado de manera agregativa, cuya organización inicia desde la comunidad, hasta llegar a la confederación comunal. Solo así se lograría garantizar las funciones propositivas y fiscalizadoras relacionada con el proceso de salud de manera compleja y multidimensional.

Por lo tanto, el pueblocentrismo es una lógica que se opone a la centralización del poder y promueve la autonomía comunal, además de ratificar al pueblo como el soberano, como la sede del poder. Asimismo, se opone a la colonialidad del saber porque valora y rescata los saberes ancestrales y comunitarios, reconociendo su importancia en la garantía del derecho a la

salud. Y desafía la colonialidad del ser porque resalta la importancia de las identidades comunales y culturales, oponiéndose a la homogenización y la invisibilización de las culturas locales.

Con el termino Comunacéntrico pretendimos hacer énfasis en la Comuna como territorio histórico social, en las relaciones sociales dinámicas, complejas y particulares que dentro de ella desarrollamos, así como en la interacción entre los seres humanos que en ella convivimos y nuestro entorno natural." Aquí la comunalidad, la sociabilidad y la territorialidad son aspectos claves. Se relaciona con la organización territorial y la estructura comunal y su funcionamiento efectivo. Se relaciona con cada uno de los procesos del Ciclo dl Poder comunal, con la materialización del plan de desarrollo comunal, con el financiamiento a los proyectos que están dentro de ese Plan elaborado en la Comuna bajo la visión democéntrica. Asimismo, se relaciona con la integración social de la Comuna con Otras Comunas y con otras instancias del poder comunal y con las instituciones gubernamentales y políticas, así como con las organizaciones no gubernamentales y grupos o movimientos sociales.

Con la afirmación del -Ser- colonial dominante como la única Totalidad válida se completaba el ciclo de la praxis de la dominación que ésta perpetuaba. Esta Totalidad fetichizada era presentada por el colonialismo como ideología absoluta, eliminando cualquier diversidad o resistencia. La afirmación del Sistema de eticidad colonial significó la negación de la alteridad. La Totalidad aniquilaba al Otro, a nuestra Comuna, quitándole su Exterioridad, lo compraba y le sacaba provecho o ganancias en cuanto a poder, le succionaba su energía vital. Lo convertía en una mediación para poder fortalecerse y perpetuarse. Y, encima de todo, hacía que el Otro le rindiera culto, que nuestra Comuna la idolatrara, la divinizara, le diera las gracias, no teniendo en cuenta que era el Otro, que era el poder de la Comuna, la fuente de su poder.

Entendimos que la ruptura del Ciclo de dominación, que colonizaba al poder comunal e impedía que pudiésemos garantizar nuestro derecho a la salud, era una tarea difícil debido a su complejidad multidimensional. Ameritaba que los miembros pudiésemos ir comprendiendo ese ciclo de perennización colonial y darnos cuenta de los espacios de ruptura del tejido colonial que representa la Totalidad, para desde esas grietas o fisuras poder imaginar formas diferentes de convivencia y construir alternativas, Es decir, ir quebrantando, deconstruyendo o desafiando esas estructuras complejas de poder colonial establecidas y desde esas fisuras iniciar la construcción decolonial. Esta tarea la iniciamos desde la razón comunal ética crítica y comenzó desde que

iniciamos a cuestionar al orden establecido, a la naturaleza de los procesos sociales, al rol de los sujetos sociales y las relaciones que guardaban entre ellos y nuestro derecho a la salud.

De nuestros análisis críticos, de nuestras reflexiones reconfigurativas y transformadoras pudimos entender los procesos de producción y reproducción colonial, comprender el metabolismo sociedad naturaleza y finalmente descubrir la determinación social de la enajenación que sufría nuestro derecho a la salud en la Comuna. El análisis y reflexión sobre esas tres categorías nos permitió iluminar nuestra travesía y significó nuestro fundamento, sólido y contundente, para avanzar hacia la transformación, representó la posibilidad de ruptura del Ciclo de dominación, la posibilidad de un salto cualitativo en la espiral dialéctica (Gráfico 13).

Gráfico 13. Praxis cíclica de la dominación y ruptura dialéctica.
Fuente: Elaboración propia.

LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS
COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD

El giro decolonial

Al descubrir los procesos malsanos que enajenaban nuestro derecho a la salud quedó evidenciada la determinación social de la salud en nuestra Comuna. Este descubrimiento iluminó el camino para continuar nuestro proceso decolonial, evidenciándose que como sujetos éramos seres activos, en movimiento dialéctico constante entre lo comunal o lo socio cultural (hacia afuera) y nuestras configuraciones subjetivas (hacia adentro). Asimismo, nos permitió disponer de una base sólida desde donde poder iniciar el –Giro decolonial- (Gráfico 14).

Gráfico 14. Representación del Giro decolonial.
Fuente: Elaboración propia.

Iniciar el Giro decolonial para nosotros significaba comenzar a debilitar gradualmente los procesos malsanos coloniales que se producían y reproducían en la matriz social de manera concatenada, compleja, dinámica y multidimensional. Significaba comenzar a superar el proceso de catabolismo colonial e iniciar el desarrollo del proceso de -Anabolismo comunal- mediante el cual se reconstruiría la Comuna, desde el sentido de pertenencia y el sentido de la vida en comunidad, desde los principios de la ética de la liberación, desde la comunalidad, desde la sociabilidad, desde la territorialidad.

El -Anabolismo comunal- fue una categoría que emergió como metáfora simbólica que nos permitió representar los procesos constructivos, de síntesis y regeneración de la identidad y autonomía de Comuna para la garantía de nuestro derecho a la salud. Se fundamentaba en el desarrollo de la capacidad de resistencia de la Comuna al colonialismo, de recuperación de su sustancia y de transformación del Sistema de eticidad colonial dominante. Fue en esencia un proceso contrario del catabolismo colonial. Durante todo el proceso de Anabolismo comunal se desarrollaba la -Sintropía social comunal-. Esta fue una categoría emergente utilizada como metáfora simbólica para representar a los procesos de organización, ordenamiento y reconstrucción dentro del Sistema de eticidad social. No solo se refería a la reducción del desorden social creado por el colonialismo, sino a la transformación mediante la creación de nuevos modos de relacionarnos y convivir, a la creación de dinámicas que promovían la organización, estructural y funcional, armoniosa del Sistema de eticidad decolonial.

La -Sintropía social comunal- implicaba la desnaturalización de la colonialidad mediante la impugnación y desmantelamiento crítico de las estructuras coloniales que perpetuaban la opresión comunal, la valoración de los conocimientos comunales mediante la recuperación de los saberes y prácticas ancestrales, y la defensa y recuperación del Estado comunal como nueva forma de organización creada y propuesta por la revolución bolivariana que fomenta convivires comunales decoloniales, la interculturalidad decolonial y el pensamiento alterativo, crítico y decolonial como formas de relacionarnos, de construir la sociedad que deseamos y de garantizar nuestro derecho a la salud.

El proceso de -Sintropía social comunal- utilizaba recursos y energía de la Comuna para su propia reconstrucción identitaria y para superar el Sistema de eticidad colonial. La energía se ganaba a través de la participación comunal, del trabajo comunal en equipo, de la colaboración, la solidaridad y las iniciativas autónomas. Esto significaba un cambio positivo en la entalpía del

sistema de eticidad colonial ($\Delta H > 0$). La ganancia de energía comunal se colocaba en función de la creación del Sistema de eticidad decolonial de la Comuna para garantizar el derecho a la salud. La entalpía positiva significaba que la Comuna recuperaba su energía vital, relacionándose directamente con la recuperación gradual de su identidad y autonomía. La Comuna se revitaliza encontrando nuevas modalidades de participación, nuevas formas de organización, de colaboración, de relacionamiento que promovían los convivires comunales decoloniales y la interculturalidad crítica y decolonial, desde el pensamiento alterativo.

Entendimos que, para superar al Sistema de eticidad colonial, debíamos asumir como reto realizar un Giro decolonial que posibilitara construir, en nuestra Comuna, no solo procesos críticos sino decoloniales. El Giro decolonial surgió como una necesidad de romper desde sus entrañas al Sistema de eticidad colonial, implosionarlo desde esas grietas o fisuras decoloniales e iniciar la construcción de un Sistema Otro que nos permitiera Otra forma de relacionarnos y de existir.

Posicionamiento

Con el giro decolonial no buscábamos que el Sistema nos aceptara o nos incluyera o nos hiciera parte de él, no deseábamos sostener una relación de complicidad con la Totalidad, porque ya sabíamos que era un Sistema cerrado con normas, valores y prácticas desde las cuales no podíamos responder a nuestras necesidades de salud con autonomía. Lo que buscábamos era incidir en él con nuestra razón comunal ética crítica que permitiera un cuestionamiento y un posicionamiento decolonial desde un pensamiento alterativo.

Por lo tanto, el giro decolonial nos demandaba la adopción de una postura o actitud política y ética responsable hacia una praxis decolonial que incluía acciones dirigidas a incidir en los procesos malsanos para transformarlos. El posicionamiento que adoptamos fue anticolonialista en defensa del Estado comunal como proyecto político, de la autonomía y la identidad comunal. Nos posicionamos en el lugar de víctimas del Sistema de eticidad colonial que permeaba a nuestra Comuna y a toda la sociedad en su conjunto. Nos posicionamos como parte del pueblo doliente, sufriente, excluido, marginado, segregado, subalternizado, que comenzaba a despertar y ver las causas de su dolor. Nos posicionamos del lado de nuestra historia comunal anticolonialista. Asumimos una actitud y practica ética crítica y decolonial a favor de la lucha contra el Modo de producción y reproducción social colonialista, no como simples observadores sino inmersos y activos en ella.

Este desafío en la práctica creaba desde el inicio de su construcción grandes tensiones entre los sujetos sociales y en cada uno de ellos, que colocaba en cuestión sus configuraciones subjetivas, sus normas, sus valores, sus principios, sus prácticas, sus formas de relacionarse y de construir conocimientos, sus procesos y sus estructuras. El giro decolonial pretendía no solo avivar prácticas participativas comunales críticas sino trascenderlas e ir más allá avanzando a prácticas decoloniales de existencia, de identidad, de autonomía.

Creación de la comunidad intersubjetiva decolonial

Desde la posición de pueblo, comprendimos que no podía existir colonialidad en nuestras actitudes, prácticas, normas, procesos sociales, modo de vida, modo de producción social y cultura sin la producción de subjetividades modernas coloniales en los sujetos sociales. Nos dimos cuenta que en nuestra Comuna la colonialidad nos había colocado cruelmente grilletes no solo en nuestros tobillos, manos y cuello para disciplinarnos y someternos a ella sino, sobre todo, en nuestras mentes para que entendiéramos nuestra condición de “inferiores” y controlarnos psicológicamente, acciones con la que aseguraba nuestra inmovilización física, psicológica y social. A partir de ahí comprendimos que para garantizar el derecho a la salud debíamos favorecer en los sujetos sociales el tránsito de una subjetividad colonizada a una subjetividad decolonizada que nos permitiera poner en cuestión al Modo de producción e incidir en su transformación.

Poder iniciar el giro decolonial significaba que ya existía un pequeño grupo de compañeros/as que nos habíamos ido auto reconfigurado subjetivamente como sujetos singulares en las relaciones intersubjetivas que habíamos establecido en las interacciones de validez desarrolladas durante nuestros convivios decoloniales en nuestras actividades participativas comunales y en nuestra comunidad académica de aprendizaje. Proceso donde se había reconocido y privilegiado la sabiduría del “otro”, viviendo con el “otro” autopoieticamente. Significó que durante nuestros análisis y reflexiones habíamos despertado el sentido de la vida en comunidad y el sentido de pertenencia comunal. Habíamos develado la colonialidad que subyacía en nosotros mismos como sujetos singulares y endógenos y habíamos descubierto cuenta de la colonialidad que subyacía en los sujetos exógenos. Lo que nos colocaba en la capacidad de poder expresar actitudes y prácticas comunales decoloniales, desde el entendido de que cada persona singular debía autodecolonizarse por sí misma.

Nuestro propio proceso de autodecolonización subjetiva nos permitió comprender que cada sujeto singular por sí mismo se autodecolonizaba, que nadie podía decolonizarlo ni liberarlo de su yugo colonial, pues necesitaba realizar un proceso de internalización de las normas, principios, actitudes y prácticas decoloniales donde, por sí mismo, desvalorizara y rechazara los modos coloniales y valorizara y reconociera los conocimientos y sabidurías propias, a nuestras lógicas negadas y a nuestra historia local e identidad anticolonial. También necesitaba objetivizar autónomamente, en sus actitudes y prácticas cotidianas, su subjetividad decolonizada. Para todo ello, necesita estar inmerso en procesos de interculturalidad crítica y decolonial.

Fue así que entendimos la necesidad de disponer de espacios donde se favoreciera o se facilitara las interacciones dialógicas, horizontales y de validez durante nuestros convivios decoloniales. De manera que estos espacios se convirtieran en espacios de subjetivación y de pensamiento alterativo, necesarios para que cada sujeto singular pudiera autodecolonizarse a sí mismo, sin interferencias impositivas exógenas.

También entendimos que la deconstrucción de la colonialidad que permeaba a los sujetos endógenos y exógenos era una tarea colectiva, que solo se podría desarrollar, con la fuerza suficientemente efectiva, si se realizaba colectivamente mediante el trabajo en equipo de los sujetos singulares autodecolonizados. Entendimos que la naturaleza del Sistema de eticidad, que permea el modo de producción social y a cultura imperante en una sociedad dada, es una construcción subjetiva. Por ello, la clave de la transformación social estaba en la producción de subjetividades decolonizadas de los sujetos que intervenían en ese proceso. En este orden de ideas, nuestro proceso decolonial no consideró nunca al colectivo como la suma de individuos (no singulares) como si fueran unidades aisladas y separadas (no en relación) que al irse agregando conformaran un colectivo sino que, contrariamente, nosotros entendimos al colectivo como el conjunto de relaciones intersubjetivas, complejas, dinámicas, dialécticas que se establecían entre todos los sujetos singulares (no individuales) que lo conformaban, donde cada uno, desde su singularidad, enriquecía al colectivo con su experiencia, cosmovisión, sentipensar, conocimientos y sabidurías.

Nuestra idea se basó en consolidar una comunidad intersubjetiva que funcionara como un bloque contrahegemónico que nos permitiera resistir el colonialismo, recuperar nuestra identidad y transformar el Sistema de eticidad. Nuestra lucha decolonial, era una lucha por el derecho a tener derechos, nuestro propósito no era deshacerse del estado de derechos sino de

transmodernizarlo, es decir, que no fuera el tipo de Estado Nación moderno colonial vigente basado en normas, valores y prácticas coloniales el que garantizara nuestros derechos porque en la realidad concreta no lo había podido garantizar nunca, sino que fuera nuestro Estado comunal como un tipo o una forma Otra de Estado los que garantizáramos nuestros derechos.

Nuestro interés era facilitar la transformación subjetiva de los sujetos sociales y la naturaleza de los procesos sociales que se desarrollaban. Nos motivaba crear colectivamente, a partir de las grietas decoloniales descubiertas, caminos decoloniales que nos permitieran no ser dominados, controlados y sometidos por la Totalidad, la idea era salirnos de la Totalidad que nos había fagocitado, subsumido, integrado y arrebatado nuestra energía vital aprovechándola para fortalecerse. Nuestra intención era desprendernos de la Totalidad, desintoxicarnos de su colonialidad y aniquilarla, construyendo gradualmente un Sistema de eticidad decolonial que representaba un Sistema de eticidad nuevo, un Sistema de eticidad Otro.

Por ello, nuestro pequeño grupo se unió, ya habíamos ido transformándonos subjetivamente. Nos unimos todos/as aquellos/as que habíamos participado en las actividades comunales durante nuestro proceso decolonial, en las reconstrucciones de las vivencias, en los análisis críticos y en las reflexiones reconfigurativas y transformadoras. Nos unimos aquellos que nos habíamos situado frente al Sistema de eticidad colonial empírico normalizado como Totalidad para analizarlo y juzgarlo, en conjunto y en consenso, desde la razón ético crítica sin ingenuidad, trivialidad o complicidad.

Con nuestra autodecolonización subjetiva y nuestro posicionamiento fuimos uniéndonos solidariamente, desde un referente alterativo, aquellos que estábamos alineados en la idea de la decolonización de los procesos sociales que negaban nuestro derecho a la salud, creando una -comunidad intersubjetiva- con deseo antihegemónico. Aunque esta comunidad iniciaba con un grupo pequeño, la idea era que fuera acrecentándose y aumentando su fortaleza en la medida en que se iban decolonizando más miembros con interés decolonial. Así nació nuestra comunidad intersubjetiva comunal conformada por los siguientes miembros: Álvaro Gutiérrez, Leidys Pedraja, Jacqueline Ríos, Thais Mateus, Pablo Rodríguez, Alexis Rivas, Dulce Rivas Agustín mata, Geovanny Rojas, Milagros Bron, José Hernández.

Nuestra comunidad intersubjetiva tuvo como propósito organizar las actividades que favorecieran procesos decoloniales en nuestra Comuna. Es decir, organizar y activar nuestros

procesos de Anabolismo comunal. Asimismo, expresó, en sí misma, la revelación de nuestra alteridad que había sido negada. Significó la negación de la Totalidad por la alteridad. Asimismo, significó un pequeño paso de avance en cuanto a la modificación de la subjetividad comunal. Y, de esa manera, favorecimos al principio formal de la moralidad que se fundamentó en el criterio de la validez intersubjetiva logrado en la comunidad.

Es importante señalar que la praxis comunal de nuestra comunidad intersubjetiva expresaba y producía subjetividad política. Subjetividad que se estaba fraguando de manera constante en nuestros espacios de convivencia comunal cotidiana durante nuestras relaciones intersubjetivas donde identificábamos las grietas o fisuras del Sistema de eticidad colonial en las que pudimos instalar nuestro pensamiento sociocrítico, alterativo, decolonial como caldo de cultivo para el crecimiento de nuestra sensibilización ciudadana ante la crisis civilizatoria que afecta la garantía de nuestro derecho a la salud, de nuestro sentido de pertenencia comunal, de nuestro sentido de la vida en comunidad, de nuestra concientización de la identidad comunal. Subjetividad que estaba objetivándose, comenzábamos a irrumpir, como sujetos dinámicos a través de nuestra comunidad intersubjetiva, en nuestra realidad comunal para transformarla.

Con la concientización de la comunidad intersubjetiva sobre la necesidad de transformación de la lógica USA-Eurocentrada que permeaba nuestras normas, principios, actitudes, prácticas y procesos comunales autónomos y que enajenaba nuestro derecho a la salud, construimos entonces sueños o utopías donde nuestra Comuna disfrute realmente de autonomía sanitaria, donde las políticas de salud se generasen desde nuestras comunidades con territorialidad, legitimidad, donde se desarrollaran los procesos de participación, de deliberación, concertación y negociación en nuestro ciclo del poder comunal, soñamos con el Estado comunal, con su completamiento estructural y funcional, etc., cumpliendo con el principio esperanza de la teoría dusseliana.

Entonces, en conjunto construimos alternativas comunales decoloniales que consideramos posibles, que devenían de la generación de conocimiento transformador, que no solo se conformaba con la descripción de la realidad, con su crítica, sino que buscaba transformarla. Acciones transformadoras factibles éticamente, con carácter situado, que constituyeron opciones propias de resistencia para nuestra existencia, de lucha contrahegemónica para la recuperación y transformación, desde nuestro sentipensar y desde nuestras potencialidades.

Construcción y propuesta de alternativas comunales decoloniales

La construcción y propuesta de alternativas comunales decoloniales formaba parte del proceso de Sintropía social comunal. Y éste era de proceso complejo y dialéctico. Por lo que, muchas acciones decoloniales ya habían emergido de manera espontánea en la propia dinámica contextual que se iba produciendo en la vivencia. Asimismo, es importante entender que, por el carácter dialéctico del proceso de Sintropía, las alternativas construidas y propuestas también estaban sujetas a la dinámica dialéctica con que se desarrollan los procesos sociales, existiendo posibilidad de variaciones en ellas. No eran alternativas que linealmente pudieran incidir en la transformación social debido a que estábamos hablando de la transformación de procesos muy complejos. Eran alternativas que para poder ir logrando gradualmente nuestros propósitos debían entrelazarse estrechamente con otras alternativas en una compleja red social.

Por otra parte, las alternativas emergentes no se constituirían en acciones que representaran una práctica social, sino que estas alternativas estaban orientadas al ejercicio de una praxis social, porque ellas derivaban de un proceso diagnóstico de nuestra negación participativa comunal para la garantía de nuestro derecho a la salud, que establecía una dialéctica teoría-práctica. En este sentido, ese proceso lo habíamos desarrollado con una lógica no lineal, mediante, primero, el levantamiento de contexto, donde tuvimos un acercamiento crítico y reflexivo a nuestra impronta colonial y donde resultó muy valioso el uso de la cartografía social participativa desde lo comunal. Segundo, el proceso de reconstrucción de nuestras vivencias comunales. Tercero, el proceso de análisis crítico y reflexión autopoietica en cada una de las vivencias. Cuarto, el proceso de producción teórica crítica. Y todo eso, fue integrado en nuestro proceso anadialéctico que nos permitió contar con la sustancia teórica que acreditaba nuestra praxis de la liberación, donde estábamos inmersos como mediadores en una relación intersubjetiva gnoseológica Sujeto-Sujeto-Sujeto. Al mismo tiempo, construíamos conocimientos colectivos.

Nuestra utopía

Entonces, nuestras alternativas comunales debían ser coherentes con esa episteme y logo socio-crítico, alterativo y decolonial que habíamos venido desarrollando en nuestro proceso. Por ello, resultó muy importante partir del rechazo a la naturaleza y las dinámicas que se establecían entre los procesos sociales coloniales que se producían y reproducían en nuestra

Comuna y crear una utopía de dinámicas relacionales entre procesos sociales decoloniales (Gráfico 15).

Gráfico 15. Utopía relacional entre procesos sociales decoloniales. Fuente: Elaboración propia.

Mapa de sueños comunales

En nuestro proceso decolonial resultó muy valioso la utilización de la -Cartografía social participativa desde lo comunal- ahora con la elaboración del Mapa de sueños comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud. Para la elaboración de nuestro Mapa de sueños donde se concretaba nuestro imaginario desde nuestra cosmovisión, desde nuestro sentipensar comunal, realizamos un Taller cuyo eslogan ¡Que prevalezca lo comunal en nuestro mapa de sueños! enaltecía nuestro proceso (Anexo 15).

El mapa de sueños nos permitió proponer las acciones de resistencia que consideramos factibles en nuestro contexto partiendo de nuestras potencialidades y que podíamos desarrollar en el corto plazo. Esto incluyó acciones para preservar y fortalecer nuestro legado ancestral,

histórico, cultural, así como valorizar nuestras sabidurías, conocimientos y experiencias propias de nuestra vida en comunidad. Las acciones de resistencia propuestas fueron: rescate de la memoria histórica y colectiva, construcción de la identidad comunal y creación de nuestro imaginario comunal.

Estas acciones han sido importantísimas para la reconfiguración subjetiva de los sujetos sociales. No todas ha sido posible registrarlas en este informe, debido al tiempo, pues se trata de un proceso continuo, inacabado, que no ha terminado, que apenas comienza.

Hemos propuesto continuarlas a mediano plazo con las acciones de recuperación para revitalizar las prácticas participativas autónomas en la dimensión particular, donde se pueda objetivizar la subjetividad decolonizada de los sujetos singulares y endógenos, lo cual es esencial para fortalecer el tejido social de la Comuna. Y a largo plazo, continuaremos con las acciones de transformación social, que es un proceso más complejo y multidimensional, que busca transformar las estructuras sociales, partiendo de dimensiones singular y particular, llegar a la dimensión general, donde el poder comunal pueda garantizar el derecho a la salud. Es un camino largo, que necesita unir fuerzas, voluntades, necesita de procesos que faciliten la autodecolonización subjetiva, necesita educación popular y concientización, necesita participación comunal activa y protagónica, necesita redes de apoyo, necesita documentación y difusión, de procesos organizativos y financieros para la sostenibilidad a largo plazo, de acción política contrahegemónica, etc.

VOLUNTAD COMUNAL DE VIDA: HACIA LA RECONFIGURACIÓN CULTURAL

LA AFIRMACIÓN DE LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN DE NUESTRAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS COMUNALES PARA LA GARANTÍA DE NUESTRO DERECHO A LA SALUD

El anabolismo comunal no era un proceso lineal, sino complejo, debido a la multiplicidad de relaciones dialécticas que se establecían entre los procesos sociales que habían sido degradados a través de procesos de entropía social colonial con entalpía negativa. Es decir, los procesos sociales habían sido desnaturalizados y desorganizados por la Totalidad, determinando la naturaleza colonial de estos y la pérdida de la identidad, autonomía y dignidad de nuestra Comuna que era sometida, reafirmando idolátricamente la Totalidad mediante procesos de Comunabalismo, taxidermia comunal y taxidermia descomunal.

El anabolismo comunal surgió como apuesta a la transformación que buscaba una forma Otra de existencia comunal, apostando a lo instituyente, a lo político, a lo alterativo a lo contrahegemónico. Fue iniciado con acciones sociocríticas y decoloniales en nuestros espacios comunales intersubjetivos durante las actividades comunales. Nuestra voluntad de vida la expresamos en acciones de afirmación de nuestra alteridad y exterioridad donde reconocíamos y valorábamos las voces y experiencias de todos los miembros de la Comuna en los procesos de participación comunal que realizamos. Eran acciones de reconfiguración subjetiva que significaban la afirmación de la negación de la negación de las prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud. Acciones que implicaban nuestra asunción como sujetos políticos, como agentes de la transformación histórica-social.

Hemos estampado a lo largo de este informe numerosas acciones contrahegemónicas que fueron realizadas de manera crítica y decolonial durante nuestro proceso. Asimismo, significaron acciones complejas, no lineales, tales como la aproximación a nuestra impronta colonial; la visibilización de diversas cosmovisiones; las contemplaciones; los conversares y dialogares; los mapeos colectivos (mapa de nudos críticos y potencialidades); la recolección soberana de informaciones; las reconstrucciones de las vivencias comunales con sus subsiguientes análisis críticos cargados de impugnaciones o cuestionamientos; los reflexionares configurativos autopoieticos desde la cosmovisión comunal cargados de resignificaciones y resemantizaciones; y toda nuestra producción teórica cargada de recategorizaciones y

creaciones de categorías emergentes. Todo lo cual constituyó nuestra lente decolonial, nuestro prisma a través del cual mirábamos y entendíamos nuestra realidad para poder transformarla.

Todas esas acciones permearon nuestra travesía insurgente, desobediente y llena de incertidumbre y constituyeron acciones decoloniales en sí mismas que, de manera compleja, se integraban y que no se reducían a la crítica, sino que iban emergiendo en el contexto histórico social en que se producían las vivencias, de forma no estandarizada ni predeterminada sino de manera espontánea. Además de criticar, buscaron enfrentar, desafiar y transformar la episteme y el logo del Sistema de eticidad moderno colonial.

Acciones de resistencia

Nuestra praxis de la liberación constituyó la forma en que se expresó nuestra subjetividad política singular configurada en nuestros convivires comunales. En ella, la subjetividad singular de cada miembro de la comunidad intersubjetiva se expresaba en las actitudes y prácticas sociocríticas, altersóficas y decoloniales en nuestra Comuna. Expresaba la unidad dialéctica existente entre nuestra subjetividad singular y social que rompía la dualidad empírica positivista impuesta por la modernidad colonial. Fue una praxis diversa, plural, y compleja porque se originaba desde la singularidad de cada uno de los miembros y de las relaciones que estos establecían entre sí, donde le imprimíamos a nuestras acciones nuestro sello personal, dejando de ser acciones alienantes para convertirse en acciones liberadoras que promovían nuestra consciencia y autonomía, los ciudadanos/as en singular y la Comuna en particular comenzábamos a resarcir nuestra identidad y sentido de pertenencia.

Cada una de nuestras acciones decoloniales formas de reconfiguración cultural en los sujetos miembros que la integrábamos. Significaba la comprensión del proceso que nos había colonizado y significaba la comprensión de formas originales de cómo deconstruirlo. Por ello, iniciamos con facilitar procesos de tránsito de la subjetividad colonizada a la subjetividad decolonizada en los sujetos sociales, con el propósito fundamental de que cada sujeto singular realizara su proceso de autodecolonización como premisa fundamental para la transformación de actitudes y prácticas que tributaran a la sanación de nuestros procesos sociales y a la garantía de nuestro derecho a la salud. La producción de nuevos sentidos subjetivos y significados solo podía ocurrir durante los procesos de interculturalidad crítica y decolonial que ocurrían en nuestros convivires comunales.

La reconfiguración subjetiva decolonial representaba nuestra manera de resistencia contra la hegemonía dominante moderna colonial. Con ella nos hacíamos fuerte y nos permitía afirmar nuestra voluntad de defender nuestra cultura decolonial ancestral. Por ello, la importancia de mantenerla viva. Para la reconfiguración subjetiva de los sujetos sociales resultaba muy importante, generar espacios donde se favoreciera la interculturalidad crítica y decolonial conducente a la activación de los procesos de subjetivación que permitieran rescatar la memoria histórica y colectiva, construir la identidad comunal y crear los imaginarios comunales.

El rescate de la memoria histórica y colectiva, así como la construcción de la identidad comunal fueron procesos que se relacionaban más con la producción de la subjetividad política de los sujetos sociales. Fueron procesos que estaban orientados a la producción de sujetos políticos con capacidad de acción y de lucha contra lo instituido hegemónicamente por el Sistema de eticidad colonial. Mientras que, la construcción de los imaginarios se relacionaba más con lo instituyente, con la creación colectiva de alternativas contrahegemónicas, significando una activación de los sujetos políticos frente a las desigualdades e injusticias sociales (Gráfico 16).

Gráfico 16. Relación dialéctica entre la memoria histórica (pasado), identidad (presente) e imaginario (futuro).

Fuente: Elaboración propia.

Procesos de rescate de la memoria histórica y colectiva

Crear espacios donde facilitáramos la ocurrencia de procesos de subjetivación que rescataran de la memoria histórica era sustancial en nuestro proceso decolonial. Resultaba esencial para que los sujetos sociales que convivíamos en nuestro territorio comunal comprendiéramos que nuestras condiciones de existencia, y nuestra existencia misma, había sido definida por los procesos y hechos históricos que habíamos vivido a lo largo del tiempo. Para que comprendiéramos que nuestro presente existe porque había existido un proceso histórico, porque existía un pasado legado por nuestros antepasados como patrimonio histórico y que hoy formaba parte de nuestra cultura. Entonces, comprendimos que la memoria histórica era un proceso -constituido- por el pasado acaecido o por los hechos vividos en nuestro territorio comunal, que nos permitía recordar, reconstruir o recrear nuestro pasado. Y ese pasado, esa historia, nos había permitido ser hoy en día quienes éramos.

Además, comprendimos que ese pasado era el que nos permitiría construir el futuro, porque de esa cultura legada o esas experiencias acumuladas es que debíamos partir para construir el Modo de producción social decolonial que queríamos. Debiendo rescatar comunalmente aquellas experiencias, conocimientos y sabidurías que nos permitirían mejorar nuestras condiciones de vida y construir un futuro mejor, justo y equitativo, y desechar los errores del pasado que nos habían conducido a las desgracias, desigualdades e inequidades actuales y aprender de ellos con juicio sociocrítico para no volver a cometerlos. Sin una memoria histórica no existiría el pasado, ni el presente, ni se forjaría el futuro. Ella expresaba la relación dialéctica existente entre pasado-presente-futuro. Entonces, la memoria histórica no solo es un proceso constituido, sino que es un proceso constituyente. Por ello, su rescate resultaba esencial en nuestro proceso decolonial. Comprendimos que -Un pueblo sin memoria es un pueblo sin rumbo-

La idea que motivaba nuestras actividades orientadas al rescate de la memoria histórica era que, ante los hechos históricos, los sujetos singulares desarrolláramos análisis críticos y reflexivos propios al mirar hacia el pasado. De manera que, facilitáramos el rescate de esas experiencias valiosas que conservaban el potencial para transformar los sentidos subjetivos y significados que la colonialidad había permeado en cada singular participante. Deseábamos fortalecer el sentido de pertenencia y nuestra identidad originaria. Y que, a partir de ahí, pudiésemos crear sistemas ideacionales que nos permitieran la construcción de nuestra demanda contra la hegemonía moderna colonial y sentar las bases para nuestra resistencia

cultural originaria. Es decir, deseábamos facilitar la generación de una subjetividad decolonial que condicionara un razonamiento crítico y decolonial en cada uno de los participantes que, al ponerse en discusión con los demás, pudiera generar un replanteamiento de maneras de ser, saber y hacer singulares y colectivas diferentes.

En este sentido, además de las actividades decoloniales desarrolladas durante nuestro quehacer decolonial, nuestra comunidad intersubjetiva centrada en el eslogan ¡Que prevalezca lo comunal!” decidió agregar las siguientes actividades orientadas al rescate de nuestra memoria histórica como elemento esencial de la constitución de subjetividades políticas decolonizadas en nuestra Comuna.

Con las acciones desarrolladas durante los procesos territoriales de rescate de la memoria histórica pudimos aproximarnos al bagaje de conocimientos históricos que necesitábamos poseer, en cuanto a argumentos de validez y no de poder, para poder explicar públicamente con contundencia a la hora de disputar la hegemonía discursiva colonial. Disputa que no solo era singular, sino que su mayor fuerza se alcanzaba desde lo colectivo, desde el ser, sentir, pensar, hacer colectivo, no desde el individuo en soledad sino desde el pensamiento singular que hace que lo colectivo posea distinciones, matices, heterogeneidad, territorialidad y autonomía democrática y simétrica.

- **Las formas de nombrar nuestro territorio**

Conversatorio. Realizamos un conversatorio decolonial entre miembros de la Comuna con el propósito de analizar críticamente y reflexionar autopoieticamente sobre algunos nombres de lugares de nuestro territorio. Asimismo, para promover el diálogo, la comprensión, la educación histórica y la generación de alternativas colectivas. La ciudad donde convivimos y que es la capital del municipio Marcano, en la Isla de Margarita, lleva por nombre Juan Griego. Este nombre rinde homenaje un navegante y explorador español, capitán de barco, natural de Sevilla, llamado Juan el Griego, quien alrededor de 1545 se residió en esta localidad y se dedicó a la transportación de indígenas cautivos desde la Península de Macanao (parte occidental de la isla) hasta Santo Domingo (actual República Dominicana), lo que era un negocio muy próspero en esa fecha de la conquista. Al morir Juan Griego, como ha sucedido con otras poblaciones de Margarita, el resto de los habitantes del pueblo, probablemente por tratarse del ciudadano más conocido del lugar, comenzaron a llamar a nuestro pueblo por su nombre.

En este sentido, el nombre de nuestra ciudad rinde culto a un hombre que participó en el cruel genocidio y epistemicidio acaecido en la época de la conquista. En la actualidad, vemos como se le ha construido una escultura tipográfica a esta figura histórica que participó en actos atroces como es la trata de personas. Con lo que inmortalizan su nombre en nuestras mentes. Lo que expresa que lo malo no termina de morir y lo bueno no acaba de nacer. Además, subraya la importancia de revisar y cuestionar los símbolos y monumentos en nuestros espacios públicos. (Imagen 1).

Imagen 1. Escultura tipográfica del nombre de la ciudad.
Fotografía de la autora.

Y, para colmo, esta insignia está colocada en la plaza Arismendi de la ciudad, simbolizando el desafío constante que impone el contraste entre dos miradas de entender el territorio, la colonial y la decolonial, significando un territorio que se debate en esa disputa ideológica. El Monumento del General Arismendi está a dos pasos más delante, en la misma plaza (Imagen 2).

Imagen 2. **Monumento a Juan Bautista Arismendi.**
Fotografía de la autora.

Otro ejemplo donde también se expresa la necesidad de renombrar en pro del rescate de nuestra memoria histórica se corresponde con la existencia de una de nuestras principales arterias viales, la cual lleva por nombre, Calle Colón. Este nombre rinde homenaje a Cristóbal Colón quién era de origen genovés y se dedicaba a la navegación y a la cartografía y que fue el que inició la lamentable y cruel etapa histórica llamada Modernidad con la Conquista Europea en nuestros territorios, responsable de haber realizado el llamado “descubrimiento de América” el 12 de octubre de 1492, al llegar a la isla de Guanahani, en las Bahamas, a lo que Dussel (1994) llamo el -Encubrimiento del Otro-. En este ejemplo también se simboliza el contraste entre dos miradas de entender el territorio, la colonial y la decolonial, porque existe otra arteria vial paralela a ésta, pero con tráfico vehicular de sentido contrario, denominada Calle Bolívar, significando también la disputa ideológica en que se debate nuestro territorio.

Son dos ejemplos que cómo en nuestro territorio comunal convivíamos con epistemes y logos coloniales con total naturalización. Aunque fueron nombres que nacieron por iniciativa de los propios pobladores, tuvimos en cuenta que estos estaban colonizados a la hora de nombrarlas, Y que sólo desde una subjetividad decolonizada se podía llegar a descubrir y cuestionar estos nombres, tal como ocurrió durante nuestro conversatorio por la recuperación de la memoria histórica. Sintióse la necesidad de renombrar nuestra ciudad y su arteria vial principal, para que sus nombres realmente dignifiquen la historia cultural de nuestro pueblo. La tarea de renombramiento no solo depende de nuestra Comuna, sino que debe ser consensuada por las demás Comunas de la ciudad para que se elabore una propuesta colectiva para tal fin. La asignación colectiva de un nuevo nombre debe reflejar el carácter de la lucha decolonial en nuestro territorio, no bastaría solo con colocar otro nombre solo por cambiar, sino que debe ser coherente con nuestra intencionalidad de transformación del modo colonialista que ha impuesto la modernidad. Y esa acción de renombrar se constituye en subjetividad política decolonial, aunque aún una tarea pendiente.

En otro orden de ideas, la forma de nombrar nuestro territorio continúa en coherencia con la división política territorial colonial que establece el Estado Nación, el municipio forma parte de esa división. No la nombramos considerando nuestra propia forma de organización que es el Estado comunal, donde el municipio pudiera ser una ciudad comunal, por ejemplo. Eso también fue criticado y analizado en nuestros conversares altersóficos comunales, pero en realidad necesitamos ir primeramente ganando en conciencia ciudadana para poder incidir en la normativa constitucional. De ahí la importancia de estas conversas porque funcionan como caldo de cultivo instituyente de subjetividades políticas, aunque aún no se pueda expresar en lo instituido constitucionalmente.

- **Los monumentos históricos**

Los monumentos son todas aquellas obras arquitectónicas o lugares de valor artístico, histórico, cultural y social. Ellos son de invaluable valor a la hora de intentar recuperar nuestra memoria histórica.

a) Conversatorio sobre el legado de los próceres de nuestra historia. Realizamos un conversatorio horizontal y dialógico con jóvenes adolescentes y adultos jóvenes de la Comuna donde nombrábamos y simultáneamente mostrábamos imágenes de monumentos históricos

existentes en nuestra Comuna. En ellos, recreamos la historia y el rol que jugaron nuestros próceres durante las luchas independentistas, el alto costo que significó la colonización de nuestro territorio en saldo de vidas humanas y pérdida epistemológica y cultural. Buscando siempre avivar la motivación, el análisis crítico y la reflexión para incidir en la producción de sentidos decoloniales, de sentido de pertenencia, de sentido de la vida en comunidad y de amor a la libertad, a la solidaridad, a la comunalidad, a la territorialidad. Hablamos sobre el rol que había desempeñado el General Juan Bautista Arismendi y su esposa Luisa Cáceres de Arismendi en las luchas independentistas (Imagen 3)

Imagen 3. **Collage: Monumentos a Juan Bautista Arismendi y a Luisa Cáceres de Arismendi.** Fotografías de la autora.

También hablamos del rol que jugó en estas luchas el Licenciado Gaspar Marcano y el Libertador Simón Bolívar (Imagen 4). Para ello, nos referimos a sus monumentos ubicados en la Plaza del Concejo Municipal del Municipio Marcano y la Plaza Bolívar respectivamente en Juan Griego.

Imagen 4. Collage: Monumentos a Gaspar Marcano y a Simón Bolívar.
Fotografías de la autora.

b) Visita al Fortín de la Galera y círculo de diálogo. Realizamos una visita al monumento histórico el Fortín de la Galera con jóvenes de la Comuna. Allí visitamos al monumento realizado a los Héroes que se inmolaron en la Batalla del Fuerte el 8 de agosto de 1817, al monumento realizado al teniente de Fragata Francisco Adrián y al Obelisco insignia de la batalla.

Esta visita fue evidenciada en la imagen 5 y en un video colgado en la página web www.youtube.com/watch?v=4P4H0gLZHww donde junto a un grupo de jóvenes visitamos el sitio y, luego, debatimos en grupo sobre la lucha colonial y lo que significó esa batalla para el pueblo margariteño y venezolano, así como, el rol decisivo que jugaron nuestros héroes del fuerte en la liberación del yugo español, donde ofrendaron su vida para manifestar su irrenunciable voluntad de no ser colonizados, afirmando su voluntad de vida en comunidad.

Imagen 5. Collage de la visita al Fortín de la Galera.
Fotografías de la autora.

Posterior a la visita de las jóvenes al Fortín de la Galera, las adolescentes se encontraron (Imagen 6) para disfrutar, en colectivo, realizando la edición de su video. Durante ese proceso realizamos un círculo de diálogo donde analizamos críticamente y reflexionamos reconfigurativamente en grupo sobre lo que nos había legado la batalla del Fuerte, en un conversar dialógico, cordial y jovial. Fue así como estrechamos lazos de amor y respeto, como construimos sentidos subjetivos y significados que desde la historia nos iba produciendo sentido de pertenencia, de amor a nuestro territorio comunal, el sentido de la vida en comunidad, reflexionamos sobre la importancia de actuar en colectivo para lograr propósitos transformadores importantes de nuestros modos de ser, saber y actuar.

Imagen 6. Collage del encuentro entre jóvenes adolescentes.
Fotografías de la autora.

- **Los murales.**

Los murales son recursos propios que se renuevan con periodicidad y que se constituyen en formas de comunicación en nuestro territorio comunal. Su producción decolonial y contrahegemónica debe nacer por iniciativa propia de los miembros de la Comuna como un mecanismo propio de participación y comunicación alterativa comunal. Este mecanismo es ejercido para visibilizar lo olvidado, recordar los principios comunales y ejercer la autonomía. La intención con ellos es poner a circular ideas, incentivar el pensamiento crítico y decolonial y su aplicación en la vida cotidiana, recordar nuestras luchas y nuestros referentes, avivar nuestros propósitos colectivos y nuestro activismo. Son necesarios en la construcción de nuestras configuraciones subjetivas para producir identidades y sujetos políticos.

Dialogo comunal. Este diálogo entre miembros de la Comuna fue necesario debido a que los murales existentes en nuestra Comuna, ninguno había sido elaborado por la iniciativa endógena, todos los que pudimos encontrar fueron construidos por los sujetos exógenos. Por ello, el mensaje que se transmite no logra superar los cánones del Sistema de eticidad moderno colonial, no eran mensajes de la Comuna. El Imagen 7 nos permitió evidenciar lo anteriormente referido.

Imagen 7. Collage de murales exógenos.
Fotografías de la autora.

La importancia de que los miembros de la Comuna concienticen la necesidad de retomar la construcción endógena de murales es vital para la construcción de su identidad política, pues requiere que, antes de la elaboración, se reúnan y deliberen lo que desean comunicar y el propósito del mural. Es necesario que definamos en consenso la imagen y el texto del mural. Y

esta acción es muy importante porque desde allí construiremos la identidad y los imaginarios que reivindica nuestra utopía comunal, así como su resistencia frente a la Totalidad colonial en que estamos inmersos. Y esto es importante que se realice desde la Comuna porque es la única instancia que está configurada de manera heterogénea, diversa y plural manteniendo una estructura que es común para todas y todos los que convivimos en ella, con independencia de nuestro credo, clases social, raza o género, dando elementos para producir acciones colectivas racionales y responsables, como los murales, que reflejen todas nuestras singularidades.

Comprendimos que la elaboración de murales, desde la mirada decolonial, nos cohesionan y fortalece nuestra autonomía, nuestra identidad y nos dignifica. Por ello, debe ser una praxis contrahegemónica que debemos defender. Una praxis de rescate de la memoria histórica, pero desde adentro, que sirva de alternativa contra los discursos hegemónicos. Como praxis nos cohesionan, fomenta la solidaridad y responsabilidad debido a que, para la realización de los murales, los miembros de la Comuna deben diseñar estrategias de financiación, movilizar solidaridades, activar la autogestión, realizar el posicionamiento de sus imaginarios y hacerlos públicos y establecer conexión, vínculos y comunicación entre diferentes sujetos sociales. Por lo que, también favorece la integración social. En el marco de la elaboración de los murales se propician encuentros o eventos políticos-culturales a los que son invitados personas con gran experiencia en la trama que se pretende comunicar en el mural. El mural puede expresar nuestro humor popular, nuestro sarcasmo, nuestros sentimientos más puros, nuestras utopías y nuestra subjetividad política.

Entonces, entendimos que todo ello favorece la construcción de sentidos comunales de pertenencia, que reivindica lo instituyente, lo político, la territorialidad, la comunalidad, la legitimidad, la autonomía comunal. Reivindica nuestra cosmovisión, nuestro sentipensar, nuestras tradiciones, creencias, conocimientos y sabidurías populares, nuestras fechas históricas. En ellos se va entretejiendo la memoria histórica como aprendizaje decolonial, la educación popular expresada en las reivindicaciones que realiza y los imaginarios expresados como nuestros deseos a alcanzar.

- **El trabajo comunal**

a) Generaciones en sinergia: Encuentros decoloniales de saberes. Esta fue una iniciativa comunal donde facilitamos intercambios de conocimientos, sabidurías, habilidades,

experiencias y visiones entre adultos mayores y jóvenes o niños de la Comuna, donde valoramos y reconocimos los saberes locales, originarios y tradicionales, fomentamos la narrativa de historias y experiencias de vida y fortalecimos lazos intergeneracionales (Imagen 8).

Imagen 8. Collage de generaciones en sinergia.
Fotografías de la autora.

Con esta iniciativa valoramos las formas Otras que han resistido, subsistido y adaptado a lo largo del tiempo a la modernidad, promoviendo el diálogo crítico sobre la historia y las estructuras de poder que han influido en nuestra Comuna. Valoramos cómo estas formas Otras nos ofrecían alternativas a las experiencias dominantes. Asimismo, con este encuentro creamos un espacio donde las generaciones podíamos conectarnos, aprender unos de otros, y construir juntos un tejido social más fuerte y cohesionado. Buscamos construir una Comuna con miembros más conscientes, con sujetos autodecolonizados y críticos de su historia y de su presente para que pudiéramos construir una mejor visión del futuro.

b) Ocupación simbólica y mediática de resistencia comunal. Acciones que facilita nuestra aprehensión de narrativas y símbolos orientados a la construcción de un nuevo Sistema de eticidad, facilitando la emergencia de expresiones e ideas de transformación social; para de forma colectiva ir desmantelando narrativas o estereotipos coloniales, excluyentes, prejuiciosos, limitantes de oportunidades; ir visibilizando nuestras voces y experiencias; ir reconstruyendo nuestro lenguaje liberándolo de colonialidad y reforzando nuestra autoestima; ir recuperando nuestros principios culturales decoloniales y nuestras expectativas comunales e ir creando contra narrativas de expresión libre, plural, diversa y responsable. Estas acciones se concretaron en la realización de:

- Eventos culturales y artísticos comunales. En estos, la idea es reivindicar el valor de lo propio, promocionar lo endógeno. Vecinas y vecinos participamos en Feria del Dátil Y encuentro de burros y burriquetas (Imagen 9).

Imagen 9. Collage: Feria del Dátil y Encuentro de burros y burriquetas. Fotografías de la autora.

- Publicaciones donde dejamos claro nuestro posicionamiento y nuestra voluntad de vida.
- Sociabilidad decolonial en redes socio-comunitarias. Acciones para fortalecer la comunalidad, la cooperación y solidaridad entre vecinos, la sociabilidad, el manejo adecuado de conflictos, fomentar la cohesión social, fortalecer el rol de los líderes comunales en la sociabilidad para fomentar la participación comunitaria actuando como mediadores o facilitadores de la acción colectiva diversa y plural.

Procesos de construcción de la identidad comunal

Creación comunal de espacios de encuentro, socialización y esparcimiento donde se reconocen costumbres y tradiciones arraigadas a nuestros modos de vida comunales.

Estas fueron acciones para favorecer el intercambio y la construcción de relaciones altersólicas, de validez y no de poder, para visibilizar y preservar nuestro acervo cultural participativo comunal originario que subyacía en los miembros de la Comuna, así como fomentar la cohesión social. Estas incluyeron: encuentros vecinales, Juego lúdicos, visitas a museos. Niños y adolescentes visitamos el Museo pueblos de margarita donde se reivindicó nuestra cultura autóctona.

Imagen 10. Collage: Visita al Museo “Pueblos de Margarita”.
Fotografías de la autora.

Las vecinas acostumbran, en los atardeceres, a jugar dominó y a interculturalizar. Creando espacios de encuentro donde desarrollan relaciones intersubjetivas decoloniales.

Imagen 11. Collage con vecinas de la Comuna durante sus juegos lúdicos.
Fotografías de la autora.

Imagen 12. Collage: Encuentros vecinales de trabajo comunitario.
Fotografías de la autora.

Imagen 13. Collage: Prácticas de respuesta autónoma.
Fotografías de la autora.

Reivindicación de las festividades y rituales autóctonos. Estos refuerzan nuestra cultura autóctona, lazos comunales y sentido de pertenencia.

Santico del caracol

Feria de la empanada

Las tres cruces

Los carnavales

Imagen 14. Collage: Festividades tradicionales y rituales autóctonos.
Fotografías de la autora.

Reivindicación de artes y oficios: Las prácticas de resistencia en artesanía y oficios tradicionales que se desarrollan en la Comuna son manifestaciones de su identidad cultural.

El Astillero “El clemón”, ubicado en la Bahía de Juan Griego, constituye un ejemplo de resistencia a la guerra económica. Es un espacio de nuestra Comuna donde aún nuestros carpinteros de ribera continúan fabricando y reparando las embarcaciones para la pesca de pequeña escala como medio de ingreso económico para la subsistencia local.

Imagen 15. Collage del Astillero “El Clemón”.
Fotografías de la autora.

Asimismo, la pesca que ha resistido los embates de la modernidad colonial. Ha sido un oficio tradicional que ha permitido la subsistencia de varias generaciones de pobladores locales.

Imagen 16. Collage: Embarcaciones artesanales, pescadores y mercado.
Fotografías de la autora.

Rescate de las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas, de los mecanismos propios de participación comunal y de los procesos del Ciclo del poder comunal.

Nuestra comunidad intersubjetiva decolonial consideró que esta es una de las principales actividades que deben de ser rescatadas para poder iniciar una organización comunal cuyo funcionamiento este orientado a ratificar el poder del Estado comunal. La participación comunitaria en cada una de ellas es la razón de ser de lo político, es lo instituyente, por ello es la sustancia misma de la política. Es lo que nos devolverá nuestra identidad como Comuna, como Consejo comunal, como comunidad. Es lo que nos permitirá poder ejercer nuestro autogobierno,

poder ratificar nuestro derecho soberano a la autodeterminación y poder generar autonomía. En este sentido hay mucho que hacer, pues existen las estructuras de la organización del Consejo comunal y la Comuna, pero no son mecanismos operativos autónomos, sino que son funcionales a lo exógeno.

En un contexto donde no existía participación comunal real o autónoma, donde no contábamos con un sistema de autofinanciamiento como para cubrir gastos propios del trabajo comunal y donde las vocerías y líderes comunitarios realizaban un trabajo funcional a la Totalidad, resultaba muy difícil lograr procesos políticos y económicos autónomos. Nuestra Comunidad intersubjetiva optó por iniciar con encuentros donde se expusieran ideas, donde se pudieran realizar debates sobre el tema participativo comunal y sobre la modalidad que asumía nuestra participación. Era una manera de colocarnos en contexto, a partir de los significados que desde nuestras visiones altersóficas poseía nuestra participación y de su importancia.

Dentro de ellos, hemos realizado los siguientes encuentros:

- a) El proceso cartográfico social participativo desde lo comunal. El proceso de elaboración de mapas comunales integraba dialécticamente el pasado, el presente y el futuro de la Comuna, y fomentaba la cohesión y el trabajo comunal (Anexo 13 y 14)
- b) Encuentros dialógicos. Hemos realizado conversaciones entre actores comunales con el propósito de tratar estos aspectos, irnos sensibilizando y unir fuerzas para juntos iniciar el rescate de la esencia de lo comunal (Imagen 17). Estos encuentros nos han servido para activarnos, ponernos de acuerdo, asumir responsabilidades dentro de la Comuna con el compromiso de algún día lograr nuestros sueños y para ello nos hemos orientado en estas acciones de resistencia que hemos estado realizando.

Imagen 17. Collage: Encuentros para el quehacer comunal decolonial.
Fotografías de la autora.

Procesos de creación de nuestro imaginario comunal

Estos procesos permiten facilitar la producción de configuraciones subjetivas instituyentes en los sujetos sociales, por ejemplo, el sentido de la lucha decolonial como la lucha por el derecho a tener derechos, el sentido de la salud como derecho, el sentido de la educación como derecho, el sentido de los derechos humanos, pero, sobre todo, de los principios de la ética decolonial, el imaginario de la Comuna como bien público, la importancia del autofinanciamiento comunal, la importancia de los consensos y de los disensos, el sentido del Estado comunal como única forma de organización social capaz de garantizar todos los derechos, el sentido de la vida en comunidad, el sentido de la territorialidad, de la democracia, de la comunalidad, entre muchos otros.

Círculo político comunal. Nuestra comunidad intersubjetiva creó un espacio de encuentro para el diálogo político, para deliberar, analizar, discutir, reflexionar y concertar acuerdos y acciones colectivas decoloniales, sobre los acontecimientos que ocurrían en nuestro territorio donde participaba nuestra Comuna. Este espacio se regía por el pensamiento crítico, alterativo y decolonial. Comenzamos con los análisis y reflexiones que forman parte del informe escrito de este proceso, pero que pretendemos continuar como una praxis social en nuestro territorio desde la mirada de la salud colectiva. Nuestra intención es que se vayan agregando miembros y enriquecer el acervo de publicaciones que contienen nuestros cálidos análisis y

profundas reflexiones sobre las dinámicas de poder territoriales que se establecen y que nos afectan.

Es una iniciativa que hace visible el colonialismo y lo limita. Para ello, hemos abierto un blog con el nombre “Bandera decolonial” como una forma de comunicación alternativa que permite nuestra resistencia a las formas oficiales hegemónicas. Con el uso de las Tics con propósitos decoloniales podemos contrarrestar el efecto homogeneizador de la biopolítica neoliberal. Podemos impugnar, resignificar, resemantizar y recategorizar en frontal disputa contra las estructuras hegemónicas de poder que pretenden perpetuar a Sistema de eticidad colonial. Podemos instalar, desde lo comunal, una simbólica que con profundidad desmantele las narrativas coloniales con una lógica comunicativa novedosa, performática y contundente.

La idea es favorecer la producción de subjetividades decoloniales, la concientización, la organización y la movilización política comunal, para facilitar la configuración de la subjetividad política.

FACILITADORES DECOLONIALES: UN DOSSIER DE SABERES

- Alcalá, P. (2024). Salud mental colectiva y decolonial; Voces y silencios post 28 J. Aporrea. Viernes 04/10/2024. Disponible en: [Salud Mental Colectiva y Decolonial: Voces y Silencios post 28 J. - Por: Pedro Alcalá Afanador @alcalaafanadorp \(aporrea.org\)](#)
- Alcalá, P. (2022). El territorio social como categoría fundamental de la Salud Colectiva. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Maestría Salud Colectiva. Segunda cohorte. Clase abierta, 11 julio 2022, 3.00 pm. Modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Disponible en: https://us02web.zoom.us/rec/share/35hWTvN69UmyYITBTGTevqDbj5BAonEuWuzA-wLGZuGS_epvyZjPmw2MGWe_j05.y4thzL0D-W0u1icy?startTime=1657567631000
Código de acceso: +75+zMYn
- Añón, V. (2021). Colonialidad. EN: B. Colombi (Coord.). Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. En Memoria Académica. Disponible en: <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.4967/pm.4967.pdf>
- Arendt, H. (2012). La condición humana. Barcelona: Paidós. Disponible en <https://ezequielcingman.files.wordpress.com/2020/09/la-condicion-humana-hannah-arendt.pdf>
- Arrieta, E. (2023). El hombre es un ser social por naturaleza ¿A qué se refiere la frase "el hombre es un ser social por naturaleza? Disponible en: <https://www.culturagenial.com/es/el-hombre-es-un-ser-social-por-naturaleza/#:~:text=%22El%20hombre%20es%20un%20ser%20social%20por%20naturaleza%22%20es%20una,se%20%22co%2Des%22>
- Bacigalupo, J., Armada, F., y Rigoli, F. (2019). Salud en clave decolonial: Una perspectiva intercultural. Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la vida. (CESACODEVI). Universidad Bolivariana de Venezuela. Revistas científicas. N° 01. Año 1. Caracas. Enero-junio, pp 120-135. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191105044046/RevistaSaludColectiva-JuLio-2019.pdf>
- Badiou, A. (1988). L'être et l'événement. París: Seuil. [Citas de la traducción al español de Cerdeiras, R., Cerletti, A. y Prados, N., El ser y el acontecimiento, Buenos Aires, Manantial, 1999].
- Badiou, A. (2008). Lógica de los mundos, El ser y el acontecimiento, 2. M. del C. Rodríguez (trad.). Buenos Aires: Manantial es.
- Badiou, A. (2010). "La idea del comunismo", en Hounie, Analía (comp.), Sobre la Idea del comunismo. Buenos Aires: Paidós.
- Basile, G. (2018). La Salud Internacional Sur Sur: giro decolonial y epistemológico. Dossiers de Salud Internacional Sur Sur de Ediciones GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO. Febrero 2019.
- Basile, G. (2019). Salud y soberanía sanitaria. CIACSOTV. Video Conferencias. 27 junio.
- Basile, G. (2020). La salud colonizada por el desarrollo: América Latina y el Caribe entre el panamericanismo y la soberanía sanitaria regional. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200804040601/la-salud-colonizada-por-el-desarrollo.pdf>
- Basile, G. (2022). Hacia una Salud desde el Sur: epistemología decolonial y de soberanía sanitaria. Medicina Social (www.medicinasocial.info). volumen 15, número 2, mayo –

- agosto de 2022. Disponible en: <file:///C:/Users/Wolttuz/Downloads/pkpadmin,+1441+editorial+ESP.pdf>
- Basile, G. (2023). Epistemología de la salud desde el sur soberanía sanitaria. Clase abierta de la unidad curricular Salud internacional y soberanía sanitaria, Maestría en Salud colectiva. 24 de marzo de 2023 (vía Zoom 3.00 pm).
- Basile, G. y Feo, O. (2022). Las 3 “D” de las Vacunas de SARS-CoV-2 en América Latina y el Caribe: determinación, dependencia y descoordinación. En VIII Dossier de Salud Internacional Sur Sur, Ediciones CLACSO. Buenos Aires, enero, 2022.
- Bautista, J.J. (2014). La crisis de la subjetividad moderna y el sujeto de la liberación. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=yMMqBekVF0s>
- Bautista, R. (2021). Lucha de clases y descolonización. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=mSgrrFQw8YM&t=5370s>
- Bellino, S.A. (2018). Territorios Comunales: Insurgencias y desafíos del estado comunal a partir de la experiencia de la comuna Batalla Santa Inés de Maturín, Venezuela. Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio (ILATIT). Disponible en: https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/5143/TERRITORIOS%20COMUNALES_TCC_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Bertolozzi, M.R., y De la Torre, M.C. (2012). Salud colectiva: Fundamentos conceptuales.
- Birn, A. E. (2011). Reconceptualización de la salud internacional: perspectivas alentadoras desde América Latina. Revista Panamericana de Salud Pública, 30, 101-105.
- Breilh, J. (1994). Dialéctica de lo colectivo en epidemiología. En: Costa MFL, Souza RP, organizadores. Qualidade de vida: compromisso histórico da epidemiologia. Belo Horizonte: Coopmed; pp.135-45.
- Breilh, J. (2020). La Salud colectiva en tiempos de pandemia. Una visión y metodología crítica de la pandemia: Raíces, distribución social y ética de la gestión presente y futura. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=Gt6O7ebxif4>
- Breilh, J. (2023). La Determinación social y el repensar de bioética y el derecho a la salud. Curso Pre-congreso “Ciencia y metodología metacrítica. Sesión 1. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ACqVXsa_zVY&t=8391s
- Buttó, L.A. (2008). Historia de Venezuela. La población venezolana en el período indígena. Capítulo 2. Pp.23-34. Educación básica. Editorial Actualidad Escolar 2020.
- Carmona, Z., y Parra, D. (2015). Determinantes sociales de la salud: un análisis desde el contexto colombiano. Salud Uninorte; 31(3): 608-20. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/817/81745378017.pdf>
- Casallas, A. L. (2017). La medicina social-salud colectiva latinoamericanas: una visión integradora frente a la salud pública tradicional. Rev Cienc Salud;15(3), 397-408. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosa.rio.edu.co/revsalud/a.6123>.
- Castillo. (2023). El financiamiento de la salud en Venezuela. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Maestría Salud Colectiva. Segunda cohorte. Clase abierta, 29 mayo 2023, 3.00 pm. Modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Disponible en: [“El financiamiento de la salud en Venezuela” 2da Cohorte. \(youtube.com\)](#), a partir del minuto 1.45.45
- Castro, F. (1953). La historia me absolverá: Alegato del Dr. Fidel Castro en su propia defensa ante el tribunal de urgencia de Santiago de Cuba que lo juzgara por los sucesos del asalto al cuartel Moncada. Página 11. Disponible en: https://bnah.inah.gob.mx/bnah_lazaro_cardenas/uploads/E4_D124_FF1_18.pdf
- Castro, S. (2000). Ciencias sociales, violencia epistémica y la inención del “otro”. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Argentina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Césaire, A. (2006). Discurso sobre el colonialismo (L. Sala-Diakanda, Trad.). Madrid: Akal. (Trabajo original publicado en 1950).

- Chávez, H. (2005). Hugo Chávez y los principios del Socialismo del Siglo XXI: una indagación discursiva (2005-2013). Ariadna Ediciones.
- Córdova, Y. (2021). Salud/enfermedad como proceso. Expresiones en el territorio social Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Maestría Salud Colectiva. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jB0QGAz6CdM>
- Cortés, J. (2007). Políticas culturales en Bogotá: Un análisis introspectivo frente a los límites y desafíos de la interculturalidad (Tesis de maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
- CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>
- De Sousa Santos, B. (2010). A gramática do tempo: Para uma nova cultura política (3rd ed.). São Paulo: Cortez Editora
- De Sousa, B. (2011). A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência (8th ed.). São Paulo: Cortez Editora
- De Sousa, B., y Meneses, M. P. (2010). Epistemologías do Sul. (1, Ed.). São Paulo: Cortez Editora.
- Delgado, M.E., y Vázquez, M.L. (2006). Conocimientos, Opiniones y Experiencias con la Aplicación de las Políticas de Participación en Salud en Colombia. Rev. Salud pública, 8(3): 150-167. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rsap/2006.v8n3/150-167/>
- Derrida, J. (1971.) De la gramatología. México: Siglo XXI.
- Durán, M. (2015). El concepto de educación popular en el pensamiento de Simón Rodríguez.
- Dussel, E. (1994). 1492: el encubrimiento del Otro: Hacia el origen del mito de la modernidad. UMSA. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Plural Editores. Colección Académica N°.1. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20111218114130/1942.pdf>
- Dussel, E. (1996). Filosofía de la liberación. Nueva América. Bogotá. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>
- Dussel, E. (1998). Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Libro.
- Dussel, E. (2006). 20 tesis política. 1era edición. México: Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (crefal).
- Dussel, E. (2006a). Filosofía de la Liberación. México: Fondo de Cultura Económica.
- Dussel, E. (2011). Carta de los indignados. Primera edición. México. Disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/63.Carta_a_los_indignados.pdf
- Dussel, E. (2013). Entrevista: Dussel explica la teoría “El giro descolonizador”. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=yphu+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&og=yphu+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&ags=chrome..69i57.38139j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bsh=mime/1#fpstate=ive&vld=cid:7b9e4ec8,vid:ml9F73wLMQE,st:0>
- Dussel, E. (2013a). Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y de la Exclusión. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (2017). La ética de la liberación. La Modernidad.
- Dussel, E. (2017a). Ética de la Liberación, Clase 9 (09-Mzo-2017). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rvfu89kzk1k&t=10s>
- Dussel, E. (2018). La transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=sWq94cBYDrM>
- Dussel, E. (2018a). Aníbal Quijano. PDTG/Tejiendo saberes. Disponible en: <https://democraciaglobal.org/anibal-quijano-enrique-dussel/>
- Dussel, E. (2018b). El poder. En: https://www.youtube.com/watch?v=tpkXUn4_mZA
- Dussel, E. (2020). El pueblo en estado de rebelión. Disponible en: [https://www.google.com/search?q=Dussel%2C+E.++\(2020\).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n&og=Dussel%2C+E.++\(2020\).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n](https://www.google.com/search?q=Dussel%2C+E.++(2020).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n&og=Dussel%2C+E.++(2020).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n)

- [n&ags=chrome.0.69i59.1538j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bshn=rime/1#fpstate=ive&vld=cid:93be37c9,vid:guy96DwrpTA,st:0](https://www.youtube.com/watch?v=jpg5TEeXcXo)
- Dussel, E. (2020a). Del ciudadano individual liberal al pueblo como sujeto político. Escuela de formación política. Publicado el 14 marzo 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=jpg5TEeXcXo>
- Dussel, E. (2020b). La ruptura del pueblo en el “tiempo-ahora”. Escuela de formación política. Transmitido en directo el 29 febrero 2020. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wszFNw66PHc>
- El Universal. (1997). Diario “El Universal”. Edición del día 26 de enero de 1997. Caracas.
- Elizalde, R. M. (2012). Antes de que se me olvide. Conversación con Rosa Miriam Elizalde. La Habana, Cuba: Editora Política.
- Estermann, J. (2014). Colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la filosofía intercultural. Revista Latinoamericana Polis (38): 347-368. Disponible en: [file:///C:/Users/Atemus/Downloads/polis-10164%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Atemus/Downloads/polis-10164%20(1).pdf)
- Feo, O. (2015). Atención Primaria de Salud en Suramérica. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS). UNASUR. Disponible en: https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2019/07/livro_atencao_primaria_de_saude_2015_esp-2-1.pdf
- Feo, O. J. (2020). Crisis civilizatoria: Impacto sobre la vida y la salud. Material didáctico de la maestría en Salud colectiva, Unidad curricular crisis civilizatoria y salud.
- Feo, O. J. (2023). Avanzando hacia la nueva APS: Cuidado Integral de la Salud con la participación de todas y todos. En Atención Primaria de Salud en Suramérica. UNASUR. Instituto Suramericano de Gobierno en Salud. Unión de Naciones del Sur. Pp. 15-23. Disponible en: https://redeaps.org.br/wp-content/uploads/2019/07/livro_atencao_primaria_de_saude_2015_esp-2-1.pdf
- Feo, O. J. (2023a). Salud enfermedad como proceso. Territorio Social y salud: Nuevo Marco categorial de la salud colectiva y la epidemiología crítica. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Maestría Salud Colectiva. Segunda cohorte. Clase abierta, 20 de marzo de 2023, 3.00 pm. Modalidad virtual a través de la plataforma Zoom.
- Feo, O. J., Rodríguez, A.M., Saavedra, F., Quintana, J. y Alcalá, P. (2020). Crisis civilizatoria: impactos sobre la salud y la vida. Dossier de salud internacional Sur-Sur N°. 6. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20201106101258/VI-Dossier-GT-SISS-2020.pdf>
- Fornet, R. (2010). Teoría y praxis de la filosofía intercultural. *Recerca 10*: 13-34.
- FPAN. (2016). Presentación nacional voluntaria (PNV) de la República Bolivariana de Venezuela ante el Foro político de alto nivel sobre desarrollo sustentable (FPAN) de Naciones Unidas. Julio 2016. Disponible en: <https://cepei.org/wp-content/uploads/2019/10/Venezuela.pdf>
- Freire, P. (1985): Pedagogía del oprimido. Montevideo, Tierra Nueva. México, Siglo XXI Editores
- Freire, P. (2003). El grito manso. México. Siglo XXI.
- Freitez, M. E. y Martínez, A. (2015). Venezuela: Consejos Comunales y Comunas: Entre la autonomía y el centralismo. En: ¿Cómo transformar? Instituciones y cambio social en América Latina y Europa. 1era edición: Fundación Rosa Luxemburg/Abya-Yala, Quito. Disponible en: https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Como_transformar.pdf
- García, L.M. y Mendoza, H.A. (2017). Participación comunitaria en las comunidades de la zona norte del municipio de Cuscatancingo, San Salvador, noviembre 2016- marzo 2017. (Tesis de maestría en salud pública). Universidad de El Salvador. Facultad de medicina. El Salvador. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1140808/212.pdf>
- González, A., y Castañeda, Y. (2021). Propiedad intelectual en época del SARS-CoV-2 (Covid-19). La disyuntiva entre lo privado y el bienestar social. Sociológica, año 36, número 104, septiembre – diciembre. pp. 183-218. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v36n104/2007-8358-soc-36-104-183.pdf>

- González, F. (1995). Personalidad Comunicación y Desarrollo. Habana. Pueblo
- González, F. (1997). Epistemología cualitativa y subjetividad. Disponible en: [https://fernandogonzalezrey.com/images/PDFs/restaurados/Epistemologa Cualitativa y Subjetividad 1997.pdf](https://fernandogonzalezrey.com/images/PDFs/restaurados/Epistemologa_Cualitativa_y_Subjetividad_1997.pdf)
- González, F. (1999). "Psicología e Educação: desafios e projeções". In O A Rays. (org.) Trabalho pedagógico: realidades e perspectivas. (pp. 102-117) Porto Alegre: Sulina.
- González, F. (2002). Sujeto y subjetividad: Una aproximación histórico cultural. México: Thomson Editores.
- González, F. (2003). Sujeito e subjetividade: uma aproximação históricocultural. São Paulo: Pioneira Thomson Learning.
- González, F. (2007). Investigación cualitativa y subjetividad. Los procesos de construcción de la información.
- González, F. (2011). Advancing on the Concept of Sense. In M. Hedegaard, A. Edwards & M. Fler (Eds.), Motives in children's development (pp.45-62). Cambridge: Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139049474.005>
- González, F. (2012). La subjetividad y su significación para el estudio de los procesos políticos: sujeto, sociedad y política. En: Piedrahita, C., Díaz, A., y Vommaro, P. Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos. Biblioteca Latinoamericana de Subjetividades Políticas.
- González, F. (2014). Lo social, la subjetividad y la acción comunitaria: Transitando nuevos caminos. Disponible en: [https://www.youtube.com/watch?v= K4vYYmqv2o](https://www.youtube.com/watch?v=K4vYYmqv2o)
- González, F. (2015). Subjetividad, epistemología cualitativa y metodología constructivo-interpretativa. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ek-yWb07v1q>
- González, F., y Mitjans, A. (2017). El desarrollo de la subjetividad: una alternativa frente a las teorías del desarrollo psíquico. Papeles de Trabajo sobre Cultura, Educación y Desarrollo Humano, 13(2), 3-20.
- Gramsci, A. (1975). Quaderni del Carcere, V. Gerratana (Ed.), Turin, Einaudi Editore, vol. 1-4.
- Gramsci, A. (2023). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 27 de febrero de 2023. Disponible en: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio Gramsci&oldid=149276335](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Gramsci&oldid=149276335).
- Granda, E. (2003). ¿A qué cosa llamamos salud colectiva, hoy? Extracto de la ponencia presentada en el VII Congreso Brasileño de Salud Colectiva, Brasilia.
- Grosfoguel, R., y Castro, S. (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá.
- Hobbes, T. (2005). El Leviatán. Quinta reimpresión. Fondo de cultura económica México. Disponible en: <https://filosofiapolitica3unam.files.wordpress.com/2015/08/hobbes-thomas-leviatan-fce-completo.pdf>
- Hugo, V. (1862). Los miserables. Disponible en: <https://www.elejandria.com/libro/los-miserables/hugo-victor/223>
- Kafka, F. (1915). La metamorfosis. Disponible en: <https://www.elejandria.com/libro/la-metamorfosis/kafka-franz/117>
- Kenny, A., Hyett, N., Sawtell, J., Dickson-Swift, V., Farmer, J. y O'Meara, P. (2013). Community Participation in Rural Health: A Scoping Review. BMC Health Services Research, 13(64): 1-8. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583801/>
- Lander, E. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708034410/lander.pdf>
- Lenin, V.I. (1986). Obras Completas. Moscú: Progreso; 1986; T 29
- Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.184. Disponible en:

- <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-de-los-consejos-locales-de-planificacion-publica-20211026141509.pdf>
- Ley del Plan de la Patria 2019-2025. (2019). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.442 Extraordinario. Disponible en: <https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/03/GOE-6.442-4.pdf>
- Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf
- Ley Orgánica del Poder Popular. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011. Disponible en: <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/gaceta-leyes-del-poder-popular-1.pdf>
- Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.163. Disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
- Ley Plan de la Patria 2013-2019. (2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.308 del 04 de diciembre de 2013. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0461_0.pdf
- Lista, J. (2015). Estrategias de promoción para el ejercicio de la participación ciudadana de los consejos comunales del Área de Salud Integral Comunitaria VII. Estado Nueva Esparta. Venezuela. 2015. (Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública). Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón". República Bolivariana de Venezuela.
- López de Sousa, M. J. (2006). A Prisão e a Ágora. Reflexões em torno da democratização do planejamento e da gestão das cidades. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro.
- Mahoney, M.E., Potter, J.L., y Marsh, R. (2010). Community participation in HIA: Discords in teleology and terminology. *Critical Public Health*. 2007; 27(3): 229-241.
- Maldonado, N. (2004). Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. Disponible en: <https://ram-wan.net/restrepo/decolonial/17-maldonado-colonialidad%20del%20ser.pdf>
- Maldonado, N. (2006). "La topología del ser y la geopolítica del saber. Modernidad, imperio, colonialidad", Cuaderno 1. (Des)colonialidad del ser y del saber, Buenos Aires, Ediciones del Signo, pp. 63-130.
- Maldonado, N. (2007). "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto". En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. (1a ed., pp. 127-167). Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores
- Maldonado, N. (2008). "La descolonización y el giro des-colonial." *Tabula Rasa* N.º.9 Bogotá July/Dec. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892008000200005
- Mansilla, P., Quintero, J., y Moreira, A. (2019). Geografía de las ausencias, colonialidad del estar y el territorio como sustantivo crítico en las epistemologías del Sur. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24(86), 148-161. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/279/27961107010/27961107010.pdf>
- Martí, J. (2011). *Obras Completas, volumen 16 poesía*. 2011. Versos sencillos. Centro de estudios martianos. La Habana. Editorial de Ciencias sociales. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cem-cu/20150114052428/Vol16.pdf>

- Marx, K. (1867). *El Capital: Crítica de la Economía Política*. Hamburgo: Otto Meissner.
- Melo, L. (2022). Reflexiones realizadas en el debate interactivo. En: Ríos, G. (2022). Crisis civilizatoria y su impacto en el cuidado a la salud colectiva. Clase Abierta del 19 septiembre de 2022, en el marco de la unidad curricular Crisis civilizatoria, de la Maestría en Salud Colectiva. IAE “Dr. Arnoldo Gabaldón”. <https://us02web.zoom.us/rec/share/mOFd9ekyWPAUMljiDsug746yF4sYpvlOGHKWHxV/TlcqyRH5OQSZdj9AFR8PLI4UG.L-2pgppP0kvgh-Zu>
- Melo, L. (2023). Reflexiones realizadas en el debate interactivo. En: Castillo, L. (2023). “El financiamiento de la salud en Venezuela”. Clase Abierta del 30 mayo de 2023, en el marco de la unidad curricular Economía política de la Salud, de la Maestría en Salud Colectiva. IAE “Dr. Arnoldo Gabaldón”. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4W8dWTL0jnA&t=7433s>
- Méndez, C.A., y Vanegas, J.J. (2010). Priorización de las Garantías Explícitas en Salud: ¿es posible la participación social? *Cuad Méd Soc (Chile)*; 50(1): 66-52. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/267153343_Priorizacion_de_las_Garantias_Explicitas_en_Salud_Es_posible_la_participacion_social
- Mignolo, W. (2008). La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. *Tabula Rasa*, 8, pp. 243–281.
- Mignolo, W. (2009). La colonialidad: La cara oculta de la modernidad. Disponible en: https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf
- MINCI. (2022). Más de 13 millones de personas se encuentran vinculadas a las ciudades comunales. 25 de mayo 2022. <http://www.minci.gob.ve/mas-de-13-millones-de-personas-se-encuentran-vinculadas-a-ciudades-comunales/>
- MinComunasNE. (2022). Comisión de Comunas y Movimientos Sociales del estado Nueva Esparta. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR6_fE-
- Ministerio de Salud de la República de Colombia. (1994). Decreto 1757. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/
- Montero, D. (2022). Análisis dialéctico de las categorías de la salud colectiva. Maestría en Salud Colectiva, IAES “Dr. Arnoldo Gabaldón”. Conferencia lunes 03 octubre de 2022.
- Montes Montoya, A. y Busso, H. (2007). Entrevista a Ramón Grosfoguel. *Polis: Revista Latinoamericana*, 18. Disponible en: <https://journals.openedition.org/polis/4040>
- Moraes, M. C. y Torre, S. de la (2002). “Senti-pensar bajo la mirada autopoiética o cómo reencantar creativamente la educación”. *Revista Creatividad y Sociedad*, No. 12, pp. 41-56.
- MPPCPS. (2008). Las Comunas Socialistas en Venezuela. Texto complementario del Módulo de Trabajo Social del Curso de formación para voceros de los Consejos Comunales. Tabloide.
- Muros, L. (2024). Fundamentos teóricos y políticos de la gestión de sistemas de salud para garantizar el derecho. Programa Nacional de Formación Avanzada Maestría en Salud Colectiva. Clase abierta virtual Plataforma zoom, 31 de mayo, 2024 Disponible en: [Fundamentos teóricos y políticos de la gestión de sistemas de salud para garantizar el derecho \(youtube.com\)](Fundamentos teóricos y políticos de la gestión de sistemas de salud para garantizar el derecho (youtube.com))
- Navarro, V. (1997). Concepto actual de salud pública. Disponible en: <https://ifdcsanluis-slu.infed.edu.ar/sitio/material-de-estudio-del-ano-2013/upload/navarro.pdf>
- Navas, R., Rojas, T., Álvarez, C.J., y Fox, M. (2010). Participación comunitaria en los servicios de salud. *Revista de Ciencias Sociales* vol.16, n.2. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000200013

- Nunes ED. (1994). Saúde Coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saude Sociedade; 3(2): 5-21.
- OMS. (1978). "ALMA-ATA Atención Primaria en Salud", Ginebra.
- OMS. (1986), "Carta de Ottawa – Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud", Ottawa.
- OMS. (1997). Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XXI, Disponible en: <https://www.who.int/healthpromotion/conferences/>
- OMS. (2005). Carta de Bangkok. VI Conferencia Mundial de Promoción de Salud en un mundo globalizado. Tailandia. Disponible en: https://www.who.int/healthpromotion/conferences/6qchp/BCHP_es.pdf
- OMS. (2006). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 45. Ginebra. Recuperado el noviembre de 2015, de http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf.
- ONU. (2004). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR).
- OPS. (2016). Novena Conferencia Mundial de Promoción de la Salud: La promoción de la salud en los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Shanghái (China), 21-24 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11830:2016-ninth-global-conference-health-promotion-shanghai&Itemid=39620&lang=es
- Ortiz, A. (2022). Conferencia "Conversar alterativo. Hacer decolonial y altersofía: aplicaciones en las tesis doctorales sobre educación. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=qUG33GqD28I>
- Ortiz, A. (2023). Investigación cualitativa y decolonial: Paradigmas, enfoques y metodología. Primera edición: Bogotá, Colombia.
- Ortiz, A. (2023a). Altersofía y hacer decolonial. Desprenderse de la epistemología moderna/colonial y desobedecer la metodología USA/ Eurocéntrica. Conversar alterativo online. Doctorado interinstitucional en educación. Disponible en: <https://www.facebook.com/100067052947648/videos/826788352458817>
- Ortiz, A. y Arias, M. I. (2019). Hacer decolonial: desobedecer a la metodología de investigación. Hallazgos, 16(31), 147-166. [file:///C:/Users/Woltuz/Downloads/cangulomuoz,+Gestor a+de+la+revista,+Hallazgos%2331+147-166+Ortiz.pdf](file:///C:/Users/Woltuz/Downloads/cangulomuoz,+Gestor+a+de+la+revista,+Hallazgos%2331+147-166+Ortiz.pdf)
- Ortiz, A., Maloof, A.G., y Mejía, H. J. (2023). Descolonizar la tesis y el proyecto de investigación: Desprendimiento y desobediencia del logo y de la episteme moderna/colonial. Editorial academia española.
- Papa Francisco. (2022). Discurso del Papa a autoridades, representantes de pueblos indígenas y Cuerpo Diplomático 27 de julio de 2022 <https://www.aciprensa.com/noticias/discurso-del-papa-a-autoridades-representantes-de-pueblos-indigenas-y-cuerpo-diplomatico-64773>
- Pedraja, L.E. (2022). Comportamiento de la participación comunitaria en la Promoción de Salud. Comuna "Héroes de la laguna de los mártires". Municipio Marcano. Nueva Esparta. Venezuela 2022. (Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública). Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón". República Bolivariana de Venezuela.
- Perdomo, W., Salazar, S., Pérez, R., Rodríguez, J., Ruiz, B., y Villegas, C. (2017). Comprendiendo la transcomplejidad: Principios Transcomplejos. Red de Investigadores de la transcomplejidad. Venezuela: REDIT. Universidad Tecnológica del Centro. Maracay, Venezuela.
- Pérez, G.J. (2020). El sistema mundo que viene: Capitalismo contra capitalismo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=g014G_EsJyw
- Plan Nacional de Salud 2014 - 2019. Disponible en: https://www.academia.edu/38827678/PLAN_NACIONAL_DE_SALUD_DE_VENEZUELA_II_EDICI%C3%93N

- Preston, R., Waugh, H., Larkins, S., y Taylor, J. (2010). Community participation in rural primary health care: intervention or approach? *Australian Journal of Primary Health*. 16: 4-16.
- Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. (2022). Informe Sobre Desarrollo Humano 2021/22. Disponible en: <https://report.hdr.undp.org/es>
- Quijano, A. (1992). Colonialidad y modernidad/racionalidad. Disponible en: <https://ecumenico.org/colonialidad-y-modernidad-racionalidad-anibal-quijsano-1992>
- Quijano, A. (1999) "Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina." *Dispositio* 24.51 (1999): 137-148
- Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
- Ramos, M. (2019). Gestión de los proyectos en Salud Colectiva. Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida (CESACODEVI). Universidad Bolivariana de Venezuela. *Revistas científicas*. N° 01. Año 1. Caracas. Enero-junio, pp 59-76. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191105044046/RevistaSaludColectiva-JuLio-2019.pdf>
- Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2015). Gaceta Oficial N° 6.189, del 16 de julio de 2015. Disponible en: <https://mpps.gob.ve/wp-content/uploads/2023/07/GORBV-E-6189-16.07.2015.pdf>
- Reinoso, R. (2023). Territorio, territorialidad y territorialización. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. Maestría Salud Colectiva. 2da cohorte. Clase abierta, 22 de mayo de 2023, 3.00 pm. Modalidad virtual, plataforma Zoom. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rQTaFmsxnXE&t=16s>
- Resolución N.º 427 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2015). Gaceta oficial N°40.708 del 22 de Julio de 2015.
- Resolución Nª 134 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2015). Gaceta Oficial N° 40.708, del 22 de Julio de 2015. Disponible en: <https://dokumen.tips/documents/gaceta-oficial-no-40708-22072015pdf.html?page=1>
- Resolución Nª 400 del Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2015). Gaceta Oficial N° 40.723, del 13 de agosto de 2015. Disponible en: http://vendata.org/gacetas/2015/08/40723_13-08-2015.pdf?#page=11
- Restrepo, E., y Rojas, A. (2010). Inflexión decolonial: fuentes conceptos y cuestionamientos. Colección Políticas de Alteridad. Colombia. Universidad del Cauca.
- Retamozo, M. (2009). Lo político y la política: los sujetos políticos, conformación y disputa por el orden social.
- Ríos, G. (2022). Crisis civilizatoria y su impacto en el cuidado a la salud colectiva. Clase Abierta del 19 septiembre de 2022, en el marco de la unidad curricular Crisis civilizatoria de la Maestría en Salud Colectiva. IAE "Dr. Arnoldo Gabaldón". Disponible en: <https://us02web.zoom.us/rec/share/mOFd9ekyWPAUMIjiDsuq746yF4sYpvlOGHKWHxV/TlCqyRH5OQSZdj9AFR8PLI4UG.L-2pgppP0kvgh-Zu>
- Romero Y. (2011). La participación comunitaria en salud y su devenir en la historia venezolana. *Revista ODOUS CIENTIFICA*, 12 (1). Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/vol12-n1/art4.pdf>
- Sol de margarita. (2015). Fundan en Nueva Esparta una comuna con orientación productiva. 13 de julio. Disponible en: <https://elsoldemargarita.com.ve/movil/post/id:153335>
- Taylor, J., Wilkinson, D. y Cheers, B. (2006). Is it consumer or community participation? Examining the links between 'community' and 'participation'. *Health Sociology Review*, 15(1): 38-47.
- Tobón, O., y García., C. (2004). Fundamentos Teóricos y Metodológicos para el Trabajo Comunitario en Salud. Primera edición. Editorial Universidad de Caldas. Colección Ciencias para la Salud. Colombia.
- Tubino, F. (2010). Del interculturalismo funcional al interculturalismo crítico. https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/inter_funcional.pdf.

- Vidal, P., Ansaldo, M., & Cea, J. C. (2018). Hugo Chávez y los principios del Socialismo del Siglo XXI: una indagación discursiva (2005-2013). *Izquierdas*, (42), 224. <https://doi.org/10.4067/S0718-50492018000500224>
- Villasana, P., y Caraballo, J. J. (2019). El sistema de salud en Venezuela y sus políticas públicas: aportes para su integración desde la mirada de la salud colectiva. *The health system in Venezuela and its public policies: contributions to the integration from the view point of collective health. Salud trab. (Maracay)* 2019, Ene-Jun, 27(1), 51-64. Disponible en: <http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/vol27n1/art05.pdf>
- Villasana, P.E. (2007). La investigación en salud pública: De la transición epidemiológica a la transición epistemológica. *Revista Cubana de Salud Pública*, 33(4) Recuperado el 08 de enero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662007000400013&lng=es&tlng=es
- Villegas, C., y Silva, R. (2021). ¿cómo hacer una investigación transcompleja? Dossier IV Jornadas de investigación e innovación. *Il virtual. UNERG. Serie Entramados Interinstitucionales Volumen 2, Número 1*, Disponible en: <http://uba.edu.ve/wp-content/uploads/2022/03/2.-DOSSIER-IV-JORNADAS-CON-ISBN-08-11-2021.pdf>
- Wallerstein, I. M. (2005). *Análisis de Sistemas-Mundo: una introducción. Siglo XXI*, México.
- Walsh, C. (2005). *La interculturalidad en la educación. Ministerio de educación. Gobierno del Perú.* Disponible en: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20interculturalidad%20en%20la%20educacion_0.pdf
- Walsh, C. (2006). *Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento otro desde la diferencia colonial. Interculturalidad, descolonización del Estado y del conocimiento. Argentina. Ediciones del Signo. y decolonialidad. Programa Pensamiento americano.*
- Walsh, C. (2007). *Interculturalidad, colonialidad y educación. Educación y pedagogía. Número 48. Vol.19 (may-ago 2007).* Disponible en: https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1265909654.interculturalidad_colonialidad_y_educacion_0.pdf
- Walsh, C. (s/f). (De)Construir la interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador, *Interculturalidad y política. Lima, Red de apoyo de las ciencias sociales, en prensa y Educación.*

EVIDENCIAS SUSTANTIVAS DE NUESTRO PROCESO DECOLONIAL

Anexo 1. Área de Salud Integral Comunitaria N°.6 de Nueva Esparta.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Croquis de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Consulta popular nacional para la aprobación de proyectos comunitarios.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA:

- Contexto histórico-social y territorial

El 2024 es un año electoral en Venezuela, donde la población elegirá democráticamente por votación directa al presidente de la República el próximo día 28 de julio, que tendrá, por mandato constitucional, un período de gobierno por los próximos 6 años. El actual presidente Nicolás Maduro se postuló para ser reelegido por el PSUV. En este marco, de campaña electoral, el presidente ha desarrollado varias estrategias encaminadas a mejorar la vida de la población, dentro de ellas se encuentra las 7 T (Plan de las siete transformaciones) presentado en enero de 2024 y aprobado mediante el método Consulta-Debate-Acción (CDA) anunciándose el 27 de febrero de 2024. Este Plan tiene como objetivo la transformación y recuperación integral de Venezuela con miras al año 2030. Las 7 T son: Modernización de la economía; Independencia plena; Paz, seguridad e integridad territorial; Social; Política; Ecología; Geopolítica.

Con el método CDA se desarrolla un proceso participativo comunitario para la formulación de políticas y acciones para el desarrollo del país, concretadas en proyectos comunitarios o comunales. En esta dirección, alineado con el objetivo de las 7 T y para “avanzar en el aterrizaje de la Agenda Concreta de Acción (ACA) de cada T”⁴⁴, el gobierno nacional apoyándose en el Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS) convocó, a través de los medios masivos de comunicación⁴⁵ y las redes digitales socio comunitarias (Anexo 3 - Imagen 1), a la población venezolana de 15 años en adelante, a participar en una Consulta popular para “recoger

Anexo 3 - Imagen 1. Flyer que convoca a la Comunidad a participar. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

⁴⁴ Prensa Presidencial. (27 de febrero 2024). El 19 de marzo presentarán propuestas finales de las 7 T. Primicia. Disponible en: <https://primicia.com.ve/nacion/el-19-de-marzo-presentaran-propuestas-finales-de-las-7t/>

⁴⁵ <https://www.dailymotion.com/video/x8ww7vk>

opiniones, necesidades y propuestas⁴⁶, y para que los ciudadanos pertenecientes a 4 mil 500 Comunas, eligieran proyectos comunitarios en función de sus necesidades, los que serían financiados por el Consejo Federal de Gobierno y ejecutados con el apoyo del gobierno nacional. Acción con la que se busca consolidar la ACA en cada una de las 7 T a nivel nacional, regional y municipal. Cada proyecto propuesto para ser elegido el 21 de abril fue producto de las mesas de trabajo realizadas en torno a las 7 T, en los Consejos comunales del país⁴⁷. Debemos recordar que la ACA es un plan estratégico utilizado para abordar necesidades específicas dentro de una comunidad que fue promovido por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el lanzamiento del sistema 1x10 del buen gobierno⁴⁸ efectuado en el Poliedro de Caracas el Viernes, 20 de mayo de 2022.

La consulta popular es un mecanismo que posibilita la participación ciudadana en un proceso de toma de decisiones, mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia para el Estado. En el Artículo 70 de la CRBV (1999) se establece como un medio de participación y protagonismo del pueblo. En este contexto histórico social, nuestra Comuna Héroes de la laguna de los mártires del municipio Marcano del estado Nueva Esparta, participó en estos comicios amparados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a las otras 2 Comunas constituidas en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta para elegir el proyecto a desarrollar. Debemos decir que nuestra Comuna conformada por 7 Consejos comunales posee una gran gama de necesidades sociales, dentro de ellas pudiésemos mencionar las siguientes necesidades relacionadas con las condiciones de vida:

⁴⁶ MINCYT. (2024) Venezuela debate y propone las 7 Transformaciones para el 2030. Disponible en: <https://mincyt.gob.ve/venezuela-debate-propone-siete-transformaciones-2030/>

⁴⁷ García, O. (15 de abril 2024). Consulta popular nacional refleja el poder del pueblo venezolano. Ministerio del Poder popular para el Ecosocialismo. Disponible en: <http://www.minec.gob.ve/consulta-popular-nacional-refleja-el-poder-del-pueblo-venezolano/>

⁴⁸ Maduro, N. (2022). Lanzamiento del sistema 1x10 del buen gobierno efectuado en el Poliedro de Caracas Viernes, 20 de mayo de 2022. En, Democracia directa y planificación popular: La construcción colectiva del mapa de soluciones. Disponible en: <https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/05/2-Democracia-directa-y-planificacion-popular-pagina.pdf>

- Los ciclos de agua potable oscilan entre 1 mes y un mes y medio, donde las familias solo disponen de 5 días de agua y se ven en la necesidad de almacenarla, a veces sin las condiciones sanitarias adecuadas.
- Techos de viviendas de asbestos, sobre todo en las comunidades Guiri Guire central, Francisco Adrián Norte, Francisco Adrián y culo` e mono. Y la comunidad 8 de agosto con viviendas sin techos completos o techos en muy mal estado de materiales de cartón o zinc.
- Calles sin asfaltado, sobre todo, en las comunidades Bahía bolivariana y 8 de agosto
- Viviendas sin servicio de agua potable (ausencia de acueducto), en la comunidad 8 de agosto y bahía bolivariana
- Ausencia de alcantarillado para residuales líquidos en la comunidad 8 de agosto.
- Contaminación de la tierra por pozos sépticos desbordados por ausencia de alcantarillados y de servicio de achique.
- Iluminaria publica insuficiente en todas las comunidades.
- Elevadas temperaturas medioambientales y elevada proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.
- Servicios de telecomunicaciones y transporte inexistente en la comunidad 8 de agosto, y en el resto estos servicios son ofrecidos por el sector privado.
- Escuelas primarias y secundarias insuficientes para el crecimiento poblacional.
- Hospital tipo I sin posibilidad de garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del territorio.
- Salarios incoherentes con los costos de la vida.
- Entre otras.

Con la consulta popular propuesta por el gobierno central se pretende responder a alguna de estas necesidades y se convoca a la población para proponer y elegir una de ellas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos si esta participación puede ser considerada autónoma, real, verdadera o si es ésta la manera en que las comunidades deben realizar su política en positivo con territorialidad y legitimidad.

Por ello, nos propusimos responder a la interrogante: ¿La participación popular durante la consulta popular nacional para la aprobación de Proyectos comunitarios acredita la autonomía de la Comuna? En este sentido, ¿Qué tipologías de colonialidad se evidenciaron en esta actividad? ¿Qué relación guardan con la naturalización, producción y reproducción de la lógica

colonial de nuestro comportamiento participativo? ¿Cómo esta situación contribuye a la enajenación de nuestro derecho a la salud?, ¿Qué postura adoptan los sujetos sociales?, Qué alternativas comunales fueron propuestas?

Para poder responder a estas interrogantes, efectuamos un proceso anadialéctico durante nuestra Praxis decolonial, donde realizamos un análisis crítico transformador del comportamiento participativo de los sujetos sociales.

- Descripción de la actividad

Con la consigna “participa y decide” se promovió en la Comuna Héroes de la laguna de los mártires la consulta popular nacional efectuada el 21 de abril de 2024. El llamado a votar realizado por el gobierno nacional al pueblo de este territorio comunal se realizó por varias vías entre la que destaca las redes digitales comunitarias en grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, así como por los medios masivos de comunicación, radio y televisión. De manera que se articuló el gobierno nacional con el enlace político del PSUV a nivel regional (estadal) y el gobierno municipal (alcaldía) y, a través de esta última, se organizaron las acciones con las instancias de base del poder popular: Comunas y Consejos comunales.

Para el municipio Marcano quedó constituido el circuito electoral, al cual se le orientó lo relacionado con la organización, lineamientos a seguir para la ejecución de la consulta, las 8 áreas prioritizadas para elegir proyectos, los requisitos para votar, el lugar de votación, las características de la votación, etc., (Anexo 3 – Imagen 2).

Todas estas directrices fueron emanadas desde el nivel central y la iniciativa para efectuar la consulta popular también fue del gobierno nacional. En el caso de la Comuna, se realizó una asamblea (mesa de trabajo) para identificar las necesidades y proponer los proyectos en la escuela de música de Juan griego, ubicada en este territorio comunal.

Anexo 3 - Imagen 2. Collage de Flyers que orientan cómo realizar el proceso. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

Para la misma fueron citados por cada uno de los 7 Consejos comunales que integran la Comuna, el vocero principal o jefe de comunidad, los jefes de calle y algunos voceros. Y ellos allí, determinaron cuáles eran las necesidades de las comunidades y, en consecuencia, tomaron la decisión de proponer los proyectos que debían ser tomados en cuenta para ser elegidos el día de la consulta popular (Anexo 3 – Imagen 3).

Anexo 3 - Imagen 3. Collage de la Asamblea en la escuela de música, 15 de marzo 2024, 5:00 pm. Fuente: Fotografías de la autora.

Para nuestro circuito electoral constituido por 3 Comunas dentro de la que está la nuestra, quedaron propuestos 7 proyectos (Anexo 3 – Imagen 4), que luego, a través de los jefes de calle y líder de comunidad fueron divulgados al colectivo comunitario, para que esta población decidiera por cuál de ellos votar el día 21 de abril.

Así llegó el día esperado, y transcurrieron las elecciones de los proyectos comunitarios con apoyo del CNE, quien prestó todo su andamiaje para el logro exitoso y también se encargó de organizar a los votantes por centro de votación. Cada ciudadano o ciudadana, de 15 años o más, debía votar por uno de los 7 proyectos propuestos de manera secreta (Voto secreto) según la percepción propia de mayor necesidad. Sin embargo, desde la alcaldía, se dio la orientación a los líderes de comunidad encargados en cada centro electoral de direccionar la votación de la población, en nuestro caso, hacia la votación por el proyecto de dotación de 2 ambulancias cifrado con el número 6.

PARTICIPA Y DECIDE

CONOCE LOS **PROYECTOS** QUE FUERON POSTULADOS PARA LA ELECCIÓN DEL **DOMINGO 21 DE ABRIL**, POR TU CIRCUITO ELECTORAL EN EL **MUNICIPIO MARCAÑO**

CIRCUITO ELECTORAL: HEROES DE LA LAGUNA DE LOS MÁRTIRES

<ul style="list-style-type: none"> ❑ CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES DE RESERVOIRIO DE AGUA, CON CAPACIDAD DE ALMACENAR 400.000 LITROS DEL VITAL LIQUIDO, EN DISTINTOS SECTORES DE LA PARROQUIA CAPITAL. ❑ SUSTITUCIÓN DE TECHOS EN CASAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PARROQUIA CAPITAL. ❑ DOTACIÓN DE 4 SUPERSISTERNAS PARA BENEFICIAR AL COLECTIVO DE LOS CONSEJOS COMUNALES PARTICIPANTES. ❑ CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DESALINIZADORAS CON CAPACIDAD DE 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ PRODUCIR 5000 LITROS DIARIOS DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LOS HABITANTES DE LOS CONSEJOS COMUNALES DE LA PARROQUIA CAPITAL. ❑ ASFALTADO Y BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA PARROQUIA CAPITAL. ❑ DOTACIÓN DE 2 AMBULANCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO, ANTE UNA EMERGENCIA. ❑ CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN LA PARROQUIA CAPITAL.
---	---

PUEDEN VOTAR A PARTIR DE LOS 15 AÑOS

Anexo 3 - Imagen 4. Flyer que anuncia los proyectos postulados. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

El centro de votación, que nuestra comunidad 8 de agosto tuvo la experiencia de votar por el proyecto, fue el ubicado en la Sede de la UNEFA_NE, aunque existían otros, tales como la Unidad Educativa Matilde Mata, La escuela de música Luis Manuel Montaner, El Simoncito Modesta Bor, el centro de educación inicial Juan griego y La escuela primaria de la Galera. En cada uno de ellos se guindó en la pared un cartel con la información enumerada de los proyectos comunitarios (Anexo 3 – Imagen 5).

Anexo 3 - Imagen 5. Cartel con la enumeración de los proyectos en el centro de votación de la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

En la puerta de entrada cada votante, con su cédula de identidad laminada en mano, registraba en una planilla su nombre y apellido y número de cédula, luego, ya dentro del salón, los miembros de mesa, le tomaban el nombre y apellido, número de cédula y edad, y le entregaban la boleta donde debían plasmar su voto colocando el número del proyecto elegido. Posteriormente, la boleta se depositaba, en un cajón de manera secreta y anónima. Finalizado el acto, recogía su cédula, firmaba el acta y colocaba su huella (Anexo 3 – Imagen 6).

Anexo 3 - Imagen 6. Collage de imágenes del evento. Incluye un Flyer del grupo de WhatsApp comunitario y fotografías tomadas por la autora en el centro de votación de la UNEFA-NE.

Al siguiente día, el día 22 de abril, se dieron a conocer los resultados en nuestro circuito electoral, quedando como proyecto más votado el de la dotación de 2 ambulancias cifrado con el número 6. Pero en nuestro centro de votación ubicado en la UNEFA_NE el proyecto más votado resultó ser el de la sustitución de techos de las viviendas cifrado con el número 2. Razón por la cual, el martes 23 fueron citados a la alcaldía los jefes de calle a reunión con el alcalde municipal Yul Armas, quien cuestionó la labor realizada por no haber obtenido mayoría de votos, en ese centro, el proyecto de la dotación de 2 ambulancias. Cuestionó, a sus jefes de calle, que no se había hecho el trabajo de direccionar el voto de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad hacia la elección de ese proyecto. Debemos decir, que los jefes de calle pertenecen

a la estructura comunitaria del PSUV y éstos en caso de no haber tenido empleo previo, han sido contratados por la alcaldía municipal, por lo tanto, funcionan como empleados funcionales a la alcaldía (al partido PSUV) a la cual deben responder con resultados de trabajo.

➤ ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA TRANSFORMADORA

En la vivencia tenida durante estos comicios hemos podido identificar elementos coloniales que nos han hecho reflexionar reconfigurativamente, desde nuestra razón ética crítica.

Iniciaremos por la naturaleza de la convocatoria realizada, reflexionando sobre el hecho que la consulta popular realizada responde a una estrategia de gobierno en un año de elección presidencial donde el actual gobierno se ha postulado para reelección. Entonces, esta puede responder a una iniciativa que pretenda convencer a la población para alinearse con el PSUV y así ganar votos, alejada del sano ejercicio de la política, pudiendo interpretarse como una práctica demagógica (donde se expresa la colonialidad del poder). La convocatoria la hace el gobierno nacional porque tiene el poder para poder prometer proyectos comunitarios y, además, es el poseedor de los recursos, mientras que, la Comuna no tiene el poder de convocatoria para ese fin porque no puede prometer algo que no tiene la capacidad de poder responder ante las demandas comunales.

Es importante resaltar que, durante varios años ha estado en pausa el Poder comunal en nuestra Comuna porque éste no ha podido realizar las actualizaciones legales correspondientes de su constitución en el sistema de registro (taquilla única Fundacomunal). Esta limitación ha imposibilitado la aprobación y desarrollo de proyectos de manera autónoma atendiendo las fases del ciclo del poder comunal y a su plan de desarrollo comunal (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer).

Por otra parte, hemos observado cómo desde el propio gobierno central se ha quitado poder a nuestra Comuna y a su banco comunal para el financiamiento de los proyectos orgánicos del territorio con iniciativas como el “gobierno comunal” y el sistema de aprobación y financiamiento SINCO desarrollado por el MPPCyMS (Colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer). Entonces, paradójicamente ahora emerge el gobierno con esta estrategia en un año de reelección electoral.

En consecuencia, se establecen diferencias en cuanto a la forma en que decidimos, diseñamos y hacemos nuestros proyectos, en que se configuran nuestros procesos de vida y salud comunal, que son dos formas desiguales porque una se realiza para llevar a cabo procesos de territorialización⁴⁹ (donde las políticas se originan desde los entes gubernamentales, ministeriales e institucionales) y la otra para llevar a cabo los procesos con territorialidad (donde la política se origina en el territorio de forma autónoma), quedando evidenciada explícitamente la colonialidad del hacer, en tanto se sobrevalora el trabajo que en este sentido realizan los entes exógenos (de gobierno, ministerios e institucionales) y se subvalora el trabajo comunal (de los SAC), dando la falsa visión de que aquellos son prácticas innovadoras e intelectuales y las nuestras son primitivas, poco diseñadas, poco valiosas, carentes de sustento científico, poco acabadas, con diseños mal logrados y por lo tanto no válidas.

Esta situación tiene, entre otras, consecuencias biopráxicas, en nuestras formas de existir y de relacionarnos, en las prácticas que realizamos para garantizar la salud y la vida, porque desvaloriza nuestros conocimientos y nuestras sabidurías autóctonas, al negarse la posibilidad en nuestra práctica comunal de realizar nuestros procesos del Ciclo del poder comunal de manera integral e integrada, con participación democrática y simétrica.

También, reflexionamos sobre el hecho de que las decisiones, de las necesidades que debían ser resueltas con prioridad, estuvo en manos de los entes políticos municipales a través de los líderes de calle (que pertenecen al PSUV). De manera que, no fue un proceso democrático en absoluta simetría porque no se realizó en asamblea de ciudadanas y ciudadanos (Colonialidad del poder, del hacer, del ser, del hacer, de nuestra biopraxis). Lo que tiene consecuencias en la garantía de nuestro derecho a la salud, entendiendo que éste sólo puede ser garantizado por nuestro Poder popular organizado en SAC multidimensionalmente porque al no ejercerlo con el correspondiente cumplimiento de los procesos participativos que se desarrollan mediante el Ciclo

⁴⁹ La "Territorialización" la entendemos como el proceso mediante el cual las instancias que funcionan "fuera" del territorio comunitario (a nivel global, nacional, estatal), logran mediante gestiones o articulaciones con sectores locales, implementar en la dimensión local (comunidad), sus estrategias, programas, planes o acciones que han sido formuladas por ellos (no por nosotros) en nuestros territorios locales. Es un proceso transectorial de sentido vertical cuya dirección es de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Aunque una vez en el territorio local se hagan modificaciones o reformas atendiendo al contexto y se realicen las articulaciones pertinentes intra-sectorial, intersectorial, inter-organizacionales de modo horizontal. En este proceso se ha basado la imposición del paquete neoliberal en nuestros territorios del Sur global. Es un proceso que no considera participación popular en salud auténtica, activa y protagónica, sino que, por el contrario, fomenta el utilitarismo, el asistencialismo, el colaboracionismo y el tutelaje. Como proceso menoscaba la identidad cultural participativa, perpetuando formas hegemónicas de colonialidad del poder, del saber, del estar y del ser y la dependencia sanitaria.

del poder comunal perdemos la posibilidad de realizar las reivindicaciones políticas pertinentes situadas y en condiciones de democracia simétrica, que nos permitan poder dar respuestas a nuestras necesidades de salud de manera justa, equitativa, con integración social, con universalidad, con integralidad, con solidaridad, con comunalidad, con territorialidad.

Por otra parte, el hecho de que a las ciudadanas y ciudadanos que integran a la Comuna solo se les dio a conocer los proyectos que habían sido postulados y, además, se les orientó por cuál de ellos debía votar, constituye una violación flagrante de su autonomía (Colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, de la biopraxis-del vivir) y en aquellos casos en que el ciudadano/a siguió el patrón impuesto por el ente dominante (partido, líderes), es decir, por estructuras de poder y control, sin cuestionamientos críticos sin cuestionar las opciones o sin considerar su sentipensar y su contexto particular, por la opción impuesta queda explicitada la colonialidad de la mente.

La no participación de la gran mayoría de los miembros de la Comuna en la decisión de los proyectos comunitarios que se postularon para ser elegidos en esta consulta popular y la direccionalidad orientada por los líderes municipales, en nuestra opinión, significó una cooptación política en tanto impidió nuestra democracia simétrica comunal, porque cooptó nuestros mecanismos de decisión comunal, lo que generó el silenciamiento de nuestras voces comunales, el silenciamiento de las visiones no hegemónicas, y negó la capacidad de agencia comunal. La visión impuesta desde cánones autoritarios evidenció el paternalismo gubernamental a través del cual se utilizó nuestra participación como un medio para alcanzar finalidades de poder político.

Mientras que el hecho de que el alcalde municipal cuestionara que en nuestro centro electoral no resultara ganador el proyecto que su organización política había orientado y llamó a que los miembros de mesa y encargados políticos que estaban en ese centro para que le dieran explicaciones, constituye un signo de fetichización irrefutable, donde la representación del Concejo municipal se posiciona como sede del poder, una práctica que promueve el silenciamiento comunal, donde se intenta excluir o se minimizar las voces de los ciudadanos de la Comuna supeditando a la acción comunal, promoviendo nuestra dependencia a las decisiones que se toman en otros entes y una ideología colonialista divorciada del principio formal de la ética de la liberación que plantea la democracia en consenso simétrico. La Consulta popular realizada

es expresión de fetichización de la participación democrática, donde se presentó como una imagen de inclusión y democracia que no refleja la realidad de la participación comunal.

Asimismo, constituye un hecho que significa cooptación de líderes comunales por parte del gobierno municipal, que al captarlos previamente con el pago de salarios mensuales (a líderes de calles y líderes de comunidad) los compromete con la ordenanza de la línea política hegemónica que pudiera considerarse una estrategia de control político y manipulación contra nuestra Comuna.

Y esto afecta la percepción pública y la comprensión de la realidad, se naturaliza, produce y reproduce subjetividades sociales colonizadas, acrílicas, de dependencia, y nos conduce a la alienación cultural Comunal, alejándonos del ejercicio biopráxico comunal conducentes a nuestra autonomía.

- Al ser una iniciativa del gobierno nacional (colonialidad del poder), no puede ser entendida como un mecanismo participativo propio sino como un mecanismo gubernamental/institucional. Entendiendo que los mecanismos propios de participación comunitaria son los instrumentos creados por iniciativa propia de la población que habita en un territorio para participar en todas las etapas del proceso participativo: diagnóstica, planificación, presupuestación, ejecución y contraloría⁵⁰; y que los mecanismos gubernamentales/institucionales son instrumentos creados por el gobierno o las instituciones respectivamente, para establecer mesas de trabajo con la participación del poder popular, atender las demandas y facilitar la participación de las comunidades organizadas en el proceso de las políticas públicas^{51, 52}, lo que favorece el encuentro entre las autoridades (representación)

⁵⁰ García, L.M. y Mendoza, H.A. (2017). Participación comunitaria en las comunidades de la zona norte del municipio de Cuscatancingo, San Salvador, noviembre 2016- marzo 2017. (Tesis de maestría en salud pública). Universidad de El Salvador. Facultad de medicina. El Salvador. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1140808/212.pdf>

⁵¹ OPS. (2019). Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el Contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51618/CD57-10-s.pdf>

⁵² Speer, J. (2012). "Participatory governance reform: A good strategy for increasing government responsiveness and improving public services?" World Development. Vol. 40, No. 12. United Kingdom. Pp. 2379-2398. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/257156728_Participatory_Governance_Refor

y la sociedad (participación), a fin de que la población se incorpore en la formulación de propuestas y programas de inversión⁵³

- Asimismo, es válido resaltar que la autonomía supone autogestión, entendida como el conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar las condiciones y modo de vida en su territorio⁵⁴. Indica un nivel alto de participación comunitaria, donde el potencial de la comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, político y cultural. Se basa en la conciencia social y en la moral colectiva, donde la población se incorpora en todas las fases del ciclo comunal y se identifica con los proyectos de salud y asumiéndolos como suyo. Significa liberación⁵⁵.

- Al analizar el posicionamiento de los sujetos involucrados, reflexionamos sobre cómo, con esta acción, de facto se posicionaba el ente municipal de gobierno (Concejo municipal) y al liderazgo municipal como colonizador moderno de la participación de la Comuna, que no protege la autonomía comunal, sino que, por el contrario, favorece la producción y reproducción social de la lógica colonial, reforzando estereotipos orientados a la dependencia ciudadana porque no le permite a la Comuna los procesos conducentes a la evolución epistémica del concepto, sentido o significado de la participación comunal, debido a que le niega la posibilidad de que su visión, su actitud y su práctica participativa avancen o se transformen de una modalidad pasiva a una modalidad activa y protagónica.

[m A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services](#)

⁵³ Molina, D. L., Molina, M., y Sánchez, Y. (2013). Fundamentos de la participación ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/cccss/23/participacion-ciudadana-venezuela.html>

⁵⁴ Ley Orgánica del Poder Popular. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/gaceta-leyes-del-poder-popular-1.pdf>

⁵⁵ Fernández, M.S., Goitia, C., Ilyan, S., y Mendoza, M.L. (2011). Organización y participación comunitaria. Salud comunitaria. Departamento de Medicina Preventiva. Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado. Disponible en: <http://www.ucla.edu.ve/>

- Por otra parte, la población que convive en la Comuna (ciudadanos/as) se posiciona como sujeto colonizado, manipulado, tutelado. En este caso, la legitimidad de la planificación comunal no se cumplió y se transgredió nuestra comunalidad. Aunque pareciera un proceso autónomo, en el fondo fue una falacia en nuestra Comuna, porque careció de una postulación de proyectos propuestos en condiciones de democracia simétrica en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, los procesos del Ciclo del Poder Comunal no fueron desarrollados, lo que es indicativo de poco bienestar comunal y débil integración social, evidenciando que la Comuna, como organización popular de nuestro territorio, no logró ratificarse como Sede del poder, sino que quedó relegada a un segundo plano. La acción comunal se encontró limitada y condicionada por la visión hegemónica de los procesos participativos en salud, en ella no se priorizó la participación activa y protagónica de la población en un primer momento para las postulaciones de los proyectos. Por lo tanto, no logró en esta actividad ordenar sus propios programas de salud basados en sus necesidades.

- En esta actividad resultó importante analizar y reflexionar cómo ocurría la sensibilización ciudadana conducente a fomentar ciudadanismos modernos coloniales en nuestra Comuna. En este sentido, analizamos y reflexionamos sobre cómo desde las estructuras hegemónicas de poder se sensibilizó a la población que convive en la Comuna a través de las redes sociales digitales de comunicación (grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter), proceso donde se fue naturalizando esa lógica hegemónica típica de la narrativa colonial, de la ideología colonialista, que nos coloniza, que nos dicta qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, con quien hacer, cuándo hacer, algo que no hemos decidido por nosotros mismos en consenso colectivo y que, por ende, afecta nuestra toma de decisiones autónomas. (Colonialidad del ser, del poder, del hacer, del saber),

- En este sentido, en nuestro reflexionar nos dimos cuenta la forma cómo se distribuye y ejerce el poder en nuestro territorio, donde claramente contemplamos que, aunque tenemos la capacidad de tomar decisiones, ésta se encuentra limitada por la colonialidad holística que nos envolvía, que no nos dejó ver con claridad que nuestra participación estaba siendo instrumentalizada desde los órganos hegemónicos del poder y que, al adscribirnos a estas formas coloniales de producir política no propias, estábamos legitimando un proceso que nos está autonegando y que favorecía nuestra alienación cultural comunal.

- Fue ahí cuando se evidenció el anatópismo filosófico comunal que, además, está presente en la forma en que incide esta política gubernamental del Estado Nación en nuestra dinámica participativa comunal, pues fueron ellos, que haciendo caso omiso a lo establecido en la Ley Orgánica de las Comunas (2010) y la Ley Orgánica de los Consejos comunales (2009), los que emprendieron una modalidad de aprobación de proyectos que nos divorcia de los debidos procesos que con territorialidad se deben realizar mediante el Ciclo del Poder Comunal.

- En nuestros reflexionares configurativos pudimos resignificar que las 7 T y las ACA, desarrolladas desde la lógica colonial, perdían de vista la determinación social de las malas condiciones de vida de los ciudadanos dadas por el gran cúmulo de necesidades básicas. Estas estrategias no colocaban su mirada en el modo de producción social, se reducían a atender o a responder a alguna determinante social o a una necesidad sentida o expresa (a una entre un montón) con la aprobación de un proyecto comunitario. Por lo tanto, basaban su política desde una lógica fragmentada, segmentada, reduccionista, colonial, verticalizada y para ello, utilizaba como un medio a la participación popular, instrumentalizando la participación, utilizando a todo un pueblo para objetivamente materializar sus intereses (Colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer).

Y, desde la lógica de la atención a la determinante social no se logra garantizar el derecho a la salud. Éste solo puede ser alcanzado cuando no perdemos de vista la determinación social de la salud que, en este caso, se corresponde con el modo de producción y reproducción social de la modernidad colonial. Pues es la lógica colonial la que está determinando la enajenación de nuestro derecho a la salud que tácitamente se expresan en esas postulaciones de proyectos comunitarios en una Comuna con tantas necesidades de salud. Por lo tanto, la garantía de éste derecho tiene implicancias políticas, implica transformaciones políticas de fondo, las que son hábilmente esquivadas por las estructuras de poder, porque no solo implica poner en cuestión quién lleva a cabo la política sino y, sobre todo, quién gesta la política, quién gesta la gestión de la salud, quién es el que tiene el poder de garantizar a la salud, o qué tipo de Estado puede garantizar el derecho a la salud.

Al dirigir sus acciones sólo a la determinante social de la salud, transgrediendo nuestros propios procesos de subjetivación de las políticas de salud, se evidencia la visión reducida que tiene las estructuras de poder hegemónicas sobre el concepto de salud, donde no es visualizada cómo un proceso social o como un derecho humano fundamental que hay que garantizar en su

sentido amplio para tributar al cuidado integral de la salud que brinde posibilidad para que como ciudadanos podamos materializar un proyecto de vida valioso y sostenible que contribuya al bienestar colectivo. Por lo que, desde esta postura, las estructuras de poder no promueven la construcción de la salud colectiva como una alternativa decolonial, sino que, por el contrario, promueven y fortalecen el Modelo médico hegemónico colonial, biomedicalizado, centrado en la determinante social, que no tiene posibilidad de garantizar el derecho a la salud.

Entonces, la Consulta popular no se trataba de una estrategia donde el pueblo pudiera ratificarse como sede del poder, se trataba de una estrategia para “empoderar” al pueblo, de “transferir” poder al pueblo, donde la representación se adjudica como sede del poder, signo evidente de fetichización y corrupción, sin tener en cuenta que la sede del poder es el pueblo soberano. Es el pueblo quién empodera, quien transfiere o delega poder a la representación, quien la enviste de poder, y no al revés.

Pero, ¿por qué pierden de vista al modo de producción social? Lo pierden de vista porque el modo de producción social está establecido por el modelo de Estado que ellos representan, que se caracteriza por tener una cultura moderna colonial. La representación gubernamental forma parte de ese Modelo, Entonces, no le interesa cuestionar al modo de producción social, al modo de relacionarnos, al modo de hacer política, eso no le interesa, es más fácil y mucho más conveniente para la representación atender solo alguna determinante y con eso mantener a un pueblo confundido, dominado y sometido ante tanta necesidad, lo que perpetúa relaciones sociales jerárquicas de poder.

- La estrategia de consulta popular para elegir proyectos comunitarios no es coherente con lo que está planteado en las leyes del poder popular como la Ley Orgánica de las Comunas y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Esto transgrede la forma en que las comunidades desarrollamos nuestros procesos del Ciclo del poder comunal, donde en asamblea de ciudadanas y ciudadanos en condiciones de absoluta simetría (sin discriminación) en la comunidad se consideran las necesidades y las fortalezas, potencialidades y oportunidades para responder a ellas y se colocan sobre la mesa, para que todas y todos puedan dar argumentos en pro o en contra, debatir, discutir y decidir levantando su mano en comunidad democrática y simétricamente, sin necesidad de que sea un voto secreto ni mucho menos.

- Nos preguntamos y reflexionamos sobre ¿Por qué debe ser el trabajo comunitario de elegir un proyecto un voto secreto?, ¿Por qué? El voto secreto hace que el votante perciba el proceso de construcción comunal como una tarea no de consenso colectivo, sino como voluntad personal, que podrían llevar a decisiones irresponsables, no asumiendo responsabilidad directa de su elección. Además, descarta la posibilidad de obtener información sobre las preferencias de los votantes y, lo más importante, el voto secreto evita discusiones de las contradicciones desde diversas visiones.

Si lo que se necesita para poder superar nuestras contradicciones y poder desarrollarnos es que se creen los espacios comunitarios que faciliten el intercambio, donde todas y todos podamos expresar nuestras opiniones, nuestras sabidurías, nuestros conocimientos de manera espontánea, libre, orgánica y sincera, donde se establezcan las relaciones intersubjetivas, donde se den los procesos de interculturalidad decolonial, donde con criterios de validez y no de poder podamos entendernos altersóficamente, podamos comprender la problemática de manera compleja y multidimensional, podamos discernir las mejores opciones u alternativas para responder a nuestras necesidades de manera integral.

Entonces, ese voto secreto nos priva de la posibilidad del debate, de la posibilidad de integrarnos, de la posibilidad de reconfigurarnos subjetivamente, de la posibilidad de unirnos en la diversidad en función de responder a necesidades comunes, sobre todo, cuando ese supuesto debate realizado en la mesa de trabajo en la escuela de música de la Comuna solo se dio entre jefes de calles de la Comuna, por lo tanto, fue realizado solo por un grupo del PSUV y no por la comunidad en colectivo, heterogénea, diversa, pluriversal.

También nos preguntamos ¿qué intensiones ambiguas tiene la alcaldía municipal para direccionar el voto a favor del proyecto de dotación de dos ambulancias? ¿Cómo es posible que una alcaldía supuestamente revolucionaria sea capaz de direccionar el voto? ¿cómo es posible que además sea capaz de cuestionar a los jefes de calle por no haber obtenido el resultado deseado por ésta en un centro electoral? Esto solo explica la instrumentalización de la participación, la fetichización de la representación, la poca comprensión de la importancia del proceso participativo comunal en la construcción y desarrollo social, la poca comprensión del modo en que se hace la política en positivo y la negación que hace la representación del Estado comunal (Modo comunal).

En resumen, ante esta situación es necesario resignificar la consulta popular y verla como una oportunidad o un ejemplo para poder visibilizar la necesidad que tenemos como Comuna de romper con estas cadenas coloniales, de reivindicar nuestras demandas y necesidades locales, para hacer ver la necesidad de la consolidación de espacios de diálogo y reflexión comunal autónoma, para definir colectivamente en nuestro territorio nuestras prioridades y proyectos. También es necesario, en vez de hablar de consulta popular, podríamos hablar de Consulta comunal autónoma que solo se realiza en Asamblea de ciudadanos y ciudadanos en condiciones de absoluta simetría en nuestro territorio, con proyectos o propuestas nacidas por iniciativa propia de la población comunal. Se hace necesario reactivar la operatividad efectiva de los comités de trabajo comunal y de toda la estructura de la instancia comunal legalmente instituida y su funcionamiento. Y, en este sentido, se hace necesario recategorizar también la estructura social, superar las categorías vigentes que establecen una jerarquía del Gobierno comunal (Estado/Gobierno nacional- Ministerios- Gobernaciones-Alcaldías-Comuna) y reivindicar las categorías o instancias propias del Estado comunal (Consejo comunal-Comuna- Ciudad comunal- Federación comunal- Confederación comunal), para contribuir a cambiar la lógica colonial por la lógica decolonial.

Asimismo, es necesario resignificar la importancia de recuperar y fortalecer la operatividad de los mecanismos autónomos comunales participativos propios, como es el Ciclo del poder comunal y de su banco comunal y de la Comuna como instancia del poder popular, porque éstos poseen un valor histórico arraigado a luchas populares de nuestro pueblo venezolano, y poseen un potencial importante para la gestión efectiva y autónoma de los recursos. Es necesario trabajar en la promoción de un poder horizontal, no jerárquico, donde la comuna sea la protagonista en vez del gobierno nacional, debemos deslastrarnos de esa estructura jerárquica centralizada y reactivar nuestros mecanismos de participación propios comunales.

Para concluir, atendiendo a las reflexiones anteriores y ante la pregunta generadora de éste análisis ¿La participación popular durante la consulta popular nacional para la aprobación de Proyectos comunitarios acredita la autonomía de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”? respondemos que la consulta popular realizada no fue expresión de autonomía comunitaria, pues la autonomía comunal, la capacidad de decisión comunal y la confianza de la Comuna en sus procesos se vio afectada, el sistema de eticidad colonial hegemónico vigente desvalorizó los conocimientos, actitudes y prácticas comunales auténticos.

Anexo 4. Asamblea de los servicios del Municipio Marcano.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico-social territorial

En la cancha deportiva de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas núcleo Nueva Esparta (UNEFA-NE), que se encuentra ubicada geográficamente en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, fue celebrada, el jueves 22 de febrero de 2024 a las 2 pm, la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano (Anexo 4 – Imagen 1), donde el gobierno nacional y municipal convocó a los jefes de calle, jefes

Anexo 4 - Imagen 1. Representantes comunales en la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

de UBCH, jefes de comunidad de los Consejos comunales de las tres (3) comunas que integran nuestro municipio Gaspar Marcano, en el contexto de la campaña política presidencial.

- Descripción de la actividad

La actividad contó con la presencia del alcalde municipal Yul Armas, del ministro del Turismo Ali Padrón (designado como Padrino del estado Nueva Esparta por Nicolás Maduro), del Jefe político del PSUV del estado Nueva Esparta el Almirante Giuseppe Alessandrello, del jefe del 1x10 del buen gobierno el Lcdo. José Daniel Marcano, del Coordinador

Anexo 4 - Imagen 2. Representantes institucionales en la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

estadal de Corpoelec el Ing. Carlos Salazar, del gerente de la unidad Hidrocaribe del estado, Cnel. Otoniel Morales, del gerente estadal de Cantv Jorge Torres, del gerente de PDVSA GAS

Cnel. Hermes Moreno, del presidente de Bus Margarita el Sr. Julio Rojas, del decano de la UNEFA NE Cnel. Luis Maldonado, y de representantes populares de las Comunas, de los Consejos comunales, de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) (audiovisual 1)⁵⁶. Asimismo, Venezolana de televisión (VTV) fue el medio de telecomunicación que cubrió la actividad, a cargo de la reportera Tania González (Anexo 4 – Imagen 2 y Anexo 4 – Imagen 3).

Todo lo cual transmite estereotipos y representaciones negativas coloniales, que conducen a la naturalización de la discriminación, la degradación de la cultura local y la exclusión limitando las oportunidades de la Comuna de ratificarse como sede del poder. Y, por otra parte, la falta de representación, el silenciamiento del verdadero soberano, transmite una cultura basada en relaciones colonialistas con una distorsión en la construcción de identidades, pudiendo dañar la autoestima de la Comuna.

El alcalde Yul Armas inicia el acto con la expresión “¡que viva nuestro presidente Nicolás Maduro!”, y pregunta a los representantes populares, a modo de consigna, “-el 2024 es de?”, -y los representantes populares respondían coreando “-de Maduro-“ y esta consigna fue repetida tres veces,”-¡el 2024 es de- Maduro!”, y a continuación procedió a dar las gracias y a solicitar un aplauso para quien presentó como padrino político del estado Nueva Esparta, el ministro de turismo Alí Padrón, de quien dijo, “-nos lo mandó Dios y la virgen de Valle para ayudarnos-“ (audiovisual-2)⁵⁷. -Aplausos-aplausos-

Alí Padrón expresó: que desde el día anterior había estado participando en Asambleas de las 7 Transformaciones (7T), orientadas por el presidente Nicolás Maduro, en las cuales “una de las principales actividades era la transformación económica”, y después, había participado en la instalación del 1x10 del buen gobierno en el estado

Anexo 4 - Imagen 3. Representantes institucionales en la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcana la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

⁵⁶ Audiovisual 1: Disponible en: <https://youtu.be/VTu7G72yxi4>

⁵⁷ Audiovisual 2: Disponible en: <https://youtube.com/shorts/ljT7Dsxd2Zl>

Nueva Esparta, junto a todos los alcaldes bolivarianos, por supuesto, porque “la oposición juega en contra, en contra de ustedes”. Además, expresó que el presidente de la República lo nombró padrino⁵⁸ del estado Nueva Esparta para seguir trabajando (audiovisual 3)⁵⁹, por un pueblo que hace 2 años parecía un pueblo fantasma, era la desolación, la desesperanza, no había para donde mirar, o sea, no solamente las sanciones, el bloqueo, sino que le agregamos la pandemia terrible que golpeó al mundo acabó con el turismo del planeta... (audiovisual 4)⁶⁰.

Pero, entonces, hay una respuesta contundente, una respuesta para ir disminuyendo aquellas grandes heridas, ahorita estábamos en el 1x10, y llamamos a una señora, ahí se puso Yul, mira marca ahí, 041..., mire la está llamando el ministro del turismo, ¿-cómo? ¿El ministro de dónde?, -mire, anote ahí, yo la estoy llamando de parte del presidente porque le trajimos la silla de ruedas que usted solicitó hace 6 meses, y nosotros estamos comprometidos, los almirantes, compañeros, todos, Yul, los alcaldes, los jefes de gobierno, de los organismos institucionales del Estado, que ese número que nos entregaron hace algunos días cuando el presidente me asignó para este honroso compromiso, lo que llaman overall, cuando usted suma la respuesta de los alcaldes y del gobernador, da 48 %, es decir, que se han respondido menos de la mitad de los casos..., de ellos el 68 % se ha respondido por éstos caballitos de batalla (refiriéndose a los alcalde bolivarianos), y 10 % aquel señor (refiriéndose al gobernador opositor) que ha hecho un gran esfuerzo porque pudo haber respondido a menos del 10% del 48 % de respuestas dadas (audiovisual 4).

Lo que nos ha pedido el presidente es que nosotros asumamos esa responsabilidad que es de él, que la asumamos nosotros almirante, compañeros, Daniel, y llevemos al estado Nueva Esparta y ese es el compromiso, es más ya los números hoy empezaron a cambiar, al 95 % de las respuestas, para

Anexo 4 - Imagen 4. Intervenciones de la representación en la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

⁵⁸ Noticias Barquisimeto (2024). Presidente Maduro designa a Ernesto Villegas padrino de Lara y Ali Padrón padrino de Nueva Esparta. Disponible en: <https://www.noticiasbarquisimeto.com/presidente-maduro-designa-a-ernesto-villegas-padrino-de-lara-y-ali-padron-padrino-de-nueva-esparta/>

⁵⁹ Audiovisual 3: Disponible en: <https://youtube.com/shorts/9vwoXGYVUOk>

⁶⁰ Audiovisual 4: Disponible en: <https://youtu.be/M7MkMXmzgBs>

todos ustedes, es decir, que, si alguien hizo una solicitud, de 100, 90 van a tener respuesta, no les digo de inmediato porque eso tiene un proceso de chequeo, de verificación, pero va a tener una respuesta, el 53 % de los casos son de salud, aquí el amigo me dice que tuvo un accidente y tiene una pierna y ya le dije que fuera a buscar una silla de ruedas para que pueda movilizarse y además no termine allí, porque entiendo que usted necesita una operación compleja, que posiblemente no se haga aquí en este estado, sino que tendrá que hacerse en otro estado, y hay que coordinar eso, pero ya para darle respuesta usted va a tener su silla de ruedas. Nosotros hemos dispuesto que semanalmente vamos a estar trayendo al estado Nueva Esparta respuestas (audiovisual 4).

El presidente hablaba de 2 grandes desafíos que tiene la sociedad venezolana, que es luchar contra dos grandes males, el primero de ellos es que el gobierno de Estados Unidos... es nuestro principal enemigo... (audiovisual 4). Y el otro es perdonar una y otra vez que un funcionario haga lo que le da la gana, y eso hace mucho daño, la ineficiencia, la indolencia, a los líderes que no le importa, debemos dar una lucha contra esos líderes, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por sumar voluntades (audiovisual 5)⁶¹.

- Mientras el ministro hablaba (Anexo 4 – Imagen 4), repentinamente sonó el timbre de su celular que estaba colocado en la mesa y le pide a un compañero que se lo atienda, le dice “atiende ahí, si es una llamada de la presidencia tengo que retirarme de este encuentro para ir rápidamente a atenderlos” y continuó, “yo soy revolucionario hasta el más allá, pero tenemos fibra que nos duele los que sufren y pensaba ahí en esa agente que ha salido a pedir sanciones no contra el presidente ni contra Ali Padrón, ni contra Alessandrello, sino contra ustedes, que vergüenza que se quieran llamar venezolanos. Pueden contar ustedes con el presidente Nicolás Maduro, que nos ha dado una instrucción muy precisa, y el compromiso que tiene ese extraordinario ser humano y que tengo yo, y que tiene Yul, y que tenemos todos los que estamos aquí y ustedes, para dar una victoria contundente para atender al pueblo a través de las misiones, del 1x10 del buen gobierno, de las Bricomiles⁶², para dar una victoria contundente y para que no

⁶¹ Audiovisual 5. Disponible en: https://youtube.com/shorts/UILSf_Rq7DI

⁶² Bricomiles- Son las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, que fueron creadas en junio 2023 por el Gobierno Bolivariano para dar respuestas a las denuncias y solicitudes registradas en el sistema del 1X10 del Buen Gobierno, en el marco de las 3R.Nets (Resistencia, Renacimiento y Revolución), respuestas consistentes en un plan de recuperación de infraestructuras, tanto del área de salud como de educación, basadas en reparaciones profundas y estructurales, embellecimiento de todas las escuelas, simoncitos, liceos, universidades,

quede dudas de que aquí el que manda es el pueblo a través de Nicolás Maduro Moros, ¡viva Venezuela!, el presidente me he dicho te tienes que mudar para margarita, pero ya estoy aquí, desde febrero, montado en los casos es la única forma de obtener la victoria” (Audio 1)⁶³.

El Almirante Giuseppe Alessandrello, jefe político del PSUV en el estado Nueva Esparta, expresó: que ya las circunstancias que nos rodean y las metas que nos asignaron fue expuesto claramente por el 4to bate que nos mandó el presidente maduro para el estado Nueva Esparta (Ali Padrón). Él dijo que se iba a centrar en lo que nos convoca hoy aquí, apoyar desde el partido al 1x10 del buen gobierno, porque esa herramienta es la forma más expedita para acercarnos a las necesidades del pueblo, con todas las limitaciones que puedan haber, cuando yo llegué aquí las instituciones iban cada cual, por su lado, y el partido sin dinero, y la estructura del partido es la que tiene que tener una herramienta para premiar, como militar sé que no hay liderazgo sino hay premio si no hay castigo., para que las instituciones respondieran a los líderes de la comunidad y se aboquen al servicio de nuestro pueblo, pero en especial al servicio de los alcaldes bolivarianos. ¿Quiénes saben cuáles son las necesidades?, ¿qué se necesita?, ellos y ellas, los líderes de la comunidad, entonces este es el momento y el lugar para que se planteen las necesidades y nosotros le demos respuesta (audio 1).

Para eso es que hemos inventado este Congreso. Cuando tengamos estos congresos es porque tenemos recursos para responder a las necesidades, que sé que deben estar reflejadas en el 1x10 del buen gobierno del municipio, y que a través del congreso vamos a resolverlas de manera expedita. Este trabajo lo vamos a hacer sistemáticamente con el asesoramiento verdadero de quienes conocen las cosas, que son ustedes y las instituciones, para que el equipo multidisciplinario de los servicios tome nota y comience a trabajar para solucionar los problemas, de forma tal de que los servicios vengan al contacto directo con el pueblo. Esta explicación es para comprender porque estamos aquí, no es para fastidiarlos, es para buscar soluciones, para vernos las caras y para entender qué es lo que estamos haciendo en este ambiente de dificultades, porque los problemas no lo pueden solucionar una sola persona, sino que se resuelven de manera colectiva, entonces, cuando ustedes salgan de aquí, se van con un

centros de salud, sistema Barrio Adentro I y II, Ambulatorios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT).

⁶³ Audio 1: Palabras de Ali Padrón, Giuseppe Alessandrello, Yul Armas y Luis Maldonado en la Asamblea de los servicios del municipio Marcano celebrada el 22 febrero 2024. Disponible en <https://voca.ro/1jQuVO6tOQVa>

conocimiento de que hay un esfuerzo, una organización, una intención, un plan para resolver los problemas (audio 1).

Yul Armas, alcalde del municipio Marcano, dijo: ustedes saben que a veces cuando llega el avión, bueno, cuando llega el avión entonces agárrenlo. Te quiero pedir un camión para la distribución de gas para el municipio, le dijo al gerente de PDVSA GAS (Anexo 4 – Imagen 5).

Anexo 4 - Imagen 5. Alí Padrón y Yul Armas en la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

A usted ministro Ali Padrón, en nombre de este pueblo, yo quiero que usted le lleve las gracias al presidente Nicolás

Maduro, porque gracias al Almirante y al Vicerrector de la UNEFA NE hoy estamos reparando la 2da etapa de la UNEFA NE, a partir de mayo ya vamos a tener, la única de todo el país, la formación de medicina, de odontología, de farmacia y de enfermería, para que en nuestro municipio los hijos de ellos también puedan llegar a ser médicos, porque en las universidades públicas para que entre uno de ellos es difícil, porque los cupos son heredados, pertenecen a los empleados, a los profesores, a los sindicatos, y aquí en la UNEFA NE la universidad es de inclusión, por eso me le lleva las gracias al presidente porque esa fue una gestión que hicimos y que fue aprobada y hoy es una realidad en este municipio, ahora tenemos un padrino y un jefe político acompañándonos, ya no estamos solos, un fuerte aplauso para el ministro y para el jefe político (audio 1).

---Aplausos, aplausos---

Cnel. Luis Maldonado decano de la UNEFA NE procedió a otorgarle a Yul Armas, a Giuseppe Alessandrello y a Ali Padrón, el botón institucional. Posteriormente, el padrino y el jefe político se retiraron de la actividad. Y se prosiguió el acto con el Parte de las estructuras del PSUV del Municipio Marcano (audio 1).

- 20 jefes de UBCH
- 60 líderes de comunidad
- 170 jefes de calle que con sus estructuras suman un numero de 1520

- El equipo político municipal está conformado por 38 camaradas
- El equipo político parroquial, los dos equipos políticos, uno con 40 y otro con 28, hay una vanguardia de 1626 camaradas que están trabajando en función de las elecciones presidenciales del próximo 2024.

El presidente de la mesa técnica de agua del municipio Marcano dijo, que representa a 15 voceros, recalcó que la fortaleza del municipio Marcano es contar con el alcalde Yul Armas, el cual ha dado atención especial a nuestras mesas técnicas, pero se siguen presentando problemas con los colectores, que se encuentran sedimentados, se necesita que Hidrocaribe preste el apoyo, para reparar todos los colectores dañados.

Enrique González, jefe de la UBCH del sector de Vicuña del Municipio Marcano expresó: Hoy estamos celebrando la jornada del 1x10 del buen gobierno desde tempranas de la mañana en el municipio, no nos hemos detenido y aplaudimos que esta reunión, este encuentro de trabajo, con la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios y todos sus entes, representados aquí por estos compañeros que me acompañan aquí en la mesa, sea muy fructífera y, para ello, saldremos aquí con un compromiso establecido, con atenciones directas, con responsabilidades individuales que debemos cumplir en un determinado plazo para nosotros poder solventar algunas de las problemáticas aquí expuestas.

Ese es el sentido del 1x10 del buen gobierno, esa es la tarea que reposa sobre los hombros de los hombres y mujeres que llevamos adelante esta herramienta hermosa que diseñó el presidente Nicolás Maduro para eliminar las trabas y la burocracia, no tienen otra finalidad, nosotros hoy estamos aquí sin que nos llamen, nosotros buscándolos y llamándolos a ustedes para pedir las soluciones de sus territorios y salir de aquí con los compromisos ya establecidos, entonces, es el fiel cumplimiento de la tarea que nos ha colocado el presidente, este año tenemos que ir a la batalla electoral, a la contienda con los hombres y mujeres que están aquí sentados, nuestros jefes de calle, nuestros jefes de comunidad, nuestros jefes de UBCH, nuestro equipo político municipal, y las armas que vamos a utilizar es el buen trabajo realizado, es la gestión correcta en su momento, es la atención afectiva cariñosa que nos permita ir a consolidar esas voluntades para lograr esa victoria. La herramienta del 1 x 10 es un método de trabajo eficiente

que esas voluntades estén complacidas para que el día que nos toque la contienda ir a acabar con los lacayos yanquis que hoy le hacen el trabajo (Audio 2)⁶⁴.

Luego, se llamó a los compañeros responsables de los principales servicios que hacen vida en el 1x10 del buen gobierno, los hermanos del agua, del gas, de las telecomunicaciones y transporte para que fueran dando ya las conclusiones y el balance de lo que aquí se recogió de acuerdo a la vocería que se establecieron (audio 2).

Anexo 4 - Imagen 6. Entrevista de VTV a la representación política durante la Asamblea del congreso de los servicios del municipio Marcano la UNEFA-NE. Fotografía de la autora.

Por su parte, VTV realizó la cobertura mediática del evento⁶⁵ (Anexo 4 – Imagen 6).

➤ ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA TRANSFORMADORA

Elemento colonial 1: Este congreso celebrado forma parte de la agenda política del gobierno nacional, en el marco de la campaña electoral presidencial 2024, quien convocó fue el gobierno, no las comunas, ni los consejos comunales. Donde se territorializa la política de “ayuda” diseñada por el PSUV desde el nivel nacional en nuestros territorios en un contexto previo a elecciones presidenciales (colonialidad del poder, del saber, del ser, del hacer). Y donde no se tiene en cuenta los debidos procesos del Ciclo del Poder Comunal como base del bienestar comunitario con participación democrática en absoluta simetría de todos los miembros de los Consejos Comunales en sus espacios territoriales, sino que, por el contrario, la solución sigue estando en manos externa, en este caso, en la alcaldía municipal, entonces, se adjudica la sede del poder y relega a un segundo plano a las Comunidades (colonialidad del poder).

Elemento 2: En este congreso celebrado en la UNEFA NE, contemplamos que la representación femenina en la mesa política del estado Nueva Esparta es nula. Entonces, al analizar la categoría Género, pudimos observar que todos los representantes designados por el gobierno nacional son hombres, lo cual contrastó significativamente con la gran cantidad de

⁶⁴ Audio 2. Disponible en: <https://voca.ro/1aTj70FOBhs5>

⁶⁵ Cobertura mediática realizada por VTV a la Asamblea de los servicios del municipio Marcano. Disponible en: <https://www.dailymotion.com/video/x8tbc5o>

mujeres voceras de las Comunas y Consejos comunales presentes en el congreso que superaba con creces al número masculino presente. El hecho de que en el espacio público de participación exista ausencia femenina en la representación política es institucional representa una ocupación simbólica y mediática que produce significados simbólicos de infravaloración o interiorización de la mujer, y esto tiene una incidencia en la percepción y comprensión comunal, donde se nos va reforzando estos cánones coloniales que refuerzan la posición femenina subalterna en la sociedad, que luego vamos naturalizando. Es un hecho que contribuye a perpetuar roles de género y, en consecuencia, tributa a la desigualdad social, la dominación, la colonialidad.

Elemento 3: Los representantes políticos de más alto nivel en nuestro territorio ninguno convive en nuestro municipio, ni el alcalde, ni el padrino, ni el jefe político (colonialidad del poder y del estar). Por lo que, allí también se evidenció ocupación simbólica y mediática, dada la falta de representación genuina, donde subyacía la preeminencia de lo externo, donde nuestra cosmovisión, nuestro sentipensar, nuestros conocimientos y valores autóctonos no tenían su propia representación, éstos no eran reconocidos, sino que provenían de otros contextos, relegándose a un segundo plano la dimensión material y simbólica de nuestro territorio, donde no vemos reflejadas nuestras voces y nuestras experiencias quedan excluida. Situación que tributa a la desterritorialización, es decir, las acciones que se desarrollaban estaban basadas en la aplicación de criterios foráneos y no de las sabidurías y conocimientos propios de nuestro territorio Comunal según nuestra realidad histórica social concreta.

Elemento 4: Esta estructura política obedece a una manera organizacional del PSUV, quien posee el control político nacional y municipal, pero no estatal, pues el gobernador actual Morel Rodríguez, electo en consenso democrático y simétrico en 7 ocasiones en el estado Nueva Esparta, pertenece al partido Acción Democrática de oposición al gobierno nacional actual. Por lo que, al no tener el control político estatal el PSUV designa en esa dimensión social a una estructura política paralela a través de la cual puede ejercer el control político. Por ello, designa a un padrino y a un jefe político para a través de ellos y no de la gobernación del estado Nueva Esparta poder desarrollar sus funciones (colonialidad del poder). Lo cual significa que nuestro territorio se expresa una gran tensión entre contrarios, una lucha por el control político territorial polarizada, en la cual se utiliza nuestra participación para ratificar el poder político que se tiene sobre el territorio.

Elemento 5: En este Congreso solo existía la mesa de la representación política. Sin embargo, la representación popular de las Comunas y Consejos comunales no disponían de una mesa y no estaban incluidos en la misma mesa política, sino que formaban parte del público (colonialidad del poder, del ser, del hacer). Lo que deja claro la ocupación simbólica y mediática en estas actividades que continúan estando bancarizadas, donde los sujetos involucrados en ella tienen una jerarquía de poder desigual, donde se establecen relaciones desiguales de poder, donde la representación se adjudica la sede del poder, y la participación se posiciona como servidora agradecida de la representación.

Todo lo cual transmite estereotipos y representaciones negativas coloniales, que conducen a la naturalización de la discriminación, la degradación de la cultura local y la exclusión limitando las oportunidades de la Comuna de ratificarse como sede del poder. Y, por otra parte, la falta de representación, el silenciamiento del verdadero soberano, transmite una cultura basada en relaciones colonialistas con una distorsión en la construcción de identidades, pudiendo dañar la autoestima de la Comuna.

Elemento 6: Los voceros y líderes comunitarios presentes en el Congreso son aquellos que están alineados a la ideología política promovida por el PSUV, y sólo fueron convocados los jefes de calle, jefes de comunidad y jefes de UBCH, y los voceros de mesas técnicas municipales. En ella no están presentes los que no se alinean a ella. Por lo tanto, es una manera de hacer política que no promueve los procesos de interculturalidad pluriversal, plurívoca, esenciales para el desarrollo social, ocultando y minimizando así la conflictividad en los contextos de poder (colonialidad del poder, del ser, del hacer).

Elemento 7: Las consignas proclamadas por la autoridad municipal inculca en los sujetos presentes una forma de pensar, ideología, produciendo y reproduciendo socialmente esa lógica de gobierno, dándole lugar central a la figura del presidente y no a la figura del pueblo (colonialidad lingüística). Evidenciándose cómo el liderazgo municipal contribuye a la subalternización del pueblo.

Elemento 8: La gratitud es hacia al representante y el pueblo asume la posición de agradecido ante un representante que es divinizado porque “nos lo mandó Dios”, lo cual produce y reproduce en los actores sociales una subjetividad colonizada basada en una matriz colonial de poder (colonialidad de poder, del ser, del saber, lingüística). En esa expresión se evidencia,

cómo ocurren procesos de sensibilización ciudadana, cómo se apela a las emociones de la población, al enganche emocional, a la –emocracia-, se apela a las creencias religiosas arraigadas en el pueblo con una orientación ideológica, con lo que se trata de reforzar los sentimientos y emociones más elementales del ser humano, para que se centren en ellos y no en la duda o en la crítica, con lo que vamos naturalizando y construyendo una identidad pasiva, dependiente, apolítica o malformada políticamente, vamos construyendo ciudadanismos modernos coloniales, perpetuando la ocupación simbólica y la colonialidad.

Acción que conlleva el silenciamiento de nuestras propias voces y que nos subalterniza, que reduce nuestro sentido común, nuestra doxa legítima, nuestra capacidad de razonamiento, nuestras ideas, nuestro senti-pensar-hacer. Los reduce al sustituirlos por la emocionalidad. Y con ello nos confunden, nos engañan, en un contexto electoral, con intereses políticos, haciendo que nosotros mismos nos auto neguemos, porque nos conduce a votar por una forma de hacer política en negativo, desde las estructuras de poder, y no la forma nuestra propia, autónomas, genuinas de hacer política en positivo, basadas en nuestras propias necesidades, con legitimidad y territorialidad.

Elemento 9: El representante es quien nos viene a “ayudar”. No visualizándose que el pueblo es el único capaz de ayudarse a sí mismo., perpetuándose una subjetividad de que la solución se encuentra en la ayuda recibida desde arriba, desde otra dimensión social diferente a la comunal (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística). Por lo tanto, con esta frase la representación entiende que nuestra población comunal no ha desarrollado su capacidad de agencia, reconoce que la Comuna no ha llegado a convertirse en el sujeto colectivo histórico cultural, en el motor de transformación y que, por lo tanto, ellos deben “ayudar” como sujetos exógenos.

Elemento 10: Los aplausos de la población asistente al evento evidencian la naturalización o normalización subjetiva de los elementos coloniales (colonialidad del ser). Se evidencia que como población nos auto negamos, nos subalternizamos, nos supeditamos subjetivamente, lo que acredita nuestra auto cooptación política de nuestra autonomía, se evidencia que poseemos escasa formación política, y en esa “ignorancia ingenua” creemos en las expectativas, en las promesas de mejoras, que provienen desde “afuera”, desde lo “externo”, desde lo “exógeno”, desde el “gobierno y sus instituciones”, lo que afianza la producción y reproducción de una lógica en que las soluciones deben venir “desde afuera”, y no deja que nos

auto veamos que como sujetos activo sociales y políticos poseemos la capacidad de agencia para responder a nuestras necesidades, no deja que auto veamos que somos nosotros los sujetos histórico culturales de la transformación social, no deja que creamos en nosotros mismos, en nuestra potencialidad para construir la Comuna que anhelamos. Y esto perpetúa la pasividad y la colonialidad de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud. Todo lo cual tributa a la construcción de ciudadanismos modernos coloniales en nuestra Comuna.

Elemento 11: Los representantes no se expresan como parte de pueblo que sufre - “la oposición juega en contra de ustedes”-, utilizan el término -ustedes- y -no nosotros-, trazando una línea divisoria entre representantes de gobierno y pueblo (colonialidad del poder). Aquí pudimos contemplar cómo la percepción de las relaciones que estábamos estableciendo durante la actividad estaba atravesada por la ideología colonialista, por la colonialidad del poder, donde había dos clases de participantes “nosotros” y “ustedes” (racialización).

El uso del lenguaje en este discurso, reforzó la estructura colonial basada en relaciones de poder y jerarquías impuestas por el colonialismo, constituyendo una narrativa hegemónica con una representación estereotipada y racializada donde la Comuna y sus comunidades han sido racializadas como “ustedes” (no nosotros), que conlleva a una construcción de identidades y formas de comunicación que son interpretadas a través de una lente racial, que van naturalizando e internalizando en nuestras subjetividades estereotipos y prejuicios que limitan nuestra capacidad participativa en estas actividades y en la construcción de significados, que nos ciega y no vemos la gran colonialidad que se oculta. Al limitar nuestra participación, se limita nuestra capacidad de agencia comunal para actuar y transformar la realidad y, por ende, se limita nuestra capacidad de agencia para garantizar nuestro derecho a la salud.

Elemento12: El nombramiento recibido como “padrino o protector”, evidenció la producción y reproducción de la lógica paternalista del Estado (colonialidad del poder, del ser, del hacer, del saber, lingüística). Al asumir el papel de protector, guía, garante, mediante la lógica paternalista gubernamental, el Estado Nación justificó el hecho de tomar decisiones en nombre de nuestra Comuna, normando y desarrollando políticas, programas, proyectos o acciones que carecen de territorialidad, legitimidad, comunalidad y decolonialidad al no considerar nuestras voces comunales y nuestra autonomía, lo cual niega nuestra autonomía comunal. Con el paternalismo gubernamental nuestra Comuna se desconectó de su propia identidad como

instancia de autogobierno capaz de tomar decisiones por sí misma de forma democrática y simétrica en reunión de ciudadanos y ciudadanas.

El paternalismo gubernamental significó un refuerzo de nuestra alienación comunal, porque estábamos inmersos en un contexto donde nos sentíamos ajenos, no nos veíamos reflejados ni representados en él, dónde perdíamos nuestra propia identidad. Allí no existíamos plena ni auténticamente, no le encontramos significado a nuestras prácticas participativas, pues estas no estaban en conexión con lo allí planteado, y, sobre todo, significamos que el poder de decisión no se encontraba en nuestras manos, sino que las decisiones importantes estaban fuera de nuestro control, estaban en “el padrino”.

En nuestras reflexiones reconfigurativa nos preguntamos ¿por qué la necesidad de tener un padrino? ¿Acaso el Estado Nación, representado por el gobierno nacional, considera que la Comuna no es capaz de tomar decisiones por sí misma y, por lo tanto, deben ser dirigidas y controladas? ¿Acaso el debido financiamiento a través del banco comunal ha sido cooptado para que no tengamos posibilidad de desarrollar proyectos comunales viables y, por lo tanto, tengamos la obligación de depender del Estado? ¿Acaso esta misma lógica será la que explique el hecho de que no se hayan podido realizar la actualización del estatus legal de las Comunas y Consejos comunales por el gobierno tener cerrada el sistema de registro y actualización de los SAC en Fundacomunal que ha estado cerrado por más de 2 años, ¿Será que creen que no somos capaces o será que nos quieren dependientes para mantenernos subalternizados? ¿Acaso es la lógica colonial la que ha determinado que en Venezuela no se haya completado la institucionalidad del Poder comunal, que la construcción del Estado comunal (Modo comunal) aún sea una tarea pendiente luego de 24 años de revolución bolivariana?

Elemento 13: Se evidencia la incapacidad del Estado Nación de cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a la salud de los venezolanos y venezolanas mediante la configuración de un Sistema de salud que cumpla realmente con los principios de universalidad, integralidad, justicia social (equidad, igualdad), gratuidad, integración social y solidaridad. Y ante ello, colonialmente, crea una herramienta denominada el 1x10 del buen gobierno, que bajo la falacia de “ayudar” de forma “más expedita, directa, sin burocracia e intermediarios” al pueblo, utiliza la necesidad de salud como una herramienta política fundamental para obtener la victoria electoral (colonialidad del poder, del ser, del hacer, del saber, lingüística).

Elemento 14: Esta “ayuda” es decidida, aprobada y realizada “desde arriba” en un contexto electoral en función de la agenda establecida y de los recursos que se dispongan desde la presidencia, que no es para todos y todas, que es coyuntural “mira marca ahí a...”. (colonialidad del poder). La necesidad de salud como campo para el desarrollo de campañas políticas, donde las políticas no llegan nunca a dar respuesta a las necesidades de salud de todas y todos, porque no llegan a ser concebida la salud como un derecho de la población, sino como una herramienta poderosa para captar apoyos, para comprometer interesadamente a los necesitados, una política que no se centra en la construcción de un SPNS que cumpla con los principios constitucionales establecidos sino, por el contrario, una política centrada en consolidar un sistema de dominación a través de jornadas fortuitas, de atenciones casuales o coyunturales, como el caso que se presenta, para crear la falsa matriz de opinión, sobre todo en ciudadanos/as no formados políticamente, de contar con un gobierno que realmente garantiza el derecho a la salud.

Elemento 15: Se evidencia la necesidad que tenemos los ciudadanos/as de estar incluido en una lista de necesitados, que privilegia a los que siguen la línea política, lo que enajena el principio de universalidad del SPNS. Además, la universalidad también se enajena al no ser una respuesta oportuna a su dolencia, pues “hace 6 meses que la solicitó” y el carácter oportuno de la atención es un elemento importante de la universalidad que significa que cualquier ciudadano/a pueda acceder en el momento en que requiera la atención y no posterior a la necesidad. (colonialidad del poder, del ser). Aquí, en la forma en cómo se decide a quién se le ofrece la “ayuda”; en quién es el que decide a quien se le ofrece la ayuda; y en cómo se legitima a quien decide, se evidencia el anatopismo filosófico al no ser coherente con nuestro marco constitucional que expresamente plantea la construcción de un SPNS universal, integral e igualitario/equitativo.

Elemento 16: Con la expresión “que nosotros asumamos esa responsabilidad y ese compromiso” se perpetúa la lógica de que la garantía del derecho a la salud está en manos del Estado y de su dirigencia política” (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística). Se transmite la lógica colonial del paternalismo gubernamental que perpetúa nuestra alienación comunal al no auto reconocernos dentro de esa relación de poder donde, además, perdemos nuestro sentido de identidad comunal como Comunidad política, como Comuna sede del poder, porque en este caso es la representación (Estado Nación y Gobierno) los que se adjudicaron como sede del poder.

Elemento 17: Se evidencia como la solución al problema de salud está en la casualidad coyuntural de encontrarse con un ministro, donde existe enajenación de derecho a la salud, de los principios de universalidad, integralidad, integración social, justicia social, -aquí el amigo -me dice- que tuvo un accidente y tiene una pierna... y ya le dije que fuera a buscar una silla de ruedas para que pueda movilizarse"- expresión que evidencia colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística, biopráctica, mental) cómo los recursos no se distribuyen de forma accesible y equitativa en la sociedad, sino que es necesario el paternalismo, el apadrinamiento, en la relación alineada política, donde tenemos que probar nuestro "fracaso social y económico" por tener ingresos precarios, para poder acceder a un recurso necesario para atender nuestra salud y mejorar nuestra vida.

Lo que indica claramente que estamos inmersos en una relación social injusta, desigual, colonialista, donde esta situación lastima nuestra autoestima, nuestra dignidad, que nos hace sentir miserables, fracasados, inferiores, discapacitados para poder acceder con nuestros propios recursos a un SPNS que nos garantice nuestro derecho a la salud. Todo lo cual es expresión viva e irrefutable de las enormes brechas existentes entre la representación gubernamental y la Comuna, brechas que establecen, imponen, producen y reproducen un Modo de producción social completamente colonizado, que no es diferente al que desarrolla la derecha liberal pues tienen una gran semejanza.

Evidencia que, como sujetos sociales singulares y colectivos, no estamos centrados en la construcción de un SPNS garante del derecho a la salud; significa a pesar de las luchas por la transformación bolivariana, solo nos limitamos a reproducir el Modelo médico hegemónico colonial, biomedicalizado, depredador y excluyente; significa que la evolución epistémica y epistemológica de la salud, está estática, paralizada, que continuamos anclados a la conceptualización reducida de la salud y que aún no la hemos visualizado como un derecho humano y social inalienable y fundamental, que no la comprendemos como un proceso social, cultural, histórico, político, dialéctico, complejo y multidimensional que debemos transitar, para construir la salud colectiva.

Elemento 18: Se evidencia la ineficiencia del Estado Nación para garantizar un Sistema de salud accesible, "usted necesita una operación compleja, que posiblemente no se haga aquí en este estado, sino que tendrá que hacerse en otro estado" dada la inaccesibilidad geográfica

de servicios necesarios oportunos y de calidad, lo que enajena nuestro derecho a la salud, evidenciándose además cómo colonialmente esta brecha es utilizada para hacer campaña política “hay que coordinar eso, pero ya para darle respuesta usted va a tener su silla de ruedas” (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, del estar, lingüística).

Elemento 19: Se evidencia la injusticia social, pero también la complicidad, la que hace que haya fetichización, corrupción e impunidad que ha existido entre la representación (colonialidad del poder).

Elemento 20: En esta expresión “...atiende ahí, si es una llamada de la presidencia tengo que abandonar este encuentro para ir rápidamente a atenderlos”, se evidencia claramente la lógica de su representación, que se debe al gobierno, son representantes del gobierno, obedecen al gobierno, y no del pueblo, al cual relegan a un segundo plano, al cual colocan en la periferia y no en el centro de su accionar, al que pueden dejar ahí sentado para irse ante el llamado del gobierno. Y, este es un signo de fetichización de la representación, lo realmente revolucionario hubiese sido “si es de la presidencia comuníqueme que estoy reunido con el pueblo y que al terminar esta actividad los atenderé con inmediatez” (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 21: Se evidencia nuevamente en su narrativa cómo no se siente parte del pueblo, sino aparte de él “no contra el presidente, ni contra Ali Padrón, ni contra Alessandrello, sino contra ustedes”, es decir, las sanciones son contra nosotros (pueblo) no contra ellos (representación partidista). (colonialidad del poder, del ser, lingüística). Esta expresión también es signo de fetichización y de racialización.

Elemento 22: Queda expuesta que la intencionalidad de este acercamiento o encuentro, es el interés del poder político para dar una victoria contundente para “atender” al pueblo a través de las misiones, del 1x10 del buen gobierno, de las Bricomiles. (colonialidad del poder, del ser, lingüística). Aquí queda expuesta la instrumentalización de nuestra participación comunal.

Elemento 23: En esta narrativa expresada por Alessandrello se coloca -al capital- en el centro de la movilización para el control político territorial, relegándose a la periferia a su verdadera esencia que es el desarrollo social y humano sustentable, solidario. La búsqueda de recursos económicos procedentes de instituciones permite al PSUV tener “una herramienta para

premiar”, es decir, para poder financiar asalariadamente a las estructuras comunales y comunitarias. Estos recursos no son recaudados por el poder popular sino por el partido político, y tampoco son recursos que se van a disponer para desarrollar los proyectos comunitarios que beneficien a la totalidad de la comunidad, sino para financiar líderes comunales que son cooptados políticamente o para financiar campañas con finalidad partidista que benefician solamente a los de su línea política (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 24. La herramienta para “premiar” expresada representa, en sí misma, una forma de ocupación simbólica, que conduce a la naturalización de estereotipos negativos tal como “por la plata baila el mono” y a la producción, reproducción y perpetuación social de una lógica capitalista colonial. Se distorsiona el modo de vida comunal, comprando así a vocerías y líderes que pierden su transparencia y su esencia comunitaria, pierden su identidad y esto conduce a estos líderes a la alienación cultural, a la prostitución política y económica, dejando a la comunidad sin una representación que realmente responda al poder popular, sino que, por el contrario, se ha colocado al servicio de la clase hegemónica. Hecho que, por otra parte, contribuye al desarrollo de una subjetividad moderna colonial capitalista de que si no pagan no participan (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 25: Se fomenta una subjetividad en el sujeto colectivo llamado PSUV donde se producen y desarrollan los sentidos y significados del oportunismo, vicio y manipulación ante la desesperada situación económico social que vive el pueblo en el contexto actual (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 26: El trabajo comunal planteado en el Ciclo del poder comunal y en las Leyes orgánicas de los Consejos comunales y de las Comunas queda quebrantado y sometido a un encuentro coyuntural electoral, como espacio de decisión sin condiciones para el debate, análisis y la toma de decisiones o acuerdos “este es el momento y el lugar para que se planteen las necesidades y nosotros le demos respuesta”. No se reconoce en este discurso que el territorio histórico social es la comunidad y que el espacio son las asambleas de ciudadanos y ciudadanas en democracia y en condiciones de absoluta simetría (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 27: Se produce y reproduce una cultura moderna colonial del aprovechamiento, del oportunismo, que no pudo ser mejor enunciada por el alcalde Yul Armas “ustedes saben que a veces cuando llega el avión, bueno, cuando llega el avión entonces agárrenlo”. Ahí se evidencia y resume la manera de hacer política en negativo, no saludable, colonizante (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 28: Nuevamente se alimenta el ego del representante, “en nombre de este pueblo, yo quiero que usted le lleve las gracias al presidente Nicolás Maduro”, evidenciándose cómo se diviniza o se endiosa al representante, que influye en la constitución de una subjetividad y un comportamiento ególatra en la representación y una subjetividad sumisa y colonizada en el pueblo, y marca la génesis de las relaciones de poder desiguales y de la colonialidad de poder y del ser.

Elemento 29: Los aplausos evidencian en los sujetos singulares y colectivos presentes en el evento, la normalización subjetiva de los elementos coloniales evidenciados con anterioridad (colonialidad del ser).

Elemento 30: Se evidencia la creencia del pueblo de que la principal fortaleza es el alcalde, lo que es un signo de alienación comunal cultural, perpetuando una lógica de que la fortaleza está en la representación, en lo externo a nuestra comunidad, se deja de percibir que las decisiones importantes están en manos de la Comuna, percibiéndose fuera del control Comunal, lo que conduce a la desconexión de la identidad comunal, sin que se logre la visión de que la fortaleza está en el pueblo en cada uno de sus ciudadanos, en lo de adentro, en las potencialidades y recursos endógenos. (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística).

Elemento 31: Sigue la reproducción de la lógica paternalista de que son ellos los que van a solventar, sin dar cuenta que es el pueblo, comuna, comunidad, la única fuerza capaz de solventar con su participación activa y protagónica y para ello en caso necesario podrá incluir a la institucionalidad requerida que tiene la obligación de obedecer a su mandato. (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística), que incluso, aunque tengan la intención de proteger, beneficiar, ayudar a la comuna cooptan la autonomía política de sus comunidades limitando la capacidad de agencia comunal.

Elemento 32: Se deja claro en este discurso cómo esta actividad para “ayudar” a solucionar los problemas tiene una intencionalidad partidista electoral, para “consolidar esas voluntades para lograr esa victoria” (colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, lingüística). El Estado y sus instituciones gubernamentales y políticas, pretenden “ayudar” a la Comuna, pero lo que realmente hacen con ese aire paternal es mantener las estructuras de poder y negar la capacidad de agencia de nuestra Comuna. Lo que hacen es territorializar sus designios, de manera hegemónica, colonial, muchas veces disfrazados bajo banderas decolonizadoras, pero se autoengaña, no ha caído en que esa tarea no le pertenece, no le compete, no tienen la facultad ni el derecho de intentar emancipar a una comunidad ni a nadie, ese potencial o capacidad que creen tener solo está en su mentalidad colonizada, es una falacia, porque solo el mismo pueblo que reside en la Comuna, solo los ciudadanos y ciudadanas pueden autodecolonizarse a sí mismos, pueden ayudarse a sí mismos, pueden autodecolonizarse.

Al asumirse con pretensión socio-crítica como instituciones que intentan decolonizar a las comunidades automáticamente se convierten en colonizadoras, porque imponen sus decisiones. Y lo peor de todo, es que es un Estado con instituciones que no se han autodecolonizado pues siguen con sus prácticas modernas/coloniales y pretenden decolonizar a las comunidades de la Comuna.

Lo que sí puede hacer el Estado Nación y su institucionalidad es autodecolonizarse ellos primero y luego desplegar acciones y crear espacios decoloniales donde se favorezca o facilite la autopoiesis como acto que nos permita a los ciudadanos y ciudadanas develar la autocolonialidad que subyace en nuestro interior, para que a partir de ahí, mediante el autocontemplar reflexivo, seamos nosotros mismos, y no ellos, los que trabajemos en disipar y desvanecer la colonialidad que llevamos dentro y que nos marca, de manera que podamos transitar hacia la autodecolonialidad para poder configurar un mundo y una realidad decolonial.

Elemento 33: El reportaje publicado por VTV solo informa, de manera funcionalista al gobierno nacional y al PSUV, se exponen algunos aspectos, en palabras de algunos participantes, para promover al 1x10 del buen gobierno. Es un reportaje que carece o no se cimienta en el pensamiento socio-crítico y, en consecuencia, no se desarrolla en él el pensamiento decolonial. La elaboración del mismo solo tributa a la naturalización o normalización de una subjetividad individual y colectiva colonial.

➤ CONCLUSIONES:

Como hemos podido apreciar, de nuestros contemplanes, auto-contemplanes, conversares comunales y reflexionares, pudimos evidenciar una diversidad de tipologías de elementos coloniales que nos permean como sujetos sociales y colectivos, que tenemos naturalizados, y que condicionan la producción y reproducción de una matriz colonial de poder desigual en nuestras relaciones intersubjetivas. Y esa lógica no deja que podamos desarrollar autónomamente los procesos de construcción social que tanto necesitamos desde nuestros espacios comunales, y que no nos deja garantizar nuestro derecho a la salud.

En esta actividad, se evidenció y se reflexionó sobre la manera cómo el Estado Nación y los sujetos colectivos que representan sus instituciones y organizaciones están colonizados y reproducen una lógica política colonizadora e instrumentalista, que transversaliza el quehacer del partido político en el poder, y que determina el modo en que se produce nuestro proceso de salud en nuestros territorios locales. Además, pudimos evidenciar y reflexionar sobre los elementos que marcan nuestro comportamiento participativo como sujetos sociales singulares involucrados, nuestra lógica colonizada, nuestra pasividad.

Asimismo, pudimos dar cuenta de cómo la colonización subjetiva de los sujetos sociales se objetivaba en nuestro comportamiento participativo comunal y cómo toda esta lógica colonial tributaba a la enajenación de nuestro derecho a la salud. Y en este espacio de subjetivación nos fuimos reconfigurando y decolonizando los sujetos participantes en este proceso.

Anexo 5. La educación popular.

RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico-social y territorial

La educación popular es una corriente de pensamiento y acción dentro de las ciencias sociales, que resulta muy útil en la pedagogía y en el trabajo social y comunitario. Se fundamenta en la idea de que el proceso de aprendizaje, basado en la construcción de conocimientos colectivos, es transformador y participativo, que tiene en cuenta a las culturas originarias y al contexto social, cultural e histórico donde se desarrolla. Asimismo, tiene una intencionalidad liberadora, despatriarcalizadora y democratizadora y apunta a la generación de pensamiento crítico, como precursor del pensamiento decolonial, de consecuencias prácticas. Asume las relaciones horizontales y la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, no se limita a la instrucción académica, sino que se extiende los saberes de la comunidad y tributa a la formación de sujetos políticos, es decir, a la formación política y social de las personas, para capacitarlas para analizar su realidad y transformarla, ejerciendo resistencia a modelos dominantes impuestos.

El padre de la Educación popular fue el maestro Simón Rodríguez (1769-1854) quién con su proyecto de educación popular⁶⁶ basado en la enseñanza integral se comprometió con la causa anticolonial, con la igualdad, con la originalidad y con la formación de ciudadanos capaces de contribuir al desarrollo y la reconstrucción de las repúblicas latinoamericanas, enfatizando en la importancia de aprender a leer su realidad críticamente para poder escribir la propia historia y transformar la sociedad, convirtiendo a los estudiantes en sujetos de cambio. Nos planteó un modelo educativo que consta de una “tríada” para decolonizar el pensamiento: lo 1º- Nos propone impugnar el pensamiento eurocéntrico, es decir, negarnos a pensar y a actuar utilizando los instrumentos, métodos y experiencias impuestas desde Europa en nuestras realidades suramericanas. Pero, no solo hace una impugnación de la lógica eurocéntrica, sino que puso en duda su veracidad. 2º- Nos propuso hacer una resignificación de los códigos (Símbolos y significados) de entendimiento social y cultural, y una reutilización de éstos (Re-semantización

⁶⁶ Rodríguez, S. (2016). Obras Completas. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf

de los códigos). 3º- nos propuso realizar una recategorización del conocimiento, es decir, elaborar nuevas categorías para estructurar el pensamiento.

Alineado en esa dirección, nuestro maestro cubano José Martí, también formuló en 1883 su concepción educativa, basada en la formación integral de las personas, enfatizando en una educación que al mismo tiempo fuera científica⁶⁷, práctica⁶⁸ y estética⁶⁹. En sus obras (Ensayos, discursos y Carta a Manuel Mercado) se enfocó en la formación de un nuevo tipo de ciudadano⁷⁰ capaz de contribuir al desarrollo de su país y de Latinoamérica, valorando el trabajo como parte esencial de la educación, promoviendo una educación para la vida en sentido práctico.

Asimismo, el pedagogo brasileño Paulo Freire impulsó este Modelo de educación popular^{71, 72 y 73} que fomenta el pensamiento socio - crítico y la acción transformadora a partir de los '60 del siglo XX, enfatizando que el proceso enseñanza aprendizaje debía ser dialógico y participativo, donde el diálogo abierto y horizontal y la reflexión crítica son esenciales para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad social de las personas. Con la frase “La educación no va a cambiar el mundo, va a cambiar a las personas que van a transformar la realidad” se enfocó en la -alfabetización crítica- donde planteó que no solo se trata de aprender a leer y a escribir, sino también de leer el mundo y escribir (transformar) la realidad y para ello propuso la –educación problematizadora- como método que permite el crecimiento de todos los involucrados (Freire Paulo, 1965, 1970). Freire (1999) introduce la expresión “el inédito viable”

⁶⁷ La educación científica para Martí significaba la comprensión de la ciencia integralmente y aplicada a la vida real para que se convirtiera en una herramienta para el mejoramiento humano y la desalienación que permitieran liberarse de las limitaciones sociales impuestas opresivas, porque para él la educación debía contribuir a la libertad y a la formación de un ciudadano consciente y comprometido con su patria, por lo tanto, sugirió que debía fomentar el pensamiento crítico y la comprensión del mundo.

⁶⁸ La educación práctica para Martí era una enseñanza que conectaba los conocimientos teóricos con la vida cotidiana. La educación como proceso dialéctico entre teoría y práctica. Mediante la cual se permitía que el estudiante al interactuar con el entorno, experimentara y lo aprendido en situaciones reales y responder a las necesidades y posibilidades de su país y su historia.

⁶⁹ Educación estética para Martí era cultivar la apreciación por lo bello, por lo artístico, desarrollar la capacidad de expresión y de creación artística. Mediante ella se contribuye a la formación axiológica de las personas, a la formación de principios éticos y valores a través del arte y la belleza. “No solo enriquece el espíritu sino, también, sirve para orientar a la humanidad a luchar por el mejoramiento humano”.

⁷⁰ El “nuevo tipo de ciudadano” para José Martí es el ciudadano que contribuye al bienestar y progreso de la sociedad, educado, ético, comprometido con los valores de libertad y justicia, libre de las ataduras del colonialismo, capaz de forjar su propio destino.

⁷¹ Freire Paulo. (1965). Educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Editores.

⁷² Freire Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Editores.

⁷³ Freire Paulo. (1992). Pedagogía de la esperanza. Rio de Janeiro. Editorial Paz e Terra

para significar la posibilidad de crear una realidad que aún no existe, pero que es posible, a través de la educación también inédita que posibilite la transformación social democrática, justa, que supere las estructuras y modelos tradicionales opresivos.

Ejemplos de educación popular son los procesos alfabetizadores comunitarios, talleres de formación laboral, círculos de estudio decoloniales, procesos decoloniales, procesos interculturales, trabajo con adultos, trabajo social y comunitario, etc., que buscan promover la equidad, la inclusión, a través de un proceso educativo más participativo, más democrático, adaptado a las necesidades de los participantes.

En la expresión “educación popular” la educación debe ser entendida de forma dinámica y activa, porque en ella, “popular” se entiende como una acción, un proceso continuo de participación de las comunidades, donde éstas se apropian de los conocimientos, habilidades, destrezas, principios y valores, sentimientos, convicciones, etc., que les son útiles, valiosos, relevantes y pertinentes para poder utilizarlos en la generación de opciones o alternativas auténticas, legítimas, que le permitan dar respuesta a sus necesidades y aspiraciones con autonomía. No es una característica que describe como adjetivo a la educación, sino que el término popular indica que la educación es una práctica viva, que implica ineludiblemente la participación activa y el compromiso de las personas en su propio proceso educativo.

Por lo tanto, la educación popular tributa a la transformación social, donde los sujetos involucrados interactúan entre sí, aprenden y enseñan en diálogo permanente, reflexionando sobre su realidad y actuando para cambiarla. De esta manera, se convierte en un medio para que los actores o sujetos de las comunidades organizadas ejerzan su poder soberano, su agencia e instituyan sus políticas con territorialidad legítima (por democracia participativa y simétrica), construyendo sus conocimientos y soluciones desde sus propias experiencias y contextos.

En Venezuela, la revolución bolivariana ha expresado en reiteradas oportunidades la necesidad de la educación popular para que sean las instancias de los Sistemas de Agregación Comunal las que de manera endógena asuman y estén en la capacidad de desarrollar los procesos que le permitan con autonomía responder a sus necesidades y aspiraciones y a garantizar sus derechos sociales.

- Descripción de la actividad

A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo se han desarrollado algunos de éstos los procesos de educación popular donde ha participado nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”

Ejemplo 1. Curso intensivo de Contraloría social efectuado por la Dirección regional de Salud dirigido a los Comités de salud.

El 24 de mayo de 2023 siguiendo orientaciones de la ministra de Salud Abg. Magaly Gutiérrez y apoyado por el director regional de Salud y presidente de Corposalud, Dr. Osnaldo Leiva, se desarrolló un curso intensivo en el auditorio docente de la Dirección Regional de Salud del estado Nueva Esparta denominado “Contraloría social”, el cual estuvo organizado por la Coordinación regional de promoción y participación popular en salud representada por la Licda. María Isabel Narváez. El curso contó con la colaboración como facilitadores de la psicóloga, Belkis Landaeta y el periodista, Oscar Antepaz (Anexo 5- Imagen 1).

Anexo 5 - Imagen 1. Curso intensivo de “Contraloría social” en el auditorio docente de la Dirección Regional de Salud del estado Nueva Esparta el 24 mayo de 2023. Fotografía de la autora.

Se trató de un curso corto, dirigido a los voceros y voceras de la Contraloría Social de los Comités de Salud en Nueva Esparta, con la finalidad de capacitarlos en las funciones y responsabilidades que, a partir de ahí, asumirían para apoyar el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). En la actividad formativa se realizó una disertación acerca de la contraloría social (popular) y se generó una dinámica grupal donde se compartieron algunas experiencias entre los participantes

La creación y realización del curso obedecen a la lógica paternalista, donde las estructuras de poder colonial influyen en la producción, aplicación y legitimización de conocimientos que universalmente se proyectan, que imponen paradigmas epistemológicos modernos coloniales, para colonizar la biopraxis comunal y moldearla según sus cánones

unívocos. Proceso que perpetúa la naturalización, producción y la reproducción de la colonialidad como determinación social que limita nuestras prácticas participativas comunales autónomas.

Los comités de salud que representaron a nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” no eran los comités de salud legítimamente elegidos en democracia simétrica participativa y protagónica y que integran el acta constitutiva de nuestros Consejos comunales, sino que, por orientación de la Ministra de salud, fueron elegidos de prisa unos “comités de salud” por los representantes del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), en conjunto con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) municipales, de la alcaldía y de Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer) en el municipio, por lo que carecían de legitimidad. Este hecho dejó en evidencia la Colonialidad del poder, que transgrede nuestros procesos autónomos y que explica el anatopismo filosófico porque esos sujetos sociales comunales allí presentes se adscribieron a un proceso no propio, carente de legitimidad comunal, que no se corresponden con nuestras prácticas comunales, ni con lo establecido en nuestras normativas legales como la Ley Orgánica de las Comunas (2010), y se situaron en una posición supeditada ante la estructura hegemónica de poder.

Esta situación significa una percepción distorsionada del trabajo comunal, donde, por un lado, con el paternalismo institucional se instrumentaliza nuestra participación que refuerza nuestra alienación y desconexión con nuestra identidad comunal donde nos hace ver como no capaces de desarrollar con autonomía nuestros propios procesos de autogobierno y, por otro lado, estamos contribuyendo a nuestra propia negación, a mantener las estructuras de dominación. La institucionalidad está contribuyendo a la producción de ciudadanismos modernos coloniales al negar nuestra capacidad de agencia comunal.

Por otra parte, la capacitación recibida evidenció colonialidad del saber, al ser una capacitación diseñada sin tener en cuenta las sabidurías comunitarias en su diseño y desarrollo, territorializando e imponiéndonos de manera hegemónica el pensamiento científico moderno colonial, desperdiciando nuestra experiencia (evidenciándose la monocultura del saber y del rigor), porque al ya venir diseñado para implementarlo, al decirnos de qué forma debemos

Anexo 5 - Imagen 2. Docente impartiendo clases a ciudadanos/as durante el Curso intensivo de “Contraloría social” en el auditorio docente de la Dirección Regional de Salud del estado Nueva Esparta el 24 mayo de 2023. Fotografía de la autora.

ejercer, con qué objetivos debemos actuar, bajo qué principios, qué funciones debemos cumplir, cuándo es que debemos actuar, qué pasos debemos dar, etc., se nos está imponiendo una lógica, una racionalidad no propia, se nos está subalternizando nuestras propias maneras de hacer, de actuar, se nos está negando, ignorando (Anexo 5 – Imagen 2).

Asimismo, se impartieron en el curso conocimientos validados, por ellos, como universales, como si fueran la única forma para que pudiéramos asumir funciones o responsabilidades que permitan fortalecer al SPNS (evidenciándose la monocultura del tiempo lineal). Y, por otra parte, se trató de ocultar, mediante la actividad complementaria de compartir algunas experiencias, la relación de poder jerárquico. Esto evidencia la monocultura de naturalización de las diferencias (Anexo 5 – Imagen 3).

Además, fue un curso donde participaban “comités” que procedían de diferentes comunidades, con realidades, conocimientos y saberes diversos, por lo que, era un grupo heterogéneo. Sin embargo, fue impartido desde una perspectiva explicativa universalista, unívoca, donde se les hizo creer que los contenidos o epiesteme allí impartida era válida para todas las comunidades

Anexo 5 - Imagen 3. Docentes “enseñando” ciudadanos/as cómo realizar la “Contraloría social”, en el auditorio docente de la Dirección Regional de Salud del estado Nueva Esparta el 24 mayo de 2023. Fotografía de la autora.

independientemente del contexto (evidenciándose la monocultura de la escala dominante). Por lo tanto, en ese espacio no se crearon las condiciones para que se pudieran producir los procesos de subjetivación que a posteriori pudieran incidir en actitudes y prácticas participativas activas y protagónicas auténticas sino que, por el contrario, se favoreció la perpetuación de una lógica paternalista, dependiente del Estado Nación, de participación pasiva, asistencialista, siendo, un ejemplo de cómo la participación popular es utilizada como un medio para fines institucionales (para cumplir metas, orientaciones, indicaciones, tomarse la foto, etc.).

En este sentido, fue una capacitación que impuso su racionalidad para pensar desde el punto de vista “desde afuera”, desde las realidades foráneas y no “desde adentro”, no desde nuestras realidades, desde nuestras capacidades. Incapacitando a los participantes (sujetos sociales) para poder ver su propia potencialidad y poder generar sus propias opciones en función de la dinámica de su realidad cotidiana (evidenciándose la colonialidad del ser).

En esta actividad se evidenció la racialización que impone el Modelo médico hegemónico, dentro de un SPNS contaminado por la colonialidad, la racialización se muestra en la categorización de los participantes, -ellos son de los “cómites de salud” y nosotros somos los del ministerio de salud, ellos son los que no tienen conocimientos y nosotros somos los que tenemos los conocimientos, ellos son los “otros”-y en este contexto se impone una jerarquía de las relaciones de poder, en sus identidades, que son interpretadas desde la visión racial. Las Comunas racializadas enfrentan estereotipos tales como “no estan capacitadas y necesitan que se les capacite” y estos se convierten en prejuicios que pueden limitar nuestra participación autentica, en condiciones de horizontalidad, que limitan su capacidad de agencia, y por lo tanto limitan sus posibilidades para desarrollar sus ciclos de poder comunal para la elaboración de proyectos de salud con carácter territorial situado, legítimos, autónomos, que permitan la garantía de nuestro derecho a la salud.

En este caso, con la actividad realizada y su modalidad educativa sólo se perpetúan nuestras cadenas de naturalización de la colonialidad, de sumisión y de sujeción a estructuras de poder colonial, a modos de producción y reproducción social que nos alejan de nuestra autonomía y que enajenan nuestro derecho a la salud.

Ejemplo 2. Actividades de educación para la salud efectuadas por los Equipos Básicos de Salud (EBS) en el Consultorio popular.

En la actualidad en el estado Nueva Esparta los EBS, conformados por personal médico, de enfermería y promotores de la salud, que laboran en los consultorios populares, que son los establecimientos correspondientes al primer nivel de atención en salud, a través de las -Agendas Territoriales- emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), realizan una serie de actividades, entre ellas sesiones educativas, donde el tema a abordar ya viene establecido desde el máximo ente rector en salud a nivel nacional.

Las agendas territoriales, en teoría, son planes diseñados corresponsablemente entre diferentes niveles de gobierno y actores del Sistema de salud, donde el Estado Mayor de Salud es el que define los planes de salud regionalizados, jugando un rol protagónico el MPPS. La agenda territorial tiene el propósito de que los territorios enfoquen sus esfuerzos y sus recursos, en actividades o acciones decididas desde “arriba”, de manera universal, bajo el supuesto de evitar nuestra dedicación a tareas imprevistas que contraproducentemente pudieran desviarnos de la solución de los principales problemas de salud de nuestras poblaciones. Sin embargo, en la práctica, al ser creadas mediante un proceso cogestivo, prima la hegemonía médica del MPPS, no concretándose la participación popular real territorial que permitan realizar el proceso de educación para la salud de manera adecuada, con territorialidad y legitimidad, sin transgredir nuestros espacios, nuestra autonomía, la toma de nuestras propias decisiones evaluando la pertinencia, utilidad, relevancia y validez de la política.

El flujo de la información se realiza de la siguiente manera; la “Agenda Territorial” se diseña y configura en el MPPS, específicamente desde el Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria, es enviada a través de correo electrónico o grupos de WhatsApp, a los responsables en la Dirección Regional de Salud del estado y la Red de Atención Ambulatoria y Comunal de Salud; desde estas, el personal encargado, remite la información a los directores de las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC), quienes a su vez, envían la información a los médicos coordinadores de cada centro asistencial (consultorio popular), con el propósito de que organicen y ejecuten las actividades en conjunto con el resto del personal de salud que tienen a cargo, lo que ya viene establecido en la “Agenda Territorial”, donde se detallan las actividades a realizar durante un mes, y las fechas en que se deben ejecutar.

Bajo estas prerrogativas en el Consultorio Popular Tipo 3 (CPT3) Guiri-Guire ubicado en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, perteneciente al ASIC 6, se han llevado a cabo actividades correspondientes a sesiones educativas, dentro de ellas, las que corresponden a las relacionadas con enfermedades transmitidas por vectores como es el caso del dengue y el paludismo.

Siguiendo el flujo de la información, la coordinadora del CPT-3 designó un EBS para desarrollar la sesión educativa relacionada con enfermedades transmitidas por vectores como dengue y paludismo; con el objetivo de instruir a los pacientes, acerca de conceptos, agentes causales (epidemiología clásica), sintomatología y prevención. La actividad se desarrolló en la

sala de espera del CPT3, aportando solo beneficios en relación al conocimiento adquirido a las personas presentes en el recinto, ocho de sexo femenino y dos de sexo masculino, diez personas de la comunidad presentes; la actividad fue mono direccional, solo quienes aportaron conocimientos en la actividad fue el personal de salud, a imagen y semejanza del modelo educativo formal tradicional, los usuarios del establecimiento de salud solo se limitaron a escuchar las indicaciones impartidas por parte del EBS.

Al culminar la actividad, el EBS responsable de impartir la sesión educativa, reportó a través de mensaje WhatsApp a la autoridad en salud correspondiente en el ASIC, el reporte se realizó en una plantilla-formato, denominada “Plantilla de Noticia” dónde se detalla la actividad realizada, para luego ser elevada hasta la máxima instancia en salud a nivel nacional, el MPPS, mediante un reporte mensual, que arroja un balance de las actividades realizadas, las que no se pudieron cumplir, y la posición del estado en relación al logro de las actividades ejecutadas. Situación ésta que genera presiones por parte de quién dirige a los EBS, para que mantengan su rendimiento o lo mejoren en relación a la posición ocupada.

En este ejemplo se puede evidenciar claramente que se desarrolla una actividad formativa, desde la visión colonizadora, que responden a las teorías positivistas, a la educación bancaria⁷⁴, los cuales a través de una lógica de dominación, exclusión y subalternización, han instaurado una forma de poder, saber y ser, que se han filtrado en nuestras cotidianidades, y aun luego de tantos años y esfuerzos, por tratar de superarlas, persisten en nuestras sociedades, instituciones, y cualquier forma de organización social. En este sentido, destaca que el proceso pedagógico descrito anteriormente, se lleva a cabo desde una mirada de la educación tradicional, teniendo como propósito la transmisión de conocimientos, desde del que sabe al que no sabe, del educador al educando, desde una verticalidad, que ya viene determinada desde el momento mismo en donde se diseña la “Agenda Territorial” y que es impuesta en nuestros territorios sin el debido proceso de territorialización.

Desde esta lógica se pretende desde el nivel nacional hacer frente a las diversas situaciones que acontecen en los territorios, ejecutándose actividades que dan poco margen de

⁷⁴ Freire Paulo en su obra “Pedagogía del oprimido” publicada en 1970, utiliza la expresión “educación bancaria” para referirse a la educación formal tradicional donde el educador “deposita” conocimientos en la mente del estudiante, quién es visto como un recipiente pasivo, es decir, el estudiante recibe la información de manera acrítica, memorizándola y repitiéndola sin comprenderla, ni cuestionarla.

libertad e independencia al poder popular para levantar su voz, respecto a plantear propuestas, opciones, alternativas, conocimientos, saberes, experiencias, que permitan generar los aporte propios para resolver nuestros problemas con autonomía; así como también valorar lo que puedan contribuir las diversas instituciones, organismos, entre otros, en pro lograr el bien común. Importante es destacar que las labores de los EBS, en este aspecto solo está supeditado al seguimiento y ejecución de las órdenes dictaminadas desde las instancias superiores del MPPS, y que colocan en el centro de su accionar las orientaciones o indicaciones que provienen el ASIC, porque al ser empleados asalariados, deben responder a la institucionalidad que los contrata, dejando en la periferia su praxis servicial, obediencial al mandato o reivindicaciones realizadas por la comunidad en que desenvuelven sus acciones de salud.

Resulta necesario resaltar, que las “Agendas Territoriales” mantienen ocupados, por un buen periodo de tiempo, al personal humano que integran los EBS, lo que conduce a que no se lleven a cabo, como corresponden, una serie de actividades fundamentales que deben ser realizadas desde sus campos de acción. Uno de los trabajos que ha disminuido, es el trabajo de vigilancia epidemiológica, destacando que el trabajo realizado desde la dependencia correspondiente, solo se limita a emitir y recibir formatos estadísticos. Esta epidemiología, denominada clásica, con todos sus protocolos, normas entre otros, ni siquiera es ejecutada en totalidad, lo que ha originado una decadencia en la Red de Atención Comunal en cuanto a las respuestas que en materia de salud se le puedan brindar a las comunidades.

Ejemplo 3: Curso de contraloría social y curso de Consejos Comunales, orientados por la Contraloría General de la República y dirigidos a las estructuras de los Consejos comunales.

Durante los meses mayo-junio del 2023 se dictó por la Msc. Dayana Carreño, Coordinadora de formación Patriótica de la UNEFA-NE, dos formaciones académicas para los Consejos Comunales, tituladas: Curso de contraloría social (de 20 horas de duración) y curso de Consejos Comunales (de 30 horas de duración). El desarrollo de estas formaciones, obedecían al cumplimiento de instrucciones del Contralor General de la República Cnel. Jhosnel Peraza, el Contralor de la Contraloría del Estado Bolivariano de Nueva Esparta Ing. Daniel Camargo y el Contralor del Municipio Marcano Lcdo. Carlos Enrique Vásquez, a través de la Coordinación de Fundacomunal del estado Nueva Esparta representado por el Lcdo. Eneas González y de las Oficinas de Atención al Ciudadano Estatal y Municipal en compañía del Departamento de Comunas y Consejos Comunales de la Alcaldía del Municipio Tcnel. Gaspar Marcano, en alianza

con la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas núcleo Nueva Esparta (UNEFA-NE) representada por el decano Cnel. Luis David Maldonado Delgado.

En estas formaciones académicas participamos como actores comunitarios algunos voceros de los Consejos comunales, jefes de calle, y de UBCH de nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”. Para los cuales fuimos convocados a través del grupo de WhatsApp de los Consejos comunales de la Comuna.

Los cursos cumplieron con la expectativa moderna colonial de la educación formal tradicional bancaria. Por lo tanto, fueron funcionales a ese Sistema de eticidad colonial (Anexo 5 – Imagen 4). Un curso prediseñado, basado en la episteme que impone la ciencia colonial. No fue un espacio para la construcción colectiva de conocimientos valiosos, útiles, propios, auténticos, legítimos, para ser apropiados y utilizados en nuestro quehacer cotidiano para dar respuesta a nuestras necesidades partiendo de nuestra capacidad de agencia.

Anexo 5 - Imagen 4. Flyer que anuncia los proyectos postulados. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

La apropiación de los conocimientos impartidos fue limitada pues no se facilitó el intercambio cultural altersófico necesario como fuente que conlleva a la activación de los procesos de subjetivación en cada sujeto singular, a la activación de la reflexión reconfigurativa que posibilite la transformación en cuanto a actitudes y prácticas comunitarias y comunales. Sin embargo, se cumplió la formalidad de entregar certificados acreditativos de esas competencias a todos/as los cursantes (Anexo 5 – Imagen 5).

Anexo 5 - Imagen 5. Flyer que anuncia los proyectos postulados. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

➤ Conclusiones

En los ejemplos expuestos se evidencia el modelo de educación bancaria, donde se establece una relación objeto sujeto, donde el sujeto institucional utiliza al “otro” como objeto, para lograr cumplir con finalidades que han sido orientadas o indicadas desde “arriba” verticalmente. Y ese “otro” es la población comunal a la que se le impone qué deben saber, cómo deben saberlo, quién se los hará saber, el momento en que deben saberlo, qué deben hacer con ese saber, etc. pero también, ese “otro” es el profesional de salud del EBS, al cual se le aliena, se le coloniza, se le dificulta que pueda realizar de manera efectiva y gratificante su proyecto de vida valioso y sosteniblemente según su propio juicio en función de las necesidades de salud de la población que atiende y, además, se les compele y se les empuja a que se conviertan en colonizadores de la población a la cual se deben.

También, se evidencia la colonialidad holística existente en la implementación de éstos cursos: colonialidad del poder (son ellos los que deciden, los que se creen con “superioridad” cultural, los que controlan las relaciones intersubjetivas, los que tienen necesidad de perpetuarse en el poder), del saber (se nos impone un saber universal que desvaloriza nuestros conocimientos y saberes), del ser (por la imposibilidad comunal de existir auténticamente por el alienante sometimiento de que somos objeto y la subjetividad distorsionada que hemos internalizado), del hacer (lo que hacemos es considerado como primitivo, sin diseño, sin sustento válido, mientras que lo que lo que hacen las estructuras hegemónicas de poder es lo considerado válido, relevante, innovador, intelectual), del estar (niegan a nuestro territorio comunal ontológica, axiológica, epistémica y epistemológicamente), de la biopraxis (se impone una lógica que afecta nuestras formas de existencia comunal, nuestros modos de vida comunales, nuestras relaciones comunales).

Lo cual nos niega, socialmente, porque tienen oculta una gran colonialidad y nos cercena nuestra posibilidad real y efectiva de intervenir en el desarrollo de prácticas comunales conducentes a garantizar el derecho a la salud.

Asimismo, se favorece la desterritorialización al asumir, implementar o ejecutar por nosotros mismos en nuestra Comuna las acciones o proyectos basándonos en conocimientos foráneos (modelos, programas, etc., importados, adaptados, reformados) y no en sus propias sabidurías o conocimientos. En consecuencia, se favorece los procesos malsanos que silencian,

relegan y frenan nuestra potencialidad de agencia, tanto de la población como del EBS, en detrimento de nuestra soberanía para desde nuestras propias formas aportar al bienestar y desarrollo comunitario y social, produciendo y reproduciendo una lógica de dependencia al Estado-Nación paternalista.

Y la perpetuación de esa lógica hace que nosotros como miembros de la comunidad nos autocolonizemos, aun cuando tenemos “en teoría” la posibilidad, el deber y el derecho soberano de desplegar procesos participativos críticos, decoloniales, auténticos, con territorialidad que acredite nuestra autonomía comunitaria, porque esperamos que otros (instituciones públicas gubernamentales y/o políticas partidistas) decidan por nosotros, nos digan lo que tenemos que hacer, esperamos que otros nos piensen, que otros piensen por nosotros y no despleguemos procesos de pensamiento autónomo, profundo e independiente. Siendo éstos otros, personas que no conviven en nuestra comunidad, que son ajenos a ella, que no conocen nuestras necesidades situadas, no conocen a profundidad nuestros problemas porque no los viven, no conocen nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, nuestros intereses, y se adjudican el derecho de venir a tratar de transformarnos a nosotros a su imagen y semejanza, según sus criterios que son inatópicos, es decir, impropios o inauténticos.

Nuestra participación en estos cursos territorializados de “formación” no fue una participación activa y protagónica, sino que la modalidad participativa expresada fue pasiva, débil, fue más por compromiso político que por la percepción de nuestras necesidades de aprendizaje, pues en la misma los participantes en su mayoría eran ciudadanos y ciudadanas de la línea política oficialista de PSUV que conforman vocería y, por lo tanto, están comprometidos políticamente, evidenciándose una participación colaborativa, que continúa siendo instrumentalizada por los centros hegemónicos de poder.

Por último, considerando los ejemplos expuestos, podemos ultimar que los cursos de formación implementados en nuestra Comuna no han contribuido a la educación popular propiamente dicha de nuestras comunidades, por aun estar anclados en el modelo de educación formal tradicional y por utilizar métodos opresivos que perpetúan las estructuras de poder existentes que no permiten a los actores comunitarios desarrollemos nuestro pensamiento crítico, ni que podamos convertirnos en agentes activos de nuestro propio aprendizaje. Además, de carecer de una configuración altersófica que involucre la participación activa y protagónica de los actores comunitarios, lo que evidencia que no se centraron en la concientización de los

involucrados y, en consecuencia, no se activó el proceso que nos permitiese darnos cuenta y estar consciente de las estructuras sociales y políticas que influyen en nuestras vidas y pensar en cómo poder actuar para transformarlas.

En fin, en estas formaciones, con pretensiones de “educación popular”, no se favoreció la formación de los agentes sociales y políticos con la capacidad que se necesita para la transformación social, que nos permita liberarnos de las cadenas de la dependencia, de la colonialidad, de la supeditación funcional a los patrones coloniales que nos niega nuestra existencia. Son cursos que han producido y reproducido el modelo educativo formal tradicional bancario moderno colonial, lo cual no ratifica a la Comuna como sede del poder y no permite que garanticemos nuestro derecho a la salud.

Anexo 6. Acto de instalación del órgano comunal del buen vivir.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

- Contexto histórico-social y territorial

El día 12 de marzo de 2024 en horas de la tarde participamos en una reunión que se realizó en el Complejo cultural Lárez Granados ubicado en el territorio de nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, en el municipio Marcano. Para la misma fueron convocados los voceros principales de hábitat y vivienda, los voceros de los comités de tierra, los voceros de contraloría y de finanzas, así como los líderes de comunidad de cada uno de los Consejos comunales pertenecientes a 2 Comunas vecinas: la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” y la Comuna “Alberto Lovera”. Reunión que fue presidida por un representante del Ministerio de las Comunas en el estado presentado como por el Ingeniero Mohamed, en conjunto con Inés del equipo de redes populares, Oscar Maestre representante de Fundacomunal en el municipio Marcano, Carmen representante del órgano municipal de vivienda quien se desempeña como directora de hábitat y vivienda municipal.

La convocatoria de la reunión fue realizada para las 2:00 pm por los representantes del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (Minhvi) del estado Nueva Esparta a través del representante de Fundacomunal municipal, y tuvo la finalidad de relanzar la instancia de organización popular conocida como los Órganos Comunales del Buen Vivir.

Anexo 6 - Imagen 1. Autoridades participantes en el Acto de instalación del Órgano comunal del Buen vivir, el 12 de marzo de 2024 en el Complejo cultural Lárez Granados. Fotografía de la autora.

- Descripción de la actividad

La actividad inició 1 hora y media después de la hora pautada, con las palabras de Carmen representante del Instituto de la vivienda en la alcaldía del municipio Marcano, quien expresó de importancia de nuestra participación en ella, para que pudiésemos escuchar de primera mano las informaciones que se nos quería transmitir, además, nos expresó que nuestro

presidente Nicolás Maduro estaba muy interesado en seguir terminando viviendas dignas para nuestro pueblo, viviendas que comenzaron a construirse por los Consejos comunales pero que no han podido ser terminadas por múltiples razones tales como recursos materiales, etc., “Por ello, los compañeros han venido para asesorarnos, y nosotros como alcaldía e Instituto de vivienda vamos a articular ese trabajo que debe realizarse entre Minhvi y Comunas”.

Inés, expresó que estaban en un despliegue del Minhvi, que hoy estaban aquí para la instalación de los Órganos comunales del buen vivir, a través del Minhvi y el Ministerio del Poder popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (MPPCMS), que desde hace 2 semanas estaban instalándolos en todo el estado Nueva Esparta. Asimismo, expresó que a través de las Comunas ellos estarán dándonos respuesta a aquellos proyectos de vivienda que quedaron inconclusos en fases de acabado, de encerramiento, de friso, etc. Y, también informó que el Órgano lo integran los voceros de vivienda, los voceros de tierras urbanas y los voceros de la parte administrativa de los Consejos comunales de la Comuna y que, por ello, “hoy debemos llevarnos de aquí las actas constitutivas de estos órganos, para poder revisarlos y decidir cuál es el Consejo comunal que tiene el perfil para iniciar el trabajo de la mano con el Minhvi y el MPPCMS”. Informó que más adelante ellos nos estarían dando formación y un plan de trabajo con los órganos comunales.

El ingeniero Mohamed expresó que ellos estaban aquí haciendo presencia para la instalación del órgano comunal del buen vivir, agradeció a los compañeros de Fundacomunal y al alcalde Yul Armas por propiciar el encuentro. Expresó que “el órgano comunal del buen vivir es un organismo donde se empodera a la Comuna, al Consejo comunal, para que ustedes mismos puedan resolver sus propios problemas”, refiriéndose a la culminación de las viviendas y al otorgamiento debido del título de propiedad de la vivienda y que era por eso que se necesitaba del trabajo conjunto de organismos como el Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Redes populares, el Minhvi, el MPPCMS, “para realizar los levantamientos pertinentes relacionados con la viviendas, es decir, inspecciones de vivienda que se encuentren en fase constructiva de acabado, porque por ahora no pueden responder a aquellas que se encuentren en las fases de fundaciones, de estructura, de cerramiento, eso es para poder lograr -Victorias tempranas- porque podemos atender más rápido a las viviendas que se encuentran en fase de acabado, para culminarla rápidamente,,, con menos costos, así logramos victorias más tempranas y más rápidas e ir culminando todas esas viviendas que han quedado en espera”

También, refiriéndose al estatus del registro legal de las instancias de los Sistemas de Agregación Comunal (SAC) de base, expresó que como “las Comunas se encuentran vencidas en todo el estado Nueva Esparta, el Órgano comunal del buen vivir se encargará de atender esas viviendas que necesitan ser terminadas y que serán atendidas según la evaluación que se realice de su prioridad atendiendo a la situación o necesidad social de la familia según el criterio de la intervención que realice el equipo de redes populares. Por eso, los revolucionarios nos caracterizamos por ser muy humanistas, con la mano en el corazón y damos prioridad y yo sé muy bien que en el municipio Marcano eso también lo vamos a conseguir, el humanismo del Consejos comunales”

“Además de la terminación de las viviendas, tenemos que hablar del título de propiedad de la vivienda y del terreno y también tenemos que hablar de la formación”. Nosotros “vamos a instalar 22 órganos comunales del buen vivir, esa es la orden del presidente, la orden del ministro, la orden de nuestros directores y de nuestros jefes políticos también”. “Nosotros debemos empoderarlos a ustedes para que mañana ustedes sean solos los que realicen el levantamiento de las viviendas que faltan, y llamar al equipo de seguimiento y control del Minhvi, al equipo de Patria y transformación, Integral y Habitación (PTIH) del MPPCMS ..., para que ustedes no se detengan, para que el trabajo siempre sea continuo, porque es como dice el dicho “no le des el pescado, enséñeles a pescar, que él solito saldrá a pescar” (Audiovisual 5.1)⁷⁵.

“..... Nosotros atendemos solamente viviendas aisladas que se encuentran ubicadas en varios sectores, no viviendas en nuevos espacios concentrados o urbanización como nosotros en estos momentos necesitamos victorias tempranas, nosotros necesitamos culminar las de acabado ...”, planteó como limitación el estatus de vencido que tienen las Comunas y los Consejos comunales, “...porque si el órgano comunal los postula con ese estatus no se le pueden bajar los recursos, entonces esas instancias tienen que tener acta constitutiva, RIF, debidamente actualizado y registrado, así como la cédula y RIF de los voceros de finanza, contraloría, vivienda, tierra urbana...”

En el Audio 5.1⁷⁶ se puede escuchar a Oscar Maestre representante de Fundacomunal en el municipio Marcano, quien inicia sus palabras con la consigna política “Chávez vive, - coro-

⁷⁵ Audiovisual 5.1. Disponible en: <https://youtu.be/t8O7E8zTHpU>

⁷⁶ Audio 5.1. Palabras Oscar Maestre a partir del minuto 4. Disponible en: <https://voca.ro/1b9qNGLBDGOR>

la lucha sigue”, “la convocatoria para esta actividad fue atropellada, pero estamos en combate y en campaña por la reelección de nuestro candidato presidencial Nicolás Maduro”, dio las gracias a los presentes por participar, y justificó la ausencia en la actividad del alcalde y de la directora general de la alcaldía.

Inés, procedió a explicar la estructura u organigrama jerárquico verticalizado, nos dice que el órgano comunal del buen vivir es el que activa todas las vocerías de los Consejos comunales, esa es la intención del órgano comunal, que todos trabajemos en un nivel organizativo. Explica que a nivel nacional el órgano comunal lo lleva Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (Minhvi) Ildemaro Villarroel, a nivel estatal, y a nivel municipal Carmen que es la directora de hábitat y vivienda, y luego ustedes integran el órgano comuna.

“...Ustedes deben comenzar a trabajar como órgano, y tener el estudio, el estatus, el diagnóstico de las viviendas, en qué fase de construcción están. Entonces, para darles respuesta se va a comenzar por un Consejo comunal, no por todos, cuando terminemos con uno comenzaremos con el otro...”

La compañera Delcy toma la palabra para promover un diplomado que está dictando la Universidad Bolivariana de las Comunas ente adscrito al MinComunas, dada la importancia “de que se formen como voceros”, invita al diplomado online de gestión comunal, para adquirir conocimientos nuevos, también diplomados de contraloría social, de educación, de planificación y de sistematización de experiencias, etc. Resalta la necesidad de la formación para administrar mejor los recursos, y de crear los propios recursos.

Anexo 6 - Imagen 2. Participantes comunitarios, de pie respaldando a la representación y coreando consignas en el Complejo cultural Lárez Granados. Fotografía de la autora.

Mayra, toma la palabra, invitando a los presentes a ponerse de pie, con la consigna, “Vamos Nico, vamos Nico, vamos Nico...”, con aplausos de los presentes.

Luego, el Ingeniero Mohamed pidió tomarse una foto con todos los participantes, y todos los presentes aceptaron entre consignas y aplausos (Anexo 6 – Imagen 2).

➤ ANÁLISIS Y REFLEXIÓN CRÍTICA TRANSFORMADORA

La actividad fue convocada colonialmente desde “arriba”, desde los órganos de poder, desde el Minhvi. No fue por iniciativa autónoma comunal. Por lo que, es un ejemplo de territorialización de políticas públicas que emanan del Estado Nación que se relacionan con la garantía de nuestro derecho (Colonialidad del poder, del ser, del estar). También, significa de la inoperatividad financiera de la Comuna.

La actividad ha sido convocada en el marco de la campaña presidencial de Nicolás Maduro. A pesar de que desde febrero de 2022 fue anunciada la creación de los órganos comunales del buen vivir, es en esta coyuntura política que se decide, por ellos, la instalación de los mismos en nuestro territorio (colonialidad del poder).

Los actores comunitarios y comunales fuimos convocados tan solo una hora antes, con extrema urgencia, atropellando nuestros procesos, generando impuntualidades, para instalar un órgano comunal, con intención de “fortalecer el autogobierno comunal” desde “afuera” todo lo cual responde a las tensiones socio-políticas existentes producto de la contienda electoral. Para ello, se utiliza la participación de las vocerías comunitarias y comunales como un medio para obtener fines políticos partidistas. Se utiliza la necesidad de vivienda de la población para realizar actos para “ayudar” a resolverlas, estableciéndose un modo que reproduce relaciones coloniales.

La organización del espacio físico de la reunión obedece a una lógica de poder, donde la representación se encuentra delante, al frente y en lo alto, en posición de oradores y la participación popular se encuentra al otro lado en posición de escuchas (colonialidad del poder)

Ellos son los que instalan el órgano comunal del buen gobierno, es decir, esa instalación depende de su voluntad, de su conveniencia, de su disponibilidad, y no de nosotros la Comuna. (Cooptación política de la Comuna). Además, son ellos los que deciden cuales viviendas son las

que van a atender, no nosotros la Comuna. Vienen a cumplir con una orden desde arriba de llevarse el acta constitutiva (Anatopismo filosófico, son ellos los que tienen la capacidad de decidir, y nosotros Comuna somos los que legitimamos esa capacidad al no darnos cuenta la instrumentalización a que está sometida nuestra participación comunal por la distorsión subjetiva en cuanto a sentidos y significados normalizados y la colonialidad mental que tenemos los sujetos sociales. Y eso es una situación que está fuera de lugar o no se corresponde con las bases jurídicas donde el pueblo es el soberano y donde las comunas son instancias de autogobierno).

Ellos llegan a instituir algo, que debe instituirlo la Comuna o el Consejo comunal por iniciativa propia, como mecanismo propio de participación ciudadana y comunitaria. Por lo tanto, este no es un mecanismo propio o auténtico de participación, es un mecanismo institucional para articular con el poder popular. Ellos lo “revisan”, ellos “deciden cuál tiene el perfil” (colonialidad del poder y colonialidad del estar), ellos son los que darán la “formación”, con capacitaciones diseñadas que han excluido o no han considerado las sabidurías locales, no han tenido en cuenta la Doxa legítima territorial (colonialidad del saber) y, además, ellos son los que “nos estarán dando un plan de trabajo” (colonialidad del poder, del ser y del hacer), cuando se supone que el plan de desarrollo comunal debe ser elaborado por nosotros en democracia simétrica comunal. Entonces, nosotros nos preguntamos ¿En verdad vienen a fortalecer el autogobierno comunal? ¿de esa manera? ¿Qué entienden por autogobierno comunal? Estas prácticas no obedecen a una autodeterminación verdadera, no obedecen a la real autonomía comunitaria. Esas prácticas colonizadoras de nuestra participación activa y protagónica contribuyen, aún más, a producir, reproducir, perpetuar, naturalizar el paternalismo del Estado y la dependencia comunitaria.

Como siempre se agradece a los representantes políticos por “permitir”, por “apoyar”, por “ayudar”, resaltando y fortaleciendo aún más el poder de la representación, dejando sobre la mesa la superioridad de la representación y produciendo y reproduciendo un patrón de poder y control de las relaciones intersubjetivas, en el imaginario social, en la memoria histórica, en la generación de conocimientos, en la cultura, que obedece a la necesidad de la representación colonizadora de adjudicarse la sede del poder y de naturalizar su dominación.

Se resalta que la función del órgano comunal del buen vivir es “empoderar” a la Comuna y a los Consejos comunales. Sin embargo, el uso en este caso del término –empoderar- obedece a la lógica moderna colonial, pues significa otorgar poder (autoridad, autonomía, influencia) a alguien (que está marginado, discriminado) para que sea fuerte o poderoso para realizar algo,

entonces, aquí se evidencia la colonialidad lingüística, porque se distorsiona la forma nuestra de nombrar, con la finalidad de podernos subalternizar, distorsionando la verdadera política, la política legítima, porque no es el Estado ni la representación quien le da poder al pueblo, sino que, por el contrario, es el pueblo quien le delega su poder a los representantes electos para que cumplan la función de la potesta (Dussel, 2018b), porque los hemos elegido para ejerzan delegadamente el poder de la comunidad; deben cumplir las exigencias, reivindicaciones, necesidades de la comunidad, están allí para obedecer, para servir a la comunidad. No son ellos los que nos empoderan, somos nosotros los que los empoderamos a ellos, somos nosotros quienes los investimos de poder a ellos.

Se evidencia colonialidad lingüística al utilizar la expresión “victorias tempranas”, aludiendo a aquellas viviendas que forman parte de un proyecto impulsado por Minhvi, que están en fase de culminación y que ellos pueden atender rápidamente por la poca complejidad de las acciones necesarias para su terminación. Sin embargo, eso no es una victoria temprana, pues la terminación de esas viviendas se encuentra en pausa hace más de 4 años, son proyectos atrasados, abandonados prácticamente, que, en caso de concretarse su culminación, esta será atrasada, no será temprana, no se trata de un proceso de construcción exitoso, que se logró rápidamente antes lo previsto, sino que, por el contrario, se trata de un proceso que se encuentra amenazado de no concluirse su construcción. No es una victoria, porque se ha vencido su tiempo para lograrla. Aquí, se evidencia como de manera colonial se utiliza el término, en el contexto electoral, para engañar (mediante la colonialidad del poder) y hacer creer (colonialidad del saber) que es una victoria y para más énfasis se resalta que es temprana, lo que constituye un intento estratégico para generar impulso positivo en la población, confianza en la línea política, fomentar su compromiso ideológico partidista, aumentar la moral de la representación, asegurar el apoyo continuo, etc.

Según el criterio del equipo de redes (sujeto externo) se decide cual vivienda será priorizada, es decir, no se decide según el criterio de la comunidad organizada, de sus comités de vivienda y hábitat. (colonialidad del poder)

Se evidencia la desidia gubernamental en cuanto a la existencia de SAC no registrados o con registros desactualizados por estar en pausa esos servicios que deben ser continuos y permanentes. Lo que deja al ejercicio del poder participativo autónomo comunal y comunitario sin el respaldo legal que necesita para desarrollar su plan de desarrollo comunal.

También se evidencia colonialidad lingüística al utilizar el término revolucionario para tratar de justificar la acción de priorizar “humanamente”.

La colonialidad del poder se evidencia cuando hacen tantas promesas de terminación de viviendas, de títulos de propiedad, de formaciones, etc. en plena campaña presidencial, cuestiones que han podido ir desarrollando en todos estos años y que han mantenido en pausa. Cuando, en este momento sociopolítico, necesitan hacer lo que se le hace más fácil y rápido, lograr “victorias tempranas” para usarlo como un medio que permita alcanzar la victoria electoral, transgrediendo lo político, lo instituyente, el orden ontológico.

La colonialidad del poder se expresa también en la territorialización de una política de instalación de 22 Órganos comunales del buen vivir en nuestros territorios, por órdenes de arriba, que produce y reproduce una lógica paternalista y una participación popular dependiente, pasiva.

Colonialidad del poder es mantener el estatus de registro de las Comunas y Consejos comunales desactualizados, porque eso le resta o le quita poder legal al poder popular y lo subalterniza, lo hace dependiente de la voluntad del Estado Nación, lo hace dependiente de este tipo de políticas que salen coyunturalmente como “medidas salvadoras del pueblo”, para “ayudar” al pueblo, pero que en la realidad no solucionan nada, o muy poco, o de forma muy insuficiente, privándonos de andar por el verdadero camino, el camino comunal con participación popular real, verdadera, que nos permita dar las respuestas reales y oportunas y garantizar nuestros derechos sociales, entre ellos, nuestro derecho a la salud.

Las consignas van dirigidas a fomentar una subjetividad ideológica y política coherente con la candidatura del presidente Maduro, lo que es evidencia de la penetración ideológica (colonialidad del ser, colonialidad mental). El coro de los participantes demuestra el logro de ese propósito, pues asienten en respaldo a esa línea política.

La colonialidad del poder se expresa en la forma en que se explica “el orden jerárquico el órgano comunal del buen vivir es el que activa todas las vocerías de los Consejos comunales”, pero a su vez ese órgano recibe órdenes que provienen desde la presidencia, el ministro, el representante en el estado y en el municipio, y todos estos deben “activar a las vocerías”, esto nos habla de la estructura verticalizada de mando de arriba hacia abajo, lo que se corresponde

con la estructura de un orden social moderno colonial. Pero, también nos dice, que la representación no entiende, que nadie puede “activar” a nadie, nadie puede “decolonizar” las prácticas participativas de nadie, porque el que lo intente está colonizando al otro. La activación de la praxis participativa de las vocerías y, en general, de todos los miembros de la comunidad solo puede lograrse con la configuración subjetiva decolonizada singular y social de los sujetos que formamos parte y ese es un proceso autopoiético que solo los propios sujetos pueden desarrollar, no puede otro decolonizarnos, aunque quiera y lo intente, sólo nosotros mismos podemos, mediante los procesos de subjetivación que son propios de cada persona.

La colonialidad del saber, se expresa en los cursos de formación, diplomados que son dictados en la universidad, que no obedecen a la necesidad comunitaria, que no tienen en cuenta sus saberes, sus tradiciones, tampoco sus recursos materiales ni tecnológicos para realizarlos.

Los aplausos demuestran una subjetividad colonizada de los actores comunales y comunitarios, que no nos permite darnos cuenta de los procesos de colonizantes en que estamos inmersos, y que nos enceguecen para ver todos los tipos de colonialidad presentes en esa actividad, afirmando, de esa manera nuestra propia negación, arraigando en la representación una subjetividad colonizadora, dominadora, hegemónica.

➤ CONCLUSIONES

Como pudimos contemplar la colonialidad holística está presente y atraviesa a cada uno de los sujetos sociales, como determinación social que produce y reproduce procesos malsanos que colonizan nuestras prácticas participativas y que perpetúan su naturalización, la cual es responsable de las grandes limitaciones que tenemos para establecer relaciones horizontales, decoloniales, comunales, solidarias, que nos permitan comprender, centrarnos y desarrollar nuestros propios procesos comunales del ciclo del poder comunal para construir con territorialidad, comunalidad, legitimidad, autonomía nuestros proyectos de salud y de vida para la garantía de nuestro derecho a la salud.

Anexo 7. Dinámica participativa comunal en las redes digitales socio comunitarias.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico social y territorial

Los medios de comunicación, en este caso, las redes sociales, tienen un rol no solo informacional, sino que también tienen un rol importante en la educación de los seres humanos que habitamos en un territorio determinado, es decir, en la educación popular, porque son un espacio en el cual hacemos vida relacional, interactuamos intersubjetivamente, son espacios donde cada uno de los participantes podemos configurar o constituir nuevos sentidos y significados subjetivos de acuerdo a la interpretación que hacemos desde nuestra singularidad al mensaje o información emitida por éstos medios.

Y esta reconfiguración subjetiva tiene mucho valor porque permite que podamos crear nuestra propia opinión sobre lo que acontece, para entonces, poder posicionarnos o tener una actitud propia ante determinados eventos, lo que determinará nuestro comportamiento en nuestra práctica cotidiana, en nuestra realidad concreta, en nuestro convivir comunal. Entonces, la actividad relacional viva y constante de estas redes sociales comunales, tales como grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter o X, TikTok, etc., permiten que los miembros que participemos en ellas creamos un juicio político, una opinión pública.

Estos medios mediante las propagandas o contenidos que transmiten también inciden en la construcción de opiniones en la población, es decir, inciden en la producción de la opinión pública, que se cimienta, como expresamos anteriormente, en la interpretación que hacemos de esos mensajes, del sentido, significado e importancia que tiene su contenido para cada uno de nosotros según nuestra singularidad.

La libertad de prensa que en un momento histórico jugó un rol muy importante para garantizar los derechos de los ciudadanos porque respondía a los intereses de la colectividad, luego, fue perdiendo este rol porque comenzó a responder a los intereses del capital, de privados, de transnacionales, de corporaciones, de partidos políticos, y dejó de tener un rol protagónico en la educación masiva popular basada en la comunalidad dejando de ser un medio para transmitir nuestra cultura propia originaria y se convirtió en una mercancía que se vende al mejor postor.

Entonces, los medios de comunicación comenzaron a jugar un rol, encargándose de confundir más al pueblo, de arraigarle antivalores no coherentes con su cultura originaria, de dificultarle la visión crítica ante la realidad y dificultarle, en consecuencia, el activismo decolonial que pudieran tener para resolver sus necesidades. Así nació la Mediocracia, como el poder político de los medios de comunicación, la cual hace que el ciudadano o ciudadana ya no goce de libertad de prensa, sino que esta se usa en su contra, para quitarle su lugar como Sede del poder.

La revolución tecnológica producida por el desarrollo de las nuevas Tics empezó una transformación en la participación popular imposible de ser imaginada en el pasado, comenzó a romper o agrietar el monopolio o Mediocracia comunicacional, y ha logrado una masividad donde la mayoría de los seres humanos podemos expresarnos en tiempo real, vía online, incluso en directo, en vivo, en el justo momento en que se produce el acontecimiento, es decir, tanto sincrónica como asincrónicamente, pero a la brevedad.

Y es importante señalar que, cuando en nuestras comunidades utilizamos las nuevas Tics para relacionarnos comunalmente no solo estamos participando en el proceso comunicativo, sino que además simultáneamente se está produciendo un proceso de educación popular, que puede jugar un papel muy importante en la transformación social.

La burocracia representativa para hacer valer su poder ha comenzado a colonizar esta forma de participación, mediante el descrédito y la penetración en las redes para sabotear los procesos de participación genuinos que allí ocurren, generalmente para confundir a la población, crear discordias o asentarse o establecerse en esos espacios, para desde allí poder ejercer su acción dominadora y evitar que se active la participación comunitaria democrática y simétrica en los asuntos de interés colectivo. Y ante eso, la burocracia representativa siente temor y aversión y desarrolla acciones para continuar adjudicándose como la sede del poder desplazando las practicas participativas populares genuinas, reales, autónomas. Ellos conocen la potencialidad de las redes para la activación de la participación comunitaria en los asuntos de interés colectivo, en la toma de decisiones políticas por la comunidad, y en las formas de relacionarnos los unos con los otros.

Ante ese intento de la burocracia representativa, Enrique Dussel (2011)⁷⁷, eminente filósofo latinoamericano contemporáneo respondió contra hegemónicamente lo siguiente “Es tarea imposible engeguercer a un pueblo que comienza a conocer la verdad por los medios de la revolución tecnológica en la política. Los medios electrónicos son el instrumento tecnológico que transforma el proceso de toma de conocimientos y de decisión política en el siglo XXI”. La idea central es que las redes socio-comunitarias digitales juegan un rol comunicacional y un rol educativo popular.

El rol comunicacional puede ser funcional y acrítico al modo de producción social vigente o, por el contrario, puede ser socio crítico. El tipo de rol comunicacional incidirá en el tipo de educación popular que se promueve. Si es una comunicación funcional, acrítica, se promoverá la educación popular colonial, donde se favorece la perpetuación de la modernidad colonial por promover una lógica de pensamiento basada en relaciones de poder desiguales e injustas. Por el contrario, si es una comunicación socio-crítica se promoverá la educación popular conducente al desarrollo de procesos decoloniales que permitan la transformación social, la liberación del pueblo de esas actitudes y prácticas hegemónicas coloniales.

Partiendo de estas concepciones y considerado que en la CRBV se establece en su Artículo 108 que “los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana”, pasaremos a exponer los procesos participativos comunales que se desarrollan en las redes socio-comunitarias digitales en nuestro territorio constituido por la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” pertenece al municipio Gaspar Marcano del Estado Nueva Esparta, en Venezuela.

Durante el proceso de análisis estaremos descubriendo los elementos coloniales presentes que acreditan la negación de nuestras prácticas participativas comunales y, además, de manera muy dialéctica y dinámica estaremos reflexionando crítica y reconfigurativamente sobre los mismos, relacionándolos con la garantía de nuestro derecho a la salud. lo que nos permitirá asumir un posicionamiento desde donde pretenderemos negar la negación de nuestras prácticas participativas comunales.

- Descripción de la actividad

⁷⁷ Dussel, E. (2011). Carta de los indignados. Primera edición. México. Disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/63.Carta_a_los_indignados.pdf

La Comuna estudiada está conformada por 7 Consejos comunales, y éstos, a su vez, están constituidos por 1 o varias comunidades que coexisten y conviven en este territorio. En ella se utiliza el desarrollo de las Tics en el proceso de comunicación entre ciudadanos y ciudadanas, dándose un proceso participativo en las comunidades a través de las redes sociales.

Cada líder de comunidad, ha creado grupos de WhatsApp, por ejemplo, en un grupo se encuentran afiliados uno o más miembros de cada grupo familiar que integra la comunidad, en otro están afiliados los miembros de la estructura organizativa del Consejo comunal, tales como las vocerías de los comités de trabajo comunitario y comunal, y de la estructura política del Partido socialista unido de Venezuela (PSUV), jefes de calle, Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), etc.

Por eso que la Comuna puede tener noción, conocimiento o información, de manera inmediata, de alguna eventualidad que esté ocurriendo en la comunidad, lo cual ha facilitado mucho el flujo multidireccional de la comunicación comunal, generándose en estos grupos digitales una interesante dinámica relacional.

A continuación, se muestran algunos Screenshots o captures de pantalla que hemos realizado de los mensajes existentes en estos grupos de WhatsApp de las comunidades que conforman la Comuna anteriormente mencionada e iremos desarrollando en cada uno de ellos nuestro análisis y reflexión crítica transformadora.

- **1er Screenshot:** Mensajes donde se anuncia a la Comuna el Plan quirúrgico nacional.
Fuente: Grupo de WhatsApp comunidad 8 de agosto 20 de abril de 2023.

Reenviado

Somos La NUEVA Esparta

PLAN QUIRURGICO NACIONAL CIRUGIAS A REALIZAR

Instrucción de Nuestro Presidente Nicolás Maduro y Nuestra Ministra Magaly Gutiérrez

Histerectomías
Esterilización
Cura de Prolaps
Hernioplastia
Colecistectomia
Lesiones de Piel
Premalignas

REGISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Regístrate a través de tu Comité de Salud, en el Consultorio Popular más cercano

Buenos Días Gracias a las políticas públicas emanadas por nuestro Presidente obrero Nicolás Maduro Moros y nuestra Ministra del Poder Popular para la Salud Magaly Gutiérrez y nuestra Ministra del Poder Popular para la Mujer Diva Guzmán y de nuestro Alcalde Feminista Yul Armas. El Instituto Municipal de la Mujer del municipio Marcano Se les informa que tod@s l@s vecin@s de nuestro Municipio Marcano, deben dirigirse a los CPT (Ambulatorio) más cercano de su comunidad las personas con las siguientes patologías: Hernias, Lipomas, Lunares y Gigas y todas aquellas que está promoviendo el flyer ,para que la Doctor@ hagan su respectivas evaluación y posterior referencias.corran la Voz. Juntos por un sólo Latidos

6:44 p. m.

Reenviado

*Gracias a las políticas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros y nuestra Ministra Magaly Gutiérrez se está realizando en todo el territorio Nacional PLAN QUIRURGICO, con las siguientes PATOLOGIAS:
*INTERVENCIONES QUIRURGICAS (Presentando sus respectivos exámenes y cedula de identidad)

ESTERILIZACION Apartir de los 25 años' : hematología completa
PT PTT
Prueba de embarazo
Ecosonograma ginecologico
HIV VDRL
HISTERECTOMIA :
hematología completa
PT PTT
HIV
VDRL
ecosonograma ginecologico con descripción del endometrio
HERNIAS (inguinal, umbilica de adultos)
hematología completa
PT PTT
HIV DRL
VESICULA
hematología completa
Transaminasas
PT PTT
HIV VDRL
PROSTATA
PROLAPSO
QUISTES SEBACEOS

*L@s personas con estas patologías, por favor acudir a nuestros consultorios de los diferentes CPT del Municipio Marcano. A partir del lunes 24/04 hasta el 28/04, desde las 8:00.am, a 12 m. para que la doctora o doctor puedan realizarle el llenado de su respectiva historia. Se estarán atendiendo a todo el colectivo vecinos(as) pertenecientes a todas las Comunidades de su Consejos Comunales. POR FAVOR SE LES AGRADECE ENVIAR A NUESTRAS MUJERES QUE ESTEN EN LISTA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE SE DIRIJA A SU AMBULATORIO PARÁ ESTÁ JORNADA DE ESTERILIZACIÓN.Corran la Voz.

3:05 p. m.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Estos Screenshots reflejan la gran debilidad que tiene nuestro Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), ante lo cual nos preguntamos ¿Cómo es posible que ocurra esto? Por un lado, tenemos la situación deseada (anhelada) y, por otro lado, tenemos una injusta realidad no coherente con esa situación deseada. Cuando nosotros los ciudadanos y ciudadanas comenzamos a tener algún síntoma o síntomas que nos preocupen acudimos a nuestros médicos de familia, quienes deben realizar la evaluación médica pertinente y si no está en sus manos resolver el problema de salud que nos aqueja deberán hacer la respectiva referencia para las instituciones del SPNS que si cuentan con la capacidad para atender y dar respuesta a nuestro problema. Por ejemplo, si es un problema quirúrgico como la colecistitis o apendicitis nos refieren al hospital donde se encuentran los especialistas en cirugía, los anestesiólogos, las enfermeras, los medios diagnósticos, la infraestructura y los insumos necesarios para practicarnos la cirugía luego de una evaluación médica integral. Esa es la situación deseada.

La situación no deseada sería, que cuando en el momento se presente este problema de salud, el médico no pueda o se encuentre imposibilitado de responder a la necesidad de salud, porque el SPNS no garantiza el derecho a la protección de la salud a los ciudadanos, pues cuando hace la referencia, el paciente se encuentra que en el hospital no hay quirófano disponible, o aire acondicionado, o anestesia, o insumos necesarios, etc. Encontrándose entonces, frente a una serie de condiciones que impiden que el ciudadano/a no pueda resolver su problema de salud en el momento que tiene que resolverla. Así muchos mueren producto de afecciones potencialmente evitables con tratamiento oportuno, mientras otros se van acumulando, en largas listas de ciudadanos/as que son aquellos/as que lograron aliviarse con tratamientos paliativos, esperando la oportunidad para la necesaria cirugía y, entonces, si no llega un plan quirúrgico nacional, de esta manera, no pueden ser operados. Plan quirúrgico que no soluciona el problema de fondo.

Con frecuencia, como médicos de familia, la dirección de salud nos pide una lista con los pacientes que tenemos censados con una patología quirúrgica, por ejemplo, con patologías oftalmológicas quirúrgicas como cataratas, Pterigión, etc., la enviamos y, luego, nos encontramos que no se hace ese tipo de jornada o solo fueron seleccionados algunos casos, no todos porque no podían atender a todos, y nos dejan a nosotros apenados y angustiados ante un cúmulo de pacientes que nos preguntan por la jornada anunciada sin poder ayudarlos a resolver su patología.

Se evidencia como existe debilidad en el SPNS y como éste está incapacitado para garantizar el derecho a la protección de la salud, como lo establece el Artículo 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)⁷⁸ publicada en Gaceta Oficial N.º 36.860 del año 1999. Y recurre, entonces, a este tipo de jornadas quirúrgicas que no resguarda el pudor y la privacidad de los enfermos (Anexo 7 - Imagen 1),

Anexo 7 - Imagen 1. Ciudadanos/as antes de entrar a quirófano en el CDI de Los cocos, de Porlamar. Fotografía publicada el 22 de abril de 2023. Disponible en: <http://mpps.gob.ve/plan-quirurgico-especial-en-nueva-esparta-ha-realizado-en-dos-dias-128-cirugias/>.

⁷⁸ CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>

los que, además, deben “agradecer” por la “oportunidad” o “ayuda” que el gobierno le brinda de poder solucionar su problema de salud, tomarse fotos con una representación fetichizada, debiendo idolatrar al Sistema de eticidad moderno colonial, a la Totalidad o al Ser (Anexo 7- Imagen 2).

Anexo 7 - Imagen 2. Collage que muestra la presencia de autoridades junto a ciudadanos/as con patologías quirúrgicas. Fotografía de la autora.

Estas son evidencias que con contundencia demuestran que tenemos un SPNS que no está centrado en garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía ni en el Cuidado integral de la salud, debido a que tienen una visión reducida de la salud, apolítica, ahistórica, empírica, antropocéntrica basada en el Modelo médico hegemónico. Tampoco está centrado en garantizar el derecho a la protección a la salud (referido a la asistencia sanitaria oportuna, de calidad, universal, gratuita, integral e integrada, justa, equitativa, solidaria, accesible) en las instituciones sanitarias a cargo, debido a que la política de su financiamiento, por parte del Estado Nación y del Gobierno nacional, es de carácter insuficiente, hipócrita, fetichizada, injusta y mal administrada. Sino que, peor aún, estas evidencias nos demuestran que el SPNS se centra en un modo de atención completamente colonial basado en jornadas médicas u operativos sanitarios.

Son evidencias de un SPNS centrado en la enfermedad, en el modelo biomedicalizado de la salud, pero que ni siquiera logra ofrecer la atención de manera oportuna y con la calidad requerida, y entonces, nuestro SPNS se articula con los políticos de turno o de alineación política prestándose para este tipo de jornadas que prostituye no solo a los profesionales de la salud (enajenación médica), sino que prostituye la esencia de nuestra práctica profesional y de sus proyectos profesionales, porque se centra en atender lo más superficial de la determinante social, porque, además, ni siquiera en ese caso logra responder a todos/as los necesitados. Siendo la peor versión de atención médica que se le puede ofrecer a un pueblo, porque está más interesada en la publicidad o en intereses políticos partidistas que en resolver las necesidades de salud del pueblo.

Aquí vemos como el gobierno desarrolla las políticas de salud (en este caso una política concretada en el Plan quirúrgico nacional) verticalmente de “arriba hacia abajo”, y esto lo puede estar haciendo porque de verdad sienta el dolor y el reclamo del pueblo necesitado que no

encuentra respuestas a sus dolencias, o lo puede estar haciendo con finalidades o intereses políticos partidistas, utilizando el dolor del pueblo para tener prebendas políticas.

Y esto es muy importante señalarlo, porque consideramos que si de verdad se siente el dolor popular en lo que hay que centrarse es en la construcción de un SPNS que de verdad de respuesta a nuestras necesidades de salud de manera universal, integral, justa, solidaria, integrada. Porque lo que percibimos, es que a pesar de haberse desarrollado en Venezuela una revolución bolivariana popular para saldar la deuda social acumulada y desarrollar sistemas que verdaderamente den respuestas al pueblo, los años van pasando y cada día se deteriora más nuestro SPNS y cada día tenemos más enajenado nuestro derecho a la protección de la salud.

Por otra parte, contemplamos y reflexionamos cómo en este tipo de jornadas la participación comunal es instrumentalizada utilizándola como un medio para desarrollarlas y cómo se relega a un segundo plano su protagonismo, la autogestión comunitaria para la construcción de un SPNS no se tiene en cuenta.

Además de lo anteriormente expuesto, que consideramos que es un hacer que está mal desde todo punto de vista, también nuestro pueblo da gracias, gracias a los políticos, gracias a las políticas de Nicolás Maduro, de sus ministros y del alcalde municipal Yul armas, tal como se expresa en el Screenshot. Lo cual es evidencia de la colonialidad mental, de la colonialidad del ser.

- **2do Screenshot:** Mensaje donde se anuncia a la Comuna la convocatoria para la formación de promotoras de parto humanizado, lactancia materna y defensoras comunales. Fuente: Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 de agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: En este Screenshot también se muestra la debilidad del SPNS y la enajenación de nuestro derecho a la protección de la salud. Asimismo, se evidencia una gran contradicción entre el deber ser y lo que es en la realidad concreta. Si tenemos una embarazada en nuestra comunidad la debemos atender y brindarle toda la atención prenatal que se merece y necesita

en nuestra consulta de medicina familiar, para que desarrolle un proceso de embarazo normalmente previniendo todo tipo de complicaciones, a la hora del parto debe ir al hospital cercano para que en sala de parto se le dé la respuesta a su necesidad de salud, porque es allí donde deben existir todos los recursos humanos y materiales necesarios para dársela, y además, se le debe atender su puerperio inmediato y brindársele la atención perinatal y postnatal a su bebé. De esa manera el SPNS deberá brindar las respuestas de manera oportuna, integral, accesible y justa durante el parto, parto y puerperio para todas las embarazadas, para que dé a luz a un niño o niña en condiciones de dignidad y calidad, y que sea el SPNS el garante de esa atención materna infantil.

Pero en la realidad concreta en nuestro territorio, no se garantiza ese derecho y entonces encontramos que cuando la señora va a dar a luz al hospital faltan materiales, insumos, a veces no se le da la atención que lleva y sobrevienen las complicaciones lamentables y las muertes maternas o neonatales potencialmente evitables, y vemos como esto pasa con frecuencia en la cotidianidad. Y entonces, al Estado, a través del gobierno bolivariano lo que se le ocurre es capacitar o formar promotoras comunitarias para parto humanizado y lactancia materna para que estas desarrollen acciones que tributen al Plan Parto humanizado encargándose de acompañar y atender el desarrollo del embarazo, parto y puerperio de las mujeres en las comunidades para garantizar una atención humanizada y respetuosa a la mujer durante este período., y esto va de

la mano con el programa llamado Ruta materna, el cual se encarga de dar respuesta en cuanto a facilitar los Kids quirúrgico y los Kids de parto a las embarazadas a término gestacional que los requieran, también se encarga de la planificación familiar que prioriza a las mujeres que parieron en los últimos 3 meses mediante la ruta materna brindándose la posibilidad de realización de citología cervical uterina, de métodos anticonceptivos garantizándose los insumos necesarios y apoyo nutricional con articulación con el Instituto Nacional de Nutrición.

De esta forma el gobierno bolivariano, liderado por el PSUV y el presidente Nicolás Maduro, desde el año 2017 es el actor principal de este programa que responde a una política para garantizar la salud materna e infantil. Sin embargo, existen inconsistencias, tales como, la disponibilidad de recursos no siempre es garantizada a todas las embarazadas, no todas las embarazadas desean ser incluidas por problemas políticos, muchas desean que su atención durante ese período sea llevada a cabo en consultas especializadas, muchas desean disponer de un SPNS que le de las repuestas necesarias durante ese período y no tener que estar sujetas a otras formas paralelas donde no se garantiza la calidad de su atención, muchas no desean tener que estar afiliadas políticamente para poder acceder a un servicio que después deberán “agradecer” a esa corriente política.

Nosotros nos preguntamos ¿Por qué hay que estar incluidas en este programa para recibir los Kids quirúrgicos, de parto, etc.? ¿Por qué eso no se garantiza cuando se brinde la atención en las instituciones del SPNS? ¿Por qué tiene que ser de esa manera que divide aún más los servicios de salud y que obstaculiza concreción constitucional de la universalidad, integralidad y justicia social de los servicios de salud? Consideramos, que el Estado debería enfocarse más en facilitar los procesos que permitan que todas las embarazadas puedan contar con una atención prenatal, natal y postnatal de alta calidad e integral. Y es el SPNS quién debe ofrecer toda esa atención, desde la educación sexual y reproductiva, la planificación familiar, la atención de alta calidad a las mujeres y su familia durante el embarazo, parto y puerperio, la atención de alta calidad a las y los bebés durante su período perinatal. Entonces, hay que analizar este tema con seriedad porque consideramos que este dolor que sufre nuestro pueblo es innecesario si tenemos en cuenta que Venezuela es una nación rica en diversos y abundantes recursos materiales, y además cuenta con una población con gran potencial para poder garantizar con calidad este tipo de atención.

Asimismo, consideramos que no se debe instrumentalizar esto con fines partidistas, porque muchas veces vemos que, entonces, los grupos políticos utilizan las organizaciones de salud y populares y buscan a la embarazada para darle la canastilla, los pañales, vitaminas etc. Para, luego, tomarse fotos con el representante del partido, con sus símbolos, etc., y a lo mejor la embarazada no comulga con esa idea política, se ponen vulnerables porque no quieren ir o participar en eso, porque no tienen esa línea y la salud no es algo que deba ser instrumentalizada por un partido, o por una línea política, porque es el derecho a la salud lo que debe de primar como seres humanos, es una política de Estado, independientemente de la ideología ni del partido, y ese es un punto muy importante señalarlo en esta reflexión.

Una vez más se evidencia cómo las respuestas que se emiten por el gobierno están dirigidas a atender o solucionar el determinante social o el factor de riesgo perdiendo de vista su determinación social, los procesos malsanos que tributaron a la enajenación del derecho a la protección de la salud de las embarazadas y de sus bebés.

3er Screenshots: Mensajes donde se convoca a la Comuna para que participe en una jornada de colocación de Dispositivos Intrauterinos (DIU) y para una jornada de esterilización quirúrgica. Fuente: Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 d agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Aquí también se evidencia una gran contradicción en cuanto a la forma en que el SPNS a través de su institucionalidad produce y reproduce políticas relacionadas con los procesos de salud que transgreden nuestra privacidad. Esta contradicción se basa en que, por un lado, el -deber ser- sería que toda mujer en edad fértil activa sexualmente tenga el derecho a la planificación familiar y que el SPNS les ofrezca este

servicio de manera universal, integral, justa, y que estos servicios sean sólo del conocimiento e incumbencia de la mujer solicitante, de su pareja, y del equipo médico tratante, es decir, es un acto que debe ser manejado con prudencia en términos del secreto médico, no es algo que deba ser de conocimiento comunitario en respeto a la privacidad de la paciente y de su familia, no debe ser algo que se realice en jornadas de salud en plena calle comunitaria, porque para eso existen las instituciones de salud donde se debe garantizar la higiene, los materiales, insumos, el personal capacitado, donde se garantice la calidad de los servicios médicos y la privacidad de la paciente.

Ese -deber ser- no podemos perderlo, porque es algo hermoso que nuestra cultura médica y comunitaria nos ha legado y, entonces, ahora vemos que se están haciendo las cosas de otra manera. Y, se observa, que además, no cuentan con todos los materiales necesarios y solicitan “llevar vasito plástico y par de guantes” tal cual muestra el Screenshot, lo que constituyen un gasto de bolsillo para las ciudadanas que se atiendan en esa jornada. Y, por otro lado, se observa cómo los datos personales de las aspirantes son solicitados de manera pública, pasando a ser de conocimiento de los miembros de la comunidad, perdiéndose la privacidad con que se debe atender estos casos, violándose la privacidad. A veces, la comunidad envía las listas y no se desarrolla la jornada anunciada, a veces esto ocurre. Y a veces, dada las características de la jornada en cuanto a su carácter coyuntural e informal, se reportado en nuestra Comuna malas praxis médicas, tales como esterilizaciones realizadas a mujeres que están embarazadas, perforaciones uterinas, sepsis endometriales, entre otras, sin que exista el debido seguimiento médico o responsabilidad médica que debe brindar el SPNS.

Por otro lado, esta convocatoria se realiza como parte de un programa diseñado en otra dimensión social diferente a la comunitaria, diseñado por el ministerio de salud y territorializado en nuestros espacios comunales, de manera verticalizada y hegemónica, sin tener en cuenta el carácter situado que deben tener estos procesos, sin tener en cuenta lo singular, sin tener en cuenta las especificidades o particularidades territoriales, y, entonces, los coordinadores del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) siguiendo las orientaciones ministeriales, se suman a esta territorialización, transgrediendo nuestros espacios e imponiendo una práctica no coherente con nuestra realidad. Y este es el caso. Fíjense, nuestra Comuna muestra una tasa de natalidad baja según los reportes del Análisis de Situación de Salud del 2023, entonces una jornada comunitaria de esterilización femenina no va a resolver una necesidad de salud sentida comunal.

Por otra parte, las jornadas de esterilización que son convocadas solo son para realizar esterilizaciones femeninas, en ellas nunca se promueven o desarrollan jornadas de esterilización masculinas, lo que produce y reproduce una educación sexual y reproductiva y una cultura totalmente machista en este sentido.

- **4to Screenshots:** Mensajes donde se promociona a las farmacias móviles en la Comuna. Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: En estos Screenshots podemos observar cómo se intenta que la población que convive en nuestra Comuna haga sus compras de medicamentos en las farmacias móviles impulsadas por el gobierno venezolano para afrontar el desabastecimiento y mejorar el acceso a los medicamentos como una alternativa para “ayudar” con precios solidarios a la población necesitada de medicamentos, y, entonces, la población necesitada al llegar allí se encuentra que los precios son más o menos los mismos que están en cualquier otra farmacia. Vemos como estas farmacias son rodantes, que no permanecen en un sitio más de unas horas de algunos días, tampoco cuentan con todos los medicamentos requeridos por la población pues su stock tiene limitaciones en cuanto a la disponibilidad de medicamentos, y, además, existen quejas y preocupación de los pacientes que han consumido algunos medicamentos, sobre todo antihipertensivos, que han reportado dudas en cuanto a la calidad y autenticidad de los medicamentos, pues el efecto medicamentoso percibido no ha sido el acostumbrado.

Esto evidencia como las políticas desarrolladas son políticas centradas en atender el determinante social, lo particular, lo específico, y no se centran en visualizar la determinación social que condiciona que las farmacias regulares tengan todos los medicamentos de manera permanente con precios accesible a la población. La farmacia móvil constituye una opción que no contribuye a solucionar el problema porque esa opción pierde de vista su verdadera génesis que son los procesos malsanos prevalecientes socialmente de manera multidimensional y compleja que han contribuido a que el problema se comporte de esa manera. Todo lo cual también incide negativamente en la educación popular paternalista, donde la población solo participa de manera utilitarista.

- **5to Screenshot:** Mensaje donde el ASIC realiza una convocatoria para elegir al Comité de salud en el Consultorio Popular tipo 3 Guiri-Guire. Fuente: Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 de agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Atendiendo a esta convocatoria y en busca de más información, ocurrió un desdoblamiento, ya que asistimos y participamos en esta reunión en conjunto los jefes de calle, las vocerías de salud de los 6 consejos comunales que están censados por ese consultorio y que pertenecen a nuestra Comuna, los representantes de la alcaldía del municipio Marcano que representa al PSUV, del Instituto nacional de la mujer (InaMujer) que atienden el programa de parto humanizado y ruta materna y coordinadores del ASIC (Anexo 7 - Imagen 3).

Esta reunión tenía el propósito de elegir una estructura para el Comité de salud que fuera elegido por los que estábamos allí asistiendo. Lo cual resultó contraproducente para algunos compañeros participantes, porque lo que está vigente e instituido por democracia participativa y simétrica mediante la Ley orgánica de los Consejos comunales y de las Comunas es que la población que integra a un Consejo comunal es quién en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas elige a la vocería de los diferentes comités de trabajo, entre ellos, al comité de salud en el consejo comunal y al comité de gestión para la salud en la dimensión comunal. Estas instancias no pueden ser elegidas solo por el pequeño grupo de ciudadanos/as voceros/as que nos encontrábamos allí presentes.

Entonces, en este escenario se dio junto al contemplar comunal, un conversar alterativo, donde preguntamos ¿Cómo el ASIC va a configurar Comités de salud teniendo solamente en cuenta la opinión y voto de los asistentes a esta reunión? ¿Qué intencionalidad tiene esto? A lo que la representación institucional respondió que era una acción que obedecía las orientaciones de la ministra de Salud, para que a través de esa estructura conformada allí se comenzara con labores de contraloría social en salud.

Pocas personas allí presentes, dentro de la que me incluyo, cuestionamos y reflexionamos sobre lo que estaba aconteciendo, y expresamos que considerábamos que esa práctica como toda intervención era colonizante, que trataba “desde arriba”, desde programas o planes diseñados “fuera” de nuestra Comuna intervenir verticalmente en nuestros procesos populares que solo deben ser comunitarios o comunales, democráticos y simétricos, como lo es la elección de la vocería de los comités de salud.

Por otra parte, también expresamos que esa acción de elegir allí a otros comités de salud para el ASIC, de manera independiente de los que ya se encontraban constituidos democráticamente en elecciones comunitarias por la mayoría de los miembros de la comunidad, es una acción que fraccionaba a nuestra organización comunitaria y que era una clara evidencia de la poca fe que tiene la institucionalidad en la capacidad funcional de las bases populares, de que continúan con prácticas hegemónicas basadas en unas relaciones de poder “de arriba hacia abajo” y de que se sigue utilizando las instancias de los Sistemas de agregación comunal como medio para alcanzar fines partidistas o institucionales.

Se les expresó nuestra opinión de que ellos como actores sociales colectivos institucionales y políticos debían trabajar en conjunto con las vocerías de los Comités de salud y del comité de gestión democráticamente electas para estrechar lazos que permitieran la cogestión en función del bienestar comunal en vez de crear de forma paralela otras nuevas estructuras que ellos puedan dirigir, controlar y someter a su interés.

Además, que esta práctica laceraba nuestra autonomía Comunal y comunitaria, nuestra autodeterminación, expresamos que ese no era el método correcto, sino una práctica que contradecía las bases legales comunales. Opinamos, que esa mirada colocaba en el centro la forma hegemónica paternalista, territorializándola en la Comuna y colocaba en la periferia a nuestras maneras propias de hacer comunal, a nuestra participación comunal genuina, al desarrollo de nuestro ciclo del poder comunal que son la esencia misma del funcionamiento saludable de los Consejos comunales y de la Comuna.

Les comunicamos que ellos estaban llegando a nuestro territorio a decirnos que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo, nos traen un plan que nosotros debemos desarrollar, pero que no es propio sino ajeno, y eso no debe ser así. Somos nosotros quienes desde las bases decidimos que hacer, cómo, cuándo y dónde, según nuestras aspiraciones, nuestras necesidades, porque en eso radica nuestra soberanía. Por lo que esta práctica es un claro ejemplo de cómo desde los ministerios no se entiende al pueblo como sujeto transformador, que no está ajeno a la construcción comunal y social.

Ese tipo de prácticas es un gran ejemplo, de cómo nos subalternizan, de cómo enajenan nuestra autonomía necesaria para el bienestar comunitario y del desarrollo humano y social. Se subalterniza a las comunidades de la Comuna al poder institucional del ASIC, ministerio, Estado y, también, al poder político del PSUV que representa la alcaldía.

Lejos de crear espacios para facilitar el desarrollo de procesos de subjetivación conducentes a la activación de la participación popular genuina, tendientes fortalecer a los Sistemas de agregación comunal, al desarrollo de procesos de capacitación, de procesos de organización popular, etc., contrariamente, ellos optan por continuar con la territorialización hegemónica de relaciones de poder desiguales, asimétricas y no democráticas, que omiten al “otro”, cumpliendo la lógica de que -el “otro” no es el “otro”, es el “otro” que yo produzco-, con lo cual se anula su capacidad de pensamiento y la capacidad de pensamiento de las comunidades

que ellos “representan” castrando a un pueblo de su capacidad para construir colectivamente la comunidad que desea.

A pesar del debate caluroso, la mayoría de los presentes asintió esta práctica, ésta forma de hacer política de salud, afirmando así nuestra propia negación, lo cual evidenció la normalización o naturalización de estas prácticas por todos los actores singulares y colectivos involucrados. Los actores colectivos comunales: voceros de la Comuna y voceros de Consejos comunales, los sujetos institucionales y los sujetos políticos, aceptaron y procedieron a la constitución, de esa manera, de nuevos comités de salud, que colocaron en una lista nombres de los allí presentes, violando todo lo establecido. Se conformaron comités para inmunizaciones, para enfermedades crónicas, para atención de los adultos mayores, etc., en una lógica no integral, dividida, paralela, que solapa la verdadera esencia del trabajo comunal.

Se configuraron así nuevos Comités de salud por mandato del ASIC, no nuestro comunal, para que éstos sean medios del SPNS para que cumplan con las funciones que se le orientaran desde arriba, como, por ejemplo, contraloría social, que fue lo que vimos después, pues a esos que eligieron allí, posteriormente, los convocaron para la oficina de Corposalud, ahora Dirección regional de salud, para darle cursos de contraloría social, cursos que además son implementados, territorializados verticalmente, diseñados con absoluta omisión del “otro”.

Anexo 7 - Imagen 3. Algunos participantes de la reunión realizada en el Consultorio Popular Guiriguire para la elección de comités de salud. Fotografía de la autora tomada el 7 de febrero del 2023.

- **6to Screenshot:** Mensaje donde las instituciones políticas y de salud solicitan datos personales de enfermos crónicos o de discapacitados. Fuente: Grupo de WhatsApp de la comunidad 8 de agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Esta es una práctica muy frecuente. Constantemente estamos siendo llamados para enviar listas de pacientes clasificados por patologías, con todos esos datos, es muy frecuente. Datos que se manejan sin privacidad y que, además, son utilizados políticamente según los intereses partidistas. Y en la realidad concreta este tipo de práctica carece de universalidad, integralidad y justicia social, por lo que no resuelve la determinación social del problema de salud, se sigue centrando en la lógica de la enfermedad.

Buena noche se necesita datos de persona con discapacitada colocar nombre apellido edad y fecha de nacimiento si tiene carnet y colocar que tipo de discapacidad y si requiere ayuda tecnica y tlf quien tiene problema de hipertencion, asma, neurologica diabeticos, epilecsia, censo de emfermedades cronica que medicamento usa y anotar a la persona que no han sido vacunado quien necesita ayuda de protesis auditivo andadera baston silla de rueda xf necesito llevar esto dato

7:06 p. m.

- **7mo Screenshot:** Mensajes donde se convoca a Mega Jornada de atención social. Fuente: Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 de agosto.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Esta convocatoria también evidencia la visión reducida del concepto de salud, que permite acciones solamente para atender a la enfermedad y peor aún para atenderla de manera coyuntural en una jornada donde no se garantiza la universalidad, la integralidad y la justicia social. Visión esa que no permite actuar sobre la determinación social, y que es muy convenientemente utilizada por los representantes de turno para propaganda política. Por lo que se perpetúa el Modelo médico hegemónico del ejercicio de la medicina de manera biomedicalizada centrada en la enfermedad.

Por otra parte, se irrespeta el acto médico y también se irrespeta al profesional médico que debe estar sujeto a estas jornadas porque las han hecho parte de su contenido laboral de obligatorio cumplimiento y que, además, deja de tener sentido su proyecto de vida como profesional de la salud, al no poder garantizarle a los pacientes en el momento oportuno solución a las necesidades de salud y éstas quedan sujetas a las jornadas médicas.

Anexo 7 - Imagen 4. Algunos participantes de la reunión realizada en el Consultorio Popular Guiri-Guire para la elección de comités de salud. Fotografía de la autora tomada el 7 de febrero del 2023.

La comunidad 8 de agosto es una comunidad de extrema pobreza que pertenece a nuestra Comuna y que no ha sido visitada en labores de campo hasta la fecha por el representante político actual de del Consejo municipal. Sin embargo, la jornada se dio, pero no en el seno de 8 de agosto sino en el estadio de béisbol Chuíto Torrens, que se encuentra aledaño

pero separado de esa comunidad, el estadio cuenta con una infraestructura y condiciones muy adecuadas, a diferencia de la Comunidad (Anexo 7 - Imagen 4).

En este tipo de acción se fomenta una educación popular basada en el oportunismo, en aprovechar una coyuntura, “agarren lo que le den” en la jornada que supuestamente es médica, “ponme donde hay”, en la picardía criolla, en aprovechar el momento coyuntural relacionado con elecciones para condicionar su voto. Una “jornada médica” que es una falacia de salud.

La comunidad sigue siendo utilizada como un “medio”, donde se utilizan sus recursos incluida la población y la organización de las estructuras comunitarias, para alcanzar metas y objetivos preestablecidos con fines partidistas o institucionales, que no han sido decididos por los miembros de la comunidad. Lo cual produce y reproduce esta lógica participativa popular.

➤ CONCLUSIONES

Éstas son evidencias de cómo las nuevas Tics están siendo instrumentalizadas, utilizadas como un medio para promover políticas públicas con fines partidistas o institucionales que utilizan a la participación de la población con un carácter asistencialista, con pocos criterios educativos populares en las formas cogestivas y autogestoras. Donde se supone que el pueblo, dada sus necesidades, aceptará esas políticas, de esa manera verticalizada, sin el real acompañamiento a su proceso participativo, donde se desconoce absolutamente las formas de subjetivación de la política por la comunidad a quién va dirigida y se anula la participación real del “otro”. Se continúan las prácticas autoritarias, verticales y se viola el desarrollo adecuado de un proceso de territorialización en el tejido comunitario vivo que genera alternativas frente a la política. Llama la atención que, en estos grupos de WhatsApp comunales revisados, donde existen representaciones de todas las familias de la comunidad heterogénea políticamente, plural y diversa, se observa solamente actividad política de las estructuras y organizaciones alineadas con el PSUV, no se encontraron otras convocatorias o informaciones emanadas de otras líneas o corrientes políticas.

Otro dato que resulta importante es que estos grupos son administrados por el líder de comunidad que es el vocero o vocera de más votos obtenidos en democracia simétrica durante la elección para la constitución del Consejo comunal.

En estos grupos revisados, los administradores además de ser líderes de la comunidad, son miembros activos del PSUV, y aquellos que no poseían empleo propio fueron empleados por la alcaldía municipal representante del PSUV recibiendo un salario mensual por esa vía y este es un hecho que evidencia que las vocerías (líderes comunitarios) han sido instrumentalizadas con fines partidistas. Entonces, el deber ser es que estos administradores líderes de comunidad ejerzan un magisterio político obediencial como maestros al servicio de toda la comunidad heterogénea, que deben como sujetos políticos activos facilitar los procesos conducentes a la transformación comunal, porque son electos por la comunidad para que representen los intereses más genuinos de nuestro pueblo, que es diverso, plural, heterogéneo desde todo punto de vista.

Sin embargo, la pureza de su representación esta siendo perjudicada cuando éstos, además, son parte de la clase dirigente e, incluso, se les paga un salario desde el partido y concomitantemente se le designan cargo partidistas dentro de nuestra comunidad, como son UBCH, CLAP, Jefes de calles, u otros, para difundir y ejecutar tareas del partido, constituyéndose, por lo tanto, en intelectuales orgánicos de las clases dirigentes, que juegan un rol relevante en el sostenimiento de la clase hegemónica mediante, según Gramsci (1975)⁷⁹, el desarrollo de relaciones sociales y acciones organizativas y conectivas de los procesos inherentes al desarrollo orgánico de una sociedad integral. Es decir, aunque su deber primero debe ser responder a los intereses del pueblo de nuestra comunidad heterogénea y diversa, de promover las ideas que surjan de la comunidad, se convierten en un instrumento partidista, sea cual sea el partido político que pueda utilizarlos, para ejercer las funciones conectivas, organizativas y de difusión ideológica en el interior del bloque histórico.

Este aspecto podría condicionar que la participación comunitaria y comunal en asuntos de interés colectivo no se exprese con la amplitud, intensidad y niveles que acrediten la cogestión y/o autogestión, lo cual pudiera contribuir a enraizar en la mentalidad de la población la injerencia política en los asuntos comunales, vinculando las convocatorias o acciones de éstos líderes comunitarios a estrategias del gobierno nacional, generando poca participación de aquellos no identificados con la línea política, dejándo esa tarea a los miembros afines, no cumpliéndose el principio de unidad en la diversidad, que es fundamental porque se trata de comunidades heterogéneas y pluriversales, para resolver en conjunto los problemas de salud y de otros ámbitos de la vida comunitaria, para todos juntos avanzar en el desarrollo comunitario y social.

⁷⁹ Gramsci, A. (1975). *Quaderni del Carcere*, V. Gerratana (Ed.), Turin, Einaudi Editore, vol. 1-4.

Este es un elemento que hay que tener en cuenta sobre todo porque la participación activa y protagónica no se alcanza rápidamente cuando no ha habido costumbre de acción comunitaria. En este sentido, se debería favorecer la democracia participativa creciente en condiciones de simetría y de pluralidad, donde el rol del líder es fundamental, un líder verdadero, humilde, que luche, junto a su comunidad, por las reivindicaciones. Y en nuestro pueblo hay líderes en todas las comunidades, gente que se siente responsable, que puede ser un profesional o no, pero que cuenta con la cultura política comunitaria y la capacidad de acción y lucha necesaria para la transformación del orden social, sin que se instrumentalice su participación, para evitar que los miembros de la comunidad política operen como mediaciones, que sean alienados o disciplinados en función de una ideología política o que pierda su capacidad crítica antihegemónica espontánea y honesta en su lucha por el reconocimiento de sus derechos en la sociedad por haber realizado compromisos partidistas.

Además, porque en este aspecto se esconde la colonialidad, aquí los miembros de la comunidad incluidos los intelectuales orgánicos son negados, se niega su autonomía y son subsumidos, alienados, por una totalidad dominadora representada por el partido en el poder, son utilizados como instrumento, como oprimido, como encomendado, como subalternizado. Al respecto, González (2014)⁸⁰ expresó “Yo pienso que hay que rescatar una idea de sujetos políticos que no sean partidarios, pero que sean capaces de integrar potenciales alternativos en cada sociedad”.

El uso de las nuevas Tics en la Comuna está siendo objeto de penetración ideológica y cooptativa. Está siendo instrumentalizado por el poder político e institucional, obstaculizando los procesos de autonomía popular y junto a la información y propaganda que realizan en estos medios también inciden en la educación popular al producir y reproducir una lógica paternalista y dependiente donde el Estado a través de sus instituciones debe garantizar los servicios y la población queda dependiendo de la buena voluntad del Estado para poder satisfacer sus necesidades, dentro de ellas, su derecho a la salud.

Queda evidenciado que el Estado a través de su institucionalidad no favorece una verdadera educación popular, un verdadero acompañamiento a las comunidades para

⁸⁰ González, F. (2014). Lo social, la subjetividad y la acción comunitaria: Transitando nuevos caminos. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_K4vYYmqv2o

facilitarnos nuestro ejercicio soberano como sede del poder, que significa poder decidir nuestras políticas para tener un control real de nuestros procesos de salud y vida. Lo que perpetúa una psicología de participación comunitaria asistencialista, débil, con ciudadanos que son sujetos - víctimas políticas-.

Anexo 8. Las “Jornadas médicas”.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico social y territorial

Las Jornadas médicas integrales de salud son eventos organizados por instituciones de salud con el objetivo de brindar atención médica a comunidades específicas. Generalmente, éstas son realizadas en una comunidad puntual, en una infraestructura física no destinada a la atención en salud (en una unidad educativa, o en una cancha deportiva, etc.) o en unidades móviles destinadas para este fin. La idea originaria de las jornadas médicas fue acercar los servicios de salud a comunidades que cumplieran con los criterios de accesibilidad limitada a los servicios médicos, comunidades empobrecidas y aquellas en las que existiera algún foco epidemiológico o fenómeno natural que pusiera en peligro o afectara la salud y la vida de su población.

El objetivo de las jornadas médicas es acercar a las comunidades a los servicios médicos básicos, tales como consultas, exámenes, vacunación y entrega de medicamentos. Son espacios donde se desarrollan actividades de educación para la salud, promoción de salud y prevención de enfermedades comunes, así como detección temprana de enfermedades.

En Venezuela se ha naturalizado el carácter funcionalista de las jornadas médicas integrales, funcional a intereses políticos o a intereses institucionales. Es una actividad de salud que ha sido instrumentalizada políticamente y en su convocatorias generalmente se oculta su verdadera agenda, lo cual afecta la verdadera intención de brindar una atención médica integral de calidad a las necesidades de salud de la población.

En el ASIC 6, al cual pertenece nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, se han venido efectuando, una serie de Mega- jornadas integrales, de manera muy frecuente. Estas Mega-jornadas integrales son planificadas por autoridades políticas, donde en su mayoría los médicos participantes son Médicos Integrales Comunitarios (MIC) y los Médicos Generales Integrales (MGI), también participan los odontólogos, los ecusonografistas, los técnicos de laboratorio, los técnicos de optometría, entre otros..., éstos profesionales laboran para la Red de Atención Comunal de Salud (RACS) o para la Misión Médica Cubana Barrio Adentro. Además,

pueden participar otras instituciones como SAIME, Inamujer, Instituto Nacional de Nutrición, Misión Mercal, otras instituciones, el 1x10 del buen gobierno y otras misiones y movimientos sociales.

Hemos observado que en Nueva Esparta cada día se hacen más frecuentes la realización de las Jornadas médicas, sobre todo en este período electoral presidencial, no siendo necesario que las comunidades cumplan con los criterios anteriormente señalados. En la RACS nos hemos acostumbrado a este modo de atención en salud, que se ha ido naturalizando en la población. También, hemos observado que éstas actividades se han convertido en la herramienta favorita a ser utilizada con fines políticos partidistas en nuestro territorio neoespartano, para ganar apoyo o influir en la opinión pública.

Por ello, consideramos necesario analizar y reflexionar socio-críticamente sobre ¿qué se oculta detrás de la fachada de las “Jornadas médicas Integrales de salud”?; ¿cómo se naturalizan, producen y reproducen en ellas relaciones de poder colonialista que afectan nuestras prácticas participativas comunales en salud? y ¿cómo esos procesos nocivos afectan la garantía de nuestro derecho a la salud? para poder descubrir cómo esta práctica contribuye a la negación de nuestras practicas participativas comunales en salud y cómo nos posicionamos ante ese sistema de eticidad colonial desde la razón socio-crítica. La actividad desarrollada consistió en analizar en conjunto lo vivido durante las jornadas médicas en las que participábamos como miembros de la Comuna y a partir de ahí se generará en cada uno de nosotros una reflexión reconfigurativa que permitiera adoptar un posicionamiento propio y generar alternativas en consenso.

➤ Descripción de la actividad

Ejemplo 1. Mega Jornada de Atención Integral a la Mujer

El pasado día 13 de junio de 2024 el Alcalde del Municipio Marcano convocó a nuestra Comuna y comunidades vecinas a participar en la Mega Jornada de Atención Integral a la Mujer a través de las redes sociales de la Comuna (Anexo 8- Imagen 1)

Contaremos con:

- Consulta Medicina General .
- Consulta Medicina Interna.
- Consulta Pediatría.
- Consulta Ginecológica.
- Consulta Obstetricia.
- Consulta diferenciada del adolescente
- Planificación Familiar
- Parto Humanizado .
- Consulta de Fisiatría
- Consulta de Gastroenterología
- Consulta de Nefrología
- Consulta de Oftalmología
- Consulta de Odontología
- Orientación de la GMVM.
- Orientación Sexual y Reproductiva.
- Programa Ampliado de Inmunización

Servicios a ofrecer:

- ✓ Entrega de Medicamentos.
- ✓ Entrega multivitamínicos niñas.
- ✓ Entrega de kit de medicamentos para embarazadas.
- ✓ Entrega de calcio adultas mayores.
- ✓ Ecosonograma Obstétrico.
- ✓ Ecosonograma ginecológico.
- ✓ Entrega de anticonceptivos y preservativos.

¡No te lo pierdas!

Lugar: Base de Misiones y Escuela de Música Luis Manuel Gutierrez.

@nicolasmaduro
@alessandrello.ve

<https://www.facebook.com/share/pXePmexVFtaQq2w/?mibextid=WC7FNe>

8:33 p. m.

Anexo 8-Imagen 1. Flyer de la convocatoria a la Jornada de Salud integral de salud. Fuente: Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 de agosto, miércoles 12 de junio de 2024.

La jornada comenzó aproximadamente a las 9.00 am, la misma se realizó en la Escuela de música “Luis Manuel Gutierrez” de Juan Griego cuyo espacio se comparte con la base de Misiones homónima. La población convocada llegó al lugar desde tempranas horas y fue organizada por la milicia, existiendo una gran asistencia de las comunidades a la jornada (Anexo 8 - Imagen 2).

Anexo 8 - Imagen 2. Collage que muestra a ciudadanos/as participantes en la jornada. Fotografías de la autora tomada el 13 de junio del 2024.

La jornada médica estuvo dirigida a la atención de las mujeres. La mayoría de los médicos presentes eran MIC o MGI, que tienen la capacidad de atender a la población en general sin discriminación de género, raza, etnia, clase social, etc.

En la Mega Jornada los servicios ofrecidos se organizaron de la siguiente manera:

Pediatría, con tres doctoras 2 MIC y 1 MGI se encontraban en un espacio para solo atender a los niños de las mujeres asistentes (Anexo 8 – Imagen 3).

Anexo 8 - Imagen 3. Espacio para pediatría. Fotografía de la autora.

Un área más amplia incluía los servicios médicos generales para atender a las mujeres sin distinciones de edades (Anexo 8–Imagen 4).

Anexo 8 - Imagen 4. Collage que muestra el espacio para atender a las mujeres. Fotografías de la autora.

En otra área más pequeña se encontraban los técnicos en optometría (Anexo 8 – Imagen 5).

Anexo 8 - Imagen 5. Espacio para optometría. Fotografía de la autora.

Y en otra área se encontraban realizando el servicio de ecosonografía, como se puede observar en Anexo 8 – Imagen 6.

Anexo 8 - Imagen 6. Espacio para ecosonografía. Fotografía de la autora.

Los médicos poseían un listado de los medicamentos existentes en la jornada, luego, de recetarlos a las mujeres, éstas podían ir a buscarlos en un lugar que se dispuso para ese menester atendido por una licenciada en enfermería y otras compañeras pertenecientes a InaMujer (Anexo 8– Imagen 7).

Anexo 8 - Imagen 7. Espacio para entrega de medicamentos. Fotografía de la autora.

En ese mismo salón estaban prestando el servicio de planificación familiar, donde se recetaban anticonceptivos hormonales e incluso se colocaban estos anticonceptivos como el implanon (Anexo 8– Imagen 8).

Anexo 8 - Imagen 8. Espacio para planificación familiar. Fotografías de la autora.

Había también una mesa para InaMujer (Anexo 8– Imagen 9).

Anexo 8 - Imagen 9. Espacio para InaMujer. Fotografía de la autora.

Y, por último, había una mesa para registrar el 1 X 10 del buen gobierno, donde se convocaba a la población femenina a realizar allí su registro.

Anexo 8 - Imagen 10. Espacio para registrarse en el 1x10. Fotografía de la autora.

Análisis y reflexión crítica transformadora: Pudimos contemplar que la convocatoria de la jornada médica fue realizada por el alcalde municipal Yul Armas del PSUV, lo que dejó en evidencia la instrumentalización política de la jornada médica. El líder político aprovechó la jornada médica como una oportunidad para mostrarse cercano con la Comuna, aumentar su visibilidad y con esta acción generar que la ciudadanía perciba su imagen de manera positiva, con lo cual refuerza su posición de poder y gana apoyo popular (colonialidad de poder). Cuando la jornada médica se politiza de esta manera, cuando no es la institucionalidad de salud la que convoca sino el líder político, se puede afectar la equidad en el acceso a la atención médica, porque al ser utilizada como propaganda para favorecer a un sector político las y los ciudadanas/os que no subscriben esa línea política no asisten, constituyendo esto un indicativo de discriminación, que puede afectar la universalidad y la equidad de la atención médica y, por ende, la garantía del derecho a la salud.

También en nuestro contemplar nos llamó la atención que en el Screenshot del Flyer enviado por los grupos de WhatsApp Comunal se ofrecía una gran gama de servicios a la población femenina de la Comuna, los cuales podían ser resumidos, por ejemplo, entrega de

medicamentos (y no colocar allí uno por uno) o, por ejemplo, servicio de ecosonografía (y no colocar allí los tantos ecosonogramas que se pueden hacer según el órgano explorado).

Este hecho nos hizo sospechar sobre la manipulación de la información, la cual sobredimensiona la cantidad de servicios, con la intencionalidad de hacer ver una gran variedad de ellos. Esto refleja una relación asimétrica, en la cual el líder político controla las narrativas (colonialidad del poder) y decide qué información se comunica y cómo se va a informar (colonialidad del saber). La manipulación discursiva es un hecho que evidencia la colonialidad del lenguaje, donde la construcción de la narrativa de la convocatoria se realizó de una manera específica que favorece a los intereses políticos partidistas.

Y, esa forma cómo se presenta y cómo se comunica el mensaje, puede ser expresión de control político de la narrativa donde se hace especial énfasis en la abundancia de servicios de salud como un aspecto positivo, valioso, relevante que, por supuesto, tiene una intencionalidad política en la percepción de la ciudadanía, que hace ver que su alcalde garantiza el derecho a la salud en su territorio, se preocupa por la salud del pueblo y no escatima esfuerzos en proveerlo de una gran gama de servicios para ayudarlo a resolver sus necesidades de salud, que es un alcalde comprometido con la salud pública. Esta promoción personal que se hace el alcalde a sí mismo, esa imagen positiva que proyecta, sobre todo, en estos tiempos de campaña electoral presidencial, solo puede hacerla desde la estructura de poder existente (colonialidad del poder).

De esa manera sesgada, se enfatizó en los aspectos positivos de la gestión política del alcalde, los que influyen en la percepción pública sobre su desempeño y liderazgo, de su gestión de gobierno en el territorio. Mientras, se ocultaron intencionalmente o se minimizaron los aspectos negativos o las deficiencias. Y esto es una manifestación del populismo, como estrategia política para ganar apoyo popular al apelar directamente al sentimiento, a las emociones, a las preocupaciones de vida y de salud de las personas, donde el líder político muestra habilidad por simplificar los problemas complejos, como se evidencia en esta jornada médica.

El gran número de mujeres y niños asistentes a la jornada médica es evidencia de que ésta es bien percibida y aceptada por la población, lo que también es indicativo de una percepción de la gestión política gubernamental. En este sentido reflexionamos en que la forma en que se perciben las jornadas médicas por la población está muy relacionada con las configuraciones

subjetivas, en términos de sentidos y significados, que están muy arraigados a su historia por los patrones impuestos por el colonialismo, lo que influye en la forma en cómo evalúan las políticas de salud, en este caso, la jornada médica. Todo lo cual es indicativo de colonialidad mental, donde están comprometidos los imaginarios, las subjetividades, las emociones, la memoria, los conocimientos y las experiencias vividas.

Jugando con la necesidad de salud, muchos ciudadanos perciben la Jornada médica como una opción viable, rápida y fácil, sin darse cuenta que con ellas no van a resolver sus problemas de salud de manera universal, integral, justa e integrada, porque la salud esta reducida a la atención de una determinante puntual, de una condición puntual, de una patología puntual y muchas veces en el contexto y condiciones donde se desarrollan estas jornadas no se puede responder con eficacia a esa patología puntual. Además, como se demuestra, no solo está reducida, sino que la atención está fraccionada: Es solo para mujeres y sus críos menores de edad, y encima de eso, se fracciona en partes (ginecología, obstetricia, medicina general, medicina interna, etc.)

Con la realización de jornadas médicas la calidad de los servicios médicos, que se prestan a la población, es desviada de la atención de la ciudadanía. Escondiéndose así los verdaderos problemas del SPNS venezolano y el desastre político del Estado Nación y de las políticas de salud gubernamentales y ministeriales que han enajenado nuestro derecho a la salud.

Mediante las jornadas médicas las estructuras hegemónicas de poder pretenden hacerle ver a la ciudadanía que tienen garantizado su derecho a la salud. Sin embargo, las jornadas no logran ni siquiera garantizar la atención integral a una patología o dolencia específica que tengan. Acción con la cual produce y reproducen un patrón de dominio colonial sobre la Comuna, que la divorcia de su identidad comunal, que la supedita, que la subalterniza, que le intenta desplazar de su condición de sede del poder (colonialidad del poder, del ser). Se trata de una representación de una estructura hegemónica que se ha adjudicado la sede del poder y, por ello, es colonialista y esta fetichizada. Sus acciones son colonialistas y están dirigidas a hundir a la Comunidades más en su ignorancia política, a confundirla, a divorciarla de su verdadera esencia, a robarle su identidad, su capacidad de agencia comunal, a cooptarla políticamente.

Estas acciones van dirigidas a perpetuar la dependencia de la Comuna. A que ésta no construya sus bases decoloniales, a que no pueda desarrollar con éxito sus procesos del ciclo

del poder comunal, a que no pueda desarrollar sus proyectos con territorialidad, a que no tenga autonomía, a empobrecerla mucho más, a que no pueda construir y desarrollar sus propias políticas de salud. De manera que, la Comuna no está centrada en la construcción de sus políticas de salud con bases territoriales, comunales, legítimas, mostrando una participación comunal pasiva donde es receptora pasiva de los servicios que se prestan en estas jornadas, en lugar de transformarse en agentes activos de su salud.

En otro orden de ideas, reflexionamos en que estas jornadas se centran en el Modelo biomédico, y algunos hechos contemplados en esta vivencia lo indican, por ejemplo, el hecho de que se fraccione tanto la atención médica a las mujeres y no se le brinde una atención integral, se crearon varias salas, separadas entre sí, a lo que me refiero es, si una mujer asistía con su hijo, debía ser vista primero ella en consulta de medicina general, allí, si el médico entendía la pasaba a medicina interna, y a su hijo a pediatría (que no eran pediatras eran Médicos generales integrales) o a ginecología, etc., si son médicos generales integrales por qué no la atienden de manera integral, por qué no la atienden a ella y a su niño. No lo hacen, porque la jornada está diseñada desde la visión tradicional, positivista, cartesiana, porque se suscribe al Modelo médico hegemónico. Entonces, la mujer debía peregrinar por todo el centro, y luego de entregársele los medicamentos, entonces debía pasar por la mesa del 1 x 10, a inscribirse, y es allí donde está realmente el trasfondo de la jornada, allí se ocultaba la verdadera intencionalidad.

Por otra parte, reflexionamos sobre la colonialidad holística presente en los profesionales de la salud, que estaban atrapados en un sistema de poder colonial, atrapados en la instrumentalización política de su participación como profesionales de la salud, en un contexto politizado y complejo. Ellos debían adaptarse a las condiciones del lugar, donde no podían garantizarle la privacidad al paciente (como se observa en la imagen del ecosonografista donde se atiende a una embarazada a merced de la mirada de todos los allí presentes), donde no tenían condiciones para realizar un acto médico de calidad, donde se estaba infravalorando su propia capacidad de agencia, donde su formación y vocación no estaba en coherencia con la politización de la salud, donde su experiencia profesional y sus conocimientos no podían garantizar una praxis de calidad a las ciudadanas debido a que en ese contexto con tantas ciudadanas que atender, una gran masividad que los políticos le habían impuesto, se sentían presionados, llevándolos a tomar decisiones apresuradas, sin evaluaciones médicas de verdad integrales, y asignándoles medicamentos muchas veces por complacencia, sin ningún tipo de control.

En ese contexto, quedó evidenciada una relación asimétrica entre los profesionales de la salud y las estructuras de poder, porque los subalternizaban, los instrumentalizaban, los supeditaban a agendas políticas e institucionales, y que les enajenaba su proyecto de vida valioso y sostenible, al no verse reflejados en esa labor politizada tantos años de estudio y formación, ni su vocación médica. Labor en la que no se tuvo en cuenta sus conocimientos, sus creencias, sus prácticas, su manera propia de hacer, su cosmovisión, su subjetividad, su manera de realizar la atención médica, su biopraxis. Así instrumentalizaron su participación, la utilizaron como un medio con fines políticos. Su práctica no tuvo como fin responder realmente a las necesidades de salud de la población. Por lo que se sintieron despojados de su autonomía profesional la cual los alienaba.

Esta jornada médica efectuada en nuestro territorio tuvo un trasfondo político, fue utilizada como herramienta de propaganda para favorecer políticamente a la estructura de poder hegemónico. En ella los grandes ganadores fueron: la lógica colonialista, el Modelo Médico Hegemónico y la Instrumentalización política de la salud. Todos los demás sujetos sociales fuimos perdedores. Por ello, es crucial contar con un SPNS que cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la salud, para que se coloque el bienestar de la población en el centro de su actuación, es crucial desprenderse de la instrumentalización política de los servicios médicos.

Otros ejemplos:

Jornadas de salud que se efectuaron recientemente donde participamos como sujetos sociales de nuestro territorio son:

- **Ejemplo 2.** Mega-Jornada efectuada en el CDI Hugo Chávez de Los cocos (aunque este CDI pertenece al ASIC 3 municipio Mariño, allí es donde se atienden quirúrgicamente a miembros de nuestra Comuna), el 20 junio de 2024.
- **Ejemplo 3.** Jornada para entregar combos de alimentos CLAP a los adultos mayores pertenecientes a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria efectuada el 23 de junio de 2024 en nuestra ASIC-6 (En la base de Misiones la Vecindad) con la participación de médicas y médicos integrales comunitarios.

- **Ejemplo 4.** Jornada para atender a los abuelas y abuelos de la patria perteneciente a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria, efectuada en Juan Griego el 26 de junio de 2004.
- **Ejemplo 5.** Las Jornadas para entregar pañales a niños (el 28 de abril de 2024) y a adultos mayores (el 20 de junio de 2014) efectuadas en nuestro territorio también con participación de nuestros médicas y médicos.
- **Ejemplo 6.** Jornadas del 1x10 del buen gobierno (el 9 de julio de 2024)

A continuación, presentaremos la reconstrucción que realizamos de cada una de estas jornadas y, luego, presentaremos el análisis y reflexión realizado sobre ellas, desde nuestra razón ética crítica.

Ejemplo 2. Mega-Jornada efectuada en el CDI Hugo Chávez de Los cocos.

VTV realizó un reportaje⁸¹ sobre la Mega-Jornada efectuada en el CDI Hugo Chávez de Los cocos, donde se informa que participamos un gran número de médicos y médicas para atender a la ciudadanía necesitada de servicios médicos.

Según Alí Padrón “Padrino del estado Nueva Esparta del 1x10 del buen gobierno”, hicieron sus solicitudes a través de la Ven App y, por ello, estaban dándole respuesta a través de esta mega Jornada de manera “inmediata, efectiva y eficiente”, expresó: “...la gente feliz, a través de esta extraordinaria herramienta creada por el presidente Nicolás Maduro, podemos atender a tantas personas...”

Por otra parte, Giuseppe Alessandrello, refirió que “...el CDI está repleto de gente, esto es personal médico dando respuesta a todas sus necesidades, es una muestra de la eficiencia de este gran programa del 1x10...”

⁸¹ Reportaje de VTV: <https://www.facebook.com/reel/452837460818354?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

Por su parte, una ciudadana expresó “hicieron un llamado del 1x10 para operaciones, mi operación es de vesícula, le doy gracias a Dios y al presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que me están prestando, porque se ha hecho una jornada espectacular, muy buena, excelente”.

Ejemplo 3. Jornada para entregar combos de alimentos CLAP a los adultos mayores pertenecientes a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria.

En relación a la jornada para entregar combos de alimentos CLAP a más de 630 adultos mayores pertenecientes a la gran misión abuelas y abuelos de la patria efectuada en la base de misiones de la Vecindad, podemos decir que hubo una gran participación de la ciudadanía adulta mayor (Anexo 8 – Imagen 11).

Anexo 8 - Imagen 11. Entrega de Pollo a adultos mayores. Fotografía de la autora.

Anexo 8 - Imagen 12. Collage que muestra a Adultos mayores participando para recibir combos de alimentos. Fotografía de la autora.

Estos combos de alimentos fueron distribuidos a través de la articulación realizada entre el alcalde, la misión mercal y el CLAP, los cuales contenían aceite, harina de maíz, 1 enlatado, pasta, arroz, y 1 pollo. Iniciativa que según el alcalde busca garantizar la seguridad alimentaria de las personas de la 3era edad, para “brindarles un apoyo vital en medio de tantas dificultades económicas producto de las sanciones y el bloqueo auspiciado por el imperialismo yanqui y la oposición venezolana (Anexo 8 – Imagen 12).

Una abuela expresó “Este programa que nació con el presidente Nicolás Maduro que es punta de lanza de él, donde nosotros los adultos mayores debemos y estamos protegidos en este país, donde con rango y Ley ya estamos tomados en cuenta. Mientras que otra abuela expresó “Ojalá que esto sea no de tiempo en tiempo, sino que sea más bien cada un mes, cada 15 días, para que las personas puedan alimentarse bien. Me encanta que ayuden a la gente que lo necesite. Me siento feliz con lo que estoy recibiendo” (Anexo 8 - Imagen 13).

Anexo 8 - Imagen 13. Collage que muestra la entrega de alimentos a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

En esta jornada, también se les prestó a los adultos mayores, servicios de cuidados y embellecimiento corporal (Anexo 8 – Imagen 14).

Anexo 8 - Imagen 14. Collage que muestra servicios de cuidado y embellecimiento corporal a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

Ejemplo 4. Jornada para atender a los abuelas y abuelos de la patria perteneciente a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria.

En la Plaza del reloj de Juan Griego se desarrolló esta Jornada impulsada por el Alcalde municipal Yul Armas y por el MPPCyMS del Estado nueva Esparta. En ella participaron un gran número de adultas y adultos mayores (Anexo 8- Imagen 15).

Anexo 8 - Imagen 15. Collage que muestra los abuelos y abuelas de la patria con autoridades políticas. Fotografía de la autora.

Se realizaron actividades culturales donde participaron las abuelas y abuelos. Y el alcalde y algunos miembros de su equipo de gobierno municipal hicieron acto de presencia, así como otras autoridades institucionales.

También, se realizaron evaluaciones médicas a las y los adultas/os mayores (Anexo 8 – Imagen 16).

Anexo 8 - Imagen 16. Collage que muestra la forma en que se realizan las evaluaciones médicas a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

Asimismo, se realizó evaluaciones nutricionales a las y los adultas/os mayores y entrega de suplementos. Y se realizaron actividades de peluquería (Anexo 8 – Imagen 17).

Anexo 8 - Imagen 17. Collage que muestra la forma de realizar evaluaciones nutricionales y cuidados de belleza en esta jornada. Fotografía de la autora.

Ejemplo 5. Las Jornadas para entregar pañales a niños y a adultos mayores

Éstas son acciones que está desarrollando el Movimiento Somos Venezuela en nuestro territorio también de manera frecuente.

Anexo 8 - Imagen 18. Collage que muestra la entrega de pañales. Fotografía de la autora.

Ejemplo 6. Jornadas del 1x10 del buen gobierno para entregar Kits escolares.

En nuestro Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta se entregaron el pasado 9 de julio más de 760 Kits y morrales escolares a estudiantes pertenecientes a 5 instituciones educativas (Anexo 8- Imagen 19).

Anexo 8 - Imagen 19. Kit escolar. Fotografía de la autora.

Anexo 8 - Imagen 20.
Responsables de la actividad.
Fotografía de la autora.

Esta actividad se anunció cómo una actividad para atender a las solicitudes realizadas por los ciudadanos mediante el 1x10 del buen gobierno. La actividad fue presidida por Rauwil Quijada director del centro de desarrollo para la calidad educativa y Mary Alfonso de Armas por la esposa del alcalde Yul Armas (Anexo 8 - Imagen 20).

Mary Alfonso manifestó estar comprometida con la gestión del presidente Nicolás Maduro para construir un mejor país, expresando que “Una vez más con las políticas públicas de nuestro presidente Nicolás Maduro” entregando a los niños del Municipio Marcano los Kits y morrales”. Por su parte, Rauwil Quijada expresó que han venido haciendo este tipo de jornadas “siempre cumpliendo con la instrucción clara de nuestro presidente que es ir a atender las necesidades del pueblo” (Anexo 8-Imagen 21).

Anexo 8 - Imagen 21. Entrega de Kits. Fotografía de la autora.

En medio de la actividad, VTV⁸² también entrevistó a niños y niñas, comentando que ellos se mostraban alegres y satisfechos. Los niños entrevistados coincidieron en dar agradecimientos al presidente de la República y al alcalde Yul Armas.

Análisis y reflexión crítica transformadora:

En las cinco (05) jornadas anteriores mencionadas como ejemplos, pudimos contemplar cómo los líderes políticos la utilizan como una oportunidad para aumentar su visibilidad al hacerse presentes y mostrarse cercanos a las comunidades y sus grupos específicos como niños, adultos mayores o personas con criterios quirúrgicos: en todas ellas, los políticos desarrollan el populismo como estrategia política para ganar apoyo, apelando directamente a preocupaciones sensibles del pueblo en este caso relacionadas con condiciones de peligro para la vida (necesidad quirúrgica), apelando a las condiciones de inseguridad social en el caso de

⁸² <https://www.facebook.com/reel/681346747508970?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

adultos mayores, incidiendo directamente en sus emociones y en su subjetividad, apelando a una retórica emocional con la utilización demagógica de símbolos identitarios como puede ser la cultura de protección a niños/as, Adultos/as mayores, Mujeres, Enfermos, valiéndose de ellos.

Y esto lo realizan para instrumentalizar los sentimientos del pueblo para fines políticos y calar emocional y subjetivamente en la mentalidad de la población desde edades tempranas de la vida, buscando atraer a estos grupos y obtener su apoyo. Hechos éstos que evidencian la colonialidad del poder, debido a que aprovechan las jornadas realizadas para reforzar su posición política y ganar apoyo. Conscientes o inconscientemente, los políticos participantes en estas jornadas, perpetúan la colonialidad del ser, al instrumentalizar la vida humana para sus propios fines.

También, en todos los ejemplos mencionados, pudimos contemplar cómo los políticos controlaron la narrativa de los mismos, donde existe clara evidencia de cómo manipulan la información que ofrecen exacerbando los aspectos positivos, como la entrega de algún bien, de prestación de algún servicio sensible, la gran cantidad de pacientes atendidos, la efectividad de la actividad, su compromiso con el pueblo.

Presentándose, entonces, como los solucionadores de sus problemas, como los reyes mágicos, repartiendo una bolsa de alimentos (esporádicamente) o un paquete de pañales, y de esa manera, simplifican el problema, lo reducen a esa atención puntual y se dan publicidad para incidir en la percepción de la población como desarrolladores de acciones positivas, como líderes que tienen un desempeño y liderazgo sobresaliente, relevante y útil para la población.

Esto nos hizo recordar que, a principios del año 2023, la estructura del PSUV de nuestro municipio Marcano entregó a los líderes de calles, a los líderes de comunidad, a las UBCH, entre otros representantes de PSUV, un morral con dos pares de zapatos escolares femeninos una agenda, un lapicero y dos juguetes, uno “Super bigote” y otro “Super-Cilita”. Juguetes que ya habían sido entregados a menores de edad del estado Aragua afectados por deslaves por intensas lluvias y que, en todo el país, se entregaron más de 12 millones de estos juguetes a los niños y niñas de Venezuela. Estos no eran cualquier juguete. Eran juguetes que representan a dos “Super héroes” basados o inspirados en el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores (Anexo 8 – imagen 22).

Anexo 8 - Imagen 22. Juguetes distribuidos por el PSUV, que representan a dos “Super héroes” basados o inspirados en el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Fotografía de la autora.

Esto refleja la relación asimétrica de poder (colonialidad del poder) en que los sujetos exógenos controlan la narrativas y distribución de recursos. Esto lo pueden realizar porque estamos subsumidos dentro de la estructura colonial de poder existente. Y esta manipulación discursiva y la búsqueda de visibilidad política son aspectos que inciden en la infravaloración de la Comuna, de su identidad como sede del poder, de nuestras prácticas participativas y de nuestra capacidad de agencia comunal. En consecuencia, también tiene serias implicaciones en la garantía de nuestro derecho a la salud. Colonizan el ser comunal (colonialidad del ser comunal) al no permitir que se faciliten los procesos que acreditan la autonomía comunal, que acreditan la identidad comunal, como instancias de autogobierno y al priorizar su imagen o poder, sobre el bienestar de la población.

Reflexionando, nos dimos cuenta que estas maneras de hacer política, se convertían en distractores de la incompetencia que hasta la fecha han demostrado el Estado Nación y el Gobierno nacional como garante los derechos humanos y sociales fundamentales a la ciudadanía. No acababan de comprender que desde la lógica moderna colonial conque emprenden las políticas nunca podremos garantizar en la realidad concreta el derecho a la salud y la vida. No comprendían que sólo el Estado comunal (Modo comunal) es capaz de garantizarlo, y que desde ese posicionamiento filosófico que tenemos no seremos capaces de facilitar los

espacios para que como pueblo podamos desarrollar las transformaciones necesarias para lograrlo.

Se trata de un Sistema de eticidad que en lugar de promover el trabajo comunal, de favorecer los procesos que tributen a la autonomía comunal, el esfuerzo colectivo para construir la sociedad decolonial que deseamos y soñamos, por el contrario, se cimienta en la idea de una cultura moderna colonial que infantiliza, reduce y simplifica una trama compleja y multidimensional de procesos sociales dinámicos, mediante la noción de super héroes, todopoderosos dotados de poderes divinos, que vendrán a responder a nuestras necesidades. Y, esto, es muy peligroso, porque permea nuestras configuraciones subjetivas y nuestra visión de la realidad, afecta nuestra capacidad para comprender la complejidad. Pero, sobre todo, afecta nuestra capacidad de agencia, nos debilita, nos pacífica, nos inactiva. Haciendo que dejemos ver en nosotros el potencial que tenemos como sujeto histórico de la transformación social y sigamos esperando paciente y dependientemente a que la representación se digne paternalmente a responder ante alguna necesidad puntual, de manera reducida, sin tocar los problemas de fondo.

Entonces, es un proceso peligroso, que ahoga nuestra cultura autóctona, destruye nuestras propias formas de relacionarnos, de ser, de hacer, de vivir, nos impone hábilmente, otra forma diferente a la nuestra: Para, a partir de ahí, desorganizarnos, y debilitar nuestra resistencia, hacernos incapaces de dar la batalla decolonial. Con lo que, el Sistema de eticidad colonial, elimina cualquier posibilidad de resistencia, recuperación y transformación. Por ello, es una tarea de primer orden, que nos demos cuenta, que no nos dejemos engañar, que aprendamos a defender nuestra identidad cultural y que no dejemos nunca de soñar.

Es notorio como en todas las jornadas, el modo de atención a las necesidades de la población sigue anclado al Modelo médico hegemónico, al colonialismo, a la atención reducida al daño o necesidad puntual, sin un mañana, sin un futuro, solo lo que se resuelve hoy que no alcanza para mañana. Asimismo, es notorio como la práctica médica está supeditada, instrumentalizada y enajenada por las estructuras de poder que alejan a los profesionales de su verdadero proyecto de vida valioso y sostenible. Y, también vale la pena resaltar que aun así nuestro pueblo continúa dándoles las gracias desde muy temprana edad (colonialidad del ser).

Anexo 9. Bases jurídicas del Manual de trabajo del Equipo Básico de Salud del consultorio Popular.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico social y territorial

“El árbol que nace torcido.....”

Hemos querido comenzar con la frase popular “Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza”, utilizada por varias culturas de la región latinoamericana para apuntar la importancia de tener buenos cimientos, buenas bases, buena educación, buenas raíces, desde edades o etapas tempranas de formación, para crecer saludablemente en armonía con nuestro entorno, pues en caso contrario, de no disponer de estos cimientos, difícilmente se lograrán modificar o corregir en etapas maduras o edad adulta por la gran relación que existe entre nuestra configuración subjetiva y nuestras actitudes y prácticas.

Aplicando esta prerrogativa en nuestros convivires comunales, se hace necesario que nuestros Equipos Básicos de salud (EBS) comunales desarrollen un accionar desde principios éticos decoloniales que les permita el desarrollo íntegro de su proyecto de vida en condiciones adecuadas para cuidar cimentadas en sólidas bases. Sin embargo, en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) ha establecido un Manual⁸³ para guiar las actividades y la organización del trabajo que realiza el Equipo Básico de Salud (EBS) en el Consultorio popular (CP), en aras de “estandarizar la atención integral a la población, mejorar el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) e incrementar permanentemente la calidad de sus servicios como un producto social construido de conjunto con el Poder Popular”.

Entendiendo a que los procesos de estandarización aplicados en el campo de la salud son procesos coloniales, que secuestran nuestras prácticas participativas autónomas, que no consideran a la salud como un proceso dialéctico, complejo y multidimensional determinado socialmente por el modo de producción social; desde la salud colectiva como campo académico,

⁸³ Ministerio del Poder Popular para la Salud. 2017. Manual de Trabajo del Equipo Básico de Salud del Consultorio Popular. Caracas. Venezuela: Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/399168331/Equipo-Basico-Salud>

movimiento socio político y praxis social liberadora, consideramos necesario revisar, analizar y reflexionar críticamente sobre el Manual que rige el trabajo de nuestros EBS en el territorio nacional para poder definir si este manual es o no es una norma colonial que emana del MPPS.

- Descripción de la actividad y Análisis y reflexión crítica transformadora

a) Sobre las normativas jurídicas

El Capítulo I del citado Manual, hace referencia a las normativas que representan las bases legales que lo cimientan. En orden, las presenta de la siguiente manera:

1º. Sobre la CRBV (1999)

La primera normativa que resalta el Manual es la -Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)- publicada en Gaceta Oficial N° 36860 del 30 de diciembre de 1999, que consagra a la salud como un derecho (Artículo 83), al mismo tiempo que enfatiza la necesidad de atender a los grupos etarios y de vulnerabilidad social (Artículos 76, 78, 80, 81) lo que coloca al Estado como garante de la salud y promotor de políticas para mejorar la vida de toda la población, incluyendo a la población indígena (Artículo 122).

La atención a grupos de “vulnerabilidad social”, de “fragilidad social”, de “pobreza extrema” que cimienta al Manual, es un elemento colonial pues éstos son términos que encierran una gran colonialidad, que imponen una lógica sanitaria de atención a la determinante social, al factor de riesgo, por lo tanto, es una atención reduccionista, positivista, cartesiana, que pierde de vista la determinación social de la salud, la producción y reproducción de relaciones malsanas que generan las malas políticas y que condiciona que haya personas con bajos ingresos económicos, malas viviendas, malos salarios, etc. Y que, encima de todo, culpa al eslabón más débil, a la persona que está en esa situación, que ha sido vulnerada, que ha sido fragilizada, que ha sido empobrecida por un Modo de producción y reproducción social injusto y desigual que es el que es realmente pobre, frágil, vulnerable.

En consecuencia, con esta prerrogativa colonial, se justifica entonces, las llamadas políticas de “inclusión” que desarrolla el Estado a través de los Ministerios y de sus instituciones. El término inclusión es utilizado por la representación actual, para “permitir” o “incorporar” a las

comunidades en sus estructuras de decisión (ejemplo, en la estructura del ASIC hay una que es del poder popular) Sin embargo, consideramos que desde la visión decolonial la mirada es diferente. En lugar de esperar que las instituciones incluyan a las comunidades, la perspectiva decolonial aboga por que las comunidades sean las protagonistas. Ellas deben definir sus propias políticas y prácticas auténticas. Esto implica un cambio de poder y una inversión en la voz y la agencia de las personas. Se trata de la inclusión, pero desde “abajo”, el poder popular incluye a la institucionalidad y no al revés. Fíjese que coloco abajo entre comillas, porque en la visión decolonial no hay arriba ni abalo, la relación es horizontal, esa estructura jerárquica también responde a la modernidad colonial.

Desde la lógica decolonial, nosotros entendemos que son las comunidades las que deben incluir a la institucionalidad gubernamental y política para la materialización de sus políticas auténticas y no al revés. Bajo esta lógica los programas, proyectos, planes, acciones, son diseñadas y aprobadas en democracia simétrica en la comunidad, con territorialidad que legitima la autonomía, y la institucionalidad es la que es incluida por la comunidad para la materialización de sus proyectos, bajo la lógica decolonial, el pueblo decide, manda, es la sede del poder, y la institucionalidad, debe poderse al servicio de las necesidades de ese pueblo, con sus conocimientos técnicos y profesionales responder obediencialmente a lograr concretar el mandato comunitario.

Hay quienes en vez de utilizar inclusión prefieren más políticamente usar descentralización. Sin embargo, este término, en nuestra opinión tampoco se deslustra de la colonialidad que lo integra, pues evidencia que el poder de decisión se encuentra en la institucionalidad (lo cual ratifica) y que si se descentraliza, se otorgara un margen mayor de poder repartido en los distintos niveles de la división política territorial del Estado Nación: gobernaciones, alcaldías, pero de igual manera, el poder sigue estando en manos institucionales gubernamentales o políticas, de menor jerarquía atendiendo a esa estructura, pero continúa en manos de la representación y no de la Comuna.

Bajo términos como población “frágil”, “vulnerable” se esconde una gran colonialidad, es un término que es utilizado para mantener estructuras de poder desiguales, que resulta denigrante para aquellos que están siendo clasificados de esa forma, que deja por fuera del análisis la gran génesis social, la determinación social, Y entonces, bajo ese término se justifica otros como “ayuda” a la población vulnerable, una ayuda que en lo concreto es una falacia,

porque de realizarse, se basa en la atención a algo puntual y no a la integralidad del fenómeno humano y social, porque no va dirigida a incidir en la determinación social, convirtiéndose muchas veces en una burla a esas personas, que están tan colonizadas, que ni cuenta se dan de la instrumentalización a que están sometidas.

Son términos que contribuyen a degradar el amor propio de esas personas, a profundizar más la diferencia social, a perpetuar el paternalismo del Estado y producir y reproducir la lógica de la dependencia en la población, a fortalecer una subjetividad colectiva de debilidad, de pasividad participativa, de poca creencia en su potencialidad, en sus fortalezas, de su capacidad de agencia para transformar su realidad. Asimismo, son términos que “justifican” la lógica de la planificación de la miseria, de la desasistencia programada que “justifican” programas de intervención en las comunidades. En fin, son términos que llevan en sí una condición de poder creada y sostenida por relaciones de poder desiguales que tienen raíces coloniales y que nos siguen afectando en nuestra cotidianidad.

Entonces, desde la Salud colectiva entendemos que el que realmente es vulnerable, frágil, es el Estado Nación y toda su representación, porque ellos dependen del pueblo para estar allí, para que realmente nos representen y no para que nos colonicen interesada y convenientemente, el Sistema colonial es el que es frágil, porque ha colocado a la humanidad al borde del abismo.

2º. Sobre la Ley Plan de la patria 2013-2019.

La segunda normativa que cimienta al Manual de Trabajo del Equipo Básico de Salud del Consultorio Popular es la -Ley Plan de la patria 2013-2019- publicada en Gaceta Oficial N° 6118 extraordinaria, de fecha 4 de diciembre del 2013, en la cual se establece de manera estandarizada “las directrices para ejecutar un programa nacional de actuaciones integrales a través de la Red de Atención Comunal de Salud para la reproducción de la salud y la vida”. Lo cual consideramos desde la salud colectiva, que es una visión universal, que lleva implícita una gran colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer, de las prácticas sanitarias del EBS y de las prácticas participativas populares en salud autónomas.

El Plan de la patria 2013-2019 en su objetivo 2.2.10, establece elementos reduccionistas de la atención, al reducir el proceso de salud a la atención de la determinante social, por ejemplo

al plantear “Asegurar la salud de la población... teniendo en cuenta los grupos sociales vulnerables, etarios, etnias, género, estratos y territorios sociales”⁸⁴; y, en el objetivo 2.2.10.4, fomentar “la actividad física, mejorar los hábitos alimenticios y patrones de consumo” para disminuir los factores de riesgos de sobrepeso y de sedentarismo.

Estos son elementos que direccionan la atención a grupos sociales específicos, a determinantes o a factores, fragmentando o simplificando el proceso de salud sin plantear su complejidad, sus relaciones vinculantes, divorciándolo de su determinación social, de su génesis social y política, por lo tanto, resulta apolítico, ahistórico. Asimismo, son elementos que luego justifican un modo de atención y de gestión en salud basado en la “desasistencia programada”, la “planificación de la miseria” o la “focalización por exclusión” que resultan discriminante violándose los principios de universalidad, integralidad y justicia social en salud, y que, además, son elementos que tienden a normalizar una praxis de trabajar sin los recursos necesarios y sin disputar su disponibilidad y la superación de esas limitaciones

Por otra parte, el Plan de la patria 2013-2019 también establece elementos de hegemonía vertical de la atención, al plantear, en su objetivo 2.2.10.1, “fortalecer y consolidar los niveles de atención y servicios del SPNS” mantiene su visión en un Modelo de atención en salud basado en niveles de atención y no en redes, hecho que descubre la lógica de trabajo verticalizada moderna colonial que impone una racionalidad basada en la jerarquía institucional y profesional, “los de arriba” y “los de abajo”, no basa las relaciones en la horizontalidad, en el diálogo o en las interacciones de validez, sino en la interacción de poder, lo que luego “justifica” las políticas de territorialización de programas, lineamientos, normativas, en nuestros territorios comunales, que transgreden nuestras propias formas de hacer, de ser, de conocer, que atropellan nuestras prácticas participativas autónomas para la garantía de nuestro derecho a la salud.

La participación popular en salud que impulsa el Plan de la patria 2013-2019, en su objetivo 2.2.10.5, no es la que conlleva a la autonomía sanitaria comunitaria, a la autodeterminación o autogobierno comunal, no está dirigida al desarrollo de los procesos del Ciclo del Poder Comunal (procesos de diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución y contraloría) en la comunidad, sino que limita la participación popular a otros espacios “en los espacios de articulación intersectorial e institucionales para la promoción de la calidad de vida y

⁸⁴ Plan de la patria 2013-2019. (2013). Objetivo Estratégico 2.2.10, p.73

la salud”, y esta participación será “en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las acciones de salud en las Áreas de Salud Integral Comunitarias (ASIC)”, dejando por fuera la decisión, el diagnóstico y la presupuestación.

Y esto es un elemento colonial importantísimo, porque explica y justifica la territorialización de programas que han sido decididos “arriba” por otros, no por nosotros los de la comunidad, y que no tienen en cuenta nuestras particularidades ni nuestras opiniones y, entonces, si nos necesitan para articular, para territorializar, para imponer una forma de hacer, una forma paternalista de resolver nuestras necesidades que atropellan nuestra capacidad de agencia. Esto también es indicativo de colonialidad holística y expresa como la representación se ha adjudicado la sede del poder, como se ha fetichizado.

Este objetivo del Pan de la patria 2013-2019 también impulsa la constitución de organizaciones populares en salud, tales como los comités de salud, lo que indica cómo el Estado Nación entiende que necesita el apoyo de la población para el desarrollo de las acciones comunitarias para prevenir enfermedades y, por lo tanto, la utiliza para este fin, instrumentalizando su participación. Vemos entonces como la organización popular “Comité de salud” surgirán no por iniciativa propia de la comunidad para organizarse para responder a sus necesidades de salud, sino cómo todos estos procesos de organización ya se han decidido desde “arriba”, desde el Estado Nación. Siendo este un elemento de penetración en las comunidades, porque los comités de salud así creados se convierten en apéndices de la institucionalidad de salud, funcionales o serviciales a ella, a los cuales ésta puede instrumentalizar, “formar” y utilizar como un medio para territorializar sus programas, fomentando el clientelismo, el paternalismo, la lógica de dependencia de la comunidad a la institucionalidad, negándoles el derecho soberano de la autodeterminación o autonomía en salud.

3º. Sobre el Plan nacional de Salud 2014-2019

El tercer cimiento legal del Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular lo constituye el -Plan nacional de Salud 2014-2019-. En este documento también podemos contemplar elementos coloniales como, por ejemplo, en la Política 3 se manifiesta la lógica vertical, asituada, universal cuando expresa “Desarrollo de programas y proyectos”, reduccionista “en prevención y atención integral”, fragmentada, simplista, “para las principales

causas de morbimortalidad de la población transversalizados por género, ciclo de vida, etnia y territorio social”.

Por su parte, en la política 14, se induce a la “promoción de intervenciones a nivel de las ASIC que fortalezcan la convivencia solidaria y el vivir bien en socialismo”. En este enunciado podemos contemplar el uso de la palabra “intervenciones” la cual es expresión de entrometerse para lograr algo, lo que despoja a la comunidad de sus propias alternativas para responder a sus necesidades, despreciando sus sabidurías, sus conocimientos y su autonomía para ser ellas quienes incluyan a la institucionalidad en caso de requerirlo y no al revés. Por lo tanto, la intervención puede ser expresión de desprecio a lo local a lo situado, asimismo, puede relacionarse con la imposición de la visión colonial que aún mantiene el estado nación y que hace efectiva a través de sus ministerios e instituciones gubernamentales y políticas.

Con los programas de “intervención” se busca mantener el control y perpetuar la dominación colonial. Asimismo, contribuye a producir y reproducir una lógica colonial injusta, inequitativa, no situada, no democrática, no altersófica, no alterativa, no legítima, de dependencia, dominación y sometimiento. Y plantean un modelo de atención que con su criterio universal pretende transgredir la autonomía comunal.

Asimismo, podemos contemplar el uso de la expresión “vivir bien”, que atendiendo a lo dicho por Ortiz Ocaña⁸⁵ (lo cual subscribimos desde la Salud colectiva) debemos superar nociones como vivir bien o buen vivir que se refieren al singular, porque nosotros somos seres sociales que no vivimos solos y que no podríamos vivir solos, debido a que es una condición imprescindible para la vida humana vivir en comunidad. Por ello, nos invita a utilizar la expresión -convivires comunales decoloniales-.

4º. Sobre el Reglamento Orgánico del MPPS

La cuarta normativa que cimienta el Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular es el -Reglamento Orgánico del MPPS- publicado en Gaceta Oficial N.º 6189, de fecha 16 de

⁸⁵ Ortiz Ocaña, A. (2023). Altersofía y hacer decolonial. Desprenderse de la epistemología moderna/colonial y desobedecer la metodología USA/ Eurocéntrica. Conversar alterativo online. Doctorado interinstitucional en educación. Disponible en: <https://www.facebook.com/100067052947648/videos/826788352458817>

julio del 2015. El mismo establece, en su Artículo 16, que “La Dirección General de Gestión para la Salud Comunal (DGGSC) es la encargada de dictar las pautas de atención y funcionamiento de la Red de Atención Comunal de Salud (RACS) y es responsable de la supervisión, control y operacionalización de la gestión de los establecimientos de salud y sus servicios asistenciales a través de las ASIC”. En este planteamiento se pueden contemplar elementos de colonialidad integrado a una lógica de “dictar” desde “arriba” desde el que “manda”, desde el MPPS, desde la representación que con esa acción de “dictar las pautas” expresa que se ha adjudicado la sede del poder, relegando a un segundo plano la participación popular en los procesos de salud. Son ellos “los de arriba” los que supervisan, controlan, gestionan y no nuestra comunidad, lo que deja muy claro cómo la lógica colonial ha atravesado esta normativa.

5º. Sobre la Resolución N.º 134 del MPPS

La quinta normativa que cimienta el Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular es la Resolución N.º 134 del MPPS publicada en Gaceta oficial N° 40708 de fecha 22 de julio del 2015, que en su Artículo 1 establece “las atribuciones de los Comités de Salud y la necesidad de facultarlos para ejercer la contraloría social sobre todas las instancias y niveles políticos-territoriales de la red de establecimientos, servicios y programas de salud”. Al respecto consideramos, primero, que con la noción “necesidad de facultarlos” se justifica la manera verticalizada, universal, colonial, bancaria, en que se dictan estas capacitaciones por parte del MPPS a nuestros comités de salud.

Segundo, nos preguntamos ¿la necesidad de quién es? A lo cual respondemos: del MPPS pues es quien está planteando esta iniciativa y, esto produce y reproduce una lógica de trabajo comunitario, funcionalista, clientelista, paternalista, dependiente, pasiva, instrumentalizada, alejándolo cada vez más del trabajo autónomo comunitario en salud. Tercero, reduce la participación del Comité de salud a las funciones de contraloría, dejando sin mencionar la función propositiva del poder popular, la capacidad de agencia del sujeto colectivo -comunidad-, que a través del comité de salud podría elevar su voz para realizar sus reivindicaciones de salud y vida, pues no menciona la participación activa y protagónica en el diagnóstico, en la toma de decisiones, en la planificación, en la presupuestación, en la ejecución.

Por último, nos preguntamos ¿Cómo estos comités de salud podrían ejercer la función contralora que se plantea en ésta resolución en el nivel (nótese que no habla de dimensiones

sociales sino de niveles desde la lógica colonial) nacional (dimensión general) si en el contexto actual y luego de 2 años de la propuesta del estado comunal, éste no ha logrado materializar su institucionalidad, y solo las instancias de la dimensión singular y particular existen, con un funcionamiento pasivo, utilitarista, colaborativo, asistencialista, tutelado. Por lo tanto, en este último aspecto consideramos que el planteamiento además de la colonialidad oculta que posee también representa una gran hipocresía.

6º. Sobre la Resolución N.º 400 del MPPS

La Resolución N.º 400 del MPPS publicada en Gaceta oficial N° 40.723, de fecha 13 de agosto del 2015 es la sexta normativa que cimienta legalmente al Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular. La misma establece una clasificación de los establecimientos del SPNS y la RACS.

7º. Sobre la Resolución N.º 427 del MPPS

Y la Resolución N.º 427 del MPPS publicada en Gaceta oficial N°40.724, de fecha 15 de agosto del 2015 constituye la séptima normativa, donde se enuncian los programas priorizados que deben ser implementados a través de la RACS. Consideramos que en esta “implementación” se esconde una gran colonialidad, porque éstos son programas que se pretenden territorializar hegemónica y universalmente en nuestros territorios y que transgreden nuestros procesos de subjetivación, nuestros procesos participativos populares autónomos, que enajenan la praxis sanitaria del EBS, que son patriarcales, verticales, biomedicalizados, reduccionistas, adaptados a niveles de atención y no a redes, fragmentados, simplistas, asituados, etc., y la lógica presentada de implementación de estos programas es sólo responsabilidad del EBS, es decir, aquí se fragmenta la atención pues no se establecen en ellos las acciones a implementar en otras instituciones por otros profesionales de la salud, sino solo por el EBS en la RACS, no visibilizándose una intención de trabajo en redes de atención, vinculante, articulada.

Por otra parte, esta Resolución tiene una mirada reducida de la salud, enfocada en la enfermedad, se limita a la atención al daño, al factor de riesgo, a la determinante social, pues no abarcan otras esferas sociales como vivienda, modo y condiciones de trabajo, disponibilidad de salarios, de alimentación, de servicios públicos, etc., y, por lo tanto, es una Resolución que no tiene en cuenta la complejidad, ni la multidimensionalidad, ni la determinación social de la salud.

8º. Sobre el Decreto 1.317

Como octavo sustento legal, el Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular enuncia al Decreto de creación de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” N° 1.317 publicado en Gaceta oficial N.º 40.514, de fecha 8 de octubre del 2014. El mismo plantea “la creación de la Universidad de Ciencias de la Salud para la formación de técnicos y profesionales de pre y postgrado para el SPNS teniendo como sede todos sus establecimientos”. Este planteamiento reduce el escenario formativo, la sede de la formación no debe estar centrada en los establecimientos, sino que su centro o sede principal es todo el territorio comunal.

9º. Sobre la Ley Orgánica del poder popular

Finalmente, el Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular se cimienta en Ley Orgánica del poder popular publicada en la Gaceta oficial N° 6.011, de fecha 21 de diciembre del 2010, y en la Ley Orgánica de los Consejos comunales publicada en la Gaceta oficial N° 39.335 de fecha 28 diciembre del 2009. En la primera, resalta a la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas como instancia de participación y decisión de la comunidad organizada; a la cogestión como modalidad de participación para coordinar con el poder público en cualquiera de sus niveles e instancias, la gestión conjunta para la ejecución de obras y prestación de servicios necesarios para mejorar la calidad de vida en su ámbito geográfico; a la comunidad Núcleo espacial básico e indivisible; al control social de la gestión del Poder Público y de las instancias del Poder Popular; a las instancias del Poder popular; y a las organizaciones de base del Poder popular.

En este punto, debemos decir que el manual no menciona como cimiento que el Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía (Artículo 2), que el Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bienestar social del pueblo y la creación de mecanismos para su desarrollo social (Artículo 4) (Es el poder popular el garante, no el Estado Nación). El Manual solo resalta a la cogestión como modalidad participativa que sabemos que en su ejercicio prevalece la hegemonía médica, las relaciones de poder desigual que privilegia los conocimientos técnicos y profesionales y no los saberes territoriales y situados de la población, sin embargo, no menciona a la autogestión (incluida en el Artículo 5 y Artículo 8 de la citada Ley) que es quien realmente acredita la autonomía comunitaria en salud, no habla del estado Comunal (Artículo 8). Por lo que observamos una intencionalidad de perpetuar la colonialidad que ejercen

en las comunidades el Estado Nación a través de su institucionalidad, debido a que existen omisiones de elementos y nociones decoloniales que no figuran como sustento del Manual.

b) Sobre otros aspectos.

Otros aspectos importantes que se definen en el Capítulo I del Manual son, en primer lugar, su -Alcance-, que responsabiliza al EBS de ejecutar y monitorear todas las actividades asistenciales dadas por las intervenciones integrales (promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación, las actividades de higiene ambiental, las actividades docentes e investigativas en sus áreas de acción. En segundo lugar, se formulan como objetivo del manual describir y guiar la organización, funcionamiento y responsabilidades del EBS desde el CP y su relación de trabajo como integrante del Núcleo de Atención Integral de Salud (NAIS) y del ASIC con la finalidad de estandarizar las actividades de los EBS. En tercer lugar, se justifica el manual considerando los antecedentes históricos desde la CRBV (1999), reestructuración del SPNS, Tragedia de Vargas, Plan estratégico social (PES), Golpe de Estado 2002, Misiones sociales: Misión Barrio Adentro (MBA) (2003), deportiva, educativa, etc., inicio del PNF MIC en 2005, creación de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías (UCSHChF) en 2014, para la formación de profesionales laborar en los EBS y que necesitan la guía o Manual para estandarizar su organización y funcionamiento en los CP.

➤ CIERRE

Esos son los cimientos del Manual, con una visión reduccionista de la salud, biomedicalizada, dirigida a atender la enfermedad, donde las demás áreas de la sociedad quedan divorciadas del proceso de salud, el cual solo es responsabilidad solo del EBS, sin tener en cuenta las demás dimensiones del sistema de salud o el trabajo en redes, que estandariza el Modo de atención como si estuviéramos hablando de un proceso industrial o empresarial y no de un proceso vivo, complejo, dinámico, dialéctico, multidimensional, social, todo lo cual sustenta la formación de nuevos profesionales centrada en esa visión positivista, cartesiana, biomedicalizada, reducida a la enfermedad.

En resumen, podemos decir, que existe necesidad de que decolonicen las bases jurídicas en que se cimienta el Manual de Trabajo del EBS en el Consultorio popular, porque desde las raíces coloniales que lo configuran y en alusión a esas sabidurías tradicionales que expresan

que “de raíces enfermizas no esperes un árbol rollizo”, difícilmente se pueda llevar a cabo una praxis situada, coherente con el proceso vivo que se experimenta en la Comuna, territorializada, autónoma, horizontal, altersófica, comunal, desde la complejidad y la multidimensionalidad que considere a la determinación social de la salud, la producción y reproducción social de la salud, al metabolismo sociedad naturaleza.

Anexo 10. Implicaciones del modo de atención en salud sobre nuestras prácticas participativas comunales.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico-social y territorial

Tradicionalmente el Modo de Atención en salud, también llamado Modo de producción en salud o Contenido programático, ha sido entendido como la forma en que los servicios de salud están organizados para brindar atención a las personas que integran una población, abarca cómo se estructuran y prestan los servicios de salud, para garantizar una atención efectiva, segura, de calidad el derecho a la protección de la salud, por lo que ha estado centrado en las personas desde la perspectiva biomédica, y ha sido diseñado y establecido desde las estructuras o centros hegemónicos de poder.

Desde la mirada de la Salud colectiva que entiende a la salud como un proceso complejo y multidimensional determinado socialmente, el Modo de atención no solo lo entendemos como la forma de organizar los servicios asistenciales para responder a las necesidades de atención de la población que ameriten asistencia sanitaria que permitan garantizar el derecho a la protección de la salud, sino que, además, implica la organización social para garantizar los derechos fundamentales de las personas, como lo es el derecho a la salud. Por ello, desde esta mirada nos centramos en el Metabolismo sociedad naturaleza, en las complejas y multidimensionales relaciones que se producen y reproducen en la matriz social y que determinan el Modo de atención en salud. Por lo que, su génesis es comunal, comunitaria, su génesis parte de la participación popular real, activa, protagónica, organizada, consciente.

Como observamos, el Modelo de atención en salud construido desde la Salud colectiva (como campo académico, movimiento socio político y praxis social) constituye una alternativa contrahegemónica al Modo de atención construido desde el modelo médico hegemónico tradicional. Una alternativa que precisa de un giro decolonial, de un cambio de lógica, precisa de cambiar la lógica centrada en la enfermedad a pasar a pensar desde la lógica centrada en la salud y en la vida, precisa dejar detrás la lógica moderna colonial verticalizada de arriba hacia abajo e insertarnos en la lógica decolonial, comunal, altersófica, intercultural.

Venezuela es una nación que enfrenta contradicciones constantes en su lucha permanente contra el neocolonialismo, a pesar de los grandes avances políticos sociales logrados a partir de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)⁸⁶ en 1999, y a pesar de la constante lucha y confrontación de los modelos de salud (Modelo médico hegemónico y el modelo de la Salud colectiva) aún prevalece un Modo de atención anclado a la lógica colonial. Venezuela posee un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) que por mandato Constitucional (Artículo 84) se encuentra “regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”.

El principio de universalidad significa que “es para todas y todos” nos dice Luisana Melo⁸⁷, sin exclusión, “que hay que llegar a toda la población” nos dice De Negri⁸⁸, que todas las personas y comunidades puedan acceder (acceso universal) a los servicios de salud, que el SPNS sea suficiente en infraestructura para la densidad poblacional y en perfiles profesionales para garantizar todos los tipos de acciones, procedimientos, servicios, de manera organizada, para garantizar todas las respuestas de manera oportuna y con calidad. Significa que el SPNS no sea un sistema focalizado por exclusión que solo brinde los servicios a pobres, que no sea un SPNS utilitarista, es decir, que no utilice los recursos para resolver problemas que han sido planificados desde la desasistencia programada desde la planificación de la miseria.

La integralidad significa que “tiene todas las respuestas garantizadas” nos dice Luisana Melo⁸⁹, “que hay que responder al conjunto totalizante de necesidades de la población” nos dice

⁸⁶ CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>

⁸⁷ Melo. L. (2024). Maestría en Salud colectiva, Cohorte II, grupo 1, Unidad curricular: Análisis de Sistemas de Salud. Modo de atención en salud. Actividad sincrónica semanal. 04 de abril de 2024. 3:00 pm. Disponible en: <https://www.transfernnow.net/dl/20240404RbuwDoTd/olqfBgkM>

⁸⁸ De Negri, A. (2024). “Contenido programático o modo de producción/atención en Salud” Dr. Armando de Negri. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=egvNhxcrjRc>

⁸⁹ Melo. L. (2024). Maestría en Salud colectiva, Cohorte II, grupo 1, Unidad curricular: Análisis de Sistemas de Salud. Modo de atención en salud. Actividad sincrónica semanal. 04 de abril de 2024. 3:00 pm. Disponible en: <https://www.transfernnow.net/dl/20240404RbuwDoTd/olqfBgkM>

De Negri⁹⁰, el SPNS no solo atenderá a la enfermedad, sino que, además, desarrollará acciones en todas las dimensiones de la vida de la persona para que ésta alcance su bienestar óptimo, por ejemplo, en la dimensión corporal, mental, emocional, social. Para lograr alcanzar la salud integral es esencial entender que todas las dimensiones de la vida humana están interrelacionadas y son interdependientes (se debe tener en cuenta el principio de integración social). Es la atención de todas las dimensiones de la necesidad de salud que pueda tener una persona, entonces significa que su necesidad sea atendida de modo integral (Respuesta integral). Para lograr garantizar todas las respuestas de una manera integral, también deberá cumplir con el principio de integración social, donde debe integrar las acciones de otros sujetos sociales para este fin.

La justicia social, está representada por el principio de la equidad que se basa en “a cada quien según su necesidad”, y por el principio de la Igualdad “que implica que no puede haber discriminaciones que establezcan diferencias injustas en términos de acceso a los recursos de salud a los resultados en salud” nos dice De Negri⁹¹. La igualdad se materializa en la eliminación de los privilegios, meritocracias, corporativismos, clientelismos, paternalismos, apadrinamientos, en la no existencia de grupos que diferencialmente sean atendidos con privilegios en un ambiente de escasos recursos para atender y responder a las necesidades de salud, en la no necesidad de tener una relación laboral contractual, ni tener condiciones económicas (principio de gratuidad) y sociales adecuadas o disponer de un estatus migratorio regularizado, o tener que probar el “fracaso social individual” demostrando nuestra condición de ingresos precarios y denigrando nuestra dignidad y sintiéndonos miserables, fracasados, inferiores para poder acceder, recibir o beneficiarse de los servicios que tributen a nuestra salud y vida.

También se materializa cuando todos sin discriminaciones o barreras, podemos acceder a una adecuada educación para la salud, a la adecuada promoción de salud y prevención de enfermedades, o cuando no existan barreras (de género, clase social, territoriales, raciales/étnicas, otras) que impidan nuestro acceso a estos servicios o que nos excluyan de recibirlos o que nos dificulten dar respuesta a nuestras necesidades de salud.

⁹⁰ De Negri, A. (2024). “Contenido programático o modo de producción/atención en Salud” Dr. Armando de Negri. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=egvNhxcrjRc>

⁹¹ De Negri, A. (2024). “Contenido programático o modo de producción/atención en Salud” Dr. Armando de Negri. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=egvNhxcrjRc>

Asimismo, la CRBV establece las características del SPNS venezolano expresando en su Artículo 84 que este debe caracterizarse por ser “intersectorial, descentralizado y participativo”, estableciendo que el Estado es quien creará, ejercerá la rectoría y gestionará el SPNS. Es el Estado democrático y social de derecho y de justicia (definido en su Artículo 2), quien debe crear, rectorar (regir o gobernar) y gestionar el SPNS. He aquí la gran contradicción que ha dificultado los procesos para alcanzar la verdadera autonomía sanitaria comunal, porque ha limitado la descentralización, la participación popular protagónica y la intersectorialidad para lograr la integración social que nos permita alcanzar el desarrollo humano, el bienestar comunal, el desarrollo económico y social, la garantía del derecho a la salud.

Cuando la CRBV establece un modelo de Estado, político territorial denominado Estado Nación, que es representativo y, además, es quien debe crear, rectorar (regir o gobernar) y gestionar el SPNS, le coloca un grillete que mantiene atado al Modo de atención y de gestión en salud de nuestro SPNS a la lógica moderna colonial del Estado Nación, del MPPS y de la institucionalidad de salud, donde las políticas de salud, los planes de salud, los programas de salud, etc., son diseñados “arriba” con carácter universal para luego ser territorializados hegemónicamente “abajo” en nuestras comunidades y Comunas, relegando nuestra capacidad de agencia (coarta la participación autónoma) e impidiendo que podamos con carácter situado, generar las opciones o alternativas que sean más pertinentes según nuestras particularidades y especificidades territoriales (coarta la descentralización y los procesos de intersectorialidad).

De esa manera, el Estado Nación es el que manda (la representación se adjudicó la Sede del Poder) y la comunidad junto a su EBS obligatoriamente obedece. Y esa relación de poder es colonial, que nos secuestra como pueblo, nos somete, nos domina, nos subalterniza, nos enajena, nos convierte en seres colonizados y colonizadores, que perpetúa una lógica paternalista del Estado Nación y produce y reproduce los patrones de dependencia utilitarista y/o asistencialista de la población. Y esto, en la práctica, el Estado Nación y su gobierno, lo hace, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) que es el órgano rector del sector salud en Venezuela, que controla tanto al sector privado como público de salud y que estructural y funcionalmente ha establecido en el SPNS una lógica jerárquica de mando verticalizada de “arriba hacia abajo”, desde el MPPS hasta los EBS comunitarios.

Por lo tanto, en nuestra realidad concreta tenemos un Modo de atención biomédico, que está organizado desde el Estado Nación, que determina la manera como se organizan los servicios en nuestros espacios, cómo nosotros debemos realizar los procedimientos durante los procesos de asistencia médica. Tenemos un Modo de atención que no tiene en cuenta la complejidad del PSEAC, que instrumentaliza nuestra participación y nos cosifica, tampoco tiene en cuenta la determinación social, se reduce a la atención de la enfermedad o del factor de riesgo como determinantes sociales. No tiene en cuenta la multidimensionalidad del espacio social.

Con el propósito de descubrir las implicaciones que tiene el Modo atención en salud establecido en Venezuela sobre el comportamiento de participación popular, la garantía del derecho a la salud y la materialización de la Salud colectiva en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, procederemos a realizar un Análisis documental de algunos programas de salud que forman parte del Modo de atención en salud en Venezuela, donde visibilizamos sus elementos coloniales y realizamos una reflexión crítica transformadora sobre sus implicaciones en nuestras prácticas participativas, en la garantía de nuestro derecho a la salud y en el desarrollo de la Salud colectiva.

A través de los procesos de interculturalidad crítica y decolonial desarrollados en nuestra praxis decolonial, procedimos a desarrollar nuestro proceso anadialéctico.

- Descripción de la actividad

A continuación, algunos ejemplos del Modo de atención en salud en Venezuela para poder cumplir con los propósitos asumidos, los cuales presentaremos a continuación a modo de ejemplos.

1er Ejemplo: El Análisis de Situación de salud

Como parte del Modo de atención en salud, se norma el trabajo del EBS en los Consultorios populares a través del Manual de trabajo del EBS del Consultorio popular⁹². En

⁹² Manual de Trabajo del Equipo Básico de Salud del Consultorio Popular. (2017). Ministerio del Poder Popular para la Salud. Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”. Caracas.

este documento se orienta en su Capítulo VI cómo se realiza Análisis de Situación de Salud (ASS), donde se conceptualiza como “una práctica necesaria en la Atención Integral de Salud, que persigue identificar las características sociopsicológicas, económicas, históricas, geográficas, culturales y ambientales que inciden en la salud de la población, así como los problemas de salud que presentan los ciudadanos, las familias y la comunidad en su conjunto, para desarrollar acciones que contribuyan a su transformación tanto personal, como colectiva“ y se caracteriza como un proceso multidisciplinario e intersectorial, como un instrumento científico tecnológico, como un proceso de cogestión. Además, se establecen los componentes del ASS y se ofrece una guía para desarrollar los componentes del ASS. El componente 1 orienta la descripción de la comunidad, el Componente 2 orienta la Identificación de riesgos a nivel comunitario, familiar e individual, el componente 3 orienta la descripción de los servicios de salud existentes y análisis de las acciones de salud realizadas, el componente 4 orienta la descripción y análisis de los daños y problemas de salud de la población, el componente 5 orienta el análisis de la participación de la población en la identificación y solución de problemas de salud, el componente 6 orienta al análisis de la intersectorialidad en la gestión de salud en la comunidad.

Análisis y Reflexión crítica transformadora: Entendemos que la construcción del Modo de atención en salud debe estar cimentada desde y por las bases populares, organizándose los procesos conducentes a garantizar el derecho a la salud de manera integral, las comunidades organizadas junto con sus EBS deben desarrollar sus Análisis de Situación de Salud (ASS). En el Manual se establece y orienta la confección de los ASS en conjunto con el Poder popular, para que podamos conocer con profundidad las características de su territorio, es decir, las características geográficas, históricas, sociopolíticas, culturales y tradiciones, disponibilidad de servicios como comunicación, transporte, alumbrado, etc. Asimismo, para que podamos conocer las características de la población de su territorio. Las características demográficas relacionadas con la estructura de la población por edad y género, el crecimiento y desarrollo físico y psicológico, los datos de migraciones, de fecundidad, de natalidad, de mortalidad, los datos de morbilidad para conocer la incidencia y prevalencia de enfermedades, los datos de invalidez.

Y entendemos que todo eso tributa a la materialización del principio de universalidad porque conociendo estos datos podemos planificar y organizar todos los procesos de salud destinados a brindar las respuestas necesarias a toda la población.

Mediante la confección del ASS que se nos orienta podemos conocer las exposiciones biogenéticas, medioambientales, sociales o culturales, de organización de los servicios de salud, y este conocimiento es valioso en la construcción del Modo de Atención desde nuestros espacios sociales para cumplir con el principio de integralidad, lo que le dará un mayor impacto social una vez que se ejecute ese modo de atención.

Por su parte, con la participación popular activa y protagónica durante todo el proceso de confección del ASS se puede lograr la autonomía en salud, pues las comunidades organizadas junto al EBS pueden identificar sus necesidades de salud, priorizarlas, y elaborar opciones o alternativas propias materializadas en planes de acción de salud para ser ejecutados dentro de la comunidad con carácter de territorialidad legítima, con plena pertinencia y absoluta coherencia con la realidad de salud en el territorio. Asimismo, el ASS debe reflejar además cómo se da el proceso de intersectorialidad en el territorio, las diferentes relaciones de integración social en extremo complejas que existen entre los diferentes sectores e instituciones sociales para tratar de dar respuesta a las necesidades de salud.

El ASS tal y como está conceptualizado en el Manual, es un documento que expresa que el Modo de atención en salud a nivel comunitario en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) continúa teniendo una conceptualización reduccionista de la salud, al estar dirigido solo a las personas o grupos humanos que conforma su área de atención, a la dimensión singular de la matriz social, no tiene en cuenta la multidimensionalidad ni la complejidad social del proceso de salud, pierde de vista la determinación social, aún se encuentra anclado a la atención a la determinante social aislada, al factor de riesgo, no entiende a la salud como un proceso complejo donde las políticas del Estado representan su determinación social que incide en los modos de vivir, de enfermar, de recuperarse, de morir. No entiende que la base de la buena o mala salud están en el orden social e histórico establecido que determina las condiciones de vida y trabajo existentes, porque establece que los sujetos están subsumidos en los modos y condiciones de vida impuestas por un todo social.

Por otra parte, el proceso participativo no ocurre de esa manera, pues las comunidades aun no expresan una participación real en salud, en la práctica, aun su participación es pasiva tutelada, es débil, y muchas veces estos ASS son confeccionados por el EBS sin el debido proceso participativo popular, los planes allí diseñados bajo la hegemonía médica no pasan a formar parte del plan de desarrollo comunal, muchas veces las vocerías de salud populares

desconocen los procedimientos métodos, y los problemas que allí se expresan y por ende tampoco conocen del planificación estratégica, ni de las tareas a ejecutar ni la forma de evaluar o de hacer contraloría a estos procesos para tributar a la salud comunitaria.

En cuanto a los procesos de intersectorialidad, en nuestros territorios, estas relaciones muchas veces son instrumentalizadas, sometiendo a la participación popular y al trabajo comunitario de los EBS a una relación que responde a los intereses de éstas otras instituciones políticas o gubernamentales, perdiendo de vista su verdadero propósito.

Como puede observarse, de manera general, aunque el ASS responde a la planificación estratégica que constituye un gran paso de avance en relación a la planificación tradicional, donde las comunidades, en teoría, son tenidas en cuenta, en la práctica, prevalece, por una parte, la hegemonía médica y, por otra parte, la instrumentalización de la participación popular y de la praxis de los profesionales del EBS.

2do ejemplo. Los programas de salud establecidos por el MPPS en Venezuela: El programa de salud sexual y reproductiva.

El MPPS, a través de Guía Práctica de Programas de Salud Priorizados para el Equipo Básico de Salud en la Red de Atención Comunal⁹³, “orienta al EBS sobre la atención de calidad en el Consultorio Popular mediante la estandarización de la atención, diagnóstico y tratamiento de programas priorizados de salud colectiva”. Entre estos programas, se encuentra el Programa de salud sexual y reproductiva, el cual responde a la necesidad de garantizar el ejercicio de la sexualidad y la reproducción como un derecho humano fundamental, libre de riesgos que puedan poner en peligro o perturbar la vida de las personas. Este Programa es cónsono con el objetivo 3.7 del Plan de la patria 2019-2025 que tiene como Objetivo/meta garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Y en este sentido, el programa establece que las acciones, prestaciones o servicios para responder ante esa necesidad deben ser llevadas a cabo por el EBS.

⁹³ Guía Práctica de Programas de Salud Priorizados para el Equipo Básico de Salud en la Red de Atención Comunal. (2017). Ministerio del Poder Popular para la Salud. Caracas, Venezuela.

Asimismo, establece 12 derechos sexuales y reproductivos fundamentales, entre ellos, derecho a Ejercer la sexualidad o a no ejercerla; derecho a conocer y amar nuestro cuerpo, derecho al amor y al erotismo, derecho a la sexualidad sin violencias, abusos, ni presiones, independientemente de la edad, estado civil, tipo de familia; derecho a ser madre o padre de forma sana, responsable, voluntaria y sin riesgo; derecho a una educación sexual oportuna e integral, no religiosa, gradual –de acuerdo a la edad-, científica y con enfoque de género –que establezca igualdad de derechos para hombres y mujeres-, derecho a servicios integrales de salud -que tomen en cuenta todos los aspectos de la existencia, incluyendo la sexualidad y la reproducción, gratuitos y de calidad; y el derecho a participar como ciudadanos/as en la creación y aplicación de políticas y programas de población y desarrollo.

Además, establece las áreas de atención para responder a las necesidades de salud priorizadas en esta disciplina médica con un protocolo preestablecido: Atención ginecológica y urológica, Prevención y control de ITS / VIH-SIDA, Prevención y control de cáncer (cérvix y endometrio, mama, próstata), Crecimiento y Desarrollo, Atención en Salud Sexual y Planificación Familiar (anticoncepción), Atención preconcepcional, Atención prenatal y perinatal (Ruta materna), Atención víctimas y victimarios de violencia doméstica, escolar y sexual, y Educación y orientación sexual.

El Modo de producción de salud o Modo de atención o Contenido programático que está establecido en el programa, comprende un conjunto acciones, prestaciones o servicios para responder ante la necesidad de garantizar el ejercicio de la sexualidad y la reproducción como un derecho humano fundamental, incluido dentro del derecho a la salud.

Esto se plantea materializar a través orientaciones estandarizadas precisas y claras tales como:

El algoritmo 2. Consulta de la mujer en el consultorio popular (Captación/Atención). Establece los pasos a seguir por el EBS ante la consulta de una mujer con sospecha de embarazo en el consultorio popular, donde en caso de no estar embarazada se le ofrece 2 opciones: consulta preconcepcional (si desea un embarazo) o la planificación familiar (si no desea). Y si está embarazada se evalúa si tiene o no tiene el riesgo obstétrico según criterios que define la conducta a seguir. Los criterios de riesgo obstétrico en atención prenatal también son establecidos.

El algoritmo 3. Anticoncepción. Establece los pasos a seguir, en dependencia de la preferencia de la mujer del tipo de anticoncepción (definitivo o temporal)

El algoritmo 4. Anticoncepción de emergencia. Establece la conducta a seguir ante una mujer que desee anticoncepción y que haya tenido una relación sexual sin protección con menos de 5 días.

Figura 3. Ruta materna (MPPS, 2015). Establece una serie 5 de pasos para atención a embarazadas. Paso 1. Asistir al CPT más cercano, al enterarse del embarazo, Paso 2. Atención en el CPT, Paso 3. Sistema de referencia y contra referencia - a las 34 semana se asigna cita de preingreso, Paso 4- Centro de atención Obstétrica del ASIC- atención de parto y nacimiento, Paso 5. Atención en el CP al RN y a la puérpera. Atención preconcepcional y planificación familiar.

En el Cuadro 5. Cuidados prenatales (actividades por consulta)

El Algoritmo 5. Algunas observaciones sobre lactancia materna en la red de atención comunal de salud. Establece orientaciones relacionadas con la embarazada o madre y con el niño menor de 2 años

El Algoritmo 16. Riesgo de la sexualidad en la adolescencia. Establece la conducta a seguir en caso de inicio o no de la sexualidad activa.

Otras orientaciones son sobre: Los puntos claves de acción para apoyar la práctica de la lactancia materna en establecimientos de salud, La conducta a seguir en caso de complicaciones obstétricas tales como: amenaza y trabajo de parto pre término, emergencias obstétricas, aborto séptico, hemorragias postparto, eclampsia, preeclampsia, Prevención de parto pre término en el CP, Violencia sexual en la mujer, Prueba citológica, Manejo de la patología de mamas, pesquisa y detección temprana, Manejo de las ITS.

Análisis y Reflexión crítica transformadora: De manera general, a lo largo del documento, observamos cómo de una manera vertical se estandarizan los procesos vivos, que no pueden ser estandarizados, porque somos sujetos que estamos relacionándonos con otros sujetos y no con objetos, sujetos que desarrollan una relación no predecible (que genera incertidumbre) que tiene una determinación social. No puede estandarizarse porque somos sujetos relacionándonos entre sí y con el contexto, mediante relaciones humanas complejas, que desarrollan relaciones

intersubjetivas, donde existe indeterminación de los procesos, existe margen a la impredecibilidad del desarrollo de los mismos y de los resultados que puedan lograrse. Por otra parte, en el Programa se visualiza una gran contradicción en cuanto a la concepción de la Salud colectiva y en cuanto a la filosofía y epistemología que cimienta a la salud colectiva.

Aunque el programa establece que las acciones, prestaciones o servicios deben ser llevadas a cabo por el EBS, en la realidad concreta la mayoría de las acciones recaen y la mayor responsabilidad la asume el médico/a lo que no cumple con lo que está establecido en el manual de trabajo del equipo básico. Esta situación pudiera obedecer a la colonialidad del poder que ejerce el médico dada la estructura jerárquica del organigrama estructural y funcional de mando establecido en los Consultorios populares, que invisibiliza al trabajador social y a la enfermera, dado que si el médico no da la orden no realizan sus funciones establecidas. El programa invisibiliza la labor del promotor social, de la enfermera del EBS y esto no permite el trabajo en equipo ni que se comprenda la complejidad del programa.

Este derecho prestablecido, no está basado en las necesidades sentidas de la población, y en este caso, en la práctica cotidiana, el derecho se establece a partir de los recursos disponibles para dar las respuestas y tratando de simular a nivel nacional con carácter universal las particularidades territoriales. Entonces, da pie a incoherencias de la política de salud en relación a las necesidades sentidas de la población. (se enajena el principio de justicia social, se expresa colonialidad del poder y del estar).

Aunque se plantea como derecho fundamental la sexualidad sana y responsable para todas y todos, en la realidad concreta, solo se promocionan y se establecen los protocolos y programa dirigidos el género femenino, lo cual contribuye a producir y reproducir una lógica patriarcal, al reforzar roles de género desiguales por no incluir acciones dirigidas a los hombres, perpetuando la idea de que la responsabilidad de la salud reproductiva recae únicamente en las mujeres. Esto refuerza los roles de género tradicionales y la desigualdad de género. (aquí se enajena el principio de la igualdad). Asimismo, para poderse realizar una esterilización quirúrgica permanente necesita contar con la aprobación del esposo, lo cual es una clara manifestación de control patriarcal (enajenándose su derecho de decidir por sí misma, se niega la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y decisiones reproductivas). En este caso, la necesidad de aprobación del esposo refleja una lógica y actitud machista, donde se asume que el hombre tiene la autoridad final sobre las decisiones de la mujer. Todo lo cual no sólo es una violación de los

derechos de la mujer, sino que además es una violación de su autoestima que perpetúa la idea de que las mujeres no son capaces de tomar una decisión autónoma sobre su salud.

Por otro lado, en la práctica, este derecho no se garantiza siempre para todos y todas porque se han puesto límites o criterios arbitrarios, tales como la edad, el estado nutricional, el número de hijos, etc., por ejemplo: la colocación del implanon se realiza hasta los 19 años de edad y solo en mujeres que tienen hijos, otro ejemplo: para las esterilizaciones quirúrgicas solo se admiten mujeres hasta los 35 años. Tampoco tienen derecho aquellas mujeres con peso superior a 85 Kg. Estas limitaciones impuestas no tienen en cuenta el contexto social, no han tomado en consideración las particularidades territoriales, ni la democracia absoluta y simétrica en la toma de decisiones relacionadas con el diseño e implementación de este programa y enajenan el principio de la universalidad en la garantía del derecho a la salud y perpetúa desigualdades. Todo lo cual tiene un impacto negativo en la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, por un lado, al limitar su capacidad de tomar decisiones informadas y autónomas sobre su salud reproductiva, y, por otro lado, la falta de acceso a los métodos anticonceptivos puede llevar a embarazos no deseados y otros problemas de salud.

Otro punto importante es que se sigue planteando la lógica de trabajo, a partir de, evitar el riesgo, desde la perspectiva cartesiana, positivista, causa efecto, desde la causalidad, desde los determinantes sociales y no se entiende el proceso desde su determinación social compleja multidimensional. Se continúa bajo la mirada fragmentada de los derechos, y también, bajo de áreas de atención, lo cual fragmenta las acciones y la praxis (enajenación del principio de la integralidad)

En este programa se expresa que tenemos derecho a una educación sexual “científica”. Sin embargo, aparta o deja de lado la posibilidad de integrar los saberes o sabidurías populares o tradicionales de nuestro pueblo, lo que coloca en el centro los conocimientos científicos como verdaderos y universales y deja opacado en la periferia a nuestra sabiduría originaria. (colonialidad del saber, del poder y del ser)

El conjunto de acciones, prestaciones o servicios que orienta el programa evidencia claramente el proceso de estandarización a que es sometido el conjunto de relaciones interpersonales que se establecen en la relación médico-paciente. Lo que evidencia, lo que habíamos señalado anteriormente, prevalece la relación sujeto-objeto que se establece en el

área física del consultorio o sitio que dispone la institución de salud, no en el territorio espacial, ni siquiera en las visitas del EBS a las familias. Asimismo, prevalece la visión medicalizada, instrumentalizada del acto médico, que da poco margen a la capacidad de agencia del personal del EBS en función del contexto situado y de las características o estado clínico real del paciente.

Cabe destacar que en ocasiones el EBS se ve limitado a plantear formas otras para el cuidado de la salud que provienen de la cultura territorial y que pudieran ser beneficiosas debido a que se impone una manera de actuar que debe ser de obligatorio cumplimiento., que pudiera acarrear consecuencias administrativas, laborales o profesionales. Esto aunado al estricto cumplimiento que el EBS debe adoptar de las Agendas territoriales de acción, someten al acto médico y la praxis del EBS a cumplir con decisiones que han sido tomadas por Otros, no por ellos y mucho menos la comunidad.

También, se evidencia cómo la anticoncepción es orientada en esta normativa hacia la mujer, excluyendo la anticoncepción como medida en los hombres, lo que refleja el modelo patriarcal vigente en nuestra sociedad.

La anticoncepción de emergencia plantea solo las alternativas derivadas de la ciencia moderna colonial, a través de una sobrecarga hormonal. Sin embargo, no se rescata el saber originario sobre el uso de plantas y elementos naturales, por ser considerado un conocimiento primitivo, no válido, marginal.

El Programa contribuye a producir y reproducir una lógica de dependencia al Estado Nación, porque al estar medicalizado y no tener en cuenta las sabidurías tradicionales, y nuestras culturas ancestrales sobre el comportamiento sexual, etc., se encuentra sometido a las leyes de mercado de medicamentos e insumos médicos, que bajo esa lógica deben ser previstos por el Estado paternalista.

En cuanto a la Ruta materna consideramos que ha sido un programa que con intencionalidad de ofrecer “ayuda” ha fragmentado aún más la atención a las embarazadas. Por un lado, tenemos que el programa plantea la conducta a seguir ante una embarazada, pero eso es algo que ya estaba previamente normado, por otro lado, con la Ruta materna se perpetúa al modelo médico bio-medicalizado, fragmentado, instrumentalizado. En la práctica, la ruta materna se encarga de dar respuesta en cuanto a facilitar los Kids quirúrgico y los Kids de parto a las

embarazadas a término gestacional que los requieran, también se encarga de la planificación familiar que prioriza a las mujeres que parieron en los últimos 3 meses mediante la ruta materna brindándose la posibilidad de realización de citología cervical uterina, de métodos anticonceptivos garantizándose los insumos necesarios y apoyo nutricional con articulación con el Instituto Nacional de Nutrición.

De esta forma el gobierno bolivariano, liderado por el PSUV y el presidente Nicolás Maduro, desde el año 2017 es el actor principal de este programa que responde a una política para garantizar la salud materna e infantil. Sin embargo, existen inconsistencias, tales como, la disponibilidad de recursos no siempre es garantizada a todas las embarazadas, no todas las embarazadas desean ser incluidas por problemas políticos, muchas desean que su atención durante ese período sea llevada a cabo en consultas especializadas, muchas desean disponer de un SPNS que le de las repuestas necesarias durante ese período y no tener que estar sujetas a otras formas paralelas donde no se garantiza la calidad de su atención, muchas no desean tener que estar afiliadas políticamente para poder acceder a un servicio que después deberán “agradecer” a esa corriente política, además, de que a estas embarazadas deben tener el carnet de la patria para poder ser registradas en la planilla de morbilidad pues es un dato que se pregunta puntualmente.

Nosotros nos preguntamos ¿Por qué hay que estar incluidas en este programa para recibir los Kids quirúrgicos, de parto, etc.? ¿Por qué eso no se garantiza cuando se brinde la atención en las instituciones del SPNS? ¿Por qué tiene que ser de esa manera que divide aún más los servicios de salud y que obstaculiza concreción constitucional de la universalidad, integralidad y justicia social de los servicios de salud? (colonialidad del poder y del ser).

Otra crítica, es en relación a que dentro del modo de atención no existe ninguna acción encaminada a que se logre la integración social o las relaciones intersectoriales como por ejemplo con instituciones educativas para propiciar la educación sexual y reproductiva desde el territorio, desde la mirada de la salud colectiva.

El modo de atención que establece el Programa sobre la atención a la violencia sexual, es apolítico porque solo se contempla la atención al daño como, por ejemplo, colocar anticoncepción de emergencia o atención a las ITS, pero el enfoque político que permita la incidencia en la determinación social que genera este problema de salud no se encuentra expresado en este programa por lo tanto no tributa a la transformación social.

El modo de atención a las mujeres con cáncer ginecológico (cérvix y mama) y a los hombres el cáncer de próstata establecido en el Programa, se alinea con el modelo biomedicalizado de la salud que posee un flujograma centrado en los antiguos niveles de atención fragmentados del SPNS. Asimismo, el modo de atención a las personas con ITS que establece el Programa es biomédico, centrado en el uso de fármacos.

Considerando todos los elementos anteriores surgidos en el calor del análisis realizado en nuestros conversares y dialogares altersóficos a partir de la contemplación de lo instituido en el Programa, reflexionamos autopoieticamente en que debemos trabajar desde la complejidad y multidimensionalidad de los procesos sociales del PSEAC y no desde la estandarización de estos procesos; debemos resignificar en el Programa el concepto de la Salud colectiva como praxis social, como movimiento socio político y como campo académico.

Y además debemos resemantizar este concepto para hacerlo valer en nuestros espacios, tomando las riendas y realizar una praxis decolonial, para que nuestras acciones apunten a la transformación y rompan con ese modelo de atención estandarizado en un claro rechazo o práctica de resistencia ante la estandarización programada.

A partir de nuestra praxis intentar integrar las acciones que permitan visibilizar las necesidades sentidas y expresadas de la población, de nuestra comunidad, para que a partir de allí de manera colectiva construir una praxis social potente multidimensional que permita reestructurar el marco normativo basado en las realidades sociales y no en los paquetes técnicos, muchas veces provenientes del norte global USA-Eurocentrado que no tiene en cuenta nuestras particularidades territoriales.

Rescatar la altersofía en cada práctica, la interculturalidad decolonial y la comunalidad. Asimismo, fomentar las relaciones intra, inter y transectoriales para poder ofrecer con mayor integralidad respuesta a esta necesidad de salud relacionada con la sexualidad y la reproducción humana.

Es necesario con urgencia facilitar procesos de educación popular basados en la equidad e igualdad de los derechos sexuales y reproductivos que nos posibiliten superar las normativas que subalternizan al género femenino, y desde el punto de vista institucional, facilitar los procesos que favorezcan la igualdad, la no discriminación por edad, genero, nutricional, número de hijos, entre otros.

Se necesita comprender al SPNS como un “sistema complejo abierto autorregulable”, que lo pensemos dentro de la teoría de la complejidad.

Se necesita recuperar nuestra memoria histórica, nuestras experiencias y saberes populares, como alternativa contrahegemónica al Complejo Médico Industrial Farmacéutico y Financiero (CMIFF) que nos impone una lógica basada en el consumismo de fármacos hormonales o en el sometimiento de procesos físicos y psicológicos que resultan altamente invasivos. Recuperar, por ejemplo, aquellas prácticas y creencias en relación a la anticoncepción tomar en cuenta los ciclos lunares, el consumo de algunas plantas, el método el ritmo, etc. Reconocer y valorar las sabidurías tradicionales

Los profesionales, durante nuestra formación académica, debemos nutrirnos de los conocimientos y habilidades necesarios, que junto con nuestro sentido común situado social e históricamente, nos permitan, una vez en presencia de estas situaciones de salud, poder decidir junto al paciente (en consenso) las acciones que sean más factibles y beneficiosas. No debemos imponer el desarrollo de un algoritmo como única alternativa o manera posible (universal), pues existen otras opciones que en todos los casos debe ser tomadas en consenso. Aunque, comprendemos que la guía práctica pudiera ser útil para recordar algunos tics a los profesionales que pudieran orientar, más no deben ser utilizados para que se implementen colonialmente.

Replantear el Modo de la atención prenatal, natal y postnatal, de una manera que no esté fragmentada, ni politizada partidariamente.

Llevar a cabo una praxis social integradora que nos permita articularnos intersectorialmente en función de garantizar la educación sexual y reproductiva y garantizar ese derecho.

3er ejemplo: Participación Comunal en las Asambleas comunitarias de salud.

Otro modo de atención en Venezuela a las necesidades de salud de la población se expresa en la atención del SPNS a las necesidades expresadas colectivas de salud. Necesidades que son expresadas en las Asambleas comunitarias de Salud por la población organizada en Comité de salud, Consejo comunal y Comuna de un Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

Las Asambleas comunitarias de salud constituyen un mecanismo participativo institucional, programado con regularidad mensual (el primer sábado de cada mes), con las autoridades del sector salud del ASIC. En ellas se debe deliberar sobre necesidades comunes, concertar acciones y negociar responsabilidades en las soluciones. Durante su desarrollo se invita a todos los vecinos y ciudadanos a informarse, opinar y colaborar sobre la concepción y ejecución de los planes de salud, aportando ideas, propuestas y críticas para mejorar el funcionamiento del SPNS. Por lo tanto, es una instancia donde participan, en conjunto, los directores de salud de la localidad (del ASIC), los Equipos básicos de Salud y la ciudadanía, para atender y responder a las necesidades y los problemas de salud existentes en la localidad. En la práctica, estas asambleas son convocadas y promovidas por el colectivo de dirección del ASIC, aunque deberían producirse por iniciativa ciudadana.

En nuestro ASIC 6, estas asambleas se desarrollan en el CDI “Dr. Ramón Rojas Salazar” ubicado en Santa Ana, municipio Gómez y, generalmente, existe pobre participación de los Consejos comunales y de sus Comités de salud, son muy pocas las comunidades que actualmente participan en estas reuniones (la participación de los Consejos comunales está por debajo del 15% de las comunidades) y en algunas ocasiones la Asamblea ha sido suspendida por ausencia absoluta de todas las comunidades.

El pasado sábado 6 de julio de 2024 se realizó la Asamblea comunitaria de salud, en ella participaron 14 Consejos comunales y en total no participaron más de 50 personas dentro de las cuales estaban los compañeros/as del Colectivo de dirección del ASIC y algunos estudiantes de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCSHChF) (Anexo 10 - Imagen 1). Si tenemos en cuenta que el ASIC es un territorio social constituido por 97 Consejos comunales en total (58 del Municipio Marcano y 39 del Municipio Gómez) la asistencia de 14 Consejos comunales no llega a ser el 15 % de la representación de los SAC del ASIC. Por lo que, las decisiones que allí se tomaron carecen de la legitimidad territorial que solo puede ser refrendada por la participación masiva democrática y simétrica.

Nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” con sus siete (07) Consejos comunales fue una de las ausentes en esta actividad. Esta situación conlleva a que no se planteen los problemas de salud presentes en nuestras comunidades o las necesidades sociales, económicas, políticas o culturales que pueden incidir negativamente en la salud de la población.

La ausencia limita los procesos participativos de cogestión: Deliberación, concertación y negociación, que son indispensable para un adecuado proceso de planificación conjunta de las acciones de salud. Y es un signo de la poca confianza que tiene nuestra Comuna en este mecanismo institucional de participación.

Anexo 10 - Imagen 1. Collage que muestra la Asamblea Comunitaria de Salud realizada en el CDI “Dr. Ramón Rojas Salazar” del ASIC 6 Nueva Esparta el 6 de julio de 2024. Fotografías de la autora.

En esta Asamblea pudimos contemplar como la Asamblea comunitaria del ASIC está siendo presidida por el Dr. José Aray y su equipo, quien es el jefe de ASIC designado de manera paralela por la alcaldía del Municipio Marcano en armonía con la línea política del PSUV regional y el MPPS. La jefa de ASIC y su equipo, designada a través de los canales regulares, la Dra. Graciela Hernández, quien fue designada por la dirección regional de salud que responde a la línea derechista de la oposición no asiste a esta reunión. Entonces, aquí estamos en presencia de una dinámica de poder, de una dualidad de poder, donde se da una lucha por el control territorial en el ámbito de la salud y donde, además, cada línea política ha colocado en el mismo cargo de dirección del SPNS a profesionales que respectivamente responden o están influenciados o afiliados políticamente tomando decisiones en función de los intereses partidistas en lugar de considerar el beneficio verdadero a la población, que no es otro que aquel donde se

dé el protagonismo al pueblo y no a los partidos políticos, para que utilizando sus mecanismos propios pueda garantizar el derecho a la salud.

Entonces, aquí se refleja una lucha por el protagonismo en el control de nuestro espacio territorial en el ámbito de la salud. Esta lucha nos divide y fragmenta más, es una lucha generada en un mar de contradicciones, donde el sujeto pueblo es marginado, tomando el protagonismo los intereses partidistas. Vale destacar que ninguno de los dos doctores en el cargo tiene preparación o capacitación en Gestión en Salud Pública o en Salud colectiva, ambos son médicos generales, que son utilizados con finalidades políticas. Sin embargo, en el ASICC existen profesionales especializados en estas áreas que no son tenidos en cuenta para ocupar estos cargos públicos, debido a que su perfil integral no es idóneo para los intereses partidistas tanto de derecha como de izquierda. La acción de nombrar a profesionales de línea política prioriza la lealtad al partido en lugar de la competencia y desempeño técnico y profesional o la experiencia en Salud pública.

Esto afecta la capacidad de tomar decisiones en el beneficio de la comunidad, afecta la garantía del derecho a la salud porque la equidad y acceso se encuentra afectada al ser una situación que limita la participación de ciudadanos(as) que pudieran enfrentar discriminaciones sino comparten las mismas afinidades políticas que los líderes de salud que conducen la actividad.

La dualidad de poderes presentada que margina al verdadero poder soberano, tiene consecuencias enormes en la calidad de los servicios médicos y en la calidad de la formación de profesionales, afecta además, la motivación que los profesionales puedan sentir para su formación continua, porque al final cuando ya estén graduados no son tenidos en cuenta para ocupar cargos públicos en función de los saberes alcanzado mediante sus estudios, sino que esto se relega a aquellos que se identifican con una u otra línea política. También, tiene consecuencias en la distribución de recursos y en la eficiencia de la gestión.

Asimismo, en las imágenes de la actividad se muestra que los trabajadores de salud pertenecientes al colectivo de dirección del ASIC o a la estructura de salud de la alcaldía se colocan frente a las masas populares, como dos grupos que se encuentran en la Asamblea, pero sin mezclarse, “ellos y nosotros” (racialización), donde el grupo del sector salud organizó la actividad, lleva un guion preestablecido, es quien marca la pauta, es el sujeto protagónico. Y

esto, en una asamblea que supone descentralización y democratización, constituye un indicador de hegemonía médica, donde hay resistencia del personal de salud a compartir su poder de decisión con otros que no tienen conocimientos técnicos. En consecuencia, al analizar los problemas, el personal de salud trata de imponer sus criterios y subvalora el análisis de los ciudadanos. Acá se desarrollan procesos de cogestión porque los participantes pueden participar en la toma de decisiones, pero la hegemonía es médica y partidista (colonialidad de poder, del saber, del ser, de la biopraxis, ontológica, axiológica).

Nos preguntamos, si esta modalidad que el SPNS utiliza para atender las reivindicaciones de salud comunitarias es la adecuada o efectiva para resolver nuestros problemas de salud. ¿Será ésta la manera correcta de que el SPNS se acerque a la población para la elaboración conjunta de acciones? ¿Será ésta la manera que conduzca a nuestra Comuna a ratificarse como sede del poder?, ¿Será ésta la forma en que debemos organizarnos para elaborar las políticas de salud de la Comuna? ¿En estas asambleas realmente somos responsables de nuestros procesos de salud, tenemos el control de ellos? La respuesta definitiva es no. No es esta la manera efectiva para responder a nuestras necesidades, esta forma no nos permite ratificarnos como sede del poder, no nos permite llevar nuestros propios procesos con la autonomía comunal, en la realidad concreta funcionan como una fachada para hacer ver que estamos incluidos o que tenemos el control de los procesos de salud, pero no es así. Porque en ellas, somos los invitados, no los protagonistas. Y los procesos no se desarrollan con la confianza y con la territorialidad debida como los que se desarrollan cuando desarrollamos nuestro Ciclo del poder comunal dentro de nuestra propia comunidad, no nos permite en nuestro propio territorio comunitario organizarnos, y en democracia simétrica decidir nosotros (la comunidad o la Comuna) nuestras políticas, nuestros proyectos de salud, elaborar nuestro Plan de desarrollo comunal.

Es decir, lo que necesitamos en cada comunidad de la Comuna, es lograr unirnos todos los miembros y en Asamblea de ciudadanos y ciudadanas identificar nuestras necesidades de salud y vida, y generar ahí nuestras alternativas propias, confeccionar nuestro plan de desarrollo comunal en salud con nuestros proyectos, y que el SPNS a través de su EBS y del Colectivo de dirección del ASIC y las demás instituciones, participen obediencialmente, se coloque a la orden con sus recursos materiales, técnicos y profesionales, en lo que requiera la comunidad de ellos, en pro de lograr desarrollar los proyectos de salud. Únicamente así, tendremos el rol protagónico, y los proyectos poseerán carácter de territorialidad, comunalidad, legitimidad, autenticidad, autonomía.

Estas Asambleas comunitarias de salud no van a resolver los problemas de fondo, porque no nos permite elaborar políticas en positivo ni tener una participación comunitaria o comunal, real en salud, pues en ellas nuestra participación sigue siendo instrumentalizada y supeditada a los criterios del SPNS y de las instituciones políticas. Por lo tanto, en ellas se tributa a la perpetuación del Modelo Médico Hegemónico, donde la Comuna queda subalternizada, donde las comunidades no se ratifican como sede del poder, perdiendo su identidad, y dando pie a que la institucionalidad y su representación se adjudiquen como sede del poder.

CONCLUSIONES

En el modo de atención y de gestión que hemos analizado de manera crítica en el Programa de salud sexual y reproductiva, se evidencian elementos que acreditan que se encuentra atravesado por el modelo civilizatorio moderno colonial. Entre estos elementos están:

La perspectiva patriarcal.

Reduccionismo (fragmentación, desarticulación). Bajo esta lógica colonial, los programas van dirigidos a intervenir en los determinantes sociales, perdiendo de vista a la determinación social que es compleja y multidimensional.

La estandarización del modo de atención en salud, que pierde de vista su complejidad. La prevalencia de la territorialización verticalizada ilegítima universal que no tiene en cuenta las particularidades, las singularidades.

Lógica vertical. La implementación de éstos programas de salud en nuestros territorios singulares, constituyen una forma hegemónica verticalizada, que responde a una lógica de razonamiento colonial, que perpetua, produce y reproduce una cultura de dependencia paternalista en nuestro pueblo, que limita los procesos participativos populares legítimos, que nos aleja más de alcanzar una verdadera autonomía para garantizar nuestros derechos humanos fundamentales, que nos divorcia de la Salud colectiva como una praxis social de comunalidad.

La atención del Programa se encuentra bajo la lógica biomedicalizada.

La colonialidad holística. La colonialidad del poder que se evidencia en los programas analizados, aliena a los profesionales del EBS básico de salud y enajena la garantía del derecho a la salud, al no reconocer o tener en cuenta el sentido común y la autonomía para decidir de los profesionales y de las personas atendidas que hacemos vida en los territorios.

No tienen abordaje comunitario situado. Estos programas que parten de informes técnicos emanados del MPPS, desterritorializados, poseen una mirada reduccionista de la salud, a la que simplifican sobre de la base de “dar solución” o de “ayudar”. No tiene en cuenta el territorio, ni sus particularidades. Este Programa carece de Comunalidad, de territorialidad, de decolonialidad, de legitimidad.

No tiene un enfoque transformador, por lo tanto, es conservador.

Centrado en los niveles de atención y no en el trabajo en redes.

No cumple con los principios del SPNS establecidos en la CRBV de Universalidad, Integralidad, Igualdad.

En ellos se sigue trabajando desde la lógica de la atención a los factores de riesgo o de las determinantes sociales y no desde la lógica de los procesos sociales. La duplicidad de las acciones y la superposición de los programas es muestra de la ineficiencia e ineficacia del SPNS, lo que contribuye a la profundización de la fragmentación y segmentación del SPNS.

Se sigue trabajando desde la lógica del Modelo médico hegemónico.

Por todo ello, es necesario que los EBS resignifiquemos nuestra praxis social en salud como un proceso complejo, altersófico, participativo, multidimensional, comunal. Además, que esa resignificación nos conlleve a una resemantización que se concrete en nuestro posicionamiento como un acto de resistencia contra la estandarización y colonización del modo de atención en salud.

Anexo 11. Acerca de la normativa jurídica suprema de Venezuela.

➤ RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVENCIA

- Contexto histórico-social y territorial

El ordenamiento jurídico, por el cual se rige la estructura y el funcionamiento del SPNS en Venezuela, posee un Marco Jurídico internacional y un Marco Jurídico Nacional, que de manera tradicional ha sido representado gráficamente segmentado en estratos y niveles mediante la pirámide de Kelsen, estableciendo una estructura vertical entre las normas jurídicas tal como lo entendía el filósofo y jurista austriaco Hans Kelsen desde la doctrina positivista moderna colonial, fundamentado en la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía, lo que, además de comprender el derecho como algo estático, separa a sus normas jurídicas de su realidad contextual, de los procesos sociales vivos que acontecen en las diferentes dimensiones de la matriz social sin tener en cuenta las relaciones de recursividad que se establecen entre esos procesos.

Por ello, nosotros, desde la mirada de la salud colectiva, representaremos al ordenamiento jurídico no de manera verticalizada sino multidireccional, entendiéndolo como un sistema o una configuración normativa compleja y multidimensional, donde se establecen relaciones recursivas entre las normas jurídicas en todas las dimensiones de la matriz social. Considerando los aportes realizados por Alain Badiou⁹⁴ y por Jaime Breilh⁹⁵ planteamos que las relaciones recursivas son determinadas socialmente por dos procesos: el proceso de subsunción donde el ordenamiento fundamental (general) subsume al legal (particular) y este al sub legal (singular), y el proceso de autonomía relativa que da cuenta de que los sujetos desde su singularidad, con su capacidad de agencia, pueden llegar a transformar el orden jurídico

⁹⁴ Badiou, A. (1988). *L'être et l'événement*. París: Seuil. [Citas de la traducción al español de Cerdeiras, R., Cerletti, A. y Prados, N., *El ser y el acontecimiento*, Buenos Aires, Manantial, 1999].

⁹⁵ Breilh J. (2023). *La Determinación social y el repensar de bioética y el derecho a la salud*. Curso Pre-congreso "Ciencia y metodología metacrítica. Sesión 1. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ACqvSxa_zVY&t=8391s

normado, instituido o legalizado, para que la normativa jurídica sea acorde con la realidad contextual, compleja, multidimensional.

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico Nacional existen un conjunto de normas que regulan el funcionamiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y que legitiman la participación popular organizada, a través de los Sistemas de Agregación comunal (SAC). Esta normativa jurídica constituye la base legal para que las instituciones de salud en conjunto con el Poder Popular puedan responder dialécticamente a las necesidades y aspiraciones de salud de la población. En otras palabras, para que el SPNS pueda funcionar adecuadamente en función de garantizar nuestro derecho a la protección de la salud de manera universal, integral, justa, solidaria, integrada, gratuita, accesible.

En este sentido, en todas las dimensiones de la matriz social debería existir la institucionalidad del Poder Popular que propositivamente reivindique el cumplimiento efectivo de las funciones al SPNS en todas sus redes, apelando y respaldándose de la normativa jurídica vigente y que, además, lo fiscalice. Por ello, el gobierno bolivariano venezolano, en sus inicios, creó e impulsó el desarrollo de los SAC como instancias de participación y organización popular bajo un sistema agregativo⁹⁶ constituido por el Consejo comunal como instancia articuladora de los movimientos sociales, la Comuna que articula varios consejos comunales, la Ciudad comunal compuesta y articulando varias comunas, la Federación comunal articulando dos o más ciudades de un Distrito Motor de Desarrollo y Confederación comunal que articula a las federaciones de un Eje Territorial de Desarrollo⁹⁷.

⁹⁶ Bellino, S.A. (2018). Territorios Comunales: Insurgencias y desafíos del estado comunal a partir de la experiencia de la comuna Batalla Santa Inés de Maturín, Venezuela. Instituto Latinoamericano de Tecnología, Infraestructura y Territorio (ILATIT). Disponible en: https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/5143/TERRITORIOS%20COMUNALES_TCC_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

⁹⁷ Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

Según el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información⁹⁸, los SAC en las dimensiones particular y general no han logrado aún conformar su institucionalidad o instancias de participación. Hasta la fecha, existen constituidas y registradas en Venezuela 3 mil 640 Comunas, así como 49 mil 178 Consejos comunales y 309 Ciudades comunales. 13 millones 561 mil habitantes se encuentran vinculados a las Ciudades comunales, lo que equivale a un tercio de la población nacional. Dentro de las Comunas constituidas se encuentra la nuestra, la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, ubicada en Juan Griego del municipio TnC. Gaspar Marcano de la Isla de Margarita del estado Nueva Esparta, que fue fundada el 13 de julio de 2015⁹⁹.

Nuestra Comuna, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de las Comunas¹⁰⁰, constituye la instancia local que organiza el Poder Popular de nuestro espacio territorial, es la que debe decidir en conjunto, con la participación popular activa y protagónica, democrática y simétrica, las normativas que regulan la vida social y comunitaria, el orden público establecido, las normas de convivencia y la garantía y defensa de los derechos. Asimismo, se encuentra conformada por 7 Consejos comunales, que son: Francisco Adrián Norte, Urbanización Francisco Adrián, Bahía Bolivariana, 8 de agosto, Culo e mono, La Galera y Guiri Guire Central. Según su Carta fundacional, agrupa un total de 1823 familias y 5191 personas. Estos consejos comunales se estructuran según lo establecido en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales¹⁰¹.

Junto a la institucionalidad del Poder popular existen en nuestro territorio comunal las instituciones de salud que representan a la Red de Atención Comunal (RAC) del Sistema Público

⁹⁸ MinComunasNE. (2022). Comisión de Comunas y Movimientos Sociales del estado Nueva Esparta. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah_UKEwjR6_fE-

⁹⁹ Sol de Margarita (2015). Fundan en Nueva Esparta una comuna con orientación productiva en pesca y turismo. Disponible <https://elsoldemargarita.com.ve/movil/post/id:153335>

¹⁰⁰ Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

¹⁰¹ Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf

Nacional de Salud, que son: 2 Consultorios populares (CP): el Consultorio Popular Tipo 3 “Guiri-Guire” y el Consultorio Popular Tipo 2 “La Galera”, ambos pertenecen al Área de Salud Integral Comunitaria N.º 6 (ASIC 6), que, en teoría, deben establecer una relación dinámica recursiva que tribute a garantizar el derecho a la salud, basada en la participación activa y protagónica popular y la institucionalidad de salud con una función obediencial al mandato popular.

Sin embargo, a pesar del avance alcanzado por el Poder popular en cuanto a su estructuración, en nuestra realidad concreta, contemplamos que nuestras prácticas participativas populares para la garantía del derecho a la salud aún son débiles, pasivas, tuteladas y, en el mejor de los casos, asistencialistas o colaborativas, no materializándose una participación autónoma en los asuntos de salud de interés comunal¹⁰². Es por ello que durante nuestro contemplar comunal hemos sentido la necesidad de escarbar en la normativa jurídica vigente, en busca de elementos que pudiesen aportar información valiosa, útil y relevante a la hora de explicar ese comportamiento participativo comunal.

Con el propósito de identificar los elementos ocultos que colonizan nuestras prácticas participativas autónomas y descubrir las conexiones esenciales entre esos elementos y el proceso participativo, procedimos a realizar el análisis documental y la reflexión crítica transformadora de la normativa jurídica suprema de la nación, la CRBV, a través de los procesos de interculturalidad crítica y decolonial desarrollados en nuestros conversares y dialogares altersóficos comunales, realizamos nuestra matriz de trabajo decolonial, conformada por tareas entrelazadas de manera dialéctica, estas tareas son: las tareas de revisión documental donde contemplamos lo instituido, las tareas de análisis socio-crítico y las tareas de reflexión autopoietica y, por último, las tareas de reconfiguración subjetiva que nos permitió la adopción de un posicionamiento ante la norma y la construcción de conocimientos colectivos consensuados en democracia simétrica que significan aportes valiosos, útiles, relevantes y pertinentes para la transformación de la normativa Jurídica.

¹⁰² Pedraja, L.E. (2022). Comportamiento de la participación comunitaria en la Promoción de Salud. Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”. Municipio Marcano. Nueva Esparta. Venezuela 2022. (Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública). Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. República Bolivariana de Venezuela.

- Descripción de la actividad

- ✓ **La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)**¹⁰³ publicada en Gaceta Oficial N.º 36.860 del año 1999.

La carta magna es la norma jurídica suprema de la nación venezolana, en ella se define el tipo de Estado y se establecen los principios fundamentales, los deberes y los derechos de los ciudadanos, dentro de ellos, el derecho a la salud, así como la estructura y funcionamiento del gobierno. Aprobada en 1999 por referéndum popular, la CRBV constituyó un importante avance de las luchas por la ratificación del pueblo venezolano como -Sede del poder- promoviendo, en este sentido, la participación popular activa y protagónica y el derecho del pueblo venezolano a la autodeterminación.

I. Trabajo decolonial en el Título I y II

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el **Título I**: Principios fundamentales, el **Artículo 2** expresa “Venezuela se constituye en un **Estado democrático y social de Derecho y de Justicia...**”. El **Artículo 4** expresa “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado...”.

En el **Artículo 5** se expresa “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”

Y, en el **Título II**: Del espacio geográfico y la división política, específicamente en el Capítulo II: De la División Política, en su **Artículo 16** se expresa que “...el territorio nacional se divide en el de los Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”.

- Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

¹⁰³ CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>

La CRBV (1999) establece que el Estado venezolano es “democrático y social de derecho y de justicia”. Ser un Estado democrático significa que el -Sistema de gobierno representativo- (democracia representativa), que en nuestro caso responde a una ideología partidista, es electo en los comicios electorales nacionales por toda la población en consenso democrático en condiciones de absoluta simetría (democracia participativa), el cual debe ejercer el poder por delegación con carácter obediencial.

Mientras que, ser un Estado social y de justicia significa que el Estado está comprometido explícitamente con la justicia social, a través de la implementación de políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales, la distribución justa y equitativa de la riqueza, aseguren la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y garanticen los derechos sociales fundamentales. Asimismo, busca garantizar el pluralismo político, cultural, religioso o de cualquier otra índole.

Por su parte, ser un Estado federal descentralizado significa que su sistema de gobierno (la autoridad política) está basado en una división jerárquica de poderes (verticalizada de arriba hacia abajo) que organiza y distribuye los poderes, existiendo un gobierno central (nacional) con mayor poder, porque se encarga de tomar decisiones nacionales sobre economía, política exterior, defensa, etc., y los gobiernos regionales (estadales) y gobiernos locales (municipales) con menor grado de poder respectivamente que tienen cierta autonomía para tomar decisiones dentro de su jurisdicción, lo que “facilita” la gestión de gobierno más acorde con las necesidades específicas de cada territorio y una distribución más equitativa de responsabilidades y recursos, por ser un país con grandes proporciones y diversidad cultural.

La CRBV en el Artículo 5 nos habla de soberanía, y analizando tenemos que, soberanía significa ejercer el poder político y público supremo sobre un territorio y sus habitantes. Significa ser la Sede del poder. Cuando la CRBV nos dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, nos está diciendo que el pueblo es la Sede del poder, que no es el Estado Nación la sede del poder, no es la representación del Estado, ni sus Ministerios, ni sus instituciones gubernamentales o políticas. Sino que la sede del poder es el pueblo, somos todos y cada uno de nosotros quienes, a través de la participación organizada, activa y protagónica, con independencia, podemos crear las leyes y controlar nuestros recursos sin coerción o interferencias externas, significa “autoridad o poder supremo”. Soberano es quien tiene el poder

de decisión, de establecer las leyes y las políticas sin recibirlas de otro. Soberano es quién manda, es el pueblo el que manda porque es el soberano.

La base moderna de los estados democráticos en el mundo es la “soberanía popular”. Ésta se refiere a la autoridad ejercida por el pueblo o grupo de ciudadanos mayores de edad que hacen vida en un territorio determinado. Esto implica el ejercicio de la voluntad singular expresada a través del voto o sufragio, que está vinculado al ejercicio democrático de una nación.

Por otra parte, la CRBV (1999) ratifica al viejo Modelo, vigente desde la Constitución de 1961, denominado Modelo Estado-Nación, que es jerárquico porque plantea diferentes escalas de gobierno y una estructura heterónoma, dividiendo política y territorialmente a la nación en Distrito Federal, Estados con sus Distritos y Municipios y las Dependencias Federales (islas)

En este sentido, es válido resaltar que el Artículo 2 no nombra al Estado como un Estado comunal (Modo comunal) que es un modelo de división política territorial que establece una nueva geometría del poder (de abajo hacia arriba) representada por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC)¹⁰⁴. Es este modelo de Estado el que sí deja bien claro que es el pueblo organizado la Sede del poder, que es el pueblo organizado a través de sus mecanismos propios de participación quien diagnostica, planifica, presupuesta, ejecuta y fiscaliza las políticas públicas con territorialidad, con autonomía, en función de sus necesidades e intereses colectivos. El modelo de Estado comunal funciona bajo la lógica decolonial porque es el pueblo en agencia organizada que se ratifica como la sede del poder.

➤ Reflexión autopoietica

Al reflexionar sobre todo lo anterior, nosotros percibimos una gran hipocresía en el modelo de Estado Nación, porque, por un lado, en teoría, el federalismo descentralizado busca la autonomía regional, local, con la unidad nacional donde las políticas públicas deben ser elaboradas entre varios actores involucrados, tales como instituciones gubernamentales, políticas, representantes electos, actores populares, planteando que éstos últimos son los

¹⁰⁴ Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

actores claves en la elaboración de las mismas en función del bienestar colectivo y el desarrollo comunitario y social.

Y, por otro lado, en la práctica, estas políticas públicas se diseñan en la superestructura social por la representación (que evidencia colonialidad del poder) y la participación popular es instrumentalizada y utilizada funcionalmente según los intereses del partido político por el que se rige el gobierno, diseñándose así políticas que, luego, implementan en nuestros territorios comunales. Situación contradictoria que genera tensiones entre los niveles de gobierno donde las autoridades nacionales ejercen influencia sobre las regionales y locales, y terminan decidiendo por nosotros e implementando en nuestros territorios sus políticas diversas (evidenciándose colonialidad holística) en función de sus intereses, evidenciándose que la representación se ha adjudicado la sede del poder y que ese modelo no ha logrado desprenderse de la lógica moderna colonial.

Además, el Modelo Estado Nación establecido por la CRBV en este Artículo 2 resulta hipócrita porque, aunque teóricamente se compromete con la igualdad y la justicia social, en la práctica, se perpetúan desigualdades socioeconómicas, de género, raciales, etc., relaciones de poder colonialistas, imposición de normas culturales, que benefician a unos pocos en detrimento e infelicidad de la gran mayoría de los seres humanos que coexistimos y resistimos en nuestros territorios, lo que genera una gran colonialidad holística.

Otra gran hipocresía resulta contemplar desde nuestra Comuna, cómo se menciona en el Artículo 5, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y, además, cómo en otros Artículos constitucionales también se respalda a la participación protagónica de la población en los asuntos públicos de interés colectivos, y, en la práctica, es la representación quién se ha adjudicado la sede del poder. ¿Qué tenemos en nuestra Nación? Ni tan siquiera se ha completado la institucionalidad del Poder popular en las dimensiones particular y general de la matriz social luego de 23 años de Revolución Bolivariana. ¿Qué se ha hecho?, mezclar en el mal llamado “Gobierno comunal” a dos modelos de división política territorial que son antagónicos, por sus diferentes lógicas, son dos modelos diferentes, que representan dos culturas diferentes, dos modos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos diferentes, dos maneras diferentes de desarrollar, producir y reproducir la política y la vida en la nación, y, además, son dos modelos antagónicos, opuestos, y son irreconciliables, en tanto, se estructuran y funcionan desde diferentes lógicas, uno bajo la lógica colonial y el otro bajo la lógica decolonial. ¿y todo

eso para qué?, para que el modelo de Estado Nación instituido, que en la práctica es un estado colonizador, se siga adjudicando la sede del poder, continúe con la capacidad de poder decidir las políticas públicas y controlar nuestros territorios, y para no tener quien los fiscalice desde la institucionalidad popular, acción con la cual por más que la disfracen le quitan el poder al pueblo.

Y, por otra parte, también resulta una gran contradicción el hecho de que la CRBV (1999) establezca un Modelo de división política territorial Estado Nación, y el hecho de que el gobierno bolivariano haya creado un nuevo modelo, el Estado comunal, los cuales tienen lógicas opuestas, antagónicas, irreconciliables, que han generado una gran tensión social, económica y, sobre todo, política en el país.

II. Trabajo decolonial en el Título III

✓ Trabajo decolonial general en el Título III

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el Título III de la CRBV (1999) se establecen los derechos humanos que el Estado Nación debe garantizar a los ciudadanos y ciudadanas venezolanos (del Capítulo I al IX), así como los deberes sociales de éstos (Capítulo X).

- Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

En este Título constitucional, de manera general, se evidencia que la Constitución se fundamenta en la Filosofía política del Derecho, que es moderna colonial, que oculta una gran colonialidad. Dejando claro que no se fundamenta en la filosofía decolonial o filosofía de la liberación¹⁰⁵. Además, se puede contemplar cómo cada Derecho humano es abordado por separado, uno por cada Artículo.

- Reflexión autopoietica

¹⁰⁵ Dussel, E. (1996). Filosofía de la liberación. Nueva América. Bogotá. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120227024607/filosofia.pdf>

La forma de abordar los derechos fragmenta los distintos aspectos de la vida que un ser humano necesita garantizar para desarrollarse plenamente tanto individual como colectivamente, lo cual conduce, desde la lógica verticalizada, a normativas jurídicas fragmentadas de ministerios e instituciones que, luego carecen de integración, desplegando funciones dirigidas a lo particular o específico, pues en esta normativa no se establecen los nexos para que se logre la integración social de los mismos, lo que dificultan mucho la mirada compleja y multidimensional de los procesos, e incluso, esa lógica puede llegar a obstaculizar la integración social e institucional, porque cada quien solo se ve responsable de su particular dificultando la comprensión holística de la vida humana en comunidad.

Desde esta filosofía del derecho, que cimienta a la CRBV, cada aspecto de la vida considerado derecho se expresa como determinante del desarrollo humano pleno y, por ello, hay que garantizarlos, perdiendo de vista la Determinación social de ese desarrollo humano y social, el modo de producción. En el caso venezolano, ese modo de producción está fundamentado en la lógica colonial, de arriba para abajo, en la representación como sede del poder, en el modelo de división política territorial Estado Nación que se establece en la CRBV y que favorece la producción y reproducción de los procesos malsanos, de los procesos coloniales, que mantienen atadas a la población e impiden que pueda desarrollar de manera organizada genuina y autónoma sus prácticas participativas que le permitan protagonizar los procesos conducentes a la garantía de todos sus derechos humanos.

Entonces, contemplamos cómo la CRBV centrándose en éstos derechos como determinantes, nos va separando, alejándonos cada vez más de su determinación social que es quién, en definitiva, va a condicionar el disfrute de una vida plena con el disfrute de todos los derechos que son indesligables/indivisibles, interdependientes, irrenunciables, porque son inherentes a la persona humana. Todo lo cual evidencia que nuestra Constitución fundamentada en la Filosofía política del Derecho, no logra desatarse de la lógica moderna colonial, que oculta una gran colonialidad. Dejando claro que no se fundamenta en la filosofía Comunal, decolonial, de la liberación.

✓ **Trabajo decolonial en el Artículo 19 del Título III**

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el Artículo 19, se expresa que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollen”.

➤ Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

La CRBV al expresar en su Artículo 19 que “el Estado garantizará ...el goce y ejercicio ... de los derechos humanos” nos está diciendo que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todos los ciudadanos de la nación puedan ejercer plenamente sus derechos. En Venezuela el Estado Nación funciona mediante la representatividad, es quién por mandato constitucional decide las políticas públicas, son los representantes los que la constitución establece que deben garantizar los derechos con políticas que son diseñadas “por ellos” en sus ministerios e instituciones y, luego, territorializadas en nuestros Comunas y comunidades.

Aquí se puede contemplar cómo el Estado Nación (representación) se erige como garante de los derechos humanos.

➤ Reflexión autopoiética

Cuando las políticas son diseñadas “afuera” de nuestras comunidades y luego son territorializadas en ellas de manera inadecuada, este procedimiento trasgrede nuestros espacios, atropella los procesos de subjetivación de los actores comunitarios, desconoce y niega nuestra capacidad de agencia, nuestra autonomía, no tiene en cuenta las particularidades territoriales, impone una lógica de poder no solidaria, no soberana, asimétrica, perpetúa una lógica paternalista, que genera más dependencia de la población que, entonces, espera pasivamente beneficiarse de esa política participando en esa política con una modalidad utilitarista, que no nos deja o nos incapacita nuestra potencialidad de agencia ante los problemas propios o comunitarios.

Cuando el Estado se erige como Sede del poder, subalterniza al pueblo (participación), evidenciándose que no es el pueblo organizado mediante la institucionalidad del Poder Popular, constituidas por los SAC, quién debe garantizarse con autonomía y legitimidad todos sus derechos humanos, porque no es el Estado comunal el garante, sino que es el Estado Nación,

es la representación que afianza su poder protagónico central, hegemónico, adjudicándose la Sede del poder, como garante, desarrollando una lógica política desde la representatividad al estilo tradicional clásico de las democracias mundiales USA-Euro centradas que se ha enraizado y naturalizado en la cultura de nuestro pueblo.

✓ **Trabajo decolonial en el Artículo 83 del Título III**

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el **Artículo 83** se expresa que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”.

- Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

La CRBV reivindica a la salud como un derecho, lo que significa que como ciudadanos venezolanos tenemos derecho a la salud por el solo hecho de ser seres humanos y el ejercicio de este derecho es inalienable porque no se puede enajenar, no se puede vender, ceder, traspasar (es intransferible), que no puede ser objeto del comercio, no se nos puede privar de él bajo ningún concepto, no puede suprimirse, nos pertenece y no podemos renunciar a él y nadie puede arrebatárnoslo, ni el Estado, ni ninguna persona natural o jurídica. También, nos expresa que el derecho a la salud es, en su sentido amplio, el derecho a la vida, por lo que, incluye la garantía de todos los Derechos humanos, porque todos los derechos humanos están conectados interdependientemente entre sí.

- Reflexión autopoietica

La CRBV nos plantea que ese derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, pero ¿cuál tipo de Estado?, por el Estado Nación que desarrolla su lógica colonial desde la representatividad, que territorializa hegemónicamente políticas públicas que colonizan y convierten en colonizadores a nuestro pueblo, normalizándose ese patrón cultural colonial.

✓ **Trabajo decolonial en el Artículo 84 del Título III**

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el Artículo 84, la CRBV (1999) expresa “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un SPNS de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud.

➤ Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

Aquí el Estado Nación se adjudica como sede del poder al explícitamente expresar que “ejercerá la rectoría y gestionará” al SPNS venezolano. Ejercer la rectoría implica que el Estado Nación asume el liderazgo en la gestión y regulación del SPNS. Esto significa que el Estado Nación establece las políticas públicas y directrices generales, supervisa y controla las actividades relacionadas con la asistencia sanitaria, para que sus instituciones de salud cumplan los estándares establecidos. Asimismo, administra y coordina su funcionamiento.

Cuando la CRBV expresa “La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud”, colonialmente ratifica a la institucionalidad de salud como el ente en donde se planifica, ejecuta y controla la política o en donde se decide (con la participación popular o no).

➤ Reflexión autopoietica

Esto evidencia que la CRBV aún quedó anclada a un modelo de salud asistencialista o tutelado, bajo la figura de un Estado-Nación que “debe garantizar ese derecho”, y no coloca al Estado comunal como principal garante. Por otro lado, al expresar que el Estado es el rector y gestor del SPNS, nos está diciendo que aún el Estado se reusa a perder su poder central hegemónico, que se adjudica la sede del poder al autodenominarse como garante de los derechos humanos, relegando a un 2do plano al poder popular organizado, al que debió considerar como el legítimo garante y responsable de esos derechos, pues el Estado comunal no niega los derechos que tenemos todas las personas, pues es justamente el bienestar humano

lo que coloca en el centro. Sin embargo, plantea que la base para que puedan ser logrados esos derechos por el pueblo organizado (Poder popular) es, justamente, la decolonialidad. Solo un pueblo decolonizado puede lograr garantizar los derechos humanos de todos y todas, el bienestar colectivo y el desarrollo social y comunitario.

Consideramos que alcanzar la felicidad, el bienestar humano, el desarrollo social, es la razón de la política. Por lo que, todo modelo político, indistintamente, va a proclamar esa finalidad. Pero, la manera o el camino que emprende para lograr alcanzarla, es lo que marcará la diferencia y la efectividad en asegurar o garantizar su disfrute. Y, en este sentido, observamos en este Artículo una gran contradicción, ¿Cómo el Estado Nación que, en la práctica, posee una lógica aún centrada en una cadena de mando verticalizada de “arriba hacia abajo” puede lograr concretar en la realidad cotidiana un SPNS verdaderamente descentralizado?

Cuando la institución de salud es el ente en donde se deciden las acciones, se genera en consecuencia, la producción y reproducción de prácticas colonizantes de la institucionalidad y colonizadoras de la participación popular. Asimismo, nosotros estamos en desacuerdo con lo expresado porque el espacio territorial donde se deben ejecutar estas acciones es en la comunidad (no en las instituciones públicas de salud) y la participación de la población debe tener el protagonismo en el desarrollo de las políticas de salud, es la comunidad organizada quien es la sede del poder y, por ello, debe ser capaz de auto gestionarse y, de manera protagónica, no solo debe participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política, sino que también debe ser capaz de diagnosticar sus necesidades y aspiraciones, sus fortalezas y debilidades, y presupuestar y aprender a autogestionar los recursos necesarios para desarrollar las políticas con territorialidad para garantizar sus derechos humanos.

✓ **Trabajo decolonial en el Artículo 85 del Título III**

- Contemplando comunalmente lo instituido (Revisión documental)

En el Artículo 85, la CRBV (1999) expresa “El financiamiento del Sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y

desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud”.

➤ Análisis socio-crítico (Dialogares y Conversares comunales altersóficos)

Al expresar que el financiamiento del SPNS es obligación del Estado, la CRBV nos está diciendo que el Estado tiene que proveer de los recursos necesarios para que toda la población venezolana tenga garantizado el acceso a los servicios de salud de calidad sin enfrentar situaciones financieras, que debe proporcionar todos los recursos necesarios para que todos los ciudadanos tengamos atención médica equitativa sin que el uso de estos servicios nos genere dificultades financieras.

➤ Reflexión autopoietica

Brindar el financiamiento suficiente al SPNS implica que el Estado está obligado a eliminar el gasto de bolsillo, eliminar la inaccesibilidad económica, eliminar la privatización de los servicios médicos y eliminar la mercantilización de la salud, eliminar la fragmentación y la segmentación del Sistema de salud, eliminar el peregrinar de los enfermos, eliminar la desasistencia programada, eliminar la focalización por exclusión, eliminar el aseguramiento y la cobertura universal en salud por ser trampas que utilizando la colonialidad lingüística conducen a la colonialidad del poder, ser, hacer, etc., enajenando nuestro derecho a la salud.

Entonces, nosotros percibimos una gran hipocresía en el Modelo de Estado Nación que establece la CRBV, por un lado, el mandato constitucional establece que el Estado garantizará el financiamiento del SPNS y, por otro lado, en la práctica, no lo garantiza. De manera paradójica, el Estado “socialista” y “revolucionario” venezolano, invierte más recursos económicos en el sector privado de salud, en un procedimiento que ha sido llamado “el subsidio cruzado” fortaleciendo la mercantilización y la privatización de los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de aseguramiento y la cobertura universal en salud. De esta manera, el propio Estado se encuentra produciendo, desarrollando, reproduciendo y perpetuando la lógica neoliberal de la salud, lo cual guarda coherencia exacta con lo que hemos estado expresando a lo largo de nuestras reflexiones que estamos en presencia de un modelo Estado Nación colonizador, que no responde a los intereses del pueblo que está sufriendo en la negación.

CONCLUSIONES

La CRBV (1999) es fundamental para el funcionamiento del país. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como los poderes y funciones del gobierno. Constituye la normativa suprema para garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, tales como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la protección de los derechos sociales. Estas garantías son esenciales para una sociedad justa y equitativa.

Sin embargo, a pesar de las garantías establecidas en la CRBV (1999), esta no logra asegurar su concreción en la realidad cotidiana. Por lo que, consideramos importante revisar, analizar y reflexionar desde el pensamiento crítico, cómo se han materializado estos derechos en la práctica y qué obstáculos enfrentan los ciudadanos para ejercerlos plenamente.

Las reflexiones realizadas han activado el proceso reflexivo autopoietico necesario para la reconfiguración subjetiva que en este informe la expresaremos a modo de Aportes altersóficos transformadores, los cuales son los siguientes:

Cimentándose en la Filosofía política del derecho, la CRBV (1999) ha perdido de vista la determinación social de la garantía de los derechos humanos, pues se centra en una conceptualización filosófica anclada a la teoría cartesiana, al causalismo, separando la garantía de esos derechos de su modo de producción y reproducción social, como si esta fueran procesos ajenos. Entonces, no considera la esencia de esa garantía, no permite profundizar y descubrir los procesos de fondo, no tiene en cuenta su complejidad, ni su multidimensionalidad. Por ello, la CRBV (1999) constituye una normativa positivista, que no instituye normas que ofrezcan la posibilidad para llegar a comprender y desarrollar de manera efectiva la construcción colectiva de las respuestas que necesitamos para poder garantizar nuestros derechos humanos fundamentales porque, sencillamente, ha fragmentado y desconectado los procesos para garantizar los derechos, de su profunda génesis social.

La CRBV otorga un rol central al modelo de Estado Nación para la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía venezolana y, un rol secundario, a la participación de ésta en la defensa de sus derechos y en la supervisión del Estado, gobierno o sus instituciones.

A pesar de los avances políticos expresados en la CRBV (1999) persisten en ella los patrones coloniales que evidencian su visión limitada de la participación popular. A través de la jerarquía que establece, coloniza a todas las estructuras del Estado, del gobierno y de las instituciones que, luego, se convierten en colonizadoras de nuestras prácticas participativas autónomas para la garantía de nuestro derecho a la salud.

Todo lo anterior, supone un gran desafío en el actual contexto social en extremo complejo, donde tenemos enajenados derechos vitales como el derecho a la salud, donde la crisis civilizatoria desatada por la modernidad colonial ha puesto en peligro nuestra propia subsistencia.

Es urgente dar respuesta a la necesidad de decolonizar a la CRBV (1999), decolonizar normas y principios arraigados en ella, tributar al reconocimiento y valoración de los saberes, conocimientos y experiencias situadas populares que permitan relegar al Estado Nación representativo colonizador.

Es urgente que como pueblo organizado nos ratifiquemos como Sede del poder, que nos coloquemos en el lugar central para la garantía de nuestros derechos, que a partir de nuestra participación popular activa, organizada, protagónica podamos instituir nuestras políticas públicas, podamos crear realmente nuestra propia normativa de convivencia social, de bienestar comunitario, de desarrollo humano y social. Es urgente que construyamos los mecanismos que nos permitan pasar de la filosofía del derecho que cimienta nuestra CRBV a la filosofía decolonial, pasar del modelo de Estado Nación al modelo de Estado Comunal (Modo comunal), pasar de la lógica de dominación colonialista a la lógica decolonial.

Es urgente, pasar de ser individuos aislados a ser sujetos sociales y políticos con capacidad de acción y de lucha para la transformación del orden social establecido. Para poder, en verdad, responder a nuestras necesidades con pertinencia y justicia social, para que podamos garantizar el derecho a la protección de nuestra salud, y disfrutar, en caso de necesitarlo, de un SPNS que ofrezca todas las respuestas de manera universal, integral, igualitaria, integrada, gratuita, accesible, de calidad, solidaria.

Para nosotros es crucial el rol de la participación popular activa, protagoniza, autónoma, real, para garantizar y la proteger nuestros derechos humanos, para garantizar nuestro derecho a la salud, para alcanzar la Salud colectiva.

Consideramos que existe necesidad de actualización de nuestra Carta Magna atendiendo a la complejidad de la situación social en que vivimos hoy la población venezolana, la CRBV fue promulgada en 1999, podría ser relevante considerar la necesidad de actualizarla para abordar los desafíos actuales y futuros de manera compleja y multidimensional. Para ello, consideramos valiosos los aportes del modelo educativo de Simón Rodríguez¹⁰⁶, y pensando en la tríada propuesta en él, pudiéramos decir que existe la necesidad de impugnar o poner en duda esa lógica USA-Eurocentrada, positivista, colonialista, moderna que aún conserva nuestra CRBV (1999), resignificar los códigos de entendimiento social y cultural, y, luego, resemantizarlos o utilizar esa resignificación en nuestra praxis cotidiana para garantizar nuestros derechos humanos, el bienestar colectivo y el desarrollo social. Y, luego, proceder a la recategorización del conocimiento, elaborando nuevas categorías, nuevas teorías para estructurar el pensamiento que fortalezcan a la Salud colectiva como campo académico, movimiento socio político y praxis social liberadora y decolonial.

¹⁰⁶ Rodríguez, S. (2016). Obras Completas. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf

Anexo 12. Sobre la determinación socio-política del derecho a la salud en Venezuela.

*“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan”
José Martí*

La Filosofía política que fundamenta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¹⁰⁷ (CRBV) publicada en Gaceta Oficial N° 36.860 del año 1999 es la filosofía del Derecho, a partir de la cual se elaboran las políticas públicas del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) regidas por los principios constitucionales establecidos en el Artículo 84, de universalidad, integralidad, equidad/igualdad, solidaridad, integración social, gratuidad, concibiéndose como un Sistema de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, creado y rectorizado por el Estado. La CRBV adopta la filosofía política del Derecho, reconociendo a la salud como un derecho humano fundamental, por lo que, a partir de su aprobación, el Derecho a la salud en Venezuela se considera constitucionalmente como parte fundamental de la existencia del ciudadano al expresar en su Artículo 83 que es “parte del derecho a la vida”.

Materialización en nuestra realidad socio-histórica concreta del mandato constitucional venezolano basado en la Filosofía política del derecho.

En Venezuela, luego de 24 años de vigencia constitucional, no se ha materializado un Sistema de salud que cumpla con su mandato, a pesar de que la CRBV reconoce de manera amplia el derecho a la salud, que reconoce la protección a la salud en su Artículo 83, que establece en su Artículo 84 las orientaciones para la creación del SPNS, así como sus principios para la prestación de las prioridades en materia de políticas, y que, en su Artículo 85 plantea la obligación del Estado de garantizar el financiamiento al SPNS que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria y la formación de técnicos y profesionales de la salud.

Desde nuestro lugar álgido (la exterioridad ubicada en la comunidad excluida de los centros hegemónicos del poder), somos testigos de las enormes desigualdades sociales, tenemos un país con gran inequidad en el acceso a los servicios de salud. Como pueblo, no

¹⁰⁷ CRBV. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>

contamos con la disponibilidad de servicios públicos de salud realmente integrales, humanitarios, solidarios, eficientes, de calidad, oportunos, accesibles (accesibilidad económica, geográfica, física, otras) suficientes en volumen de acuerdo al tamaño poblacional y en perfiles profesionales.

Vemos como cada día se fortalecen más los servicios mercantilizados o privatizados ante la incapacidad resolutive de los servicios públicos. Y, vemos como, de manera paradójica, el Estado “socialista” y “revolucionario” venezolano, invierte más recursos económicos en el sector privado de salud, en un procedimiento que ha sido llamado “el subsidio cruzado” fortaleciendo la mercantilización y la privatización de los servicios de salud, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de aseguramiento y la cobertura universal en salud. De esta manera, el propio Estado se encuentra produciendo, desarrollando, reproduciendo y perpetuando la lógica neoliberal de la salud.

Para ilustrar lo dicho, Luisana Melo¹⁰⁸, nos plantea que en el año 2019 el gasto del Estado para asegurar los servicios privados de salud de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) a algunos empleados de gobierno y su familia, fue estimado en 29 millones de dólares durante el período enero-agosto, mientras que lo que gastó para el SPNS, en un período mayor (enero-noviembre del mismo año) fue estimado en 27 millones de dólares, un ejemplo irrefutable de cómo el Estado venezolano invierte más recursos económicos en el Sector Privado de Salud que en su SPNS. En consecuencia, tenemos un SPNS desfinanciado, deteriorado porque el financiamiento en su mayoría se va al sector privado.

El Estado Nación mediante su Gobierno “Socialista” financia al sector privado con mucho más dinero, mediante el uso de seguros médicos como el HCM a los funcionarios de gobierno y/o funcionarios públicos, éstos utilizan su seguro para poder dar respuesta a su necesidad de salud en los servicios privados, pero cuando ésta necesidad demanda una mayor cantidad de dinero de la depositada en su seguro médico para su solución, cuando el seguro médico no le brinda la cobertura asistencial de salud, entonces, de manera inhumana el sector privado deriva

¹⁰⁸ Luisana Melo. (2024). Análisis del Sistema de Salud Venezolano. Clase grupal. Maestría de Salud Colectiva, 25 enero de 2024. II Cohorte.

a estas personas hacia el SPNS desfinanciado que difícilmente responderá integralmente a su necesidad (Anexo 12- Imagen 1).

Anexo 12- Imagen 1. Subsidio cruzado. Elaboración propia.

Hoy en día, nuestro sistema de salud se caracteriza no sólo por estar fragmentado en un sin número de subsistemas cada uno con su propia rectoría, sus normas, sus programas, ejemplos que se destacan el IVSS, el IPASME, IPSFA, entre otros, sino que, además, se caracteriza por la segmentación, es decir, por la existencia de una gran variedad de fuentes de financiamiento del servicio de salud ¿Quién paga? ¿el ciudadano necesitado (gasto de bolsillo), el patrono (a), el Estado o los tres (financiamiento tripartito)? Aquellas personas que hayan establecido una relación contractual laboral con una empresa u organismo que este asegurado, mientras más pueda pagar el patrono (a) mayor será la cobertura de servicios de salud que tendrá, estableciéndose así una desigualdad o injusticia social entre trabajadores de 1era, de 2da, de 3ra, y aquellas personas (la mayoría) cuyas empresas no pueden pagar un seguro médico no poseen ninguna garantía de salud, teniendo en cuenta que el sistema público de salud está desfinanciado.

Nuestro sistema de salud, además, se caracteriza por la desarticulación, que se materializa en la práctica cotidiana en que una persona pueda disponer de protección a su salud

por uno, por varios o por ningún subsistema, o que tengan que acudir a varios subsistemas para poder resolver una necesidad de salud, es decir, que tenga un constante peregrinar o ruleteo, andar de un lugar para otro, un de aquí para allá, muchas veces infértil, en busca de respuestas a sus reivindicaciones de salud. Tenemos un Sistema de salud constituido por numerosos subsistemas que tampoco cumplen con los principios de integralidad en salud y de integración social del sistema.

En consecuencia, se fortalecen las barreras económicas que impiden nuestro acceso a los servicios de salud por estar en la incapacidad, muchas veces, para poder pagarlos de nuestro bolsillo dado los bajos salarios. Asimismo, se perpetúa socialmente la lógica neoliberal del aseguramiento (“vamos a dar cobertura a tu necesidad de salud hasta que tu capacidad de pago te lo permita” o “si no puedes pagar, no tienes cobertura médica”), lo cual nos aleja de la lógica de la universalidad de la salud.

Observamos cómo nuestro SPNS tiene menor capacidad resolutive y, por ende, no podemos dar respuesta integral a nuestras necesidades de salud. Vemos como se ha normalizado la “desasistencia programada”, la “focalización por exclusión”, la “planificación de la miseria” con un modo de gestión que se ha conformado y naturalizado con los pocos ingresos presupuestarios que recibe y que ha normalizado el gasto de bolsillo, ante la reducción del gasto público y la inversión financiera del Estado para los servicios públicos de salud.

Y, en medio de tanta escasez, vemos como existen privilegios, meritocracias, corporativismos, clientelismos, paternalismos, apadrinamientos, amiguismos, grupos que diferencialmente son atendidos con privilegios, lo que reproduce la configuración de una subjetividad individual y colectiva en la ciudadanía y una visión de la necesidad de tener una relación laboral contractual, o tener condiciones económicas y sociales adecuadas, o ser lacayo o súbdito incondicional de partidos políticos, o políticos, o de personas que tengan poder económico para tener alguna posibilidad de respaldo en salud en caso de necesitarlo.

La supuesta “Contradicción”

¿Será una contradicción que, en nuestra Nación, por una parte, exista una CRBV, basada en la Filosofía política del Derecho, que se proclama como “garante del derecho a la salud” y que, por otra parte, seamos un pueblo que en nuestra realidad concreta tenemos negado el

derecho a la salud de manera universal, integral, justo (equitativo/igualitario), con integración social, solidario, totalmente gratuito? Este es el temazo, es la trama que nos ocupa en este análisis.

Según De Negri¹⁰⁹ para que la filosofía política del Derecho se pueda materializar en la realidad concreta en el disfrute de este derecho por todos los ciudadanos y ciudadanas de la nación, tiene que haber un Marco de coherencia de las políticas públicas, el cual está dado por el efecto ordenador que tiene la Filosofía política sobre los dos niveles subsecuentes jerárquicos inmediatamente inferiores, que en orden serían: El contenido programático (modo de atención o modo de producción de salud) y luego, subsecuentemente: el Modo de gestión (Anexo 12- Imagen 2). También señaló que esta filosofía política debe ser materializada primeramente en una Ley

Anexo 12- Imagen 2. Niveles jerárquicos para concretar en la realidad el disfrute del derecho a la salud según De Negri (2022).

Orgánica de Salud, cuya aplicación permita, posteriormente, que se haga realidad el disfrute del Derecho a la salud como lo dispone el mandato constitucional. Traduciendo lo anterior, De Negri nos plantea que se necesita una Ley orgánica de salud coherente con el mandato constitucional (basado, en nuestro caso, en la filosofía política del derecho) que rijas y controle al Sistema de salud para que podamos disfrutar del Derecho a la salud en nuestros territorios. Y esto es un punto importante en el análisis.

En Venezuela, una Ley Orgánica de Salud que sea coherente con el mandato constitucional no se ha aprobado, careciendo la nación del marco legal matriz que rijas, organice y controle al SPNS para la garantía del Derecho a la salud. Según Cornieles¹¹⁰ la no aprobación de esta Ley obedece a que han existido muchas dificultades que han obstaculizado su disposición. Entre ellas menciona las siguientes:

- Contradicciones entre el carácter rector que tiene el Estado en el SPNS y el carácter descentralizado de éste, ambas son características establecidas en la Constitución. Esta

¹⁰⁹ De Negri, A. (2022). Filosofía política de las políticas de salud. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Pd-CfgEM3_8&t=6s

¹¹⁰ Cornieles, C. (2022). "Reforma de la legislación de la salud desde la perspectiva de la República Bolivariana de Venezuela", Disponible en: <https://cv.ucs.gob.ve/course/view.php?id=2§ion=7#tabs-tree-start>

contradicción expresa la poca comprensión sobre el papel que juega en salud, el Estado, las regiones, los municipios, los Sistemas de agregación comunal, etc.

- Contradicciones entre la multi institucionalidad existente y la constitución de un Sistema único de salud, que unifique al sistema de seguridad social y al sistema de salud.
- Contradicciones relacionadas con el proceso de financiamiento del SPNS, por un lado, el mandato constitucional establece que el Estado garantizará el financiamiento del SPNS (Artículo 85), y por otro lado, la existencia de distintas visiones: unas plantean que el SPNS tiene que fundamentarse en los recursos que se obtienen a través de los tributos (impuesto sobre la renta, del IVA, etc.), otras sostienen que debe ser compartido con cotizaciones de trabajadores y patronos, lo que dejaría por fuera a quienes no tienen capacidad contributiva, y, otras, que debe haber algún tipo de contribución “voluntaria” de quienes son beneficiarios y beneficiarias del sistema de salud, es decir, quien recibe el servicio debería hacer una contribución “voluntaria”.
- Contradicciones relacionadas con el proceso participativo de la ciudadanía en el SPNS, donde la CRVB plantea el derecho de las personas a participar en la planificación la ejecución y el control de la política pública, y las diferentes visiones, unas donde se profundiza mucho en la participación y otras que siguen viendo el tema de la participación como un elemento ajeno que puede generar distorsiones en el adecuado funcionamiento del sistema.
- Contradicciones relacionadas sobre la Contraloría sanitaria, no existiendo consenso en si ésta debe ser realizada por el Ministerio de Salud al SPNS o si debe ser realizada por otras instancias.

Lo cierto es que la nación no dispone de una Ley de salud capaz de hacer valer su mandato para que el Estado Nación “garantice” nuestro derecho a la salud, debido a que aún están en debate, discusiones tensas, entre diferentes visiones, posiciones, según diferentes intereses poderosos dentro de las propias filas “revolucionarias”, amén de las otras filas. Pero ¿Cómo el Estado Nación pudiera garantizar el derecho a la salud, aunque tuviera una Ley, si se trata de un Estado construido sobre la base de la filosofía política del Derecho (moderna/colonial)?

En Venezuela se crearon algunas bases para iniciar un conjunto de transformaciones sociales dialécticas que tributarán a la garantía de los derechos sociales, dentro de ellos la garantía del derecho a la salud. En consecuencia, se comenzó a trabajar en la construcción del Modelo de la Medicina Social. Sin embargo, las normas constitucionales aún quedaron ancladas a un modelo de salud asistencialista o tutelado, bajo la figura de un Estado-Nación que “debe garantizar ese derecho”, y no coloca al Estado comunal como principal garante del derecho a la salud. El Estado comunal no niega los derechos sociales que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero coloca como base la decolonialidad para que puedan ser logrados esos derechos por el pueblo organizado en un poder comunal que ejerza la función propositiva y fiscalizadora multidimensionalmente en la matriz social de la nación.

Por lo que, a pesar de ser un paso de avance importante para la transformación social, la CRBV aún no se crean las bases para el desarrollo de la Salud colectiva, el saber convivir decolonialmente y la soberanía sanitaria como alternativas contra el Modelo Médico Hegemónico, para materializar en la realidad el verdadero poder popular que garantice los derechos sociales, que tribute al bienestar colectivo y al desarrollo social. El Estado Nación, aunque reconoce el rol de la participación popular en las políticas públicas que se desarrollan, aún se reusa a perder su poder central hegemónico adjudicándose la sede del poder al autodenominarse como garante de los derechos sociales, relegando a un segundo plano al poder popular organizado que debería ser considerado en esa constitución como el legítimo garante y responsable.

Necesidad de decolonizar la Filosofía política que rige a la CRBV para la garantía de nuestro Derecho a la salud.

La Filosofía política del Derecho en que se basa la Constitución y que se traduce en el modelo de Estado Nación, no ha podido crear los cimientos que el pueblo venezolano necesita para la aprobación de una Ley Orgánica de Salud, cuya implementación nos permita garantizar nuestro derecho a la salud, no ha podido ni tan siquiera aliviar las contradicciones, sino que pareciera incrementar sus tensiones. Entonces, surge una gran pregunta:

¿Será la Filosofía política del Derecho que sustenta nuestra CRBV y el Modelo Estado Nación basado en ella, la que de verdad contribuya a la transformación de nuestro SPNS para garantizar nuestro derecho a la salud?

Analícemos, por un lado, tenemos que la CRBV en su Artículo 2 se constituye en un “Estado democrático y social de derecho y de justicia”, lo cual deja explícitamente claro que se fundamenta en la Filosofía política del Derecho. Asimismo, en su Artículo 19 nos dice que “el Estado garantizará a toda persona...los derechos humanos” y, en consecuencia, en el Artículo 83 se reconoce a la salud como un derecho humano fundamental y la obligación del Estado de garantizarlo. Pero, ¿cuál Estado es el garante de estos derechos?, el Estado democrático y social de derecho y de justicia -nos responde el Artículo 2 de la CRBV-, y es este Estado el que se materializa en nuestra realidad concreta en el modelo de división política territorial Estado Nación regido por la filosofía política del Derecho. Y ahí es justamente, a nuestro juicio, donde se oculta la gran colonialidad, que nos castra como nación, que nos subyuga, que nos domina, que nos

somete, que tensa las contradicciones para la aprobación de una Ley de salud pertinente, que no permite que desarrollemos nuestras prácticas participativas populares legítimas, autónomas, ni que podamos garantizar nuestro Derecho a la Salud.

Tenemos una CRBV fundamentada en la Filosofía Política del Derecho, a imagen y semejanza de las democracias mundiales USA-Euro centradas, cuya bandera es la Declaración universal de los derechos humanos. En consecuencia, vemos como en su redacción cada Derecho humano es abordado por separado (no de manera integrada), fragmentando así los distintos aspectos de la vida que un ser humano necesita para desarrollarse plenamente tanto individual como colectivamente.

Además, la CRBV regida por la Filosofía del derecho, reduce el concepto de salud solo como derecho humano, lo cual es cuestionable desde la mirada de la Salud colectiva, donde salud no solo es un derecho humano, sino también, que incluye la salud de animales, plantas, del ambiente, etc.

Por otro lado, vemos como desde esta filosofía, en alusión a cada derecho se van tocando los aspectos de cada uno, al estilo de los determinantes sociales que hay que garantizar para el desarrollo humano pleno. Y vemos como en consecuencia nos vamos centrando en la garantía de estos derechos como determinantes para garantizar la mayor suma de felicidad posible, alejándonos cada vez más de su determinación social que es quien, en definitiva, va a condicionar el disfrute o no, de una vida plena donde todos los derechos sociales estén garantizados de una manera indesligables/indivisibles, interdependientes, irrenunciables, porque son inherentes a la persona humana. Desde esa Filosofía no podemos descubrir los procesos de fondo, porque fragmenta y desconecta esos procesos de su profunda génesis social.

Descubrir la Determinación social (como categoría referida a los procesos generales estructurales de una sociedad, al modo de organización de una sociedad, al modo de vida económico, político, social y cultural) que tiene la Salud colectiva, es descubrir la determinación social que tiene la garantía del derecho a la salud y la vida, Si no tenemos claro cuál es la Determinación social de la Salud colectiva y no nos centramos en ella, para poder desarrollar una praxis que tribute a la producción, desarrollo y reproducción social de los procesos necesarios para su concreción, difícilmente podremos alcanzarla. Es el Modo de producción imperante en una nación, dado por su Modelo de Estado, la determinación social de la Salud

colectiva en ese territorio y, por ende, es la determinación social de la garantía de los derechos a la salud.

Por lo tanto, la salud no puede ser reducida a determinantes sociales aislados en este caso plantados con derechos separados, a imagen y semejanza de la retórica sanitaria moderna/colonial, porque la salud debemos entenderla como un proceso complejo donde las políticas de Estado representan su determinación social que incide en los modos de vivir, de enfermar, de recuperarse, de morir. Comprender la Determinación social de la garantía del Derecho a la salud y la vida que permite rescatar la idea de que la base de la buena o mala salud están en el orden social e histórico establecido que determina las condiciones de vida y trabajo existentes, porque establece que los sujetos están subsumidos en los modos y condiciones de vida impuestas por un todo social.

Entender el carácter amplio que implica la garantía de nuestro derecho a la salud en cuanto a su Determinación social, indica que para lograr garantizarlo no basta solo con proteger nuestra salud con un SPNS que brinde los cuidados necesarios a las personas, sino que, además, necesitamos que se garantice el cuidado integral de nuestra salud y para ello, deben garantizarse todos los derechos sociales. En consecuencia, entendemos que la garantía de nuestro derecho a la salud sobrepasa los límites funcionales del SPNS, necesitamos que la gestión y funcionamiento de todas esas instancias del Estado, instituciones, ministerios, sea obediencial a nuestro mandato popular. Necesitamos un Estado comunal (Modo comunal), porque sólo el pueblo organizado y operando activa y protagónicamente, tomando el control de sus procesos de salud y vida, podrá garantizar el derecho a la salud.

En este sentido, hay tres procesos sociales multidimensionales y extremadamente complejos que son inmanentes, indisolubles, inseparables, ellos son: el proceso participativo popular, la garantía del derecho a la salud y la Salud colectiva (Anexo 12- Imagen 3). Ellos son interdependientes, se entrelazan dinámica y dialécticamente unos con otros dentro del contexto histórico social donde se desarrollan (producen/reproducen) y los tres están determinados socialmente por el Modo de producción social, por el Modo como se produce y reproduce la vida en el

Anexo 12- Imagen 3. Procesos sociales. Elaboración propia

territorio, y este Modo se encuentra definido en el Modelo de Estado que asume una nación. Al respecto, vale citar a Granda (2003), quien nos plantea que la “salud es una forma de vivir autónoma y solidaria, consustancial con la cultura humana, dependiente y condicionante de las relaciones que se establecen con la naturaleza, la sociedad y el Estado” y afirma que las poblaciones poseen el poder fundamental para alcanzar la salud, es decir, para garantizarla, dejando en un segundo plano al poder del Estado y de la ciencia positiva.

Entonces, para que exista Salud colectiva debe haber garantía de todos los derechos, pero el Modelo de Estado Nación imperante basado en la Filosofía política del derecho no lo posibilita en la realidad concreta, ¿por qué?, porque coloniza nuestra participación popular real en salud, que es aquella que se caracteriza por ser activa, protagónica, consciente y organizada, auténtica, genuina, autogestiva, autónoma. Y, la participación popular real en salud es la esencia, la clave, la sustancia, el núcleo, la médula de la garantía del derecho a la salud (en su sentido amplio), y de la Salud colectiva, entendiendo que la expresión concreta del cumplimiento del derecho a la salud es la Salud Colectiva.

El Artículo 83 de la CRBV cuando dice “El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios” es notorio como la visión de Estado que prevalece en éste artículo constitucional es la del Estado-Nación, donde es explícito el carácter hegemónico y universal que tienen las políticas que parten de él (de sus ministerios e instituciones), decididas, diseñadas, organizadas por él como universales y, por otra parte, es notorio su carácter paternalista donde prevalece la visión utilitarista, asistencialista o tutelada de la salud.

Asimismo, en el citado Artículo se reconoce a la participación ciudadana en salud “todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, allí la participación popular solo esta reconocida en su dimensión ciudadana, no se reconoce la dimensión comunitaria, ni la social, y eso es importante. Además, no se entiende a la organización popular instituida como la legítima garante del derecho a la salud. De manera que, nos damos cuenta que aunque la participación ciudadana es tenida en cuenta, ésta queda relegada a un segundo plano, en cuanto a la garantía de nuestro derecho a la salud, privilegiando al Estado Nación como principal garante. Por lo tanto, en este asunto el rol protagónico está en manos del Estado Nación y no de sus ciudadanos, no desde la noción Estado Comunal, para nosotros -Modo comunal-. En consecuencia,

Venezuela, no solo, no ha logrado garantizar el derecho a la salud sino tampoco el derecho a la protección de la salud.

Partimos del criterio que la Filosofía política basada en el Derecho es moderna colonial, porque ella esconde una gran hipocresía, fíjense ustedes, nosotros tenemos, por un lado, enormes desigualdades sociales, tenemos un país con gran inequidad en el acceso a los servicios de salud, donde lo que prevalece no es la universalidad en salud, sino el aseguramiento médico y la focalización por exclusión, donde no se cumple la integralidad en salud, donde los procesos de participación popular están colonizados, utilizados como un medio para lograr intereses políticos o institucionales, tenemos a muchos profesionales alienados, tenemos un sistema de salud que continua territorializando hegemonícamente sus política en nuestras comunidades, tenemos a una población que ni siquiera está en la capacidad para entenderse como seres que han sido colonizados y que muchas veces termina por colaborar, afirmando su propia negación. Y, por otro lado, tenemos una CRBV y un Plan de la Patria basada en la garantía de los Derechos humanos, como bandera, en defensa y garante de la salud y de la vida de esos seres humanos o ciudadanos y ciudadanas que el Sistema mundo y la propia jurisdicción nacional, al producir y reproducir esta filosofía política del Derecho, están convirtiendo en víctimas, excluidos, dominados, oprimidos, discriminados segregados, orillados, dependientes de un salario indigno, en condiciones de vida de sobrevivencia, etc.

Otra gran hipocresía es ver, cómo la CRBV, dice que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, respaldando transversalmente en sus Artículos a la participación protagónica de la población en los asuntos públicos de interés colectivos, sin embargo, ¿Qué tenemos? Ni tan siquiera se ha completado la institucionalidad del poder popular (luego de 24 años), ¿Qué se ha Hecho?, mezclar en el “gobierno comunal” a dos modelos de división política territorial diferentes que son opuestos, antagónicos, por sus diferentes lógicas, que representan dos culturas diferentes, dos modos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos diferentes, dos maneras diferentes de desarrollar, producir y reproducir la política y la vida en la nación, y además, son dos modelos irreconciliables, en tanto, se estructuran y funcionan desde diferentes lógicas, uno bajo la lógica colonial y el otro bajo la lógica decolonial. ¿y todo eso para qué?, para que el modelo de Estado Nación o de Estado colonizador, se siga adjudicando la sede del poder, continúe con la capacidad de poder decidir y para no tener quien los fiscalice desde la institucionalidad popular, acción con la cual, por más que la disfracen, le quitan el poder al pueblo.

Entonces, en Venezuela es urgente la emergencia de otro Marco filosófico constitucional que permita decolonizar a la CRBV en función de la garantía de nuestro Derecho a la salud y la consecución de nuestra Salud colectiva. Y ese Marco filosófico que proponemos es el Marco de la Filosofía política de la liberación o Filosofía política decolonial que nos propuso Enrique Dussel para nuestra América Latina. Es urgente que sea considerado, estudiado con profundidad, analizado, discutido, por cada uno de nosotros de manera individual y, sobre todo, de manera colectiva en democracia participativa bajo condiciones de absoluta simetría.

Es urgente la emergencia de un Sistema de salud decolonial, que cumpla con los principios de universalidad, integralidad, justicia social (equidad/igualdad), integración social, gratuidad, integración social, solidaridad, pero que además, sobre todo, cumpla con los principios de comunalidad, de territorialidad, de decolonialidad, de favorecer la vida en comunidad, de favorecer la democracia participativa consensual, protagónica popular en condiciones de absoluta simetría.

Basta ya de que la mayoría de los ciudadanos no puedan disfrutar de su derecho a la salud, en un país con tantas riquezas naturales y humanas.

Hacia un Modo comunal para garantizar nuestro Derecho a la salud y la consecución de la Salud colectiva en Venezuela.

A un esclavo la sociedad colonial no le reconoce derecho alguno, solo debe obedecer de manera sumisa a su amo porque en ello le va la vida. El esclavo no puede materializar ningún derecho humano, y aquel que pretenda tenerlo lo someten con el castigo y la muerte. En la actualidad, aunque ya la esclavitud no es tan evidente, no es tan explícita socialmente, esta logró adoptar formas metamorfoseadas para ocultarse, la esclavitud la llamamos ahora colonialidad, que está oculta y, a la vez, a la vista de todos. Por ello, entiendo que, como seres humanos 1ero tenemos que ser seres decolonizados, libres de las cadenas coloniales, para poder estar en la capacidad de garantizar o disfrutar de todos esos derechos humanos indesligables e interdependientes, porque siendo esclavos no podemos tener derecho alguno, lo 1ero es decolonizarnos, liberarnos, lo 1ero es que como pueblo nos ratifiquemos como Sede del Poder mediante el Modo comunal, para sólo entonces, poder ser y poder desarrollar acciones que tributen en colectivo a nuestro bienestar, desde nuestra autonomía.

No es emancipación lo que necesita Venezuela, porque esta se refiere al disfrute de derechos a partir de un momento determinado, derechos que ya estaban establecidos o constituidos o legalizados previamente, ya los tenías pero su ejercicio estaba en pausa, por alguna razón por ejemplo: el derecho al ejercicio de la autonomía total solo se logra al emanciparnos al arribar a la mayoría de edad. No es emancipar porque nuestra Constitución y nuestro Estado están colonizados por la Filosofía del Derecho, colonizando nuestra participación popular real en salud. El Marco constitucional no establece constitucional y legítimamente el Estado comunal (Modo comunal), por lo que, coloniza nuestras prácticas participativas genuinas, autónomas, comunales, lo que imposibilita que podamos desde la territorialidad y la comunalidad garantizar nuestro derecho a la salud y la concreción de la Salud colectiva. Entonces, no podemos garantizar para disfrutar de un derecho que no está constituido sobre la base decolonial, por ello no es emancipar es liberar.

Nuestra CRBV y nuestro Estado necesitan ser liberados de las cadenas coloniales que lo dominan. Lo que necesitamos en Venezuela es liberar, es decolonizar a la filosofía política que rige la Constitución y, por ende, al Estado, y, en consecuencia, liberar o decolonizar las prácticas participativas populares, para así poder disponer de una Ley orgánica de salud coherentemente decolonial que permita la construcción de un Sistema de salud donde podamos garantizar nuestro derecho inalienable e irrenunciable a la salud y a la vida desde nuestra participación basada en nuestros propios o genuinos valores y principios que nos identifican como pueblo, en función de favorecer la vida humana, el beneficio comunitario, colectivo y el desarrollo humano y social.

De esta forma, se irán creando y desarrollando las políticas públicas de salud, desde las bases del Poder popular de nuestro Modo comunal, desde, las Comunidades, Consejos comunales y Comunas, que se irán articulando y complementándose entre sí de manera agregativa y creándose de, esa forma, las políticas públicas en las instituciones del poder popular de las demás dimensiones, dígame ciudades comunales, federaciones comunales y confederación comunal, siendo estas últimas las que basadas, nutridas de las reivindicaciones de nuestro pueblo realizadas en los sistemas agregativos existentes en las dimensiones anteriores y creadas para garantizar las respuestas a esas reivindicaciones de salud, configuren un sistema de salud único (multidimensional agregativo) que cumpla, desde la participación popular real en salud, sus principios básicos decoloniales o liberadores multidimensionalmente.

Un sistema de salud basado en la filosofía de la liberación, en la filosofía decolonial, se edificará desde cimientos participativos populares protagónicos, conscientes y organizados, será un sistema que responderá absolutamente a todas nuestras necesidades y aspiraciones, pues primero como seres humanos necesitamos estar decolonizados, dejar de estar dominados, sometidos, sumisos, esclavizados (esclavitud moderna), necesitamos poder ser, sentir, conocer con autonomía para poder hacer o ejercer una praxis realmente que aporte al desarrollo social y al bienestar colectivo, será un Sistema de salud construido entre todos y todas las que hacemos vida en comunidad. Será un sistema cuyo modo de atención y de gestión obedecerá a las especificidades situadas. Un sistema de salud que se estructure y funcione desde la lógica decolonial constituye la opción, la alternativa contrahegemónica, que enfrente y luche para eliminar de raíz a la medicina mercantilizada, la privatización de la salud, y todos los males relacionados con esa lógica neoliberal del abusador y cruel Modelo Médico Hegemónico imperante en nuestra Nación.

Conclusión

Para cerrar deseo resaltar dos aspectos fundamentales:

El primero, no es la filosofía política del derecho en la que se sustenta nuestra CRBV, la que va a propiciar que podamos garantizar nuestro derecho a la salud, sino que es la filosofía política de la liberación o filosofía política decolonial la que va a permitir que seamos capaces de favorecer nuestra vida plena en comunidad, la garantía de nuestros derechos, el beneficio colectivo y el desarrollo social.

El segundo, sólo desde la Salud colectiva, es decir, desde la nueva concepción de salud que plantea y que cimienta el estudio con profundidad de las relaciones de recursividad que se establecen multidimensionalmente de manera compleja entre los procesos sociales en nuestros territorios, centrándose en el metabolismo sociedad naturaleza, en no perder de vista a la Determinación de la salud y el papel central que tiene la participación popular real en salud, es que podremos establecer el Marco filosófico decolonial, liberador, que nos permita materializar en nuestra realidad concreta nuestro derecho a la salud.

Anexo 13. Fundamentos teóricos, legales y políticos de la participación popular en salud en Venezuela.

La participación popular en salud es un proceso complejo y multidimensional, en consecuencia, su estudio no puede circunscribirse a la simple descripción, de manera fragmentada, porque desde la Salud colectiva no estamos estudiando un tema (el tema participativo), sino toda una trama de relaciones complejas, vinculantes, que se establecen en las diferentes dimensiones de la matriz social y que, por lo tanto, se expresa de manera situada en un contexto socio histórico-cultural y territorial concreto. Su estudio no es solo para llegar a conocer cómo es su comportamiento, sino que, de lo que se trata, es ir más allá, de profundizar y descubrir la determinación social de ese comportamiento.

La Salud colectiva (como campo académico generador de conocimientos colectivos útiles para el bienestar humano y el desarrollo social, como movimiento socio político que incide en la transformación social para garantizar nuestro derecho a la salud y la vida y como praxis social decolonial, emancipadora y liberadora) no puede separarse de la participación popular porque no pudiera desarrollarse, no lograría ninguno de sus propósitos, pues la participación organizada, activa y protagónica de las masas populares constituye su sustancia, su esencia, su núcleo. No puede haber transformación social sin la participación, no puede lograrse la salud colectiva sin participación popular. Ambas son indisolubles, son inmanentes.

La categoría “participación popular” ha sido definida e interpretada de múltiples maneras en distintas formaciones socioeconómicas por diferentes instituciones, organizaciones y por diferentes autores, y, por lo tanto, es una noción que no está libre de contradicciones y polémicas de carácter teórico, epistémico y epistemológico, su definición ha sido dinámica a lo largo del tiempo.

Nosotros entendemos que la participación popular real en salud es una categoría dialéctica mediante la cual se expresa el accionar del pueblo ejerciendo su derecho soberano como sede del poder.

- Participación indica involucrarse, formar parte, por lo que, significa acción, trabajo, práctica, ejercicio.

- Y popular indica un pueblo en movimiento, en acción y lucha para la transformación de sus procesos, condiciones y modos de vida, un pueblo que se construye permanentemente a sí mismo autopoieticamente, es “el pueblo construyendo pueblo”.

Entonces, cuando hablamos de participación popular “real o verdadera”, estamos diciendo que el pueblo se involucra en hacer política, en construir sus procesos de salud y vida, el pueblo es el que hace política “en positivo”, política “de la buena”, la política limpia, transparente, la política que va de “abajo” hacia “arriba”, la política auténtica, legítima, la política que se elabora y desarrolla desde las bases comunitarias, la política descentralizada, desde la territorialidad, con democracia comunitaria en absoluta simetría, donde todos sin distinciones participen. Estamos diciendo que la participación popular es el pueblo ratificándose como sede del poder mediante la democracia directa participativa, porque la sede del poder es el pueblo, somos tú y yo y nuestras familias y nuestra comunidad que participa.

No es el Estado ni sus representantes la sede del poder, ellos están ahí para obedecer el mandato popular organizado. Cuando ellos se adjudican como sede del poder y toman las decisiones que debe tomar el pueblo, están haciendo la política “en negativo”, la política mala, la política sucia, fetichizada, están haciendo política para atender sus propios intereses y no los intereses del pueblo, están diseñando políticas modernas coloniales y territorializándolas en nuestras comunidades en sentido vertical de “arriba” hacia “abajo” hegemónicamente, y con ello, están produciendo y reproduciendo la lógica moderna colonial, perpetuando las cadenas hegemónicas basadas en la lógica de dominación del “otro” (comunidades) considerado primitivo, atrasado o inferior, y perpetuando, también, los patrones de comportamiento participativo sumiso, dependiente, pasivos, utilitarista, tutelado, colaborativo, asistencialista. Entonces decimos que se produce y reproduce una participación que no es verdadera, porque carece de autonomía.

Aquí es necesario comprender que, el pueblo solo podrá liberarse de las cadenas coloniales que lo hacen dependiente del Estado y de sus instituciones gubernamentales o políticas, cuando sea capaz de autoformarse, autodecolonizarse, autoorganizarse, autogobernarse, de autogestionarse, de autodeterminarse, de decidir por sí mismo, porque la liberación significa autonomía, decolonización, emancipación, autogestión, autosuficiencia, soberanía, autorresponsabilidad y desarrollo endógeno, donde las comunidades sean responsables de su proceso de salud y sean autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria, con criterios de participación democrática. Es decir, es el derecho de libre

determinación de los pueblos a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con su principio de equidad.

Contextualizándonos en la realidad sociohistórica venezolana, podemos decir que en nuestro territorio no existe una participación popular real o verdadera en salud, nuestras prácticas participativas populares autónomas han sido colonizadas por la modernidad, socavando así nuestra capacidad de garantizar nuestro derecho a la salud y a la vida. Numerosos estudios señalan que en Venezuela prevalece las modalidades de comportamiento de la participación popular en salud utilitarista y colaborativa, por ejemplo, los estudios realizados por Lista (2015), Navas, Rojas, Álvarez y Fox (2010), Pedraja (2022), Sánchez (2009), Sánchez y Del Pino (2008), y Yanes (2021), expresando que aún la participación no llega a niveles de cogestión o autogestión que acrediten una participación activa y protagónica en el proceso de salud.

Entonces, nos preguntamos: ¿El comportamiento participativo popular pasivo prevaleciente (utilitarista/colaborativo) es coherente con el marco constitucional y legal venezolano?

En Venezuela el poder se encuentra en manos del Estado (representación) definido en el Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela [CRBV] (1999) como - Estado democrático y social de derecho y de justicia-, es el Estado Nación el garante del derecho a la salud, y así lo dispone la propia CRBV (1999) en su Artículo 83 cuando plantea que - “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”-.

Cuando comenzamos el estudio del comportamiento del proceso participativo popular en Venezuela, teníamos la noción de que existía una contradicción entre lo que la nueva CRBV de 1999 establece en materia de participación y la modalidad participativa tutelada/colaborativa en salud que expresa la población, creíamos que estábamos atrapados entre la teoría y la práctica, porque por un lado, percibíamos los pasos de avances que expresa la CRBV de 1999 en relación a la participación popular con respecto a la constitución anterior y que le atribuyen mayor poder al pueblo y, por otro lado, observábamos el comportamiento pasivo. Entendíamos que el proceso participativo popular venezolano contaba con el amparo o respaldo constitucional sólido necesario para su concreción. En ese momento, no veíamos claramente que en la CRBV de

1999 se escondía la colonialidad como cara oculta de la modernidad parafraseando a Mignolo (2009). Estaba oculta y a la vez a la vista de todos nosotros.

Fue después, profundizando en el estudio, que nos dimos cuenta de que no existe tal contradicción, porque la CRBV (1999) no nombra al Estado comunal (Modo comunal) como garante del derecho a la salud y la vida, sino al Estado democrático y social de derecho y de justicia, quien es el garante de la salud del pueblo venezolano, y existe ahí justamente a nuestro juicio, un punto de inflexión en el análisis porque fijense, el Modelo de división política territorial “Estado Nación” y el Modelo de división política territorial “Estado comunal” son dos modelos diferentes, que representan dos culturas diferentes, dos modos sociales, históricos, culturales, políticos, económicos diferentes, dos maneras diferentes de desarrollar, producir y reproducir la política y la vida en la nación, y además, son dos modelos antagónicos, opuestos, y son irreconciliables en tanto se estructuran y funcionan desde diferentes lógicas, uno bajo la lógica colonial y el otro bajo la lógica decolonial.

Por lo tanto, cuando es el Estado Nación quien ejerce el poder, no se desarrolla una política comunal, una política en positivo, una política auténtica, legítima, transparente, porque ésta no se elabora por la participación comunal democrática y simétrica de la soberana sede del poder, sino que es elaborada por la representación (Estado y sus instituciones gubernamentales y políticas). Por lo que, al pueblo venezolano mostrar una participación popular colaborativa o tutelada no está en discordancia con el mandato constitucional, sino en completa coherencia. De ahí que, para que la participación popular genuina (real o verdadera) cuente con respaldo constitucional, deberá realizarse una profunda modificación en su Artículo 2, porque de poco valen los avances plasmados otros de sus Artículos en relación a la participación si se sigue anclado a ese Estado Nación a imagen y semejanza de las democracias mundiales modernas coloniales USA-Euro centradas, que continua funcionando en Venezuela (y en el resto del mundo) con una lógica atravesada por la modernidad que desarrolla sus políticas desde la representatividad, erigiéndose como garante de los derechos sociales, afianzando su poder protagónico central, hegemónico, adjudicándose como sede del poder, subalternizando al pueblo y atropellando los procesos de subjetivación de los actores sociales.

En Venezuela, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, estamos en manos de un Estado Nación moderno colonial hegemónico que se enraizó, normalizó, naturalizó en nuestra cultura social, económica, política. La CRBV (1999), aprobada por el pueblo e impulsada

por la Revolución Bolivariana al Mando del presidente Chávez, no logra desprenderse del Modelo de Estado moderno colonial, no logra crear las bases lo suficientemente sólidas como para el desarrollo de la Salud colectiva, el saber convivir decolonialmente y la soberanía sanitaria como alternativas contra el Modelo Médico Hegemónico, no logra cimentar el Marco constitucional para el verdadero poder popular que garantice los derechos sociales, que tribute al bienestar colectivo y al desarrollo social.

El Estado, aunque reconoce el rol de participación popular en las políticas públicas que se desarrollan, aún se reusa a perder su poder central hegemónico adjudicándose la sede del poder como garante de los derechos, entre ellos el derecho a la salud, relegando a un segundo plano al poder popular organizado que debería ser el legítimo garante y responsable. A pesar de ello, la CRBV (1999) sí significó un avance importante para enaltecer, activar y promover el protagonismo del pueblo en varios de sus Artículos, por ejemplo, el Artículo 84 plantea que la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud.

Por lo que, a partir de ella fueron aprobadas leyes orgánicas importantes que permitieron el surgimiento del nuevo Modelo de División Político-territorial con la creación de una nueva geometría del poder representada por los Sistemas de Agregación Comunal (SAC), tales como la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) que legitima a los SAC como instancias del poder popular que surgen por iniciativa del pueblo, la Ley de las Comunas (2010), la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009)), donde el poder popular se organizaría agregativamente, lo que institucionaliza al poder popular, para llevar a cabo la doble función (propositiva y fiscalizadora) en todos sus niveles o dimensiones, es decir, comunidad, consejos comunales, comunas, ciudad comunal, federación comunal y confederación comunal, y en cada nivel el pueblo organizado mediante su participación democrática y simétrica, pluriversa, se encarga de analizar, diagnosticar, decidir, proyectar, ejecutar, controlar, según sus intereses, aspiraciones y necesidades. En cada nivel el pueblo debe ser la sede del poder, donde la representación (instituciones gubernamentales o políticas, ministerios, Estado) estará atento a su mandato obediencialmente.

Con los avances constitucionales y legales se evidencia que la revolución bolivariana liderada por Chávez se planteó muy seriamente un cambio de la definición de Poder, de Política

y de Estado impuesta por la Modernidad (que fija relaciones desiguales, dominantes, de explotación, sometimiento y exclusión), por definiciones que trascienden a la Modernidad, dando pasos hacia la implementación del “Estado comunal” como nuestra alternativa contrahegemónica, donde el Estado no serían los representantes, sino nosotros y nosotras, los ciudadanos y ciudadanas del país, en tanto que participemos activa y protagónicamente en las distintas instancias organizativas populares dentro del Estado comunal, exigiéndole a los representantes de las instituciones cumplir con sus funciones honesta, profesional y acertivamente en aras de garantizar nuestros derechos ciudadanos, decidiendo y construyendo nosotros desde nuestras bases lo que necesitamos, y no al revés, como ocurre en la cotidianidad, que el representante (Estado Nación colonizador y sus instituciones) es quién imagina y proyecta acciones para “ayudar” al pueblo, para “hacer” por el pueblo.

Esto sí constituía una verdadera revolución social, pues se estaba gestando la transformación del modo de producir la política y la vida de la nación. Con la concreción del Estado comunal (Modo comunal) el pueblo a través de la institución del poder popular se ratificaba como sede del poder. Pero Chávez no pudo completar su obra, no logró la institucionalización del Estado comunal, no institucionalizó los consensos populares, solo pudo ir creando y consolidando el funcionamiento de las dos primeras instancias (las de base) del Estado comunal: los Consejos comunales y de las Comunas, y, de ellas, no todas han logrado un funcionamiento adecuado a lo deseado, ya que muchas a pesar de su constitución legal carecen de operatividad real, auténtica, autónoma porque aún se encontraban aprendiendo a hacer política “en positivo”.

No se concretó la constitución de la mayoría de las Ciudades comunales y ni una sola Federación comunal y Confederación comunal fue constituida, privando así al pueblo para ejercer su poder real y verdadero (propositivo y fiscalizador) en los niveles municipales, regionales y nacionales. En consecuencia, el pueblo actualmente no puede fiscalizar a los ministerios e instituciones de manera directa, tampoco, puede exigir sus reivindicaciones y garantizar que éstos obediencialmente atiendan pertinente y oportunamente el mandato popular, lo cual es muy peligroso, porque la representación sin la debida fiscalización popular multinivel se corrompe, cae en la impunidad, en la dictadura y en el monopolio político del partido, o en el monopolio económico que le permite administrar y hacer uso de los recursos públicos sin control, sin rendir cuentas de forma transparente.

La concreción del Estado comunal hubiese representado la ratificación del pueblo como sede del poder. El Estado comunal si hubiese constituido la verdadera revolución social, política, económica, cultural y hubiese marcado una nueva forma (la nuestra) de hacer, de sentir, de pensar, de conocer y de vivir. El estado comunal, si hubiese acreditado nuestra soberanía como pueblo. Pero hasta ahora solo ha sido un gran sueño, nada más. Y digo esto porque detrás de los 13 años de gobierno de Chávez inicio Maduro su mandato hasta nuestros días (ya 10-11 años) “continuando” con el desarrollo de la Revolución Bolivariana y ¿qué ha pasado?

La realidad es que, en el actual gobierno, las políticas implementadas desdibujan la idea original del Estado comunal de la revolución bolivariana y lejos de favorecer o facilitar la creación de espacios para que el pueblo realmente sea autónomo, para que pueda completar su preparación formativa y organizativa, que le permita completar la construcción de su Estado comunal, multinivel, multidimensional, para que se gane en habilidades y experiencias en sus funciones propositivas y fiscalizadoras, que le permitan ratificarse como sede del poder con una participación real, lo cierto es que lamentablemente eso no ha sido así. A pesar de que Maduro se nombra continuador del proyecto de Chávez, son pocas las Ciudades comunales fundadas y no se llegó a constituir las Federaciones ni la Confederación comunal, que en sus respectivos niveles realizaran la función propositiva y fiscalizadora.

Se continúa entendiendo la participación popular en función de los intereses de los partidos políticos, aún más afianzado. El partido político se erige como el sujeto político, quitándole el lugar soberano, auténtico y genuino que tiene el ciudadano (sujeto político singular) o la comunidad pluriversa (sujeto político colectivo), despersonalizando de esta manera a la política y retrocediendo a lo que universalmente realizan las democracias mundiales USA - Euro centrada de derecho y de justicia. El partido político y el Estado Nación siguen manipulando y utilizando como un medio la participación popular, dentro de su lógica paternalista y se ha retrocedido grandemente en los avances del legítimo poder popular.

Nuestros sueños de lograr en Venezuela el Estado comunal está siendo desdibujado y transformado a un Peudo Gobierno Comunal, donde se están utilizando las categorías o nociones decoloniales para disfrazarlo y hacerlo ver como un proceso revolucionario decolonial cuando la realidad es que el Estado colonizador actual se ha conferido la sede del poder, porque ha deshecho la estructura organizativa de los SAC, lacerando sin piedad a la participación institucionalizada multidimensional para que ésta no pueda ejercer su doble función propositiva

y fiscalizadora, para que no pueda, de manera oportuna, impedir la desviación de recursos y que la corrupción no quede impune. Ha subalternizado el poder popular del Estado Comunal al poder del Estado Nación en su nueva lógica, funcionando como un ajuste, una reestructuración que no es otra cosa que retroceder a la vieja lógica hegemónica moderna colonial.

Lo que ha hecho es mezclar dos Modelos políticos territoriales antagónicos e irreconciliables en un solo Modelo que ha mal llamado cultura del poder radicalmente popular o gobierno comunal, como una forma de encubrir con nociones o términos decoloniales a un Modelo de Estado profundamente moderno colonial y hegemónico.

A continuación, para ilustrar los planteamientos anteriores mostraremos algunos ejemplos.

1er ejemplo:

Hemos sido testigos de cómo se ha ido debilitando desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS) la comprensión de la verdadera esencia de la participación popular real o verdadera, lo cual quedó evidenciado en la clase abierta impartida por el viceministro Carrero (2023) cuando, entre otras cosas, nos plantea una estructura de “gobierno comunal” en orden jerárquico vertical descendente que, para colmo, inicia por los ministerios y en orden le siguen gobernaciones, alcaldías, comunas y comités de trabajo de los consejos comunales, orden en el cual se deja explícitamente claro la subordinación del poder popular (Estado comunal) al poder político partidista y gubernamental del Estado Nación colonizador y donde además no se respeta la estructura y funcionamiento (la nueva geometría del poder propuesta por Chávez) de los SAC y planteada en las Leyes Orgánicas del Poder Popular para las Comunas (2010) y los Consejos comunales (2009), se reduce la visión del trabajo comunitario, y se continúa operando bajo la mentalidad paternalista del Estado obviando una de las principales funciones que es el trabajo para facilitar la modificación subjetiva que se necesita para la decolonización y la transformación social.

Entonces, tenemos que el actual Modelo mal llamado “Gobierno comunal” propuesto por la actual administración y el cual se basa en el Plan de la patria comunal, está compuesto por la mezcla de la lógica decolonial que debe regir las instancias del Modelo Estado Comunal (Comunidad, Consejo comunal, Comuna) y por la lógica colonial que rige las instancias el Modelo

Estado Nación (alcaldías municipales, gobernaciones regionales, y el Estado y sus ministerios a nivel nacional. Y esto sin tener en cuenta, que en las instancias que se mantuvieron del Modelo Estado comunal, son instancias que muestran una participación popular pasiva, manipulada, tutelada, colaborativa, que es utilizada en la mayoría de las comunidades como un medio para alcanzar finalidades institucionales gubernamentales o partidistas, lo cual es indicativo que, aunque su estructura constituida es decolonial su funcionamiento y prácticas aún se encuentran colonizadas en la mayoría de ellas (Anexo 13- Imagen 1).

Anexo 13- Imagen 1. Gobierno comunal desarrollado por la actual administración liderada por el presidente Nicolás Maduro. Elaboración propia.

Este hecho es muy importante para reflexionar desde la razón ética crítica, pues pone de manifiesto que la lógica colonial subyace en las entrañas del mismo MPPCMS, y es un proceso muy complejo, sobre todo, porque refleja que piensan que el proyecto de formar y desarrollar el Estado Comunal propuesto por Chávez en Venezuela ha fracasado o está muriendo y, con ello, muriendo la esperanza de un pueblo de ratificarse como sede del poder. Y, por otra parte, que sea el propio MPPCMS que supuestamente es la representación del Poder Popular realice una iniciativa así, da pie a pensar que es cómplice del poder de dominación que subyace en el Estado-Nación, porque no se puede dejar de pensar que es la organización popular institucionalizada el primer blanco en la mira del colonialismo, es lo primero que éste debe atacar para perpetuar la dominación, el sometimiento y la sumisión del pueblo.

Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué está ocurriendo esto, por qué no se ha continuado construyendo el Estado comunal, qué intereses subyacen que no podemos ver con claridad, por qué utilizan nociones decoloniales (Gobierno comunal) cuando se está retrocediendo hacia un modelo de Estado colonial? Constituye una urgencia la emergencia de respuestas ante estas interrogantes. El Anexo 11-Imagen 2 muestra la evolución temporal del Modelo de división político territorial en Venezuela durante la Revolución bolivariana.

Anexo 13- Imagen 2. Evolución temporal del Modelo de división político territorial en Venezuela durante la Revolución bolivariana. Elaboración propia.

Carrero (2023) también señaló que desde el 22 de marzo de 2023 se dispone de una aplicación móvil denominada "Sistema de Integración y Comunicación (SINCO)" del Consejo Federal de Gobierno (CFG), que está al servicio de las organizaciones de base del Poder Popular

en todo el territorio venezolano, con el objetivo principal de fomentar nuevas formas de articulación organizativas, que incluyen el relacionamiento con las instituciones del Estado venezolano para romper con el “burocratismo” y las “intermediaciones” de otros actores y que las gestiones de recursos necesarios para desarrollar proyectos de los Consejos comunales o Comunas sea directa (Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales [MPPCMS], 2023).

Al respecto, consideramos que con ello se pierden los debidos procesos que deben establecerse en las instituciones del poder popular que deben conformar el Estado Comunal como son las comunas, ciudades comunales, etc., estas prácticas olvidan los procedimientos establecidos en las leyes del Poder Popular. Hay que tener cuidado con la manera de distribuir los recursos, porque para ello está planteado legítimamente las funciones de la Comuna y sus instancias, el parlamento comunal, los bancos comunales, etc. Es necesario tener conciencia de no fomentar ni implementar sistemas paralelos que potencialmente pudieran segmentar y fragmentar a los SAC, ni de empoderar a las instituciones del Estado Nación colonizador por encima de las del Poder popular. Es en las instancias de los SAC donde debe decidirse, aprobarse y financiarse los proyectos que tributen al desarrollo social del territorio y al beneficio colectivo.

A lo que nos referimos es a que, el verdadero poder reside en el pueblo, en los territorios, donde se dan los procesos de vida y donde se debe decidir colectivamente en condiciones de absoluta simetría y tener el control de la vida, porque ahí, en el planteamiento realizado por Carrero (2023), la decisión de cuales proyectos se aprueban o no se aprueban para el financiamiento, está en el nivel nacional, en el Consejo Federal de Gobierno y no a nivel local, en el territorio donde se dan los procesos y donde se conoce la realidad local y situada. Lo que estoy planteando es que, en vez de sustituir una manera por otra, más bien el avance de las TICs pudieran favorecer la integración y complementar el trabajo territorial comunitario y comunal. Y aquí hacemos esta reflexión crítica porque es muy importante tener claridad de los procesos en el territorio, de la aprobación y distribución de los recursos de acuerdo a las necesidades priorizadas por el pueblo en consenso en el territorio, para que no se fetichice la noble labor que supone el trabajo del Poder Popular. Asumimos, desde este proceso decolonial una fuerte postura en defensa del Estado comunal.

Bajo el término “ayudar” a hacer más directa y sin intermediarios la gestión, pudiera esconderse una gran colonialidad de poder, porque al final, quien decide cual proyecto se desarrollará (mediante la aprobación de los recursos) es el Ministerio, no es el pueblo, no es la Comuna, ni el Banco comunal, ni el Parlamento comunal, es el Ministerio según sus prioridades establecidas en su agenda y según sus recursos, según su interpretación de una realidad que dista físicamente o que se encuentra alejada de ellos que figuran como órgano hegemónico de decisión o de poder.

Al respecto, consideramos que con ello se pierden los debidos procesos que deben establecerse en las instituciones del poder popular que deben conformar el Estado Comunal como son las Comunas, Ciudades comunales, etc., estas prácticas olvidan los procedimientos establecidos en las leyes del Poder Popular, se pierde territorialidad, democracia y simetría, se pierde claridad y transparencia y se desestimula, por ende, la participación popular activa al perder el protagonismo.

Todo lo cual está agravado al no existir a nivel ministerial la instancia confederación comunal ni federaciones comunales que cumplan su doble función (propositiva y fiscalizadora) para la administración adecuada de los recursos que se invierten en el desarrollo social. Consideramos que, el desarrollo de esta iniciativa (mal nombrado gobierno comunal) por el propio MPPCMS, que supuestamente es la representación del Poder Popular, que de facto subalterniza el poder del Estado comunal al del Estado nación, mezclando así dos culturas políticas antagónicas, es un retroceso importantísimo en la lucha del pueblo por su soberanía, por su liberación, por su emancipación, en Venezuela.

2do ejemplo:

Hemos leído con atención el documento presentado por el Ministerio del Poder Popular de Planificación (MPPP, 2022) titulado “Democracia directa y planificación acción popular”, en el cual se hace referencia a las 3R.Net (Resistir, Renacer, Revolucionar) como sentido estratégico en el que se fundamenta la orientación política ideológica de su gobierno y que establece sus líneas estratégicas (peldaños) y los métodos de gobierno muy específicos, nombrado como método revolucionario de soluciones y donde plantea, por ejemplo, el método “1X10”, el método “Mapa de problemas y soluciones”, el método “ACA” (Agenda Concreta de Acción comunal), el método “establecimiento de prioridades de acción”. Asimismo, plantea la cartografía social y

participativa la consulta popular y la construcción colectiva del plan de la patria comunal, utilizando nociones decoloniales como, por ejemplo, cultura del poder radicalmente popular, democracia participativa y protagónica, entre otros.

Sin embargo, desde la Salud colectiva, consideramos que el documento esconde, encubre, enmascara una gran colonialidad holística. Se trata de una nueva estrategia diferente a la planteada por la Revolución bolivariana liderada por el presidente Chávez.

- En 1er lugar: Es otra evidencia de la mezcla de los dos Modelos de división política territorial y de la mezcla que une la participación (Pueblo) y la representación (Estado, Ministerios, Instituciones gubernamentales y políticas) (Anexo 13 – Imagen 3).

Anexo 13 – Imagen 3. Subalternalización de las dos instancias de base del Estado comunal al Estado Nación. Fuente: Fragmento del documento presentado por MPPP (2022).

Consideramos que, al ser dos modelos antagónicos no se deben mezclar, porque la representación una vez en el poder y luego de un tiempo en él, inevitablemente se fetichiza, y si no existe la institucionalidad popular representada por el Estado comunal, no existirá quién cumpla con la función propositiva y fiscalizadora en cada instancia popular en cada nivel o dimensión de la matriz social sobre todo en las instancias nacionales y regionales.

Por otra parte, la representación en Venezuela, en los niveles municipales, estatales y nacionales, está al servicio del partido en el poder, de sus lineamientos y estatutos, de sus intereses, y debemos recordar que un partido no es pluriversa políticamente hablando, por lo tanto, no engloba a toda la población sino a un sector o parte de ella, y aunque una vez en el poder nos dicen que representan a todos por igual, se conoce que no es así, porque ellos deben

garantizar los intereses del partido por el cual fueron electos. Por lo tanto, no se puede hablar de un poder popular sino de un poder partidista en esos niveles.

Debemos recordar que los líderes comunitarios y comunales los elige el pueblo pluriverbalmente en democracia simétrica, sin embargo, éstos deberán representar a toda la comunidad heterogénea sin tener compromiso partidista, porque no los está eligiendo un partido, sino que su compromiso es con toda esa comunidad piense como piense, haga lo que haga, trabaje donde trabaje, etc. Sin embargo, la representación a nivel municipal/estadal/nacional es elegida a través del partido político, y por lo tanto su interés siempre será partidista, representará a los que se identifiquen con su línea y no a toda la comunidad heterogénea, pluriversa, plurisocial, pluricultural. Y eso solo pudiera solucionarse, si la representación es elegida en las instancias del poder popular, Consejo comunal, Comuna, Ciudad comunal, Federación comunal, Confederación comunal.

- En 2do lugar:

En cuanto a sus métodos de gobierno, debemos decir que éstos obedecen a la metodología de la planificación estratégica, que asume elementos importantes de la metodología de Marco lógico. Van a atender y buscar soluciones a problemas específicos, está enfocado en tratar de dar solución a las determinantes sociales, a los factores perturbadores o problemáticos, al estilo empírico cartesiano, positivista, que fragmenta el conocimiento y por ende, las mal llamadas “soluciones” son puro maquillaje o alivio de algunos síntomas sociales álgidos, porque no van a la raíz de los problemas, no profundizan, no buscan los procesos protectores y los procesos nocivos existentes que los condicionan de manera compleja y multidimensional, no busca su determinación social, escondiendo su gran colonialidad y manifestando su poco compromiso para resolver los problemas de manera verdaderamente efectiva con participación de todas y todos los involucrados. Se trata de una Agenda Concreta de Acción para dar una respuesta específica, ejemplo: “para mantener el ambulatorio, para mejorar el liceo”

- En 3er lugar:

En el 4to peldaño de sus líneas estratégicas plantea claramente que la priorización, el mapa de prioridades es decidido por la representación a nivel alto de gobierno, y ahí se ve claramente cómo se adjudica la Sede del poder, y lanza tres prioridades: Agua, educación y

salud, “La prioridad del servicio público del agua, vamos a atender la solución de los problemas del agua. La prioridad de la educación pública, escuelas, liceos, calidad. Y la prioridad de la salud pública, la recuperación de los ambulatorios, de los CDI y del servicio de salud pública”. A lo que luego le añade otras tres: Gas, electricidad y telecomunicaciones. Y encima de todo eso, a esta forma de decidir, lo llama el Poder Popular Comunal o gobierno Comunal.

Consideramos que el pueblo (participación popular) mediante su democracia directa, participativa, organizada, activa y protagónica, en sus territorios comunales situados es quien debe diagnosticar (sea con cartografía o con otros métodos, planificar sus proyectos de desarrollo en función de sus prioridades, presupuestarlos, ejecutarlos y fiscalizarlos (contraloría) y además es quien elige a sus representantes de sus instituciones populares (SAC) multidimensionalmente para que estén a su servicio como sujetos políticos comunales activos (Función propositiva y fiscalizadora desarrollando política “en positivo”), y que los ministerios e instituciones estén a su servicio de manera obediencial.

Para que haya liberación, el Estado Nación no debe tomar las decisiones que son competencia del Estado comunal, solo el Estado comunal debe tomar las decisiones que interesan a todo el pueblo sin excepciones. Cuando el estado Nación toma las decisiones, es colonizador, y más aún, cuando trata de disfrazar esa toma de decisiones tratando de hacerlas ver que son decisiones comunales y emancipadoras.

➤ CONCLUSIONES

La participación popular en salud es un proceso complejo y multidimensional, inmanente a la Salud colectiva.

La participación popular real en salud es el accionar del pueblo ejerciendo su derecho soberano como sede del poder.

En Venezuela, la modernidad ha colonizado nuestras prácticas participativas populares, objetivándose en la inexistencia de una participación popular real o verdadera en salud, las políticas siguen siendo territorializadas hegemónicamente perpetuando la producción y reproducción de actitudes y prácticas participativas populares pasivas (utilitarista/colaborativa).

Las bases teóricas para una real participación popular en salud no han sido comprendidas por la mayoría de la población ni de la representación, que no hemos llegado a la concientización de la importancia que tiene la participación para el ejercicio del poder organizado como condición imprescindible para lograr el beneficio colectivo y al desarrollo social.

Tampoco existen bases legales y políticas sólidas para que logremos concretar una praxis participativa popular autónoma, real o verdadera. Sino que, por el contrario, las bases existentes apuntalan a mantener al pueblo dependiente y subalternizado a un Estado Nación que nos coloniza holísticamente. Las bases legales y políticas actuales favorecen la producción y reproducción de los patrones de dependencia moderna colonial.

El poder en Venezuela es ejercido por el Estado Nación (representación) a través de sus ministerios o instituciones gubernamentales o políticas (partidos de turno), que ha desplazado a la soberana y legítima sede del poder que es el pueblo (participación) existiendo evidencias tangibles del desinterés político para que se desarrolle una participación popular real o verdadera.

El pueblo venezolano no está en capacidad formativa y organizativa para ratificarse como sede del poder, pues no ha logrado completar su formación, ni su autodecolonización, no ha logrado su reconfiguración subjetiva que le permita desarrollar una actitud y praxis participativa real o verdadera para que podamos garantizar nuestro derecho a la salud y la vida. Asimismo, tampoco ha logrado completar la Institucionalidad del poder popular que se debe concretar en la nueva geometría del poder o Estado comunal impulsado por Chávez. Todo lo cual es aprovechado por la representación para adjudicarse la sede del poder.

Tampoco existe el interés político para crear espacios de formación, intercambio, donde se den procesos de interculturalidad y procesos de subjetivación que permita a la población reconfigurar subjetivamente los sentidos y significados relacionados con el proceso participativo que la modernidad ha enraizado culturalmente, para que autodecolonice sus prácticas participativas, y se objetivice en mayores niveles de participación activa y protagónica. El desarrollo social y humano no puede lograrse sin una participación real.

Por último, deseamos aportar que consideramos que como pueblo, para ser capaces de ratificarnos cómo sede del poder y estar en capacidad de desarrollar la salud colectiva en

nuestros territorios, debemos desarrollar procesos que tributen a nuestra autodecolonización y para ello, es necesario estudiar a profundidad la complejidad y multidimensionalidad del proceso participativo, para poder crear, espacios que faciliten nuestra decolonización, espacios donde se favorezcan los procesos de subjetivación, en nuestros convivires comunales, en nuestros territorios, mediante procesos de interculturalidad decolonial, desde el pensamiento alterativo y complejo.

Entonces, desde la salud colectiva, urge la emergencia de procesos dialécticos transformadores, desde una postura “otra” que nos permita posicionarnos como sujeto pueblo; urge emerger como sujetos políticos singulares y colectivos con una subjetividad decolonizada que se objetive en actitudes y prácticas realmente liberadoras, es urgente la emergencia de una cultura participativa popular protagónica y autogestora para dejar detrás, de una buena vez, la dependencia que nos encadena a un Estado colonial; es urgente la emergencia de acciones que rescaten y defiendan al Estado comunal original auténtico iniciado por Chávez y que permitan continuar desarrollándolo limpiamente sin colonialismo, para favorecer el cambio del modo de vida social, del modo de relacionarnos para hacer política “de la buena” desde lo político en nuestros territorios.

Sin una subjetividad individual y social decolonizada es muy poco lo que podrá avanzarse en materia legal y política para concretar un proceso participativo real en salud.

BIBLIOGRAFÍA

- Carrero, C. (2023) Construyendo nuevos contextos para la formulación de políticas públicas en salud. Viceministro para la organización comunal y social del MinPPComunas, Venezuela. Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón”. Unidad curricular Optativa IV. Clase abierta, 09 de mayo de 2023. 3:00 pm. Zoom.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.860. Disponible en: <http://crespial.org/wp-content/uploads/2018/10/Año-1999-Constitución-de-la-República-Bolivariana-de-Venezuela-Gaceta-Oficial-36.860.pdf>
- Dussel, E. (2013). Entrevista: Dussel explica la teoría “El giro descolonizador”. Disponible en: <https://www.google.com/search?q=yphu+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&oq=yphu+tube%2C+dussel%2C+cual+es+el+punto+de+partida+del+giro+descolonizador&aqs=chrome..69i57.38139j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&bshv=1#fpstate=ive&vld=cid:7b9e4ec8,vid:ml9F73wlMQE,st:0>
- Dussel, E. (2014). La crisis de la subjetividad moderna y el sujeto de la liberación. <https://www.youtube.com/watch?v=yMMqBekVF0s>
- Dussel, E. (2020). El pueblo en estado de rebelión. Disponible en: [https://www.google.com/search?q=Dussel%2C+E.++\(2020\).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n&](https://www.google.com/search?q=Dussel%2C+E.++(2020).+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n&)

- [og=Dussel%2C+E.+<2020>.<E>+El+pueblo+en+estado+de+rebeli%C3%B3n&ags=chrome.0.69i59.1538j0i7&sourc<3>id=chrome&ie=UTF-8&bsh<3>m=rime/1#fpstate=ive&vld=cid:93be37c9,vid:guy96DwrpTA,st:0](https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-de-los-consejos-locales-de-planificacion-publica-20211026141509.pdf)
- Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública. (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.184. Disponible en: <https://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-de-los-consejos-locales-de-planificacion-publica-20211026141509.pdf>
- Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf
- Ley Orgánica del Poder Popular. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.011. Disponible en: <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/gaceta-leyes-del-poder-popular-1.pdf>
- Ley Orgánica del Poder Público Municipal. (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 39.163. Disponible en: http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_PUBLICO_MUNICIPAL.pdf
- Ley Plan de la Patria. (2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.308 del 04 de diciembre de 2013. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/siteal_venezuela_0461_0.pdf
- Lista, J. (2015). Estrategias de promoción para el ejercicio de la participación ciudadana de los consejos comunales del Área de Salud Integral Comunitaria VII. Estado Nueva Esparta. Venezuela. 2015. (Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública). Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. República Bolivariana de Venezuela.
- Mignolo, W. (2009). La colonialidad: La cara oculta de la modernidad. Disponible en: https://monoskop.org/images/5/57/Mignolo_Walter_2009_La_colonialidad_la_cara_oculta_de_la_modernidad.pdf
- MPPCMS. (2023). SINCO lanza aplicación móvil para facilitar acceso y fortalecer Poder Popular. Disponible en: <https://www.comunas.gob.ve/2023/03/22/estado-venezolano/>
- MPPCPS. (2008). Las Comunas Socialistas en Venezuela. Texto complementario del Módulo de Trabajo Social del Curso de formación para voceros de los Consejos Comunales. Tabloide.
- MPPP. (2022). Democracia directa y planificación acción popular. Disponible en: <https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/04/Final-25-enero-2023-2.pdf>
- Navas, R., Rojas, T., Álvarez, C.J., y Fox, M. (2010). Participación comunitaria en los servicios de salud. Revista de Ciencias Sociales vol.16, n.2. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182010000200013
- Pedraja, L.E. (2022). Comportamiento de la participación comunitaria en la Promoción de Salud. Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”. Municipio Marcano. Nueva Esparta. Venezuela 2022. (Tesis de Postgrado de especialización en Gestión en Salud Pública). Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. República Bolivariana de Venezuela.
- Plan Nacional de Salud 2014 - 2019. Disponible en: https://www.academia.edu/38827678/PLAN_NACIONAL_DE_SALUD_DE_VENEZUELA_II_EDICI%C3%93N
- Sánchez, L., y Del Pino, M.J. (2008). Una mirada a la participación comunitaria en el proceso de contraloría social. Paradigma, 29(2), 35-53. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512008000200003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Anexo 14. Mapa de nudos críticos y potencialidades.

Cartografiando nuestra percepción comunal de las dinámicas participativas en salud. Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”. Municipio Marcano. Nueva Esparta. Venezuela, 2024.

La cartografía social es un método de producción o confección de mapas sociales, donde se representan sobre un plano los componentes de un espacio territorial determinado, para lo cual utiliza símbolos y colores que representan diferentes elementos presentes en la superficie territorial. Existen dos formas de cartografiar, la primera, es convencional y, la segunda, es participativa. Esta última, resulta de gran interés para la Salud colectiva, entendiéndolo como una actividad colectiva, horizontal y participativa.

El método cartográfico participativo se objetiviza, en la práctica, en la construcción de un plano común, donde se involucra la comunidad en su conjunto. Lo que nos permite reflejar en él, con un rol protagónico, nuestras experiencias, nuestros conocimientos y sabidurías auténticos y situados, nuestras perspectivas, nuestras subjetividades, nuestras percepciones en cuánto a nuestras potencialidades, fortalezas, debilidades, nudos críticos y alternativas u opciones para responder a nuestras necesidades con autonomía, desde la territorialidad, desde la autonomía, desde la legitimidad. Y aunque las visiones técnicas o gubernamentales son consideradas valiosas, éstas ocupan un rol periférico. La construcción del plano común es una construcción que coloca en el centro a la participación popular consciente, activa, protagónica y organizada mediante las instancias de los Sistemas de Agregación Comunal (SAC).

Construir un plano común implica participación popular real en los asuntos de interés comunitario (territorial), implica la construcción del sujeto social y político con capacidad de agencia, de acción y de lucha contra lo colonialmente instituido en el territorio, implica desarrollar el pensamiento alterativo en cada uno de los participantes, implica desarrollar los procesos de interculturalidad decolonial como proceso de intercambio lingüístico intersubjetivo en los conversares y dialogares altersóficos comunales entre los participantes, implica desarrollar en la práctica comunitaria relaciones de coexistencia, de convivencia, desarrollar los convivires comunales decoloniales.

Teniendo en cuenta que nuestras comunidades son territorios habitados por una población humana heterogénea, diversa, plural desde todo punto de vista, compleja desde lo económico, político, social, cultural, de composición demográfica, diversa dispensarialmente, plural de pensamiento, etc., consideramos que la construcción del plano común tributa favorablemente a materializar el principio de “Unidad en la diversidad” para responder, en conjunto, a las necesidades de salud del territorio. Asimismo, tributa a fomentar prácticas colaborativas y al desarrollo de los procesos democráticos que partan del consenso entre todos los miembros de la comunidad en condiciones de simetría.

Por lo tanto, la cartografía social participativa es un proceso de gran utilidad en nuestras comunidades, dada la gran diversidad de opiniones y necesidades que existen en nuestro territorio, que permite que todos tengamos voz en el proceso de mapeo y que el resultado final sea representativo de la comunidad en su conjunto. Es un proceso que facilita la comunicación y el entendimiento territorial que, al visualizar las diferentes realidades y necesidades de una comunidad en un mapa, se pueden identificar áreas de interés común, recursos compartidos y posibles conflictos. Por lo tanto, es un ejercicio comunitario poderoso para que el pueblo ratifique su protagonismo en la transformación social y que incentiva el sentido de pertenencia de los sujetos sociales a la comunidad.

Por ello, la construcción del Plano Común es una praxis que tributa al rescate de nuestra cultura ancestral, pues aporta a la reivindicación de la comunalidad como práctica de nuestros ancestros originarios del Abya Yala. Comunalidad que constituye una categoría esencial para la Salud colectiva, pues alude a la forma cómo nos organizamos y cómo gestionamos los recursos de manera colectiva/comunal, decolonial, cooperativa, solidaria, participativa, integral, integrada, sostenible, eficiente económicamente, eficaz y sustentable, para responder a nuestras necesidades y garantizar nuestros derechos de salud y de vida. Utilizada de manera no instrumentalizada, no paternalista, es muy valiosa para la lucha decolonial.

Por todo lo anterior, consideramos valioso utilizar a la Cartografía participativa para realizar un taller devenido en espacio de dialogo horizontal, altersófico, solidario y respetuoso que favorezca los procesos de subjetivación conducentes a actitudes y prácticas participativas populares autónomas, activas, protagónicas y organizadas.

¿Cómo organizamos el taller? La estructura organizativa del taller contó con dos tiempos. El primero, correspondió a la preparación, donde se preparó el taller con antelación, y se invitó a los voceros parlamentarios por los Consejos comunales de participar y apoyar la realización del taller y, el segundo, fue el tiempo de ejecución del taller.

PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Qué tipo de taller fue planteado...? – Fue planteado como un proceso participativo comunal altersófico dialéctico transformador.

¿Qué trama nos convocaron? Se desconoce la percepción sobre las dinámicas participativas populares en Salud que poseen los habitantes de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”. Por lo tanto, desconocemos dónde están los nudos críticos o necesidades que deben ser atendidas para lograr la activación protagónica de la participación popular en salud.

¿Con quiénes organizamos el dispositivo? El **grupo coordinador** estuvo conformado por cinco (5) maestrantes del PNFA-Maestría en Salud Colectiva quienes participaron durante todo el proceso: Thais Matheus, Yackeline Ríos, Luisana Gómez, Leidys Pedraja y Pablo Rodríguez. Los **referentes comunitarios** fueron integrados por algunos miembros del parlamento comunal, específicamente por los siete (7) voceros principales que representan cada Consejo comunal: Michael Mata (Guiri-Guire); Geovanny Rojas (La Galera), Agustín Mata (Francisco Adrián), Adriana Mata (Francisco Adrián Norte), Isabela Rodríguez (8 de agosto), Alexis Rivas (Culo e Mono), Dulce Rivas (Bahía Bolivariana).

¿Dónde y cuándo nos reunimos para organizar? En la casa comunal de la Comuna “Héroes de la Laguna de los Mártires del Municipio Marcano”, Estado Nueva Esparta. En la segunda semana de mayo de 2024 (Anexo 14- Imagen 1).

Anexo 14 - Imagen 1. Collage que muestra nuestras reuniones organizativas del taller. Fotografías de la autora.

¿Cuáles propósitos se formularon para desarrollar en el taller?

Propósito del taller:

Descubrir nuestra percepción comunal de las dinámicas participativas populares en salud que se desarrollan en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta de Venezuela en el año 2024.

Propósitos cartografiables:

Particulares

Cartografiar las dinámicas participativas populares en salud en las distintas Comunidades que integran la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, desde la percepción de sus habitantes.

Singulares

- Pintar, en el plano común, el ámbito espacial (los límites de la Comuna y de las siete (7) comunidades que la integran), y sus hitos territoriales (espacios relevantes relacionados con la participación popular).
- Dibujar, sobre el plano común, los mecanismos propios e institucionales de participación popular en salud utilizados por las comunidades.
- Mostrar, en el plano común, la amplitud de la participación popular en salud de las comunidades.
- Presentar, sobre el plano común, la intensidad de participación popular en Salud de las comunidades.
- Mapear las modalidades de participación popular en salud de las comunidades.

Elaboración del Derrotero

TALLER DE CARTOGRAFÍA SOCIAL PARTICIPATIVA EN SALUD COLECTIVA		
<p>Propósito: Cartografiar las dinámicas participativas populares en salud en las Comunidades que integran la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, desde la percepción de sus habitantes.</p>		
ETAPAS	ASPECTOS	OBSERVACIONES
<p>Etapa I: (Colores)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Verde: 8 de Agosto. ● Morado: Bahía Bolivariana. ● Naranja: Culo e’ Mono. ● Azul: Francisco Adrian. ● Marron: Francisco Adrian Norte. ● Rojo: La Galera. ● Rosado: Guiri-Guire Central. 	<p>Vamos a pintar ámbito espacial y sus hitos territoriales</p>	<p>Se delimitó cada comunidad según las percepciones de sus habitantes, considerando que son espacios territoriales con una historia limítrofe constituida y considerando los elementos objetivo y subjetivo.</p>
<p>Etapa II:</p> <p>1. Número de la opción en recuadro color Azul.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>Vamos a dibujar los mecanismos propios de participación popular</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Comuna. 2- Comité de gestión para la salud. 3- Consejo comunal. 4- Asamblea de ciudadanos. 5- Comité de salud. 6- Grupos y movimientos comunitarios. 7- Redes sociales.
<p>2. Número de la opción en círculo color morado.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>Vamos a dibujar los mecanismos institucionales de participación popular</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- La Red de Atención Comunal (RAC) y sus instancias. 2- Asambleas para el Análisis de situación de Salud (ASS). 3- Asamblea comunitaria de salud.

		<ul style="list-style-type: none"> 4- Buzón de opiniones y reclamos y oficina de atención a usuarios. 5- Encuestas o entrevistas de opinión. 6- Grupos de autoayuda 7- Espacios Formativos de promotores de salud.
<p>Etapa III: Número de la opción en estrella color negro.</p>	<p>Mostrar en el plano común la amplitud de la Participación Popular en Salud según los actores intervinientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1- Promotores de salud. 2- Comités de salud. 3- Otras organizaciones comunitarias. 4- Comunidad en colectivo.
<p>Etapa IV: Número de la opción en copa color verde.</p>	<p>Vamos a presentar la intensidad de la Participación Popular en Salud, según las fases del ciclo del Poder Comunal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1- Diagnóstico. 2- Plan. 3- Presupuesto. 4- Ejecución. 5- Contraloría.
<p>Etapa V: Número de la opción en triángulo color Marrón.</p>	<p>Vamos a mapear las modalidades de Participación Popular en salud que prevalecen en las comunidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1- Utilización 2- Colaboración. 3- Cogestión. 4- Autogestión.
<p>Etapa VI:</p>	<p>Presentación y discusión grupal de los resultados.</p>	
<p>Duración del Mapeo: 3 Horas aproximadamente.</p>		

Anexo 14-Imagen 2. El derrotero. Elaboración propia, basada en Díez, J. (2018). Cartografía Social, claves para el trabajo en escuelas y organizaciones sociales. Pp. 26.

¿Cómo hicimos la difusión o convocatoria?

Contactamos personalmente con los 7 voceros principales del Parlamento Comunal por cada Consejo comunal, con la finalidad de notificarle la problemática identificada e invitarlos al taller. Para realizar la notificación procedimos de la siguiente manera:

1- Le explicamos que la investigación (taller) parte de un estudio previo sobre el comportamiento de la participación popular en la Comuna realizado en el año 2022, donde resultó que la participación comunitaria prevalecía bajo la modalidad colaborativa, asistencialista o tutelada, y la participación ciudadana prevalecía bajo las modalidades utilitarista y colaborativa.

2- Se les participó que se desconocía la percepción sobre las dinámicas participativas populares en salud que tienen los habitantes de la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” y se les habló de la importancia de que los habitantes auto percibieran sus modos de participar en sus procesos de salud, porque así éstos podrían activar procesos de subjetivación que derivaran finalmente en la adopción de actitudes y prácticas participativas activas en estos procesos.

3- En este sentido, se les notificó que el Taller era necesario como espacio que facilita o favorece nuestros procesos de subjetivación como habitantes de la Comuna, desde la criticidad sobre nuestras experiencias participativas vividas para que, luego de una reflexión reconfigurativa autopiética, nos descubriéramos pasivos y cómo esa pasividad participativa influye en la garantía de nuestro derecho a la salud y, se diera un proceso que derivara en la emergencia de nuevos sentidos y significados sobre las dinámicas participativas populares en aras de activar la participación comunitaria de manera protagónica.

4- Por último, les solicitamos su apoyo e invitamos a participar en el taller de manera personal y a través de una tarjeta de invitación confeccionada por nuestro grupo de maestrantes que enviamos a través de la mensajería de WhatsApp. Agradeciendo sus participaciones en el taller.

¿Cuántos cartógrafos sociales participaron? Participamos cinco (5) cartógrafos sociales (Anexo 14 – Imagen 2).

Anexo 14 - Imagen 2. Collage que muestra nuestras actividades de preparación del Taller. Fotografías de la autora.

Evaluación del espacio físico ¿dónde? ¿por qué?

En la casa comunal, porque resultaba más accesible para todas y todos los participantes en el proceso, y en ella existían las condiciones propicias para realizar la actividad.

Recursos materiales utilizados

- 2 papel bond para dibujar el Mapa participativo
- Hojas blancas para elaborar el derrotero
- Cartulina para confeccionar las fichas
- Lápices de colores
- Marcadores de colores
- Crayones de colores
- Pega de barra
- Cinta adhesiva
- Tijera
- Teléfonos celulares para grabar audios y videos, y tomar fotografías.
-

EJECUCIÓN DEL TALLER

- Fecha de realización del taller: viernes 17 de mayo de 2024
- Nuestro Taller se inició con una dinámica de exposición en plenaria realizada por una de las facilitadoras, donde presentamos el taller, presentamos cada uno de los facilitadores (maestranter) y verificamos la asistencia de los participantes comunales invitados. Luego, proseguimos con la enunciación de nuestros propósitos, para los cuales proponíamos la utilización de la cartografía social participativa e iniciamos una conversación entre todos los participantes acerca de nuestra participación en salud. Para ello, los facilitadores introdujimos la trama de la participación popular, a modo de conversatorio, sobre los significados que esta puede tener para la comunidad, su importancia en el desarrollo de políticas legítimas, autónomas, su rol en la garantía del derecho a la salud y la consecución de la salud colectiva, y en esta breve introducción, aprovechamos para conversar sobre lo que es y lo que significa la salud colectiva para la comunidad como bien supremo a alcanzar. Lo cual constituyó el preámbulo necesario para que iniciáramos el desarrollo de nuestras dinámicas.

ETAPA I.

- Para cumplir con el propósito cartografiable singular N.º 1 de pintar el ámbito espacial del territorio Comunal y de las siete (7) comunidades que integran a la Comuna y de pintar sus hitos territoriales, los facilitadores invitamos a los participantes a colorear en el plano común, con los colores propuestos en el derrotero, su ámbito espacial (su comunidad). (Anexo 14 – Imagen 3). Para ello, aunque debíamos considerar la historia limítrofe existente desde las actas

Anexo 14 - Imagen 3. Actividades para cumplir con el propósito cartografiable 1. Fotografía de la autora.

Anexo 14 - Imagen 4. Pintura del ámbito espacial de nuestro territorio comunal. Fotografía de la autora.

constitutivas de estos espacios, en nuestra delimitación territorial prevaleció la percepción nuestra como habitantes legítimos, con el criterio de considerar dos elementos fundamentales: el elemento objetivo referido al territorio que comparte condiciones de vida comunes y el elemento subjetivo referido al territorio donde sus habitantes poseen un sentido de pertenencia común. El Anexo 14 – Imagen 4 muestra el cumplimiento del primer propósito del Taller.

ETAPA II

- Para cumplir con el propósito cartografiable singular N.º 2 de dibujar sobre el plano común los mecanismos propios e institucionales de participación popular en salud más utilizados por las comunidades que conforman la Comuna, procedimos, primeramente, a desarrollar una dinámica dialógica para altersóficamente intercambiar conocimientos sobre el significado de estos mecanismos y su importancia para la comunidad. El facilitador procedió a mostrar en el derrotero las numeraciones de cada uno de ellos y las fichas confeccionadas que los representaban (los mecanismos propios con recuadro azul numerado y los mecanismos institucionales con círculo morado numerado) (Anexo 14 – imagen 5 y Anexo 14 – Imagen 6).

Anexo 14 - Imagen 5. Actividades para cumplir con el propósito cartografiable 2. Fotografía de la autora.

Anexo 14 - Imagen 6. Dibujando en el Mapa común los mecanismos participativos. Fotografía de la autora.

Luego de debatir entre todos sobre las bases conceptuales y la importancia de cada mecanismo, invitamos a los participantes a reflexionar sobre cuál o cuáles de ellos eran los percibíamos como más utilizados por nuestra comunidad. De manera que, seleccionándolos y, luego, pegando la ficha respectiva en nuestros territorios comunitarios respectivos dibujados en el Mapa común, quedaran cartografiados los mecanismos participativos más utilizados en la Comuna, según nuestra propia percepción (Anexo 14 – Imagen 7).

En esta dinámica se obtuvo como resultados más relevantes que el mecanismo propio de participación en salud cartografiado como más usado por las comunidades de nuestra Comuna fue las Redes sociales (espacios virtuales) ya que los voceros de 5 comunidades, de las 7, que conforman la Comuna así lo percibían, mientras que la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas y los comités de salud no fueron percibidos como mecanismos utilizados por ninguno de los voceros participantes. Asimismo, el mecanismo institucional percibido como más utilizado fue la Red de atención comunal en salud (RACS) y sus instancias. Las Asambleas comunitarias en salud como mecanismo de participación institucional lo percibimos como poco utilizado, pues solo una comunidad manifestó utilizarlo. Mientras que, las “Asambleas para realizar el ASS”, el “Buzón y oficina de opiniones” y “encuestas o entrevistas de opinión” los “grupos de autoayuda” y de los “espacios formativos de promotores de salud” fueron mecanismos institucionales que ninguno de los participantes percibimos utilizados por nuestras comunidades.

Anexo 14 - Imagen 7. Percatándonos de los resultados más relevantes. Fotografía de la autora.

Anexo 14 - Imagen 8. Debate sobre los mecanismos participativos. Fotografía de la autora.

En el debate y la discusión grupal sobre estos resultados el vocero de la comunidad La Galera señaló que en la Comuna aún no se ha alcanzado la visión de trabajo social comunitario y que no se ha comprendido la importancia que tiene la participación activa y protagónica en la transformación de los procesos de salud. Asimismo, la vocera de la comunidad Francisco Adrián Norte expresó que no se ha desarrollado el sentido de la corresponsabilidad en la solución de los problemas que afectan la salud. Aunque se ha avanzado en nuevas formas de organización social y comunitaria como son los SAC, concebidos como mecanismos o instancias para la participación popular en la acción corresponsable de la gestión de salud, aún no los reconocemos como mecanismos valiosos para el ejercicio de la soberanía en salud.

Asimismo, expresó que no habían participado en el diseño del Plan de Desarrollo Comunal en Salud, que no existen allí proyectos de salud planificados, implementados, monitoreados, evaluados y reformulados desde las comunidades. Por lo tanto, nuestra Comuna no incide en la Determinación social de la salud, ni tan siquiera logramos, de manera autónoma, responder a las determinantes sociales. El vocero de Culo e mono expresó que “son los trabajadores de la salud quienes hacen en mi comunidad las actividades de salud, nosotros solo participamos ayudándolos a que la actividad se desarrolle bien”. Quedando claro de que continuamos entendiendo a la salud de manera reduccionista, sólo como los cuidados médicos que se le puedan brindar a una persona y, además, seguimos entendiendo que la salud es responsabilidad del Sistema de salud y del Estado Nación, que no es nuestra responsabilidad comunitaria y, por ello, continuamos comportándonos pasivamente esperando que la institucionalidad sea quien “produzca” salud en nuestros territorios.

Anexo 14 - Imagen 9. Discusión sobre los mecanismos participativos. Fotografía de la autora.

Por su parte, la no percepción de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas como mecanismo de participación en salud, podría ser expresión de nuestra falta de confianza en la capacidad de resolución de este mecanismo, expresó la vocera de la comunidad Bahía Bolivariana. Asimismo, en el debate la misma vocera expresó que

en el territorio este resultado puede relacionarse con la manera en que se producen los procesos de deliberación o de discusión de los problemas de salud (Anexo 14 - Imagen 9).

Anexo 14 - Imagen 10. Discusión sobre los mecanismos participativos. Fotografía de la autora.

El hecho de que los comités de salud no hayan sido percibidos, en el taller, como mecanismo propio de participación en salud utilizado por las comunidades podría indicarnos que éstos aún no han alcanzado un funcionamiento que logren promover la participación del pueblo organizado en los procesos del Ciclo del poder comunal. Por lo que, pudimos comprender que los comités de salud existentes en la comuna continúan siendo un recurso utilizable para “mejorar” los “niveles” de salud y no un sujeto social de transformación.

En cuanto a los mecanismos institucionales de participación comunitaria en salud, los resultados obtenidos nos indicaron que la RACS y sus instancias funcionan y que podemos hacer uso de ellas en caso de necesitar de los servicios de salud que allí se brindan. Sin embargo, la no percepción de utilidad del resto de los mecanismos nos evidenció que no nos involucramos significativamente con los problemas de salud existentes, es decir, no participamos de manera “conjunta” con las autoridades de salud en el desarrollo de propuestas de salud, que no asumimos la corresponsabilidad y no nos comprometemos con la “producción” de salud. Pero ¿Éramos nosotros quiénes debíamos ir a la institucionalidad a participar? o ¿Era la institucionalidad quien debía venir a participar en caso de ser requerida por la comunidad?

En el debate de ideas, reflexionamos acerca de esta situación, comprendimos que, nosotros con esta actitud y práctica participativa pasiva autonegamos y nos alejamos del ejercicio de nuestra autonomía en salud, es decir, damos pie a que las acciones de salud continúen siendo planificadas y desarrolladas por los representantes de las instituciones de salud o gubernamentales, lo que reduce nuestra corresponsabilidad con la salud territorial. Y con ello, contribuimos a perpetuar la producción y reproducción de la hegemonía médica, generando la dependencia sanitaria de nuestro territorio. Además, se discutió sobre los elementos que según la opinión de los participantes cimientan ese resultado y se expresó que el desconocimiento de la existencia de estos instrumentos participativos podría conllevar a la no utilización de los mismos, desconocimiento que se debe, sobre todo, a su escasa divulgación como mecanismos importantes en la gestión pública en salud (Anexo 14 - Imagen 10).

Etapa III

Para cumplir con el propósito cartografiable singular N.º 3 de mostrar en el plano común la amplitud de la participación popular en salud de las comunidades, procedimos, primeramente, a desarrollar una dinámica de intercambio altersófico horizontal que sirviera de preámbulo para dar significación a la noción -Amplitud de la participación- y la importancia que tiene que las comunidades estudien la misma. Asimismo, se necesitó categorizar la noción para poder discernir y conocer quién o

Anexo 14 - Imagen 11. Cumpliendo con el propósito cartografiable singular N.º 3. Fotografía de la autora.

quiénes son los que participan en las actividades de salud, es decir, para poder conocer cuales actores intervinientes participan en el proceso de salud comunal. Luego, procedimos a mostrar en el derrotero las numeraciones de cada una de ellas y las fichas confeccionadas que las representaban (Estrella negra numerada) (Anexo 14 - Imagen 11).

Posteriormente, invitamos a que reflexionáramos sobre quiénes eran los que participaban en las acciones de salud en nuestras comunidades. De manera que, seleccionando y, luego, pegando la ficha respectiva en nuestro territorio comunitario dibujado en el Mapa común, quedaran mostrados o evidenciados aquellos actores intervinientes que eran percibidos comunalmente como los que más participaban. De la reflexión realizada derivaron los siguientes resultados. Los actores intervinientes que fueron percibidos como los que más participan en las acciones de salud fueron los voceros del “Comité de salud” y las “otras organizaciones comunitarias”. Mientras que, la “comunidad en colectivo y los “promotores o agentes de salud” que residen en la Comuna no fueron percibidos como participantes activos del proceso.

En el debate discutimos sobre estos resultados (Anexo 14 - Imagen 12). El vocero del Consejo comunal culo e Mono expresó que, los comités de salud eran quiénes participaban, pero que esta participación generalmente no era autónoma, sino que más bien era asistencial o colaborativa con las acciones que desarrollaban los Equipos Básicos de Salud en nuestro territorio comunal. Lo

Anexo 14 - Imagen 12. Debate sobre los resultados obtenidos. Fotografía de la autora.

que generó, entonces, la reflexión de que, a pesar de los Comités de salud estaban constituidos legítimamente y organizados como comités de trabajo comunitario con una vocería propia, aún son dependientes de la institucionalidad, movilizándose sólo al ser convocados. Y esta reflexión se desdobló en otra reflexión, relacionada con lo que esta situación significa para la garantía del nuestro derecho a la salud.

Debatimos acerca del hecho de que la “Comunidad en colectivo” no fue percibida como participativa activa en salud y, al respecto, la vocera por el Consejo comunal 8 de agosto expresó que, aunque existe bases legales que impulsan actualmente la democracia participativa y

protagónica, paradójicamente, aún expresa rasgos de la cultura de la democracia representativa. Además, expresó que, los diferentes comités de trabajo oficialmente constituidos en su comunidad, aunque se encontraban organizados, se movilizaban nada o poco para realizar actividades de salud o solo se movilizan al ser convocados, pero sin poder de decisión o autonomía, dejando éstas al jefe de comunidad o a las autoridades de salud.

El vocero de la comunidad Francisco Adrián planteó que el hecho de que los promotores o agentes de salud que residen en la Comuna no eran percibidos como actores intervinientes en salud, en su opinión, podría deberse a que éstos poseen una escasa movilización, a que sus acciones de salud son pocas o ninguna y a que no poseen poder de decisión o autonomía en materia de salud. Todo lo que evidencia una suficientemente organización (Anexo 14 - Imagen 13).

Anexo 14 - Imagen 13. Análisis y discusión sobre la percepción de la amplitud de la participación comunal en salud. Fotografía de la autora.

ETAPA IV

Para cumplir con el propósito cartografiable singular N.º 4 de presentar en el plano común la intensidad de la participación popular en salud de las comunidades procedimos, primeramente, a desarrollar una dinámica de intercambio altersófico horizontal que nos permitiera dar significación a la noción –intensidad de la participación- y la importancia que tiene que las comunidades estudien y desarrollen la misma.

Asimismo, necesitamos categorizar la noción para poder discernir y conocer en cuál o en cuáles procesos del Ciclo del Poder Comunal participábamos con más frecuencia, es decir, para poder conocer cuál o cuáles procesos participativos del ciclo se desarrollaban en la Comuna. Una vez que se logró la comprensión de los participantes de estas categorías, procedimos a mostrar en el derrotero las numeraciones de cada uno de ellas y las fichas confeccionadas que las representaban (Copa verde numerada).

Anexo 14 - Imagen 14. Cumpliendo con el propósito cartografiable singular N.º 4 Fotografía de la autora.

En esta dinámica se obtuvo como resultados más relevantes, la percepción comunal, de que participábamos más, en los procesos de ejecución comunal y a veces en el diagnóstico comunal. Sin embargo, percibimos que, en los procesos de planificación comunal y de presupuesto comunal no participábamos, expresando que éstos son procesos que generalmente desarrollaba la institucionalidad, y que, tampoco, habíamos participado en la contraloría social a los procesos de salud que se llevan a cabo (Anexo 14 – Imagen 14).

La discusión altersófica, horizontal y respetuosa entre los participantes del taller arrojó informaciones relevantes. Por ejemplo, los voceros(as) de las comunidades Guiri Guire Central, Francisco Adrián y Francisco Adrián Norte señalaron que percibían que ellos participaban en los procesos de ejecución de Programas de salud, pero no de manera autónoma, sino “apoyando”, sobre todo, las jornadas médicas integrales, las charlas o conversatorios, los pesquiasje, los despistajes, el saneamiento medioambiental y acciones para atender a grupos específicos, que se realizan por iniciativa de instituciones de salud o del gobierno municipal o de la gobernación del estado. El resto de los participantes en el taller subscribimos ese planteamiento de manera unánime debido a que así acontecía también en nuestros espacios comunitarios.

Anexo 14 - Imagen 15. Análisis y discusión sobre la percepción de la amplitud de la participación comunal en salud. Fotografía de la autora.

La vocera de la comunidad Bahía Bolivariana expresó que la participación en los procesos de diagnóstico se daba, sobre todo, en la realización del croquis del territorio, en la elaboración del censo poblacional, pero no se concretaban diagnósticos de necesidades de salud que permitieran el inicio y desarrollo de proyectos, con lo que también hubo consenso comunal.

Por otra parte, el vocero de la comunidad Guiri-Guire expresó que el comportamiento participativo en los procesos del Ciclo del Poder Comunal que se habían representado en el plano común. En su opinión, podría guardar relación con la pobre capacitación técnica y metodológica de la comunidad en cuanto a los procedimientos para desarrollarlos y a las dificultades de acceso a la información. Por lo que, no conocemos cómo desarrollarlos desde esa visión

Anexo 14 - Imagen 16. Análisis y discusión sobre la percepción de la intensidad de la participación comunal en salud. Fotografía de la autora.

burocrática, porque las necesidades nuestras tenemos que plantearse a la institucionalidad de acuerdo a sus formatos y requerimientos normados. Esto, en ocasiones, generaba la posibilidad de que la institucionalidad pudiera aprovecharse de esa debilidad para inflar presupuestos, para dejar proyectos inacabados y para subalternizarnos (Anexo 14- Imagen 16).

Por otra parte, la vocera de la comunidad 8 de agosto, expresó que ella consideraba que una de las condiciones que ha frenado el desarrollo exitoso de los procesos del Ciclo del Poder Comunal se relacionaba con el hecho de que existía desactualización del estatus del registro legal (en taquilla única de la Asunción por estar el Sistema automatizado de registro cerrado) de las instancias del Sistema de Agregación Comunal Constituidas en la Comuna, lo que incluye a nuestra Comuna como instancia y a sus Consejos comunales, y que, como están vencidas, no se pueden gestionar los proyectos y sus recursos necesarios por esa vía, porque esa situación hace que no contemos con el respaldo legal necesario para desarrollar nuestros planes de desarrollo comunitarios y que, por lo tanto, de qué serviría realizar la planificación y presupuestación de proyectos comunitarios que impliquen gestión de recursos fiscales, si no se les podrán dar curso por éste obstáculo.

Esto dio pie, para que todos coincidieran en que el poder popular comunitario y comunal no manejaba los recursos económicos para autogestionarse y que por esa razón nos manteníamos dependientes a lo que el Estado Nación pudiera ofrecer, y por ello, se creaba una relación de poder desventajosa para las comunidades, que conllevaba muchas veces a que la representación nos utilizase como instrumento para fines ajenos a los de nuestra comunidad.

ETAPA V

Para cumplir con el propósito cartografiable singular N.º 5 de mapear en el plano común las modalidades de participación popular en salud que prevalecen en la Comuna, procedimos, primeramente, a desarrollar una dinámica de intercambio altersófico horizontal que nos permitiera dar significación a la noción –modalidad de participación- y la importancia que tiene que las comunidades estudien y desarrollen la misma. Asimismo, necesitamos categorizar la noción para poder discernir y conocer cuál o cuáles de ellas se expresaban más en la comunidad. Una vez que se logró la comprensión de los participantes de estas categorías, se procedió a mostrar en el derrotero las numeraciones de cada una de ellas y las fichas confeccionadas que las representaban (Triángulo marrón numerado).

Anexo 14 - Imagen 17. Cartografiando nuestra percepción de las modalidades la participación en salud desarrolladas en nuestra Comuna. Fotografía de la autora.

En esta dinámica se obtuvo como resultados más relevantes que en nuestra Comuna percibimos que participamos más en las modalidades colaboración y utilización de los servicios de salud. Ninguno de los participantes percibió que la participación popular en salud en la Comuna se expresara de manera cogestiva o autogestiva (Anexo 14 - Imagen 17).

Este resultado, evidenciado en el mapa común, generó una discusión, en la cual, la vocera de la comunidad Bahía Bolivariana expresó que, en su opinión, la salud sigue siendo entendida como un “medio” para “mejorar” los servicios médicos que se brindan a las comunidades, donde se utilizan los recursos comunitarios incluida la población, para alcanzar metas y objetivos preestablecidos como utensilios o artefactos para agilizar acciones institucionales. De aquí que pudimos comprender que, al ser una participación colaborativa continúa siendo pasiva, estética y controlable por la representación.

En este debate de ideas, la facilitadora resaltó la idea de la necesidad de generar espacios que activen procesos de subjetivación en los actores sociales, que les permita entender la participación comunitaria en salud como un “fin” donde participemos de forma activa y protagónica para la construcción de comunidades saludables, y donde desarrollemos la

capacidad resolutoria y la competencia decisoria de nuestra comunidad en materia de salud, según nuestra realidad, circunstancia, necesidad y aspiraciones.

Y que, en este sentido, es necesario que comprendamos la importancia de la participación no solo es para identificar las necesidades, atender y solucionar los problemas mediante la acción en las determinantes sociales de la salud, sino que su participación protagónica es esencial para que ocurra verdaderamente una transformación social mediante la incidencia en la determinación social de la salud, para poder crear las condiciones materiales y espirituales de vida y disponer de las garantías necesarias que permitan promover, proteger y cuidar a la salud, disfrutar de una vida digna que posibilite el desarrollo de nuestros proyectos de vida sustentables y valiosos, con la mayor suma de felicidad posible en nuestros convivires comunales decoloniales.

El vocero de la comunidad Culo e mono expresó que, en su opinión, existían algunas contradicciones en las políticas desarrolladas por el actual gobierno, que podrían obstaculizar la participación autónoma de las comunidades en salud, porque se ha detenido el proceso de construcción de la institucionalidad del Poder Popular, que en los ministerios, dependencias e instituciones regionales no posee su institucionalidad, y que, por ello el poder popular no podía realizar en esos espacios su función propositiva y gestionar nuestros recursos para la inversión comunitaria en nuestros proyectos, así como se veía obstaculizado los procesos de contraloría popular.

CIERRE

Con el Taller realizado en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” todos los participantes pudimos visibilizar la naturaleza de las dinámicas participativas en salud que en este territorio comunal desarrollamos, desde la percepción de los propios habitantes.

Con la utilización del proceso de “Cartografía social participativa” pudimos elaborar el - Mapa de Nudos críticos y el Mapa de potencialidades- (Anexo 14 - Imagen 18), en el cual pudimos pintar los límites de nuestra Comuna y de las siete (7) comunidades que la integran (su ámbito espacial), así como sus hitos territoriales (espacios relevantes de nuestra Comuna relacionados con la participación popular en salud) y, por último, se plasmó en él los nudos críticos relacionados con los procesos dinámicos participativos en salud que allí se desarrollan, desde la percepción comunal.

En este sentido, los nudos críticos (necesidades sentidas) que percibimos en la Comuna, en relación con las dinámicas participativas comunales en salud, fueron:

1. Necesidad de operatividad de la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas como mecanismo de participación, para recuperar la confianza de los habitantes en su capacidad resolutoria de las necesidades de salud. Así como la necesidad de transformar la modalidad de funcionamiento de nuestros Comités de salud funcionalistas y asistencialistas, no generadores activos de proyectos de salud autónomos, en Comités de salud activos, protagónicos, autónomos.
2. Necesidad de incrementar satisfactoriamente la participación en las Asambleas comunitarias de salud y en el Análisis de situación de salud. así como necesidad de promover la utilización de mecanismos como el “Buzón y oficina de opiniones”, “encuestas o entrevistas de opinión”, “grupos de autoayuda” y “espacios formativos de promotores de salud” como mecanismos de participación que tributan a la garantía de nuestro derecho a la salud.
3. Necesidad de superar la cultura popular que produce y reproduce la poca visión de trabajo comunitario, la pobre comprensión de la importancia de la participación popular en salud, el poco desarrollo del sentido de la responsabilidad en salud, la naturalización de la dependencia sanitaria, la perpetuación de la democracia representativa en detrimento de la cultura de la democracia participativa y protagónica. Necesidad de que actores intervinientes como “Otras organizaciones comunitarias” y “promotores o agentes de salud comunitarios” dejen de ser pasivos, funcionalistas y asistencialistas.
4. Necesidad de desarrollar nuestros procesos participativos dinámicos y dialécticos del Ciclo del Poder Comunal (diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución y contraloría) como condición necesaria para romper las cadenas de dependencia y ratificarnos como sede del poder. Necesidad activar los procesos del ciclo del poder comunal.
5. Necesidad de impedir que utilicen nuestra participación popular como un “medio” para lograr objetivos e intereses de instituciones políticas o gubernamentales.

6. Necesidad de completar la construcción del Estado comunal (Modo comunal), es decir, completar la institucionalidad del Poder Popular planteada en la nueva geometría del poder concretada en los Sistemas de Agregación Comunal para que se pueda llevar a cabo los procesos multidimensionales y complejos del Poder Popular y su doble función propositiva y fiscalizadora.

Asimismo, pudimos distinguir nuestro Mapa de potencialidades comunales. Dentro de ellas destacaron:

1. Existencia de una Comuna conformada como instancia del Poder comunal, con una estructura sólida constituida por sus instancias comunales como el Parlamento comunal, como instancia máxima de autogobierno, el consejo ejecutivo, los comités de gestión, el consejo de planificación comunal el consejo de economía comunal y el de contraloría comunal, tal como lo concibe la Ley Orgánica de las Comunas (2010)
2. Existencia de los Consejos comunales que integran a la nuestra Comuna, conformados como instancias del poder popular, con su estructura tal como lo establece la Ley Orgánica de los Consejos comunales (2009)
3. Existencia de mecanismos propios de participación establecidos
4. El hecho de que el ejercicio de derecho de la participación ciudadana y comunitaria tiene rango constitucional.
5. El hecho de que la salud sea considerada constitucionalmente como un derecho humano y social.
6. Lazos entre comunidades vecinas de amistad, solidaridad y reciprocidad.
7. Existencia de personas consideradas sabios comunitarios, con conocimientos y experiencias valiosas en nuestro proceso decolonial. Asimismo, existencia de personas conocedoras de oficios y artes de gran valía para nuestra Comuna.
8. Existencia de un gran acervo histórico y cultural.

Recomendamos que, para descubrir la determinación social que niega nuestras practicas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud, no basta solo con este Mapa de nudos críticos. Es necesario, partiendo de nuestra impronta colonial, complementar estos nudos críticos identificados en este proceso cartográfico, con los demás procesos críticos identificados en los análisis críticos y reflexiones autopoieticas realizadas durante las actividades comunales en las cuales participamos y que forman parte de nuestra producción teórica crítica.

Anexo 14 - Imagen 18. Mapa de nudos críticos y potencialidades de las dinámicas participativas populares en salud. Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marciano del estado Nueva Esparta. Fotografía de la autora.

Anexo 15. Mapa de sueños comunales.

El Mapa de nuestros sueños comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud forma parte de nuestro proceso de -Cartografía social participativa desde lo comunal- iniciado con el Mapa de nudos críticos y potencialidades (Anexo 14) y a su vez, se encuentra integrado a nuestro proceso decolonial. La confección de los mapas comunales permitió materializar la función propositiva de nuestra participación comunal, esclareciendo la orientación de nuestra lucha decolonial y proporcionando saldos organizativos y políticos importantes para transformar la realidad colonial que nos consumía. Para nosotros la construcción del Mapa de sueños comunales representaba nuestra forma Otra de ser, sentir, percibir, saber, pensar y hacer.

En él recogimos los deseos o sueños de nuestra Comuna, el futuro que se quería alcanzar. El Mapa de sueños recogía nuestro imaginario comunal. Era la esperanza misma de la transformación socio cultural, organizativa, política y económica comunal, que necesitábamos tener para orientar nuestras acciones de manera colectiva, heterogénea y autónoma. Mediante este proceso fomentamos el principio de la unidad en la diversidad debido a que respetaba la heterogeneidad comunal lo que favorecía a que la concreción de acuerdos y las opciones propuestas fueran representativas de todos los participantes.

Fue un proceso que reivindicó la Comunalidad y la alteridad. Asimismo, permitió la cohesión comunal y el trabajo integrado entre miembros de la Comuna y las vocerías de diferentes comités de trabajo. La emergencia de alternativas para activar el proceso participativo en pro de garantizar nuestro derecho a la salud, por parte de los participantes, resultaba crucial para poder tener claridad de las posibles acciones a desarrollar en nuestra Comuna orientadas a garantizar la autonomía de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud.

PREPARACIÓN DEL TALLER

Nombre del Taller: ¡Que prevalezca lo comunal en nuestro Mapa de sueños!

Tipo de Taller: Fue un taller participativo, comunal, altersófico, dinámico, transformador.

Trama del Taller: La trama del taller estuvo relacionada con la elaboración de nuestras alternativas comunales para lograr la participación activa y protagónica de la Comuna en aras de garantizar nuestro derecho a la salud, partiendo de nuestra impronta ontológica colonial, de nuestro Mapa de nudos críticos y de potencialidades, de nuestras experiencias comunales derivadas de los análisis reflexivos críticos y decoloniales de nuestras vivencias, de nuestra producción teórica crítica derivada, de nuestro posicionamiento que sirva de base para que podamos construir y desarrollar acciones comunales concretas desde la visión de la salud colectiva.

Propósitos del Taller: Elaborar un Mapa de sueños donde se representen nuestras alternativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud en nuestra Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta de Venezuela en el año 2024.

Organizadores del Taller: El grupo organizador estuvo constituido por nuestra comunidad intersubjetiva decolonial, quién se encargó del proceso de organización y creación de las mesas de participativas de construcción de alternativas donde participaron los miembros de la Comuna incluyendo a las vocerías de los diferentes comités de trabajo comunitario.

¿Dónde y cuándo se realizó el Taller?: Se realizó en el gimnasio en construcción ubicado en la Comunidad “8 de agosto” de la Comuna “Héroes de la Laguna de los Mártires del Municipio Marcano”, Estado Nueva Esparta. Por ser éste un espacio que resultaba accesible para todas y todos los participantes en el proceso, y en él existían las condiciones propicias para realizar la actividad. Se realizó en viernes 13 de septiembre de 2024 a las 3:00 pm de la tarde. Tuvo una duración de aproximadamente 2 horas.

Recursos materiales utilizados

- 4 papeles bond
- Tijera
- Cinta adhesiva
- Teléfonos celulares tomar fotografías.
- Lápices y marcadores
- 2 ovillos de estambre

Convocatoria y participación: La comunidad intersubjetiva convocó a los líderes de comunidad de los siete consejos comunales y a través de ellos se convocó a los voceros principales de los diferentes comités de trabajo comunitario. Adicionalmente, se convocó a través de la mensajería de WhatsApp mediante un Flyer a todos los miembros de la Comuna, sin restricciones ni impedimentos de ninguna naturaleza (Anexo 15 – Imagen 1). La convocatoria se realizó con suficiente tiempo de antelación precisando el sitio, día y hora del encuentro, para garantizar la asistencia de todos los convocados.

Anexo 15 - Imagen 1. Convocatoria realizada por la comunidad intersubjetiva decolonial a participar en el II taller de cartografía social participativa en la Comuna. Elaboración propia.

Construcción autónoma de un mapa de trabajo comunal decolonial

Campos claves a incidir: Procesos críticos

- Resistencia: Configuración subjetiva de los sujetos sociales
 - Rescate de la memoria histórica y colectiva
 - Construcción de la identidad comunal
 - Creación del imaginario comunal
- Recuperación: Participación comunal, Procesos de nuestro territorio histórico-social
- Transformación: Derecho a la salud

Transformación agregativa de la determinación social que niega nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud.

- A Corto plazo: Se iniciarán acciones de resistencia que faciliten gradualmente la producción de subjetividades decolonizadas y de sujetos políticos en nuestro territorio comunal.
- A mediano plazo: Se realizarán las acciones de recuperación para ir logrando gradualmente la modificación decolonial del modo en que se producen y reproducen nuestros procesos de participación comunal y nuestros procesos del territorio histórico social.

- A largo plazo: Se realizarán las acciones de transformación social para ir alcanzando gradualmente la garantía de nuestro derecho a la salud.

EJECUCIÓN DEL TALLER

Exposición en plenaria

El taller se inició con una -dinámica de exposición en plenaria- realizada por nuestra Comunidad intersubjetiva (Anexo 15 - Imagen 2). Presentamos el taller como la continuación de nuestro proceso decolonial, donde ya muchos de los presentes habíamos participado en las actividades realizadas durante el proceso. Saludamos cordialmente a todos los participantes, nos presentamos nuestra Comunidad intersubjetiva y continuamos con la verificación de la asistencia de los participantes comunales invitados.

Anexo 15 - Imagen 2. Dinámica de exposición en plenaria. Fotografía de la autora.

Luego, enunciamos el propósito que nos convocaba a todos, que ya para muchos era conocido, para lo cual propusimos continuar realizando el proceso de cartografía social

participativa desde lo comunal, que ya habíamos iniciado en un primer taller realizado el 17 de mayo de 2024 en esta misma sede.

Posteriormente, nuestra comunidad intersubjetiva decolonial inicia una -dinámica de facilitación grupal- con el propósito de avivar la empatía, la solidaridad y la cohesión comunal que nos permitiese, luego, la emergencia natural, espontánea y benefactora de nuestros sueños comunales y de las alternativas colectivas para lograrlos, alternativas que nos representaran a todos y que debían partir desde nuestras singularidades. La idea principal con la facilitación grupal, por una parte, era que desarrolláramos habilidades para favorecer la emergencia de las alternativas o ideas y aminorar conflictos a la hora de tomar las decisiones colectivas, conectándonos a todos en la búsqueda de alternativas que posibilitaran responder a necesidades complejas. Mientras, por otra parte, nos centraba en el proceso de creación de esas alternativas fomentando nuestra participación activa y protagónica, consciente y organizada.

La telaraña

Nuestra dinámica de facilitación fue -La telaraña-. Esta dinámica la orientamos a fomentar nuestra cohesión comunal y a “romper el hielo”. Fue notorio la alegría expresada en los rostros de los participantes durante la realización de la misma, incentivando la fuerza que nace de la unión y del trabajo en equipo y cooperación.

Anexo 15 - Imagen 3. Dinámica de facilitación. Fotografía de la autora.

Para la misma, nos colocamos en círculo, uno de los facilitadores, el cual es miembro de nuestra comunidad intersubjetiva, con el ovillo de estambre en sus manos dijo su nombre, su oficio y finalmente expresaba su sueño comunal (Anexo 15 - Imagen 3).

Luego de eso, lanza el ovillo a otro participante quedándose con la punta del hilo de estambre. Este otro participante repetía el nombre de quién le había lanzado el ovillo y el sueño que éste tenía, para luego decir, su nombre, oficio y su sueño comunal. Sostenía el hilo con fuerza y lanzaba el ovillo a otro participante sin soltar el hilo.

Anexo 15 - Imagen 4. Tejiendo la telaraña. Fotografía de la autora.

De esta manera, se repetía el proceso hasta llegar al último participante. Al observar, se había creado una gran red, que semejaba a la Tela de araña. Allí pudimos escuchar muchos sueños. Entre ellos, la necesidad de no tener que pagar por médicos asistenciales para atendernos, la necesidad de mejorar las infraestructuras y dotación de materiales e insumos a nuestras escuelas, la necesidad de que se le facilite las condiciones para que las mujeres con varios hijos puedan trabajar y estudiar dignamente, la necesidad de mejorar las condiciones de las viviendas, la necesidad de mejorar la alimentación, la necesidad de mejorar la infraestructura de nuestras comunidades, el servicio de agua potable, aguas servidas, de electricidad, de telecomunicaciones, etc. Era notorio como todos los participantes apoyaban cada uno de los sueños con gestos de aprobación, haciéndolos suyos también (Anexo 15- Imagen 5).

Anexo 15 - Imagen 5. Construyendo sueños comunales lanzando el ovillo. Fotografía de la autora.

Justo en ese momento, uno de los facilitadores preguntó - ¿qué simboliza la red? A lo que una de las participantes respondió “es nuestra red de sueños”, -exactamente, es la red de sueños comunales que hemos tejido, son nuestras aspiraciones de un futuro mejor. Otra participante expresó “es una red que nos une a todos “, - Así es, es la red que une a todos nuestros sueños y nos une y cohesiona a todos los que también soñamos con alcanzarlos. Explicó que los lazos que se habían tejido entre nosotros creaban una gran red de sueños y que esa red de sueños era lo que nos hacía fuertes, porque era la que nos unía, la que nos cohesionaba, porque nuestros sueños, aunque singulares también eran colectivos (Anexo 15 – Imagen 6).

Anexo 15 - Imagen 6. El simbolismo de la Red de sueños. Fotografía de la autora.

Entonces, nos pidió a todos que cerráramos nuestros ojos y que nos inclináramos hacia atrás como para caer, pero sin soltar el hilo de estambre que teníamos en las manos. De manera que, la red se tensó fuertemente. - ¿qué pasó al inclinarnos hacia atrás? -nadie se cayó, respondimos.

Anexo 15 - Imagen 7. La razón de la cohesión comunal. Fotografía de la autora.

Con lo que comprendimos que la red de sueños era fuerte y esa cohesión fortalecía a cada singular y, sobre todo, al colectivo. Esta red fuerte, no permitió que ninguno de sus miembros se cayera al suelo. Y ¿qué pasaría si alguno soltara el hilo? ¿por qué es importante no soltar la red?, -si alguno soltara el hilo, renunciando a sus sueños, no solo se caerá y sufrirá consecuencias en lo singular, sino que, desestabilizará la red de sueños y dificultará que estos sueños puedan ser logrados por el colectivo, haciéndole más difícil la posibilidad de poder alcanzarlos (Anexo 15 – Imagen 7).

- ¿Qué nos enseña esta dinámica grupal? -Todas estas reflexiones significaron una gran enseñanza para todos los que participábamos. Nos enseña a confiar en nuestras propias capacidades, potencialidades y fortalezas, pero, sobre todo, a confiar en un colectivo unido y fortalecido. Nos enseña la importancia de la unión comunal, de la cohesión comunal. Nos enseña la importancia de reconocernos en la diversidad, de valorar nuestras propias sabidurías, conocimientos, experiencias, cosmovisiones, sentipensares. Nos enseña el valor del trabajo en equipo, el valor de la comunidad y la Comuna organizada. Nos alivia el miedo, la incertidumbre

que tenemos producto de la crisis civilizatoria y de modos de producción y de vida que no responden a nuestras necesidades porque sabemos que tenemos una red que siempre nos va a proteger.

Luego, para deshacer la red, el último compañero, el que tenía el ovillo, debía decir el nombre y el sueño comunal del penúltimo y lanzarle, de vuelta, el ovillo y así sucesivamente, para que el facilitador fuera el último en recibir el ovillo. Cerrando así una dinámica que, además, nos permitió valorar nuestra alteridad y nuestra altersofía comunal, reconocernos y reconocer nuestra diversidad como una gran riqueza, valorar lo colectivo, lo comunal y lo propio, experimentar la felicidad en los lazos de cohesión comunal, avanzar en la recuperación del sentido de pertenencia y el sentido de la vida en comunidad.

Procesos operativos comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud

Luego de realizada la dinámica de facilitación, procedimos a la construcción de nuestro Mapa de sueños, en el cual estampamos nuestras alternativas contrahegemónicas para favorecer procesos conducentes a la decolonización de nuestras prácticas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud. ¿Qué acciones proponíamos para lograr alcanzar en colectivo nuestros sueños comunales? ¿Cómo lograr alcanzar nuestros sueños de tener garantizado nuestro derecho a la salud, nuestro sueño de una vida digna, nuestro sueño de poder materializar un proyecto de vida valioso y sostenible? Necesitábamos unirnos y participar activa y protagónicamente, consensuamos todos los participantes. Y para unirnos y realizar prácticas participativas comunales autónomas complejas y multidimensionales ¿Qué podíamos hacer desde nuestra Comuna? Debíamos comenzar por deslastrarnos de la decolonialidad que nos envolvía y para eso es preciso la constitución de sujetos decolonizados. Entonces, nuestras propuestas comenzaron a tener una lógica decolonial, una lógica cargada de territorialidad, de comunalidad, de legitimidad, de autonomía.

De manera que, nuestra propuesta de alternativas que consideramos podía ser iniciadas en el corto plazo se orientaron a tres grandes propósitos interdependientes: el rescate de nuestra memoria histórica y colectiva, la construcción de nuestra identidad cultural y la visibilización de nuestro imaginario comunal. En este sentido, los participantes pudimos estampar desde nuestra singularidad y en consenso colectivo nuestras alternativas que considerábamos posible realizar desde nuestras reales posibilidades.

Alternativas comunales decoloniales de rescate de nuestra memoria histórica y de la memoria colectiva.

El rescate de la memoria histórica tiene una gran importancia porque refiere la reconstrucción del pasado basándonos en los hechos históricos que han dejado una huella colonial significativa en nuestra Comuna. En estas actividades propusimos recopilar eventos, personajes y procesos históricos coloniales, para entender cómo ha persistido la colonialidad, y cómo esta ha permeado a nuestra Comuna y a sus formas de relacionarnos en ella, afectando nuestro modo de vida. Por su parte, el rescate de la memoria colectiva también es muy importante, en tanto nos permite nutrirnos de ese conjunto de recuerdos y experiencias compartidas por los habitantes de nuestra Comuna, memoria que no solo se basa en hechos históricos, sino que también se basan en tradiciones, narraciones, mitos y vivencias que forman la identidad cultural de una Comuna. Tanto la memoria histórica como la colectiva, son fundamentales para nuestra identidad comunal y nuestra visión de futuro. Sirven para garantizar que las lecciones del pasado no se olviden y puedan incidir en un futuro más consciente y equitativo.

En este sentido, en nuestro taller propusimos alternativas para el rescate de la memoria histórica y colectiva, las cuales fueron escritas por los participantes en el taller, donde partimos de los nudos críticos, consideramos nuestras fortalezas, consensuamos las respuestas y finalmente comprometimos la responsabilidad (Anexo 15 – Imagen 8).

Nudos críticos	Fortalezas	Soluciones	Responsables
Fallas de nombrar	Comunicación comunitaria	Investigación, recolección de datos, entrevistas, reuniones, talleres, etc.	Comunidad
Movimientos históricos	Presencia de personas históricas	Construcción del legado de la memoria de la Comuna	Comunidad
Murales	La memoria colectiva	Crear y usar espacios para que el espacio comunitario sea significativo y atractivo que represente nuestra historia y pensar en el futuro	Comunidad
Taller comunal	La memoria colectiva	Crear espacios comunitarios, talleres, reuniones, etc.	Comunidad

Anexo 15 - Imagen 8. Collage con las alternativas comunales para rescatar nuestra memoria histórica y colectiva. Fotografía de la autora.

Actividades

- 1- **Nudo crítico:** Relacionado con la presencia de colonialidad en nuestras formas de nombrar nuestros espacios o territorios

Fortalezas: Existencia de emisoras radiales comunitarias en nuestro territorio comunal, tales como Radio Malacho. Existencia de grupos en redes socio comunitarias digitales conformados. Existencia de sujetos políticos decoloniales con disposición.

Respuestas: Creación de espacios de diálogo y conversaciones donde se exponga nuestra historia, donde se expongan colonialidades que han prevalecido en nuestras formas de nombrar. Uso de medios de difusión masiva y alternativa que disponemos en la Comuna para interactuar participativamente y lograr una interacción, en aras de ir deslastrándonos de esa manera de nombrar.

Responsables: Álvaro Gutiérrez y Leidys Pedraja.

- 2- **Nudo crítico:** Desconocimiento de lo que representan los monumentos históricos de los próceres de la independencia y del legado histórico que nos transmiten.

Fortalezas: Existencia de varios monumentos históricos realizados a nuestros próceres anticoloniales. Existencia de lugares que fueron escenario de batallas campales de resistencia contra el colonialismo invasor.

Respuestas: Creación de espacios para favorecer los procesos de subjetivación conducentes a la concientización del legado histórico de estos próceres, así como rescatar la memoria histórica de la batalla del Fuerte.

Responsables: Thais Mateus y Yackeline Ríos.

- 3- **Nudo crítico:** Inexistencia de murales de elaboración endógena comunal

Fortalezas: Se cuenta con ciudadanos con habilidades en artes plástica y pintura, con conocimientos de poesía de historia, de educación, y de sociología, con disposición.

Respuestas: Desarrollo de encuentros para concientizar comunalmente de la necesidad de contar con nuestros propios murales que rescaten nuestra memoria histórica y colectiva comunal pero que también contribuyan con nuestra identidad. Pintar murales que representen nuestros principios, normas comunales, nuestros modos de vida auténticos, nuestras prácticas originarias, que transmitan con legitimidad, autonomía y responsabilidad comunal nuestro sentir, nuestra cosmovisión.

Responsables: Dulce Rivas y Pablo Rodríguez.

4- **Nudo crítico:** Insuficiente trabajo comunal para el rescate de la memoria histórica y colectiva.

Fortalezas: Existencia de sabios comunales sexagenarios y de mayor edad, poseedores de una gran sabiduría, conocimientos y experiencias, con disposición. Existencia de fundadores/as de la Comuna y de sus Consejos comunales con amplios conocimientos acerca de la construcción del Estado comunal. Existencia de redes socio comunitarias para realizar intercambios intersubjetivos horizontales. Existencia de la posibilidad real de crear páginas web para realizar publicaciones alternativas contrahegemónicas.

Respuestas: Ocupación simbólica y mediática para reivindicar lo propio comunal y la transmisión intergeneracional de conocimientos, sabidurías y experiencias. Transmisión a las nuevas generaciones la importancia del Estado comunal y cómo ha sido su desarrollo en Venezuela, así como de la importancia y formas propias de hacer nuestro trabajo comunal.

Responsables: Comunidad intersubjetiva decolonial

Alternativas comunales decoloniales de rescate de nuestra identidad cultural

La identidad comunal se refiere al conjunto de características, principios, tradiciones y experiencias compartidas que les dan a los miembros de nuestra Comuna un sentido de pertenencia y cohesión. La identidad comunal refuerza nuestra solidaridad entre vecinos, fortalece nuestra cohesión comunal, nos ayuda a reconocernos mutuamente como parte de un todo más grande, es crucial para mantener la integridad de la Comuna frente a desafíos internos y externos.

En este sentido, nuestro taller de cartografía social participativa, en nuestro Mapa de sueños, los participantes estampamos nuestras alternativas para construir nuestra identidad cultural. Entendiendo que nuestra identidad cultural es un proceso continuo y dinámico, que no es estática, que podemos redefinirla con cada generación, experiencia y práctica nueva. Es decir, nos fundamentamos en el entendido de que la cultura es un proceso dinámico, que evoluciona constantemente, de acuerdo a la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los humanos y entre estos con la naturaleza. Es una construcción continua de principios, significados, prácticas, procesos, que se comparten y transmiten de generación en generación.

La idea era facilitar la emergencia de alternativas contrahegemónicas orientadas a la deconstrucción de la cultura colonial y que nos permitiera ir produciendo, en los sujetos sociales,

nuevos sentidos subjetivos y significados conducentes a la producción de configuraciones subjetivas decolonizadas, lo que es crucial en la reconfiguración cultural decolonial. Las alternativas propuestas se muestran en Anexo 15 – Imagen 9 y Anexo 15 – Imagen 6.

Construcción de la Identidad Comunal			
Nudos críticos	Santalezas	Respuestas	Responsables.
Encuentro, Socialización y esparcimiento	MUSEO "Pueblos de Margarita" Juegos Cúchico	Creación de ESPACIOS EN ENCUENTROS VEENIALES Prácticas AUTÓNOMAS en respuesta a NECESIDADES	
Festividades y Rituales	Feria de la empanada Las 3 cruces - Santico del caracol Los carnavales.	Creación de espacios para la festividades.	La Comunidad intersubjetiva.
Artes y Oficios.	Tenemos el estilista "El Clemea" Tenemos muchos pescadores con experiencias.	Reivindicación de la Carpintería de ribete. Desarrollar el arte de la pira.	Alma Ruiz
Control de la gestión pública	Conformado el Consejo Comunal y los Comités de Trabajo e igualmente la Comuna.	Reunión de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas de los municipios y foros de participación comunal y de los procesos de poder popular. Cartografía social participativa.	Lider de Comunidad del Sector E de Aspetto Miguel Brion en conjunto con su estructura y comunal

Anexo 15 - Imagen 9. Alternativas comunales para construir nuestra identidad comunal. Fotografía de la autora.

Anexo 15 – Imagen 10. Collage que muestra la participación activa de la comuna en la construcción de alternativas. Fotografías de la autora.

Actividades:

- 1. Nudos críticos:** Inexistencia de espacios intersubjetivos que propicien los procesos de interculturalidad comunal decolonial, tales como encuentros, socialización, esparcimiento.

Fortalezas: Poseemos centros culturales e históricos, tales como el Museo “Pueblos de margarita”, las hermosas playas, Juegos lúdicos, Costumbre de conversas en los atardeceres.

Respuestas: Creación de espacios intersubjetivos tales como visitas a los museos, a las playas, juegos lúdicos comunales orgánicos, encuentros vecinales, prácticas autónomas de respuestas a nuestras necesidades.

Responsables: Alexis Rivas y Milagros Bron
- 2. Nudos críticos:** Escasa participación comunal en festividades y rituales autóctonos.

Fortalezas: Tenemos tradiciones arraigadas tales como la feria de la empanada, las tres cruces, el sentido del caracol, los carnavales.

Respuestas: Propiciar espacios para la participación de nuestra Comuna en estas festividades y rituales tradicionales,

Responsables: La comunidad intersubjetiva decolonial
- 3. Nudos críticos:** Pérdida de la transmisión milenaria de conocimientos en artes y oficios como, por ejemplo, la carpintería de ribera y la pesca. La crisis económica que se traduce en la escasa posibilidad de compra de maderas e instrumentos necesarios para la construcción de lanchas y botes de pesca no solo ha llevado a la disminución de esta fuente de empleo y de subsistencia, sino que, además, representa la pérdida de un legado cultural invaluable, la pérdida de la transmisión milenaria de conocimiento a nuevas generaciones para el aprendizaje del oficio. Asimismo, repercute en la garantía de nuestro derecho a la salud, a limitar nuestra capacidad de ingresos. Por lo que, resulta imperativo, implementar acciones decoloniales que permitan la protección y revitalización de estas prácticas para asegurar que no sean olvidadas y podamos transmitirla a futuras generaciones.

Fortalezas: Existencia aún del viejo Astillero “El Clemón”, Existencia de algunos botes y pescadores con disposición a enseñar su oficio.

Respuestas: Reivindicación de la carpintería de ribera “El Clemón”. Rescate del arte de la pesca.

Responsables: Alexis Rivas

4. **Nudos críticos:** Nuestra comuna no ejerce el control de la gestión pública y la gestión en salud.

Fortalezas: Tenemos conformado los Consejos comunales y sus comités de trabajo comunitarios. Asimismo, existe conformada la Comuna y sus comités de gestión.

Respuestas: Reivindicar la Asamblea de ciudadanos y ciudadanas en nuestros Consejos comunales. Apoyándose en la cartografía social participativa ir gradualmente concretando acciones conducentes a la activación de mecanismos propios de participación comunal y de los procesos del Ciclo del Poder Comunal. Conformar nuestro Plan de Desarrollo Comunal. Establecer un sistema de autofinanciamiento comunal y un sistema económico de intercambio solidario, para el desarrollo de proyectos endógenos. Establecer un sistema de rendición de cuentas.

Responsables: Milagros Bron, Karina Lárez, Yamilys Serrano, Vocerías de los Comités de trabajo comunitarios, Comunidad intersubjetiva decolonial, Comunidad en colectivo.

Alternativas comunales decoloniales de creación de nuestro imaginario comunal

Con la creación de nuestro imaginario comunal deseamos realizar un proceso colectivo mediante el cual construimos un conjunto de símbolos, narrativas, principios y visiones compartidas que reflejan nuestras aspiraciones, identidad cultural y formas de vida. Nuestro imaginario se nutre de nuestra memoria histórica, de nuestras sabidurías y conocimientos ancestrales, de nuestras experiencias cotidianas, y nos orienta en la acción comunal para la transformación socio cultural. Proyecta nuestras visiones, aspiraciones, sueños, imaginaciones y utopías hacia un futuro alternativo. Nos ofrece la claridad de la visión para poder desafiar las alternativas impuestas por el colonialismo y crear las nuestras desde nuestra cosmovisión y sentipensar.

Nuestro imaginario comunal tiene carácter decolonial, con lo que enfatizamos nuestro propósito de dismantelar las estructuras y narrativas coloniales, subrayando nuestro compromiso con la decolonialidad, la justicia, la equidad, la sostenibilidad, la recuperación y revalorización de lo propio, de lo endógeno (Anexo 15 – Imagen 11).

Anexo 15 - Imagen 11. Collage que muestra la construcción colectiva de nuestro imaginario comunal. Fotografía de la autora.

Actividades

1. **Nudos críticos:** Inexistencia de espacios comunales para el debate político e ideológico

Fortalezas: Existencia de la comunidad intersubjetiva decolonial, en nuestro territorio

Respuestas: Creación del círculo político decolonial, cuyos debates acerca de los procesos sociales y los acuerdos concertados, sean documentados y difundidos a través de plataformas digitales y medios locales donde se establezca un proceso interactivo decolonial en beneficio de la vida comunal.

Responsables: Comunidad intersubjetiva decolonial

2. **Nudos críticos:** Inexistencia de procesos participativos comunales realmente autónomos en los Consejos comunales que integran la Comuna. En este sentido, no se desarrollan procesos de cartografía social participativa desde lo comunal.

Fortalezas: Disponibilidad de materiales necesarios, de ciudadanos capacitados y de miembros comunales con disposición.

Respuestas: Desarrollo de talleres de Cartografía social participativa para desde la perspectiva propia comunal elaborar los mapas de nudos críticos, de potencialidades y de sueños, que permitan orientar nuestras acciones hacia el futuro soñado, es decir, hacia la transformación del orden social y hacia la reconfiguración cultural, que permita activar de manera autónoma y protagónica nuestras practicas participativas comunales para la garantía de nuestro derecho a la salud. Mantener estos Mapas como documentos vivos, cargados de dinamismo, que revisemos y actualicemos con periodicidad mínima trianual.

Responsables: Leidys Pedraja, Álvaro Gutiérrez, Grupo de lideres y lideresas comunales, Vocerías comunitarias.

CIERRE

Luego de realizar el taller “¡Qué prevalezca lo comunal en nuestro Mapa de sueños!”, cerramos un ciclo de mapeo colectivo que incluyó un primer taller donde elaboramos el Mapa de nudos críticos y el Mapa de potencialidades. Con este segundo taller, hemos completado el proceso de mapeo que desarrollamos en nuestro proceso decolonial. Agradecemos a todos los participantes por su compromiso con la Comuna y su dedicación a la construcción del futuro soñado (Anexo 15 – Imagen 12).

Anexo 15 - Imagen 12. Cierre del Taller. Fotografía de la autora.